

planeta água

A cultura oceânica para enfrentar as mudanças
climáticas no meu território

21^a Semana C&T

SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Caderno de Resumos

S612a Semana de Ciência e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (21. : 2025 : Belo Horizonte/MG)

Caderno de resumos/ 21ª Semana C&T [recurso eletrônico]: Semana de Ciência e Tecnologia: Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. 20 a 31 de outubro. Coordenadores: Cristiane Oliveira Pisani Martini, Lucas Mello de Souza, Dênis Emanuel da Costa Vargas. Belo Horizonte: CEFET-MG, 2025.

371 p. Il.

ISBN: 978-65-87888-37-8

DOI: 10.5281/zenodo.17533132

1.Ciência 2. Divulgação científica. 3. Mudanças climáticas – influência do homem. 4. Mudanças climáticas - Política governamental. I. Martini, Cristiane Oliveira Pisani. II. Souza, Lucas Mello. III. Vargas, Dênis Emanuel da Costa. IV. Título

CDD 507.8

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Universitária
Bibliotecário: Wagner Moreira de Souza – CRB/6-2623

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Diretora-Geral

Carla Simone Chamon

Vice-Diretor

Conrado de Souza Rodrigues

Chefia de gabinete

Danielle Marra de Freitas Silva Azevedo

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Titular: Laíse Ferraz Correia

Adjunto: Cláudio Turani Vaz

Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário

Titular: Patterson Patrício de Souza

Adjunto: Ulisses Cotta Cavalca

Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica

Titular: Lilian Aparecida Arão

Adjunta: Glenda Aparecida de Carvalho

Diretoria de Graduação

Titular: Moacir Felizardo de França Filho

Adjunta: Giani David Silva

Diretoria de Planejamento e Gestão

Titular: Flávio Luis Cardeal Pádua

Adjunto: Leonardo Augusto Generoso

Diretoria de Governança e Desenvolvimento Institucional

Titular: Carolina Riente de Andrade

Adjunto: Henrique Elias Borges

Diretoria de Tecnologia da Informação

Titular: Sandro Renato Dias

Adjunto: Clever de Oliveira Júnior

Diretoria de Desenvolvimento Estudantil

Titular: Leandro Braga de Andrade

Adjunta: Marlúcia Dias Lopes Alves

Diretores de campi

Campus Araxá

Renata Calciolari

Campus Nova Gameleira (BH)

Andréia de Oliveira Santos

Campus Nova Suíça (BH)

Cláudia Gomes França

Campus Gameleira (BH)

Maria Vitalina Borges de Carvalho

Campus Contagem

Gustavo Henrique Reis de Araújo Lima

Campus Curvelo

Aniel da Costa Lima

Campus Divinópolis

Eduardo Habib Bechelane Maia

Campus Leopoldina

José Geraldo Ribeiro Júnior

Campus Nepomuceno

Israel Teodoro Mendes

Campus Timóteo

Valmir Dias Luiz

Campus Varginha

André Rodrigues Monticelli

Secretarias Especializadas

Secretaria de Comunicação Social - SECOM

André Luiz Silva

Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP

Wesley Ruas Silva

Secretaria de Registro e Controle Acadêmico - SRCA

Isabel Cristina de Oliveira Alves Almeida

Secretaria de Relações Internacionais - SRI

Conrado de Souza Rodrigues

Realização

Coordenação de Divulgação Científica e Tecnológica (CDCT/DPPG)

Cristiane Oliveira Pisani Martini (coordenadora)

Lucas Mello de Souza

Coordenação de Fomento à Pesquisa e Pós-Graduação (CFPG/DPPG)

Dênis Emanuel da Costa Vargas (coordenador)

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação (DPPG/CEFET-MG)

Coordenação de Divulgação Científica e Tecnológica

Avenida Amazonas, 5253 - Nova Suíça CEP: 30480-000 - Belo Horizonte- MG

Telefone: +55 (31) 3319-7110

E-mail: cdct@cefetmg.br | Site: <https://www.cdct.cefetmg.br/>

NOTA: Os conceitos, as informações expressas e a correção gramatical dos resumos são de exclusiva responsabilidade de seus autores.

Comissão de Organização Geral da 21ª Semana de Ciência e Tecnologia do CEFET-MG

Cristiane Oliveira Pisani Martini (Presidente)
Agmar Bento Teodoro
Alexandre Rodrigues Farias
Daniel Brianezi
Flávia Pereira Dias
Francisco Ermelindo de Magalhães
Gislene Duarte Garcia
Huener Silva Gonçalves
Jeannette de Magalhães Moreira Lopes
Leonardo Gabriel Diniz
Lucas Mello de Souza
Milena Renata Borges de Lima
Virgínia Sofia Franco de Oliveira

Comissões de Organização Local da 21ª Semana de Ciência e Tecnologia do CEFET-MG

Araxá

Mariane Oliveira Moreira (Presidente)
Aline Fernanda Bianco Mattioli
Leandro Resende Mattioli
Rodolfo Vieira Maximiano

Contagem

Carlos Alberto Salazar Mercado
(Presidente)
André Maurício de Oliveira
Luide Rodrigo Martins
Rafaella Ferreira dos Santos Siqueira
Tália Santana Machado de Assis

Curvelo

Anderson Moreira de Vasconcelos
(Presidente)
Cesar Augusto Souza de Oliveira
Marco Antonio de Souza Brito

Divinópolis

Wesley Florentino de Oliveira (Presidente)
Rodrigo Régis Campos Silva
Erildo Dorico
Miguel Fernando de Oliveira Guerra
Fernando Antônio Pereira Lemos

Leopoldina

Ângelo Rocha de Oliveira (Presidente)
Douglas Martins Vieira da Silva
José Geraldo Ribeiro Júnior
Marcelo Divino Nunes Pessoa
Sueli de Oliveira Silva Felipe
Simara Gonçalves dos Santos Andrade

Nepomuceno

Priscila Ferreira de Sales Amaral
(Presidente)
Ludmila Aparecida de Oliveira
Aline de Carvalho Pereira
Israel Teodoro Mendes

Timóteo

Leonel Muniz Meireles (Presidente)
Elizabeth de Araújo
Jorge Luís Coleti
Kênia Alves de Paula
Marcelo de Souza Balbino

Varginha

Cristina Roscoe Vianna (Presidente)
Bruno Monserrat Perillo
Flávia Castro de Faria
José Eduardo Silva Gomes
Mateus do Nascimento
Pedro Henrique Nascimento Santos

Apresentação

A Semana de Ciência e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) integra, desde 2009, a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja temática é definida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Compreende a apresentação de trabalhos de pesquisa desenvolvidos por estudantes de graduação e do nível médio técnico, bem como a oferta de minicursos, oficinas, apresentações culturais, palestras, entre outros, que se propõem a debater a temática de cada ano.

Em 2025, realizamos a **21ª Semana de Ciência e Tecnologia do CEFET-MG** entre os dias **20 e 31 de outubro**, que se dedicou ao tema "**Planeta Água: A Cultura Oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território**", escolhido pelo MCTI. Em todos os campi ampliamos a programação da edição de 2025, que contou com eventos como a 17ª Semana da Química e a II Semana de Geociências, além de diversas atividades formativas propostas por departamentos, coordenações, grupos de estudo, coletivos culturais entre outros. A nossa Semana C&T reafirmou o compromisso da instituição com a produção, a divulgação e a popularização da ciência no país.

Neste Caderno de Resumos, publicamos os trabalhos apresentados da 21ª edição da Semana C&T, em todos os Campi do CEFET-MG. No total, foram apresentados 376 trabalhos com resultados de pesquisas desenvolvidas ao longo dos anos de 2023 e 2024, envolvendo mais de 1200 pessoas, entre docentes, técnicos-administrativos, estudantes e terceirizados que integram a comunidade do CEFET-MG. Os trabalhos abordaram diversos temas agrupados nas seguintes áreas: Linguística, Letras e Artes; Engenharias; Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas; Multidisciplinar; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas e Ciências da Saúde.

As pesquisas que se destacaram nas avaliações foram premiadas com 1º, 2º e 3º lugares. Nas duas categorias especiais, foram conferidas as distinções: i) **Destaque Sustentabilidade**, que premiou pesquisas com potencial de impacto ambiental positivo; e ii) **Destaque Relevância Social**, que premiou pesquisas com maior potencial de melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas.

Participaram as unidades de Araxá, Belo Horizonte (Nova Gameleira e Nova Suíça), Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha, com programações locais especiais, que enriqueceram as Semanas C&T de cada campus.

A **21ª Semana de Ciência e Tecnologia do CEFET-MG** contou com o apoio financeiro da **Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)**, por meio do Edital 421/2025 – Organização de Eventos de Caráter Técnico Científico e da Diretoria Geral do CEFET-MG, além da parceria com a Fundação CEFETMINAS, a quem expressamos nossos sinceros agradecimentos.

Desejamos que esses registros de pesquisas fomentem novos diálogos, inspirem novas pesquisas e fortaleçam a nossa rede de divulgação e popularização da Ciência!

Boa leitura!

Comissão de Organização Geral da 21ª Semana de Ciência e Tecnologia do CEFET-MG

10 de dezembro de 2025.

Sumário

IPAQMOVE VERSÃO WEB: SISTEMA PARA MONITORAMENTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE INDIVÍDUOS	1
DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO ADMINISTRADOR PARA O SISTEMA WEB DO IPAQ	2
SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA: REQUISITOS DE RECICLABILIDADE NA PRODUÇÃO DE VEÍCULOS	3
NOS: ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL NA COMUNIDADE DA AÇUCENA	4
AZIMUTE CURVELO: PROJETO DE EXTENSÃO PARA DIFUSÃO DA ORIENTAÇÃO ESPORTIVA	5
KWREP + KWREPINHO: EM BUSCA DE NOVAS CONEXÕES	6
DIAGNÓSTICO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER NA PERIFERIA DE CURVELO	7
DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ AUTÔNOMO DE BAIXO CUSTO	8
SISTEMA DE TELEMETRIA E CONTROLE PARA UM VEÍCULO SUBMARINO	9
ESTUDO COMPARATIVO DE MOSFETS SI, SIC E GAN APLICADO EM UM CONVERSOR BOOST CLÁSSICO	10
O ROMANCE PASSAGEIRO DO FIM DO DIA, DE RUBENS FIGUEIREDO E A DEGRADAÇÃO DO PROJETO SOCIAL BRASILEIRO	11
O MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS E SUAS APLICAÇÕES	12
PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS INCLUSIVOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL	13
TECNOLOGIAS ASSISTIVAS AUXILIARES PARA A MARCHA HUMANA	14
MODELO DE PERCOLAÇÃO COM GRAU RESTRITO	15
MODELOS DE PERCOLAÇÃO EM REDES SOCIAIS	16
PROJECT-SBSE: UM SISTEMA BASEADO EM OTIMIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMAS EM PROJETOS DE SOFTWARE	17
ESTUDO DA CORROSÃO DO AÇO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	18
EVASÃO ESCOLAR NA EPTNM: UM ESTUDO DE CASO EM UM CAMPUS DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS	19
GESTÃO DE RESÍDUOS: CARACTERIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO	20
MAPEAMENTO DO ESPORTE ESCOLAR EM TIMÓTEO	21
BOLETIM DE MATEMÁTICA DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO: ANÁLISE HISTÓRICO MATEMÁTICA	22
AS NOTAÇÕES DO CÁLCULO VETORIAL EM MINAS GERAIS NO SÉCULO XX: UM ESTUDO HISTÓRICO NA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO	23
DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO PESQUISADOR DO IPAQ MOBILE: SISTEMA PARA MONITORAMENTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE INDIVÍDUOS: CAMPUS ABERTO	24
SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE SISTEMAS ROBÓTICOS	25
IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SISTEMAS COM REQUISITOS DE CIBERSEGURANÇA	26
PORTAL DO MODERNISMO MINEIRO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO MUSEU VIRTUAL	27
DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE ENSINO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA POR MEIO DO USO DO KIT DE MONTAGEM LEYBOLD	28
METODOLOGIA DE RECAPACITAÇÃO NÃO CONVENCIONAL MULTIOBJETIVO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA USANDO O MÉTODO ADJUNTO	29
METODOLOGIA EVOLUCIONÁRIA MULTIOBJETIVO DE RECAPACITAÇÃO NÃO CONVENCIONAL DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	30
ESTUDO DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES DE ANTOCIANINAS ENCONTRADAS EM FEIJÕES DO BRASIL E CORRELAÇÃO ENTRE SUAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E A INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS ASSOCIADAS AO SEU BAIXO CONSUMO	31
UTILIZAÇÃO DE POLÍMEROS NATURAIS DE ABELMOSCHUS ESCULENTUS NA CLARIFICAÇÃO DE ÁGUA CONTAMINADA POR CORANTE AZUL DE METILENO	32

APOIO TÉCNICO PARA IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SISTEMAS COM REQUISITOS DE CIBERSEGURANÇA	33
PROCESSO E FERRAMENTAL DE APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM AMBIENTE ACADÊMICO	34
EMPREENDEDORISMO: A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS EM DIVINÓPOLIS-MG	35
UM ESTUDO DE CÔNICAS A PARTIR DA PROVA DE SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA A ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO (1886)	36
ALGORITMO SENO-COSSENO BASEADO EM DECOMPOSIÇÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COM MUITOS OBJETIVOS	37
LIGANTE DE BAIXO CARBONO OBTIDO A PARTIR DE REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO ATIVADO COM ÁCIDO FOSFÓRICO	38
CRIPTOGRAFIA E SITE EDUCACIONAL	39
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NAIR DE OLIVEIRA SANTANA	40
CRIAS DO CABANA: A CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU VIRTUAL TERRITORIALIZADO	41
PERFIL, PRÁTICAS E REDES DE TROCAS EM TORNO DA FEIRA TERRA VIVA: UM ESTUDO SOBRE ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMERCIALIZAÇÃO E AGROECOLOGIA	42
AVALIAÇÃO COMPUTACIONAL DO POTENCIAL DE NANOLIGAS DE COBRE NA ELETORREDUÇÃO DO CO?	43
ESTUDO COMPARATIVO DE FUNCIONAIS DFT APLICADOS À ETAPA LIMITANTE DA ELETROCATÁLISE DE CO ₂ EM NANOCUSTER DE COBRE (CU13)	44
FANTASIAR, BRINCAR E ESCREVER: O GESTO DO DESEJO EM A AMIGA GENIAL, DE ELENA FERRANTE	45
EDUCOMUNICAÇÃO: UMA FERRAMENTA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	46
VIVEIRO DE ESPÉCIES NATIVAS E ORNAMENTAIS PARA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PARQUES E JARDINS	47
SMARTAMBIENTE: PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA	48
MODELOS DE MACHINE LEARNING PARA PREDIÇÃO DE CASOS DE ARBOVIROSES: UMA REVISÃO DA LITERATURA	49
AUTOMAÇÃO DE UM TORRADOR DE LEITO FLUIDIZADO UTILIZANDO ALGORITMO DE DETECÇÃO DE OBJETOS BASEADO EM REDES NEURAIS ATRAVÉS DA IDENTIFICAÇÃO DE TIPOS DE TORRAS UTILIZANDO AGTRON	50
ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS EM REAÇÕES QUÍMICAS COMPLEXAS	51
"OS BOTÕES DE NAPOLEÃO": UMA FERRAMENTA PARA O ENSINO DE QUÍMICA	52
SIMULAÇÃO COM AUTÔMATOS CELULARES PARA ESTUDO DE CONTROLE DE EPIDEMIA E MINIMIZAÇÃO DE DANOS	53
DIMINUIÇÃO DA VEGETAÇÃO E A INTENSIFICAÇÃO DE ILHAS DE CALOR: UMA ANÁLISE DA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA NO ENTORNO DO MINEIRÃO APÓS CORTE DE ÁRVORES	54
A GEOGRAFIA DO CRIME: ANÁLISE ESPACIAL DE CRIMES CONTRA A MULHER NA CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS ANOS DE 2022 3 2024	55
ANÁLISE DE PAISAGEM E MICROCLIMA PARA CORRELAÇÃO DE CASOS DE DENGUE NOS CAMPIS DO CEFET-MG ATRAVÉS DO APLICATIVO GLOBE OBSERVER - PROTOCOLO MOSQUITO HABITATS	56
EXPLORANDO O POTENCIAL DOS CHATBOTS NO APRIMORAMENTO DO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES	57
NÚCLEO DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA (NIETEC)	58
O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INTENSIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE ABUSOS SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INTERNET: UM ESTUDO À LUZ DA ÉTICA E DA FILOSOFIA DA TECNOLOGIA	59
O ESTUDO DE INTEGRAIS NOS FASCÍCULOS DA COLEÇÃO "MATEMÁTICA PARA ESCOLAS TÉCNICAS INDUSTRIAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICAS".	60
DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS PARA PREDIÇÃO DE RISCO EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM MINAS GERAIS	61
O CAMINHO DAS ÁGUAS NO AMBIENTE URBANO	62

APLICAÇÃO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA IDENTIFICAÇÃO E ESTIMATIVA QUANTITATIVA DE ADULTERAÇÃO EM SUCOS DE LARANJA INTEGRAIS REFRIGERADOS	63
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TORREFAÇÃO DE CAFÉ DE PRECISÃO	64
FÍSICA EM COMPETIÇÕES: DESAFIOS E RECOMPENSAS	65
ANÁLISE DOS INDICADORES DO ODS 13: AS CIDADES BRASILEIRAS CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA	66
COMPARAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO PARA EXTRAÇÃO EM FLUXO INTRA-TUBO EM RELAÇÃO A DISPOSITIVO COMERCIAL DE MICROEXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA PARA ANÁLISE DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM ÁGUAS SUPERFICIAIS	67
DESENVOLVIMENTO ÁGIL COM FERRAMENTAS LOW CODE: EXPLORANDO O POTENCIAL OPEN SOURCE DO FRAPPE FRAMEWORK	68
VISÃO INCLUSIVA: DESENVOLVIMENTO DE UM ASSISTENTE PESSOAL PARA DEFICIENTES VISUAIS	69
ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE AMIZADE E DESEMPENHO ACADÊMICO EM MATEMÁTICA UTILIZANDO MODELAGEM DE REDES COMPLEXAS: UM ESTUDO DE CASO NO CEFET-MG	70
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DOS DIFERENTES MÉTODOS DE DEFUZZIFICAÇÃO NOS RESULTADOS DO ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA USANDO PYTHON	71
APLICAÇÕES UTILIZANDO SISTEMAS BASEADOS EM REGRAS FUZZY NA LINGUAGEM PYTHON.	72
O FASCÍCULO DE GEOMETRIA ANALÍTICA PRODUZIDOS NO CONTEXTO DO ENCONAM	73
ANÁLISE DO PERFIL DOS CANDIDATOS À VAGA DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO NO CEFET-MG	74
DESENVOLVIMENTO DE COMPLEMENTO COMPUTACIONAL NO QGIS COM FOCO EM DADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	75
AUTOMATIZAÇÃO DE OBTENÇÃO DE DADOS DE ESTACIONAMENTO COM USO DE DRONE E VISÃO COMPUTACIONAL: ESTUDO DE CASO CAMPUS I (NS) DO CEFET-MG	76
ESTIMAÇÃO DO MODO ELETROMECÂNICO DE UM SISTEMA COM GERAÇÃO SÍNCRONA DISTRIBUÍDA	77
MODELOS COMPUTACIONAIS PARA CRESCIMENTO DE INTERFACES RUGOSAS	78
INTELLICHAIN: UMA INVESTIGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO USO DO LANGCHAIN PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	79
ERPNext - UMA SOLUÇÃO OPEN SOURCE PARA A GESTÃO INTEGRADA E INOVAÇÃO EMPRESARIAL	80
ESTUDO DAS PATOLOGIAS EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS POPULARES NA CIDADE DE VARGINHA: DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS DE SOLUÇÕES DE BAIXO CUSTO	81
DESENVOLVIMENTO DE JOGO DIGITAL COMO FERRAMENTA AUXILIAR NAS AULAS DE BIOLOGIA	82
GAMIFICAÇÃO NA AMAMENTAÇÃO: TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAÚDE MATERNA	83
JOGOS COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL: AMAMENTAÇÃO EM FOCO	84
TÓPICOS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA O ENSINO MÉDIO	85
AS VERSÕES FREUDIANAS: UM ESTUDO EDITORIAL EXPLORATÓRIO DAS OBRAS DE SIGMUND FREUD NA COLEÇÃO GRANDES IDEIAS	86
OS LIVROS NOSSOS AMIGOS: UMA INCURSÃO NO CAMPO EDITORIAL A PARTIR DO NOVO DIÁRIO, DE EDUARDO FRIEIRO	87
INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DA DEFORMAÇÃO PLÁSTICA NO COMPORTAMENTO MECÂNICO E NA ESTABILIDADE DA AUSTENITA RETIDA DE UM AÇO TRIP	88
ANÁLISE DA MICROESTRUTURA E DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE CHAPAS METÁLICAS SUBMETIDAS A UM PROCESSO DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA SEVERA – PREPARAÇÃO E DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO MATERIAL	89
INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TERMOQUÍMICO DE NITRETAÇÃO REALIZADO EM CICLOS NA MICROESTRUTURA E NA DUREZA DE UM AÇO BAIXO CARBONO LIGADO AO CROMO E AO MOLIBDÊNIO	90
PLATAFORMA DE CORREÇÃO DE GABARITOS DAS AVALIAÇÕES SOMATIVAS NO CAMPUS DE TIMÓTEO DO CEFET-MG	91
AUTOMAÇÃO DA COLETA DE DADOS ACADÊMICOS PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO DO CAMPUS DE TIMÓTEO DO CEFET-MG	92
ESTUDO E CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE TRIDIMENSIONAL INTERATIVO VIRTUAL	93

ANÁLISE EVOLUTIVA DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE DADOS DE DESENVOLVEDORES E REPOSITÓRIOS NO GITHUB	94
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS NO CEFET-MG CAMPUS DIVINÓPOLIS	95
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE DATA LOGGING PARA MONITORAMENTO DE CO ₂ EM ENSAIOS QUÍMICOS	96
UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE SÍNTESE AUTOMATIZADA NA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES ÁCIDAS	97
ECOSSISTEMAS DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ANÁLISE A PARTIR DE RADARES DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DO SEBRAE DE 2022 A 2024	98
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO INTELIGENTE PARA COMUNICAÇÃO ALUNO-PROFESSOR EM AMBIENTES EDUCACIONAIS	99
FALÁCIA DA BOLA DE NEVE: DESAFIOS E CONSEQUÊNCIAS	100
AVLIAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA DE AMOSTRAS DA ERVA DE SÃO JOÃO (HYPERICUM PERFORATUM) COMERCIALIZADAS EM BELO HORIZONTE, MG PARA PREPARAÇÃO DE CHÁS ANTIDEPRESSIVOS	101
NANOFOLHAS DE G-C3N4 DOPADAS PARA FOTOFIXAÇÃO DE NITROGÊNIO	102
ESTRUTURAS METALORGÂNICAS DE FERRO E ÁCIDO TEREFTÁLICO PARA APLICAÇÃO COMO RETARDANTE DE FOGO EM INCÊNDIOS FLORESTAIS	103
A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR DA EPT: DESAFIOS SOCIOLÓGICOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO ATUAL	104
REPRESENTAÇÕES E IMAGINÁRIOS ANTICOMUNISTAS NO JORNAL LAVOURA E COMÉRCIO (1935-1936)	105
INVESTIGANDO A MICROBIOTA DA SERRA DO GANDARELA: UM ESTUDO DA DIVERSIDADE MICROBIANA DO SOLO E DA ÁGUA	106
BIOSSORÇÃO DO CORANTE AZUL DE METILENO POR BIOMASSA PARA REMEDIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS COM CORANTES TÊXTEIS	107
EXPLORANDO A DIVERSIDADE MICROBIANA DO SOLO E DA ÁGUA NA SERRA DO CIPÓ: UMA ANÁLISE ABRANGENTE DA MICROBIOTA	108
AVLIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS NASCENTES URBANAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG	109
CIBERSEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SISTEMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES	110
EXPERIMENTAÇÃO E MATERIALIDADE E AS POSSIBILIDADES NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE ARQUITETURA E URBANISMO	111
FLOTABILIDADE E AGREGAÇÃO HIDROFÓBICA DE ULTRAFINOS DE PIROLUSITA	112
DIMENSIONAMENTO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE	113
MODELAGEM MOLECULAR E CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA ENZIMA DIGUANILATO CICLASE (PF00990) ENVOLVIDA NA REGULAÇÃO DA FORMAÇÃO DE BIOFILME EM PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	114
AVLIAÇÃO DE CONTAMINANTES INORGÂNICOS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DA BACIA DA LAGOA DA PAMPULHA	115
ENTRE A CASA-GRANDE E A SENZALA: UMA LEITURA SOCIOLÓGICA DA FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA.	116
ESTUDO MORFOLÓGICO E ANÁLISE DO ESPAÇO URBANO NA PRAÇA GOVERNADOR VALADARES (ARAXÁ - MG) COM BASE NA TEORIA DA VISÃO SERIAL DE GORDON CULLEN	117
MODELAGEM, SIMULAÇÃO E COMPILAÇÃO DE FIRMWARE PARA OPERAÇÃO DE CONVERSOR DE ENERGIA TOLERANTE A FALHAS	118
ESCRITÓRIO PÚBLICO DE ENGENHARIA: CAPACITAÇÕES	119
AVLIAÇÃO DE ELETRODOS DE HIDRÓXIDO/ÓXIDO DUPLO LAMELAR DEPOSITADOS EM VIDRO PARA CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTE	120
SUBSTRATOS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE ALUMÍNIO E HIDRÓXIDO/ÓXIDO DUPLO DE ZINCO E ALUMÍNIO PARA APLICAÇÃO EM CÉLULAS SOLARES	121
ELETRODOS DE ÓXIDOS DUPLOS DE ZINCO E ALUMÍNIO E PENTÓXIDO DE NÍOBIO PARA CÉLULAS SOLARES	122

ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS DE COMANDO PARA INVERSORES MULTINÍVEIS PARA MOTORES ELÉTRICOS C.A.	123
APLICAÇÃO DE MODELO DE ATENÇÃO PARA O PROBLEMA DO REPARADOR VIAJANTE	124
THE LAST - JOGO DE SOBREVIVÊNCIA COM DESAFIOS DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO UTILIZANDO O UNITY3D	125
SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CONFECÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS	126
EVOLUÇÃO DO SISTEMA PARA VALIDAÇÃO AO ATENDIMENTO À NOVA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PELOS PRODUTOS DE SOFTWARE GERADOS PELO LABORATÓRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO DA COMPUTAÇÃO (LINCE)	127
REVISÃO SISTEMÁTICA DE MODELOS COMPUTACIONAIS DE DOENÇA DESMIELINIZANTE AUTOIMUNE NO CÉREBRO. UMA CORRELAÇÃO DE MODELOS COMPUTACIONAIS COM HIPÓTESES BIOLÓGICAS.	128
MODELO COMPUTACIONAL PARA ESTIMATIVA DE RADIAÇÃO SOLAR	129
TEMPORALIDADE E PROTAGONISMO FEMININO EM "SHARP OBJECTS"	130
EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DEMOCRÁTICA POR MEIO DE PODCASTS	131
SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE UM SISTEMA DE CONTROLE VIA REDE SUJEITO A AMOSTRAGEM IRREGULAR	132
AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS TÊXTEIS EM TRÊS INDÚSTRIAS DE BELO HORIZONTE	133
PRODUÇÃO DE UMA COLUNA DE BIOLIXIVIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE COBRE (CU) PROVENIENTES DE RESÍDUOS DE ELETROELETRÔNICOS.	134
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: OS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO	135
O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS E IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (EPTNM)	136
EFICIÊNCIA DO FERRAMENTAL RÁPIDO IMPRESSOS EM 3D (DLP) PARA INJEÇÃO DE POLI(ÁCIDO LÁTICO) (PLA)	137
PERCEPÇÕES E AÇÕES SOBRE O LIXO ELETRÔNICO EM NEPOMUCENO	138
ENSINANDO PROGRAMAÇÃO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS PÚBLICAS USANDO SCRATCH	139
GERENCIANDO APLICAÇÕES IOT ATRAVÉS DE PLATAFORMA NA NUVEM E DISPOSITIVO MÓVEL	140
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA VIBRAÇÃO PROVENIENTE DO DESMONTE DE ROCHAS POR EXPLOSIVOS NA ESTABILIDADE DE ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS	141
DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES PARA PADRONIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE MANUTENÇÃO DOS ACESSOS EM UMA MINA	142
MASCULINIDADES EM PAUTA: PODCAST	143
REPRESENTAÇÕES DA LEITURA NAS REDES SOCIAIS	144
ADAPTAÇÃO DE UM SISTEMA OPEN SOURCE PARA MODELO E SIMULAÇÃO DE FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM INDUSTRIAIS	145
CATAMARÃ AUTÔNOMO PARA COOPERAÇÃO COM VEÍCULOS AÉREOS	146
ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA PLANTA DIDÁTICA DE TEMPERATURA PARA ESTUDOS DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS E DE ESTRATÉGIAS DE CONTROLE	147
CARACTERÍSTICAS MAGNÉTICAS DE REJEITOS DE MINERAÇÃO DE FERRO (RMF) – PREPARO E ANÁLISE DE MATERIAS PRIMAS PARA PRODUÇÃO DE CIMENTO ALTERNATIVO	148
MODELAGEM COMPUTACIONAL DE FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS ASSOCIADOS ÀS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA	149
IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DATA LAKES EM CLOUDS FREE TIER	150
FUSÍVEL ELETRÔNICO REARMÁVEL PARA CORRENTE ATÉ 2A	151
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE MALHAS DE CONTROLE DE NÍVEL COM MONITORAMENTO NA NUVEM	152
MOBILIDADE ACADÊMICA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA: EVIDÊNCIAS DA CIRCULAÇÃO DE CÉREBROS NO BRASIL	153

REALIDADE VIRTUAL NO ENSINO DE ENGENHARIA DE MINAS: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS IMERSIVOS PARA SIMULAÇÃO DE MINAS A CÉU ABERTO E SUBTERRÂNEA	154
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DEMAT E RECUPERAÇÃO DE BANCADA DIDÁTICA PARA AULAS DE PNEUMÁTICA	155
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE REDES METALORGÂNICAS PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO COMBUSTÍVEL	156
SISTEMAS BASEADOS NA NATUREZA (SBN) EM DRENAGENS E SEUS SERVIÇOS AMBIENTAIS	157
DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ SEGUIDOR DE LINHA PARA O ENSINO DE ROBÓTICA	158
HERANÇAS INSURGENTES: TESTAMENTOS DE MULHERES NEGRAS LIBERTAS COMO FERRAMENTAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA	159
INTELLIGENT BIODIGESTION: BIOTECH'S CONTROL AND AUTOMATION OF VARIABLES	160
VESTINDO A PROTEÇÃO SOLAR: UM ESTUDO BASEADO EM TECIDOS INFUNDIDOS COM CORANTES NATURAIS PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA	161
IMPACTOS, DESAFIOS E TOMADA DE DECISÃO NA REMOÇÃO DE BARRAGENS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O TEMA	162
GOL DE LETRA! O FUTEBOL NA IMPRENSA BELORIZONTINA, 1925-1929	163
DESENVOLVIMENTO DE ESQUEMAS NMPC BASEADOS EM QUATÉRNIONS DUais PARA NAVEGAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS	164
INTELLIGENT BIODIGESTION: BIOTECH'S CONTROL AND AUTOMATION OF TEMPERATURE	165
OTIMIZAÇÃO PARA PRIORIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE BARRAGENS	166
DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITO HÍBRIDO DE MOF (NI-BDC) COM AEROGEL DE GRAFENO PARA ELETRODOS DE SUPERCAPACITORES DE ALTO DESEMPENHO	167
SUPERCAPACITOR HÍBRIDO PREPARADO A PARTIR DE CARBONOS NANOPOROSOS DOPADOS COM COBALTO E ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO	168
SÍNTESE DE ELETRÓLITOS POLIMÉRICOS GÉIS REDOX BASEADOS EM VERMELHO DE ALIZARINA E 4-HIDROXI-TEMPO PARA USO EM SUPERCAPACITORES	169
DESENVOLVIMENTO DE ÓRTESES CUSTOMIZAVEIS POR IMPRESSÃO 3D	170
SCAFFOLDS NANOESTRUTURADOS EM ACETATO DE CELULOSE (AC) E EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU)	171
MODELAGEM HIDROLÓGICA DA REMOÇÃO DE BARRAGENS	172
DIVERSIDADE E INTERESSE DAS MENINAS EM CURSAR GRADUAÇÃO NA ÁREA DE STEAM: UMA ANÁLISE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL NAIR DE OLIVEIRA SANTANA	173
A VOZ DAS CASAS: A VISÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO INDUSTRIAL DE TIMÓTEO PELOS SEUS USUÁRIOS.	174
LINGUAGEM DE BULA: ANÁLISE COMPARATIVA DE LEITURABILIDADE PARA TRÊS MEDICAMENTOS	175
ANÁLISE DE LEITURABILIDADE E REVISÃO DE TEXTOS COMO FERRAMENTAS DE DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: UM ESTUDO EM MUSEUS DE BELO HORIZONTE (MG)	176
OS MUSEUS E SEUS TEXTOS: EXPOGRAFIA, LEITURABILIDADE E DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO	177
PUBLICAÇÃO DE LIVROS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA: APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS EDITORIAIS EM CONTEXTOS ESCOLARES	178
IA E ARTE: DESAFIOS E CONSEQUÊNCIAS	179
SIMULAÇÃO COMPARATIVA DE CONTRUÇÃO DE ALVENARIA COM CONSTRUÇÃO LIGHT STEEL FRAMING: UMA ANÁLISE MULTIFACETADA.	180
EU TE FALEI PRO CÊ: O REDOBRO DE PRONOMES NA ESCRITA MINEIRA CONTEMPORÂNEA	181
EXPERIMENTOS COM ESTRATÉGIAS DE NAVEGAÇÃO COOPERATIVA DE ENXAMES ROBÓTICOS EMPREGANDO ROBÔS DE BAIXO CUSTO	182
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE MALHAS DE CONTROLE DE NÍVEL COM MONITORAMENTO NA NUVEM	183
DA FÁBRICA AOS GRAMADOS: A INFLUÊNCIA DA USIMINAS NO FUTEBOL DA CIDADE DE IPATINGA/MG	184
A PAISAGEM DO MEDO E A ARQUITETURA URBANA	185

ESTUDO DA MANUFATURA ADITIVA UTILIZANDO O PROCESSO DE SOLDAGEM GMAW POR CURTO CIRCUITO CONTROLADO	186
DESENVOLVIMENTO DE PLANILHAS ELETRÔNICAS COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS	187
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO SOBRE AS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS E ESTRUTURAIS DE AÇOS ELÉTRICOS GNO	188
XADREZ NA ESCOLA: CEFET-MG CONTAGEM	189
PROMOÇÃO DO ESPORTE E JOGOS EDUCACIONAIS	190
PROJETO CEPETZ: UM MODELO SUSTENTÁVEL DE CONVIVÊNCIA COM ANIMAIS ABANDONADOS EM CAMPUS ACADÊMICOS	191
APRENDENDO COM LEVEZA: REFORÇO ESCOLAR EM MATEMÁTICA RELAXANTE, INTERATIVO E ASSISTIDO POR CÃES	192
QUANDO A TECNOLOGIA LIBERTA O HUMANO: IAS GENERATIVAS COMO POTENCIALIZADORAS DE CAPACIDADES HUMANAS NA EDUCAÇÃO TÉCNICA E SUPERIOR	193
MÉTODOS E FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE IMPACTO DE MODIFICAÇÕES EM SOFTWARE	194
PESQUISA DE VIABILIDADE DE TECNOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE QUANTIDADE DE CARGA EM CAMINHÕES DE MINERAÇÃO UTILIZANDO RESSONÂNCIA SONORA	195
ESTUDO COMPARATIVO DA SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA A PONTO EM ESTRUTURAS DE AÇO	196
DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO MICROCONTROLADO COM SENSORES DE REFLETÂNCIA PARA NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA DE ROBÔS SEGUIDORES DE LINHA	197
INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO TÉCNICO: DESENVOLVIMENTO DE UM ALGORITMO PARA JOGO TIC-TAC-TOE COM CLP	198
PREVISÃO DE CARGA ELÉTRICA DE MÉDIO A LONGO PRAZO COM BASE EM ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING	199
PAR DE ROBÔS HUMANOIDES DANÇARINOS QUE GERAM A PRÓPRIA MÚSICA E EXECUTAM UMA COREOGRAFIA DE DANÇA COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS	200
DESEMPENHO TERMO-MECÂNICO DE CONCRETOS COM SUBSTITUIÇÃO DE AGREGADO GRAÚDO POR RESÍDUO ELETRÔNICO	201
SEGUIDOR SOLAR PARA CARACTERIZAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	202
MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS CONTEÚDOS DE BIOLOGIA PARA COMPETÊNCIAS AVALIATIVAS EM EXAMES E COMPETIÇÕES NACIONAIS	203
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO DE UMA SALA DE AULA DO PRÉDIO ESCOLAR DO CEFET-MG CAMPUS DE VARGINHA, DE ACORDO COM A NBR/ISO 8995-1 (ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO)	204
DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB PARA INCENTIVAR A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA	205
PROPOSTA DE UMA NOVA CAMISA DE UNIFORME PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CEFET-MG	206
PESQUISA DE ALGUNS SOFTWARES PARA ANÁLISES DE ESTRUTURAS RETICULADAS, DE ACESSO GRATUITO, COM POTENCIAL USO EDUCATIVO	207
DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO DE SENSORES DE COR PARA NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA DE ROBÔS SEGUIDORES DE LINHA	208
OFICINA USO RACIONAL DA ÁGUA - MÓDULOS II e IV : UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO DO ODS 6	209
APLICAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA PARA OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE RAIOS	210
DESENVOLVIMENTO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS REFORÇADOS COM RESÍDUO DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS E PLÁSTICO RECICLADO	211
ESTUDO EXPLORATÓRIO DE ESTRATÉGIAS DE COORDENAÇÃO E NAVEGAÇÃO COOPERATIVA DE ENXAMES ROBÓTICOS	212
ALGORITMO DE APRENDIZAGEM PARTICIPATIVA EVOLUTIVA PARA MODELO FUZZY DE SISTEMA BASEADO EM NÍVEIS	213

INTEGRAÇÃO DA MANUFATURA ADITIVA AO ENSINO E APRENDIZAGEM DA ENGENHARIA CIVIL: MODELAGEM DE VERTEDORES	214
NUPEV - NÚCLEO DE PESQUISA EM VESTUÁRIO: A COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DA MODA	215
REUTILIZAÇÃO DE MEIAS EM DESUSO NA CONFECÇÃO DE BONEQUINHAS DE PANO: UMA POSSIBILIDADE DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS	216
HISTÓRIAS DE VIDA E SABERES TRADICIONAIS NA CABANA DO PAI TOMÁS	217
DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA EXPERIMENTAL MICROCONTROLADA PARA TESTES EM CONVERSORES CC-CC E INVERSORES FONTE DE TENSÃO	218
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CARGA DE BATERIAS PARA UM SISTEMA FOTOVOLTAICO ISOLADO	219
CONTROLE DE SISTEMAS NÃO LINEARES VIA REDE COM ACIONAMENTO POR EVENTOS	220
CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA FERRO DE SOLDA	221
CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA TESTES DE SENSORES	222
CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL E MODELAGEM DE BATERIAS COM DIFERENTES TECNOLOGIAS PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA	223
AUTOMAÇÃO DE UMA PLANTA INDUSTRIAL INTEGRADA À NUVEM COM SEPARAÇÃO DE CAIXAS E SEU ARMAZENAMENTO EM GALPÃO	224
SISTEMAS EMBARCADOS IOT PARA ESTACIONAMENTO: MAQUETE COM MONITORAMENTO MOBILE EM TEMPO REAL	225
OBTENÇÃO DE MEMBRANAS HÍBRIDAS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO CORANTES TÊXTEIS	226
FRACIONAMENTO DA FASE AQUOSA DO BIO-ÓLEO DE EUCALYPTUS SPP. POR PERMEAÇÃO EM MULTITAPA	227
A VISITA TÉCNICA COMO PRÁTICA DE ENSINO NO CURSO TÉCNICO EM HOSPEDAGEM	228
DURABILIDADE DE ARGAMASSAS DOSADAS COM AREIA DE BRITAGEM POR FATORES QUÍMICOS E AMBIENTAIS	229
SINERGISMO DE DEGRADAÇÃO EM GEOTÊXTEIS EXPOSTOS A DINÂMICA CLIMÁTICA E FATORES QUÍMICOS	230
ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONTROLE DE CORRENTE POR HISTERESE EM ACIONAMENTOS COM TERMINAIS CENTRAIS ABERTOS	231
APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL NA DETECÇÃO DE EVENTOS PERIGOSOS DE RAIOS	232
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS MESOPOROSOS APLICADOS EM CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO	233
DESENVOLVIMENTO DE PEROVSKITAS PARA CÁTODOS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO DE TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA	234
PROTOTIPAGEM DE MATERIAIS DIDÁTICOS: AMBIENTE CRIATIVO PARA ENSINO-APRENDIZAGEM	235
ESTUDO TERMODINÂMICO DA DESSULFURAÇÃO DE FERRO-GUSA ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL	236
CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CORRENTES CONTÍNUAS DE RAIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	237
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NO CAMPUS NOVA GAMELEIRA DO CEFET-MG	238
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA ANÁLISE DE DADOS DE PARTÍCULAS SUSPENSAS NA ATMOSFERA UTILIZANDO RECONHECIMENTO DE FALA	239
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE METODOLOGIAS PADRÃO VERSUS NOVAS TECNOLOGIAS PARA ESTIMAR TAMANHO DE GRÃO EM MATERIAIS METÁLICOS	240
EXTRUSÃO DE FILAMENTOS RECICLADOS PARA IMPRESSÃO 3D	241
GEOPROCESSAMENTO E SUSTENTABILIDADE: BICICLETAS COMO ALIADAS NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS.	242
DESENVOLVIMENTO DE ELETRÓLITOS POLIMÉRICOS GÉIS REDOX-ATIVOS A BASE DE LÍQUIDO IÔNICO PARA APLICAÇÃO EM SUPERCAPACITORES	243

OFICINAS DE CRIAÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS DIDÁTICOS A PARTIR DO USO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	244
CRIAÇÃO COLETIVA DE INTERFERÊNCIAS NA MATÉRIA-PRIMA E MANIPULAÇÕES TÊXTEIS EM PROJETOS EXPERIMENTAIS: O DESIGN DE SUPERFÍCIE	245
MODATECA: ESPAÇO MULTIFUNCIONAL PARA A ÁREA DA MODA	246
A TUTELA FEMININA DOS FILHOS ÓRFÃOS NO SÉCULO XVIII: ESTRATÉGIAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR E AUTONOMIA.	247
FÍSICA NO TRILHO DE AR: COLETA E ANÁLISE DE DADOS	248
FONTES HISTÓRICAS, MANUSCRITAS, IMPRESSAS E AS APROPRIAÇÕES PARA O ENSINO DE HISTÓRIA EM SALA DE AULA.: MÓDULOS DIDÁTICOS SOBRE HISTÓRIA DAS MULHERES NO BRASIL.	249
CONHECER PARA INCLUIR PARTE 2: PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA DISSEMINAÇÃO DA CULTURA INCLUSIVA PARA ALÉM DO CEFET	250
DESENVOLVIMENTO DE UM KIT DE JOGOS ADAPTÁVEIS E DE BAIXO CUSTO PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM ESCOLAS PÚBLICAS	251
SACERDOTISAS AFRICANAS NAS ENCRUZILHADAS DA MEMÓRIA: ANÁLISE DISCURSIVA	252
TRAMAS E PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA DO LITERÁRIO NO CIBERESPAÇO: NOVOS HORIZONTES PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES NO ENSINO TÉCNICO TECNOLÓGICO	253
MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM CONTEXTOS DE COMUNIDADES PERIFÉRICAS DA CIDADE DE CURVELO- MG	254
UTILIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DE MÁQUINA PARA O CONTROLE INTELIGENTE DE TRÁFEGO EM CENTROS URBANOS	255
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO E RASTREAMENTO DE OBJETOS	256
APLICAÇÃO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA NO CONTEXTO DA ENGENHARIA METALÚRGICA	257
BIBLIOTECA DIGITAL ONLINE DE FILOSOFIA PLURIVERSAL	258
ANÁLISE DA POTENCIALIDADE DE MATERIAIS MUDIÁTICOS PARA A ABORDAGEM DAS EXPRESSÕES DA NECROPOLÍTICA NO ESPAÇO GEOGRÁFICO E NA GEOPOLÍTICA CONTEMPORÂNEA	259
ANÁLISE DO IMPACTO DA TEMPERATURA E DO TEMPO DE PERMANÊNCIA NA EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL DOS GRÃOS EM AÇO AISI 430 LAMINADO A QUENTE	260
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ESTRUTURAS METAL-ORGÂNICAS DE COBRE A PARTIR DE RESÍDUOS DE BATERIAS ÍON-LÍCIO	261
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ESTRUTURAS METAL-ORGÂNICAS DE NÍÓBIO DOPADAS COM NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO	262
NEUROPHARMIA: AUTOMAÇÃO PARA MODELAGEM E SELEÇÃO DE COMPOSTOS BASEADOS EM VIRTUAL SCREENING, DOCKING E DINÂMICA MOLECULAR	263
FLOTAÇÃO DE APATITA APÓS TRATAMENTO DA ÁGUA COM CLARIFICAÇÃO E FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO	264
CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA PROVENIENTE DO OVERFLOW DE ESPESADOR POR MEIO DE REAGENTES INDUSTRIAIS	265
CONSTRUÇÃO DE BASE DE ÁUDIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE FALA	266
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS VETERINÁRIOS	267
PRODUÇÃO DE CONCRETO CELULAR ESPUMOSO DE DIFERENTES DENSIDADES COM INTRODUÇÃO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS	268
AVLIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FLAGS DE OTIMIZAÇÃO EM C++ POR MEIO DE ANOVA E KRUSKAL-WALLIS	269
CONTROLE DE UM QUADROTOR COM AUXÍLIO DE VISÃO COMPUTACIONAL PARA USO EM ROBÓTICA COLABORATIVA EM AGRICULTURA DE PRECISÃO	270
ABRANGÊNCIA DA NORMA DE INSPEÇÃO EM UM PATRIMÔNIO MINEIRO: ANOMALIAS ENDÓGENAS E EXÓGENAS CONFORME NBR 16747	271
ESTUDO DE CASO: INSPEÇÃO PREDIAL EM UNIDADE DO EDIFÍCIO JK COM BASE NA NBR 16747	272
LEVANTAMENTO DE IMPACTOS E SOLUÇÕES DOS USOS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CONTEXTO ESCOLAR	273

ANSIEDADE EM SALA DE AULA: ESTRATÉGIAS PARA REDUZIR O MEDO DE FALAR INGLÊS	274
IMPLEMENTAÇÃO DO NÍVEL DE MICROARQUITETURA DE UM PROCESSADOR USANDO PLATAFORMA DE FPGA	275
INSPEÇÃO PREDIAL COM FOCO EM ANOMALIAS FUNCIONAIS PARA UM EDIFÍCIO HISTÓRICO DE BELO HORIZONTE	276
UMA DÉCADA DAS COTAS NOS CURSOS TÉCNICOS DO CEFET-MG: AVALIAÇÃO DO PERFIL E TRAJETÓRIA DOS ESTUDANTES COTISTAS DE 2013 A 2023	277
PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO DOS ESTUDANTES NEGROS DO ENSINO MÉDIO	278
EVENTOS AFROCENTRADOS NO CAMPUS NOVA SUÍÇA DO CEFET-MG	279
DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE (API) INTUITIVA PARA FACILITAR O APRENDIZADO DE ACIONAMENTOS ELÉTRICOS.	280
DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE PARA SIMULAÇÃO DE COMPONENTES ELETROMECÂNICOS EM ACIONAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS.	281
OPORTUNIDADES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EXECUÇÃO DE MODELOS DE LINGUAGEM EM GPU	282
LEIA MULHERES: PELA CONSTRUÇÃO DE UM CÂNONE LITERÁRIO FEMININO	283
CLUBE DE LEITURA LITERÁRIA - TRAVESSIA	284
ESCRITÓRIO PÚBLICO DE ENGENHARIA: ATENDIMENTO EM CURVELO - MG	285
ESCRITÓRIO PÚBLICO DE ENGENHARIA: ATENDIMENTOS EM INIMUTABA	286
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: ESTUDO DE CASO DAS AÇÕES DO ESCRITÓRIO PÚBLICO QUE ATUA EM CURVELO E INIMUTABA-MG	287
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DE ESPAÇOS URBANOS DE LAZER INFANTIS DO MUNICÍPIO DE CURVELO - MG	288
ESTUDO E CONCEPÇÃO DE EXPERIMENTOS EM FÍSICA MODERNA PARA SEREM UTILIZADOS COMO MOTIVAÇÃO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	289
ANÁLISE COMPARATIVA DA PERDA DE CARGA EM BOMBAS HIDRÁULICAS	290
ESTUDO DA DECOMPOSIÇÃO DA MARTENSITA EM FERRITA E CEMENTITA EM AÇOS DE MÉDIO CARBONO	291
CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ÓPTICA DE ARGILAS APLICADAS EM COBERTURA DE PAPEL	292
CARDINALIDADE DA UNIÃO FINITA DE CONJUNTOS FINITOS	293
DESENVOLVIMENTO DE UM ARRANJO LUMINOSO DE BÚSSOLAS PARA A VISUALIZAÇÃO DO CAMPO MAGNÉTICO	294
DESENVOLVIMENTO DE UM APARATO EXPERIMENTAL SOBRE O EFEITO DOPPLER	295
DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA NA PLATAFORMA ARDUÍNO: VISCOSÍMETRO DE STOKES	296
INSPEÇÃO PREDIAL EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA: COLETA E ORGANIZAÇÃO DE DADOS	297
WIKIVÁRZEA BH: MAPEAMENTO DOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DE BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA	298
APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE PADRÕES NÃO-SUPERVISIONADO NA ANÁLISE COMPARATIVA DE LEITES DE DIFERENTES MARCAS	299
AS MACROMOLÉCULAS EM UMA ABORDAGEM DIFERENCIADA	300
PREPARO DE UM NOVO COMPOSTO DO TIPO NAFTOXAZOL VIA REAÇÃO ONE-POT	301
OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE SÍNTESE DA 1,10-FENANTROLINA-5,6-DIONA	302
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE FERTILIZAÇÃO VEGETAL BASEADO NA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE CITRATOS METÁLICOS ENCAPSULADOS EM MICROESFERAS DE ALGINATO	303
ZIF-8 DOPADA COM NÍOBIO PARA PROCESSOS DE REMOÇÃO DE CONTAMINANTES EMERGENTES	304
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS MÉTODOS K-MEANS E C-MEANS PARA CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS EÓLICOS NO PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	305
PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB INCERTEZA DE DEMANDA	306

METODOLOGIA PARA DETECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE FALHAS EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	307
DETERMINAÇÃO DO IBUTG INTERNO DE GALPÕES INDUSTRIAIS PARA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL	308
HIGH ENERGY PHYSICS - THE CARD GAME: UMA PROPOSTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE FÍSICA DE PARTÍCULAS E ALTAS ENERGIAS - FASE 5	309
CONFORTO TÉRMICO DE OCUPANTES EM HABITAÇÃO MINEIRA DE REFERÊNCIA NO CONTEXTO CLIMÁTICO ATUAL E FUTURO	310
RECONSTRUÇÃO 3D DE EDIFÍCIO INSTITUCIONAL A PARTIR DE NUVEM DE PONTOS GERADAS POR DRONE DE BAIXO CUSTO	311
PROJETO PIC699-2024 – USO DE FERRAMENTAS DE RECONSTRUÇÃO 3D PARA GERAÇÃO DE MODELO BIM DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	312
ANÁLISE NUMÉRICA DE PILARES DE AÇO DE ULTRA ALTA RESISTÊNCIA SUBMETIDOS À FLEXOCOMPRESSÃO	313
WASH-IOT: MEDIR PARA EXPRESSAR VALOR E ORIENTAR TOMADAS DE DECISÃO DO CONTEXTO WASH	314
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE CÉLULA DE MANUFATURA FLEXÍVEL INTEGRADA À INDÚSTRIA 4.0	315
INFLUÊNCIA DA INDÚSTRIA 4.0 NA FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO	316
OBTENÇÃO DE FERRITAS DE COBALTO E MAGNÉSIO NANOESTRUTURADAS PARA REMOÇÃO DE CONTAMINANTES EMERGENTES	317
HIDROCARVÕES BASEADOS EM RESÍDUO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE FÁRMACOS	318
OTIMIZAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM ENTREFERRO DUPLO PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA SEM FIO.	319
ANÁLISE DO RISCO DE FALHA UTILIZANDO MÉTODOS DE CONTROLE DE SOBRETENSÕES POR REENERGIZAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO COMPACTAS	320
MODELAMENTO ONDA COMPLETA DE TRANSFORMADORES WPT E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL	321
METODOLOGIA DE PROJETO, REBOBINAGEM E ANÁLISE DE UM MOTOR MULTIFÁSICO A PARTIR DE UM MOTOR TRIFÁSICO EXISTENTE	322
CONHECENDO BH	323
(RE)DESIGN INCLUSIVO: UMA COLEÇÃO DE ROUPAS ADAPTADAS ATRAVÉS DO PROCESSO UPCYCLING COM FOCO NAS MULHERES COM MOBILIDADE REDUZIDA DO CENTRO-OESTE DE MINAS	324
A TABELA PERIÓDICA COMO RECURSO PARA O ENSINO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM OLHAR PARA OS NOMES DOS ELEMENTOS QUÍMICOS QUE HOMENAGEIAM PERSONAGENS CIENTÍFICOS	325
HORTA NA PORTA	326
CANTOS NEGROS EM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE E EDIMILSON DE ALMEIDA PEREIRA	327
MILTON E DRUMMOND, DE MÃOS DADAS: ARTE, LITERATURA, NATUREZA E DEMOCRACIA	328
COLABORAÇÃO ENTRE VEÍCULO TERRESTRE NÃO TRIPULADO (UGV) E BRAÇO ROBÓTICO PARA TAREFAS DE PICK-AND-PLACE	329
PLANTAS MEDICINAIS: DIVERSIDADE E OS ASPECTOS CULTURAIS	330
TÉCNICAS DE MODULAÇÃO PARA MÁQUINAS ELÉTRICAS ALIMENTADAS EM ENROLAMENTO ABERTO EM GERAÇÃO RENOVÁVEL E ELETRIFICAÇÃO VEICULAR	331
DESENVOLVIMENTO DE UMA RECTENA A BASE DE GRAFENO	332
CAPTADOR DE PARTÍCULAS SUSPENSAS NA ATMOSFERA DE BELO HORIZONTE	333
PROJETO DE UMA ANTENA A BASE DE GRAFENO PARA APLICAÇÃO EM RECTENAS	334
DESENVOLVIMENTO DE UMA RECTENA COM CONJUNTOS DE ANTENAS A BASE DE GRAFENO SOBRE SUPERFÍCIE DE VIDRO	335
ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZAS EM REDES COMPLEXAS	336
CARREGAMENTO DE BATERIAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS EM MOVIMENTO POR INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA	337

ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DO DANO AMBIENTAL GERADO PELAS AULAS PRÁTICAS DE QUÍMICA	338
IDENTIFICAÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DAS NORMAIS CLIMATOLÓGICAS	339
UM SISTEMA CAD HÍBRIDO PARA DETECÇÃO DE CÂNCER DE MAMA USANDO FASTER R-CNN E XGBOOST	340
DESENVOLVIMENTO DE JOGO EDUCATIVO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DE CRIANÇAS SOBRE MAUS-TRATOS E ABANDONO DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA	341
INVESTIGAÇÃO SOBRE A PREGUIÇA INTELECTUAL NO USO DO CHATGPT POR ESTUDANTES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	342
BAIXO CIPÓ: MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS COMO BIOINDICADORES	343
BIOMONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO GANDARELA, COM BASE EM ORGANISMOS AQUÁTICOS	344
UM ESTUDO COMPARATIVO DE MODELOS DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS EM SINAIS DE ECG BASEADOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	345
ADOÇÃO DE IDENTIFICADORES PERSISTENTES NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE CIENTOMÉTRICA DA PLATAFORMA LATTES	346
EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA DE DADOS DE GRUPOS DE PESQUISA NO BRASIL: METODOLOGIA DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES A PARTIR DO DGP	347
MATERNIDADE E CARREIRA CIENTÍFICA: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO DE PESQUISADORAS BRASILEIRAS	348
PREPRINTS E PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL: EVIDÊNCIAS A PARTIR DA PLATAFORMA LATTES	349
DA INVISIBILIDADE AO RECONHECIMENTO: O PAPEL DOS TRABALHOS TÉCNICOS NA AVALIAÇÃO DA PESQUISA NACIONAL	350
EXPLORANDO O POTENCIAL DE GRANDES MODELOS DE LINGUAGEM (LLMS) NA INTERAÇÃO COM DADOS CURRICULARES ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS	351
ANÁLISE DE REDES DE RETRATAÇÕES CIENTÍFICAS NO BRASIL: UMA ABORDAGEM BASEADA EM GRAFOS	352
REVISTAS PREDATÓRIAS E SEUS IMPACTOS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA: UM ESTUDO COM DADOS DA PLATAFORMA LATTES	353
COMPARAÇÃO ENTRE REDES CONVOLUCIONAIS E VISION TRANSFORMERS NA CLASSIFICAÇÃO DE LESÕES MAMÁRIAS	354
AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UMA BOMBA DE CALOR SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA	355
SELEÇÃO DE FLUIDOS REFRIGERANTES PARA RETROFIT DO R22 EM CHILLERS OPERANDO NO BRASIL	356
USO DO MÉTODO DE RETORNO À MÉDIA NA PREVISÃO DA PERFORMANCE DE TIMES DE FUTEBOL EM UM CAMPEONATO	357
TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA NA PREVISÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O AÇO E O CONCRETO	358
OFICINA ARDUINO: IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA COMO PROPOSTA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E AMBIENTAL EM ESCOLA PÚBLICA	359
PROPOSTA DE UMA TECNOLOGIA ASSISTIVA A PARAPLÉGICOS: UM MÉTODO E SISTEMA DE CONTROLE DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA BASEADO EM CONTROLE REMOTO	360
A LINGUAGEM E A MORTE: REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES CULTURAIS	361
O IMPACTO DAS DECISÕES ARQUITETÔNICAS NO CUSTO DE CONSTRUÇÃO DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE VOLUMETRIA CONVENCIONAL E DOMO GEODÉSICO	362
AS RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS ENTRE BRASIL E GUINÉ-BISSAU	363
OS EFEITOS DOS JOGOS ELETRÔNICOS NA VIDA ACADÊMICA DOS ESTUDANTES: UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE MINAS GERAIS	364
ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NA ELIMINAÇÃO DAS BACTÉRIAS DOS GÊNEROS SALMONELLA E STAPHYLOCOCCUS	365
RELAÇÃO ENTRE A APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA E A OPÇÃO POR CURSOS DE GRADUAÇÃO DAS ÁREAS DE EXATAS E ENGENHARIAS	366
CYBERPUNK 2077: UM CORPO DÓCIL CIBERNÉTICO	367

TECNOLOGIA, EXISTÊNCIA E SIMBIOSE EM SCAVENGERS REIGN	368
AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS TERAPÊUTICOS DA CONVIVÊNCIA COM CÃES PARA A SAÚDE MENTAL DA COMUNIDADE ACADÊMICA NO CAMPUS DO CEFET-MG, VARGINHA	369
ANÁLISE DAS QUESTÕES DE BIOLOGIA APLICADAS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) NOS ANOS DE 2014 A 2023	370
USO E COBERTURA DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ-MG: UM OLHAR PARA AS RESERVAS LEGAIS	371

IPAQMOVE VERSÃO WEB: SISTEMA PARA MONITORAMENTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE INDIVÍDUOS

Autor(a/es/as): Humberto de Moraes Lanzieri Filho; Elian Francis Silveira de Souza; Arthur Meirelles de Moraes; Igor Lamoia Queiroz

Orientador(a): Gabriela Rezende de Oliveira Venturini e Luís Augusto Mattos Mendes

Resumo:

O presente estudo tem como finalidade o desenvolvimento da versão web da ferramenta *IPAQmove*, destinada ao monitoramento e acompanhamento do Nível de Atividade Física (NAF) de indivíduos com base no Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), questionário de aplicação real e com validação científica. A proposta busca a expansão do ciclo *IPAQmove* com a integração da base de dados do sistema web ao sistema mobile, oferecendo interfaces intuitivas e responsivas, garantindo a melhor usabilidade e versatilidade na utilização do sistema. A metodologia aplicada permitiu que o sistema fosse desenvolvido desde a etapa de modelagem compreendida na prototipação, por meio de ferramentas como o *figma*, até sua aplicação com a codificação utilizando do framework React.js e a realização de testes para o encontro de inconsistências e correções de erros. O sistema permite o cadastro e *login* de usuários, além de respostas ao questionário IPAQ, na versão online, para monitoramento do NAF, além de *dashboards* para exibição dos parâmetros encontrados e validação pelo pesquisador. Para o desenvolvimento do sistema, foram seguidas normas que permitisse a aplicação de validações no âmbito científico, além da ênfase na estruturação dos dados, promovendo consistência nos resultados obtidos. Observa-se que a versão web do *IPAQmove* garante flexibilidade e promove o alcance da ferramenta, proporcionando maior praticidade na coleta de dados, contribuindo para pesquisas científicas e estratégias de promoção à saúde baseadas em evidências.

Palavras-chave: Saúde. Tecnologia. Sistema WEB.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO ADMINISTRADOR PARA O SISTEMA WEB DO IPAQ

Autor(a/es/as): Isabelly Araújo Timóteo; Gabriela Queiróz Ribeiro; Marcelo Teixeira de Souza Filho; Rodrigo Albuquerque da Silva Venetillo

Orientador(a): Gabriela Rezende de Oliveira Venturini e Luís Augusto Mattos Mendes

Resumo:

O presente projeto tem como finalidade desenvolver um módulo administrador para o sistema web IPAQmove, ferramenta destinada ao gerenciamento e análise de dados coletados por meio do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), aplicado em pesquisas no CEFET-MG. A justificativa do estudo está ancorada na relevância da atividade física para a promoção da saúde e na importância crescente das tecnologias digitais no apoio à prevenção do sedentarismo e ao monitoramento de indicadores de saúde, especialmente no cenário pós-pandemia. A metodologia adotada caracteriza-se como quantitativa e transversal, contemplando sete etapas principais: levantamento de referências e sistemas correlatos; análise de requisitos e modelagem de banco de dados; desenvolvimento do sistema web; planejamento e realização de testes; manutenção e ajustes conforme erros identificados; disponibilização online do sistema; e elaboração de artigos e relatórios técnicos. Espera-se, como resultado, a disponibilização de um módulo funcional capaz de permitir ao usuário administrador acessar e analisar, de forma ágil e segura, os dados das pesquisas realizadas. Além disso, prevê-se a formação de estudantes em práticas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a produção de artigos científicos e a consolidação da saúde digital como área estratégica para integração entre ciência, tecnologia e promoção da qualidade de vida. Conclui-se que o projeto contribuirá para a formação crítica e científica dos alunos, para o fortalecimento da pesquisa aplicada em saúde digital e para o incentivo a novos estudos sobre atividade física em contextos educacionais e sociais.

Palavras-chave: Atividade Física. Saúde Digital. Desenvolvimento Web.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA: REQUISITOS DE RECICLABILIDADE NA PRODUÇÃO DE VEÍCULOS

Autor(a/es/as): Millena Silva Vieira

Orientador(a): Adriana Alves Pereira Wilken

Resumo:

A reciclagem de veículos em fim de vida útil (*End-of-Life Vehicles, ELVs*) é um dos grandes desafios ambientais na atualidade. O veículo se transformou em um produto cada vez mais difícil de ser reciclado, uma vez que possui um grande número de componentes, tais como eletro-eletrônicos, plásticos e materiais de acabamento, além de conter substâncias nocivas que inviabilizam e/ou dificultam o reuso e a reciclagem. Para a efetivação da reciclagem automotiva é necessário, dentre outros aspectos, que o fabricante projete veículos mais recicláveis, ou seja, utilize materiais mais sustentáveis e menos poluentes, facilitando o reuso de peças e reciclagem, minimizando os impactos ambientais ao longo do seu ciclo de vida. Apesar de normativas existentes em países da União Europeia, Japão e no Brasil, há ainda uma deficiência mundial da indústria automobilística em integrar a reciclagem desde o projeto do veículo. O objetivo deste trabalho foi identificar matérias-primas para tornar o design automotivo mais sustentável e eficaz na reciclagem de ELVs, visando superar a deficiência da indústria em integrar a reciclabilidade desde a fase do projeto. A metodologia consistiu em uma abordagem qualitativa e exploratória, baseada na revisão de literatura especializada e análise de legislações internacionais e brasileira, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil e diretivas da União Europeia. Os resultados apontaram que a substituição de materiais tradicionais, como, por exemplo, utilização termoplásticos recicláveis, fibras recicladas, alternativas ao chumbo e redução do uso de PVC e poliuretano, são essenciais para tornarem os ELVs mais recicláveis e sustentáveis. Conclui-se que a transição material proposta alinha a indústria aos princípios da economia circular, otimiza o reuso de componentes e responde às exigências das políticas ambientais, embora dependa da evolução de normativas técnicas, viabilidade econômica e avanços tecnológicos para sua plena implementação.

Palavras-chave: Economia circular. Logística reversa. Reciclagem tecnológica.

Área do Conhecimento: Engenharias

NOS: ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL NA COMUNIDADE DA AÇUCENA

Autor(a/es/as): Lucas Miguel Barroso Afonso; Ana Livia Moreira Santos; Daniela Lima de Carvalho; Maria Clara Nakanishi Andrade

Orientador(a): Adriano Gonçalves da Silva

Resumo:

O Núcleo de Orientação para a Sustentabilidade (NOS), articulado à animação sociocultural, propõe trabalhar as necessidades e potencialidades da comunidade por meio da arte, cultura e educação, relacionando-as a questões sociais como moradia, saúde, lazer, meio ambiente e geração de renda. O projeto tem foco na comunidade da Rua Açucena, em Curvelo-MG, formada por mais de 160 famílias em uma área de interesse social marcada pela ausência de infraestrutura básica, como esgoto, transporte público, saúde e lazer. A proposta fundamenta-se na animação sociocultural como metodologia participativa e dialógica de desenvolvimento de grupos e comunidades, unindo dimensões culturais, sociais, educativas, políticas e lúdicas. O projeto é desenvolvido em três fases. A primeira, “Estabelecimento da comunicação”, prevê o fortalecimento do diálogo entre CEFET, NOS e comunidade, por meio de reuniões, visitas, redes sociais e grupos digitais, assegurando a reciprocidade e a participação ativa dos moradores. A segunda fase, “Animação sociocultural”, consiste em dar vitalidade às ações através de duas frentes: a realização de eventos artístico-culturais como o Mês das Crianças, com atividades online e presenciais e a produção de um produto coletivo. Na terceira fase, “Partilha dos resultados”, prevista para dezembro de 2025, haverá a apresentação do produto coletivo e dos trabalhos desenvolvidos. Esse momento será essencial para a avaliação participativa do processo, considerando reflexões, desejos e inquietações da comunidade, de modo a ajustar futuras intervenções. Assim, a iniciativa do NOS busca transformar a realidade local ao articular arte, cultura e participação social, promovendo inclusão, diálogo e protagonismo comunitário.

Palavras-chave: Animação Sociocultural. Comunidade. Intervenção.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

AZIMUTE CURVELO: PROJETO DE EXTENSÃO PARA DIFUSÃO DA ORIENTAÇÃO ESPORTIVA

Autor(a/es/as): Anna Cecília Rodrigues Maciel; Guilherme de Almeida Piedade; Eduardo Valério da Silva Júnior; Júlia Silva Araújo

Orientador(a): Adriano Gonçalves da Silva

Resumo:

A orientação esportiva é uma modalidade multidisciplinar praticada em ambientes urbanos e rurais, onde os participantes usam um mapa e uma bússola para encontrar pontos de controle em um percurso. O vencedor é quem completa o trajeto no menor tempo. Presente no CEFET-MG desde 2009 por meio do programa de extensão Azimute Norte, o campus de Curvelo busca implantar essa prática, articulando a Educação Física com a Topografia e a Educação Ambiental. A iniciativa visa suprir uma demanda dos alunos e professores locais, difundindo a orientação esportiva na comunidade acadêmica e em outras instituições educacionais de Curvelo, onde a modalidade é pouco conhecida, apesar da vocação da cidade para atividades de aventura na natureza. O projeto é uma resposta à experiência de outros campi do CEFET-MG, como Divinópolis, Araxá e Varginha, que demonstraram como a orientação esportiva contribui para a formação integral dos estudantes, influenciando positivamente seus aspectos cognitivos, motores, sociais e psicológicos. A prática promove o desenvolvimento de habilidades como autonomia, autoestima, superação, cooperação, amizade e espírito de equipe. E a metodologia do projeto será realizada em seis etapas de abril a dezembro de 2025: aprofundamento e pesquisa, interação interna com o campus, treinamento da equipe, interação externa com professores e estudantes de escolas locais, e avaliação dos resultados em dezembro. Nossa equipe é composta por quatro professores e quatro estudantes, sendo dois bolsistas e dois voluntários. O projeto tem como objetivo envolver cerca de 300 estudantes do CEFET-MG, 150 estudantes de outras escolas e 20 professores. Além disso, a iniciativa pretende participar de pelo menos uma competição regional e apresentar os resultados na Bienal de Extensão e em outros eventos.

Palavras-chave: Esporte. Topografia. Meio Ambiente.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

KWREP + KWREPINHO: EM BUSCA DE NOVAS CONEXÕES

Autor(a/es/as): Mary Duarte Gonçalves; Sophia Vitória Brito de Liz; Gabriela Lima Costa; Lavínia da Costa Fonseca Silva

Orientador(a): Adriano Gonçalves da Silva

Resumo:

O Kwrep é um grupo de arte e cultura formado em 2011 por estudantes do CEFET-MG – Campus Curvelo para participar do Festival de Arte e Cultura daquele ano. A partir da percepção de que as manifestações culturais precisavam ser discutidas, vivenciadas e difundidas no âmbito do CEFET e da cidade de Curvelo, este grupo tem, desde então, proposto ações junto à comunidade externa e desenvolvido espetáculos de dança e teatro em diálogo com a música e a literatura, apresentando-se nos eventos do CEFET-MG, assim como em eventos do município e da região. A importância do projeto proposto “Kwrep: a arte de conectar” está relacionada à valorização da diversidade de experiências culturais, de grande relevância para os estudantes do CEFET-MG e para a comunidade curvelana. O objetivo proposto foi buscar a conexão com a comunidade externa por meio da criação de um grupo Kwrep em uma escola municipal de ensino fundamental, o “Kwrepinho”. As fases do projeto, previamente programadas, são baseadas nos pressupostos teórico-metodológicos da animação sociocultural e em experiências anteriores do Kwrep, do NOS e das comunidades atendidas. Entretanto, os diálogos estabelecidos durante o processo visam a possibilidade de revisar e reestruturar os mecanismos e os conteúdos da intervenção de forma que seja mais produtiva para todos os envolvidos. O trabalho proposto pelo grupo iniciou-se pelas oficinas de formação do próprio grupo, e em seguida, foi desenvolvida a comunicação com a comunidade, visando compreender a realidade e alinhar expectativas, construindo possibilidade para a criação do grupo. Na sequência, pretende-se realizar ensaios com o novo grupo e realizar uma apresentação coletiva, Kwrep + Kwrepinho, no auditório do CEFET-MG. O que pode se perceber com o projeto é que a experiência do Kwrep pode ser compartilhada e dialogada com outras instituições.

Palavras-chave: Arte. Teatro. Animação Sociocultural.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

DIAGNÓSTICO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER NA PERIFERIA DE CURVELO

Autor(a/es/as): Jeane Micheli Miranda da Silva; Davy Felipe de Jesus Silva; Júlia Silva Araújo; Eduardo Valério da Silva Júnior

Orientador(a): Adriano Gonçalves da Silva

Resumo:

A compreensão sobre a dinâmica de espaços públicos de lazer na região periférica de Curvelo pode contribuir para a fundamentação de um plano municipal de lazer democrático e inclusivo, comprometido com a diminuição das desigualdades sociais. O objetivo principal deste trabalho foi realizar um diagnóstico dos espaços públicos de lazer presentes na periferia do município de Curvelo (MG). A metodologia compreendeu uma dimensão descritiva na qual importa o mapeamento dos espaços e equipamentos e os dados apresentados por seus usuários, com entrevistas e questionários. Foram selecionados três espaços públicos de lazer localizados dentro ou próximo a Zonas Especiais de Interesse Social de Curvelo: Lagoa Mister James, Campo do Bom Jesus e Quadra do Bairro Ipiranga. A Lagoa Mr. James, localizada no bairro Bandeirantes, foi revitalizada com parquinhos, quadras e pista de corrida. O questionário aplicado a 53 frequentadores mostrou uso esporádico, foco em caminhadas e parquinhos, mas limitações por falta de manutenção e segurança. Já o Campo do Bom Jesus tem como principal atividade o futebol, que une gerações, promove convivência e transformação social. Mantido pela comunidade com mensalidades e eventos, o campo abriga escolinha para crianças e jovens e a “pelada” dos adultos. É compreendido como espaço de lazer, solidariedade e identidade local. A quadra do Ipiranga é utilizada para oficinas do CRAS, escolinha de futebol e capoeira. O grupo de capoeira reúne 27 pessoas, a maioria mulheres, em um trabalho voluntário e comunitário, que enfrenta a falta de quadra coberta e apoio público, mas se mantém com rifas e eventos. Mesmo diante de distintos equipamentos e dinâmicas de funcionamento, evidencia-se que a inserção do lazer na agenda da política pública deve evidenciar o papel dos órgãos públicos para a sua garantia, não somente pela oferta de práticas, mas pela criação de condições à sua vivência.

Palavras-chave: Lazer. Espaço público. Periferia.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ AUTÔNOMO DE BAIXO CUSTO

Autor(a/es/as): João Ruiz Roland Gambarelli; Danilo Vieira Bemvindo Alves; João Gabriel Tavares Duarte

Orientador(a): Adriano Nogueira Drumond Lopes

Resumo:

O projeto desenvolvido pelo grupo DJJ tem por objetivo conceber e validar um robô móvel autônomo de baixo custo, alinhado às competências do curso Técnico em Mecatrônica do CEFET-MG e às exigências práticas da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2025. O robô possui estrutura inteiramente fabricada em ABS, utilizando prototipagem rápida para garantir leveza, robustez e flexibilidade no design. A escolha dos componentes resulta de análise de desempenho e custo-benefício, com destaque para motores de corrente contínua acionados por pontes H, que permitem controle de velocidade e inversão de rotação. O sistema sensorial é composto por uma solução híbrida que combina uma matriz de LDRs com sensores de cor para leitura de faixas e áreas especiais, sensores laser para aferir distâncias e detecção de obstáculos. Essa diversidade sensorial aumenta a confiabilidade em cenários de variação de luminosidade e pistas complexas. O processamento embarcado é distribuído em dois microprocessadores ESP32: um dedicado ao tratamento de dados de distância e outro responsável pelo controle geral do robô e execução dos algoritmos de navegação. Essa divisão favorece a modularidade e a eficiência na resposta do sistema. O desenvolvimento segue etapas progressivas que incluem modelagem tridimensional, fabricação de componentes, integração mecânica e eletrônica, programação embarcada e testes iterativos. A validação inicial ocorre por meio de simulações e ensaios em laboratório, culminando na participação nas etapas regionais e estaduais da OBR. Os resultados obtidos nessas competições funcionam como laboratório prático, revelando pontos fortes e limitações do protótipo, além de orientar melhorias contínuas. Assim, o projeto promove a integração de conhecimentos de mecânica, eletrônica e programação, fortalece a formação prática dos discentes do curso Técnico em Mecatrônica e consolida o CEFET-MG como espaço de referência na educação em robótica.

Palavras-chave: Robótica Móvel. Mecatrônica. Prototipagem.

Área do Conhecimento: Engenharias

SISTEMA DE TELEMETRIA E CONTROLE PARA UM VEÍCULO SUBMARINO

Autor(a/es/as): Fabielly Cristina de Faria Pedroso

Orientador(a): Alencar Franco de Souza e Bryan Castro Caetano

Resumo:

Este projeto propôs a implementação de um sistema de telemetria e controle remoto para um Veículo Subaquático Operado Remotamente (ROV), utilizando sensores e um microcontrolador Arduino para permitir deslocamento autônomo, pré-programado ou por controle remoto. Trata-se da continuidade do projeto PIBIC-JR 10432-2022, no qual foram desenvolvidas a estrutura, propulsão e lastro do veículo. O estudo avaliou sensores disponíveis no CEFET, validando seu desempenho e identificando limitações em ambiente subaquático. Inicialmente, foi implementado um método de controle via cabos utilizando dois Arduinos interligados, considerando a dificuldade de propagação de ondas eletromagnéticas na água. Cada Arduino possui módulo FT232 para comunicação USB, e a transmissão via RS232 mostrou-se eficaz até aproximadamente 12 m à velocidade de 9600 bps. O controle foi realizado por seis botões: quatro para deslocamento (frente, atrás, esquerda, direita) e dois para emergir ou submergir, acionando o enchimento ou esvaziamento do tanque de lastro. Quando pressionado, o botão envia um caractere interpretado pelo Arduino receptor para ativar o comando correspondente. O módulo GPS foi integrado, mas apresentou alta sensibilidade a barreiras físicas, limitando a obtenção de sinal confiável. Já o sensor de pressão funcionou corretamente, permitindo estimar a profundidade do veículo. Os testes confirmaram a funcionalidade de alguns módulos e evidenciaram limitações de outros, fornecendo subsídios para melhorias futuras do sistema.

Palavras-chave: Telemetria. Submarino. Controle.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTUDO COMPARATIVO DE MOSFETS SI, SIC E GAN APLICADO EM UM CONVERSOR BOOST CLÁSSICO

Autor(a/es/as): Gabriel Anthony Oliveira Silva; Lucas Victor de Moura Teixeira

Orientador(a): Alencar Franco de Souza

Resumo:

Este projeto teve como objetivo realizar uma análise comparativa, teórica e experimental, de diferentes tecnologias de interruptores semicondutores aplicados à topologia clássica de conversores boost. A motivação está na ampla utilização desses conversores em sistemas de processamento de energia e nos impactos que a escolha do dispositivo pode gerar sobre a eficiência e confiabilidade. Os conversores CC-CC, especialmente o boost, são fundamentais em aplicações como integração de sistemas fotovoltaicos, carregadores de baterias e veículos elétricos, nos quais o rendimento depende diretamente das perdas nos interruptores. Foram analisados MOSFETs de silício (Si), MOSFETs de carbeto de silício (SiC) e, em substituição ao GaN indisponível, um IGBT de silício, considerando tanto perdas por condução quanto por comutação. O estudo iniciou-se com o dimensionamento de um conversor boost de 500 W, validado por simulações em SPICE, seguido de ensaios práticos em bancada. Os resultados indicaram que o MOSFET de Si apresentou desempenho mais equilibrado, com elevada eficiência em diferentes condições de carga e frequência, enquanto o MOSFET de SiC obteve melhores resultados em baixas cargas, mas maior queda de rendimento em plena potência. O IGBT mostrou comportamento intermediário, adequado para cargas médias e frequências mais baixas. Conclui-se que a escolha do dispositivo deve considerar não apenas a tecnologia, mas também o perfil de operação do conversor. O trabalho contribui como referência para otimização de projetos de conversores CC-CC, auxiliando na seleção do interruptor mais adequado em função da eficiência, estabilidade e confiabilidade exigidas.

Palavras-chave: Conversor CC-CC. MOSFET. Eficiência.

Área do Conhecimento: Engenharias

O ROMANCE PASSAGEIRO DO FIM DO DIA, DE RUBENS FIGUEIREDO E A DEGRADAÇÃO DO PROJETO SOCIAL BRASILEIRO

Autor(a/es/as): Laura Cristina Memento

Orientador(a): Alex Alves Fogal

Resumo:

O presente projeto tem como objeto a obra literária intitulada *Passageiro do fim do dia*, do escritor Rubens Figueiredo. O foco da pesquisa é buscar entender de que modo a narrativa representa o cenário cotidiano que envolve a vida das classes que vivem do trabalho na sociedade brasileira, enfatizando principalmente a falência das garantias de bem-estar social por parte do poder público e, conseqüentemente, a instauração de um modelo de experiência social fragmentado, operacionalizado pelo aprofundamento da gestão política neoliberal. A metodologia utilizada consistirá na análise interpretativa do texto literário e, posteriormente, em seu cotejamento com outras fontes bibliográficas, divididas em dois grupos: estudos críticos especificamente direcionados ao romance selecionado e estudos de caráter sociológico e histórico sobre a conformação da estrutura social brasileira e suas especificidades. Como resultados provisórios, verificou-se que o romance, por meio do método narrativo e da atuação de personagens secundários, dramatiza literariamente a conjuntura nacional de um país periférico que adotou o receituário do neoliberalismo e se encontra no estágio da derrocada de seu projeto de bem-estar social, evidenciado por meio de um cotidiano dominado por problemas de mobilidade urbana, distribuição de renda, oferta de trabalho e segurança pública. Portanto, verificou-se até o momento que tanto a construção do ponto de vista narrativo por parte do narrador protagonista quanto as ações do enredo são exemplares para observarmos a interação entre forma literária e forma social na construção do romance.

Palavras-chave: Narrativa. O passageiro do fim do dia. Projeto social brasileiro.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

O MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS E SUAS APLICAÇÕES

Autor(a/es/as): Marcelo Henrique Ribeiro Diniz

Orientador(a): Carlos Magno Martins Cosme

Resumo:

Os modelos matemáticos desempenham papel fundamental na compreensão e previsão de fenômenos em diversas áreas do conhecimento, como na Engenharia, na Física e na Ecologia. Muitas vezes, tais modelos são expressos através de equações diferenciais, cuja solução analítica pode ser de difícil obtenção, o que motiva o uso de métodos numéricos. O objetivo deste trabalho foi investigar e aplicar diferentes métodos numéricos de resolução de equações diferenciais em problemas representativos dessas áreas. Para tanto, desenvolveu-se uma revisão dos principais métodos de Diferenças Finitas, com ênfase nos Métodos de Taylor, por sua relevância histórica e simplicidade, e nos métodos de Runge-Kutta, amplamente reconhecidos pela eficiência e precisão. Também buscamos um entendimento básico do método dos Elementos Finitos. A metodologia empregada consistiu em análise bibliográfica, implementação computacional e simulações de casos práticos, envolvendo desde aplicação na área ecológica até no comportamento de sistemas dinâmicos em Engenharia. Os resultados obtidos evidenciam que os métodos estudados são capazes de fornecer soluções aproximadas consistentes, mesmo em situações em que a solução exata não seja conhecida, permitindo analisar o comportamento dos sistemas com boa confiabilidade. Conclui-se que a utilização adequada de métodos numéricos é essencial para a modelagem matemática aplicada e para os vários problemas de engenharia, pois possibilita traduzir problemas complexos de diversos contextos diferentes em soluções viáveis, contribuindo de forma significativa para a tomada de decisão e para o avanço científico e tecnológico.

Palavras-chave: Equações Diferenciais. Diferenças Finitas. Aplicações.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS INCLUSIVOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Autor(a/es/as): João Pedro Hilario Valle

Orientador(a): Alexandre da Silva Ferry e Luciana Paula de Assis

Resumo:

A compreensão das características de painéis fotovoltaicos é fundamental para os profissionais que trabalham com esse tipo de equipamento. No curso técnico em Eletrônica do campus Araxá, a cada ano temos a participação de técnicos em estágios que envolvem o uso ou instalação de painéis solares. A otimização do uso desses dispositivos tem sido bastante explorada, visando obter a máxima transferência de potência. Alinhado a essa tendência, realizamos um projeto no Campus Araxá referente a um circuito eletrônico para levantamento da curva característica de um painel solar, que utiliza capacitores acionados por Mosfets. Neste trabalho, buscamos dar continuidade ao tema, propondo um sistema que mova o painel solar de forma a acompanhar o movimento do sol ao longo do dia, encontrando a melhor posição e, conseqüentemente, a melhor curva característica a cada hora. Com o sistema Seguidor Solar, podemos obter dados que podem ser comparados com as curvas de um painel fixo, possibilitando determinar a melhor forma para um maior aproveitamento da energia fornecida pelos painéis solares. No atual estado de desenvolvimento do projeto, temos uma estrutura mecânica com um eixo de rotação controlado por um motor de corrente contínua e um encoder absoluto magnético AS5600. O servomecanismo é comandado por uma RaspBerry Pi RP2040, cujo software embarcado contém uma rotina de controle do tipo P. O protótipo poderá ser usado em aulas de laboratório de diversas disciplinas do Curso Técnico em Eletrônica e do Curso de Engenharia de Automação Industrial. Há espaço para a continuação do trabalho, integrando a solução de movimentação do painel com a de levantamento de curva em tempo real, para fins de estudo e otimização.

Palavras-chave: Prototipagem digital. Acessibilidade. Recursos didáticos inclusivos.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS AUXILIARES PARA A MARCHA HUMANA

Autor(a/es/as): Gabriel de Oliveira Paiva

Orientador(a): Alexandre Morais de Oliveira

Resumo:

A Tecnologia Assistiva consiste em uma área do conhecimento que tem por finalidade eliminar as barreiras para a plena participação na vida funcional de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, incapacidade, mobilidade reduzida, objetivando uma maior autonomia e qualidade de vida dos usuários desses dispositivos. Neste contexto, as bengalas, os bastões e andadores tornam-se recursos importantes para auxiliar na mobilidade e segurança do andar das pessoas com musculaturas fracas, dores articulares, ou que apresentam desequilíbrio e risco de quedas, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, proporcionando maior segurança, conforto e menor gasto de energia. Desenvolve-se neste projeto de pesquisa a criação de dispositivos que, por meio de sua tecnologia assistiva, serão capazes de diminuir o impacto nas articulações do usuário quando esse retira e recoloca o bastão no chão para avançar na marcha, por exemplo. Quatro modelos estão em desenvolvimento: Bastão Hidráulico, Bastão Pneumático, Bastão com Amortecimento via Mola e o Bastão 2 em 1. O Bastão com amortecimento concebido com 2 tubos concêntricos e uma mola de amortecimento tem o projeto de um protótipo executado; o Bastão 2 em 1, projetado a partir de tubos concêntricos com empunhaduras anatômicas, pode ser utilizado com um ou dois apoios, quando necessário, por exemplo em escadas e terrenos irregulares. Na plataforma Cad e SolidWorks estão sendo produzidos os desenhos e, a partir desses projetos em duas e três dimensões, protótipos estão sendo fabricados. Os cálculos analíticos elaborados servem como parâmetros na elaboração dos projetos executivos. Acredita-se que os desenhos gerados servirão como base para a proteção intelectual dos modelos propostos junto ao INPI.

Palavras-chave: Tecnologia Assitiva. Bastão. Bengala.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

MODELO DE PERCOLAÇÃO COM GRAU RESTRITO

Autor(a/es/as): Leonardo Resende Lopes

Orientador(a): Charles Souza do Amaral

Resumo:

Este projeto de pesquisa investigou o Modelo de Percolação com Grau Restrito (MPGR) na rede quadrada para analisar como diferentes distribuições de restrições na formação de conexões afetam o tempo crítico em que ocorre uma transição de fase. Neste modelo, a abertura de cada elo da rede ocorre em um tempo aleatório e depende de um número máximo de conexões permitidas em seus vértices, simulando condições locais que facilitam ou dificultam a formação de aglomerados. O estudo é equivalente ao modelo de Adsorção Sequencial Aleatória (ASA) de dímeros com restrições, que descreve a deposição de partículas em substratos com impurezas ou defeitos. A metodologia envolveu o desenvolvimento de algoritmos em C/C++, baseados no Algoritmo de Newman-Ziff, para realizar simulações computacionais com diversas configurações de restrições e coletar os dados gerados. Por meio da análise estatística desses dados, foi determinado o tempo crítico de transição para cada cenário estudado e analisada sua dependência em relação à distribuição das restrições. Essa determinação permitiu estabelecer uma correlação entre as características estatísticas das distribuições e o limiar de percolação do sistema. Como resultado, a pesquisa aprofundou a compreensão sobre a dinâmica de deposição de partículas em certos tipos de substratos e contribuiu para o desenvolvimento de habilidades em modelagem matemática, programação e análise de resultados. O trabalho pode ser expandido para outras variações do modelo, considerando outros tipos de grafos e outras dimensões. Também serviu como experiência de formação na prática de pesquisa científica.

Palavras-chave: Percolação. Redes Complexas. Simulações Computacionais.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

MODELOS DE PERCOLAÇÃO EM REDES SOCIAIS

Autor(a/es/as): Thiago Gabriel da Silva Oliveira

Orientador(a): Charles Souza do Amaral

Resumo:

Modelos de percolação são ferramentas que podem auxiliar na descrição da propagação de informações e comportamentos em redes sociais, analisando as condições sob as quais interações locais geram fenômenos de conectividade em larga escala. Este trabalho tem como objetivo final investigar numericamente extensões de modelos tradicionais aplicados a redes sociais, focando em cenários com vizinhança expandida — na qual um indivíduo interage com um conjunto maior de vizinhos — e com restrição de volume, onde a diferença entre o número de vizinhos com comportamentos distintos não excede um valor pré-definido. A fase inicial do estudo foi dedicada à consolidação de conceitos do modelo clássico, com ênfase na implementação de algoritmos para identificar e mensurar com eficiência a quantidade e o tamanho dos clusters, analisando sua distribuição e o surgimento do maior aglomerado. Para este fim, a metodologia emprega uma adaptação do algoritmo de Newman-Ziff, amplamente utilizado no estudo de modelos de percolação. Os resultados parciais demonstram a aplicação bem-sucedida desta base computacional na reprodução de resultados do artigo de Solomon et al... Posteriormente, o algoritmo será adaptado para tratar dos dois cenários citados inicialmente. Desta forma, a conclusão desta primeira etapa fornece uma base computacional validada, permitindo ao aluno aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos necessários para dar continuidade à análise dos outros modelos propostos no projeto.

Palavras-chave: Percolação. Redes Sociais. Modelagem Computacional.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

PROJECT-SBSE: UM SISTEMA BASEADO EM OTIMIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMAS EM PROJETOS DE SOFTWARE

Autor(a/es/as): Vitor Mendes de Oliveira Abreu

Orientador(a): Daniela Cristina Cascini Kupsch

Resumo:

No gerenciamento de projetos de software, o planejamento é considerado fator-chave para o sucesso. A elaboração do cronograma em projetos de software, que compreende a alocação de recursos e definição do sequenciamento das tarefas, é reconhecida como uma atividade tão importante quanto complexa. Abordagens 'ad hoc' possuem várias desvantagens, grande parte advinda do fato de o desenvolvimento se tornar dependente de indivíduos e não do processo. O campo de Engenharia de Software Baseada em Buscas (Search-Based Software Engineering - SBSE) utiliza técnicas de otimização, como programação linear e metaheurísticas, com o objetivo de solucionar diferentes problemas de Engenharia de Software. A resolução do problema passa a ser vista como a busca por uma solução suficientemente boa entre as suas possíveis soluções, de acordo com uma métrica de adequação. Visando auxiliar os gerentes de projetos por meio de uma abordagem automatizada, esse trabalho aborda o problema de elaboração do cronograma utilizando técnicas de otimização computacional. Neste projeto, serão realizados a definição dos modelos conceitual e matemático e o desenvolvimento de algoritmos de otimização. Como resultado, será criado um software que poderá ser integrado às principais ferramentas de gestão de projetos. A principal contribuição deste trabalho consiste no software *per se*. Além disso, espera-se avançar o conhecimento sobre a utilização de técnicas de otimização em Engenharia de Software e melhorar a formação dos alunos.

Palavras-chave: Engenharia de Software. Gestão de Projetos. Otimização.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ESTUDO DA CORROSÃO DO AÇO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Autor(a/es/as): Julia Beatriz Amorim de Souza; Arthur Rafael Oliveira Silva; João Paulo Alves Marinho

Orientador(a): Aline Carvalho Bueno e Flávia Muller Grigoletto

Resumo:

Considerando que o concreto armado ainda é o melhor, o mais durável e sustentável material estrutural e sabendo que a corrosão da armadura é a terceira patologia de maior incidência em estruturas de concreto, o estudo e a compreensão do processo da corrosão do aço em estruturas de concreto armado em diferentes meios corrosivos são de extrema importância para a área da construção civil. Uma vez que possibilita aos profissionais da área um melhor planejamento da estrutura de concreto armado a ser construída, desde a escolha do local, através da avaliação dos possíveis agentes agressivos (meio corrosivo), passando pela escolha de materiais de construção de qualidade e com boa resistência à corrosão, bem como o emprego de técnicas construtivas que garantam o devido preparo e moldagem do concreto, a fim de este oferecer uma adequada proteção à corrosão da armadura. Experimentalmente, já foi realizado um teste piloto, que envolveu a moldagem de cinco corpos de prova de concreto armado, utilizando um traço padrão para concreto armado (1:2,5:3:0,50) e uma treliça com três armaduras de aço CA 60 com 5 mm de diâmetro e cerca de 13 cm de comprimento. Finalizado o processo de cura de 28 dias, os corpos de prova foram imersos em quatro diferentes amostras de água e um ficou exposto à atmosfera, por um igual período de 28 dias, a fim de se avaliar o efeito dos meios corrosivos na corrosão da armadura do concreto. Ao final do tempo estipulado, os corpos de prova foram abertos em prensa manual. Em termos gerais, com a armadura completamente inserida no concreto e com o pequeno tempo de exposição dos corpos de prova aos meios corrosivos, não foi possível observar, visualmente e pela medida de perda de massa, significativa corrosão da armadura nos cinco corpos de prova analisados. No momento, está sendo realizada a caracterização das matérias-primas para determinação do traço do concreto a ser utilizado na moldagem de novos corpos de prova com parte da armadura exposta.

Palavras-chave: Corrosão. Aço. Concreto Armado.

Área do Conhecimento: Engenharias

EVASÃO ESCOLAR NA EPTNM: UM ESTUDO DE CASO EM UM CAMPUS DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Autor(a/es/as): Eduardo Henrique Amaral Pedroso

Orientador(a): Aline de Carvalho Pereira e Clarissa Cristina Pereira Lima

Resumo:

O tema da evasão e permanência escolar consiste em uma problemática que afeta todos os níveis de ensino, inclusive a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM). Arruda (2019) pontua que o elevado índice de evasão apresenta resultados negativos para as instituições públicas federais, tais como: a redução do número de formandos em comparação com o número de ingressantes, o que contribui para a diminuição dos recursos financeiros destinados às instituições de ensino, a extinção de cursos, a falta de reconhecimento e a ausência de qualificação dos jovens para a educação técnica profissional. Com base nesta perspectiva, este estudo tem por objetivo identificar o índice de evasão do corpo discente matriculado nos primeiros anos dos três cursos técnicos integrados de um campus do CEFET-MG no ano letivo de 2024, levando em consideração os/as estudantes ingressantes e repetentes nesse período. O objetivo deste trabalho é acompanhar os índices de evasão nos 1^{os} anos integrados e discutir sobre o elevado índice de evasão nos três cursos técnicos. Em 2024, foram matriculados, nos três cursos técnicos integrados, um total de 153 estudantes. Destes, 19,60% (30 estudantes) solicitaram transferência e 5,22% (8 estudantes) foram jubilados, totalizando assim um índice de evasão escolar de 24,83%. Se acrescentarmos a esses números os 33 estudantes reprovados em 2024 (21,56%), teremos um índice de 46,40% de estudantes que não concluíram o 1^o ano do curso técnico com êxito. É perceptível a necessidade de maior envolvimento da comunidade acadêmica como um todo em ações relacionadas à evasão e reprovação. O engajamento dos docentes é essencial para criar um ambiente que favoreça a permanência estudantil, mas também é necessário um alinhamento mais eficaz entre os objetivos institucionais e os diferentes setores da instituição.

Palavras-chave: Evasão escolar. Educação profissional. Reprovação escolar.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

GESTÃO DE RESÍDUOS: CARACTERIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Autor(a/es/as): Flavya Heleade Fernandes Mariposa e Viviane Grazielle da Silva

Orientador(a): Aline Vaz da Silva e Taiane Guedes Fonseca de Souza

Resumo:

A Resolução CONAMA 358/2005 define resíduos químicos como materiais que apresentam características de inflamabilidade, toxicidade, reatividade e corrosividade. As aulas práticas laboratoriais utilizam substâncias químicas que podem gerar resíduos que apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente. Caso não sejam devidamente identificados e armazenados, esses resíduos podem causar acidentes graves. O CEFET-MG possui laboratórios de ensino que geram resíduos, cujo manejo e descarte incorretos representam risco à saúde daqueles que os manipulam e ao meio ambiente. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é catalogar, classificar, rotular e armazenar adequadamente esses resíduos químicos gerados nos laboratórios do departamento de química do CEFET-MG. A metodologia pode ser dividida em quatro partes: (1) estudo das normas ambientais sobre resíduos; (2) análise das apostilas das disciplinas práticas para identificação e caracterização dos resíduos; (3) elaboração de rótulos e Fichas de Dados de Segurança de Resíduos Químicos (FDSR) seguindo as normas vigentes; (4) preparo dos frascos para armazenamento de acordo com a compatibilidade química dos resíduos. Até o momento, foram analisadas as práticas das disciplinas de Química Geral Experimental e Análise Química Instrumental. Foi feita a identificação das espécies químicas presentes nos testes e os resíduos gerados, bem como a sua classificação de risco. Também foram confeccionados os rótulos para os resíduos de acordo com a norma ABNT 16725/2023. A pretensão do trabalho é analisar todas as apostilas das disciplinas práticas e disponibilizar os frascos adequados para os resíduos de acordo com a compatibilidade química, já devidamente rotulados e acompanhados pela respectiva FDSR. Com isso, visa-se contribuir para prevenir a ausência de identificação de materiais perigosos e erros de compatibilidade entre a embalagem e os resíduos, contribuindo para a segurança de todos os envolvidos na gestão desses materiais.

Palavras-chave: Gestão de resíduos químicos. Química Verde. Meio Ambiente.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

MAPEAMENTO DO ESPORTE ESCOLAR EM TIMÓTEO

Autor(a/es/as): Victória Emanuely Silva Saturnino e Débora Daniel Cruz Marçal

Orientador(a): Luiza Aguiar dos Anjos e Suélen de Souza Andres

Resumo:

Esta pesquisa teve o objetivo de mapear a participação das escolas de Timóteo nas Olimpíadas Escolares, competição esportiva promovida pela Prefeitura Municipal. Jovens e adolescentes têm direito à prática esportiva, prevista pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A pesquisa foi motivada por dados preocupantes sobre o sedentarismo entre jovens brasileiros, assim como o crescente desinteresse desse público pelas práticas esportivas. Reconhecemos a escola como um espaço crucial para a iniciação esportiva, cuja efetivação é atravessada por fatores socioeconômicos, geográficos e de gênero. Em uma primeira fase do trabalho, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre competições escolares. Num segundo momento, coletamos informações sobre as edições de 2023 e 2024 das Olimpíadas Escolares de Timóteo, únicas edições de competições escolares da Região Metropolitana do Vale do Aço, cujas informações completas conseguimos ter acesso. Organizamos os dados em uma planilha e fizemos uma análise descritiva-exploratória, visando identificar padrões de participação esportiva e suas variáveis determinantes. Verificamos que metade das escolas do município não participou das últimas edições da competição. Houve um predomínio da participação de escolas públicas. Há um declínio do número de escolas participantes do módulo II em relação ao módulo I em ambos os naipes. Há uma maior participação do naipe masculino, sobretudo nas disputas dos dois módulos do futsal. As modalidades coletivas têm maior adesão do que as modalidades individuais. Os resultados sinalizam a necessidade de ações para ampliar a adesão na competição em questão. Há necessidade de ampliação de estudos para diagnósticos mais robustos, o que depende da conscientização das prefeituras sobre a necessidade de conservação dos dados de suas políticas. Com isso em vista, produzimos um site com gráficos e um mapa com os dados que produzimos para dar visibilidade pública a eles.

Palavras-chave: Esporte Escolar. Timóteo. Direito ao Esporte.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

BOLETIM DE MATEMÁTICA DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO: ANÁLISE HISTÓRICO MATEMÁTICA

Autor(a/es/as): Lucas Carvalho de Almeida; Arthur Araújo Porto; Marcela Richele Ferreira

Orientador(a): Davidson Paulo Azevedo Oliveira e Érica Marlúcia Leite Pagani

Resumo:

Este trabalho analisa os Boletins de Matemática publicados pela Escola Nacional de Minas e Metalurgia (atual Escola de Minas de Ouro Preto, EMOP) entre 1951 e 1959. Esses boletins, uma série de sete textos sobre matemática avançada, foram escritos pelos professores e engenheiros Altamiro Tibiriçá Dias (1911-1993) e Antônio Moreira Calaes (1911-2006). Os boletins tinham um duplo objetivo: instruir os alunos em tópicos de Matemática Superior e fomentar a produção intelectual dos docentes do Departamento de Matemática. Para entender o contexto dessas publicações, é crucial analisar as biografias dos autores e o período em que a EMOP era dirigida pelo Professor Domingos Fleury da Rocha (1945-1956). Dias e Calaes, vale ressaltar, foram co-fundadores do Departamento de Matemática da atual UFOP em 1949. A primeira edição do boletim, por exemplo, dedicou-se a resolver um problema de um exame de admissão da Escola Politécnica de Paris de 1849, citado nos *Nouvelles Annales de Mathématiques*. Isso destaca a conexão histórica da EMOP com o ensino de matemática de alto nível, uma tradição que remonta ao século XIX e que a posicionou como um importante polo de estudo da matemática no Brasil. A Escola de Minas de Ouro Preto se constituiu em um dos principais polos de Educação Superior do Brasil ainda no século XIX. A partir deste estudo, percebemos a importância histórica dos Boletins de Matemática na região de Ouro Preto, uma vez que podem ser uma importante fonte de conhecimento sobre a historiografia de seus autores e da Escola Nacional de Minas e Mineralogia, atual Escola de Minas de Ouro Preto. Com o projeto de pesquisa maior, objetivamos contribuir para o desenvolvimento das pesquisas sobre a Matemática e seu ensino na Escola de Minas de Ouro Preto, evidenciando as principais contribuições de alguns de seus docentes para o cenário acadêmico nacional.

Palavras-chave: Escola de Minas de Ouro Preto. História da Matemática. Matemática Superior.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

AS NOTAÇÕES DO CÁLCULO VETORIAL EM MINAS GERAIS NO SÉCULO XX: UM ESTUDO HISTÓRICO NA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO

Autor(a/es/as): Hike Penedo Mendes e Thiérs Russo Resende do Bom Conselho

Orientador(a): Davidson Paulo Azevedo Oliveira

Resumo:

A historiografia aponta tradicionalmente o professor paulista Theodoro Augusto Ramos (1895-1935) como pioneiro do Cálculo Vetorial no Brasil, com a publicação de seu livro em 1927. No entanto, nossas pesquisas realizadas nos arquivos da Escola de Minas de Ouro Preto (EMOP) revelam que, no mesmo ano, Christovam Colombo dos Santos (1890-1980) publicou suas notas de aula sobre o tema. Essa descoberta desafia a primazia paulista e lança luz sobre Ouro Preto na disseminação do cálculo vetorial no país. O objetivo deste trabalho é analisar a obra de Santos e comparar as diversas notações utilizadas por autores da EMOP para as operações vetoriais. A escolha de notações era frequentemente influenciada por diferentes escolas matemáticas. O produto escalar era muitas vezes representado por um ponto seguindo a notação de Gibbs, mas também podia ser escrito entre parênteses ou com um círculo. O produto vetorial apresentava ainda mais variações, com a notação de Gibbs sendo a mais popularizada nos Estados Unidos e na Inglaterra. No entanto, outras tradições, como a alemã, preferiam usar colchetes. O produto misto também tinha suas próprias convenções, dependendo da escola. Uma das primeiras tentativas significativas de padronização ocorreu em um congresso internacional em 1908, mas o consenso total ainda não foi alcançado. Nossa análise comparativa examina as notações empregadas por Christovam Colombo dos Santos, Geraldo Silveira, Gastão Gomes, Altamiro Tibiriçá Dias, Antônio Moreira Calaes, Edmundo Menezes Dantas e Miguel Maurício da Rocha, todos docentes da EMOP. Ao explorar as escolhas de cada autor, este estudo não apenas contribui para a história da matemática no Brasil, mas também oferece uma visão sobre o desenvolvimento da linguagem matemática e as influências internacionais na educação brasileira do século XX.

Palavras-chave: Cálculo Vetorial. Escola de Minas. História da Matemática.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO PESQUISADOR DO IPAQ MOBILE: SISTEMA PARA MONITORAMENTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE INDIVÍDUOS: CAMPUS ABERTO

Autor(a/es/as): Elianfrancis Silveira de Souza; Matheus Amorim Amaral;
Humberto de Moraes Lanzieri Filho; Igor Lamoia Queiroz

Orientador(a): Gabriela Rezende de Oliveira Venturini e Luís Augusto Mattos
Mendes

Resumo:

O nível de atividade física (NAF) é a quantidade de energia gasta em movimentação durante o dia, sendo classificado como leve, moderado ou vigoroso, utilizado para acompanhamento do comportamento sedentário da população. Compreender através de exibição dos resultados é de suma importância para elaborar estratégias de promoção da saúde, tendo em vista as peculiaridades de cada pesquisa realizada com os alunos do Ensino Técnico Integrado, a fim de diminuir o sedentarismo entre os discentes. Para isso, foi criado o Módulo Pesquisador do aplicativo IPAQMove, que é uma versão mobile do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), com funcionalidades capazes de permitir ao usuário pesquisador medir e avaliar o NAF de discentes dos cursos técnico, graduação e pós-graduação do CEFET-MG, campus Leopoldina. Foram criadas seis pesquisas para os participantes responderem ao aplicativo IPAQMove para cada 1º e 2º ano dos cursos de Mecânica, Informática e Eletrotécnica de 2024. Assim, foi alimentado um Banco de Dados com os dados coletados do IPAQ. E, a título de exemplo, na turma de 2º ano de Informática, foi alcançado através de 23 participantes: 30,43% são Muito Ativos, 43,48% são Ativos, 26,09% são Irregularmente Ativos e 0,00% são Sedentários, com 65,22% são do sexo masculino e 34,78% são do sexo feminino, distribuídos nas localidades Cataguases, 39,13%, Dona Eusébia, 4,35%, Leopoldina, 56,52%, onde 100% dos participantes possuem faixa etária entre 15-29 anos. Ressaltando que foram adotados cuidados éticos em conformidade com a Resolução 466 de 12/12/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CAAE: 77543316.7.0000.5114). Conclui-se que o Módulo Pesquisador mobile é uma excelente ferramenta para aquisição de dados e apuração de resultados dos participantes. Em razão de que, com uma visualização sucinta dos resultados, podemos analisar com clareza o impacto que cada atividade, ou a falta dela, contribui para sua classificação do NAF.

Palavras-chave: Saúde. Comportamento Sedentário. Tecnologia.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

SUORTE ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE SISTEMAS ROBÓTICOS

Autor(a/es/as): João Pedro Netto Lima

Orientador(a): Anderson Grandi Pires

Resumo:

O Laboratório de Sistemas Robóticos está sendo construído no Campus Leopoldina para prover um ambiente adequado para o desenvolvimento de pesquisa relativa à cooperação entre robôs terrestres, aéreos e aquáticos. Por se tratar de um laboratório novo, inúmeras tarefas de suporte e manutenção serão necessárias para prover um ambiente adequado para o desenvolvimento de pesquisa. No laboratório serão desenvolvidos projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso e dissertações de mestrado. Além disso, o grupo de pesquisadores tem interesse em estabelecer parcerias com outras instituições de modo a disponibilizar para os alunos do CEFET-MG e das instituições parceiras oportunidades de intercâmbio e troca de informações. Dentre as atividades neste trabalho, tem-se a criação de um site do laboratório com o propósito de dar maior visibilidade às atividades desenvolvidas no laboratório. Assim, este site também possibilitará divulgar oportunidades de pesquisa para alunos e outros pesquisadores. Além do site, algumas mídias sociais serão criadas para o laboratório, de modo a auxiliar na divulgação das atividades e oportunidades. Para isso, o aluno precisou adquirir conhecimentos na área de edição de vídeo e imagens, uma vez que o conteúdo das mídias sociais é fortemente influenciado pela qualidade audiovisual dos conteúdos publicados. O Laboratório de Sistemas Robóticos está sendo implementado em decorrência da aprovação de uma proposta submetida à Chamada Fapemig 01/2023 - Demanda Universal. Desse modo, inúmeras atividades estão sendo desempenhadas para deixar os equipamentos que estão sendo adquiridos em plenas condições de uso. Assim, o estudante contribuiu para a implantação dos recursos e do laboratório.

Palavras-chave: Suporte ao usuário. Manutenção de Computadores.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SISTEMAS COM REQUISITOS DE CIBERSEGURANÇA

Autor(a/es/as): Daniel Mescolin Damasceno Crespo

Orientador(a): Gabriela Castro Barbosa Costa

Resumo:

O presente projeto tem como objetivo implementar e validar uma abordagem de desenvolvimento ágil de software que integre requisitos de cibersegurança desde as fases iniciais do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Como resultados preliminares, tem-se a implementação de uma ferramenta que permite a criação de histórias de usuário e a associação de requisitos de segurança às mesmas (ASF - Agile Security Framework), como critérios de aceitação. Já para a validação da proposta, foi desenvolvido um estudo cuja metodologia consistiu na aplicação do padrão OWASP ASVS (nível 1) em 66 histórias de usuários, analisadas por quatro especialistas em desenvolvimento de sistemas. Subsequentemente, foi realizada a coleta dessas marcações, que foram processadas por um código em Python, desenvolvido para executar análises de frequência, distribuição por seção e co-ocorrência de requisitos. Os resultados revelaram que as marcações se concentraram nas seções de Controle de Autenticação (V2), somando 35% do total, e Gerenciamento de Sessão (V5), com 28%. Requisitos individuais como o V2.1.1 (complexidade de senhas) figuraram consistentemente entre os mais aplicados, refletindo as funcionalidades predominantes. Adicionalmente, a análise de convergência, que mede o grau de concordância entre especialistas ao aplicarem os mesmos controles a uma mesma história, indicou um alinhamento satisfatório: para aproximadamente 70% das histórias, houve uma interseção significativa nas marcações. Contudo, observou-se que histórias com maior ambiguidade técnica, como aquelas com descrições vagas sobre manipulação de dados ou fluxos de exceção, geraram maior dispersão, sugerindo que a interpretação de riscos é altamente dependente da clareza na especificação das histórias de usuário. Conclui-se que a aplicação do ASVS é uma abordagem coerente e de alto valor, e o estudo evidencia que a clareza textual das histórias é um fator determinante para a consistência das avaliações.

Palavras-chave: Requisitos. Segurança. OWASP ASVS.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

PORTAL DO MODERNISMO MINEIRO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO MUSEU VIRTUAL

Autor(a/es/as): Lucas Galarani da Cunha e Caio Vitor Silva Valente

Orientador(a): André Leão Moreira e Alisson Rodrigo dos Santos

Resumo:

Este projeto iniciou a construção de um website dedicado à Literatura e às artes do Modernismo Mineiro. Na forma de um portal, o website visa disponibilizar acesso a informações sobre autores, conceitos, obras e lugares desse nosso movimento de vanguarda, bem como ao texto integral dessas obras propriamente ditas que estejam em domínio público. Nesse sentido, colaboram professores de Língua Portuguesa e de Informática, contando com alunos deste curso técnico. O projeto está em franco desenvolvimento pelos pesquisadores voluntários e se insere num movimento de divulgação científica e cultural que pretende continuar a organizar e recontar histórias da cultura que não receberam a atenção devida. Isso porque, há algum tempo, a historiografia literária mais tradicional e os livros didáticos de Ensino Médio têm insistido na centralidade do movimento modernista de São Paulo, devido, principalmente, às condições sociais e históricas daquela metrópole e da fortuna crítica que se fez sobre o movimento. Ao mesmo tempo, há vertentes de recuperação da pluralidade do modernismo brasileiro e uma crítica atenta aos movimentos das outras regiões também importantes, dada a qualidade e a quantidade de suas manifestações, configurando um todo brasileiro que faz mais sentido enquanto um todo, ou melhor, só faz sentido quando pensado em sua totalidade. Por isso mesmo, o portal pretende ser também um espaço de atualização de notícias relacionadas ao modernismo e de atualização de acervo, modificando-se e expandindo-se de acordo com as pesquisas que forem sendo feitas sobre o tema ao longo do tempo na disciplina de Língua Portuguesa, Literatura e Cultura do Ensino Médio, neste e nos próximos anos. Finalmente, pretende-se contar com outros bolsistas pesquisadores e outros voluntários para tornar a página-web um espaço permanente da Instituição, configurando-se como uma espécie de museu virtual.

Palavras-chave: Web design. Literatura Brasileira. Modernismo Mineiro.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE ENSINO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA POR MEIO DO USO DO KIT DE MONTAGEM LEYBOLD

Autor(a/es/as): Eduardo Casimiro Costa

Orientador(a): André Luiz Paganotti e Renato Vale de Oliveira

Resumo:

O laboratório de máquinas e circuitos elétricos do campus Divinópolis conta atualmente com motores de indução trifásicos e monofásicos, máquinas síncronas e apenas duas máquinas de corrente contínua (CC). Esse espaço é essencial para o ensino dos conteúdos ligados à conversão de energia, tanto no curso técnico quanto na graduação. Entretanto, a quantidade reduzida de máquinas CC limita o aprofundamento dos experimentos e compromete parcialmente o aprendizado sobre esse tipo de equipamento. Uma alternativa pedagógica relevante é o uso de kits didáticos de montagem, que permitem a construção de máquinas CC com excitação independente, em série ou em paralelo, favorecendo a compreensão dos princípios de funcionamento, das características de operação e das possibilidades de controle de velocidade. No final do último ano, o campus recebeu, por doação do CEFET II, um kit alemão da marca Leybold, datado da década de 1980, composto por estatores e rotores ajustáveis e combináveis, possibilitando a montagem de diferentes configurações de máquinas CC. Apesar de seu potencial, esse kit não veio acompanhado de manuais ou materiais de apoio que orientem os estudantes na montagem e execução de práticas experimentais. Nesse contexto, o presente projeto tem como objetivo elaborar um material didático que descreva o embasamento teórico das máquinas CC, acompanhado de guias práticos que auxiliem na realização dos experimentos. A proposta contribui para aprimorar a metodologia de ensino, promovendo não apenas a assimilação de conceitos, mas também o desenvolvimento de habilidades práticas e resolução de problemas que extrapolam a sala de aula. Além disso, o material produzido não gera custos adicionais para a instituição e terá efeito multiplicador, pois poderá ser utilizado por diversas turmas futuras, consolidando o laboratório como espaço formativo mais completo e alinhado às demandas de ensino técnico e superior.

Palavras-chave: Máquinas Elétricas. Módulo didático. Ensino.

Área do Conhecimento: Engenharias

METODOLOGIA DE RECAPACITAÇÃO NÃO CONVENCIONAL MULTIOBJETIVO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA USANDO O MÉTODO ADJUNTO

Autor(a/es/as): Victor Henrique Aparecido Gouveia

Orientador(a): André Luiz Paganotti e Márcio Matias Afonso

Resumo:

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma nova metodologia de recapacitação não convencional multiobjetivo de linhas de transmissão de energia elétrica trifásicas aéreas usando o método adjunto. Esta metodologia é aplicada em corredores de energia já existentes e em operação no sistema elétrico brasileiro. As linhas de transmissão são elementos fundamentais do sistema elétrico de potência e representam importante papel no desenvolvimento econômico de um país, uma vez que possibilitam a entrega de energia elétrica de maneira confiável entre os centros de geração de energia e os centros de consumo. O desenvolvimento de uma técnica de recapacitação não convencional baseada na otimização geométrica dos feixes de condutores, por meio de uma metodologia multiobjetivo baseada na análise de sensibilidade adjunta, é objeto de interesse para as concessionárias de energia e para os centros de pesquisa no Brasil e no mundo. Este trabalho propõe o estudo das técnicas de recapacitação atualmente em uso pelas concessionárias de energia e propõe o uso de uma metodologia de otimização determinística multiobjetivo baseada em análise de sensibilidade adjunta para se obter feixes de condutores com geometrias inovadoras e com elevada capacidade de transmissão de energia. Um modelo eletromagnético da linha de transmissão é desenvolvido. Determina-se a carga elétrica do sistema, os campos elétricos envolvidos e a capacidade de transmissão de energia da linha de transmissão (LT) sob estudo. Otimiza-se utilizando-se um método determinístico aplicado na geometria original de uma LT de uma concessionária de energia brasileira. Os resultados obtidos apresentam soluções com geometrias não convencionais e com maiores capacidades de transmissão de energia.

Palavras-chave: Recapacitação. Otimização. Métodos Determinísticos.

Área do Conhecimento: Engenharias

METODOLOGIA EVOLUCIONÁRIA MULTI OBJETIVO DE RECAPACITAÇÃO NÃO CONVENCIONAL DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Autor(a/es/as): Ana Liz Rodrigues Ferreira

Orientador(a): André Luiz Paganotti e Márcio Matias Afonso

Resumo:

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma nova metodologia de recapacitação não convencional evolucionária multiobjetivo de linhas de transmissão de energia elétrica baseada no algoritmo genético com classificação por não dominância (NSGA II, do inglês Non Dominated Sorting Genetic Algorithm). Esta metodologia pode ser aplicada em corredores de energia já existentes e em operação no sistema elétrico brasileiro, e também nos projetos de novas LTs. As linhas de transmissão são elementos fundamentais do sistema elétrico de potência e representam importante papel no desenvolvimento econômico de um país, uma vez que possibilitam a entrega de energia elétrica de maneira confiável entre os centros de geração de energia e os centros de consumo. O desenvolvimento de uma técnica de recapacitação não convencional baseada na otimização geométrica dos feixes de condutores, por meio de uma metodologia multiobjetivo evolucionária baseada no conceito da dominância entre soluções, é objeto de interesse para as concessionárias de energia e para os centros de pesquisa no Brasil e no mundo. Este trabalho propõe o estudo das técnicas de recapacitação atualmente em uso pelas concessionárias de energia e propõe o uso de uma metodologia de otimização evolucionária multiobjetivo baseada na classificação de dominância entre as soluções obtidas para se obter feixes de condutores com geometrias não convencionais, que respeitem as restrições de projeto e que tenham elevada capacidade de transmissão de energia.

Palavras-chave: Recapacitação. Linhas de Transmissão. Otimização.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTUDO DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES DE ANTOCIANINAS ENCONTRADAS EM FEIJÕES DO BRASIL E CORRELAÇÃO ENTRE SUAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E A INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS ASSOCIADAS AO SEU BAIXO CONSUMO

Autor(a/es/as): Christina Nunes de Oliveira; Karine Xavier Rezende; Heitor Avelino de Abreu

Orientador(a): André Mauricio de Oliveira e Tália Santana Machado de Assis

Resumo:

Os polifenóis, como as antocianinas da classe dos flavonoides, são compostos obtidos de diversas fontes vegetais que apresentam reconhecido potencial farmacológico, principalmente anticancerígeno, devido às suas propriedades antioxidantes. Este estudo analisou antocianinas do banco de dados Phenol-Explorer através de uma Análise de Componentes Principais (PCA) e modelos de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade (ADMET), correlacionando suas propriedades físico-químicas (como lipofilicidade, área de superfície polar e aderência à Regra de Lipinski) com sua ocorrência no feijão, alimento fundamental na dieta brasileira. A análise identificou seis grupos distintos (G1-G6). O grupo G1, com compostos de baixa massa molecular e alta lipofilicidade (que satisfazem a Regra de Lipinski), estava totalmente presente no feijão. O grupo G3 continha as antocianinas mais abundantes, todas conjugadas com carboidratos. Os dados demográficos revelaram uma variação inversa: o consumo de feijão decresce na adolescência e aumenta na velhice, enquanto a incidência de certos cânceres do sistema nervoso mostra tendência oposta nesses grupos. Esta correlação inversa sugere uma possível relação entre o consumo desses antioxidantes e a redução dessas doenças, efeito possivelmente favorecido por uma maior capacidade de compostos mais lipofílicos de atravessar a barreira hematoencefálica. O estudo aprofunda a compreensão das relações entre dieta, compostos bioativos e saúde, fomentando discussões sobre políticas nutricionais.

Palavras-chave: Polifenóis. Antocianinas. Câncer.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

UTILIZAÇÃO DE POLÍMEROS NATURAIS DE ABELMOSCHUS ESCULENTUS NA CLARIFICAÇÃO DE ÁGUA CONTAMINADA POR CORANTE AZUL DE METILENO

Autor(a/es/as): Amanda Beatriz de Miranda Marques e Damares Luana de Miranda Marques

Orientador(a): Andréa Rodrigues Marques e Fabiana da Conceição Pereira Tiago

Resumo:

Atualmente, busca-se alternativas sustentáveis para o tratamento de efluentes têxteis, como o uso de polímeros naturais e biodegradáveis, que possam substituir coagulantes e adsorventes sintéticos. O Azul de Metileno (AM) é um corante empregado na indústria têxtil, conhecido por sua persistência e toxicidade. O objetivo desse estudo foi avaliar a eficiência da casca do fruto do quiabo (*Abelmoschus esculentus*) na clarificação de águas contaminadas por AM. Duas biomassas foram preparadas: uma in natura (BP_{in}) e outra modificada quimicamente com NaOH (BP_{mod}). O ponto de carga zero foi determinado para BP_{in} no pH 4 e para BP_{mod} no pH 7. Soluções de AM nas concentrações de 10, 20, 30 e 50 mg/L foram tratadas com 0,5 g de cada biomassa, em pH ajustado de 5 para BP_{in} e 8 para BP_{mod}. Após o tratamento, mediu-se a absorvância de cada uma das concentrações no espectrofotômetro a 665 nm e, por meio da equação de ajuste linear ($r^2 > 0,99$), as concentrações finais do corante foram estimadas para o cálculo da porcentagem de remoção (PR%) do AM. Os resultados mostraram que a BP_{in} alcançou remoções de AM de 85,06% a 95,79% e a BP_{mod} remoções de 86,93% a 99,14% nas mesmas concentrações. As remoções do corante, tanto com a biomassa in natura quanto modificada, não foram estatisticamente diferentes. Concluiu-se que a casca do quiabo, mesmo sem mucilagem, possui potencial como biossorvente natural. Esses resultados mostram uma alternativa viável, econômica e ambientalmente adequada para o tratamento de efluentes contendo corantes, reforçando sua aplicabilidade como substituto sustentável frente aos polímeros sintéticos.

Palavras-chave: Biossorção. Biopolímero. Efluente.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

APOIO TÉCNICO PARA IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SISTEMAS COM REQUISITOS DE CIBERSEGURANÇA

Autor(a/es/as): Túlio Taveira Macioci

Orientador(a): Gabriella Castro Barbosa Costa

Resumo:

O presente projeto tem como objetivo apoiar a implementação e validação de uma abordagem ágil para o desenvolvimento de software que integre requisitos de cibersegurança desde as fases iniciais do ciclo de desenvolvimento. Essa integração busca garantir que aspectos críticos de proteção da informação sejam continuamente considerados. Foram realizadas atividades como pesquisa de melhores práticas de segurança cibernética, definição e execução de testes, além da implementação da tradução da ferramenta desenvolvida de inglês para português, voltada para ampliar a acessibilidade e a usabilidade da mesma. Atualmente, uma wiki encontra-se em desenvolvimento, destinada a documentar o projeto. Essa documentação inclui tutoriais, guias técnicos e instruções de manutenção, com o objetivo de promover organização, rastreabilidade e facilitar a compreensão para usuários futuros, pesquisadores e equipes de desenvolvimento. A metodologia adotada é a Design Science Research, que permite testar, avaliar e ajustar soluções em um contexto real de desenvolvimento, de modo a validar a eficácia da abordagem proposta. Além do aprendizado técnico, o projeto proporciona também o desenvolvimento de diversas habilidades interpessoais. A comunicação é constantemente exercitada por meio de reuniões semanais com a equipe, nas quais é necessário apresentar o andamento das tarefas, justificar decisões técnicas e receber feedback construtivo. O trabalho em equipe é fortalecido pela divisão de responsabilidades entre os integrantes, exigindo cooperação e apoio mútuo para o cumprimento dos prazos. Essas experiências contribuem não apenas para a entrega de um sistema mais seguro e bem documentado, mas também para a formação de profissionais mais preparados para atuar em equipes multidisciplinares e enfrentar desafios reais do mercado de tecnologia.

Palavras-chave: Desenvolvimento Ágil. Cibersegurança. Wiki.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

PROCESSO E FERRAMENTAL DE APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM AMBIENTE ACADÊMICO

Autor(a/es/as): Laiza Mota de Souza e Carlos Henrique Silva Valente

Orientador(a): Gabriella Castro Barbosa Costa

Resumo:

A proveniência de dados de processos possibilita compreender a origem dos dados e as sequências de eventos ocorridos em processos de desenvolvimento de software. Nesse contexto, o modelo PROV-SwProcess permite capturar e analisar dados de proveniência de processos de software. Este modelo foi utilizado para o desenvolvimento da ferramenta PROV-SwSystem, um sistema que coleta e armazena esses dados de proveniência. Porém, a ferramenta carecia de suporte para aplicação em ambiente acadêmico. Assim, o presente trabalho propôs um processo e especificou um ferramental de apoio que contempla as etapas necessárias ao desenvolvimento de software no contexto acadêmico, considerando o modelo PROV-SwProcess. O projeto foi conduzido utilizando a metodologia Design Science Research. As atividades concentraram-se em realizar a modelagem do processo, o desenvolvimento e atualização da ferramenta, a elaboração de documentação em formato de wiki e a criação de um guia prático em “missões”, validado em sala de aula com discentes da disciplina de Engenharia de Software. Como resultado, obteve-se a implementação de melhorias estruturais no sistema PROV-SwSystem, incluindo mecanismos de controle de sessão, segurança e recuperação de senhas. Além disso, realizou-se um teste de usabilidade com dois discentes, após a execução do guia em ambiente acadêmico. Durante este teste, foram relatadas reclamações acerca da clareza das mensagens de retorno em determinadas operações do sistema. Essa situação foi prontamente corrigida por meio de melhorias nos mecanismos de retorno do PROV-SwSystem, buscando evitar ambiguidades. Ressalta-se que os resultados parciais do presente projeto foram apresentados no Computer on the Beach 2025. Conclui-se que o sistema e a documentação produzida e disponibilizada em wiki própria constituem recursos de apoio didático, além de perspectivas futuras de expansão para análise preditiva e melhorias contínuas nos processos de desenvolvimento de software.

Palavras-chave: Desenvolvimento de Sistemas. Proveniência de Dados. Processo de Software.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

EMPREENDEDORISMO: A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS EM DIVINÓPOLIS-MG

Autor(a/es/as): Lara Petreli Oliveira Pereira e Sarah Vitória Ferreira Araújo

Orientador(a): Antônio Guimarães Campos e Maria de Lourdes Couto Nogueira

Resumo:

O projeto teve como objetivo estimular o empreendedorismo social entre os alunos do Curso Técnico em Produção de Moda, incentivando a reflexão sobre problemas sociais e a atuação prática na busca de soluções que gerem valor para comunidades vulneráveis. Para sua construção, foram realizadas pesquisas bibliográficas e levantamentos junto a instituições parceiras, integrando teoria e prática. Em 2024, foram realizadas as ações do movimento global chamado Fashion Revolution, no campus Divinópolis, fortalecendo a reflexão sobre consumo consciente e sustentabilidade na moda. Nesse mesmo período, realizou-se a campanha de arrecadação de roupas, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal, destinados às vítimas da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Também se promoveu a ação “CEFET Solidário”, que possibilitou a coleta de agasalhos e itens de higiene básica para os moradores em situação de rua atendidos pela Casa São Francisco, em Divinópolis. Além disso, organizou-se a oficina de upcycling com os alunos da Escola Aavida, incentivando a criatividade e a reutilização de materiais. Juntamente com o Curso de Design de Moda do CEFET-MG e a Escola Aavida, realizou-se o desfile de Moda Inclusiva, valorizando a diversidade e a acessibilidade no setor. Também foi proposta a reutilização responsável das roupas armazenadas no Diretório Acadêmico. Ao final, as alunas demonstraram compreensão consistente sobre o empreendedorismo social, suas características, distinções em relação ao modelo tradicional e formas de aplicação prática.

Palavras-chave: Empreendedorismo social. sustentabilidade. desenvolvimento regional.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

UM ESTUDO DE CÔNICAS A PARTIR DA PROVA DE SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA A ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO (1886)

Autor(a/es/as): Érica Marlúcia Leite Pagani e Eduardo Lopes Fialho

Orientador(a): Davidson Paulo Azevedo Oliveira e Marcela Richele Ferreira

Resumo:

A Escola de Minas de Ouro Preto (EMOP), criada em 1876 pelo geólogo francês Claude-Henri Gorceix (1846-1919), tinha o objetivo de formar engenheiros e técnicos qualificados para atender às demandas da industrialização e do desenvolvimento econômico do Brasil. Nos anos iniciais, Gorceix teve um papel crucial na definição dos padrões educacionais e na seleção do corpo docente. Ele acreditava que o Brasil carecia de profissionais com conhecimento suficiente para serem professores, o que o levou a trazer especialistas da França para lecionar na EMOP (Carvalho, 2002). A contratação de professores qualificados era fundamental para a reputação e a qualidade da instituição. Por isso, os primeiros professores foram convidados diretamente por Gorceix, que selecionou especialistas franceses para garantir um ensino de alto nível. Contudo, essa prática não era sustentável a longo prazo, e Gorceix passou a selecionar ex-alunos da própria Escola como futuros docentes. Oliveira (2020) ressalta que Gorceix adotou um rigoroso processo de seleção para os professores brasileiros, semelhante ao utilizado na França na época. Esse processo incluía uma aula expositiva de quatro horas, sem consulta a materiais de referência, seguida de uma prova escrita discursiva. Durante um trabalho de campo no Arquivo Permanente da EMOP, foram encontradas provas escritas de 1886 nas quais os candidatos a professor deveriam discorrer sobre Lugares Geométricos. Por meio dessa fonte e das atas do concurso, é possível entender os conhecimentos matemáticos exigidos na época e os critérios de seleção adotados por Gorceix, pontuando a prova escrita de um brasileiro que se inscreveu, mas não foi aprovado. Para o estudo histórico-matemático dessas fontes, foi necessário recorrer a técnicas de paleografia e a metodologias da pesquisa historiográfica (Barros, 2013).

Palavras-chave: Escola de Minas de Ouro Preto. Cônicas. Lugares Geométricos.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ALGORITMO SENO-COSSENO BASEADO EM DECOMPOSIÇÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COM MUITOS OBJETIVOS

Autor(a/es/as): Brenda Alves Couto

Orientador(a): Denis Emanuel da Costa Vargas e Jonathas Douglas Santos de Oliveira

Resumo:

Problemas de otimização com muitos objetivos (MaOPs, do inglês Many-Objective Optimization Problems) são problemas onde mais de três funções objetivo devem ser otimizadas simultaneamente. Vários problemas de engenharia classificados como MaOPs podem ser encontrados na literatura. A frente de Pareto de um MaOP é o conjunto de soluções factíveis que não são dominadas entre si e superam todas as outras no espaço de busca que não estão nesse conjunto. Algoritmos baseados em decomposição trabalham decompondo um MaOP em vários subproblemas de otimização monobjetivo e os otimizam simultaneamente. Esse trabalho propõe e analisa o desempenho do algoritmo Many-objective Optimization Evolutionary Algorithm based on Dominance and Decomposition (MOEA/DD) aprimorado com estratégias trigonométricas presentes no Sin-Cossine Algorithm (SCA) em MaOPs com origem na engenharia. Esse algoritmo foi denominado aqui por MOEA/DD-SCA e foi comparado ao MOEA/DD para avaliar sua performance. Experimentos computacionais foram realizados nos problemas de engenharia bem conhecidos denominados Single-pass Work roll cooling design problem, Water and oil repellent fabric development, Water Resources Management e Optimal Power Flow for Minimizing Fuel Cost, Voltage deviation, Active and Reactive Power Loss. Com base nos testes conduzidos, foi possível concluir que o MOEA/DD-SCA demonstrou um desempenho global superior em relação ao MOEA/DD nos problemas adotados neste trabalho, ganhando em todos com diferença estatisticamente significativa em 3 deles. Os resultados mostraram que o MOEA/DD-SCA foi promissor e competitivo, uma vez que obteve uma performance global melhor quando comparado ao MOEA/DD nesses problemas, indicando que as estratégias trigonométricas adotadas foram capazes de aprimorar o desempenho do MOEA/DD. Para trabalhos futuros, pode-se investigar o desempenho do MOEA/DD-SCA na resolução de MaOPs de engenharia estrutural, bem como hibridizá-lo com busca local.

Palavras-chave: Otimização. Muitos Objetivos. Engenharia.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

LIGANTE DE BAIXO CARBONO OBTIDO A PARTIR DE REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO ATIVADO COM ÁCIDO FOSFÓRICO

Autor(a/es/as): Gabriel Almeida Martins

Orientador(a): Augusto Cesar da Silva Bezerra e Janaina Aguiar Park

Resumo:

O setor da construção civil é responsável por elevadas emissões de CO₂ na atmosfera, sobretudo pelo uso do cimento Portland, que é o segundo material mais consumido no mundo. Nesse contexto, novas tecnologias vêm sendo investigadas para reduzir o uso do cimento, visando alternativas com menor impacto ambiental. Na literatura, os geopolímeros são tradicionalmente ativados por soluções alcalinas; entretanto, investigações recentes têm avaliado sistemas de ativação ácida, os quais demonstram vantagens como o aprimoramento das propriedades mecânicas, físicas e químicas, a redução do consumo energético e a maior resistência a fenômenos indesejados, como eflorescência e lixiviação, frequentemente observados em sistemas alcalinos. O objetivo desta pesquisa é desenvolver um ligante de baixo carbono obtido a partir de RMF ativado com ácido fosfórico e curado a 50°C. Inicialmente, o RMF foi submetido a tratamentos térmico e mecânico para aumentar sua reatividade, seguido de caracterização por granulometria, fluorescência e difração de raios X. Em seguida, foram realizados ensaios preliminares variando as razões ferro/fósforo (Fe/P) e líquido/sólido (L/S) para definição dos parâmetros ótimos de síntese. Na etapa final, avaliou-se a influência do tamanho dos moldes (25×40 mm e 20×34 mm) na resistência mecânica. Os resultados indicaram melhor desempenho para a razão Fe/P = 1,80 e L/S = 0,2455. Além disso, o molde 20×34 mm apresentou resistência estatisticamente equivalente ao molde maior, mas com menor consumo de material, configurando-se como alternativa mais eficiente para os ensaios.

Palavras-chave: Geopolímeros. Ativação Ácida. Rejeito de Minério de Ferro.

Área do Conhecimento: Engenharias

CRIOGRAFIA E SITE EDUCACIONAL

Autor(a/es/as): Nicolás Francisco Martins Chagas e Izabela Marques de Oliveira

Orientador(a): Divane Aparecida de Moraes Dantas e Clístenes Lopes da Cunha

Resumo:

A Criptografia, uma aplicação da Matemática, é essencial para o funcionamento de diversos recursos utilizados no dia a dia. Aplicativos de mensagens, e-mail, cartões de crédito, transações bancárias e senhas não seriam exequíveis sem essa área. Ao fazer uma compra online, os dados do comprador não são transmitidos como texto puro, pois isso os comprometeria caso fossem interceptados. Para garantir a segurança, esses dados são transformados por um algoritmo de Criptografia em um código ininteligível chamado texto cifrado. No destino, os dados são decodificados com a chave correta e voltam ao formato original, de forma segura. Portanto, a segurança digital não seria possível sem a Criptografia. Os métodos criptográficos modernos são fortemente baseados em conceitos matemáticos, tais como Funções, Matrizes, Números primos, Aritmética Modular, Teoria dos Números e Curvas Algébricas. Sendo assim, conteúdos que já fazem parte do currículo do Ensino Médio podem ser conectados com a Criptografia. Essa relação pode enriquecer o ensino da matemática ao mostrar aplicações palpáveis. Ao associar aprendizados matemáticos com usos da vida real, estimula-se o interesse dos alunos por matemática, computação e segurança da informação. Diante desse cenário, o projeto de iniciação científica Criptografia, juntamente com o projeto de extensão Criptocefet, está sendo desenvolvido por um aluno do Ensino Médio do curso Técnico em Informática, orientado por professores de matemática. Os projetos incluem um site que conta com tutoriais interativos, planos de aula e conteúdo de matemática e de história da criptografia. O projeto visa abordar a falta de conteúdo acessível e material didático cativante que conecta a Matemática com aplicações reais da Criptografia.

Palavras-chave: Criptografia. Educação. Segurança de dados.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NAIR DE OLIVEIRA SANTANA

Autor(a/es/as): Lucas Araújo Dutra Rodrigues; Rayssa Laleska de Oliveira Costa;
Letícia Costa Gontijo

Orientador(a): Bráulio Silva Chaves

Resumo:

A Lei nº 11.947/2009, ao regulamentar o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), estabelece a inclusão da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no currículo escolar e no Projeto Político-Pedagógico (PPP) das escolas brasileiras. Posteriormente, a Lei nº 13.666/2018 incorporou a EAN como tema transversal na educação básica, abrangendo educação infantil, ensino fundamental e médio. Nesse contexto, este trabalho visa analisar a efetivação da EAN na Escola Estadual Professora Nair de Oliveira Santana (EEP NOS), realizando um trabalho mais amplo de compreensão da implementação do PNAE. Como pressuposto teórico, a alimentação é assumida como prática social de dimensões culturais e políticas, expressando identidades e tradições. Nesse sentido, a viabilização do acesso à alimentação está em disputa e depende de reivindicações sociais e políticas públicas. A metodologia se desenvolve em duas etapas: (1) realização de análise documental dos currículos escolares e do PPP da EEP NOS; (2) análise da execução de atividade pedagógica com os discentes da escola sobre práticas alimentares, ambiente, saúde e cuidado. A atividade pedagógica trata-se da aplicação de uma sequência didática nomeada Horta-Mundo, desenvolvida pelo Programa de Extensão SoFiA na escola. Espera-se identificar como a EAN é contemplada no currículo e no Projeto Político-Pedagógico da EEP NOS, avaliando como está integrada às diferentes disciplinas. A partir de resultados da sequência didática (atividades, formulários avaliativos, entre outros), busca-se compreender a percepção dos estudantes sobre a relação entre alimentação, saúde e ambiente e a relação com a alimentação escolar. O trabalho contribui para estimular a formação crítica dos estudantes, promovendo reflexões sobre práticas alimentares e saúde, além de produzir subsídios que fortaleçam a implementação do PNAE na escola, ampliando sua dimensão educativa além da oferta de refeições.

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. Alimentação e Saúde. Políticas Públicas.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

CRIAS DO CABANA: A CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU VIRTUAL TERRITORIALIZADO

Autor(a/es/as): Tiago Filizzola Lima; Lucas Araújo Dutra Rodrigues; Gêssica de Souza Euzébio

Orientador(a): Bráulio Silva Chaves

Resumo:

O Museu Crias do Cabana (link: <http://criasdocabana.art.br>) é um museu virtual, aberto e colaborativo, cujo intuito é construir exposições interativas das histórias e memórias de moradoras e moradores do Aglomerado Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A proposta integra as ações em interface com a pesquisa do projeto Artes de Curar, Rezar e Brincar: saberes, tradições e suas resistências ao apagamento no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, que surgiu em 2020, como parte do Programa SoFiA de Extensão Popular e Divulgação Científica, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Nos últimos anos, observa-se um crescimento de experiências museais definidas como museus de territórios. Elas surgem como uma resposta aos museus tradicionais e à desterritorialização de histórias e objetos. Assim, objetivam, por meio da construção de um lugar de memória coletiva, resguardar e valorizar as relações socioculturais de um espaço expressas em patrimônios materiais e imateriais. Neste trabalho, objetivamos analisar a construção do Museu Crias do Cabana como uma experiência de museu de território. Para isso, foi realizado um levantamento e uma análise documental referente à construção do acervo do Museu, incluindo suas estratégias de construção e publicização. Além disso, buscou-se analisar como os objetos, histórias e personagens do Museu refletem elementos que contribuem para a manutenção e fortalecimento da identidade do Aglomerado Cabana do Pai Tomás. Espera-se contribuir para o reconhecimento das práticas museais de base comunitária como instrumentos de resistência cultural e valorização das memórias locais, fortalecendo os vínculos identitários e o protagonismo dos sujeitos que constroem e habitam o território.

Palavras-chave: Extensão popular. Museu de território. Saberes populares.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

PERFIL, PRÁTICAS E REDES DE TROCAS EM TORNO DA FEIRA TERRA VIVA: UM ESTUDO SOBRE ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMERCIALIZAÇÃO E AGROECOLOGIA

Autor(a/es/as): Rafael Barros Santos e Júlia Gontijo Araújo Azevedo

Orientador(a): Bráulio Silva Chaves

Resumo:

A Feira Terra Viva é uma iniciativa autogestionada da sociobiodiversidade, norteadas pelos princípios da Agroecologia e da Economia Solidária. Atualmente, é realizada duas vezes por semana (terça e sábado) no bairro de Santa Tereza, região leste de Belo Horizonte, oferecendo produtos agrícolas in natura, alimentos processados e artesanatos. Objetiva-se identificar os aspectos relativos à realização e ao funcionamento da Terra Viva, relativos às práticas implementadas e à caracterização do perfil e motivação dos feirantes e consumidores, a fim de compreender também a sua relevância para o fortalecimento da Agroecologia em espaços urbanos e para a segurança e soberania alimentar dos sujeitos envolvidos. A metodologia foi composta por um levantamento bibliográfico prévio, no qual foram analisadas outras 9 pesquisas correlatas. Em uma segunda etapa, foram realizados o levantamento e a análise de documentos institucionais referentes à Associação Terra Viva, visando compreender sua origem, forma de organização e estrutura, princípios e diretrizes, entre outros aspectos relevantes. Em uma terceira etapa, houve a pesquisa de caráter misto, qualitativa e quantitativa, com a aplicação de questionários direcionada a dois perfis de participantes: feirantes e consumidores da Feira Terra Viva. Os questionários destinados aos feirantes foram aplicados exclusivamente por meio digital, através da plataforma Google Forms. No caso dos consumidores, os questionários foram respondidos presencialmente, via entrevistas estruturadas, entre os meses de julho e agosto de 2025. Atualmente, a pesquisa está em fase de sistematização e análise dos dados coletados. Foram recolhidos 123 questionários, sendo eles 23 respondidos pelos feirantes e 100 respondidos pelos consumidores. Os resultados prévios apontam para uma feira frequentada semanalmente por um público majoritariamente feminino, autodeclarado branco, que busca produtos com preço justo e que impactem positivamente na sua saúde.

Palavras-chave: Sociobiodiversidade. Soberania alimentar. Práticas agroecológicas.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

AVALIAÇÃO COMPUTACIONAL DO POTENCIAL DE NANOLIGAS DE COBRE NA ELETRORREDUÇÃO DO CO?

Autor(a/es/as): Carolina Zulle Vitorino

Orientador(a): Breno Rodrigues Lamaghère Galvão e André Corrêa Souza

Resumo:

O aumento da emissão de gases de efeito estufa, como CO₂, afeta o ambiente. Assim, tecnologias vêm sendo desenvolvidas para capturar e reutilizar o CO₂ emitido na combustão. Essa conversão pode ser realizada por eletrorredução e, nesta pesquisa, estudou-se a etapa determinante da redução do CO₂, a hidrogenação do CO em COH ou CHO devido ao alto custo energético. Para isso, utilizaram-se cálculos DFT e estudou-se o efeito catalítico de nanopartículas de Cu₅₅ no formato de icosaedro. Calculou-se as energias de Gibbs utilizando os funcionais PBE+D3BJ e ωB97X-D3, base def2-SVP e distribuição de cargas por Hirshfeld. Escolheu-se o modelo de solvatação com 5 moléculas de água (ice-like) e calcularam-se os sítios de adsorção mais estáveis para *CO, *CHO e *COH dentre: on top, bridge e hollow. Em específico, estudaram-se 4 conformações possíveis para o adsorbato CHO. Para calcular a barreira energética, utilizou-se o algoritmo NEB. Em relação aos resultados, para PBE, o sítio mais estável foi o hollow para todos os adsorbatos, enquanto que para ωB97X-D3: top para CO e bridge para CHO e COH. Dentre as conformações estudadas, é perceptível a diferença entre os funcionais PBE+D3BJ e ωB97X-D3, não apenas no cálculo da barreira de energia, mas também na energia dos mínimos e na forma como cada funcional descreve as interações de solvatação. De forma geral, a hidrogenação do *CO ocorre preferencialmente via hidrogênio adsorvido na nanopartícula em detrimento do mecanismo de H-shuttling pelo hidrônio. Ainda observou-se que na solvatação, quanto maior o número de ligações de hidrogênio, maior a estabilidade do *CHO. Dessa forma, a implementação do Cu₅₅ permitiu o uso comparativo de funcionais de diferentes níveis, concluindo que o uso do ωB97X-D3, embora mais custoso e menos frequentemente aplicado, mostrou-se mais preciso na caracterização das estruturas, nos efeitos de estabilização de solvatação e nas energias da barreira, diferindo dos resultados em PBE.

Palavras-chave: DFT. Dióxido de Carbono. Eletrorredução.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ESTUDO COMPARATIVO DE FUNCIONAIS DFT APLICADOS À ETAPA LIMITANTE DA ELETROCATÁLISE DE CO₂ EM NANOCLUSTER DE COBRE (Cu₁₃)

Autor(a/es/as): Maria Eduarda Ferreira Ramos Antunes

Orientador(a): Breno Rodrigues Lamaghere Galvão

Resumo:

A eletrorredução do dióxido de carbono (CO₂) representa uma rota atrativa para transformar o gás poluente em produtos químicos de interesse industrial, oferecendo simultaneamente benefícios ambientais e econômicos. Neste trabalho, utilizou-se a Teoria do Funcional da Densidade (DFT) para investigar a etapa determinante da conversão eletrocatalítica do CO₂ – a hidrogenação do monóxido de carbono (CO) – em um nanocluster de cobre com 13 átomos (Cu₁₃) de geometria icosaédrica. Foram exploradas as etapas de formação das espécies (CHO e COH) a partir do CO adsorvido no cluster, iniciando pela identificação dos sítios mais estáveis de adsorção e, por fim, avaliando as barreiras energéticas do processo. Os cálculos foram realizados no programa ORCA (v6.1.0), empregando dois tipos de funcionais para estimar as energias: o PBE-D3BJ, que permite realizar cálculos mais rápidos e com menor custo computacional, e o ωB97X-D3, reconhecido pela melhor descrição de interações de longo alcance, fornecendo resultados mais precisos para as barreiras de energia. A geometria dos estados de transição (TS), assim como a altura da barreira reacional, foram obtidas pelo método nudged elastic band (NEB), com os estados de transição confirmados por cálculos de coordenada de reação intrínseca (IRC). Os resultados mostraram diferenças consideráveis entre os dois modelos: o funcional PBE-D3BJ estimou a energia de reação (ER) em 1,10 eV, e a energia de ativação (E_a) em 1,60 eV para a formação do produto CHO. O funcional ωB97X-D3 forneceu valores de ER = 0,82 eV e E_a = 1,37 eV para a formação da mesma estrutura. Estes resultados evidenciam a importância de comparar diferentes funcionais em estudos de eletrocatalise, de forma a garantir maior confiabilidade nas previsões teóricas.

Palavras-chave: Estrutura Eletrônica. Eletrorredução. Nanoclusters.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

FANTASIAR, BRINCAR E ESCREVER: O GESTO DO DESEJO EM A AMIGA GENIAL, DE ELENA FERRANTE

Autor(a/es/as): Sophia Colen Gaudêncio e Vinícius Leite

Orientador(a): Bruna Fontes Ferraz e Eduarda Duarte Pena

Resumo:

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a obra *A amiga genial*, de Elena Ferrante (2023), tomando os verbos “fantasiar”, “brincar” e “escrever” como operadores de leitura e interpretação. O romance, centrado na complexa amizade entre Lenu, a narradora, e Lila, sua melhor amiga, evidencia desde a infância uma relação marcada por tensões, ambivalências e disputas simbólicas. Nesse contexto, a brincadeira com bonecas aparece como um dos primeiros gestos de aproximação e, ao mesmo tempo, como propulsora de conflitos, revelando a dificuldade de manter intacto um espaço protegido da violência e da opressão que caracterizam o ambiente em que vivem. Brincar representava para ambas uma possibilidade de evasão mínima, mas a realidade hostil insistia em retornar, infiltrando-se até nas atividades lúdicas para ameaçá-las e amedrontá-las. A capacidade de fantasiar, por sua vez, surgia como via de expressão de desejos profundos, embora estes fossem gradualmente reprimidos pelas imposições sociais e culturais, sobretudo aquelas relacionadas à feminilidade e ao lugar destinado às mulheres numa comunidade patriarcal. Em contrapartida, a leitura e, sobretudo, a escrita literária emergem no romance como um gesto de invenção e resistência, capaz de transformar a experiência da narradora e abrir outras possibilidades de vida. A partir de uma perspectiva psicanalítica, em diálogo com o texto “O poeta e o fantasiar”, de Sigmund Freud — que associa a fantasia ao prolongamento da brincadeira na vida adulta —, propõe-se investigar como a escrita pode ser compreendida como continuação do brincar infantil, funcionando como tentativa de elaborar, deslocar e contornar desejos insatisfeitos.

Palavras-chave: Elena Ferrante. Literatura e Psicanálise. Escrita literária.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

EDUCOMUNICAÇÃO: UMA FERRAMENTA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Autor(a/es/as): Douglas Willian Santos da Silva; Helena de Oliveira Eugenio;
Hemie de Oliveira Pereira

Orientador(a): Cristina Roscoe Vianna

Resumo:

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são espaços de proteção ambiental protegidos por lei, que podem ser públicos ou privados e são definidos pelas suas características ecológicas, como manguezais, encostas, restingas, ou faixas marginais de rios e nascentes. As APPs têm funções ambientais cruciais, incluindo a preservação de recursos hídricos, a estabilidade do solo e a biodiversidade, além de protegerem a paisagem e assegurarem o bem-estar humano. Mesmo que protegidas, essas áreas podem sofrer direta ou indiretamente influências de ações antrópicas negativas e deterioradas. Várias ações devem ser tomadas para resguardar esses importantes ecossistemas, no entanto, destaca-se a conscientização dos cidadãos que, além de minimizar os impactos, se tornam agentes colaboradores e fiscais desses importantes ecossistemas. Os integrantes desse grupo são colaboradores do Programa ProMananciais e auxiliam no mapeamento e ações ambientais visando a preservação da APP. Com os dados obtidos durante as visitas em campo, decidiu-se por produzir um audiovisual educativo para conscientizar as comunidades para que essas também se tornem agentes ativos da preservação hídrica. O curto audiovisual produzido será divulgado pelas mídias sociais para tentar atingir um maior número de pessoas. Esse material será previamente apresentado na Semana de Ciência e Tecnologia para uma avaliação de um público específico, sendo solicitada a audiência, críticas construtivas e sugestões por meio de formulário online. A educomunicação e o ambientalismo se interligam para construir uma consciência ecológica, participativa e transformadora.

Palavras-chave: Audiovisual. Conscientização. Educação Ambiental.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

VIVEIRO DE ESPÉCIES NATIVAS E ORNAMENTAIS PARA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PARQUES E JARDINS

Autor(a/es/as): Matheus de Lima Castro Silva; Michael Ferreira; Ana Júlia Fernandes Serra

Orientador(a): Cristina Roscoe Vianna e Juliano Coelho Miranda

Resumo:

Os espaços verdes urbanos oferecem serviços ecossistêmicos que beneficiam a sociedade, mas a urbanização causa a perda dessas áreas e seus benefícios, como a regulação do clima e disponibilidade de água. Em Varginha, no Sul de Minas Gerais, a cidade possui uma rica rede hídrica, mas várias nascentes desapareceram, afetando a resiliência urbana. A Praça Getúlio Vargas, que possui um projeto paisagístico idealizado por Burle Marx, é um exemplo de como espécies nativas podem contribuir para a ambientação. Embora não existam registros oficiais comprovando se esse projeto foi executado, as espécies plantadas no local parecem seguir o legado desse paisagista, que buscava devolver à cidade a natureza que o ambiente urbano “roubou”. Sendo assim, um estudo será feito para inventariar as espécies de vegetais da Praça Getúlio Vargas e outros pontos do centro. Como a cidade não possui viveiro de mudas nativas para apoiar reflorestamento e expansão de parques, este trabalho propõe a construção de um viveiro de baixo custo para produzir mudas, com sistemas para controle de temperatura e umidade do ar, e irrigação automatizada. O objetivo é utilizá-lo para propagar espécies arbóreas de interesse. Após coleta de semente e propagação em viveiro, as plantas serão utilizadas para reflorestamento e arborização urbana. O projeto visa também sensibilizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, da arborização e do meio ambiente. Além disso, será realizado um estudo sobre a perda de áreas verdes nos bairros Catanduvás, Novo Horizonte e Santa Luiza, alertando para os impactos da urbanização no ciclo hídrico e a necessidade de conservar e restaurar essas áreas. Antes da construção do viveiro, será confeccionado um protótipo com estudo prévio visando adequação aos pré-requisitos ambientais, estruturais e de eficiência. Serão feitas simulações de um sistema para ajustes e adequação de parâmetros utilizando-se desse protótipo.

Palavras-chave: Ciclo reprodutivo. Espécies Vegetais. Viveiro.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

SMARTAMBIENTE: PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

Autor(a/es/as): Rogerio Otávio Filho

Orientador(a): Eduardo Gomes Carvalho e Lázaro Eduardo da Silva

Resumo:

O presente projeto de extensão tecnológica descreve o desenvolvimento integral da plataforma "Smart Ambiente", uma solução digital composta por um portal web responsivo ("SEMEA Digital") e um aplicativo móvel, destinada a otimizar a gestão ambiental e de bem-estar animal em órgãos públicos municipais. A iniciativa justifica-se pela necessidade de modernizar a administração pública, superando a ineficiência e a falta de transparência dos processos manuais e burocráticos. O objetivo central é digitalizar fluxos de atendimento, permitindo ao cidadão realizar serviços essenciais de forma ágil, tais como solicitações de poda e supressão de árvores, denúncias de crimes ambientais e maus-tratos, além do agendamento de castrações e processos de adoção responsável. A metodologia fundamentou-se na disciplina de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM). Inicialmente, realizou-se o mapeamento e a análise crítica dos fluxos de trabalho da Secretaria de Meio Ambiente de Varginha, identificando gargalos operacionais. Com base nesse diagnóstico, os processos foram redesenhados para o ambiente digital. O desenvolvimento tecnológico utilizou a infraestrutura do Google Firebase, explorando recursos de Hosting e Realtime Database, além do uso inovador do Firebase Studio para prototipagem acelerada e implementação de interfaces responsivas. Como resultado concreto, o módulo web da plataforma encontra-se concluído e entregue, com todos os formulários de interação e painéis administrativos plenamente funcionais. Espera-se, com a adoção da ferramenta, aumentar significativamente a eficiência operacional da secretaria, promover a sustentabilidade através da redução do uso de papel e fortalecer a participação cidadã, consolidando um produto de inovação com potencial de geração de propriedade intelectual para o CEFET-MG.

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Cidades Inteligentes. Inovação no Setor Público.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

MODELOS DE MACHINE LEARNING PARA PREDIÇÃO DE CASOS DE ARBOVIROSES: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Autor(a/es/as): Pedro Ferreira Manoel e Deisyamar Botega Tavares

Orientador(a): Eduardo Gomes Carvalho e Lázaro Eduardo da Silva

Resumo:

Este estudo apresenta uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de mapear os principais métodos de Machine Learning (ML) e linguagens de programação utilizados na predição de casos de arboviroses. A análise considerou 32 artigos selecionados da base de dados IEEE Xplore, publicados entre 2020 e 2024. A questão norteadora foi: Quais recursos têm sido empregados no desenvolvimento de modelos de predição de casos de arboviroses? A metodologia empregou a ferramenta PICOC e restringiu o foco a publicações entre 2020 e 2024. Dos 85 artigos encontrados, 32 foram selecionados por serem pertinentes e responderem a, no mínimo, 3 das 5 perguntas de pesquisa. Os resultados identificaram 23 diferentes modelos de ML. O modelo Long Short-Term Memory (LSTM) destacou-se como o mais recorrente (7 ocorrências), sendo o mais eficaz para séries temporais. Outros modelos frequentes foram SVM, ARIMA e CNN. A linguagem Python foi a mais utilizada (mencionada em 15 artigos), devido à sua sintaxe acessível e vasta gama de bibliotecas para ML. A análise dos dados de entrada mostrou que variáveis climáticas (temperatura, umidade e precipitação) e dados epidemiológicos históricos são essenciais. Observou-se que a robustez do modelo está correlacionada com a extensão da série temporal, sendo mais utilizados intervalos superiores a 15 anos (> 781 semanas). Um achado crítico é a concentração quase exclusiva dos estudos na Dengue (30 ocorrências), sinalizando uma lacuna significativa na aplicação de ML para outras arboviroses importantes, como Zika, Chikungunya ou Febre Amarela. O trabalho contribui ao orientar pesquisas futuras a utilizar os recursos mais eficazes e ampliar o escopo para um espectro mais abrangente de arboviroses.

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina. Arboviroses. Predição.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

AUTOMAÇÃO DE UM TORRADOR DE LEITO FLUIDIZADO UTILIZANDO ALGORITMO DE DETECÇÃO DE OBJETOS BASEADO EM REDES NEURAI ATRAVÉS DA IDENTIFICAÇÃO DE TIPOS DE TORRAS UTILIZANDO AGTRON

Autor(a/es/as): Carlos Alexandre de Oliveira Reinato

Orientador(a): Eduardo Gomes Carvalho

Resumo:

A torrefação de café é uma das etapas mais críticas no desenvolvimento do sabor e aroma, influenciando diretamente a qualidade final do produto. No entanto, muitos pequenos negócios e produtores enfrentam dificuldades para alcançar consistência devido à falta de tecnologias acessíveis. Este projeto tem como objetivo desenvolver um torrador de café automatizado integrado ao software de código aberto Artisan, utilizando a plataforma Raspberry Pi. O Raspberry Pi é uma plataforma de computação de baixo custo e amplamente acessível, o que torna a automação mais viável. O Artisan é um software de código aberto amplamente utilizado por profissionais de torrefação para monitorar e controlar perfis de torra. Ele oferece uma interface rica e ferramentas de análise, mas sua integração com hardware para automação total ainda é pouco explorada, o que torna a combinação com o Raspberry Pi uma solução inovadora e de baixo custo. O projeto terá a duração de 12 meses, passando pelas etapas de pesquisa, desenvolvimento, prototipagem, testes e validação, culminando na entrega de um protótipo funcional. A automação proposta permitirá o controle preciso de variáveis críticas do processo, como, sobretudo, o ambiente interno do torrador, conectadas diretamente ao Raspberry Pi. Este atuará como o cérebro do sistema, gerenciando em tempo real o processo. Tal sistema visa à democratização do acesso a uma tecnologia promissora, permitindo que pequenos produtores não apenas padronizem sua produção com alta fidelidade, mas também explorem novos perfis sensoriais para agregar um valor significativo ao seu produto final.

Palavras-chave: Torrefação de Café. YOLO. Agtron.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS EM REAÇÕES QUÍMICAS COMPLEXAS

Autor(a/es/as): Samuel de Souza Lutkenhaus

Orientador(a): Carlos Alberto Salazar Mercado

Resumo:

Sistemas dinâmicos são um conjunto de equações que busca melhor descrever o comportamento de um sistema. Em casos mais avançados ou pouco estáveis, o caráter caótico existente nesse tipo de sistema, eleva sua complexidade. Assim, surgem os sistemas dinâmicos complexos. Dentre os casos mais famosos desse tipo de sistema estão o problema dos três corpos, um desafio da física e da mecânica celeste, e o efeito borboleta introduzido pelo meteorologista e matemático Edward Lorenz. Quando condicionados a engenharia química os sistemas dinâmicos complexos são observados em especial nos reatores. Inclusive para Martin Feinberg em sua obra “Foundations of Chemical Reaction Network Theory”, é notável a fundamental importância dos estudos desses reatores na vida dos estudantes de engenharia química. Desse modo, a pesquisa busca compreender os sistemas dinâmicos e os comportamentos observados no setor químico, sobretudo em reatores. Produzindo uma revisão da literatura, com o intuito de analisar o cenário atual e as formas como tais sistemas são aplicados. Para isto foi debruçado inicialmente, a obra de Feinberg para uma maior compreensão sobre sistemas dinâmicos, sobretudo, quando condicionados a reações químicas. Em seguida, iniciou o processo de seleção de artigos e então utilizou-se o software Connected Papers para relacionar pesquisas correlatas de forma analisar o caráter literário das obras. Após isto, tornou-se possível avaliar os sistemas dinâmicos relatados na pesquisa e suas aplicabilidades nos cenários citados. Desse modo, ao fim da pesquisa, se propôs uma visão geral das obras e endossar possíveis pontos de melhorias e aplicação nos âmbitos industriais.

Palavras-chave: Sistemas Dinâmicos Complexos. Reações Químicas. Modelagem Matemática.

Área do Conhecimento: Engenharias

"OS BOTÕES DE NAPOLEÃO": UMA FERRAMENTA PARA O ENSINO DE QUÍMICA

Autor(a/es/as): Maria Eduarda Vitória e Benjamin de Oliveira

Orientador(a): Carlos Henrique Callegario Zacchi

Resumo:

O aprendizado em Química, assim como em outras disciplinas do ramo das exatas, muitas vezes torna-se um desafio para os estudantes do Ensino Médio. Diante disso, abordar conteúdos não só com enfoque na programação curricular obrigatória, mas também na conexão deles com o dia a dia e com áreas interdisciplinares, pode promover um aprendizado mais potente e eficiente, facilitando esse processo e despertando o interesse dos discentes. Nesse sentido, o trabalho em questão busca utilizar o livro “Os botões de Napoleão” com o objetivo de auxiliar os estudantes em suas trajetórias acadêmicas, com relação à Química. Para o desenvolvimento do projeto, foram selecionados alguns capítulos do material paradidático que se relacionassem com os conteúdos ministrados no Ensino Técnico de Nível Médio do CEFET-MG nos campi Nova Suíça e Nova Gameleira, mais especificamente na terceira série. Tais capítulos serão incorporados aos estudos dirigidos que poderão ser utilizados por docentes e alunos em sala de aula. Além disso, no plano futuro, será aplicado um questionário para os discentes, com foco em mapear o interesse dos mesmos em relação à ferramenta proposta para o ensino de Química. Dessa forma, um dos resultados que se pode apontar são os benefícios do uso desses materiais como recurso contribuinte para o ensino-aprendizado. Por fim, como conclusões, cabe manifestar a importância de instrumentos complementares de estudo que possam apresentar outras faces da Química, modificando a maneira como esta é abordada em sala de aula.

Palavras-chave: Química. Material paradidático. Ensino Médio.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

SIMULAÇÃO COM AUTÔMATOS CELULARES PARA ESTUDO DE CONTROLE DE EPIDEMIA E MINIMIZAÇÃO DE DANOS

Autor(a/es/as): Gabriel Lara de Oliveira Melo

Orientador(a): Eduardo Célio Boaventura e Allbens Atman Picardi Faria

Resumo:

O projeto teve como objetivo avaliar diferentes estratégias de vacinação no controle de uma epidemia simulada em uma cidade, usando a técnica computacional de um modelo de autômatos celulares, implementado em Python. Para isso, foi criada uma população de mil pessoas divididas em cinco regiões, com circulação entre casas, locais de trabalho, escolas, mercados, farmácias, parques e ruas. Foram separados grupos por faixa etária e por região, podendo os indivíduos estarem no estado suscetível, infectado, recuperado, vacinado ou falecido. A probabilidade de transmissão variou de acordo com a região e a idade, e a mortalidade foi definida conforme a faixa etária, atribuindo uma maior probabilidade de óbito aos indivíduos com idade mais avançada. Foram aplicadas estratégias de vacinação baseadas na região onde os indivíduos viviam e também de acordo com a faixa etária, além de combinações dessas abordagens. Os resultados mostraram que, em comparação com o cenário sem vacinação, a vacinação por região reduziu em até 17% os casos de infecção e em cerca de 20% as mortes, com maior impacto na região que apresentava mais movimentação de pessoas. Já a vacinação por faixa etária indicou que priorizar adultos de 18 a 55 anos reduziu em aproximadamente 7% o número de infectados, enquanto vacinar idosos entre 56 e 85 anos foi mais eficaz para reduzir a mortalidade (redução de 16%). Dessa forma, conclui-se que cada estratégia gera efeitos diferentes: vacinar pessoas com maior mobilidade ajuda a frear a propagação do vírus, diminuindo também o número de mortes.

Palavras-chave: Epidemias. Vacinação. Simulação Computacional.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

DIMINUIÇÃO DA VEGETAÇÃO E A INTENSIFICAÇÃO DE ILHAS DE CALOR: UMA ANÁLISE DA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA NO ENTORNO DO MINEIRÃO APÓS CORTE DE ÁRVORES

Autor(a/es/as): Ana Luísa Moreira Alves e Ana Maria Fernandes Silva

Orientador(a): Carlos Wagner Gonçalves Andrade Coelho

Resumo:

As mudanças climáticas impõem desafios crescentes às cidades, onde o adensamento urbano e a redução de áreas verdes contribuem para intensificar ilhas de calor e aumentar o desconforto térmico da população. O corte de árvores no entorno do estádio Mineirão, em Belo Horizonte, realizado no primeiro semestre de 2024 para a realização da Stock Car, representa um exemplo emblemático de como decisões pontuais podem gerar efeitos ambientais significativos. Este projeto de pesquisa busca avaliar a possível variação da temperatura de superfície e da sensação térmica na região após a retirada da vegetação, utilizando imagens termais do satélite Landsat-9 em conjunto com medições locais por termômetros. O estudo, ainda em curso, parte da hipótese de que a remoção das árvores intensificou a sensação térmica e elevou possivelmente as temperaturas registradas, resultado da redução da evapotranspiração e da oferta de sombra. Como metodologia, emprega-se o software QGIS para processar imagens e elaborar mapas de variação térmica em um raio de 1 km no entorno do estádio, além da análise de dados meteorológicos para controlar interferências externas. Entre os resultados até o momento, são levantamento bibliográfico específico, caracterização geográfica da área de estudos e a coleta dos dados para análise. Espera-se ainda, após o tratamento das imagens, a identificação de áreas críticas de aquecimento e a comprovação da importância estratégica das áreas verdes urbanas para a mitigação climática. Ao evidenciar como a supressão de vegetação pode comprometer o bem-estar da população, o estudo reforça a necessidade urgente de integrar o planejamento ambiental às decisões sobre o uso do espaço urbano, oferecendo subsídios para políticas públicas que conciliem eventos de grande porte com a sustentabilidade climática das cidades.

Palavras-chave: Ilha de Calor. Temperatura. Imagens Termiais.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

A GEOGRAFIA DO CRIME: ANÁLISE ESPACIAL DE CRIMES CONTRA A MULHER NA CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS ANOS DE 2022 E 2024

Autor(a/es/as): Benjamin Teodoro Rios Bylaardt

Orientador(a): Carlos Wagner Gonçalves Andrade Coelho

Resumo:

A violência urbana é um dos principais problemas sociais, especialmente nas grandes cidades brasileiras. Consequentemente, os grandes centros apresentam índices mais elevados de crimes violentos. O crime nasce das relações sociais, manifestando-se em contextos e espaços específicos, e é também condicionado pelas formas de atuação do Estado em matéria de segurança pública. Trata-se, portanto, de um fenômeno social, atingindo diferentes classes e expondo contradições, ao mesmo tempo em que coloca em risco patrimônio, integridade física, paz e vida. A cidade de Belo Horizonte, com mais de 2,5 milhões de habitantes (IBGE, 2023), oferece um campo fértil para a análise desse fenômeno. A pesquisa em curso propõe mapear espacial e temporalmente ocorrências de importunação e assédio sexual registradas pela Polícia Militar de Minas Gerais entre janeiro de 2022 e junho de 2024, utilizando dados do Registro de Eventos de Defesa Social (RED). Com base em autores como Batella e Diniz (2010), a investigação busca correlacionar esses delitos a fatores condicionantes da criminalidade, como desigualdade de renda, educação e desenvolvimento humano. Os objetivos propostos são: mapear ocorrências, identificar padrões espaciais, analisar a distribuição temporal e estabelecer correlações com variáveis socioeconômicas. A metodologia inclui o uso de softwares livres como QGIS e LibreOffice para o tratamento de dados, elaboração de mapas e análises estatísticas. Resultados preliminares apontam maior concentração de registros na região central da cidade e núcleos em outras áreas, indicando a necessidade de aprofundar investigações para compreender a geografia da violência sexual urbana e subsidiar estratégias mais eficazes de prevenção e combate.

Palavras-chave: Geoprocessamento. Criminologia. Violência de Gênero.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

ANÁLISE DE PAISAGEM E MICROCLIMA PARA CORRELAÇÃO DE CASOS DE DENGUE NOS CAMPIS DO CEFET-MG ATRAVÉS DO APLICATIVO GLOBE OBSERVER - PROTOCOLO MOSQUITO HABITATS

Autor(a/es/as): Ana Luiza Sousa Oliveira e Itamar Matias Ferreira Junior

Orientador(a): Carolina Dias de Oliveira e Érico Anderson de Oliveira

Resumo:

Todo ano, o Brasil enfrenta uma ascensão preocupante nos casos de dengue, diretamente relacionada às mudanças de temperatura e fenômenos climáticos que favorecem a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*. De acordo com o Ministério da Saúde, o ano de 2024 foi marcado pelo maior surto já registrado, com mais de 6 milhões de casos prováveis e cerca de 6 mil óbitos, cenário agravado pelo fenômeno El Niño, que alterou o regime de chuvas e provocou ondas de calor intensas, criando condições ideais para a expansão do mosquito transmissor. Neste ano (2025), observou-se redução aproximada de 70% nos casos registrados nos primeiros meses em comparação ao mesmo período do ano anterior, entretanto, até maio, o país já contabilizava mais de 1,3 milhão de notificações prováveis e mais de mil mortes confirmadas, evidenciando a manutenção de elevados índices de transmissão. Portanto, esta pesquisa tem como objetivo principal analisar a proliferação do mosquito *Aedes aegypti* nos campi Nova Suíça e Nova Gameleira do CEFET-MG. Para isso, utilizamos o aplicativo Globe Observer - Protocolo Mosquito Habitats, com a construção, instalação de armadilhas e coleta quinzenal de dados. A partir das amostras coletadas de forma quantitativa, a pesquisa busca chegar à sua forma qualitativa dos dados e correlacionar a reprodução do vetor com fatores climáticos e ambientais para propor estratégias de controle e proteger a comunidade acadêmica contra doenças como a dengue. Após análises das coletas feitas nos dois campi do CEFET-MG, Nova Suíça e Nova Gameleira, os resultados são correlacionados com índices meteorológicos fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), como temperatura média, precipitação pluviométrica e umidade relativa do ar. Essa integração metodológica evidencia a influência direta das condições climáticas nos ciclos reprodutivos do mosquito *Aedes aegypti*, permitindo a identificação dos períodos de maior suscetibilidade e fortalecendo o potencial preditivo do estudo.

Palavras-chave: Dengue. Geografia. Globe Observer.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

EXPLORANDO O POTENCIAL DOS CHATBOTS NO APRIMORAMENTO DO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Autor(a/es/as): Ian Riki Taniguchi e Arthur Emanuel Soares Lopes

Orientador(a): Maurilio Alves Martins da Costa

Resumo:

O ensino de programação enfrenta desafios significativos, principalmente para alunos iniciantes que se deparam com a complexidade de desenvolver a lógica de programação. A busca por métodos de ensino mais acessíveis e personalizados tem impulsionado o interesse por ferramentas de apoio ao aprendizado, como os chatbots. Este trabalho de Iniciação Científica explora o potencial de um chatbot desenvolvido com o modelo de chatbot Gemini para aprimorar o ensino de fundamentos da programação, com foco na linguagem Visualg, utilizada em contextos educacionais introdutórios. O principal objetivo deste estudo é demonstrar a viabilidade de criar um agente conversacional capaz de responder a solicitações e auxiliar os alunos no aprendizado dos conceitos básicos de programação em Visualg. Para tanto, apresentaremos os fundamentos do Processamento de Linguagem Natural (NLP) e da arquitetura Transformer, que sustentam o funcionamento do Gemini, fornecendo uma base teórica para o processo de desenvolvimento. A utilização do Google AI Studio para treinamento personalizado do modelo e a implementação da API Gemini serão descritas em detalhes. A pesquisa bibliográfica teve como objetivo principal fornecer a base teórica necessária para o desenvolvimento do chatbot, abrangendo temas como chatbots, Large Language Models (LLMs), redes neurais, arquitetura Transformer e Processamento de Linguagem Natural (NLP). As fontes consultadas incluíram artigos científicos, documentação técnica, tutoriais e outras fontes de informação relevantes. O estudo de caso concentrou-se no desenvolvimento de um chatbot específico para o ensino de programação em Visualg, utilizando o modelo de linguagem Gemini. O Visualg foi escolhido por ser a linguagem utilizada na disciplina de Fundamentos da Programação no Cefet-MG Campus Timóteo no período das pesquisas, o que permitiu a criação de um chatbot direcionado às necessidades específicas dos alunos.

Palavras-chave: Chatbots. Inteligência Artificial. Processamento de Linguagem Natural.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

NÚCLEO DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA (NIETEC)

Autor(a/es/as): Gabriel de Azevedo Costa; Roberta Luísa Frois Fernandes; Hurik Moura Camargos Cecotte

Orientador(a): Cássio Henrique Garcia Costa e Julio Cesar de Paiva

Resumo:

O objetivo do NIETEC é desenvolver um ambiente indutor de inovações e de ações empreendedoras que conectem as potencialidades do CEFET-MG Campus Nepomuceno às atividades econômicas da região, de forma a contribuir para a geração de soluções de base tecnológica de impacto social e ambiental. O principal objetivo específico do núcleo foi desenvolver uma trilha de pré-aceleração que transforma ideias em modelos de negócio, de preferência alinhados à linha de atuação da Nascente Incubadora de Negócios de Impacto de Base Tecnológica do CEFET-MG. Baseado na Aprendizagem Baseada em Projetos, o NIETEC é composto por grupos multidisciplinares compostos por alunos e professores responsáveis pela criação de produtos e serviços de base tecnológica, que surjam de ideias, pesquisas, e de demandas do setor público ou privado. Como resultados, o NIETEC desenvolveu a trilha de pré-aceleração de ideias, para alunos e membros externos ao Campus, com as fases: definição e validação do problema, elaboração do Canvas da Proposta de Valor, validação do Canvas, prototipação e apresentação do pitch. Os alunos bolsistas participaram do desafio Liga Jovem, a maior competição de empreendedorismo e tecnologia na escola do Brasil. O NIETEC promoveu palestras e oficinas sobre empreendedorismo para membros internos e externos e participou da organização do 1º Café Empresarial do Campus. O núcleo concluiu um processo de transferência de tecnologia do CEFET-MG para um empresário que atua na comercialização de café. O NIETEC se mostrou uma grande oportunidade de promoção da inovação tecnológica e empreendedorismo, promovendo a interação do CEFET campus Nepomuceno com atores regionais, a geração de soluções para a sociedade e a transmissão de conhecimento a integrantes, alunos e servidores do campus.

Palavras-chave: Núcleo. Inovação. Empreendedorismo.

Área do Conhecimento: Engenharias

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INTENSIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE ABUSOS SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INTERNET: UM ESTUDO À LUZ DA ÉTICA E DA FILOSOFIA DA TECNOLOGIA

Autor(a/es/as): Gabrielly da Silva Cunha

Orientador(a): Catarina Barbosa Torres Gomes

Resumo:

Este trabalho é fruto de uma investigação científica sobre a intensificação dos usos da Inteligência Artificial (IA) na prática de abusos sexuais contra crianças e adolescentes na internet. O objetivo principal visa apresentar dados, ainda parciais, que revelam como o uso da IA tem facilitado, intensificado e disseminado esses crimes no mundo, via rede mundial de computadores. Tais dados compõem o Global Threat Assessment (Avaliação da Ameaça Global), relatório do ano de 2023, além de alguns relatos de casos divulgados pela mídia brasileira. O referencial teórico será composto pelo corpus que compõe os estudos da Filosofia da Tecnologia sobre Inteligência Artificial, bem como dos documentos que constituem o aparato legal de proteção à criança e ao adolescente, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Projeto de Lei 2630/20 que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet e a Lei nº 11.829, de 2008, que penaliza quem produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. A metodologia baseou-se na análise documental por meio do estudo de documentos legais como: o ECA, o Projeto de Lei 2630/20, o Marco Civil da Internet e a Constituição Brasileira, além dos relatórios publicados pelas agências Global Threat Assessment, e casos divulgados na mídia brasileira envolvendo uso de IA contra crianças e adolescentes. Conforme Figueiredo (2007), esses documentos são utilizados como fontes de informações, indicações e esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de prova para outras, de acordo com o interesse do pesquisador. Os resultados apresentam o cenário de intensificação dos abusos contra crianças e adolescentes mediante o uso da IA no mundo, com destaque para casos no Brasil e a identificação de medidas protetivas que visem ao enfrentamento do problema investigado.

Palavras-chave: Abuso sexual. Criança e adolescente. Inteligência artificial.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

O ESTUDO DE INTEGRAIS NOS FASCÍCULOS DA COLEÇÃO “MATEMÁTICA PARA ESCOLAS TÉCNICAS INDUSTRIAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICAS”.

Autor(a/es/as): Marcela Richele Ferreira e Raphael Expedito Dayrell Comini

Orientador(a): Érica Marlúcia Leite Pagani e Davidson Paulo Azevedo Oliveira

Resumo:

O Cálculo Diferencial e Integral (CDI) é uma disciplina de destaque em cursos de diversas áreas de exatas, e também está presente em cursos técnicos, como no CEFET-MG. Diversas pesquisas, tanto no Brasil quanto no exterior, investigam as dificuldades no aprendizado do CDI. Autores brasileiros defendem que as ideias básicas do cálculo devem ser ensinadas no Ensino Médio, com abordagens adequadas, para facilitar a transição para o nível superior. Neste trabalho, analisamos o fascículo "Iniciação ao Cálculo Integral", um material didático produzido por professores do CEFET-MG na década de 1990. A obra é parte da coleção "Matemática para escolas técnicas industriais e centros de Educação Tecnológica". Nossa análise, sob uma perspectiva historiográfica, busca avaliar a obra e sugerir melhorias para o ensino-aprendizagem do conteúdo. O fascículo é um produto do ENCONAM (Encontros Nacionais de Professores de Matemática das Escolas Técnicas Federais), um movimento que, de 1980 a 1996, reuniu docentes para aprimorar o ensino de Matemática na Educação Profissional. Publicado em 1992 pela editora do CEFET-MG e escrito por Arnaldo Stochiero, o livro tem 135 páginas e é dividido em sete partes: Diferencial de uma Função Real, Integral Indefinida, Notação Sigma, Integral Definida, Aplicações da Integral Definida, Respostas e Bibliografia. A obra aborda os conceitos de forma progressiva, com uma breve introdução histórica e a contextualização de sua criação. A bibliografia demonstra que o fascículo se baseia em materiais de outras instituições técnicas e federais. O livro conta com 82 exercícios propostos e exemplos resolvidos em todos os capítulos, que funcionam como uma ponte entre a teoria e a prática, ajudando a fixar o conteúdo.

Palavras-chave: Cálculo Diferencial e Integral. História da Educação Matemática. Escolas Técnicas.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS PARA PREDIÇÃO DE RISCO EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM MINAS GERAIS

Autor(a/es/as): Lucas Henrique Ferreira Sousa e Rogério Martins Gomes

Orientador(a): Guilherme Lopes de Oliveira e Bruno André Santos

Resumo:

Em 2022, o Brasil atingiu o número de 1,4 mil feminicídios, alcançando a média de uma mulher morta a cada seis horas no contexto de violência doméstica. O debate sobre formas de enfrentar esse problema social tem se tornado uma pauta frequente pelas forças de segurança pública. Em 2015, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), Brasil, publicou sua doutrina para o Serviço de Prevenção à Violência Doméstica, objetivando assegurar uma maior proteção às vítimas por meio da identificação e acompanhamento dos casos mais graves e ampliação da coleta de dados por meio do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR). Na construção de medidas preventivas, a análise de padrões de comportamento do agressor se mostra como uma importante ferramenta de predição e, com a disponibilidade de grandes bases de dados, a aplicação de metodologias estatísticas tem ganhado notoriedade em estudos de criminologia. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo aplicar e avaliar métodos de modelagem estatística e de aprendizado de máquina para avaliar padrões ligados aos fatores de risco elencados pelo FNAR e registrados pela PMMG nas ocorrências de violência doméstica ocorridas nos municípios de Minas Gerais de janeiro de 2021 a março de 2025. A análise dos dados por meio de gráficos e tabelas permitiu uma compreensão inicial sobre os fatores ligados à reincidência de autores em crimes de violência doméstica de cunho psicológico e agressões físicas. Os resultados da modelagem apontam que fatores como o histórico de ameaças, o descumprimento de medidas protetivas, desemprego e dificuldades financeiras, bem como o consumo de álcool ou drogas pelo agressor, podem estar associados a uma maior chance de reincidência. Os achados do estudo podem ser utilizados pela PMMG para fortalecer o planejamento de medidas preventivas e o monitoramento de indivíduos com alto risco de reincidência, visando evitar a evolução de casos ao ponto de feminicídio.

Palavras-chave: Criminologia. FNAR. Modelagem Estatística.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

O CAMINHO DAS ÁGUAS NO AMBIENTE URBANO

Autor(a/es/as): Sofia Guimarães Márquez; Luanda de Oliveira Goulart; Ana Beatriz Costa Ferreira; Yasmin Emily de Souza

Orientador(a): Clayton Angelo Silva Costa e Lília Maria de Oliveira

Resumo:

No contexto atual de extremos climáticos, o projeto de extensão "Caminho das Águas no Ambiente Urbano" se torna ainda mais relevante, pois capacita os jovens a compreenderem a dinâmica da água e a importância da gestão sustentável dos recursos hídricos e de todos os elementos da natureza presentes tanto no tecido urbano quanto em uma bacia hidrográfica. Com isso, o enfrentamento de inundações e enchentes se tornará mais eficaz. O projeto promoveu uma atividade de educação ambiental para estudantes de escolas externas e do CEFET-MG, focando na relação entre os elementos da natureza, incluindo o ser humano. O objetivo principal foi ofertar um espaço crítico-reflexivo sobre a dinâmica das águas para discutir possíveis ações para o enfrentamento de problemas urbanos, usando a abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). A atividade foi realizada no Laboratório de Hidrologia do CEFET-MG, Campus Gameleira. A metodologia se baseou em um modelo de aprendizado sistemático que combina teoria e prática. Utilizando a abordagem CTSA, o projeto explorou os principais conceitos sobre a interação dos elementos da natureza no espaço urbano e os principais componentes de uma bacia hidrográfica. No escopo do aprendizado sistemático exploraram-se artigos científicos, pesquisas e o equipamento simulador de chuvas. A partir da construção do conhecimento, os extensionistas exerceram a monitoria ambiental para atenderem os estudantes de escolas externas. Como resultados observou-se que a abordagem CTSA se mostrou eficaz em estimular a participação dos estudantes e gerar um debate crítico-reflexivo sobre a relação entre a sociedade e os recursos hídricos. Esses resultados reforçaram o papel da educação ambiental como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de uma visão crítica e a promoção de práticas sustentáveis, incentivando os jovens a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Hidrologia. Tecido Urbano.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

APLICAÇÃO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA IDENTIFICAÇÃO E ESTIMATIVA QUANTITATIVA DE ADULTERAÇÃO EM SUCOS DE LARANJA INTEGRAIS REFRIGERADOS

Autor(a/es/as): Camila Maria Machado Santos; Christiane Aparecida Santos Silva; Maria Aparecida Vieira Teixeira Garcia

Orientador(a): Cleverson Fernando Garcia e Flávia Augusta Guilherme Gonçalves Rezende

Resumo:

O suco de laranja é um dos sucos de fruta mais populares, destacando-se por seus constituintes e por apresentar uma grande relevância comercial. No entanto, têm-se registrado no Brasil apreensões de sucos de laranja devido a processos de adulteração. Diante do desafio, instituições de pesquisa e órgãos de fiscalização têm intensificado os esforços na busca por métodos eficazes para identificar as diversas formas de fraude. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo o desenvolvimento de um método de identificação e quantificação de adulterações em sucos de laranja integrais refrigerados por adição de suco de maçã integral, adição de sacarose e adição de uma mistura de açúcares, utilizados, para tanto, dados físico-químicos processados por algoritmos de Floresta Randômica e de Redes Neurais. Foram utilizados sucos integrais de laranja refrigerados como amostras. As adulterações foram realizadas com sucos de maçã integrais, solução aquosa composta por sacarose, glicose e frutose e solução aquosa de sacarose. As adulterações foram realizadas entre 10 e 50%, em volume, totalizando 264 experimentos. Em cada amostra foram quantificados os sólidos solúveis totais, acidez titulável, açúcares redutores e a densidade. Com relação aos métodos de classificação das adulterações, a Floresta Randômica se destacou por apresentar maior f1-score (alfa = 0,05) para a classificação das adulterações de sacarose e de suco de maçã, 0,987 e 0,970, respectivamente. Paralelamente, as Redes Neurais por Perceptron Multicamadas (MLP) para Regressão possibilitam a quantificação da sacarose identificada como adulterante, apresentando boa qualidade ($R^2 = 0,94$), com resíduos normais e homocedásticos. Dessa forma, pode-se concluir que as ferramentas de Machine Learning foram adequadas para as adulterações com soluções de sacarose e com suco de maçã integral e apresentam potencial para contribuir nas demais identificações.

Palavras-chave: Sucos de laranja. Adulteração. Aprendizado de Máquina.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TORREFAÇÃO DE CAFÉ DE PRECISÃO

Autor(a/es/as): João Pedro Cobra Casici; Júlio Ignácio Miranda Neto; Marcos Gabriel Carolino Daré

Orientador(a): Eduardo Gomes Carvalho e Lázaro Eduardo da Silva

Resumo:

O projeto "Desenvolvimento de Torrador de Café Automatizado Integrado ao Software Artisan em Raspberry Pi", de autoria de Carlos Alexandre de O. Reinato e Eduardo Gomes Carvalho, propõe uma solução tecnológica acessível para a padronização de cafés especiais. O trabalho visa democratizar a torra de precisão adaptando uma pipoqueira elétrica Popflix Mondial, que fornece o calor e a agitação necessários, para ser controlada inteiramente por um microcomputador Raspberry Pi 3B. Essa abordagem busca replicar, com baixo custo, a consistência de equipamentos industriais no desenvolvimento das características sensoriais do grão. A inovação central reside na substituição da análise visual subjetiva por um sistema de Visão Computacional robusto. O hardware utiliza uma câmera de monitoramento e um sensor de temperatura para captar dados em tempo real. O processamento é feito por Inteligência Artificial em duas etapas: primeiramente, o modelo YOLO detecta e recorta as imagens dos grãos dentro do torrador; em seguida, uma Rede Neural Convolutacional (CNN) analisa a cor e textura desses recortes para classificá-los objetivamente segundo a Escala Agtron. Esses dados de classificação são integrados diretamente ao software Artisan, uma ferramenta padrão da indústria, permitindo a geração de gráficos de torra e o encerramento automático do processo assim que o ponto ideal é atingido. O protótipo assegura a repetibilidade do processo e fomenta a sustentabilidade, incentivando o reaproveitamento de subprodutos como a silverskin.

Palavras-chave: Torrefação de Café. Visão Computacional. Inteligência Artificial.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

FÍSICA EM COMPETIÇÕES: DESAFIOS E RECOMPENSAS

Autor(a/es/as): Ana Carolina Rodrigues Palmuti; Vinícius Henrique Abreu Silva;
João Gabriel de Resende Brito Nascimento

Orientador(a): Laysa Gonçalves Martins

Resumo:

As Olimpíadas Científicas (OCs) representam um desafio empolgante e enriquecedor para estudantes e professores. Todavia, o ensino de física (EF) é muitas vezes pautado na mecanização da teoria, sem realizar associações sobre como a Física está presente no cotidiano. Nesse contexto, as OCs têm um papel importante no sentido de valorizar as atividades práticas na educação e promover a popularização da ciência e a divulgação científica. A partir dessa relação entre o EF e OCs, este trabalho busca avaliar o impacto do EF da educação básica nas OCs, verificando o seu estímulo nessas competições, e ao mesmo tempo analisar como a participação nessas competições pode contribuir para a aprendizagem da física, especialmente no ensino médio (EM) da educação básica. Para isso, fez-se uma revisão bibliográfica, com o objetivo de se conhecer o estado da arte no que diz respeito aos conceitos relacionados à física e às OCs, bem como seus desdobramentos, origem, funcionamento, objetivo, premiações e universidades que possuem vagas olímpicas para os estudantes premiados. Posteriormente, aplicou-se o primeiro questionário para estudantes do EM, 1º, 2º e 3º anos, com o intuito de se saber quais são os seus conhecimentos e opiniões sobre como a física no EM reflete nas OCs. Após a coleta dos dados, esses foram organizados em gráficos e algumas dessas análises nos permitem verificar que participaram 262 alunos, sendo que 87,2% dos participantes sabem o que são as OCs. Os participantes demonstraram interesse tanto em olimpíadas das áreas de ciências humanas quanto de ciências exatas. A maioria dos participantes entende que as olimpíadas são importantes para a carreira acadêmica, todavia não se sentem preparados para realizá-las. Num segundo momento, será aplicado outro questionário e será feita uma comparação com o ano de 2024 em relação ao número de medalhistas e de participantes em algumas OCs. Espera-se que haja um aumento na participação em OCs na referida escola nos próximos anos.

Palavras-chave: Olimpíadas Científicas. Ensino de Física. Educação Básica.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ANÁLISE DOS INDICADORES DO ODS 13: AS CIDADES BRASILEIRAS CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

Autor(a/es/as): Ana Flávia Silva de Paula e Vitória Machado Leão

Orientador(a): Daniel Brianezi

Resumo:

A pesquisa teve por objetivo analisar o desempenho dos municípios brasileiros em relação ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que trata da ação contra a mudança do clima, a partir dos indicadores do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR) para o ano de 2023. Como metodologia adotada, avaliou-se a pontuação média dos municípios para os indicadores: 1) Emissão de CO₂e per capita, 2) Concentração de focos de calor, 3) Estratégias para gestão de riscos e prevenção de desastres naturais e 4) Percentual de desflorestamento. Para cada um dos indicadores, utilizou-se a classificação em faixas de desempenho: green (verde), yellow (amarelo), orange (laranja) e red (vermelho), que correspondem, respectivamente, a alto, médio, baixo e muito baixo, para que fosse possível estabelecer comparações regionais e entre os municípios de características similares em termos de demografia e atividade econômica predominante. Os resultados encontrados indicam que, embora o país tenha apresentado avanços no que diz respeito ao combate às queimadas e desmatamento, ainda existem grandes desafios relacionados à adoção de estratégias preventivas frente a desastres naturais e à emissão per capita de CO₂e. No que tange ao indicador Estratégias para a gestão e prevenção de desastres naturais, observou-se a sua possível relação de causa e consequência com o indicador Percentual de município desflorestado, na medida em que municípios com altos índices de desmatamento frequentemente apresentam riscos aumentados de desastres naturais. Já em relação ao indicador Emissão per capita de CO₂e, observou-se que seu desempenho é influenciado pelo fator populacional. Assim, concluiu-se que as desigualdades regionais foram o fator dificultador do cumprimento do ODS 13, destacando-se a necessidade de maiores investimentos em adaptação climática urbana e em soluções sustentáveis que contribuam para a redução das emissões de CO₂e.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas. Municípios. Sustentabilidade.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

COMPARAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO PARA EXTRAÇÃO EM FLUXO INTRA-TUBO EM RELAÇÃO A DISPOSITIVO COMERCIAL DE MICROEXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA PARA ANÁLISE DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM ÁGUAS SUPERFICIAIS

Autor(a/es/as): Victor Eduardo Almeida Pereira Silva e Gislaíne Aparecida de Cássia Souza

Orientador(a): Ildefonso Binatti e Jhonatan Bispo de Oliveira

Resumo:

Os Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HPAs) são poluentes orgânicos persistentes, cancerígenos e mutagênicos, cuja determinação em matrizes ambientais requer técnicas cromatográficas associadas ao preparo de amostras. Dentre essas, destaca-se a Microextração em Fase Sólida (SPME), que promove a extração dos analitos por meio da exposição de uma fibra recoberta com fase extratora à amostra por um tempo pré-determinado. Contudo, apesar da alta sensibilidade e capacidade de análise ao nível traço, o SPME apresenta limitações, como alto custo, fragilidade das fibras e inviabilidade para amostragem passiva. O nosso grupo desenvolveu um dispositivo de Extração em Fluxo Intra-Tubo (IT-FEx), de baixo custo, constituído do Inlet Liner do GC revestido internamente com polidimetilsiloxano (PDMS). Esse dispositivo combina coleta e preparo de amostra em uma única etapa, eliminando a utilização de solventes e potencial aplicação como amostrador passivo. Neste trabalho, comparou-se o desempenho analítico do SPME e do IT-FEx para a análise de HPAs em águas superficiais utilizando cromatografia gasosa bidimensional (GCxGC/MS) para detecção e quantificação. Ambos os métodos foram otimizados e validados conforme as figuras de mérito da EURACHEM, apresentando resultados comparáveis: boa linearidade ($R^2 > 0.9$ para ambos os métodos), alta sensibilidade (SPME – LOD: 0.001-19.163 $\mu\text{g L}^{-1}$, LOQ: 0.002-19.183 $\mu\text{g L}^{-1}$; IT-FEx – LOD: 0.005-8.107 $\mu\text{g L}^{-1}$, LOQ: 0.024-9.197 $\mu\text{g L}^{-1}$), recuperações satisfatórias (SPME: 92-115 %; IT-FEx: 87-116 %) e precisões aceitáveis (SPME: RSD < 14 %; IT-FEx: RSD < 14.8 %). Os resultados evidenciam que ambos apresentaram desempenhos analíticos semelhantes, destacando o IT-FEx como uma alternativa promissora ao SPME. Além de desempenho comparável, o novo dispositivo oferece menor custo, simplicidade operacional e possibilidade de uso em amostragem passiva, configurando-se como uma solução inovadora e viável para o monitoramento ambiental de HPAs.

Palavras-chave: HPAs. Cromatografia Gasosa Bidimensional. Preparo de Amostras.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

DESENVOLVIMENTO ÁGIL COM FERRAMENTAS LOW CODE: EXPLORANDO O POTENCIAL OPEN SOURCE DO FRAPPE FRAMEWORK

Autor(a/es/as): Álvaro Henrique Duarte Mendes

Orientador(a): Lázaro Eduardo da Silva e Eduardo Gomes Carvalho

Resumo:

No contexto da transformação digital, este projeto investiga o uso da Inteligência Artificial (IA) como vetor de inovação no desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicáveis a diferentes domínios. Toma-se como ponto de partida o Frappe Framework, plataforma web open source e low-code baseada em Python e JavaScript, pela sua capacidade de agilizar a criação de sistemas personalizados, com menor complexidade de codificação, rápida prototipação, integração via APIs e escalabilidade. A pesquisa evolui para a incorporação de ferramentas de IA generativa e automação inteligente, ampliando a análise para soluções mais flexíveis, escaláveis e adaptáveis a múltiplos fluxos de trabalho. A metodologia envolve a experimentação com tecnologias emergentes como GitHub Copilot, Cursor, ChatGPT, Replit, Mannus, n8n, Trae AI, Boltz, VO.dev, Firebase Studio, Gemini CLI e agentes inteligentes baseados em LLMs (Large Language Models). Essas ferramentas possibilitam desde a geração automática de código até a criação de interfaces, testes, documentação, automações e aplicações completas, com menor necessidade de intervenção humana. O objetivo central é produzir material didático e científico que capacite alunos e professores do curso de Sistemas de Informação do CEFET-MG a utilizar criticamente tais tecnologias, estimulando práticas criativas e alinhadas às demandas de projetos acadêmicos, empresariais e sociais. Entre os resultados esperados estão o desenvolvimento de soluções inteligentes, o fortalecimento da autonomia tecnológica dos participantes e a disseminação do conhecimento por meio de repositórios abertos, artigos e apresentações. Conclui-se que a integração entre plataformas low-code, IA generativa e sistemas multiagentes constitui um caminho promissor para acelerar o desenvolvimento tecnológico em diversas áreas, promovendo práticas inovadoras, sustentáveis e orientadas por dados e automação.

Palavras-chave: Desenvolvimento Ágil. Inteligência Artificial. Low-Code.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

VISÃO INCLUSIVA: DESENVOLVIMENTO DE UM ASSISTENTE PESSOAL PARA DEFICIENTES VISUAIS

Autor(a/es/as): Eduardo Gomes Carvalho

Orientador(a): Lázaro Eduardo da Silva

Resumo:

O projeto Visão Inclusiva teve como objetivo desenvolver um assistente pessoal móvel, baseado em visão computacional, para auxiliar pessoas com deficiência visual na identificação de objetos em tempo real, mitigando barreiras de autonomia e navegação em diferentes ambientes de forma a proporcionar maior inclusão. A metodologia adotada foi de caráter aplicado e exploratório, envolvendo inicialmente uma revisão bibliográfica e estudos sobre tecnologias assistivas baseadas em visão computacional. A partir desse embasamento, o trabalho concentrou-se no desenvolvimento de um protótipo funcional de aplicativo móvel. Essa etapa prática utilizou o ambiente React Native, inicialmente com Expo, mas posteriormente migrado para o React Native CLI a fim de viabilizar a integração de bibliotecas nativas como a react-native-vision-camera. O processo incluiu a configuração de ferramentas como Node.js, Gradle, ADB e Android SDK em ambiente Windows 11, além de testes em dispositivo Android físico conectado via USB. Como resultados, o protótipo alcançou a execução estável da câmera em tempo real, o gerenciamento de permissões do sistema e a implementação inicial de funcionalidades de detecção de objetos, ainda em estágio parcial. A estrutura modular construída facilita futuras expansões, como retorno sonoro e reconhecimento completo de objetos em tempo real. Conclui-se que, embora ainda em fase inicial, o protótipo constitui uma base replicável e promissora que pode servir de grande auxílio para a integração de pessoas com deficiência visual. Nisso, o trabalho evidencia o potencial da tecnologia como instrumento de inclusão e transformação social, assim como no fortalecimento da integração entre práticas acadêmicas e demandas reais da sociedade.

Palavras-chave: Inclusão. Visão Computacional. Assistente Pessoal.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE AMIZADE E DESEMPENHO ACADÊMICO EM MATEMÁTICA UTILIZANDO MODELAGEM DE REDES COMPLEXAS: UM ESTUDO DE CASO NO CEFET-MG

Autor(a/es/as): Arthur de Carvalho Tolomelli

Orientador(a): Izabela Marques de Oliveira e Davidson Paulo Azevedo Oliveira

Resumo:

Este trabalho teve como objetivo investigar se as relações de amizade e estudo entre os alunos de duas turmas do 2º ano da EPTNM do CEFET-MG estavam associadas ao desempenho deles na última prova de Matemática. Para isso, os estudantes indicaram, por meio de um formulário, com quem estudaram e o quanto cada colega contribuiu nesse processo. As respostas foram organizadas em uma planilha e transformadas em grafos utilizando a biblioteca NetworkX em Python, onde cada aluno se tornou um vértice e cada relação de estudo, uma aresta. As notas também foram incluídas de forma anônima. As redes revelaram que, embora muitos alunos estivessem conectados, havia vértices isolados e pequenos componentes desconexos nas duas turmas. Com os grafos prontos, foram calculadas diversas medidas de centralidade, como grau, proximidade, intermédio, auto-valores, Katz-Bonacich, PageRank e K-core, e todas foram comparadas com as notas para verificar possíveis correlações. Também foi aplicada a detecção de comunidades pelo método de Louvain, para analisar se grupos menores apresentariam relações diferentes entre centralidade e desempenho. Os resultados mostraram que praticamente não houve correlação entre posição na rede e nota da prova. Os coeficientes de Pearson ficaram próximos de zero, tanto considerando os alunos individualmente quanto dentro das comunidades detectadas. Em vários casos, alunos bem conectados não tiveram notas altas, enquanto alguns estudantes isolados obtiveram bom desempenho. Assim, as amizades e relações de estudo não se mostraram determinantes para explicar o resultado acadêmico. Conclui-se que, embora a análise de redes ajude a visualizar a dinâmica das relações na turma, outros fatores individuais parecem ter maior influência sobre o desempenho em Matemática. O estudo abre espaço para pesquisas futuras que explorem novos dados e aprofundem a compreensão dos hábitos de estudo dos alunos.

Palavras-chave: Redes Complexas. Análise de Desempenho Acadêmico. Influência de Amizades.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DOS DIFERENTES MÉTODOS DE DEFUZZIFICAÇÃO NOS RESULTADOS DO ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA USANDO PYTHON

Autor(a/es/as): Vinícius Silas de Oliveira

Orientador(a): Jônathas Douglas Santos de Oliveira e Dênis Emanuel da Costa Vargas

Resumo:

O presente trabalho tem como finalidade investigar a influência de distintos métodos de defuzzificação na análise da qualidade da água por meio de sistemas fuzzy baseados em regras, tendo como foco a avaliação da potabilidade. Para isso, foi desenvolvido um sistema em Python, utilizando a biblioteca scikit-fuzzy, no qual as variáveis de entrada consideradas foram cor aparente, turbidez e pH, parâmetros fundamentais para a determinação da qualidade hídrica. A metodologia adotada consistiu na implementação de diferentes estratégias de defuzzificação — centróide, média dos máximos, menor dos máximos, bisettriz e maior dos máximos — com o objetivo de comparar seus efeitos sobre os resultados obtidos. Em seguida, os valores gerados pelo sistema foram confrontados com dados apresentados em um estudo de referência que empregou exclusivamente o método do centróide, utilizando MATLAB®, o que possibilitou uma análise crítica acerca das convergências e divergências entre as abordagens. A análise comparativa dos métodos de defuzzificação confirma a robustez e a estabilidade dos métodos baseados em área (Centróide e Bissetriz) e da Média dos Máximos (MOM), que se mostraram os mais adequados para a classificação geral da potabilidade da água neste sistema. Dentre estes, a adequação do método Centróide é particularmente reforçada por sua proximidade com os valores de referência do artigo, o que valida sua utilização como parâmetro confiável em aplicações semelhantes. Conclui-se, portanto, que a escolha do método de defuzzificação exerce papel relevante na confiabilidade dos sistemas fuzzy aplicados ao monitoramento da qualidade da água, sendo recomendável considerar a natureza dos dados e o contexto de aplicação para a seleção da técnica mais apropriada.

Palavras-chave: Fuzzy. Defuzzificação. Qualidade da água.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

APLICAÇÕES UTILIZANDO SISTEMAS BASEADOS EM REGRAS FUZZY NA LINGUAGEM PYTHON.

Autor(a/es/as): Marcus Vinícius Reis Maia Filho

Orientador(a): Jônathas Douglas Santos de Oliveira e Dênis Emanuel da Costa Vargas

Resumo:

Este trabalho tem como finalidade explorar a teoria da lógica fuzzy, proposta por Lofti A. Zadeh em 1965, que amplia os conceitos da lógica clássica para lidar com incertezas e ambiguidades inerentes a sistemas reais. Diferentemente da lógica convencional, restrita a valores binários, a lógica fuzzy permite um espectro contínuo de valores entre 0 e 1, possibilitando a utilização de variáveis linguísticas que representam estados qualitativos, como “frio”, “morno” ou “quente”. A pesquisa concentrou-se na implementação prática de sistemas baseados em regras fuzzy (SBRF), cuja estrutura é composta pelas etapas de fuzzificação, base de regras, inferência e defuzzificação, empregando a linguagem Python e bibliotecas como scikit-fuzzy e simplful. A metodologia consistiu em encontros virtuais com o orientador para discussão teórica, seguidos de implementação e testes em Google Colab com base em exercícios extraídos de um livro de referência. Os experimentos realizados mostraram-se eficazes na reprodução de situações clássicas da literatura, permitindo validar conceitos e compreender sua aplicação prática em problemas de tomada de decisão sob incerteza. Os resultados indicaram que a maioria dos códigos produziu respostas condizentes com as expectativas, evidenciando a utilidade dos SBRF como ferramentas para problemas cotidianos que envolvem imprecisão e subjetividade. Entretanto, um caso específico, referente à análise da barragem, apresentou divergências nos resultados, destacando a necessidade de ajustes no processo de implementação e a importância de revisões cuidadosas. Conclui-se que a lógica fuzzy representa uma abordagem robusta e realista para a modelagem de problemas complexos, refletindo com maior fidelidade o raciocínio humano em contextos vagos e reforçando seu potencial de aplicação em diferentes áreas que exigem decisões em condições de incerteza.

Palavras-chave: Fuzzy. Python. Incerteza.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

O FASCÍCULO DE GEOMETRIA ANALÍTICA PRODUZIDOS NO CONTEXTO DO ENCONAM

Autor(a/es/as): Artur Dias Alves Pires e Érica Marlúcia Leite Pagani

Orientador(a): Marcela Richele Ferreira e Davidson Paulo Azevedo Oliveira

Resumo:

Este trabalho analisa o fascículo Geometria Analítica, criado a partir dos Encontros Nacionais de Professores de Matemática das Escolas Técnicas Federais (ENCONAM). Esses encontros aconteceram entre 1980 e 1996 e tinham como objetivo discutir novas formas de ensinar matemática, além de produzir materiais que ajudassem os alunos dos cursos técnicos a relacionar a matemática com situações reais do dia a dia profissional. Esta pesquisa teve como objetivo compreender como o fascículo foi estruturado, quais conteúdos ele traz e como pode ter contribuído para o ensino de Geometria Analítica em cursos técnicos. Para isso, usamos como base as ideias de David Tall, que fala sobre a importância de visualizar os conceitos e desenvolver o raciocínio matemático de forma progressiva. O material estudado foi publicado em 1990 pelo CEFET-MG e está dividido em cinco partes: Ponto no Plano, Reta no Plano, Circunferência, Cônicas e Respostas dos Exercícios. Ele começa com conteúdos básicos, como a apresentação do plano cartesiano, e vai avançando até temas mais complexos, como equações paramétricas e o estudo das cônicas. Além da teoria, o fascículo traz exemplos e exercícios que conectam a matemática com situações práticas que os alunos podem encontrar em sua formação técnica. Com a análise, foi possível perceber que o fascículo representou, na época, um material inovador, principalmente por trazer conteúdos aplicados à realidade do ensino técnico. Além disso, este trabalho ajuda a registrar e valorizar a história de materiais criados pelo ENCONAM, servindo como base para novas pesquisas sobre o ensino da matemática na educação profissional e tecnológica no Brasil.

Palavras-chave: Geometria Analítica. ENCONAM. David Tall.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ANÁLISE DO PERFIL DOS CANDIDATOS À VAGA DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO NO CEFET-MG

Autor(a/es/as): Theo Fernandes Campos Silveira e Matheus Felipe Martins Rattes

Orientador(a): Marcela Richele Ferreira e Livia Maria Dutra

Resumo:

Este trabalho apresenta uma análise descritiva das notas obtidas no processo seletivo para ingresso no Ensino Médio/Técnico do CEFET-MG, com dados cedidos pela COPEVE. O projeto teve início em 2025 e utiliza informações referentes ao período de 2017 a 2024. Entre 2017 e 2020, as médias permaneceram relativamente estáveis, variando entre 23,7 e 26 pontos. Os valores mínimos chegaram a zero e os máximos a aproximadamente 56 pontos. Os quartis e a mediana indicam concentração em torno de 25 pontos, enquanto o desvio-padrão, situado entre 9 e 10, aponta para uma dispersão moderada dos resultados. Em 2021, observa-se um comportamento atípico, com notas que alcançaram até 100 pontos, destoando do padrão anterior e posterior. A partir de 2022, as médias estabilizaram-se novamente em um patamar mais elevado, próximo de 76 pontos, com valores mínimos próximos de 30 e máximos chegando a 100. Os quartis e a mediana também se deslocaram, situando-se entre 69 e 84 pontos. Apesar da mudança na escala de pontuação, a variabilidade relativa dos dados manteve-se semelhante, com desvio-padrão próximo de 10. Assim, é possível identificar dois ciclos distintos no período analisado: um primeiro (2017–2020), com notas em uma escala mais baixa, e um segundo (2022–2024), caracterizado por patamares mais elevados de desempenho. O ano de 2021 configura-se como uma exceção dentro da série histórica, reforçando a interpretação de que mudanças metodológicas ou nos critérios de avaliação impactaram significativamente os resultados do processo seletivo.

Palavras-chave: Análise descritiva. Perfil de ingresso. Ensino Médio Técnico CEFET-MG.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

DESENVOLVIMENTO DE COMPLEMENTO COMPUTACIONAL NO QGIS COM FOCO EM DADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

Autor(a/es/as): Giovanna Silva

Orientador(a): Diego Camargo

Resumo:

O trabalho apresenta o desenvolvimento do SIG-Bus, um complemento computacional para o software QGIS voltado à análise de dados de transporte público urbano. Motivado pela falta de ferramentas específicas e acessíveis para a engenharia de transportes, especialmente no Brasil, o projeto busca auxiliar no ensino, na pesquisa e na gestão de sistemas de transporte coletivo. Utilizando dados no formato GTFS (General Transit Feed Specification) e registros de demanda da cidade de Belo Horizonte, o plugin possibilita o carregamento automático de informações, a aplicação de filtros por linha e horário, a visualização direta em mapas e a geração de gráficos e relatórios em PDF. Desenvolvido em Python, com uso da API PyQGIS e de interface construída em PyQt5, o SIG-Bus facilita a análise de dados mesmo para usuários com pouca experiência em programação ou em sistemas geoespaciais, reduzindo barreiras técnicas e ampliando o acesso a ferramentas de planejamento. Os resultados obtidos demonstram que a ferramenta é eficaz para identificar padrões espaciais e temporais de uso do transporte público, favorecendo decisões mais embasadas e eficientes em diferentes contextos. A visualização de dados integrados de oferta e demanda permite compreender de forma mais clara os fluxos de passageiros e os horários críticos, fornecendo informações relevantes para gestores, pesquisadores e operadores do sistema. Apesar de algumas limitações, como a necessidade de instalação de um plugin adicional para funcionamento completo, o SIG-Bus apresenta grande potencial de expansão e de adaptação para outros cenários urbanos. Nesse sentido, consolida-se como uma solução útil, replicável e de baixo custo, que contribui para o avanço da mobilidade urbana e para a difusão do uso de ferramentas de código aberto no campo da engenharia de transportes.

Palavras-chave: QGIS. Transporte Público Urbano. SIG.

Área do Conhecimento: Engenharias

AUTOMATIZAÇÃO DE OBTENÇÃO DE DADOS DE ESTACIONAMENTO COM USO DE DRONE E VISÃO COMPUTACIONAL: ESTUDO DE CASO CAMPUS I (NS) DO CEFET-MG

Autor(a/es/as): Pedro Boaventura Lopes Pereira e Fernando Antônio Marinho Pereira Filho

Orientador(a): Diego Camargo

Resumo:

Os levantamentos de campo em pesquisas técnicas demandam tempo, recursos humanos e equipamentos, além de envolverem processos de tabulação e análise de dados, tornando-se etapas onerosas e lentas. Com o avanço de ferramentas computacionais e de hardwares, tornou-se possível delegar parte dessas atividades a equipamentos e softwares, como os drones, que oferecem acesso a locais de difícil alcance e permitem a obtenção de imagens aéreas. Esses registros digitais possibilitam a aplicação de técnicas de visão computacional para reconhecimento e contagem de objetos, tornando-se aliados em processos de automação. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um método de automatização para obtenção de dados de estacionamentos, visando o cálculo do nível de saturação. A aplicação foi realizada no conjunto de estacionamentos do CEFET-MG, campus Nova Suíça. O método incluiu o planejamento do voo do drone, com definição de 10 pontos de parada e configuração dos pontos de interesse para captura de imagens, seguido do treinamento de um modelo de visão computacional a partir das fotografias obtidas. O treinamento foi realizado na plataforma Roboflow e apresentou resultados satisfatórios na detecção de veículos estacionados. Os resultados alcançados indicam a viabilidade de um sistema automatizado de verificação de saturação dos estacionamentos, direcionado à comunidade interna. Tal sistema permitiria ao usuário consultar previamente a disponibilidade de vagas, contribuindo para a tomada de decisão quanto ao uso do carro no deslocamento até o campus, especialmente em situações de provável indisponibilidade de vagas.

Palavras-chave: Drone. Visão computacional. Detecção de veículos.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTIMAÇÃO DO MODO ELETROMECÂNICO DE UM SISTEMA COM GERAÇÃO SÍNCRONA DISTRIBUÍDA

Autor(a/es/as): Raphael Masson de Abreu e Souza

Orientador(a): Edson Luis Geraldi Junior

Resumo:

Este trabalho tem como finalidade propor um algoritmo para a identificação de modos eletromecânicos em transitórios, combinando o Método de Prony com o Algoritmo de Otimização Viral (VOA). Inicialmente, o Método de Prony é empregado para estimar os parâmetros característicos dos modos eletromecânicos, como amplitude, frequência, fase e taxa de amortecimento. Em seguida, o VOA é aplicado com o objetivo de refinar essas estimativas, alcançando maior precisão numérica, com resultados expressos até quatro casas decimais. Para a simulação das oscilações eletromecânicas, utilizou-se o software ATPDraw, responsável pela geração dos sinais de entrada, posteriormente processados em um código desenvolvido na linguagem de programação Python. Como o ATPDraw não fornece valores com elevada exatidão, foi necessário realizar diversas simulações, calcular valores médios e analisar as dispersões obtidas. Os resultados demonstram a eficácia da abordagem proposta, permitindo estimativas consistentes mesmo na presença de ruído. Além disso, verificou-se uma correlação significativa entre frequência, taxa de amortecimento e intensidade do ruído, o que evidencia a robustez do método. A combinação do Método de Prony com o VOA apresentou desempenho superior em relação ao Método de Prony puro e ao Método de ESPRIT, fato confirmado por meio de tabelas comparativas. Conclui-se que a integração entre o Método de Prony e o VOA constitui uma ferramenta promissora para estudos de estabilidade eletromecânica em sistemas de potência.

Palavras-chave: Modo eletromecânico. Máquinas síncronas. Algoritmo Genético.

Área do Conhecimento: Engenharias

MODELOS COMPUTACIONAIS PARA CRESCIMENTO DE INTERFACES RUGOSAS

Autor(a/es/as): Bernardo Macedo Fonseca

Orientador(a): Thiago Gomes de Mattos

Resumo:

Este trabalho se dedicou ao estudo aprofundado da dinâmica de crescimento de interfaces rugosas através da aplicação de simulações computacionais de Monte Carlo. O principal objetivo foi investigar modelos estocásticos que descrevem a evolução temporal da rugosidade superficial em sistemas fora do equilíbrio, com foco na identificação das classes de universalidade associadas a esses processos. Os objetivos centrais desta pesquisa foram os seguintes: modelar e simular o crescimento de interfaces rugosas utilizando os modelos de deposição aleatória (DA), deposição com relaxação superficial (DARS) e deposição balística (DB); analisar a evolução temporal da rugosidade da interface, em função do tempo; determinar numericamente os expoentes de enrugamento, a partir de relações de escala conhecidas e comparar com os valores teóricos para suas respectivas classes de universalidade em interfaces crescendo sobre um substrato unidimensional. As simulações envolveram diferentes tamanhos de substrato e um grande número de passos de tempo para garantir que se chegasse ao regime de saturação. A rugosidade foi calculada como o desvio padrão das alturas da interface. A determinação dos expoentes de crescimento foi realizada por meio de ajustes de lei de potência. Os resultados numéricos obtidos confirmaram a validade dos modelos implementados e a adequação da metodologia de análise. Para a DA, foi observada uma relação de escala trivial, com o expoente de crescimento $\beta \approx 0.5$, consistente com a classe de universalidade da caminhada aleatória. Para a DARS, as simulações resultaram em um expoente de crescimento $\beta \approx 0.25$, que está em concordância com o valor da classe de universalidade de Edwards-Wilkinson (EW). Finalmente, para a DB, o expoente de crescimento obtido foi $\beta \approx 0.33$, apontando para a classe de universalidade KPZ. Em conclusão, confirmou-se que as propriedades de escala observadas são compatíveis com os valores teóricos esperados para suas respectivas classes de universalidade.

Palavras-chave: Crescimento de Interfaces. Modelos Estatísticos. Monte Carlo.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

INTELLICHAIN: UMA INVESTIGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO USO DO LANGCHAIN PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Autor(a/es/as): Isabella Pila Silva

Orientador(a): Lázaro Eduardo da Silva e Eduardo Gomes Carvalho

Resumo:

O presente trabalho tem como finalidade o desenvolvimento de um assistente virtual inteligente, denominado Info Bot, projetado para apoiar estudantes universitários no acesso rápido, confiável e preciso a informações acadêmicas, contribuindo para maior eficiência no atendimento institucional. A metodologia adotada consistiu na definição dos requisitos do sistema, na organização de documentos institucionais em formato digital e na aplicação de técnicas de Recuperação Aumentada por Geração (RAG). Para tanto, utilizou-se a biblioteca LangChain em conjunto com o modelo de linguagem Gemini 1.5 Pro e embeddings do modelo text-embedding-004 da Google, permitindo consultas contextuais em bases documentais acadêmicas. Para viabilizar a interação com os usuários, foi implementada uma interface web em Streamlit, que garante acessibilidade e simplicidade de uso. Como resultados, verificou-se que o Infobot foi capaz de fornecer respostas claras, consistentes e alinhadas às perguntas frequentes sobre regulamentos internos, processos administrativos, prazos acadêmicos e informações de disciplinas, reduzindo significativamente o tempo gasto na busca manual por dados. Além disso, o protótipo demonstrou potencial de escalabilidade, podendo ser adaptado para diferentes cursos e setores administrativos. Conclui-se que o InfoBot representa uma solução viável e inovadora para otimizar a comunicação entre alunos e instituições de ensino, reforçando a modernização dos serviços acadêmicos e a democratização do acesso à informação em ambientes educacionais.

Palavras-chave: LangChain. ChatBot. Inteligência Artificial.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ERPNext - UMA SOLUÇÃO OPEN SOURCE PARA A GESTÃO INTEGRADA E INOVAÇÃO EMPRESARIAL

Autor(a/es/as): Luana de Carvalho Bomfim

Orientador(a): Lázaro Eduardo da Silva e Eduardo Gomes Carvalho

Resumo:

O presente projeto tem como objetivo pesquisar, analisar e aplicar o ERPNext, desenvolvido com o framework Frappe, como ferramenta de código aberto para o desenvolvimento de competências em gestão integrada e inovação no ambiente acadêmico. Busca-se explorar os módulos do sistema em diferentes áreas da gestão, elaborar estudos de caso e simulações para uso em projetos de extensão, promovendo um aprendizado prático e contextualizado baseado em indicadores de desempenho e feedback. Pretende-se, ainda, disseminar os resultados por meio de artigos científicos, fortalecendo a presença acadêmica do ERPNext. A metodologia adota ciclos iterativos de planejamento, execução, avaliação e refinamento. Inicialmente, são identificadas áreas de gestão a serem exploradas a partir das necessidades de aprendizado e dos módulos disponíveis no ERPNext. Em seguida, são construídos estudos de caso e simulações com base em cenários empresariais reais, aplicados em sala de aula e acompanhados da produção de materiais de treinamento. A coleta de dados qualitativos e quantitativos, por meio de questionários, entrevistas e análises de desempenho, subsidia ajustes metodológicos e a avaliação dos resultados. Até o momento, o projeto possibilitou a criação de Workbenches para um brechó e uma padaria, com DocTypes destinados ao registro de clientes, produtos, fornecedores, estoques, compras, vendas, despesas, receitas, funcionários e escalas de trabalho. Foram desenvolvidos também gráficos e relatórios comparativos sobre lucratividade, produtos mais vendidos, clientes de maior relevância, produtividade e controle operacional. Os resultados evidenciam que o projeto contribui para o aprendizado aplicado, para o desenvolvimento de ferramentas com aplicabilidade empresarial e para a formação empreendedora, estimulando criatividade e inovação tecnológica em estudantes.

Palavras-chave: ERPNext. Gestão Empresarial. Empreendedorismo.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ESTUDO DAS PATOLOGIAS EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS POPULARES NA CIDADE DE VARGINHA: DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS DE SOLUÇÕES DE BAIXO CUSTO

Autor(a/es/as): Amanda Gabriela Freire e Silva; Anita Prado Guimarães; Yasmim de Lima Marciano

Orientador(a): Luciana Alvarenga Santos

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo principal o estudo das patologias construtivas em edificações residenciais populares no município de Varginha (MG), com foco na identificação das causas mais recorrentes e na proposição de soluções técnicas simples e de baixo custo. A pesquisa foi fundamentada na análise de laudos técnicos de moradias vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida, que representam significativa parcela da produção habitacional destinada à população de baixa renda na região. Durante o levantamento das informações, foram identificadas diversas patologias, dentre as quais se destacam: infiltrações em paredes e coberturas, trincas em alvenarias, umidade ascendente, falhas na impermeabilização, degradação precoce de revestimentos e problemas relacionados à drenagem do terreno. Tais manifestações patológicas, em sua maioria, comprometem a durabilidade da edificação, o desempenho funcional dos sistemas construtivos e o bem-estar dos usuários. As análises permitiram constatar que grande parte dessas falhas é decorrente de deficiências na execução da obra, uso inadequado de materiais e ausência de manutenção preventiva. Contudo, observou-se que as soluções para esses problemas, na maioria dos casos, não demandam altos investimentos. Medidas como aplicação correta de impermeabilizantes, correção de declividades em coberturas, melhorias na drenagem pluvial e adoção de revestimentos mais resistentes podem ser implementadas com baixo custo e significativa eficácia. Conclui-se que a adoção de práticas construtivas mais rigorosas aliadas à conscientização dos usuários sobre a importância da manutenção preventiva pode contribuir para a preservação das edificações, prolongando sua vida útil e garantindo melhores condições de habitabilidade. A pesquisa reforça a importância de políticas públicas que aliem qualidade técnica e viabilidade econômica, especialmente em empreendimentos voltados à habitação de interesse social.

Palavras-chave: Patologias construtivas. Manutenção preventiva. Residências populares.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

DESENVOLVIMENTO DE JOGO DIGITAL COMO FERRAMENTA AUXILIAR NAS AULAS DE BIOLOGIA

Autor(a/es/as): Aline Silverio Mendes

Orientador(a): Marcelo Corrêa Mussel e Cristina Roscoe Vianna

Resumo:

As práticas pedagógicas necessitam ser constantemente repensadas, uma vez que os processos de ensino e de aprendizagem não podem ser estanques, devendo acompanhar as mudanças que ocorrem na sociedade e afetam direta ou indiretamente a construção do conhecimento. A Biologia tem como objetivo levar o aluno a se preocupar com o entendimento dos fenômenos naturais e a explicação racional da natureza, contribuindo para a formação de sujeitos críticos, reflexivos e atuantes. O ensino de Biologia, nos seus mais diversos conteúdos, prima-se de uma metodologia, de uma estratégia que configure a aprendizagem como um todo. O aluno deve partir de uma visão global, desorganizada, para uma que realmente lhe torne capaz de assimilar com sucesso os conteúdos propriamente ditos e aplicá-los em diferentes contextos, atuando como protagonista no processo de ensino/aprendizagem. Nesse sentido, este projeto propõe a criação de um jogo computacional para web a partir de conteúdos programáticos da disciplina de Biologia e a aplicação desse jogo em uma turma do ensino médio técnico-tecnológico para verificação da viabilidade e funcionalidade desse tipo de instrumento no auxílio da formação dos discentes. Aulas com utilização de games podem ser atrativas e desafiadoras, estimulam a criatividade, conectam a teoria à prática e aproximam a sala de aula da realidade virtual dos estudantes. É necessário, nos dias atuais, utilizar-se das ferramentas tecnológicas de modo que tragam benefícios e equilíbrio à mente.

Palavras-chave: Gamificação. Biologia. Sistema Web.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

GAMIFICAÇÃO NA AMAMENTAÇÃO: TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAÚDE MATERNA

Autor(a/es/as): Jader Oliveira Silva

Orientador(a): Eduardo Habib Bechelane Maia e Márcia Christina Caetano Romano

Resumo:

Durante o ciclo gravídico-puerperal, mulheres enfrentam desafios sociais, culturais e políticos que dificultam o início e a continuidade da amamentação, agravados por mitos e desinformação que geram insegurança quanto a técnicas, horários e quantidade de leite. O período neonatal, essencial para o estabelecimento da prática, é vulnerável à introdução precoce de alimentos, aumentando o risco de desmame. O objetivo deste projeto é desenvolver uma ferramenta digital educativa que fortaleça a confiança materna, ofereça apoio prático no manejo da amamentação e contribua para a promoção da saúde pública. A metodologia incluiu revisão bibliográfica, levantamento de requisitos com especialistas em saúde, elaboração de conteúdos, definição da arquitetura do aplicativo, desenvolvimento técnico por discentes do CEFET-MG e reuniões quinzenais de acompanhamento com o Núcleo de Estudos sobre Crianças e Adolescentes da UFSJ (NECA/UFSJ). O aplicativo já foi construído e está em fase de validação com especialistas, que avaliarão sua usabilidade, precisão e eficácia como recurso educativo. Ele reúne três funcionalidades centrais: um quiz interativo para avaliar e reforçar o conhecimento das mães; um sistema de apoio ao controle do leite armazenado, indicando de forma prática a validade; e uma biblioteca de informações educativas com orientações sobre técnicas, benefícios e cuidados. Entre os resultados esperados, destacam-se a ampliação do conhecimento das mães, a redução de inseguranças e mitos relacionados à prática e o fortalecimento do apoio emocional durante a amamentação. No campo acadêmico, o projeto fomenta a formação interdisciplinar dos alunos, desenvolvendo competências em programação, design, produção de conteúdo e trabalho colaborativo. Conclui-se que a iniciativa se apresenta como solução inovadora e inclusiva para apoiar mães lactantes, ao mesmo tempo em que evidencia o potencial das tecnologias digitais na educação em saúde e no bem-estar da população.

Palavras-chave: Amamentação. Aplicativo. Suporte.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

JOGOS COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL: AMAMENTAÇÃO EM FOCO

Autor(a/es/as): Lavínia Mesquita de Oliveira

Orientador(a): Eduardo Habib Bechelane Maia e Thabatta Moreira Alves de Araújo

Resumo:

Durante o ciclo gravídico-puerperal, mulheres enfrentam desafios sociais, culturais e políticos que dificultam o início e a continuidade da amamentação. Esses obstáculos são agravados por mitos e desinformação, gerando insegurança sobre técnicas, horários e quantidade de leite. O período neonatal, essencial para estabelecer a amamentação, é vulnerável à introdução precoce de alimentos, aumentando o risco de desmame. A falta de apoio adequado e de informações confiáveis intensifica a sensação de isolamento, sobretudo entre mães de primeira viagem, que frequentemente duvidam da suficiência do leite e da posição correta do bebê. Nesse cenário, é crucial oferecer suporte com ferramentas acessíveis, claras e engajadoras, fortalecendo a confiança e a continuidade da amamentação. O projeto propõe desenvolver um aplicativo interativo, oferecendo experiência imersiva e lúdica para mães lactantes. Por meio de quizzes e cadastros, abordará técnicas de amamentação, benefícios, mitos e a importância do apoio emocional, promovendo aprendizado prático e divertido. Desenvolvido por discentes do curso Técnico em Informática do CEFET-MG, em parceria com o Núcleo de Estudos sobre Crianças e Adolescentes da UFSJ (NECA/UFSJ), será validado por especialistas para garantir qualidade e eficácia. Além de educar, o projeto fomenta a formação técnica e interdisciplinar dos alunos, incentivando habilidades em programação, design e trabalho colaborativo. Essa abordagem prepara discentes para desafios reais e estimula soluções inovadoras para problemas sociais e de saúde. Com impacto social significativo, a iniciativa busca criar ferramenta inclusiva que promova saúde pública, fortaleça o apoio às mães e demonstre o potencial das tecnologias digitais na educação e no bem-estar.

Palavras-chave: Jogos. Amamentação. Lactantes.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

TÓPICOS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA O ENSINO MÉDIO

Autor(a/es/as): Gabriel Alves Damasceno e Leonardo Macedo Barboza

Orientador(a): Valéria Guimarães Moreira e Érica Marlúcia Leite Pagani

Resumo:

As professoras que orientaram esse projeto são membros do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Financeira – GEPEFin do CEFET-MG, e têm se dedicado a estudos e pesquisas relacionados à Educação Financeira Escolar. A Base Nacional Comum Curricular – BNCC traz a Educação Financeira contextualizada em toda Educação Básica, sendo ainda sugerido o estudo de conceitos básicos de economia e finanças, como impostos, taxa de juros, inflação, financiamentos e investimentos. Para auxiliar nossos alunos em sua formação com uma Educação Financeira plena, acreditamos que a Matemática deve desenvolver com êxito os seguintes tópicos: Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e compostos, descontos simples e compostos, taxa de juros; Organização financeira e familiar; Empréstimos e Financiamentos: principais sistemas de amortização PRICE e SAC; Investimentos: conceitos relacionados ao mundo dos investimentos como: inflação, IPCA, taxa Selic, taxa CDI, carência, liquidez e vencimento, investimentos de renda fixa (públicos e privados) e, investimentos de renda variável. Esse projeto foi desenvolvido primeiramente em 2022 e teve uma segunda edição em 2023-2024, com o objetivo de estudar tópicos relativos à Educação Financeira para o Ensino Médio e produzir material didático do tema estudado para levar conhecimento do tema para nossos alunos da Educação Básica. Os estudos foram desenvolvidos com êxito e seguiram a proposta submetida. Porém, devido ao afastamento do período da greve que durou 3 meses, não foi possível produzir um material didático para distribuição entre os alunos da Educação Básica do CEFET-MG, o que esperamos fazer em uma próxima edição. Os alunos envolvidos, Gabriel e Leonardo, ressaltam que a participação neste projeto foi importante em sua formação acadêmica.

Palavras-chave: Educação Financeira Escolar. Matemática Financeira. BNCC.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

AS VERSÕES FREUDIANAS: UM ESTUDO EDITORIAL EXPLORATÓRIO DAS OBRAS DE SIGMUND FREUD NA COLEÇÃO GRANDES IDEIAS

Autor(a/es/as): Nayara Carolina Oliveira dos Santos

Orientador(a): Elaine Amélia Martins

Resumo:

Integrando um projeto de pesquisa maior de estudo editorial das obras de Freud editadas no Brasil, este trabalho apresenta um estudo exploratório da obra de Sigmund Freud na coleção Grandes Ideias, da Penguin Classics Companhia das Letras, com foco na mobilidade e materialidade dos textos e na análise de elementos editoriais e paratextuais. Esta iniciação científica parte, num primeiro momento, de um levantamento dos projetos editoriais dos escritos freudianos no Brasil, considerando a influente coleção Standart Edition (Imago) com tradução indireta, o surgimento da coleção Obras Completas (Companhia das Letras) com tradução direta empreendida por Paulo César de Souza e da posterior edição de textos desta em livros da coleção Grande Ideias (Penguin Classics Companhia), traçando-se um panorama desses dois últimos empreendimentos editoriais. Para essa etapa foram importantes as leituras de Pedro Heliodoro Tavares (2012), Mariângela Bracco (2011; 2012) e Tito Lívio Cruz Romão (2019), Laurence Hallewell (2012), Roger Chartier (2014; 2022), entre outros. Em seguida, realiza-se um estudo exploratório dos livros O mal-estar na civilização (2011), Totem e tabu (2013) e O homem dos lobos (2016), analisando-se os seus elementos editoriais e paratextuais, valendo-se das contribuições de Emanuel Araújo (2008) e Gérard Genette (2009). Os resultados apontam que as especificidades editoriais da coleção Grandes Ideias, quando comparada com as da coleção Obras Completas, direcionam-se a um público diverso, tendo em mobilidade e materialidade dos textos. A pesquisa de iniciação científica corrobora a compreensão de como as decisões editoriais e a editoração influenciam o modo como a obra de Freud é lida, divulgada e consumida no Brasil.

Palavras-chave: Sigmund Freud. Coleção Grandes Ideias. Editoração.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

OS LIVROS NOSSOS AMIGOS: UMA INCURSÃO NO CAMPO EDITORIAL A PARTIR DO NOVO DIÁRIO, DE EDUARDO FRIEIRO

Autor(a/es/as): Miguel Antônio Santana de Amorim

Orientador(a): Elaine Amélia Martins

Resumo:

A história dos campos editorial, literário e intelectual de Belo Horizonte e de Minas Gerais no século 20 é atravessada pela presença de Eduardo Frieiro (1892-1982). Este trabalho de iniciação científica busca uma incursão nesses campos a partir da produção escrita e editorial do escritor. Fez-se necessário um recorte da obra do escritor, e examinam-se as relações entre escrita, suporte e técnica do livro no póstumo Novo diário (1986). A questão central é pensar como o diário articula processos de escrita e práticas editoriais na trajetória de Eduardo Frieiro, mais precisamente analisando as interfaces entre o gênero diarístico, os projetos editoriais do autor e o lugar do livro nos campos habitados pelo autor. Para tanto, a metodologia combina leitura do Novo Diário e suas articulações com textos teóricos com aberturas para o diário de escritores (Myriam Ávila, 2016), a prática de escrita e arquivamento (re)edição de si (Maria da Conceição Carvalho, 2008) e o escritor e seus múltiplos (Hevelina Hoisel, 2019), entre outros, e visitas ao arquivo do escritor sob a guarda da Academia Mineira de Letras. A pesquisa sinaliza para o diário como espaço de memória e reflexão, mostrando a percepção e o lugar de Frieiro nos campos editorial, literário e intelectual e suas relações com escritores, editores, público e crítica, bem como as estratégias de negociação e resistência frente à centralização do mercado editorial nos grandes centros. Os resultados demonstram ainda que o diário opera como espaço experimental para registros de criação literária, anotações sobre técnicas editoriais e reflexões sobre mediação cultural. Conclui-se que há conexões entre a produção de Eduardo Frieiro e a construção histórica do campo editorial mineiro no século XX, corroborando, portanto, a importância da ainda pouco estudada obra e do legado do intelectual mineiro com atuação nos campos literário, editorial e acadêmico.

Palavras-chave: Campo Editorial. Diário de escritor. Eduardo Frieiro.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DA DEFORMAÇÃO PLÁSTICA NO COMPORTAMENTO MECÂNICO E NA ESTABILIDADE DA AUSTENITA RETIDA DE UM AÇO TRIP

Autor(a/es/as): Bruna Neves Penido de Andrade e Aline Silva Magalhães

Orientador(a): Elaine Carballo Siqueira Corrêa e Wellington Lopes

Resumo:

Materiais metálicos com elevada resistência, boa ductilidade e tenacidade são essenciais na indústria automotiva, especialmente para uso como painéis externos e componentes internos da carroceria, de forma a diminuir o peso da estrutura sem comprometer a segurança, reduzindo o consumo de combustível e, conseqüentemente, o impacto ambiental. Nesse cenário, os aços TRIP, do grupo de aços avançados de alta resistência, destacam-se pelo desempenho superior, resultado de sua microestrutura multifásica e da presença de austenita retida, que se transforma em martensita durante a deformação plástica, elevando a taxa de encruamento e a capacidade de deformação do material. Assim, o efeito TRIP é fundamental para essas propriedades e depende fortemente da estabilidade mecânica da austenita retida. Nesse contexto, nesse trabalho foram avaliados os efeitos das características e da magnitude da deformação plástica realizada em um aço TRIP tanto na estabilidade mecânica da austenita retida como no comportamento mecânico do material. Inicialmente, a caracterização do material no estado inicial foi realizada. Para o caso do aço deformado, a estabilidade da austenita retida foi analisada por meio da técnica de difração de raios X, que permitiu a identificação das fases cristalinas presentes em geral e ainda o cálculo posterior da proporção da fase mencionada, enquanto o comportamento mecânico foi avaliado por meio de ensaios de dureza Vickers. Os resultados obtidos mostraram a influência tanto da magnitude da deformação plástica aplicada como das características dessa, comparando deformação monotônica e deformação cíclica.

Palavras-chave: Aço TRIP. Deformação Plástica. Austenita Retida.

Área do Conhecimento: Engenharias

ANÁLISE DA MICROESTRUTURA E DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE CHAPAS METÁLICAS SUBMETIDAS A UM PROCESSO DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA SEVERA – PREPARAÇÃO E DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO MATERIAL

Autor(a/es/as): Clara Beatriz Librelon

Orientador(a): Elaine Carballo Siqueira Corrêa e Adriano Amâncio Trajano

Resumo:

Os processos de deformação plástica severa vêm sendo utilizados em materiais metálicos para promover o refinamento da microestrutura, resultando na formação de grãos ultrafinos e, conseqüentemente, na melhoria das propriedades mecânicas, como o aumento da resistência mecânica, sem comprometer a tenacidade. A técnica de união por laminação acumulativa, caracterizada pela laminação repetitiva de chapas empilhadas com altos níveis de deformação a cada passe, é um processo de deformação plástica severa considerado bastante promissor para aplicações industriais, não apenas contribuindo para a obtenção de uma microestrutura refinada, mas também podendo viabilizar a produção de compósitos de matriz metálica, dependendo do objetivo da aplicação. No presente trabalho foram analisados os efeitos de tratamentos térmicos realizados em chapas de cobre a fim de estudar a microestrutura e as propriedades mecânicas geradas no material, para que, posteriormente, os resultados obtidos sirvam de base para a avaliação das características da superfície e dos parâmetros que influenciam a viabilidade do processo de união por laminação acumulativa. Uma das condições investigadas foi considerada adequada para geração de uma microestrutura inicial de trabalho: tratamento de recozimento - temperatura de 600°C, tempo de 10 minutos e resfriamento no forno. A avaliação foi realizada a partir da morfologia e tamanho médio dos grãos gerados e da dureza apresentada pelo material. Quanto aos aspectos superficiais, importantes para viabilizar a adesão das camadas no processo de laminação acumulativa, tanto o lixamento quanto o jateamento como opções para a retirada da camada de óxidos e desenvolvimento de superfícies com rugosidades distintas apresentaram vantagens e desvantagens.

Palavras-chave: Cobre. Microestrutura. Deformação.

Área do Conhecimento: Engenharias

INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TERMOQUÍMICO DE NITRETAÇÃO REALIZADO EM CICLOS NA MICROESTRUTURA E NA DUREZA DE UM AÇO BAIXO CARBONO LIGADO AO CROMO E AO MOLIBDÊNIO

Autor(a/es/as): Maria Clara Silva Guedes de Carvalho

Orientador(a): Elaine Carballo Siqueira Corrêa e Wellington Lopes

Resumo:

A nitretação é um tratamento termoquímico cujo objetivo é enriquecer a superfície de materiais ferrosos com nitrogênio, ocorrendo em temperaturas mais baixas que outros tratamentos similares, como a cementação, a qual tem como objetivo o aumento do teor de carbono na superfície. Esse enriquecimento de nitrogênio acontece por difusão, incorporando o elemento à matriz metálica. Em aplicações industriais, o procedimento é geralmente realizado em aços previamente temperados e revenidos, conferindo ao componente uma combinação de características desejáveis como dureza superficial elevada e maior resistência à fadiga, além de estabilidade dimensional com deformações mínimas. No presente trabalho, o tratamento de nitretação conduzido em ciclos foi investigado, considerando ainda os efeitos do tempo de processo empregado na microestrutura e na dureza superficial de um aço com baixo teor de carbono e com a presença de cromo e molibdênio. Os ciclos termoquímicos, realizados em banho de sal, foram conduzidos com os seguintes parâmetros: temperatura de 570°C e: i) 2 ciclos de 90 minutos cada, ii) 2 ciclos de 180 minutos cada e iii) 3 ciclos de 180 minutos cada. A avaliação posterior foi realizada a partir de microscopia óptica e microdureza Vickers. Os resultados obtidos foram comparados aos de um estudo anterior que avaliou exclusivamente a influência do tempo de nitretação. De forma geral, verificou-se que a aplicação de ciclos, em relação ao tratamento contínuo, proporcionou desempenho superior quanto à dureza superficial, além de indicar que o aumento no tempo total dos ciclos favoreceu a obtenção de regiões com elevada dureza a maiores profundidades. O aumento do tempo de tratamento resultou na formação de camada branca nas amostras.

Palavras-chave: Nitretação em Ciclos. Microestrutura. Dureza.

Área do Conhecimento: Engenharias

PLATAFORMA DE CORREÇÃO DE GABARITOS DAS AVALIAÇÕES SOMATIVAS NO CAMPUS DE TIMÓTEO DO CEFET-MG

Autor(a/es/as): Rossine Salvador de Oliveira Junior e João Vítor de Sena Araújo

Orientador(a): Odilon Corrêa da Silva

Resumo:

As Avaliações Somativas do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Campus Timóteo, são instrumentos que buscam avaliar o resultado do processo de ensino-aprendizagem em sua totalidade. Tradicionalmente compostas por questões de múltipla escolha corrigidas a partir de gabaritos, essas avaliações, quando processadas manualmente, tornam-se atividades trabalhosas, sujeitas a falhas humanas e a atrasos na divulgação dos resultados, gerando retrabalho e comprometendo a agilidade na disponibilização das notas. Diante desse cenário, foi desenvolvido um sistema computacional com o objetivo de automatizar as etapas de geração e correção de gabaritos, minimizando as limitações do modelo manual e oferecendo maior confiabilidade aos resultados. A solução criada identifica automaticamente os dados do estudante presentes na folha de respostas, reconhece as alternativas assinaladas e armazena todas as informações em um banco de dados, permitindo o acesso seguro e organizado aos dados. Além de agilizar a correção, o sistema possibilita a geração de relatórios estatísticos detalhados, como percentuais de acertos por aluno, disciplina e questão, oferecendo subsídios valiosos para docentes e gestores na análise do desempenho acadêmico. O protótipo desenvolvido mostrou que o uso de recursos de visão computacional pode contribuir significativamente para tornar os processos avaliativos mais eficientes e confiáveis, além de permitir a geração de informações consolidadas para análises pedagógicas e apresentar perspectivas de adaptação da ferramenta a diferentes contextos acadêmicos.

Palavras-chave: Automação Educacional. Visão Computacional. Avaliações Somativas.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

AUTOMAÇÃO DA COLETA DE DADOS ACADÊMICOS PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO DO CAMPUS DE TIMÓTEO DO CEFET-MG

Autor(a/es/as): Isabella Senra Menezes e Arthur Andrade Reis

Orientador(a): Odilon Corrêa da Silva

Resumo:

A cada semestre, a Coordenação do curso de Engenharia de Computação do Campus de Timóteo do CEFET-MG necessita realizar levantamentos para acompanhar o encerramento do período letivo e definir as disciplinas que serão oferecidas na rematrícula. Entretanto, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), utilizado pela instituição, não dispõe de mecanismos centralizados que facilitem a análise dos dados acadêmicos dos alunos. Diante dessa limitação, este trabalho desenvolveu robôs de software voltados para a automação da coleta e do processamento de informações acadêmicas, substituindo atividades repetitivas e operacionais antes realizadas manualmente. Esses robôs permitem extrair de forma ágil e confiável registros acadêmicos, estruturando-os de modo padronizado e pronto para uso em etapas posteriores de análise. Com isso, foi possível reduzir significativamente o tempo e o esforço da coordenação na consolidação de informações, além de garantir maior precisão e consistência nos dados coletados. Outro aspecto relevante é que essa infraestrutura de automação serve como base para projetos complementares voltados à análise de indicadores acadêmicos, como índices de aprovação, evasão ou distribuição de matrículas por período. Assim, o trabalho demonstra que a utilização de robôs para a coleta de dados acadêmicos constitui uma solução eficaz e escalável, que contribui diretamente para a modernização da gestão acadêmica e apoia de forma estratégica o planejamento do curso de Engenharia de Computação.

Palavras-chave: Gestão Acadêmica. Automação. Suporte à Decisão.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ESTUDO E CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE TRIDIMENSIONAL INTERATIVO VIRTUAL

Autor(a/es/as): Luís Felipe Siqueira Mezêncio

Orientador(a): Emerson de Sousa Costa

Resumo:

Em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia, é crucial encontrar maneiras de utilizar as inovações tecnológicas como ferramentas de interação e aprendizado para promover um ensino significativo que ressoe com a realidade dos estudantes. Este projeto tem como foco a criação e a investigação de um ambiente interativo virtual que permita aos usuários realizar um tour digital, com informações sobre os espaços e atividades de interação entre os usuários e o ambiente, proporcionando assim um espaço educacional interativo e atrativo. A partir do uso de fotografias de ambientes físicos reais, o projeto visa desenvolver uma experiência semelhante à de um jogo, onde os usuários podem explorar diferentes áreas dos ambientes e acessar informações contextuais relevantes. O objetivo principal é investigar as condições que favorecem uma interação dialógica e significativa, promovendo um aprendizado mais integrado e contextualizado, além de proporcionar uma forma interativa de conhecer os ambientes. A metodologia proposta abrange o desenvolvimento de um protótipo dos ambientes, a coleta e análise de dados sobre a experiência dos usuários e a importância da interação e das informações apresentadas na formação integral dos estudantes, culminando na elaboração de um ambiente virtual interativo do CEFET-MG Campus Divinópolis, que será uma grande ferramenta de divulgação da instituição para toda a comunidade. Este projeto almeja contribuir para uma reflexão mais profunda sobre a importância dos ambientes interativos na formação integral dos estudantes, além de gerar uma forma interessante de divulgação da instituição.

Palavras-chave: Ambiente interativo. Inovações tecnológicas. Ensino.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ANÁLISE EVOLUTIVA DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE DADOS DE DESENVOLVEDORES E REPOSITÓRIOS NO GITHUB

Autor(a/es/as): Rafael Augusto Campos Moreira

Orientador(a): Emerson de Sousa Costa

Resumo:

A presente pesquisa tem como objetivo investigar a evolução das linguagens de programação com base em dados reais de desenvolvedores e repositórios hospedados na plataforma GitHub. Até o momento, foi realizada com sucesso a coleta e o tratamento preliminar dos dados, abrangendo informações como número de repositórios por linguagem, volume de commits, atividade dos desenvolvedores, quantidade de estrelas e forks, entre outros indicadores relevantes. Os dados foram filtrados com critérios definidos previamente para garantir a relevância e a consistência da análise. A filtragem considerou, por exemplo, a exclusão de repositórios inativos, a padronização dos nomes das linguagens e a separação dos dados por intervalos temporais para facilitar a análise evolutiva. Embora o processo de coleta e organização já esteja consolidado, a integração dos dados ao dashboard interativo ainda está em fase de implementação. O dashboard, já estruturado e funcional em termos de design e funcionalidades, será a principal ferramenta de visualização dos resultados, permitindo a análise comparativa entre linguagens, a observação de tendências de popularidade ao longo do tempo e o cruzamento de variáveis relevantes. Mesmo sem a conexão finalizada, os resultados preliminares já apontam padrões interessantes de crescimento e declínio de determinadas linguagens em contextos específicos (como desenvolvimento web, científico ou mobile), os quais serão melhor explorados assim que o dashboard estiver alimentado. A próxima etapa da pesquisa consistirá na vinculação técnica entre os dados processados e o dashboard, possibilitando análises dinâmicas e aprofundadas. Esses resultados serão utilizados para embasar a discussão sobre a evolução das linguagens de programação, sua popularidade e seus contextos de uso ao longo do tempo, compondo a versão final do trabalho de Iniciação Científica.

Palavras-chave: Linguagens de Programação. GitHub. Dashboard.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS NO CEFET-MG CAMPUS DIVINÓPOLIS

Autor(a/es/as): Guilherme Antônio Lopes de Oliveira

Orientador(a): Emerson de Sousa Costa

Resumo:

A utilização de métodos para o reconhecimento de placas veiculares é amplamente aplicada em diferentes contextos, como em sistemas de vigilância de veículos roubados, fiscalização de áreas de grande fluxo de trânsito e, como neste projeto, no monitoramento de acesso de veículos. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é o gerenciamento de uma portaria para controlar a entrada de veículos autorizados, garantindo segurança e eficiência no processo. Para tanto, será empregado um método que dispensa sistemas embarcados complexos ou hardwares especializados, utilizando recursos de inteligência artificial, visão computacional, aprendizado de máquina e automação de sistemas. O projeto prioriza o uso de elementos acessíveis, incluindo uma câmera comum, o microcontrolador ESP32, leitores RFID e relés eletrônicos. O funcionamento consiste na leitura simultânea de placas veiculares e cartões de identificação, acionando automaticamente o sistema de cancelas por meio do fechamento dos relés. Todo o sistema de automação foi desenvolvido com o objetivo de reduzir custos e aumentar a eficiência do controle de acesso, proporcionando uma dinâmica rápida e confiável na gestão da entrada de veículos na instituição. A proposta combina tecnologias acessíveis e práticas de automação modernas, demonstrando que é possível integrar inteligência computacional com sistemas físicos de controle de acesso de forma econômica e eficaz. Como proposta para trabalhos futuros, é recomendado ampliar a quantidade de fotos do dataset utilizado, melhorando a confiabilidade; com uma maior acurácia, necessita-se de fazer a ponte entre a leitura das placas e o acionamento do relé. Ademais, torna-se necessário o aprimoramento do sistema auxiliar, acrescentando elementos como sensores de distância e sinalização luminosa, para fins de maior segurança do usuário. E, por fim, a instalação efetiva na instituição.

Palavras-chave: Visão Computacional. Aprendizagem de Máquina. Detecção de Objetos.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE DATA LOGGING PARA MONITORAMENTO DE CO₂ EM ENSAIOS QUÍMICOS

Autor(a/es/as): Cesar Augusto Coelho Cosme

Orientador(a): Emerson Fernandes Pedroso

Resumo:

O projeto apresentado descreve o funcionamento de um sistema completo de monitoramento e registro de dados de CO₂, utilizando um microcontrolador ESP32 como núcleo principal. O hardware, composto por módulos como o NodeMCU Devkit em conjunto com o sensor MH-Z14B, comunica-se via interface serial UART (pinos RX2/TX2) para aquisição precisa das medições. O firmware foi desenvolvido em linguagem C e implementado no dispositivo por meio da IDE do Arduino. Além disso, foi criada uma página web utilizando HTML e JavaScript para a interface com o usuário. O sistema implementa um datalogger que armazena os dados com carimbo de data e hora na memória não volátil do próprio ESP32, utilizando o sistema de arquivos LittleFS, dispensando assim o uso de cartão SD ou memória externa. A interface web permite configurar parâmetros como intervalo de leituras, precisão, fatores de correção em tempo real e sincronização NTP. Também oferece funcionalidades de visualização em tempo real, download e exclusão dos arquivos de log, além de integração opcional com a plataforma ThingSpeak para compartilhamento dos dados coletados. Projetado para confiabilidade, o sistema incorpora mecanismos de recuperação automática da conexão Wi-Fi, com detecção de quedas de comunicação. Tais questões são mitigadas por uma interface que previne entradas inválidas e garante maior robustez. Dessa forma, o sistema se mostra eficaz para aplicações em laboratório e em estudos de campo, voltados ao monitoramento da qualidade do ar ou à detecção de componentes específicos na forma gasosa.

Palavras-chave: Dióxido de carbono. Monitoramento. Registrador de dados.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE SÍNTESE AUTOMATIZADA NA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES ÁCIDAS

Autor(a/es/as): Rebeca Oliveira de Carvalho

Orientador(a): Emerson Fernandes Pedroso e Fabiane Carla Lopes

Resumo:

Recentemente, sistemas automatizados vêm ganhando espaço nos laboratórios de química, em parte devido à necessidade de aumento da produtividade e redução de custos e, em outros casos, pela necessidade de manipulação de substâncias químicas altamente tóxicas. Outro fator relevante, do ponto de vista ambiental, é a redução da geração de resíduos, um dos principais motes da química verde. Foi programado um experimento de diluição automatizada, utilizando um Equipamento de Síntese Química Automatizada, com o objetivo de avaliar a precisão e a reprodutibilidade de diluições a partir de uma solução-mãe de ácido clorídrico (HCl 0,05 mol/L). Ensaio foram realizados com volumes variáveis da solução-mãe (2,0 a 9,4 mL), completando-se um volume total de 10 mL com adição de água destilada. As concentrações teóricas correspondentes foram calculadas, assim como os valores esperados de pH. Posteriormente, os valores de pH das amostras foram medidos experimentalmente com auxílio de pHmetro, apresentando uma diferença média de 3,6% em relação aos valores esperados, o que indica boa precisão do sistema. A pequena variação foi atribuída a uma possível perda de posição no motor responsável pela bomba de seringa, o que pode ter afetado levemente os volumes dispensados. Apesar dessa limitação, o sistema demonstrou boa capacidade de repetibilidade e execução, sendo considerado eficaz para aplicações laboratoriais e acadêmicas. Para verificar com maior precisão o funcionamento do aparelho, foram realizadas titulações de todas as soluções, cujos resultados apresentaram valores de precisão próximos àqueles observados nos cálculos de pH. A realização prévia de testes com água destilada evidenciou o cuidado metodológico e a preocupação com a redução da geração de resíduos. O estudo reforça a viabilidade do uso de automação acessível em laboratórios e destaca a importância da manutenção preventiva e da calibração dos componentes do sistema para garantir resultados confiáveis.

Palavras-chave: Automação. Química analítica. Titulação.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ECOSSISTEMAS DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ANÁLISE A PARTIR DE RADARES DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DO SEBRAE DE 2022 A 2024

Autor(a/es/as): Esdras de Freitas Emiliano e Eduarda Corrêa Moravia

Orientador(a): Daniel Paulino Teixeira Lopes e Glauciene Silva Martins

Resumo:

Os Ecossistemas de Educação Empreendedora (EEE) estão emergindo como mecanismos cruciais para o desenvolvimento territorial. No entanto, diversamente da literatura com foco nas universidades, há uma lacuna de pesquisa sobre como esses EEE se manifestam no nível da educação básica. O objetivo desta pesquisa é analisar a maturidade dos ecossistemas de educação empreendedora na educação básica brasileira, a partir dos dados do Radar de Educação Empreendedora do Sebrae. Em termos teóricos, apresenta-se uma breve discussão sobre as principais dimensões dos EEE, abrangendo políticas públicas, estrutura, recursos, atores e cultura. Metodologicamente, a pesquisa foi baseada na análise de microdados do Radar, por meio de técnicas de análise descritiva e análise de proporções. Criada pelo CER Polo Sebrae de Educação Empreendedora, a ferramenta começou a ser aplicada em 2022 e, em 2025, já possuía mais de seis mil radares preenchidos de escolas públicas e privadas de todos os estados brasileiros. Os resultados mostram que os EEE da maioria das escolas participantes encontram-se no nível intermediário, indicando a possibilidade de desenvolver as dimensões que o compõem. Além disso, foi evidenciado que uma proporção maior de escolas precisa desenvolver a dimensão recursos. Finalmente, destaca-se que a média geral dessas dimensões evoluiu com o tempo. Esta pesquisa contribui teoricamente, trazendo uma perspectiva de análise das dimensões dos EEE para a educação básica, em contraste com estudos que focalizam tais ecossistemas nas universidades. Em termos práticos, as dimensões de análise do Radar podem contribuir para o fortalecimento de estratégias institucionais, políticas públicas e ações educacionais voltadas ao empreendedorismo. Esta e futuras análises com base nos dados do Radar podem contribuir para consolidá-lo como uma ferramenta válida e confiável de diagnóstico, promovendo um ambiente mais propício ao empreendedorismo, à inovação e ao desenvolvimento dos territórios.

Palavras-chave: Educação Empreendedora. Ecossistemas de Educação Empreendedora. Educação Básica.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO INTELIGENTE PARA COMUNICAÇÃO ALUNO-PROFESSOR EM AMBIENTES EDUCACIONAIS

Autor(a/es/as): Luiz Felipe Leite Miranda e Gabriel Firmino Ribeiro

Orientador(a): Juliano Coêlho Miranda

Resumo:

Em turmas caracterizadas pelo elevado número de alunos, o desafio do professor em realizar o acompanhamento individual torna-se particularmente complexo durante a condução de diversas atividades educacionais. A gestão eficaz do aprendizado em um ambiente onde a atenção individual é difícil de ser dedicada a cada aluno representa um obstáculo significativo. Diante dessa realidade, este projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema de sinalização modular, inspirado em torres luminosas utilizadas no ambiente industrial e adaptadas para aprimorar a comunicação aluno-professor em salas de aula e laboratórios, e foi concluído com a entrega de protótipos funcionais. O sistema permite que cada aluno ou grupo de alunos utilize uma torre controlável para indicar diferentes estados, tais como atividade em execução, dúvida, conclusão da tarefa ou disponibilidade para ajudar colegas. O desenvolvimento integrou etapas de design técnico, corte em máquina CNC de peças em MDF, eletrônica e programação, assegurando a construção de dispositivos plenamente operacionais. O sistema foi finalizado e testado em ambientes controlados, comprovando sua eficiência como ferramenta de apoio pedagógico e de gestão dinâmica das atividades educacionais. Os resultados obtidos demonstraram que as torres de sinalização possibilitam uma comunicação mais clara e imediata entre alunos e professores, otimizando o processo de acompanhamento individual. Além de fortalecer a qualidade do ensino técnico, o projeto proporcionou aos alunos envolvidos a oportunidade de desenvolver competências práticas em design, eletrônica, programação e trabalho em equipe, enriquecendo sua formação acadêmica e preparando-os para desafios profissionais. O sistema de sinalização, portanto, constitui uma contribuição concreta para o aprimoramento do processo educacional, com potencial de replicação em diferentes contextos de ensino.

Palavras-chave: Sistema de Sinalização Inteligente. Comunicação Aluno Professor. Gestão Educacional.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

FALÁCIA DA BOLA DE NEVE: DESAFIOS E CONSEQUÊNCIAS

Autor(a/es/as): Lorenzo Marcelo Loesch

Orientador(a): Paulo Henrique Silva Costa

Resumo:

Uma falácia é um argumento que parece válido, mas não é. Dentre as várias falácias existentes, formais ou não, destaca-se a falácia da bola de neve a seguir: Se aceitarmos A, então, B poderá ocorrer e, em razão de B, C poderá ocorrer. Como não queremos que C ocorra (é o efeito indesejado), assumimos que A não deveria ser aceito e, em alguns casos, sequer cogitado. Por exemplo: Se houver a discriminação do aborto (A), então mais mulheres poderão abortar, inclusive em condições de maior segurança (B). No entanto, se isso ocorrer, o aborto passará de uma medida excepcional para uma prática contínua, se tornando, inclusive, um método anticonceptivo (C). Como não é possível admitir que o aborto possa se tornar um método anticonceptivo a ser realizado de modo contínuo (C), então, a discriminação do aborto não seria uma alternativa viável (A). Neste caso, há uma tentativa de relacionar eventos dispersos (discriminação do aborto com método contraceptivo), atribuindo a eles um declive escorregadio (um maior número de abortos), ou seja, a ocorrência de alguns eventos nos levará, inevitavelmente, a eventos indesejáveis. Para que essa relação de eventos dispersos seja possível, é usada uma falácia de apoio: falácia da falsa causalidade. Nesta falácia, há uma confusão proposital entre o que é causa e o que é correlação. A falácia da falsa causalidade relaciona causas espúrias (isto é, eventos que, embora ocorram simultaneamente, um não é causa do outro) como se fossem eventos relacionados causalmente. A relação entre essas duas falácias, a saber, bola de neve e falsa causalidade, dá ao interlocutor estratégias argumentativas para sustentar sua posição, mesmo que em muitos casos essa posição possa ser falsa. Iremos explorar como funciona a falácia da bola de neve e sua relação com outras falácias, identificando seus elementos constituintes, a exemplo das correlações indevidas, afirmações especulativas, atribuição de consequência, antecipação de eventos, dentre outros.

Palavras-chave: Falácia da Bola de Neve. Falsa Causalidade. Eventos Dispersos.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA DE AMOSTRAS DA ERVA DE SÃO JOÃO (HYPERICUM PERFORATUM) COMERCIALIZADAS EM BELO HORIZONTE, MG PARA PREPARAÇÃO DE CHÁS ANTIDEPRESSIVOS

Autor(a/es/as): Isabelle Rocha Neres Vieira

Orientador(a): Esther Maria Ferreira Lucas e Fatima de Cássia Oliveira Gomes

Resumo:

O nome popular Erva de São João corresponde a duas espécies vegetais distintas: *Hypericum perforatum* e *Ageratum conyzoides*. Sendo que a primeira não é nativa e nem cultivada no Brasil. A atividade antidepressiva foi comprovada para os fitofármacos hipericina e hiperforina, presentes no *H. perforatum*. Já para o *A. conyzoides* foram comprovadas as atividades anti-inflamatória e antioxidante. No comércio local, a Erva de São João é comercializada como antidepressivo. Sendo interessante verificar se a planta que é comercializada se trata da espécie ativa contra a depressão e se os produtos apresentam a devida qualidade fitoquímica e microbiológica. Com estes objetivos, o presente projeto foi proposto. Foram adquiridas 9 amostras. Os rótulos foram avaliados procurando a indicação da espécie botânica. A determinação de corpos estranhos embalados junto com as folhas secas foi inspecionada visualmente, a determinação das cinzas totais foi realizada utilizando mufla, de acordo com as metodologias preconizadas na farmacopeia brasileira e a caracterização das classes de metabólitos secundários foi realizada por meio de testes químicos qualitativos. Dentre as 9 amostras, 6 não indicavam o nome científico do material vegetal, 2 eram denominadas como *A. conyzoides* e apenas 1 correspondia ao *H. perforatum*. Todas as amostras apresentaram o teor de cinzas totais e de materiais estranhos dentro dos limites permitidos pela farmacopeia, embora uma apresentasse contaminação por cabelo humano, e outra por papel e plástico, outras duas apresentaram galhos com evidências de contaminação fúngica. Nos testes químicos, foi verificado que, dentre as 9 amostras, havia 5 perfis químicos diferentes. Os resultados obtidos evidenciaram que, dentre as 9 amostras, apenas uma teria possibilidade de apresentar a ação farmacológica desejada, embora todas se apresentassem dentro dos parâmetros de qualidade definidos pela farmacopeia brasileira.

Palavras-chave: *Hypericum perforatum*. Chá medicinal. Antidepressivo.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

NANOFOLHAS DE G-C3N4 DOPADAS PARA FOTOFIXAÇÃO DE NITROGÊNIO

Autor(a/es/as): Jennefer Vitória Mendes Oliveira

Orientador(a): Eudes Lorençon

Resumo:

A produção de amônia pelo processo Haber-Bosch, essencial para a indústria de fertilizantes, requer altas pressões e temperaturas, além de grande consumo de energia e combustíveis fósseis. Em busca de rotas mais sustentáveis e ambientalmente seguras, este trabalho investigou o uso do nitreto de carbono grafítico (g-C₃N₄) dopado com diferentes metais como fotocatalisadores para a síntese de amônia a partir de nitrogênio dissolvido em meio aquoso sob iluminação UV (390 nm). Os materiais foram obtidos por polimerização térmica da melamina na presença de sais metálicos, resultando em estruturas homogêneas, estáveis e adequadas para aplicações fotocatalíticas avançadas, permitindo avaliar com precisão o efeito de cada dopante. O g-C₃N₄ puro apresentou desempenho compatível com valores reportados na literatura, porém vários sistemas dopados exibiram melhorias expressivas, com destaque para o material contendo nióbio (Nb), cuja atividade catalítica foi aproximadamente quatro vezes superior. Análises por microscopia eletrônica de transmissão e difração de raios X mostraram que os íons Nb(V) encontram-se bem distribuídos na matriz do g-C₃N₄, sem formação de partículas segregadas, sugerindo a criação de sítios ativos altamente eficientes para adsorção e ativação do nitrogênio. Esses resultados demonstram que a dopagem do g-C₃N₄, especialmente com Nb, é uma estratégia eficaz para aprimorar a produção fotocatalítica de amônia, ampliando a perspectiva de uma rota mais limpa, renovável, acessível, tecnicamente promissora e energeticamente favorável em comparação ao processo Haber-Bosch tradicional.

Palavras-chave: Fotocatálise. Nitreto de carbono grafítico. Amônia.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ESTRUTURAS METALORGÂNICAS DE FERRO E ÁCIDO TEREFTÁLICO PARA APLICAÇÃO COMO RETARDANTE DE FOGO EM INCÊNDIOS FLORESTAIS

Autor(a/es/as): Luigi Rodrigues Miranda

Orientador(a): Eudes Lorençon

Resumo:

O nitreto de carbono grafítico (g-C₃N₄) é um material polimérico de baixo custo, obtido pela polimerização térmica de precursores como melamina, cianamida, dicianodiamida, ureia ou tioureia. Esse material apresenta propriedades ajustáveis por meio de dopagem, sendo o fósforo um dos elementos mais promissores, pois compostos contendo fósforo e nitrogênio estabelecem uma interação sinérgica capaz de potencializar o efeito de retardância de chama. Considerando o avanço das mudanças climáticas e o aumento da incidência de queimadas, torna-se urgente o desenvolvimento de estratégias inovadoras para o controle da propagação de incêndios florestais. Neste trabalho, objetivou-se desenvolver nanofolhas de g-C₃N₄ dopadas com fósforo e avaliar sua aplicação como retardante de fogo em vegetação modelo. A metodologia empregada envolveu a síntese do g-C₃N₄ via polimerização térmica, seguida da dopagem com fósforo em condições controladas, e a caracterização das amostras por técnicas espectroscópicas e microscópicas. Para os ensaios de desempenho, utilizou-se o capim-gordura (*Melinis minutiflora*), espécie amplamente associada à intensificação de incêndios florestais, de modo a simular condições reais de propagação do fogo. Os resultados preliminares indicaram que a presença de fósforo promoveu maior estabilidade térmica ao material e retardou de forma significativa a ignição da biomassa testada. Conclui-se que as nanofolhas de g-C₃N₄ dopadas com fósforo apresentam elevado potencial como retardante de fogo sustentável, constituindo uma alternativa promissora para o manejo de incêndios florestais.

Palavras-chave: Incêndios florestais. Nanofolhas. Retardantes de chama.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR DA EPT: DESAFIOS SOCIOLÓGICOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO ATUAL

Autor(a/es/as): Leticia Simtob Souza

Orientador(a): Luiz Claudio de Almeida Teodoro

Resumo:

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência é definida como todo ato cometido intencionalmente, seja ele auto infligido ou cometido contra terceiros, que tenha como intuito provocar danos físicos ou psicológicos, que podem chegar a ocasionar a morte. Entre os tipos de violências estão listadas as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No entanto, dentro de uma perspectiva sociológica, o conceito de violência é atravessado por questões simbólicas e, para compreendê-las, é necessário contextualizá-la de acordo com a história, com o tempo, com a política e a cultura de uma sociedade, segundo afirma Soares (2004, p. 131). Analisar a violência no cenário brasileiro e as formas como se manifesta no ambiente escolar, com foco na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), realizando um estudo de caso com os alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG).

Palavras-chave: Violência. EPT. Formação.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

REPRESENTAÇÕES E IMAGINÁRIOS ANTICOMUNISTAS NO JORNAL LAVOURA E COMÉRCIO (1935-1936)

Autor(a/es/as): Fábio Augusto de Faria Pedroso

Orientador(a): Everton Fernando Pimenta e Lucas Guedes Vilas Boas

Resumo:

Por meio da análise e catalogação de matérias do jornal Lavoura e Comércio dos anos de 1935 e 1936, o projeto visa analisar as matrizes anticomunistas e entender como os imaginários anticomunistas criados nessa conjuntura foram (re)ativados em diferentes contextos da história, fortalecendo nossa cultura política autoritária. Inicialmente, por meio de uma pesquisa bibliográfica, interpretamos e discutimos importantes referências que versam sobre tal temática para, posteriormente, realizar a busca de matérias que contivessem uma série de léxicos pré-definidos, catalogando-as. No andamento da pesquisa, foram consultadas 486 edições do jornal, nas quais se fizeram presentes, sobretudo, as matrizes anticomunistas católica e nacionalista, atrelando seus pensamentos contra o comunismo de forma muito intensa e presente sempre que aparecem, comprovando assim sua influência no pensamento anticomunista. A transformação dos dados obtidos em gráficos evidenciou tal fato, pois após a Intentona Comunista, a incidência do léxico “comunista” mais que duplicou. Nesse sentido, comprova-se que o imaginário anticomunista é ativado especialmente em momentos de efervescência social, como o estopim da Intentona Comunista. Na atual fase, na qual se realiza a análise qualitativa do material catalogado, por meio de gráficos construídos, objetiva-se identificar os padrões de incidência dos léxicos e a sua correlação com a veiculação dos imaginários anticomunistas. Ao final da catalogação, constatou-se que as matrizes anticomunistas tiveram profunda influência no imaginário político brasileiro, concorrendo para a criação de uma visão negativa acerca do comunismo, proporcionando, assim, a disseminação de falsos ideais para essa ideologia pejorativamente mistificada. Como consequência, tal visão negativa culminou em um imaginário depreciativo que continuou presente com o passar dos anos e pode ser encontrado na sociedade atual, evidenciando a influência dos eventos transcorridos nesse período.

Palavras-chave: Anticomunismo. Imaginários e representações.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

INVESTIGANDO A MICROBIOTA DA SERRA DO GANDARELA: UM ESTUDO DA DIVERSIDADE MICROBIANA DO SOLO E DA ÁGUA

Autor(a/es/as): Larissa Ribeiro Costa Santos; Aline Luciana Ribeiro; Ricardo Nodari Froes de Castro

Orientador(a): Fabiana da Conceição Pereira Tiago e Thiago Cotta Ribeiro

Resumo:

O PARNA Serra do Gandarela (MG) é uma área de conservação sob pressão antrópica, presente dentro do Quadrilátero Ferrífero. Este estudo teve como objetivo investigar a microbiota presente no solo e na água do parque. Foram coletadas amostras de solo e de água em três pontos do parque. Para o solo, realizou-se a contagem e isolamento dos microrganismos das amostras, incluindo uma próxima à mineração. O plaqueamento ocorreu nos meios PCA e Sabouraud para contagem de UFC/g e cálculo do Índice de Shannon (H'). Para futuros ensaios de bioprospecção, 22 leveduras foram isoladas e criopreservadas. Os Pontos 1 e 2 apresentaram densidades microbianas (UFC/g \sim 6,00 - 7,00) condizentes com a literatura, enquanto o Ponto 3, sob influência da mineração, teve os menores valores (bactérias: 5,82; fungos: 4,88). A diversidade foi baixa em todos os pontos, com H' variando entre 0,74 e 1,60, sendo criticamente baixa para fungos no Ponto 3 ($H'=0,74$). Quanto à análise da água, seguiu-se o método dos Tubos Múltiplos, estipulado pelo Manual das Águas da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Os resultados foram expressos em Número Mais Provável (NMP) de coliformes termotolerantes por 100 ml de amostra. Em todos os pontos, os valores de NMP variaram de 1,6 a 16,0. Desconforme a legislação, que prevê ausência de coliformes para águas de classe especial. Ademais, as amostras com teste positivo para bactérias coliformes foram plaqueadas nos meios de cultura Sal Manitol, Ágar MacConkey e Ágar Salmonella-Shigella. Foi observado crescimento de *E. coli*, *Salmonella* spp. e *Shigella* spp., mas nenhuma bactéria halofílica foi detectada. Parâmetros físico-químicos como temperatura, pH e turbidez também foram medidos. Os níveis de turbidez de todas as amostras atenderam à legislação (menos de 5,0 NTU), já os de pH eram levemente ácidos. O estudo evidenciou como atividades antrópicas comprometem a microbiota do solo e da água, destacando a necessidade de preservação.

Palavras-chave: Água e Solo. Análise. Microbiota.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

BIOSSORÇÃO DO CORANTE AZUL DE METILENO POR BIOMASSA PARA REMEDIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS COM CORANTES TÊXTEIS

Autor(a/es/as): Maria Laura Sete Sales; Yula Fernanda Brasil Santos; Ricardo Nodari Fróes de Castro

Orientador(a): Fabiana da Conceição Pereira Tiago e Andrea Rodrigues Marques

Resumo:

A indústria têxtil destaca-se tanto pela relevância socioeconômica quanto pelos impactos ambientais associados ao uso intensivo de água e à geração de efluentes com elevada carga poluidora. Entre os contaminantes, o azul de metileno (AM) é amplamente empregado no tingimento de fibras naturais e sintéticas, apresentando alta estabilidade e toxicidade, o que dificulta sua remoção por processos convencionais. Nesse cenário, a biossorção se mostra uma alternativa sustentável e de baixo custo, utilizando resíduos agroindustriais como adsorventes. O presente estudo avaliou a casca de maracujá (*Passiflora edulis*), in natura e tratada com NaOH, como biossorvente para remoção do AM em soluções aquosas. A biomassa foi preparada por etapas de lavagem, secagem, trituração e caracterização, incluindo a determinação do ponto de carga zero (PZC). Ensaios de biossorção foram conduzidos com 0,5 g de biomassa em 50 mL de soluções contendo concentrações de 5, 10, 20, 25 e 30 mg/L de corante, em pH ajustado a aproximadamente 5 (biomassa in natura) e 8 (biomassa tratada). A quantificação foi realizada por espectrofotometria UV-Vis. Os resultados demonstraram que o pH influencia diretamente a eficiência do processo: em meio ácido ocorre protonação dos grupos funcionais, reduzindo a adsorção por repulsão eletrostática; já em pH próximo à neutralidade, a desprotonação aumenta a densidade de carga negativa, favorecendo a interação com o corante catiônico. A biomassa tratada com NaOH apresentou desempenho superior, com melhor ajuste ao modelo de Langmuir ($R^2 = 0,9997$) e capacidade máxima de adsorção de $3,915 \text{ mg.g}^{-1}$, indicando a formação de monocamada em superfície mais homogênea. Conclui-se que a casca de maracujá constitui alternativa promissora para o tratamento de efluentes têxteis, ao mesmo tempo em que valoriza resíduos agroindustriais e contribui para a mitigação de impactos ambientais.

Palavras-chave: Biossorção. Corantes Têxteis. Casca de Maracujá.

Área do Conhecimento: Engenharias

EXPLORANDO A DIVERSIDADE MICROBIANA DO SOLO E DA ÁGUA NA SERRA DO CIPÓ: UMA ANÁLISE ABRANGENTE DA MICROBIOTA

Autor(a/es/as): Aline Luciana Ribeiro; Giovanna Parzanini Dias Lordeiro; Larissa Ribeiro Costa Santos; Damares Luana de Miranda Marques

Orientador(a): Fabiana da Conceição Pereira Tiago e Thiago Cotta Ribeiro

Resumo:

O Parque Nacional da Serra do Cipó é uma área de preservação ambiental com rica biodiversidade e recursos hídricos. O estudo microbiológico é relevante para avaliar a qualidade ecológica e a segurança do uso recreativo da água. Foram realizadas coletas de amostragens de solo em três pontos do parque (P1, P2 e P3) e, de água, em dois pontos (P1 e P3). A análise do solo foi feita realizando o plaqueamento das amostras diluídas nos meios Ágar PCA e Ágar Sabouraud com cloranfenicol. Além disso, foi feito o isolamento de colônias de leveduras em caldo seletivo e posterior congelamento, visando à continuidade do estudo desses microrganismos. Nas amostras de água, se seguiu o Manual das Águas da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), de 2013, com a metodologia dos Tubos Múltiplos (TM) e o plaqueamento nos meios Ágar Verde Brillante Bile e Ágar MacConkey. Complementarmente, foram medidos seus parâmetros físico-químicos de temperatura, pH e turbidez. Os resultados do solo foram expressos em UFCg-1 (log) e pelo Índice de Shannon (H'). No UFCg-1, a maioria dos pontos coincidiu com valores apresentados na literatura. Referente ao H', o Ponto P2 se destacou tanto em bactérias quanto em fungos, enquanto o P3 se destacou em fungos. Isso se deve, provavelmente, pela presença de gado próximo ao P3. Em relação à água, os parâmetros de pH e turbidez foram atendidos. Os resultados microbiológicos foram expressos em Número Mais Provável (NMP) de coliformes termotolerantes em 100 mL de amostra. Em ambos os pontos, o limite máximo detectado foi (>16) e o mínimo foi 16. Como a legislação determina um limite de 200 coliformes em 100 mL de água, não foi possível atestar a conformidade à legislação. Nos plaqueamentos, foi observado o crescimento de colônias típicas de *Salmonella* spp.. A presença desses microrganismos em um ambiente protegido pode indicar risco à qualidade ambiental.

Palavras-chave: Água. Solo. Análise.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS NASCENTES URBANAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG

Autor(a/es/as): Daniely Cristina Simões Ferreira; Edwiges Aparecida de Pinho Oliveira; Damares Luana de Miranda Marques; Ricardo Nodari Froes de Castro

Orientador(a): Fabiana da Conceição Pereira Tiago

Resumo:

A água é um recurso essencial à vida e ao desenvolvimento social, mas sua disponibilidade e qualidade adequadas ainda constituem um desafio, sobretudo em áreas urbanas marcadas por desigualdades socioeconômicas. Em Belo Horizonte (MG), muitas famílias recorrem às nascentes urbanas como fontes alternativas, o que suscita preocupações quanto à segurança do consumo, devido ao risco de contaminação microbiológica. Diante disso, desenvolveu-se um estudo para avaliar a qualidade da água de quatro nascentes: Felicidade, Praça Laplace, Bica da Petrolina e Escola Municipal Santos Dumont. A investigação combinou análises laboratoriais com a aplicação de questionários junto a moradores, frequentadores e trabalhadores do entorno, buscando compreender a compatibilidade entre os usos declarados e a qualidade da água. Foram obtidas 62 respostas, que foram categorizadas e analisadas. Os resultados mostraram que os principais usos incluem consumo doméstico, irrigação de hortas e jardins, lavagem de automóveis e dessedentação animal. Contudo, a maioria dos participantes afirmou não ter recebido orientações sobre riscos associados e parte dos participantes desconhecia a existência de algumas nascentes. As análises microbiológicas revelaram ausência de coliformes fecais apenas na Bica da Petrolina, enquanto a Nascente da Felicidade, a Praça Laplace e a da Escola Municipal Santos Dumont apresentaram contaminação positiva. Tal achado confirma os riscos do uso direto, especialmente para consumo humano, evidenciando a necessidade de intervenções em áreas vulneráveis, como o bairro Jardim Felicidade. Conclui-se que a integração entre diagnóstico comunitário e testes laboratoriais fornece subsídios relevantes para a gestão das águas urbanas, reforçando a importância de ações educativas, monitoramento contínuo e ampla divulgação dos resultados. Além disso, o estudo pode auxiliar a subsidiar políticas públicas voltadas ao cumprimento do ODS 6, Água potável e saneamento.

Palavras-chave: Água. Nascentes. Qualidade.

Área do Conhecimento: Engenharias

CIBERSEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SISTEMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

Autor(a/es/as): Marcelo Augusto Silva Belisário e Victor Borges Loures de Paula

Orientador(a): Gabriella Castro Barbosa Costa

Resumo:

A cibersegurança pode ser definida como “a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação no ciberespaço”. Considerando que as preocupações com a segurança cibernética aumentam cada vez que um novo dispositivo se conecta a uma rede, também precisamos aumentar os níveis de segurança do software desenvolvido. O desenvolvimento ágil de sistemas foi impulsionado a partir de 2001, com a publicação do “Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software”. Através deste manifesto, alguns princípios foram definidos e são amplamente conhecidos pela comunidade desta área, sendo eles: indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; e responder a mudanças mais que seguir um plano. A integração eficaz da segurança nos processos de desenvolvimento ágeis exige não apenas o reconhecimento de sua importância, mas também a implementação de procedimentos e práticas específicas para garantir a proteção e integridade do software desenvolvido, sem o comprometimento da agilidade, e é neste contexto que se enquadra o presente projeto de pesquisa. Como principal resultado obtido, um framework capaz de integrar a especificação de requisitos de cibersegurança em processos de desenvolvimento ágil desde o início do ciclo de vida do software foi proposto. Para validar e aplicar o framework na prática, uma ferramenta web foi desenvolvida. Essa ferramenta simplifica o processo de identificação e seleção de requisitos de segurança do padrão OWASP ASVS (nível 1) a partir de histórias de usuário. Ela permite adicionar esses requisitos como critérios de aceitação para cada história e, por fim, gera relatórios em formato .json contendo os requisitos selecionados para cada uma delas.

Palavras-chave: Cibersegurança. Desenvolvimento Ágil. Framework.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

EXPERIMENTAÇÃO E MATERIALIDADE E AS POSSIBILIDADES NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE ARQUITETURA E URBANISMO

Autor(a/es/as): Isis Cristina Arruda de Almeida

Orientador(a): Carolini Tavares Frinhani e Kênia Alves de Paula

Resumo:

A experimentação e materialidade têm um papel essencial no processo de ensino e aprendizado do fazer arquitetônico, especialmente na percepção espacial e desenvolvimento do pensamento crítico. Apesar da importância dos avanços tecnológicos e dos recursos digitais, que facilitam e agilizam o processo de criação arquitetônica, é importante conciliar o trabalho manual no exercício projetual. Seja através de croquis ou maquetes processuais, o simples fazer com as próprias mãos ajuda o estudante e o profissional a visualizarem novos aspectos dos projetos e explorar outras ideias e possibilidades criativas. Ademais, este estudo busca entender como o uso de maquetes influencia o aprendizado dos alunos do CEFET-MG, campus Timóteo, explorando sua aplicação em diferentes disciplinas, como a própria matéria de maquetes ou os laboratórios de projetos, comparando sua presença em outros cursos de Arquitetura e Urbanismo da região Sudeste. A pesquisa segue uma abordagem qualitativa, configurando-se como um estudo de caso, com levantamento documental e bibliográfico. Traz-se desde dados sobre a presença da disciplina de maquetes na grade curricular de variadas faculdades até uma pesquisa sobre a importância dessa experimentação ao longo do tempo, além de abordar sua relação com os atuais meios tecnológicos, que vêm reduzindo a busca pelo fazer manual. As informações levantadas se fundamentam na experiência e percepção de profissionais da área da arquitetura e urbanismo, enriquecendo o entendimento do tema abordado. Diante disso, este trabalho reforça a importância da experimentação no ensino de arquitetura, observando principalmente essa aplicação na didática do CEFET-MG, Campus Timóteo. Portanto, a aplicação do fazer manual vai muito além de um recurso complementar, sendo parte essencial do desenvolvimento acadêmico e profissional do arquiteto.

Palavras-chave: Maquete física. Ensino de arquitetura. Percepção espacial.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

FLOTABILIDADE E AGREGAÇÃO HIDROFÓBICA DE ULTRAFINOS DE PIROLUSITA

Autor(a/es/as): Victor Moreira Vargas e Luiz Eduardo Ávila de Lima

Orientador(a): Fábio de São José

Resumo:

O beneficiamento de minérios de manganês torna-se complexo já nas fases de preparação mineral, quando não é incomum a geração de excesso de lama devido aos oxidados de manganês apresentarem fácil fragmentação. Quando gerada em excesso, a lama contém teor de Mn considerável e perdas de conteúdo metálico durante a classificação, perfazendo a necessidade de sua recuperação por método alternativo. A flotação é um processo físico-químico e pode ser melhor empregada pós-preparação dos finos e ultrafinos por alguma tecnologia suplementar, como o processo de agregação hidrofóbica, em que partículas minerais ultrafinas são hidrofobizadas pela ação de coletores e agitação, gerando agregados capazes de se aderirem às bolhas de ar e serem flotados eficientemente. Este processo de agregação ainda possui uso pouco generalizado na indústria, devido à sua complexidade e ao fraco conhecimento sobre o assunto. Portanto, a realização desta pesquisa foi motivada pela necessidade de avaliação da agregação hidrofóbica como auxílio à flotação de pirolusita ultrafina. Foram feitos estudos fundamentais com o referido mineral e oleato de sódio, avaliação da influência da velocidade de agitação e do pH na agregação de ultrafinos. Como destaque dos resultados, notou-se que o pH 5 levou à dispersão da polpa maior do que o pH 9, contrariando dados teóricos que firmam ser o pH 9 um ajuste a dispersar mais sistemas minerais-água. Notou-se também que o oleato de sódio hidrofobizou os minerais de óxido de Mn, elevando a flotabilidade em sistemas nos quais se aplicou concentração do coletor de 200 mg/L. No entanto, o acréscimo de 200 para 300 mg/L possivelmente favoreceu tal queda. Quanto aos efeitos da agregação cisalhante, observaram-se ganhos com elevação da velocidade de agitação, com consequente aumento dos choques das partículas, agregação das mesmas e aumento da recuperação por flotação. Porém, aos 1500 rpm, notou-se efeito negativo, com queda da flotabilidade devido à destruição de flocos formados.

Palavras-chave: Pirolusita. Flotabilidade. Agregação hidrofóbica.

Área do Conhecimento: Engenharias

DIMENSIONAMENTO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE

Autor(a/es/as): Luis Eduardo de Oliveira Santos

Orientador(a): Felipe de Souza Delgado

Resumo:

Em um sistema elétrico de potência, existem diversos equipamentos com a função de gerar, transmitir e distribuir energia elétrica aos inúmeros consumidores. Para a transmissão e distribuição de energia elétrica em corrente alternada, são necessárias subestações elétricas para regular tensões geradas e alcançar uma operação mais segura, reduzindo falhas na transmissão e, conseqüentemente, promovendo maior flexibilidade no sistema elétrico. Com o intuito de prevenir falhas, curtos-circuitos e outras situações que podem acarretar em danos aos equipamentos das instalações, interrupções no fornecimento de energia e até risco à segurança de colaboradores, utiliza-se o transformador de corrente para alimentar relés de proteção, cuja função é monitorar e detectar possíveis variações nas grandezas elétricas do sistema e, se necessário, atuar contra falhas. Desta forma, em virtude da importância dos transformadores de corrente na operação confiável do sistema elétrico, é de grande importância a utilização de simuladores computacionais para explorar as suas diversas condições de especificação e operação. Neste trabalho, desenvolveu-se um simulador computacional para o dimensionamento de um transformador de corrente para o ensino de proteção de sistemas elétricos de potência. O dimensionamento do transformador de corrente baseou-se na norma ABNT NBR 6856 – Especificações e ensaios, tendo em vista a abordagem das principais especificações das características de desempenho desses equipamentos para o desenvolvimento de um simulador livre e de alto grau de didática.

Palavras-chave: Proteção de sistemas elétricos. Transformador de Corrente. SEP.

Área do Conhecimento: Engenharias

MODELAGEM MOLECULAR E CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA ENZIMA DIGUANILATO CICLASE (PF00990) ENVOLVIDA NA REGULAÇÃO DA FORMAÇÃO DE BIOFILME EM PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

Autor(a/es/as): Mariana Silva Almada; Hemerson Danyel Antunes Bispo; Angie Puellas; Glen Jasper Yupanqui García

Orientador(a): Fernanda Badotti

Resumo:

Biofilmes são comunidades biológicas com elevado grau de organização, onde as bactérias formam estruturas coordenadas e funcionais protegidas por uma matriz polimérica. A formação de biofilmes em painéis fotovoltaicos representa um desafio para a eficiência energética, pois esta estrutura compromete a captação de luz solar. Em estudo prévio realizado pelo nosso grupo de pesquisa, utilizamos técnica de sequenciamento de DNA para identificar as bactérias e os genes envolvidos na formação de biofilme em um painel fotovoltaico. A análise dos dados revelou que algumas enzimas, tal como a diguanilato ciclase (DGC), têm papel central na regulação da formação e persistência dos biofilmes. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi estudar a estrutura e função dessa enzima para melhor compreensão do funcionamento dos biofilmes e propor sistemas eficientes de tratamento. Inicialmente, selecionamos sequências de DNA provenientes de bancos de dados, bem como sequências próprias, com base na qualidade e completude de informações. As sequências trimadas estão sendo utilizadas para a etapa de modelagem molecular, que consiste no uso de técnicas computacionais para modelar estruturas e assim, auxiliar na compreensão do funcionamento das enzimas. O alinhamento das sequências foi realizado usando o software Clustal W, a anotação funcional foi feita com o InterProScan, e a modelagem usando o AlphaFold2. Esperamos que os dados gerados com o desenvolvimento dessa pesquisa possam oferecer subsídios para a melhor compreensão da regulação e persistência de biofilmes, e assim possam fundamentar estratégias que contribuam para a maior produção energética de sistemas fotovoltaicos.

Palavras-chave: Bioinformática. Diguanilato ciclase. Biofilme.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

AValiação DE CONTAMINANTES INORGÂNICOS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DA BACIA DA LAGOA DA PAMPULHA

Autor(a/es/as): Maria Vitória Fernandes Alves Maia; Letícia Malta Costa; José Fernandes Bezzera

Orientador(a): Fernanda Costa Pinheiro e Luide Rodrigo Martins

Resumo:

A Lagoa da Pampulha foi desenvolvida com o intuito de ser um reservatório de água potável e propício à recreação. Contudo, devido ao lançamento de efluentes irregulares, principalmente os de origem industrial, o corpo d'água pode apresentar teores elevados de contaminantes inorgânicos potencialmente tóxicos. A Deliberação Normativa Conjunta (DNC) nº 01/08 dispõe limites máximos para contaminantes definidos nas classes de enquadramento dos corpos de água¹. Nesse sentido, o projeto objetiva quantificar a concentração de elementos potencialmente tóxicos, bem como avaliar a remoção desses elementos por adsorção em bagaço de cana-de-açúcar quimicamente modificado. Para tal, a quantificação de As, Ba, Cd, Cr, Mn, Pb e Zn foi realizada em amostragens mensais de água em 4 pontos da Lagoa (Ilha, Igreja, Ressaca e Barragem) realizadas de dezembro de 2023 a julho de 2024. Para o preparo da amostra, nove mililitros de amostra foram digeridos em forno micro-ondas em 200 µL de HCl e 800 µL de HNO₃, que posteriormente foram diluídos e analisados por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS, 7700, Agilent Tecnologias, Japão). Considerando todos os meses de análise, após tratamento dos dados, observou-se que as faixas de concentração determinadas variaram de 0,60 a 1,7 µg/L para As; 33 a 227 µg/L para Ba; 0,16 a 1,82 µg/L para Cd; 1,2 a 3,6 µg/L para Cr; 21 a 204 µg/L para Mn; 12 a 412 µg/L para Zn; e 0,36 a 54 µg/L para Pb. Observa-se que Mn é o elemento mais abundante em todos os pontos analisados na Lagoa, com exceção do ponto Ressaca, onde Zn apresentou as maiores concentrações. Segundo a DNC nº 01/08, alguns valores obtidos para Pb estão acima do seu respectivo valor tolerável (33 µg/L). [1] Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG N.º 8, de 21 de novembro de 2022.

Palavras-chave: Águas doces. Contaminação. Determinação elementar.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ENTRE A CASA-GRANDE E A SENZALA: UMA LEITURA SOCIOLÓGICA DA FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA

Autor(a/es/as): Laura Gomes Leite

Orientador(a): Fernanda Godinho de Souza Aguiar e José Geraldo Pedrosa

Resumo:

A pesquisa realizada no campo da Sociologia e da Antropologia possibilitou compreender de forma mais ampla o processo de formação da sociedade brasileira a partir da obra *Casa-Grande & Senzala*, de Gilberto Freyre. A análise dos capítulos e trechos selecionados evidenciou como o autor interpretou as relações sociais nos engenhos coloniais, atribuindo à miscigenação racial um papel central na constituição da identidade nacional. Também ficou clara a influência do antropólogo Franz Boas, que orientou Freyre a adotar uma perspectiva relativista e culturalista na abordagem das relações sociais. O diálogo com os referenciais da história dos intelectuais, sobretudo as contribuições de Jean-François Sirinelli, permitiu situar Freyre em um campo de intersecção entre política, sociedade e cultura. A noção de “intelectual mediador”, apresentada por Ângela de Castro Gomes e Patrícia Santos Hansen, mostrou-se fundamental para compreender o autor não apenas como intérprete do Brasil, mas como mediador cultural que contribuiu para a construção de narrativas sobre a identidade nacional. *Casa-Grande & Senzala* permanece como obra de referência para o pensamento social brasileiro, tanto por seu conteúdo quanto pelo lugar que ocupa na tradição intelectual do país. A pesquisa demonstrou que sua leitura deve considerar os limites e contradições de seu tempo, mas também reconhecer o impacto duradouro de Freyre na interpretação da história social do Brasil. Ao articular a análise da obra com a história dos intelectuais, evidenciamos a relevância de pensar o papel do intelectual como agente de mediação cultural e política, essencial para compreender a complexidade da formação social brasileira.

Palavras-chave: Gilberto Freyre. Casa Grande & Senzala. Formação social brasileira.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

ESTUDO MORFOLÓGICO E ANÁLISE DO ESPAÇO URBANO NA PRAÇA GOVERNADOR VALADARES (ARAXÁ - MG) COM BASE NA TEORIA DA VISÃO SERIAL DE GORDON CULLEN

Autor(a/es/as): Abmael Calebe de Paula e João Pedro Dias Imamura

Orientador(a): Fernanda Ribeiro Jordão Guimarães e Dayana Keitty Carmo Goncalves

Resumo:

O estudo morfológico da paisagem urbana de Araxá (MG), realizado em escala macro e com foco na Praça Governador Valadares – projetada pelo arquiteto Reinaldo Dierberger na década de 1920 –, buscou compreender a evolução do tecido urbano da cidade e ressaltar a relevância histórica, cultural e social desse espaço público. A pesquisa foi fundamentada nas contribuições de Kevin Lynch, em A imagem da cidade, e Gordon Cullen, em Paisagem Urbana, cujas teorias permitem analisar a relação entre a configuração espacial e a experiência sensorial dos usuários, destacando conceitos como imaginabilidade, legibilidade e visão serial. A metodologia contemplou levantamento histórico, análise documental e produção de mapas temáticos (público x privado, uso e ocupação do solo, vegetação, topografia e visadas), além da utilização de recursos gráficos e desenhos para representar a estrutura urbana. Também foi realizada a leitura do percurso entre a Avenida Antônio Carlos, o calçadão municipal e a praça, registrando percepções cotidianas dos transeuntes e a maneira como vivenciam o espaço. Essa abordagem permitiu identificar transformações significativas no desenho urbano, evidenciando tanto fragilidades relacionadas à acessibilidade, integração espacial e apropriação dos espaços quanto potencialidades ligadas ao valor simbólico e patrimonial da praça. Os resultados apontaram a necessidade de diretrizes de revitalização que promovam maior integração entre espaço público e privado, reforcem a memória coletiva e ampliem a funcionalidade, estética e conforto ambiental do local. Conclui-se que a Praça Governador Valadares representa um marco urbano essencial na identidade de Araxá, e sua requalificação, apoiada em análises morfológicas e perceptivas, contribui para a preservação do patrimônio, o fortalecimento da relação da população com a cidade e a promoção de experiências urbanas mais inclusivas, acessíveis e significativas.

Palavras-chave: Visão Serial. Paisagem Urbana. Morfologia Urbana.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

MODELAGEM, SIMULAÇÃO E COMPILAÇÃO DE FIRMWARE PARA OPERAÇÃO DE CONVERSOR DE ENERGIA TOLERANTE A FALHAS

Autor(a/es/as): Raul Vieira da Silva e Arthur Rocha Miranda

Orientador(a): Fernando Venancio Amaral e Claudio Henrique Gomes dos Santos

Resumo:

Neste trabalho, apresenta-se a modelagem, simulação e desenvolvimento do firmware para o protótipo de um conversor eletrônico de energia do tipo "fault tolerant active neutral point clamped" (FT-ANPC). Esse conversor é bastante utilizado para o acionamento de motores elétricos em várias aplicações industriais de média tensão, como na exploração de petróleo em ambientes submarinos e em moinhos na mineração, bem como para integração de fontes de energia renovável (eólica, solar, etc.) à rede elétrica, dentre outros. No protótipo, realiza-se a medição de variáveis conhecidas como precursores de falha dos semicondutores de potência, de forma que possam ser monitoradas permanentemente a fim de se detectar falhas incipientes. Isso permite que ações sejam tomadas antes que uma falha catastrófica ocorra, evitando assim a interrupção do funcionamento do conversor, a parada do processo industrial a ele associado e os consequentes prejuízos financeiros e os riscos para os trabalhadores. O hardware do protótipo, pré-existente, demanda a concepção e implementação do código de programação para que o conversor possa entrar em operação. A implementação do firmware é feita em um microcontrolador (LAUNCHXL-F28379D, da Texas Instruments). A programação é feita via diagrama de blocos, usando o pacote computacional PLECS. Essa plataforma permite a modelagem e simulação plena do protótipo do conversor, com parâmetros reais. Além disso, ele conta com uma ferramenta própria de geração de código a partir do diagrama de blocos, o que evita o trabalho de realizar a conversão do diagrama de blocos para uma linguagem de mais baixo nível (C ou Assembly), reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento. O resultado de simulação e programação realizado neste trabalho de Iniciação Científica será futuramente integrado ao hardware do protótipo para a execução de testes funcionais e validação experimental.

Palavras-chave: Microcontroladores. Confiabilidade. Eletrônica de Potência.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESCRITÓRIO PÚBLICO DE ENGENHARIA: CAPACITAÇÕES

Autor(a/es/as): Gustavo de Castro Fernandes Bragança; Letícia Gontijo Gonzaga; Maria Eduarda B. Cordeiro; Nawhana Lessa Magre Silva

Orientador(a): Flávia Müller Grigoletto

Resumo:

Considerando o grande número de autoconstruções no Brasil, foi criada em 24 de dezembro de 2008, a Lei Nº 11.888 que assegura às famílias que possuem até três salários-mínimos, Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), de forma gratuita, destinada ao projeto e à construção da moradia. Esta assistência técnica pode ser ofertada, entre outras formas, através da extensão universitária. A lei prevê ainda que os serviços prestados visem à produção da moradia digna através da utilização de tecnologias sustentáveis. Somando aos esforços de implementação da Lei supracitada, o Núcleo de Orientação para a Sustentabilidade (NOS), em parceria com o Programa de Educação Tutorial (PET) da Engenharia Civil e o Grupo de Arte e Cultura Kwrep, vem realizando diversas ações e projetos de arquitetura e engenharia visando a produção da moradia digna. A metodologia articula ensino, pesquisa e extensão para a aplicação em projetos que visam moradia digna, cujo ponto de partida é a qualificação do corpo discente. O objetivo deste trabalho é apresentar as capacitações realizadas no ano de 2025. A capacitação da equipe é uma etapa fundamental que busca a qualidade técnica das intervenções projetadas. Foram realizadas seis capacitações, sendo elas: Minicurso de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, Minicurso de Drones na Topografia, Cursos abertos e online da Plataforma Mais de Sustentabilidade e Urbanismo, Workshop Internacional Sustentare & Wipis 2025, Minicurso Animação Sociocultural e XIII Encontro de Sustentabilidade em Projeto (ENSUS 2025). A partir desta etapa do projeto, os estudantes não apenas se capacitam para realizar os atendimentos, como realizam capacitação extracurricular, complementar à formação nos cursos do CEFET-MG. Além disso, tem a oportunidade de participar de eventos científicos, contribuindo para a formação de pesquisadores produtivos e para a divulgação dos resultados do projeto.

Palavras-chave: Moradia digna. Sustentabilidade. Capacitação.

Área do Conhecimento: Engenharias

AVALIAÇÃO DE ELETRODOS DE HIDRÓXIDO/ÓXIDO DUPLO LAMELAR DEPOSITADOS EM VIDRO PARA CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTE

Autor(a/es/as): Estela Belisário Costa e Gabriela Chaves de Souza

Orientador(a): Flávio Santos Freitas e João Paulo Campos Trigueiro

Resumo:

As células solares sensibilizadas por corante (DSSC) são compostas por um fotoânodo semicondutor/corante, um eletrólito com par redox e um contraeletrodo. A partir da excitação de elétrons do corante pela luz, ocorre a injeção dos mesmos no semicondutor, resultando em um fluxo de elétrons capaz de gerar trabalho no circuito externo. O Hidróxido Duplo Lamelar (HDL) utilizado neste trabalho apresenta estrutura bidimensional formada por cátions Zn^{2+} e Al^{3+} coordenados a seis grupos OH^- em arranjos octaédricos. Com o aquecimento, parte do material é convertida a óxido e origina sítios semicondutores (Zn) e isolantes (Al), sendo um candidato à aplicação como fotoânodo. O HDL de Zn e Al foi obtido pelo método de coprecipitação em pH constante e submetido a tratamento térmico a $100^{\circ}C$ e $500^{\circ}C$. A análise de espectroscopia de raios X por energia dispersiva evidenciou uma composição catiônica de 2:1. Os padrões de difração de raios X dos materiais indicaram que as estruturas formadas apresentam distância interlamelar de $\sim 0,76$ nm. O material submetido a $500^{\circ}C$ apresentou picos de ZnO , o que evidencia a formação de óxidos duplos metálicos ao longo do processo de aquecimento. As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura mostraram aglomerados de partículas com tamanhos e formatos diversos. Já os materiais tratados termicamente apresentaram maior dispersão e estruturas menos agregadas. Nas curvas $I \times V$, as células solares contendo eletrólito sólido mostraram comportamento resistivo, com fotocorrente na mesma ordem de grandeza da corrente obtida no escuro. Contudo, observou-se aumento do potencial de circuito aberto na presença de luz. Nos testes de potencial de circuito aberto, tanto no claro quanto no escuro, foram registradas oscilações, sugerindo a existência de caminhos alternativos para o transporte de elétrons.

Palavras-chave: Hidróxido Duplo Lamelar. Célula Solar. Óxidos Mistos.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

SUBSTRATOS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE ALUMÍNIO E HIDRÓXIDO/ÓXIDO DUPLO DE ZINCO E ALUMÍNIO PARA APLICAÇÃO EM CÉLULAS SOLARES

Autor(a/es/as): Ana Clara Maia Cruz e Luísa Azevedo Dell'isola

Orientador(a): Flávio Santos Freitas e João Paulo Campos Trigueiro

Resumo:

Em um contexto de crescente busca por fontes de energia ambientalmente sustentáveis, a demanda por materiais com maior estabilidade e menor custo ainda é um desafio. Nesse sentido, esta pesquisa visa obter filmes finos de hidróxidos duplos lamelares (HDL) em substrato flexível de alumínio – material de baixo custo e amplamente disponível –, bem como avaliar a aplicação em conversão de energia. Além disso, pretende analisar a influência de tratamentos térmicos no desempenho dos materiais, empregando tratamento a 100°C, 300°C e 500°C. A síntese do HDL foi realizada pelo método de coprecipitação a pH constante, enquanto os filmes foram obtidos por deposição de pasta aquosa de HDL em folhas de alumínio pelo método doctor blade. Os resultados de DRX confirmaram a obtenção da estrutura bidimensional do HDL e distância interlamelar de 0,76nm. Os resultados de EDX evidenciaram que a composição catiônica dos materiais corresponde à proporção molar de 2:1. A análise de TG/DTG evidenciou que a decomposição térmica do material ocorre em etapas, com conversão de hidróxidos a óxidos acima de 300°C, o que melhora a adesão do material e o desempenho eletroquímico. Essa característica foi verificada por testes de voltametria linear e potencial de circuito aberto, sendo que a amostra tratada a 500°C apresentou maior fator de forma (0,213), tensão de circuito aberto (Voc) de 0,69V e corrente de curto-circuito (Isc) de 0,122mA/cm² em células solares sensibilizadas por corante sob iluminação artificial. Ademais, o trabalho permitiu estabelecer metodologia para o preparo de filmes semicondutores em substrato flexível de alumínio, ainda pouco explorados na literatura, bem como avaliar a resposta fotoeletroquímica e discutir o comportamento observado.

Palavras-chave: Células Solares. Hidróxido Duplo Lamelar. Substrato Condutor Flexível.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ELETRODOS DE ÓXIDOS DUPLOS DE ZINCO E ALUMÍNIO E PENTÓXIDO DE NIÓBIO PARA CÉLULAS SOLARES

Autor(a/es/as): Gabriela Chaves de Souza

Orientador(a): Flávio Santos Freitas e Mayra Aparecida Nascimento

Resumo:

Semicondutores, como o dióxido de titânio e o pentóxido de nióbio (Nb₂O₅), assim como outros materiais alternativos como os óxidos duplos de zinco e alumínio (HDL), ganharam foco, sendo estudados para o uso como eletrodos de trabalho de células solares de terceira geração. Esse trabalho estudou o Nb₂O₅, HDL e o respectivo compósito (Nb₂O₅/HDL) para aplicação na conversão de energia solar. Para as pastas de HDL, utilizou-se uma proporção de 3 g da amostra para 10 mL de água destilada, a mistura foi macerada e depositada no vidro condutor. Os filmes de Nb₂O₅ foram preparados utilizando 10 g de oxalato amoniacal de nióbio em 200 mL de água destilada juntamente com ácido cítrico (AC) na proporção AC:Nb⁵⁺ em 6:1 e agitação constante a 80° C. O Nb₂O₅/HDL foi preparado utilizando a deposição da solução precursora do Nb₂O₅ com posterior deposição da pasta de HDL. Os três filmes foram calcinados a 500 °C com rampa de 3 °C/min e patamar de 2 horas em 500 °C. O padrão de difração de raios X indicou os planos em 2θ=22,6 e 2θ=28,2, para o Nb₂O₅ pseudo-hexagonal, 2θ=11,5 para o HDL. A voltametria linear (VL) e potencial de circuito aberto (PCA) foram utilizadas para caracterizar o comportamento fotovoltaico dos materiais. As células solares com área ativa de 0,25 cm² foram montadas com contraeletrodo de platina e eletrólito sólido de PVDF-NaI:I₂ na proporção de 60% m/m de NaI/PVDF e proporção molar de 10:1 NaI:I₂. Os potenciais e correntes máximos das células foram de 0,26 V e 0,0058 mA/cm² para o Nb₂O₅, 0,56 V e 0,0015 mA/cm² para o Nb₂O₅/HDL, 0,58 V e 0,0009 mA/cm² para o HDL, sob iluminação, e 0,26 V e 0,0012 mA/cm² para o Nb₂O₅, 0,57 V e 0,00146 mA/cm² para o Nb₂O₅/HDL, 0,38 V e 0,0009 mA/cm² para o HDL com o sistema sem iluminação, o que indicou que a presença de Nb₂O₅ favorece a geração de corrente enquanto o HDL favorece o aumento do potencial de circuito aberto nas células solares.

Palavras-chave: Célula Solar. Óxido Duplo De Zinco e Alumínio. Pentóxido de Nióbio.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS DE COMANDO PARA INVERSORES MULTINÍVEIS PARA MOTORES ELÉTRICOS C.A.

Autor(a/es/as): Stéfane Bueno de Souza

Orientador(a): Alex-Sander Amavel e Luiz Marcelo Martins Stopa

Resumo:

A crescente demanda por veículos elétricos e sistemas robóticos torna essencial o aprimoramento de inversores, dispositivos que convertem a energia de baterias em tensão alternada. Para garantir alto desempenho e eficiência, técnicas avançadas de modulação são cruciais, como a SHE-PWM (Selective Harmonic Elimination Pulse Width Modulation). Este trabalho parte da série de Fourier para obter sistemas transcendentais, que descrevem a dinâmica de modulações em três e cinco níveis. Assim, por meio da aplicação de ferramentas matemáticas, foram obtidas expressões analíticas simplificadas para a aplicação em tempo real da técnica SHE-PWM. Simulações no software PLECS confirmaram a simplicidade e a eficácia do método para a eliminação seletiva de harmônicos em tempo real, permitindo a escolha dinâmica do índice de modulação e da ordem harmônica a ser eliminada. Além disso, observou-se que a faixa de aplicabilidade das soluções obtidas é complementar: o controle para três níveis apresenta maior assertividade na fase inicial do acionamento do motor, enquanto o de cinco níveis torna-se mais adequado a partir de um ângulo mínimo de validade determinado analiticamente. Dessa forma, garante-se uma partida eficiente, com curva de torque devidamente controlada. Este trabalho é essencial para apresentar ao mercado soluções que melhoram a eficiência de sistemas, como os de veículos elétricos. Mais do que isso, a relevância do estudo reside em seu potencial de continuação: a partir das soluções para 3 e 5 níveis, o próximo passo é encontrar uma fórmula geral e inédita que possibilite o cálculo dos ângulos de chaveamento de inversores para qualquer nível.

Palavras-chave: SHE-PWM. Inversores Multiníveis. Veículos Elétricos.

Área do Conhecimento: Engenharias

APLICAÇÃO DE MODELO DE ATENÇÃO PARA O PROBLEMA DO REPARADOR VIAJANTE

Autor(a/es/as): Wendell Reis Milani Matias e Henrique Barros Lopes

Orientador(a): Henrique Barros Lopes

Resumo:

Neste artigo, abordamos o Problema do Reparador Viajante, cujo objetivo é minimizar o tempo de espera dos clientes ao determinar a melhor sequência de visitas nos vértices de um grafo. Trata-se de um problema de roteamento NP-difícil, com grande relevância nas áreas de logística e e-commerce, cuja solução heurística é amplamente utilizada, porém ainda possui um gargalo de tempo para resolver o problema. Soluções baseadas em machine learning vêm sendo aplicadas em problemas de roteamento de forma que, uma vez treinadas, o tempo para encontrar uma solução é menor do que em heurísticas. Para resolvê-lo, utilizamos um modelo de rede neural baseado em mecanismos de atenção, capaz de identificar padrões em dados sequenciais e gerar soluções de alta qualidade. Além disso, incorporamos aprendizado por reforço com baseline rollout para acelerar a convergência do treinamento. Os modelos foram treinados utilizando instâncias aleatórias com grafos de tamanho 11, 21, 51 e 101, utilizando as mesmas configurações de Kool et al. (2019), com 128000 épocas, taxa de aprendizagem de 0,001 e 3 camadas no codificador de soluções. Nossos modelos foram avaliados em instâncias padrão da literatura e em casos reais da TSPLIB, demonstrando a capacidade de encontrar soluções eficientes quase instantaneamente e generalizar bem para problemas de diferentes dimensões. Para cada modelo de diferentes tamanhos, foi encontrado um GAP de no máximo 27%, em relação ao valor ótimo das instâncias de cada respectivo tamanho. Dessa forma, evidenciamos o valor heurístico de nossa abordagem.

Palavras-chave: Problema do Reparador Viajante. Modelo de Atenção. Rede Neural.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

THE LAST - JOGO DE SOBREVIVÊNCIA COM DESAFIOS DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO UTILIZANDO O UNITY3D

Autor(a/es/as): Antonio Carlos Stephan de Souza Neto; Adriely Avelino de Castro; Caio Inacio Cirino

Orientador(a): Luan Soares Oliveira

Resumo:

A indústria de jogos eletrônicos vem conquistando um espaço cada vez maior no mercado global, superando mídias tradicionais como o cinema. Nesse cenário, os jogos independentes têm ganhado destaque por sua criatividade, inovação e proximidade com o público. É nesse contexto que se insere o projeto “The Last”, continuação de trabalhos iniciados em anos anteriores e que hoje chega a um estágio mais sólido. O projeto está sendo desenvolvido na Unity 3D, motor amplamente utilizado por estúdios independentes e profissionais. Nas primeiras fases de desenvolvimento foram concluídas áreas externas, sistemas de clima e ciclo circadiano, além de melhorias gráficas e otimizações em cenários como o Bunker. Atualmente, o projeto está sendo migrado para uma versão mais recente do motor gráfico, além do desenvolvimento de mecânicas de combate e movimentação, aplicando frameworks de animação e física 3D, bem como na remodelação e expansão da Interface de Usuário (IU). Também está prevista a adição de uma nova área aberta e o lançamento de uma versão de demonstração. No campo da jogabilidade, o combate com armas de fogo foi aprimorado, garantindo fluidez nas animações e controle do personagem. Também planeja-se a inclusão de finalizadores, adicionando profundidade ao sistema. Já a Inteligência Artificial de inimigos evoluiu de um modelo básico de patrulha para a implementação de pathfinding, permitindo que inimigos identifiquem rotas eficientes e reajam dinamicamente ao jogador. Além disso, foi desenvolvido um módulo de combate específico para esses inimigos. A criação e remodelação das IUs tornam o jogo mais intuitivo e profissional, aumentando a imersão e ampliando as possibilidades de interação. Ademais, a versão de demonstração encontra-se em fase de finalização, visando obter feedback para melhorias futuras. Por fim, os resultados já alcançados demonstram que, mesmo com uma equipe reduzida, é possível desenvolver um jogo independente com alta qualidade.

Palavras-chave: Jogos indie. Unity 3D. Lógica de Programação.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CONFEÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS

Autor(a/es/as): Alexandre Martins Gama de Deus; Lukas Julius Wolf; Lorenzo Jordani Bertozzi Luz

Orientador(a): Luis Augusto Mattos Mendes e Luan Soares Oliveira

Resumo:

As atividades complementares proporcionam aos estudantes oportunidades de desenvolverem habilidades práticas e aplicar conhecimentos adquiridos em sala de aula. Na graduação, a comprovação de participação em atividades complementares ou de extensão ocorre através da apresentação de certificados. Portanto, receber o certificado ao participar de eventos ou cursos é de grande importância, como enfatiza a Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que determina que "as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação". Nesse sentido, o presente trabalho objetiva desenvolver um produto de software que possibilite o gerenciamento e a certificação das diversas atividades extracurriculares promovidas. Além disso, cabe destacar que a realidade de muitas instituições é marcada por processos manuais ou pouco automatizados, o que acarreta retrabalho, lentidão e inconsistências. Em conformidade com o plano de trabalho, foram definidas seis etapas, das quais já foram concluídas: a Etapa 1 - Levantamento de sistemas correlatos e a Etapa 2 - Análise de requisitos e modelagem, que resultaram nos Diagramas de Casos de Uso e Entidade-Relacionamento, na prototipação do software e na implementação do banco de dados. Atualmente, o projeto está na Etapa 3 - Desenvolvimento do software, que será seguida, sistematicamente, pelas etapas; Etapa 4 - Planejamento e execução de testes; Etapa 5 - Manutenção; e Etapa 6 - Disponibilização online. Espera-se que o produto de software proposto contribua para a modernização da gestão acadêmica, melhorando a eficiência no gerenciamento e emissão de certificados dos eventos desenvolvidos no CEFET-MG.

Palavras-chave: Sistema de gestão. Certificados. Eventos.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

EVOLUÇÃO DO SISTEMA PARA VALIDAÇÃO AO ATENDIMENTO À NOVA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PELOS PRODUTOS DE SOFTWARE GERADOS PELO LABORATÓRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO DA COMPUTAÇÃO (LINCE)

Autor(a/es/as): Luan Soares Oliveira; João Victor Domingos e Souza; Guilherme Martins Soares

Orientador(a): Luis Augusto Mattos Mendes e Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra

Resumo:

O Adequa 3.0 tem por finalidade apoiar o desenvolvimento de softwares por meio da verificação da não conformidade de produtos com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como da elaboração e manutenção de termos de uso e políticas de privacidade — com ênfase na automação da geração desses documentos. Em consonância com o plano de trabalho, já foram executadas a ETAPA 1 – Levantamento de referências e sistemas correlatos e a ETAPA 2 – Análise de requisitos e modelagem com técnicas de Engenharia de Software e Banco de Dados. Atualmente, o projeto encontra-se na ETAPA 3 – Desenvolvimento do produto de software e tem como próximas fases a ETAPA 4 – Planejamento e realização de testes, ETAPA 5 – Manutenções decorrentes dos erros reportados nos testes, ETAPA 6 – disponibilização online do software. Do ponto de vista técnico, o sistema anterior passou por uma atualização arquitetural (PHP puro para Laravel 10 no back-end e Vue 3 no front-end) integrada ao banco de dados relacional MySQL. Como resultados parciais e esperados, destacam-se a consolidação da modelagem de dados, que agora incorpora as estruturas do gerador de documentos; o aprimoramento do design do questionário de avaliação; a forma de exibição da geração de relatórios e o protótipo do gerador de documentos com placeholders e regras de preenchimento. O Adequa 3.0 amplia a utilidade do sistema ao integrar a funcionalidade já existente de verificação da não conformidade com a nova funcionalidade de geração automatizada de políticas de privacidade e termos de uso, promovendo padronização e economia de esforço na adequação à LGPD; além de fortalecer a cultura de privacidade no ambiente acadêmico e oferecer potencial de transferência tecnológica para contextos produtivos mais amplos.

Palavras-chave: LGPD. Sistema Web. Conformidade.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

REVISÃO SISTEMÁTICA DE MODELOS COMPUTACIONAIS DE DOENÇA DESMIELINIZANTE AUTOIMUNE NO CÉREBRO. UMA CORRELAÇÃO DE MODELOS COMPUTACIONAIS COM HIPÓTESES BIOLÓGICAS

Autor(a/es/as): Marcela Gomes Pinheiro e Júlia Gomes Pinheiro

Orientador(a): Matheus Ávila Moreira de Paula

Resumo:

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica, inflamatória e debilitante do sistema nervoso central (SNC), caracterizada por uma resposta autoimune em que o sistema imunológico libera substâncias pró-inflamatórias responsáveis pela destruição de axônios, oligodendrócitos e da bainha de mielina. O estudo em pacientes humanos demanda anos de acompanhamento, aprovação em comitês de ética e parcerias institucionais, enquanto pesquisas com modelos murinos também requerem cuidados rigorosos e atenção às diretrizes éticas. Entretanto, tais modelos representam apenas aproximações do funcionamento da EM em humanos, não garantindo que a progressão da doença, ou os efeitos de potenciais tratamentos, sejam equivalentes. Nesse contexto, a modelagem computacional, ou modelos *in silico*, constitui uma via experimental paralela e promissora, permitindo simulações de processos complexos por meio de modelos matemáticos. Sua principal vantagem está na agilidade, visto que meses de progressão da doença podem ser simulados em minutos, e, sem restrições impostas por comitês de ética. Contudo, existem diferentes modelos computacionais, cada um baseado em hipóteses específicas sobre os mecanismos biológicos da EM, o que pode gerar lacunas ou sobreposições. Portanto, este trabalho tem como objetivo discutir as relações entre os modelos computacionais existentes por meio de um mapeamento sistemático da literatura. Foram identificados 199 estudos, dos quais 49 foram selecionados após filtros. A principal contribuição é oferecer à comunidade acadêmica uma visão integrada desses modelos, possibilitando relacioná-los de forma a cobrir diferentes estágios do desenvolvimento da EM e ampliar o escopo das simulações. Como trabalhos futuros, propõe-se a realização de análises bibliográficas das hipóteses biológicas que embasam os modelos, a fim de verificar sua consistência e aproximar as simulações dos mecanismos reais da doença.

Palavras-chave: Esclerose múltipla. Modelagem Computacional. Mapeamento Sistemático.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

MODELO COMPUTACIONAL PARA ESTIMATIVA DE RADIAÇÃO SOLAR

Autor(a/es/as): Davi Marques de Oliveira

Orientador(a): Samuel da Costa Alves Basílio e José Eduardo Henriques da Silva

Resumo:

A crescente demanda por diversificação da matriz energética brasileira, associada às limitações de expansão da geração hidrelétrica, evidencia a importância de explorar fontes renováveis, em especial a energia solar, por sua abundância e baixo impacto ambiental. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo computacional espaço-temporal voltado à estimativa da radiação solar global no estado de Minas Gerais, fornecendo subsídios úteis para diferentes setores, como geração de energia fotovoltaica, práticas agrícolas e estudos meteorológicos. A metodologia foi baseada na utilização de dados provenientes de 51 estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), abrangendo variáveis como radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa e informações geográficas. Após o pré-processamento, voltado à consistência e qualidade das informações, diferentes algoritmos de aprendizado de máquina foram testados, entre eles redes neurais artificiais, florestas aleatórias e máquinas de vetores de suporte. O desempenho dos modelos foi avaliado com base em validação cruzada e em métricas estatísticas consolidadas, como o erro quadrático médio (RMSE) e o erro absoluto médio (MAE). Os resultados obtidos indicaram que o modelo proposto pode superar métodos empíricos tradicionalmente aplicados, garantindo maior precisão e confiabilidade na estimativa da radiação solar. Dessa forma, conclui-se que a abordagem apresentada configura uma ferramenta robusta e adaptável, capaz de apoiar políticas públicas, auxiliar o planejamento energético e ampliar a participação de fontes renováveis na matriz nacional. Além disso, apresenta potencial para ser expandida em versões futuras, com a incorporação de técnicas mais avançadas, como aprendizado profundo e sensoriamento remoto, ampliando sua aplicabilidade e relevância em diferentes áreas do conhecimento.

Palavras-chave: Aprendizado de máquina. Previsão. Radiação Solar.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

TEMPORALIDADE E PROTAGONISMO FEMININO EM "SHARP OBJECTS"

Autor(a/es/as): Ana Luiza Silva Nascimento e Rayssa Schuelter

Orientador(a): Isaac Jerez

Resumo:

O cinema e as séries de streaming, nas duas últimas décadas, oferecem mudanças muito significativas na estrutura narrativa e na maneira de representar o feminino. "Sharp objects" resulta em uma importante fonte desse cenário transnacional - na produção e circulação de produtos audiovisuais -, tanto no protagonismo de mulheres na trama e na produção, quanto pela utilização de dispositivos narrativos próprios de um presente de simultaneidade. Contando com mulheres em posições centrais na produção - como a de showrunner ou roteirista - e na trama - com o desenvolvimento de personagens complexas e bem distintas das representações tradicionais -, a narrativa se constrói em torno do "ultra protagonismo" de Camile (Amy Adams), uma jornalista de sucesso que retorna à sua pequena cidade natal. Além da sua centralidade no tempo de exposição na tela, é a partir dela que acompanhamos o desenvolver da trama e o desvelar das demais personagens. Mas isso não é feito como na estrutura clássica do cinema hollywoodiano, por meio de um observador onisciente que acompanha de maneira objetiva uma trama linear, onde todos os elementos estão postos estrategicamente de maneira a facilitar a inteligibilidade e a antecipação (BORDWELL, 2005). A perspectiva subjetiva da protagonista é reforçada por meio de enquadramentos extremamente fechados, repetidamente no esquema de campo, contra-campo ou com a câmera simulando o seu ponto de vista enquanto observadora. Em *Objetos Cortantes*, somos transportados para o estado mental de uma mulher atormentada por um passado que não pode superar. A percepção do tempo presente é atravessada por lembranças (flashbacks) apresentadas sem nenhum elemento estético que as diferencie. Uma montagem fluida, que utiliza a passagem por uma porta, por exemplo, para transitar entre momentos ou memórias, ou de pontes sonoras para preservar a contiguidade espacial e temporal, são alguns dos dispositivos que, a partir da narratologia, desenvolveremos neste trabalho.

Palavras-chave: Presentismo. Narrativa Audiovisual. Protagonismo Feminino.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DEMOCRÁTICA POR MEIO DE PODCASTS

Autor(a/es/as): Rafaela Fernandes Guimarães; Arthur Camara Stephens; Gabriela Damázio dos Santos

Orientador(a): Gilberto Cifuentes Dias Araujo

Resumo:

O uso de tecnologias, métodos e práticas de ensino e aprendizagem necessita de inserções tecnológicas para atual geração de estudantes. Podcasts são ferramentas de difusão de informações para diversos grupos sociais, devido a facilidade de acesso de conteúdos e informações. O desenvolvimento de PodCast ambiental, vem como um acerto fornecendo uma solução prática e adequada na divulgação dos conhecimentos sobre problemáticas ambientais no campo do uso de recursos hídricos, valorização de assuntos e questões socioambientais que vem sendo enfrentadas diariamente. O PETCast é um projeto educativo de promoção e conscientização ambiental por meio de discussões e entrevistas de questões e reflexões de sustentabilidade. A utilização de TIC's como difusoras de conhecimento, aspira maior facilidade e democracia no acesso de informações, alcançado pessoas e horários diversos. O PETCast desenvolve temas focados na preservação de recursos naturais, e preservação ambiental, racismo ambiental, etc... Tudo isso nas mais diversas realidades e hábitos do cotidiano. A realização dos podcast's serão por meio de estudo de assuntos de relevância e impacto, buscaremos entrevistados para fornecer informações de qualidade, de forma leve e acessível, com aplicações cotidianas. A equipe realizará um roteiro com tópicos, sendo o tempo estimado de cada entrevista entre 30 e 50 minutos, baseados em: Introdução ao tema, apresentação do convidado, desenvolvimento do tema, situação atual, uso cotidiano e perspectivas para o futuro. Espera-se que ao final de 12 meses sejam produzidos no mínimo 08 episódios e publicados em plataformas digitais. O PETCast pretende atender ouvintes regulares, recebendo feedback e sugestões para melhorias por meio de canal digital (Instagram do PET Ambiental). O projeto contribuirá para uma reflexão consciente de cada cidadão em relação ao meio ambiente, fomentando uma cultura de sustentabilidade.

Palavras-chave: Podcast. Meio Ambiente. Aprendizagem.

Área do Conhecimento: Engenharias

SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE UM SISTEMA DE CONTROLE VIA REDE SUJEITO A AMOSTRAGEM IRREGULAR

Autor(a/es/as): Rita Vitória Braga Silva

Orientador(a): Ana Paula Batista e Giovani Guimarães Rodrigues

Resumo:

Este trabalho apresenta a simulação e análise de estratégias de controle aplicadas a Sistemas de Controle via Rede (NCS – Networked Control Systems), considerando os desafios impostos pela comunicação em rede, como atrasos na transmissão e variações no período de amostragem. Utilizando o modelo matemático de um forno óptico didático como sistema de referência, foram implementados dois controladores: um PI baseado no método da Síntese Direta e um controlador baseado no Modelo Interno (IMC) adaptativo. O cálculo do ganho dos controladores SD e IMC adaptativo foi realizado levando em conta as variações de atrasos da rede. Foi implementado também um filtro de média móvel no ganho do controlador IMC adaptativo. Além disso, foi explorado o uso de Mecanismos de Disparo de Eventos (ETM), utilizando o método Send-on-Delta, com o objetivo de reduzir o tráfego de dados na rede. As simulações foram realizadas com o auxílio da ferramenta TrueTime, permitindo simular os efeitos da rede sobre o sistema. As simulações permitiram avaliar o comportamento dos controladores frente às variações de atraso e com diferentes períodos de amostragem, e os resultados obtidos contribuíram para a análise dos efeitos da rede no desempenho do sistema em malha fechada. A análise dos índices de desempenho baseados na integral do erro quadrático (ISE e ITSE) e esforço de controle (EC) revelou que o controlador IMC apresentou menores índices de erro para todos os períodos de amostragem avaliados e para diferentes janelas do filtro de média móvel, o que aponta a viabilidade do controlador IMC adaptativo como uma possível alternativa para implementação em estratégias de controle em rede. Como trabalho futuro, espera-se realizar ensaios experimentais no forno óptico didático do CPEI e avaliar o desempenho dos controladores na planta real.

Palavras-chave: Controle em Rede. NCS. Atrasos Variantes.

Área do Conhecimento: Engenharias

AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS TÊXTEIS EM TRÊS INDÚSTRIAS DE BELO HORIZONTE

Autor(a/es/as): Rosa Maria dos Santos Silva

Orientador(a): Gisele Vidal Vimieiro

Resumo:

No mundo globalizado de hoje, o aumento do consumo e a exploração desenfreada dos recursos naturais, impulsionados pelo crescimento populacional e industrialização, geram impactos ambientais significativos, como excesso de resíduos e poluição. Em meio a esses desafios, surge a necessidade de adoção de práticas sustentáveis, incluindo mudanças comportamentais e ações de desenvolvimento sustentável, que integra dimensões sociais, ambientais e econômicas. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei Federal nº 12.305/2010) estabelece diretrizes para a gestão adequada de resíduos, incentivando a redução, reutilização, reciclagem e descarte ambientalmente correto. O setor têxtil, um dos mais relevantes economicamente, é também um grande gerador de resíduos, devido ao ciclo de vida curto das peças de moda e ao consumismo acelerado. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi analisar como microconfeções em Belo Horizonte gerenciam o descarte têxtil e avaliar a gestão destes materiais nestas empresas. A metodologia utilizada foi a de uma pesquisa qualitativa, baseada em dados obtidos por meio das respostas a um questionário apresentado a três empresas do setor. Após tabulação, os dados foram analisados a partir da literatura e da experiência pessoal no ramo. Com os resultados apresentados, observou-se que, embora as microempresas têxteis gerem volumes significativos de resíduos, a gestão desses materiais ainda é incipiente. Também há falta de planejamento, de métricas e de conformidade com a PNRS, posicionando-as em desvantagem frente a um mercado que valoriza a sustentabilidade. Como conclusão, destaca-se a importância de processos produtivos mais eficientes e conscientes, visando mitigar danos ambientais e promover um modelo de negócio sustentável. Recomenda-se o melhor controle de produção, a logística reversa e a integração a redes de economia circular, possibilitando vantagem competitiva e alinhando produtividade à responsabilidade socioambiental.

Palavras-chave: Microconfeções. Gestão. Economia Circular.

Área do Conhecimento: Engenharias

PRODUÇÃO DE UMA COLUNA DE BIOLIXIVIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE COBRE (CU) PROVENIENTES DE RESÍDUOS DE ELETROELETRÔNICOS

Autor(a/es/as): Althieres Aparecido dos Santos

Orientador(a): Giuliano Siniscalchi Martins

Resumo:

A crescente escassez de matérias-primas estratégicas, aliada ao aumento contínuo da geração de resíduos sólidos urbanos e industriais, tem impulsionado de maneira significativa pesquisas voltadas à recuperação de metais a partir de resíduos eletroeletrônicos, setor responsável por grande volume de descarte de equipamentos em fim de vida útil. Nesse contexto, o projeto intitulado “Produção de uma Coluna de Biolixiviação para Recuperação de Metais Provenientes de Resíduos de Eletroeletrônicos”, desenvolvido pelo Departamento de Formação Geral do Campus Nepomuceno, na área de Ciência e Engenharia de Materiais, busca oferecer uma solução tecnológica de caráter sustentável. O objetivo central é projetar, construir e caracterizar uma coluna de biolixiviação capaz de promover a extração de cobre presente em placas e componentes de equipamentos eletrônicos descartados.

Palavras-chave: Biolixiviação. Modelagem BIM. Recuperação de Resíduos.

Área do Conhecimento: Engenharias

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: OS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Autor(a/es/as): Gustavo Saraiva Starling

Orientador(a): Gláucio Geraldo Moura Fernandes e Natália Costa Leite

Resumo:

O projeto de pesquisa, em andamento, busca investigar as transformações produzidas a partir da revolução digital e os impactos causados pelo uso das tecnologias digitais e da Inteligência Artificial (IA) no contexto da sala de aula da EPTNM. Os pressupostos que norteiam a presente pesquisa interrogam sobre os efeitos do acesso dos estudantes às tecnologias e a necessidade de fomentar discussões que tratem dos impactos causados pelo advento da cultura digital nas subjetividades, construindo uma relação de atravessamento constitutiva entre a Educação, a Filosofia, os Estudos Linguísticos, a Linguística Aplicada, os Estudos Decoloniais e a Psicanálise. Nessa perspectiva, entendemos que cultura digital diz respeito às práticas, valores, experiências e conhecimentos relacionados ao uso da tecnologia da informação e da comunicação na sociedade. Refletir sobre o uso que os estudantes do Ensino Médio fazem de seus dispositivos digitais e os efeitos que tal uso produz dentro e fora de sala de aula pode colaborar para o estabelecimento de parâmetros para os sintomas percebidos e elencados por professores (distração, desinteresse, desengajamento, isolamento social, economias de atenção etc.) e ainda fazer com que docentes e discentes consigam elaborar sua participação na cultura digital. Assim, buscamos compreender as relações que os estudantes estabelecem consigo mesmos e com o Outro a partir da apropriação dessas novas tecnologias, levando em consideração suas possibilidades, suas limitações e suas implicações. Algumas perguntas que orientam nossas investigações são: a) Como a (super)exposição às tecnologias digitais e à IA afeta os processos de ensino e aprendizagem para os estudantes e para os professores?; b) Qual é o impacto da tecnologia e da IA no desenvolvimento de habilidades técnicas e profissionais dos alunos da EPTNM? Esperamos que o produto dessa pesquisa consiga se transformar em uma ação extensionista a ser levada a escolas públicas de Belo Horizonte.

Palavras-chave: Cultura digital. Inteligência Artificial. Educação profissional técnica.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS E IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (EPTNM)

Autor(a/es/as): Penelope Luiza Gonçalves Barbosa

Orientador(a): Gláucio Geraldo Moura Fernandes e Natália Costa Leite

Resumo:

A revolução digital e o surgimento da Inteligência Artificial (IA) remodelaram profundamente a comunicação, a interação e a educação. Na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio (EPTNM), essas transformações levantam questões críticas sobre o papel das tecnologias digitais em melhorar ou dificultar o processo de ensino e aprendizagem. Este estudo investiga os impactos das tecnologias digitais e da IA dentro deste contexto, focando nas percepções dos alunos, nas práticas acadêmicas e nas implicações sociais. Conduzida como um projeto de iniciação científica, a pesquisa coletou respostas de 28 alunos do segundo ano em programas técnicos integrados no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) – campus Nova Suíça e Nova Gameleira. Um questionário estruturado explorou como os alunos usam ferramentas digitais, tanto academicamente quanto socialmente. O estudo adota uma abordagem qualitativa e exploratória para identificar padrões de uso, avaliar percepções e refletir sobre os desafios éticos e práticos da integração de tecnologias digitais na sala de aula. Os achados revelam como os alunos interagem com a tecnologia, como percebem seu impacto nas interações escolares e na aprendizagem, e como essas ferramentas contribuem ou dificultam seu desenvolvimento acadêmico e social. O estudo busca informar práticas e políticas educacionais, visando preparar melhor os alunos para as demandas da cidadania e do mercado de trabalho do século XXI através do uso significativo e ético da tecnologia em ambientes de EPTNM.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Inovação educacional. Competências do século XXI.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

EFICIÊNCIA DO FERRAMENTAL RÁPIDO IMPRESSOS EM 3D (DLP) PARA INJEÇÃO DE POLI(ÁCIDO LÁTICO) (PLA)

Autor(a/es/as): Arthur Samir Mendes de Souza; Felício Antônio Almeida
Moreira; Sandro da Costa Silva

Orientador(a): Artur Caron Mottin

Resumo:

O poli(ácido lático) (PLA) é um biopolímero com elevado potencial para substituir polímeros derivados do petróleo, como PEAD, PP, PS e PET, configurando-se como alternativa sustentável em um cenário de crescente preocupação ambiental. Entretanto, startups e pequenas empresas enfrentam dificuldades na produção de lotes reduzidos de peças injetadas devido ao alto custo dos ferramentais metálicos, que pode representar até 80% do valor total do processo, inviabilizando economicamente a aplicação da injeção em baixa escala. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar cavidades de moldes de baixo custo, produzidas em resina por impressão 3D do tipo DLP, aplicadas à injeção de biopolímeros, utilizando o PLA como material injetado. A metodologia envolveu a seleção de uma resina internacional de referência (BASF RG3280) e uma resina nacional de menor custo, a modelagem e fabricação de moldes em geometrias distintas e dois sentidos de impressão, bem como a injeção de aproximadamente duzentas amostras em moldes impressos 3D e metálico (referência). As amostras obtidas foram caracterizadas por análises físico-químicas, mecânicas e dimensionais. Os resultados indicaram que os moldes de manufatura aditiva permitiram a produção de peças com qualidade de acabamento superficial equivalente aos moldes metálicos. Verificou-se a influência do material do molde sobre propriedades como módulo de elasticidade, estabilidade dimensional e cristalinidade do polímero injetado. Apesar das limitações encontradas, a pesquisa demonstrou a viabilidade técnica do uso de moldes fabricados por impressão 3D DLP para injeção de biopolímeros, apresentando-se como solução economicamente atrativa para a produção de pequenos lotes e como contribuição relevante à integração entre manufatura aditiva e processos convencionais de moldagem por injeção. O estudo segue as normas ABNT NBR ISO/ASTM 52900 e 52910, que tratam de terminologia e diretrizes de projeto em manufatura aditiva.

Palavras-chave: Ferramental rápido. Manufatura Aditiva. Termoplásticos.

Área do Conhecimento: Engenharias

PERCEPÇÕES E AÇÕES SOBRE O LIXO ELETRÔNICO EM NEPOMUCENO

Autor(a/es/as): Iasmyn Grazielle Silva

Orientador(a): Gualberto Rabay Filho e Júlio César de Paiva

Resumo:

A tecnologia, ao mesmo tempo que proporciona comodidade e eficiência, gera um desafio ambiental crescente: o lixo eletrônico, que se tornou um problema significativo devido ao aumento do consumo e à obsolescência programada. Com o objetivo de analisar a percepção de estudantes de escolas do município e do CEFET-MG Campus Nepomuceno sobre o tema, este estudo adotou uma metodologia quantitativa e descritiva. Foi aplicado um questionário estruturado, veiculado por meio do Google Forms, a 272 estudantes e realizada uma coleta prática de lixo eletrônico para avaliar a quantidade e os tipos de resíduos descartados. Os resultados revelaram que, embora a maioria dos estudantes tenha conhecimento sobre o lixo eletrônico e seus impactos ambientais, como a presença de substâncias tóxicas, como chumbo, cádmio e mercúrio, e materiais valiosos, como ouro, prata e cobre, uma parcela significativa não adota práticas de descarte adequadas. A pesquisa mostrou que 87% dos alunos desconhecem o destino correto para o lixo eletrônico, com 45% armazenando aparelhos em casa e 10% os descartando no lixo comum. Além disso, o estudo identificou um desconhecimento generalizado do termo "Logística Reversa". As conclusões apontam para a necessidade de intensificar a educação ambiental, indo além da conscientização teórica e fornecendo informações práticas sobre canais de coleta e reciclagem. A pesquisa destaca a importância de ações que promovam o descarte correto do lixo eletrônico, essencial para a sustentabilidade e a saúde pública, e sugere que a conscientização precisa ser traduzida em ações concretas para mitigar o problema.

Palavras-chave: Lixo Eletrônico. Conscientização. Descarte.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ENSINANDO PROGRAMAÇÃO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS PÚBLICAS USANDO SCRATCH

Autor(a/es/as): Rafael Mantuani Reis Alves e Rogério Rodrigues Leopoldino

Orientador(a): Gualberto Rabay Filho e Cristhian Flamarion Gomes de Carvalho

Resumo:

Este projeto teve como objetivo principal proporcionar a alunos do Ensino Fundamental II de escolas públicas de Nepomuceno um curso de iniciação à programação, utilizando a linguagem visual Scratch. Scratch é uma linguagem educativa de programação em blocos criada no MIT com o objetivo de ensinar a lógica de programação de forma lúdica através de uma interface gráfica facilmente manipulável. Foram formadas quatro turmas ao longo do ano com dois encontros semanais e uma carga horária de 24 horas-aula. Uma pesquisa, conduzida por meio de questionários aplicados no início e no final do curso, buscou avaliar o impacto da iniciativa no desenvolvimento do pensamento computacional e na satisfação dos participantes. Os resultados do primeiro questionário indicaram que 59,3% dos alunos estavam no nono ano, e as matérias de maior dificuldade para a maioria eram Matemática (40,7%) e Português (37%). A maioria dos participantes (85,2%) relatou que a principal motivação para o curso era a vontade de aprender a programar, e 70,4% nunca haviam ouvido falar de Scratch antes. A pesquisa pós-curso revelou uma avaliação extremamente positiva, com 85,7% dos alunos classificando o curso como "excelente". Os alunos perceberam que o curso pode ajudar a melhorar seu raciocínio lógico (75% responderam "sim") e a grande maioria (95,2%) demonstrou interesse em participar de iniciativas similares no futuro. Adicionalmente, 92,6% dos alunos expressaram o desejo de estudar no CEFET. O estudo também identificou desafios, como a falta de acesso a computadores em casa para 59,3% dos alunos, mas ressaltou que a alta taxa de acesso à internet (92,6%) permite o aprendizado com a abordagem pedagógica eficaz. Os resultados reforçam o potencial do Scratch como uma ferramenta valiosa para democratizar o acesso à tecnologia e desenvolver habilidades essenciais para o século XXI, com recomendações para a continuidade e expansão do projeto.

Palavras-chave: Scratch. Programação. Ensino.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

GERENCIANDO APLICAÇÕES IOT ATRAVÉS DE PLATAFORMA NA NUVEM E DISPOSITIVO MÓVEL

Autor(a/es/as): Anny Machado Cordeiro e Kamilli Evelyn Santana

Orientador(a): Gualberto Rabay Filho

Resumo:

Este projeto explorou a aplicação da Internet das Coisas (IoT) e da computação em nuvem, com o objetivo de desenvolver e gerenciar circuitos e aplicações conectados para aprimorar a eficiência e a conectividade no dia a dia. Utilizando ferramentas acessíveis como Arduino, Node-RED, Mosquitto e a plataforma Microsoft Azure, o trabalho focou na criação de sistemas de automação simples e funcionais. A metodologia envolveu o uso de sensores, atuadores e protocolos de comunicação, como o MQTT, para coletar e transmitir dados em tempo real. Um dos principais resultados foi a criação de um fluxo funcional no Node-RED, que permite o controle local e remoto de dispositivos, demonstrando a troca de mensagens entre o hardware e o software de forma remota através do protocolo MQTT. Circuitos adicionais com sensores de distância, temperatura e displays LCD foram implementados, com a leitura dos dados exibida localmente no display. O projeto também buscou entender o uso da nuvem para otimizar o armazenamento e a gestão dessas informações. A plataforma Microsoft Azure foi utilizada para explorar suas funcionalidades e gerenciar recursos por meio da nuvem, com a criação de um Grupo de Recursos (IOT24_CEFET) e um Hub IoT (CEFET) para conectar, monitorar e gerenciar os dispositivos. Embora a exploração completa da integração com o Microsoft Azure não tenha sido implementada, a experiência prática permitiu a validação dos conceitos de IoT e abriu caminho para futuros desenvolvimentos mais complexos. O projeto alcançou seus objetivos iniciais, revelando novos desafios e oportunidades de aprendizagem, como a possibilidade de desenvolver uma plataforma personalizada para monitoramento e controle de dispositivos IoT com integração mobile.

Palavras-chave: Internet das Coisas. Arduino. MQTT.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA VIBRAÇÃO PROVENIENTE DO DESMONTE DE ROCHAS POR EXPLOSIVOS NA ESTABILIDADE DE ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS

Autor(a/es/as): Henrique Soares Corrêa

Orientador(a): Guilherme Alzamora Mendonça

Resumo:

O desmonte de rochas com explosivos é uma prática essencial na mineração subterrânea, entretanto, as vibrações resultantes desse processo podem comprometer a estabilidade de escavações e a segurança operacional. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência dessas vibrações na estabilidade de escavações subterrâneas por meio de simulações no software RS2 (Rocscience), utilizando análise tensão–deformação como ferramenta principal. Foram definidos três cenários: sem vibração, com vibração sísmica e coeficiente de vibração positivo (k_h e $k_v = +0,3$) e com vibração e coeficiente de vibração negativa (k_h e $k_v = -0,3$), aplicados a um modelo contendo três realces. Os parâmetros analisados incluíram tensões principais (σ_1 , σ_3 e σ_z), deslocamentos totais e fator de segurança. Os resultados demonstraram que, em todos os cenários, a estrutura manteve estabilidade global, com fator de segurança acima de 1,0, indicando ausência de risco imediato de ruptura. Contudo, observou-se redistribuição localizada de tensões, especialmente em σ_1 e σ_3 , o que sugere que em condições mais críticas ou com maior intensidade de vibração poderiam surgir instabilidades significativas. Assim, embora os efeitos identificados tenham sido mínimos nas simulações, destaca-se a necessidade de considerar as vibrações no planejamento de desmontes, uma vez que a variabilidade do maciço, a proximidade de estruturas sensíveis e o carregamento explosivo podem intensificar danos. Conclui-se que a integração de análises numéricas e monitoramento em campo é fundamental para aprimorar práticas de desmonte controlado, garantir segurança em minas subterrâneas e fornecer subsídios para pesquisas futuras envolvendo diferentes geometrias de realces, intensidades de vibração e condições geotécnicas.

Palavras-chave: Mineração subterrânea. Desmonte de rochas. Vibrações.

Área do Conhecimento: Engenharias

DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES PARA PADRONIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE MANUTENÇÃO DOS ACESSOS EM UMA MINA

Autor(a/es/as): Alana Gândara Alves de Paiva

Orientador(a): Guilherme Alzamora Mendonça

Resumo:

As estradas de minas a céu aberto são elementos críticos para a eficiência e segurança do transporte de materiais, uma vez que condicionam diretamente a produtividade da frota de caminhões e os custos operacionais. A qualidade do projeto geométrico e da manutenção viária influencia o desempenho dos equipamentos, afetando velocidades médias, consumo de combustível e desgaste dos veículos. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta de Business Intelligence (BI) voltada à comparação entre a velocidade real e a velocidade potencial dos caminhões, estimada com base na geometria dos acessos de mina. A metodologia integrou dados de telemetria à topografia atualizada para construção de um mapa de calor que não apenas exibe velocidades absolutas, mas evidencia o desvio entre a velocidade real e a velocidade potencial, calculada a partir da fórmula de Cooper. Dessa forma, a ferramenta permite identificar trechos com desempenho abaixo, dentro ou acima do esperado, evitando conclusões equivocadas que poderiam direcionar investimentos em áreas de baixo impacto. O processo envolveu consultas a um banco de dados SQL (Structured Query Language), cálculo de gradiente médio por polígono no software Datamine STUDIO OP e posterior visualização no Power BI. Os resultados indicam que a aplicação é eficaz na priorização de manutenção viária e na definição de metas padronizadas por trecho, contribuindo para decisões mais estratégicas e para o aumento da eficiência do transporte. O estudo representa um avanço ao incorporar a análise de desempenho relativo em dashboards, ampliando as possibilidades de gestão integrada da malha viária de minas a céu aberto.

Palavras-chave: Velocidade potencial. Transporte de mina. Gradiente de vias não pavimentadas.

Área do Conhecimento: Engenharias

MASCULINIDADES EM PAUTA: PODCAST

Autor(a/es/as): Kevin Daniel da Silva

Orientador(a): Guilherme Lentz da Silveira Monteiro

Resumo:

Este projeto tem como finalidade a criação de um podcast sobre questões associadas ao tema das masculinidades. A proposta parte da constatação de que a masculinidade é uma construção tensa: por um lado, está associada a valores como heroísmo, força, autonomia; por outro, atravessa indubitavelmente inúmeros problemas das sociedades de todos os tempos, como violência, machismo, orgulho. Tal construção tem fundamento tanto em conveniências socioeconômicas quanto em fragilidades de natureza psíquico-afetiva, com consequências que afetam toda a sociedade. Não obstante, pouco se discutem as masculinidades, estando a pauta das questões de gênero muitas vezes depositada sobre os pesos carregados pela mulher. É cabível que se ampliem espaços de questionamentos sobre noções tradicionais de masculinidade e assim se construam perspectivas mais positivas nesse campo. Trata-se, assim, de um tema de grande relevância. O projeto aqui apresentado tem o objetivo de promover discussões fundamentais sobre o assunto e de abrir canais de partilha dessas discussões. Para isso, propõe-se a realização de módulos compostos sempre pela leitura de um livro que aborde questões associadas aos modos de se ser homem e à organização de uma reflexão, a ser compartilhada com a comunidade na forma de podcasts. Cada ciclo do trabalho proposto se estende por um bimestre, sendo o primeiro mês dedicado à leitura e à análise da obra em pauta, e o segundo, à produção do episódio do podcast em si. Assim, embora em seu produto o projeto não se direcione diretamente para a publicação acadêmica, ele não exclui essa possibilidade, inclusive porque se pauta em uma metodologia qualitativa, fundamentada na leitura de contribuições teóricas relevantes sobre o tema. Esperam-se com isso avanços nas possibilidades de se pensar a ideia de masculinidade e de se gerenciarem as várias questões decorrentes dessa construção.

Palavras-chave: Podcast. Masculinidades. Leitura.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

REPRESENTAÇÕES DA LEITURA NAS REDES SOCIAIS

Autor(a/es/as): Vitória Barbosa de Assis

Orientador(a): Guilherme Lentz da Silveira Monteiro

Resumo:

O trabalho “Representações da leitura nas redes sociais” tem como objetivo o recolhimento de uma amostragem de postagens em diversas redes sociais que tenham a leitura como tema e, a partir da análise desses textos, verificar que valores aparecem associados à prática de leitura nessas representações, bem como os procedimentos nelas utilizados para que tais valores sejam transmitidos explícita ou implicitamente. Espera-se que esse estudo abra caminhos para percepção e compreensão da forma como diferentes grupos sociais no século XXI lidam com o tema da leitura e assim forneça subsídios para o desenvolvimento de abordagens de estudo sobre o tema e de práticas de ensino voltadas para ele. A metodologia utilizada é quantitativa e qualitativa, pautando-se tanto pela observação numérico-estatística quanto pela análise dos dados à luz de teorias diversas que abordam o tema da leitura, como Paulo Freire e Silva Castrillón. Os resultados tendem a mostrar que, representada nas redes sociais, a leitura aparece ora como prática idealizada, desejável, prazerosa, promotora de bem-estar individual e social, ora como atividade enfadonha, ou potencialmente prejudicial, especialmente se associada a uma influência negativa do contexto escolar. Em um e outro caso, observa-se a carência de uma fundamentação, estando as visões transmitidas perpassadas por posturas estereotipadas e em distanciamento da prática efetiva de leitura. O estudo, assim, caminha em direção à conclusão de que a leitura tal como representada nas redes sociais reflete tanto preconceitos comumente associados a essa prática quanto uma busca por benefícios proporcionados por ela no que se refere a um status de intelectualidade, ainda que os indivíduos por trás das postagens não se mostrem efetivamente como leitores assíduos.

Palavras-chave: Leitura. Ensino de leitura. Redes sociais.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

ADAPTAÇÃO DE UM SISTEMA OPEN SOURCE PARA MODELO E SIMULAÇÃO DE FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM INDUSTRIAIS

Autor(a/es/as): Victor Otavio Rodrigues Pessoa de Oliveira; Filipe Rodrigues Gonçalves; Sandro da Costa Silva

Orientador(a): Artur Caron Mottin Pedro Coelho Silva

Resumo:

No estudo e prática profissional, professores e alunos de diversas áreas da engenharia se deparam com a necessidade de utilização de softwares pagos para simulação de seus projetos e trabalhos. Isso pode ser observado em todos os campos da engenharia, inclusive na indústria, seja na elétrica, mecânica ou qualquer outra engenharia ou área que tenha necessidade de simulação e modelagem de componentes, equipamentos e sistemas. Em meio a isso, existe uma alternativa OpenSource eficiente: a Modelica é uma linguagem orientada a objetos que utiliza equações acasuais (não direcionais), permitindo que componentes de diferentes domínios fossem conectados de forma flexível e reutilizável, sem a necessidade de descrever o mesmo sistema em múltiplas ferramentas e formatos para diferentes etapas do projeto, possibilitando a simulação de sistemas físicos complexos dentro de um único programa, podendo também ser exportados por FMI (Functional Mock-up Interface) para outros tipos de simulações, como no modelo iBIM a partir do padrão IFC. Este projeto visa implementar e validar uma biblioteca multiplataforma em Modelica para representação de fluxogramas de processo e de engenharia, em conformidade com normas técnicas e práticas de mercado. Foram realizadas revisão bibliográfica, levantamento e catalogação de simbologias, padronização de símbolos e interfaces, desenvolvimento de componentes essenciais (bombas, tanques, trocadores, transformadores, controladores, instrumentação) e elaboração de modelos demonstrativos para validação.

Palavras-chave: P&ID. Fluxograma de Engenharia. Modelica.

Área do Conhecimento: Engenharias

CATAMARÃ AUTÔNOMO PARA COOPERAÇÃO COM VEÍCULOS AÉREOS

Autor(a/es/as): João Marcelo Ribeiro Silva

Orientador(a): Accacio Ferreira dos Santos Neto

Resumo:

Este trabalho detalha o desenvolvimento do Veículo de Superfície Autônomo (ASV) AeroCat, um catamarã com propulsão aérea, visando a colaboração com Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs). A motivação surgiu da necessidade de soluções colaborativas para monitoramento, transporte e plataformas de pouso/decolagem de UAVs. O ASV contou com uma plataforma de pouso/decolagem e um módulo eletrônico central. Os componentes físicos foram projetados em AutoCAD Inventor e fabricados via impressão 3D em ABS, com testes de encaixe e resistência. A arquitetura eletrônica foi aprimorada com uma PCB otimizada, incorporando optoacopladores e filtros de tensão. Módulos essenciais como GPS, bússola e MPU-6050 foram integrados, e o microcontrolador ESP32 gerencia sensores e motores via Wi-Fi. A topologia de cooperação foi desenvolvida utilizando o ROS (Robot Operating System), permitindo comunicação Wi-Fi entre ASV e UAV. O controle manual do UAV (DJI Tello) era via joystick Bluetooth, com dados publicados em tópicos ROS. O ASV possuía controle manual de fallback e navegação autônoma por waypoints, usando controle proporcional. Uma interface gráfica permitia visualização e indicação de pontos de ação. Testes experimentais na piscina do CEFET-MG (Campus Leopoldina) validaram a colaboração. O ASV transportou o drone autonomamente até um ponto de inspeção, onde o drone decolou, inspecionou e pousou no ASV, que então o transportou ao destino final. Os resultados visuais da trajetória e a análise do controle confirmaram a eficácia do sistema, evidenciando a convergência aos waypoints. As principais contribuições são os ajustes físicos no AeroCat, as melhorias eletrônicas com a nova PCB e a arquitetura de cooperação via ROS. Os resultados validam a capacidade do AeroCat aprimorado de operar autonomamente e colaborar com UAVs. Trabalhos futuros incluem a avaliação da arquitetura multi-robô em outras atividades, pouso autônomo completo e melhoria da estimativa de posição com fusão de sensores.

Palavras-chave: Veículo de Superfície Autônomo. colaboração com Veículos Aéreos Não Tripulados. Colaboração entre robôs heterogêneos.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA PLANTA DIDÁTICA DE TEMPERATURA PARA ESTUDOS DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS E DE ESTRATÉGIAS DE CONTROLE

Autor(a/es/as): Gabriel Henrique Soares de Faria

Orientador(a): Henrique José Avelar

Resumo:

Muitos equipamentos didáticos não admitem alterações em sua estrutura, quer por dificuldades inerentes, quer por perda de garantia dos mesmos. O desenvolvimento de projetos didáticos em escolas objetiva a construção de sistemas com custo reduzido e a facilidade de manutenção e modificação dos mesmos, decorrente do conhecimento adquirido durante as etapas de desenvolvimento dos mesmos, permitindo flexibilidade na utilização, tanto no estudo de diferentes estratégias de controle quanto no estudo de identificação de sistemas. O presente trabalho propõe a confecção de um equipamento que consiste em uma Planta de Controle de Temperatura, com elementos de aquecimento de ar, uma ventoinha para movimentar o ar aquecido por dentro de um tubo, o qual contém elementos sensores distribuídos ao longo do mesmo para medir a temperatura com diferentes valores de tempo morto, obtendo assim, com o mesmo equipamento, sistemas com diferentes características e dificuldades de controle. Na parte inicial do projeto, foram utilizados elementos sensores do tipo NTC para a medição de temperatura nos diversos pontos, além da montagem do sistema de aquecimento e da ventoinha no tubo, sendo utilizada uma resistência de potência alimentada com uma tensão de 12V como elemento aquecedor, a qual se mostrou suficiente para elevar a temperatura dentro de níveis seguros. O sistema construído será utilizado em aplicações com diferentes estratégias de controle e em estudos de identificação de sistemas que envolvam sistemas com atraso de transporte. O sistema permite o controle da temperatura através de sinal modulado em largura de pulso - PWM, acionado por uma plataforma microprocessada de baixo custo. O sistema supervisorio será desenvolvido em uma etapa posterior. As etapas até agora desenvolvidas representam um passo importante para os estudos e técnicas de controle e de identificação de sistemas com atraso puro de tempo.

Palavras-chave: Controle de temperatura. Planta didática. Identificação de sistemas.

Área do Conhecimento: Engenharias

CARACTERÍSTICAS MAGNÉTICAS DE REJEITOS DE MINERAÇÃO DE FERRO (RMF) – PREPARO E ANÁLISE DE MATÉRIAS PRIMAS PARA PRODUÇÃO DE CIMENTO ALTERNATIVO

Autor(a/es/as): Bernardo Fonseca Dias e Gustavo Filemon Costa Lima

Orientador(a): Augusto Cesar da Silva Bezerra e Lucas Thadeu da Silva Ramos

Resumo:

Em MG, nos anos de 2015 e 2019, ocorreram dois desastres ambientais e sociais relacionados à mineração de ferro, atividade econômica relevante no estado. O rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho foi responsável pelo lançamento de RMF em leitos de rios em MG, inclusive chegando a contaminar a foz do Rio Doce, em Linhares, no ES. Com a destruição de cidades, biomas, perda de vidas humanas e incontáveis vidas na fauna, ictiofauna e flora nas regiões afetadas, a atenção para lidar com esse tipo de RMF cresceu. Estudos de caracterização desse RMF envolvem a identificação dos seus óxidos constituintes (como SiO_2 , Fe_2O_3 e Al_2O_3 , majoritariamente) por análises de FRX e EDS, bem como a identificação das formas cristalinas, via DRX, também o conhecimento de outras características físicas como densidade, via picnometria e a forma característica dos grãos, via MEV. Há evidências na literatura de que é possível utilizar RMF como substituição parcial de algumas matérias-primas para a produção de cimento, tais como argila e calcário. Este tipo de substituição pode ajudar na atuação sustentável da indústria da construção em frentes distintas: redução na extração e consumo de matérias-primas naturais; redução da emissão de poluentes devidos à extração; destinação para resíduos perigosos de outras indústrias. Este projeto analisou o RMF de diferentes fontes quanto à sua susceptibilidade magnética, já que os diferentes óxidos de ferro (magnetita, hematita, goetita) possuem características magnéticas distintas, por isso sua presença no RMF varia de acordo com o processo de beneficiamento da mineradora. Diferentes óxidos de ferro podem ter diferentes impactos quando utilizados na produção de cimento, dadas as distintas ligações químicas e interações atômicas. Com o uso de ímãs de elevada capacidade magnética, observou-se que é possível separar o RMF em frações distintas, de teor mais ou menos magnetizável.

Palavras-chave: Caracterização de materiais. Rejeito de minério de ferro. Propriedades magnéticas.

Área do Conhecimento: Engenharias

MODELAGEM COMPUTACIONAL DE FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS ASSOCIADOS ÀS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

Autor(a/es/as): Rennan William Andrade Santos e Ian Santos Parreira

Orientador(a): Eduardo Henrique da Rocha Coppoli

Resumo:

Neste trabalho foram estudados e comparados modelos analíticos e numéricos para a avaliação do campo magnético gerado por uma Linha de Transmissão (LT) trifásica real de 525 kV e também as correntes e as tensões induzidas em uma estrutura metálica localizada abaixo de uma das fases da LT. A modelagem eletromagnética implementada considerou o acoplamento circuito–campo, partindo das equações de Maxwell associadas às condições de contorno apropriadas, permitindo calcular tanto o campo magnético ao redor da LT quanto os efeitos induzidos em objetos metálicos próximos, como tensões e correntes induzidas. Para tal, foi utilizado o Método de Galerkin sem Elementos (EFGM), que consiste em um método sem malha. Devido à grande extensão do domínio estudado, que consiste no entorno da linha de transmissão, o código em MATLAB originalmente utilizado foi reestruturado e adaptado para execução de parte dele em paralelo utilizando GPU. A etapa de programação contemplou técnicas de otimização de código e a paralelização em GPU foi explorada por meio de "gpuArray", "arrayfun" e "kernels CUDA". Diversas versões do código foram testadas e comparadas utilizando o "MATLAB Profiler" para medir o seu desempenho e os resultados numéricos foram confrontados com soluções analíticas. A execução em GPU permitiu uma significativa redução do tempo final de processamento, demonstrando a importância da computação de alto desempenho para a viabilização de análises em engenharia elétrica e em situações com grande esforço computacional. Por fim, foram analisadas condições de conformidade com as normas técnicas internacionais para exposição a campos eletromagnéticos. Sendo assim, pode-se concluir que a finalidade estabelecida foi plenamente atingida neste trabalho: foi desenvolvido e validado um modelo computacional eficiente para a simulação de campos magnéticos gerados por linhas de transmissão de alta tensão e avaliadas as tensões e correntes induzidas em estruturas metálicas próximas.

Palavras-chave: Linhas de Transmissão de Energia. Eletromagnetismo. Computação Paralela.

Área do Conhecimento: Engenharias

IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DATA LAKES EM CLOUDS FREE TIER

Autor(a/es/as): Rafael Pereira Duarte

Orientador(a): Evandrino Gomes Barros

Resumo:

Este estudo investiga a viabilidade de construir Data Lakes de código aberto usando serviços de nuvem de nível gratuito (free tier) da Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Google Cloud Platform (GCP) e IBM Cloud. Cada plataforma foi analisada com base em seus recursos de nível gratuito disponíveis para suportar ingestão, armazenamento e processamento de dados. Na OCI, um ambiente baseado em **Hadoop** foi implantado, integrando NiFi, Kafka, HDFS, Hive e Spark. O GCP aproveitou o Pub/Sub para ingestão, o Cloud Storage para armazenamento e o BigQuery para análise, enquanto o IBM Cloud utilizou o watsonx.data com Spark para ingestão e o Presto para execução de consultas distribuídas. Para comparar o desempenho, o Star Schema Benchmark (SSB) foi executado no Hive, Spark, BigQuery e Presto, analisando os tempos de execução de consultas e a eficiência computacional. Os resultados mostraram que o BigQuery e o Spark com cache tiveram o melhor desempenho, enquanto o Hive apresentou tempos de execução significativamente mais longos. O estudo destaca as vantagens e desvantagens entre os serviços de nuvem gerenciados e os clusters Hadoop auto-hospedados, onde as soluções gerenciadas oferecem facilidade de uso e escalabilidade, enquanto os ambientes auto-hospedados proporcionam maior controle, mas exigem uma configuração e otimização mais complexas. Esta pesquisa contribui para a compreensão da prototipagem de Data Lakes baseados em nuvem de nível gratuito, oferecendo insights sobre seu potencial como ambientes de teste econômicos antes da transição para a produção. Trabalhos futuros poderiam explorar otimizações de desempenho, aprimoramentos de segurança e estratégias de escalabilidade para melhorar a viabilidade de Data Lakes de nível gratuito para aplicações do mundo real.

Palavras-chave: Data Lakes. BigQuery. Cloud Computing.

Área do Conhecimento: Engenharias

FUSÍVEL ELETRÔNICO REARMÁVEL PARA CORRENTE ATÉ 2A

Autor(a/es/as): Beatriz Gabrielle Lopes Valadares e Bernardo Tadeu Alves Carvalho

Orientador(a): Francisco Ermelindo de Magalhães e Arnaldo de Matos Gomes

Resumo:

O projeto tem por objetivo desenvolver um sistema de proteção eletrônica para equipar as bancadas das salas de aulas práticas 402, 403 e 405 do prédio 19 do Campus Nova Gameleira contra surto de corrente. A proteção eletrônica nas bancadas de montagens das aulas práticas das disciplinas lecionadas nestas salas é de extrema importância. No mercado, não foi encontrado equipamento com as características desejadas para ser comprado. Atualmente, dependendo das montagens, qualquer acidente, curto-circuito, não desarma a bancada e sim o andar inteiro. Por isso, o professor tem de ser super criterioso e leva muito tempo para checar as montagens de cada bancada, que são um total de cinco bancadas em cada laboratório, para autorizar que o aluno teste o circuito montado. Mesmo assim, têm ocorrido acidentes. Com um fusível rearmável instalado em cada bancada, o professor e os alunos ficam menos tensos ao energizar os circuitos da sala. No mercado, o disjuntor de menor corrente encontrado é de 6A, e não é rápido o suficiente para desarmar apenas a bancada. O projeto consta do desenvolvimento do circuito eletrônico, da simulação do circuito e da confecção do protótipo. Com o protótipo, pretende-se elaborar uma sequência de testes, de acordo com as normas de segurança em eletricidade, para validar o uso do sistema nas montagens. Com os resultados dos ensaios, deve-se fazer uma estatística da confiabilidade da proteção. Como as bancadas são trifásicas, é necessário que tenha um fusível para cada fase, ou seja, são três fusíveis por bancada. O sistema foi testado para apenas uma fase. Como o fusível deve proteger montagens eletrônicas, ele deve ser rápido o suficiente, então, o tempo de resposta é um parâmetro importante nos ensaios. Os resultados da simulação mostram que o sistema funciona e se apresenta muito promissor.

Palavras-chave: Fusível. Proteção. Rearmável.

Área do Conhecimento: Engenharias

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE MALHAS DE CONTROLE DE NÍVEL COM MONITORAMENTO NA NUVEM

Autor(a/es/as): Artur Cesar da Silva

Orientador(a): Giovani Guimarães Rodrigues e Ana Paula Batista

Resumo:

O presente trabalho tem como finalidade estudar e implementar estratégias de controle em sistemas de controle de nível em tanques acoplados, uma configuração comumente utilizada no ensino e pesquisa em engenharia de controle. A proposta contempla a construção de um protótipo experimental utilizando NodeMCU, sensores ultrassônicos para medição de nível e sensores de fluxo, em conjunto com recursos de conectividade em rede para registro, monitoramento e atuação remota dos sinais do processo. A metodologia adotada contempla a montagem da planta, a aquisição de dados por meio da instrumentação embarcada, a identificação experimental do modelo matemático do sistema em malha aberta, a aplicação de diferentes técnicas de controle e a emulação de problemas na comunicação controlador-atuador e sensor-controlador. Foi utilizado um controlador PID projetado pelo método da síntese direta, cuja discretização foi realizada por meio da transformação bilinear. O controlador foi implementado inicialmente localmente no NodeMCU e, posteriormente, utilizando a plataforma Octave em um computador com a comunicação estabelecida por meio de rede serial cabeada. Os resultados obtidos incluem a montagem e validação do protótipo, o levantamento de dados experimentais e a modelagem da malha de nível, o projeto de controladores clássicos e o projeto de uma placa de circuito impresso para interface. Baseado nos ensaios experimentais realizados na planta sob controle, as conclusões apontam para a viabilidade do uso de tecnologias acessíveis para a implementação de sistemas ciberfísicos aplicados ao controle de processos. Destaca-se o potencial didático e de pesquisa da plataforma desenvolvida, além da sua relevância na formação acadêmica e no avanço de soluções voltadas ao controle de sistemas em rede e monitoramento em nuvem. Como continuidade deste trabalho, pretende-se rodar o controlador em uma plataforma de nuvem para avaliação do sistema de controle fechado sob a Internet.

Palavras-chave: Controle de nível. Tanques Acoplados. Monitoramento Remoto.

Área do Conhecimento: Engenharias

MOBILIDADE ACADÊMICA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA: EVIDÊNCIAS DA CIRCULAÇÃO DE CÉREBROS NO BRASIL

Autor(a/es/as): Lucas de Souza Gontijo

Orientador(a): Higor Alexandre Duarte Mascarenhas e Thiago Magela Rodrigues Dias

Resumo:

O presente trabalho teve como finalidade compreender a influência da migração acadêmica no desenvolvimento da ciência no Brasil, a partir da análise da trajetória de doutores, e correlacionar a mobilidade com métricas de produção, colaboração e impacto científico. A metodologia empregada consistiu na coleta, tratamento e integração de um grande volume de dados de doutores extraídos da Plataforma Lattes, uma base inicial de 381.463 registros que foi filtrada para uma amostra final de 72.455 indivíduos com ORCID válido, o que representou um subconjunto de pesquisadores mais engajados com o ecossistema científico global. Os dados foram complementados por APIs do OpenAlex e CrossRef para enriquecer informações sobre publicações, coautorias e citações, utilizando identificadores como ORCID e DOI para a integração. As análises realizadas revelaram que a principal dinâmica migratória é interna, com a migração inter-estadual (36,5%) e a intra-cidade (27,3%) superando a internacional (5,2%), o que questiona a narrativa de “fuga de cérebros” em favor de um cenário de “circulação de cérebros”. Os resultados indicaram uma forte concentração de doutores em estados do Sudeste, principalmente São Paulo, que atua como um polo de atração de talentos. O estudo confirmou uma correlação positiva entre a migração e a produtividade científica: os pesquisadores que se mudaram para fazer seu doutorado apresentaram uma média superior de coautores (25,00) e de citações (622,18) em comparação com aqueles que não migraram (23,29 coautores e 585,78 citações). Por fim, as conclusões apontam que a mobilidade acadêmica não é um problema, mas um catalisador de excelência e inovação. O estudo sugere que as políticas públicas deveriam ser orientadas para incentivar e facilitar a circulação de talentos dentro do país, promovendo a formação de redes de colaboração mais robustas e fortalecendo o sistema científico nacional para que se torne mais dinâmico e globalmente competitivo.

Palavras-chave: Mobilidade Acadêmica, Análise de Dados. Produção Científica. Plataforma Lattes.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

REALIDADE VIRTUAL NO ENSINO DE ENGENHARIA DE MINAS: DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS IMERSIVOS PARA SIMULAÇÃO DE MINAS A CÉU ABERTO E SUBTERRÂNEA

Autor(a/es/as): Adriano José Martins

Orientador(a): Hildor José Seer Florence Araujo

Resumo:

A formação de engenheiros de minas enfrenta desafios que vão além do domínio teórico, pois envolve riscos operacionais, altos custos e exigências de segurança e sustentabilidade. Um dos maiores obstáculos é a limitação de experiências práticas em minas reais, muitas vezes inviáveis por questões logísticas e de segurança. Para superar essa lacuna, a Realidade Virtual (RV) surge como alternativa inovadora, permitindo simulações imersivas de ambientes minerários sem os riscos do campo. Este trabalho propõe o desenvolvimento de dois protótipos educacionais em RV: um de mina a céu aberto e outro de mina subterrânea, contemplando suas peculiaridades técnicas e operacionais. A metodologia adotada é a Design Science Research (DSR), que alia rigor científico e relevância prática, garantindo que os ambientes virtuais respondam a necessidades pedagógicas reais. Os cenários serão criados no software Blender, possibilitando detalhamento de estruturas geológicas, sondagens e litologias, com interação ativa dos estudantes. A proposta não substitui a prática de campo, mas a complementa, democratizando o acesso a experiências formativas de qualidade, inclusive em instituições distantes de polos mineradores ou com recursos limitados. Entre as aplicações, destacam-se a visualização tridimensional de depósitos, análise de lavra, treinamento em segurança e simulação de emergências. Apesar dos desafios de desenvolvimento, infraestrutura e validação pedagógica, a expectativa é de modernizar o ensino, reduzir desigualdades, preparar engenheiros mais conscientes e alinhados à inovação digital. Além de beneficiar o aprendizado, os protótipos podem contribuir para pesquisas futuras e treinamentos corporativos, reforçando a integração entre ensino, pesquisa e prática profissional.

Palavras-chave: Gemeo digital. Lavra a céu aberto. Lavra subterrânea.

Área do Conhecimento: Engenharias

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DEMAT E RECUPERAÇÃO DE BANCADA DIDÁTICA PARA AULAS DE PNEUMÁTICA

Autor(a/es/as): Bruna Stefanelli Rosa Carvalho; Cauã Felipe Silva Bitencourt; Victor Elizio Marques da Silva

Orientador(a): Humberto Barros de Oliveira

Resumo:

A manutenção tem como uma de suas premissas garantir o funcionamento pleno dos equipamentos por meio de ações corretivas, preventivas e/ou preditivas. Quando planejada de forma eficiente, a manutenção reverbera em todos os setores de uma empresa, pois, caso os equipamentos não estejam funcionando e/ou apresentando defeitos de maneira sistemática e mais frequente do que o previsto, o tempo de entrega dos produtos é impactado, culminando em prejuízos econômicos, mudanças na logística e de planejamento da produção. Apesar de ser um ambiente acadêmico, os equipamentos laboratoriais do DEMAT também demandam o mesmo cuidado, uma vez que esses são utilizados em aulas práticas e, caso não estejam funcionando, o conteúdo previsto é afetado, bem como o aprendizado dos discentes. De modo geral, muitos dos equipamentos utilizados nas aulas práticas são antigos e, por este motivo, além da necessidade de manutenção, também é necessária sua recuperação. Tendo isso em vista, o presente projeto busca implementar ações de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de laboratórios diversos do DEMAT. Além disso, será buscada a recuperação de uma bancada didática para aulas de pneumática. Essa bancada foi construída por alunos em outro projeto em 2011 e é de grande relevância, pois simula a fabricação de um produto com a logomarca do CEFET. Contudo, atualmente o equipamento carece de manutenção e recuperação de seus componentes para obter pleno funcionamento. Por meio deste projeto, além da recuperação de equipamentos, que são recursos didáticos indispensáveis, o(s) discente(s) terão a oportunidade de aplicar fundamentos de manutenção e demais áreas da mecânica na prática, uma vez que, para realizar a manutenção das máquinas, é necessário conhecer suas funções e também de seus componentes.

Palavras-chave: Manutenção. Didática. Recuperação.

Área do Conhecimento: Engenharias

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE REDES METALORGÂNICAS PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO COMBUSTÍVEL

Autor(a/es/as): Gabriela Alvaro Sampaio

Orientador(a): Ildefonso Binatti e Mayra Aparecida Nascimento

Resumo:

Diante da urgência climática causada pelo efeito estufa, principalmente decorrente da queima de combustíveis fósseis, o hidrogênio (H_2) surge como alternativa de combustível verde, uma vez que seu produto de combustão é apenas água. Contudo, sua produção e armazenamento em larga escala ainda apresentam desafios. O borohidreto de sódio ($NaBH_4$) é promissor para o armazenamento sólido de H_2 , mas a cinética lenta da sua hidrólise demanda catalisadores eficientes. Este trabalho teve como finalidade avaliar a melhora da atividade catalítica de uma estrutura metalorgânica (MOF) de ferro e ácido tartárico (Fe-Tar) dopada com nanopartículas de níquel e cobalto. A MOF foi sintetizada por via solvotérmica e posteriormente dopada por coprecipitação. Os materiais foram caracterizados por DRX, FTIR e FRX e a quantificação do H_2 produzido foi realizada por medida volumétrica do gás liberado. Os resultados mostraram que a dopagem potencializou a atividade catalítica, acelerando a liberação de H_2 e melhorando significativamente a cinética da reação em comparação à MOF Fe-Tar e à reação sem catalisador. Foram testadas diferentes proporções de Ni/Co (100:0, 70:30, 50:50, 30:70, 90:10, 10:90 e 0:100), sendo a melhor performance observada na proporção 50:50. Conclui-se que a dopagem com Ni/Co é uma estratégia eficiente para otimizar a hidrólise do $NaBH_4$, contribuindo para o avanço de métodos eficientes de geração de hidrogênio.

Palavras-chave: Redes Metalorgânicas (MOFs). Hidrogênio verde. Catálise heterogênea.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

SISTEMAS BASEADOS NA NATUREZA (SBN) EM DRENAGENS E SEUS SERVIÇOS AMBIENTAIS

Autor(a/es/as): Mirelle Adelina Braga Barbosa e Ítalo Fagundes Corrêa

Orientador(a): Hersilia de Andrade e Santos e Lucas Thadeu da Silva Ramos

Resumo:

A urbanização altera radicalmente o ciclo da água ao impermeabilizar o solo, diminuindo a infiltração e aumentando o escoamento superficial. Essa mudança, somada a sistemas de drenagem ineficazes e ao aumento de eventos extremos, causa diversos danos ecológicos, como as enchentes, desastre natural relacionado ao clima mais comum entre 1995 e 2015, afetando 2,3 bilhões de pessoas no mundo. Além disso, a interrupção dos serviços ecossistêmicos que naturalmente gerenciavam águas pluviais gera graves impactos ambientais e socioeconômicos, como a desestabilização urbana e contaminação da água. Nesse sentido, a presente pesquisa visa um estudo detalhado referente aos possíveis Sistemas Baseados na Natureza (SbN) a serem implementados em escolas públicas localizadas em regiões vulneráveis. Os SbN são soluções que utilizam a gestão ou restauração da natureza e dos seus ecossistemas para solucionar, simultaneamente, problemas sociais e ambientais. Com o propósito de avaliar as soluções referentes à drenagem urbana, realizou-se uma revisão bibliográfica dos principais SbN existentes, sendo eles: bacias de retenção, wetlands, valas de infiltração, jardins de chuva, telhados verdes, biovaletas e pisos drenantes. Sistemas como jardins de chuva, telhados verdes, valas de infiltração, biovaletas e pisos drenantes apresentam bons resultados em razão das condições existentes nas escolas, sendo possível em alguns casos, reutilizar a água pluvial para fins não potáveis, contribuindo assim, por consequência, com o abastecimento de água potável da instituição. No entanto, SbN como bacias de retenção e wetlands, nesse caso, são propostas problemáticas, tendo em vista o objetivo de implementação de um sistema eficiente e de baixo custo, pois métodos que exigem áreas espaçosas e manutenções de alta frequência são inviáveis, por fatores como despesas de materiais e localidade. Espera-se que essa pesquisa forneça subsídios para a implantação de SBH em escolas públicas.

Palavras-chave: Mudanças climáticas. Saneamento Ambiental. Cidades Resilientes.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ SEGUIDOR DE LINHA PARA O ENSINO DE ROBÓTICA

Autor(a/es/as): Mariana de Moura Cunha Coelho

Orientador(a): Accacio Ferreira dos Santos Neto

Resumo:

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um robô seguidor de linha acessível e de baixo custo, projetado como uma plataforma educacional para o ensino de conceitos fundamentais da robótica móvel. O objetivo é superar a carência de recursos no CEFET-MG Campus Leopoldina, estimulando o aprendizado prático de engenharia e programação. A proposta é uma solução replicável e economicamente viável para instituições com orçamentos limitados. A metodologia seguiu uma abordagem quantitativa e experimental, com o apoio da FAPEMIG. O processo envolveu uma revisão bibliográfica abrangente e um levantamento de componentes de baixo custo. O projeto da placa de circuito foi realizado no software Proteus 8 e sua fabricação ocorreu por fresagem CNC. O protótipo passou por uma pré-fase de testes com os sensores, além de um levantamento de custos para validar a viabilidade econômica do projeto. Os resultados parciais demonstram a coerência entre a teoria e a prática. A fabricação da placa de circuito, após diversas iterações, foi concluída de forma satisfatória. Os testes preliminares foram cruciais para identificar e solucionar uma questão técnica, validando a importância da prototipagem iterativa. O levantamento de custos confirmou que a solução é de baixo custo e replicável, mostrando o potencial do protótipo como uma ferramenta eficaz para o ensino de conceitos complexos. Em conclusão, o desenvolvimento parcial do robô confirma a viabilidade da proposta de uma plataforma de baixo custo para o ensino da robótica. Embora a fase de testes completos em pista ainda esteja pendente, as etapas iniciais de projeto e prototipagem foram validadas, com desafios técnicos superados com bons resultados. O trabalho se consolida como uma contribuição promissora para o ambiente educacional e aponta, como perspectiva futura, o aprimoramento do controle e a possível integração de técnicas de inteligência artificial para ampliar seu potencial didático.

Palavras-chave: Seguidor de Linha. Robótica Educacional. STEM.

Área do Conhecimento: Engenharias

HERANÇAS INSURGENTES: TESTAMENTOS DE MULHERES NEGRAS LIBERTAS COMO FERRAMENTAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA

Autor(a/es/as): Fernanda Cristiane Monteiro

Orientador(a): Isis Pimentel de Castro e Maria Eliza de Campos Souza

Resumo:

O projeto propõe transformar testamentos de mulheres negras libertas, produzidos na comarca do Rio das Velhas, Minas Gerais, no final do século XVIII, em fontes para o ensino de História. Esses registros, ao revelarem aspectos do cotidiano, das relações sociais e da cultura material, permitem explorar narrativas historicamente silenciadas, ampliando a abordagem da história das mulheres e da cultura afro-brasileira, em consonância com a Lei nº 14.986/2024 e a Lei nº 11.645/2008. A escrita testamentária, atravessada pela mediação de escritvães e testemunhas, será examinada como espaço de resistência diante de um sistema escravista que buscava apagar experiências e vozes negras. Como continuidade de pesquisas anteriores sobre biografias de mulheres negras, esta iniciativa centra-se no inventário e no testamento da preta forra Maria Correa. A metodologia articula três eixos: (1) seleção, transcrição e análise crítica das fontes, com formação em paleografia para identificar potenciais pedagógicos, como modos de vida coloniais, vínculos comunitários e cultura material; (2) adaptação das fontes em oficinas colaborativas com as orientadoras, a bolsista de iniciação científica e participantes do PIBID/UFMG, visando sua adequação ao ambiente escolar; (3) produção de materiais e sequências didáticas a serem aplicadas no CEFET-MG em outubro de 2025, incluindo a atividade Baú de Maria Correa. Integrado a um esforço do Departamento de História em renovar práticas pedagógicas em consonância com o novo currículo de História, o projeto dá continuidade a iniciativas como Baquaqua: protagonista da liberdade e Quarto de despejo: a literatura de Carolina Maria de Jesus como fonte para o Ensino de História. Ao valorizar trajetórias femininas negras em contextos de escravidão e liberdade, busca-se não apenas superar estereótipos persistentes, mas também consolidar um letramento histórico crítico, que reconheça essas mulheres como sujeitos históricos e protagonistas de sua própria existência.

Palavras-chave: Ensino de História. Mulheres Negras. Inventário e Testamento.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

INTELLIGENT BIODIGESTION: BIOTECH'S CONTROL AND AUTOMATION OF VARIABLES

Autor(a/es/as): Lucas de Sousa Reis e Vinícius Augusto Dias

Orientador(a): Iza Fonte Boa e Silva e Jean Carlos Pereira

Resumo:

A biodigestão anaeróbia representa uma alternativa sustentável e promissora para o tratamento de resíduos orgânicos, pois permite transformar materiais descartados em produtos de valor, como biogás, que pode ser aproveitado como fonte renovável de energia, e biofertilizante, utilizado para enriquecer o solo e apoiar práticas agrícolas mais limpas. Entre os fatores que determinam a eficiência desse processo complexo, destaca-se o controle do pH, variável que afeta de forma direta a atividade e o equilíbrio da comunidade microbiana responsável pela degradação da matéria orgânica. A ausência desse controle adequado pode comprometer a estabilidade do sistema e reduzir a produção de biogás e biofertilizante. Nesse cenário, esse estudo teve como objetivo desenvolver a modelagem e a simulação de um biodigestor piloto, considerando o controle de pH por meio de sensores eletrônicos capazes de realizar o acompanhamento da acidez ou alcalinidade do meio. Foram discutidos parâmetros essenciais que influenciam a digestão anaeróbia, como temperatura, tempo de residência hidráulica e composição do substrato. A simulação realizada possibilitou prever o comportamento do sistema com e sem automação, demonstrando que a implementação de um controle e automação podem ampliar a estabilidade operacional, aumentar a eficiência da conversão da matéria orgânica e otimizar a geração de biogás e biofertilizante. Apesar de restrita à fase de simulação, em função de limitações logísticas, a pesquisa evidencia o potencial do uso da automação como ferramenta estratégica, sugerindo que o monitoramento contínuo e a correção automatizada do pH podem reduzir o tempo de batelada e impulsionar o aproveitamento dos resíduos orgânicos.

Palavras-chave: Processos bioquímicos. Automação. pH.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

VESTINDO A PROTEÇÃO SOLAR: UM ESTUDO BASEADO EM TECIDOS INFUNDIDOS COM CORANTES NATURAIS PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Autor(a/es/as): Verônica Souza Maia e Yasmin Cascimiro de Jesus

Orientador(a): Iza Fonte Boa e Silva e Fábio Lacerda Resende e Silva

Resumo:

A exposição excessiva e inadequada ao Sol representa um fator de risco significativo para a saúde humana, sobretudo em função da radiação ultravioleta (UV) emitida pela estrela, responsável por desencadear diversas doenças cutâneas. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele não melanoma é o tipo mais incidente no país, correspondendo a aproximadamente 31,3% dos casos de tumores malignos estimados no Brasil para o triênio 2023-2025, em um cenário de cerca de 704 mil novos diagnósticos anuais. Esses números evidenciam a necessidade de medidas de proteção efetivas contra a radiação solar, como o uso de protetores solares, roupas adequadas e acessórios de barreira física, ainda que tais métodos tenham sua eficácia frequentemente comprometida por fatores socioeconômicos e culturais. Nesse contexto, o projeto Vestindo Proteção Solar buscou investigar o potencial de corantes naturais obtidos da semente de abacate e do quiabo na absorção das radiações UV, oferecendo uma alternativa sustentável e acessível às formas tradicionais de proteção. Para tanto, foram empregados tecidos de 100% algodão, submetidos ao tingimento com cinco amostras corantes preparadas a partir de cada substrato, cujas soluções foram avaliadas por meio de espectroscopia de absorção UV-Visível. A análise comparativa dos espectros permitiu determinar a eficiência de cada diluição, revelando que o corante derivado da semente de abacate apresentou desempenho superior na absorção da radiação ultravioleta. Dessa forma, os resultados obtidos indicam que esse substrato possui maior potencial de aplicação como agente fotoprotetor em tecidos, reforçando a relevância de pesquisas que aliem inovação tecnológica, sustentabilidade e promoção da saúde pública.

Palavras-chave: Proteção ultravioleta. Corantes naturais. Tingimento.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

IMPACTOS, DESAFIOS E TOMADA DE DECISÃO NA REMOÇÃO DE BARRAGENS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O TEMA

Autor(a/es/as): Rodrigo Gabriel de Oliveira Bastos

Orientador(a): Hersilia de Andrade e Santos e Wesley de Matos Lancuna

Resumo:

A remoção de barragens emerge como uma estratégia central para a restauração de rios globalmente, impulsionada pelo envelhecimento da infraestrutura, a necessidade de restauração ecológica e a mudança nas prioridades sociais. Esta revisão sistemática sintetiza o conhecimento de 44 artigos científicos sobre os impactos multifacetados da remoção de barreiras, os desafios de manejo e a evolução das ferramentas de tomada de decisão. A análise da literatura foi categorizada em temas principais: (a) modelagem e previsão de impactos; (b) respostas ecológicas; (c) respostas geomorfológicas; e (d) otimização e tomada de decisão. Os resultados indicam que a remoção de barragens desencadeia respostas geomorfológicas complexas, notadamente a erosão de sedimentos do reservatório e a agradação a jusante, com a gestão de sedimentos finos sendo um desafio central. A qualidade da água sofre alterações de curto prazo (e.g., turbidez, oxigênio dissolvido), mas tende a se recuperar. Ecológicamente, a restauração da conectividade longitudinal promove a recolonização de habitats por peixes migratórios e uma transição de comunidades de espécies de águas paradas (lênticas) para correntes (lóticas). A modelagem numérica é uma ferramenta indispensável para prever esses resultados, embora apresente limitações, especialmente na simulação da erosão de sedimentos finos e na evolução de longo prazo do canal. A tomada de decisão evoluiu de uma abordagem caso a caso para uma otimização estratégica em escala de bacia. Em conclusão, a remoção de barragens é uma ferramenta de restauração fluvial poderosa e cientificamente fundamentada. O sucesso dos projetos, no entanto, depende de um planejamento integrado em escala de bacia, do uso de modelos de otimização para gerenciar os trade-offs inerentes e do apoio de monitoramento de longo prazo para validar as previsões e refinar práticas futuras.

Palavras-chave: Remoção de Barragens, Restauração Fluvial, Gestão de Sedimentos.

Área do Conhecimento: Engenharias

GOL DE LETRA! O FUTEBOL NA IMPRENSA BELORIZONTINA, 1925-1929

Autor(a/es/as): Hesther de Matos e Costa

Orientador(a): James William Goodwin Junior

Resumo:

O trabalho analisa a representação sobre o futebol construída pelos periódicos da imprensa belorizontina na segunda metade da década de 1920, quando se consolidou a popularização do futebol entre diferentes segmentos da população da capital mineira. Surgiram periódicos especializados na cobertura jornalística, e o futebol – e outras atividades de lazer a ele correlatas – passou a constar da pauta de jornais regulares e revistas culturais. O ambiente urbano de Belo Horizonte foi expandido e transformado, superando a fase de permanente canteiro de obras e adquirindo contornos de uma cidade capital. O futebol e o lazer foram integrados pela imprensa ao esforço de produzir uma cidade cosmopolita, moderna, identificada com os ideais de progresso e civilização – entendidos dentro dos parâmetros das elites letradas da Primeira República. A pesquisa identifica, analisa e interpreta o resultado desse esforço em relação ao futebol, a partir da leitura de jornais (especializados e gerais) e revistas culturais publicadas em Belo Horizonte no período. Utilizando uma abordagem exploratória, a pesquisa, ainda em andamento, realiza uma leitura qualitativa dos periódicos, indexando e catalogando notícias, textos literários, anúncios, imagens (charges, desenhos, fotografias) relativos aos temas, e analisando os resultados obtidos, sistematizando-os em um banco de dados, visando sua disponibilização pública. Os resultados parciais indicam quatro elementos da representação do futebol na imprensa belorizontina: a) os eventos esportivos como ambiente de sociabilidade e visibilidade das elites socioeconômicas da cidade; b) o destaque dado à presença feminina na plateia dos jogos, conferindo caráter civilizado e cortês aos eventos; c) a ambiguidade face à crescente popularização do esporte, com presença cada vez maior das classes trabalhadoras em campo e nas arquibancadas; d) o desenvolvimento de uma linguagem própria sobre o jogo e seu entorno (times, torneios, jogadas etc.).

Palavras-chave: Imprensa periódica. Futebol. Belo Horizonte.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DESENVOLVIMENTO DE ESQUEMAS NMPC BASEADOS EM QUATÉRNIONS DUais PARA NAVEGAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS

Autor(a/es/as): Pedro Henrique Sant'ana Domiciano e Lívia de Kássia Martins Pereira

Orientador(a): Jean Carlos Pereira e Valter Júnior de Souza Leite

Resumo:

Este trabalho propõe um esquema de Controle Preditivo Não Linear Baseado em Modelo (NMPC) baseado em quaternions duais para o controle de movimento de veículos aéreos não tripulados do tipo quadricóptero. Os quaternions duais oferecem uma representação matemática unificada capaz de integrar, de forma consistente, movimentos rotacionais e translacionais, evitando a necessidade de tratar cada componente separadamente. A formulação proposta inclui a definição de métricas de erro consistentes e a adoção de técnicas de discretização apropriadas, assegurando uma representação alinhada à estrutura do controle preditivo. O modelo dinâmico considerado é derivado no espaço $SPIN(3)$ produto semi-direto com o R^3 , que permite capturar de forma natural a cinemática e a dinâmica do quadricóptero em um contexto não euclidiano. Esse modelo foi validado por meio de simulações numéricas, assegurando consistência entre a formulação matemática e o comportamento esperado do sistema. Em seguida, o controlador proposto foi avaliado em cenários de simulação, evidenciando sua eficácia no controle de um sistema subatuado. Um aspecto relevante dos resultados é que o controle preditivo baseado em quaternions duais opera em uma única camada de otimização, dispensando a separação entre controle translacional e rotacional. Tal característica simplifica a estrutura de controle e reforça o potencial da abordagem para aplicações reais em veículos autônomos. Esses resultados preliminares destacam a viabilidade e o potencial de combinar a modelagem em quaternions duais com a teoria de MPC, abrindo perspectivas para pesquisas em navegação e controle de veículos aéreos autônomos.

Palavras-chave: MPC. Robótica. VANTs.

Área do Conhecimento: Engenharias

INTELLIGENT BIODIGESTION: CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE TEMPERATURA EM BIODIGESTORES

Autor(a/es/as): Maria Luísa Alves Cota e Lucas Nilton Santos Silva

Orientador(a): Jean Carlos Pereira e Iza Fonte Boa e Silva

Resumo:

A biodigestão é um processo natural no qual bactérias anaeróbicas decompõem matéria orgânica, gerando biogás e biofertilizante como subprodutos. O biogás, composto principalmente por metano e dióxido de carbono, representa uma alternativa energética renovável de grande relevância, enquanto o biofertilizante pode ser aproveitado na agricultura como adubo, promovendo o uso sustentável dos resíduos. Apesar da ampla adoção de biodigestores em diferentes contextos produtivos, muitos sistemas ainda operam com baixa automação, o que reduz a eficiência global do processo e limita a estabilidade das condições internas necessárias ao desempenho microbiano. Diante desse cenário, este trabalho tem como finalidade desenvolver um sistema capaz de simular o controle automático de temperatura em um biodigestor, buscando otimizar a atividade metabólica das bactérias anaeróbicas e ampliar o potencial de produção de biogás. A metodologia empregada consistiu na implementação de um sistema de malha fechada composto por sensores de temperatura e atuadores responsáveis pela regulação térmica, permitindo ajustes contínuos e precisos do ambiente interno. Os testes realizados evidenciaram que a automação térmica proporciona maior estabilidade operacional, reduz a necessidade de intervenções manuais e melhora o desempenho global do processo de biodigestão. Conclui-se que o controle automático de temperatura representa um avanço importante para sistemas de biodigestão, contribuindo para maior eficiência e tornando a tecnologia mais adequada a aplicações sustentáveis de geração de energia e reaproveitamento de resíduos.

Palavras-chave: Controle de Processos. Instrumentação. Bioquímica.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

OTIMIZAÇÃO PARA PRIORIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE BARRAGENS

Autor(a/es/as): Pedro Augusto dos Anjos Souza e Vitoria Barbosa Graciano

Orientador(a): Hersilia de Andrade e Santos e Cecília de Campos Machado

Resumo:

O envelhecimento das barragens e os riscos relacionados à sua operação têm impulsionado o debate sobre sua remoção, prática consolidada em países da Europa e nos Estados Unidos, mas ainda embrionária no Brasil, onde aparece sob os termos “descomissionamento” ou “descaracterização”. Embora a remoção de barragens possa restaurar fluxos naturais, melhorar a conectividade ecológica e reduzir riscos de acidentes, também envolve desafios significativos, como mobilização de sedimentos contaminados e impactos socioeconômicos, exigindo análises técnicas, políticas e sociais robustas. Este estudo avaliou os efeitos da remoção parcial e total das barragens de Aimorés e Mascarenhas, situadas na bacia do rio Doce, sobre o regime hidrológico no município de Colatina (ES). Para isso, foram construídos cenários de remoção (25%, 50%, 75% e 100%), cujos hidrogramas foram propagados pelo método de Muskingum e avaliados pelos indicadores Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) e Range of Variability Approach (RVA). A análise hidrológica indicou prioridade de remoção da UHE Mascarenhas nos quatro cenários estudados. A decisão também foi subsidiada com análise de parâmetros hidrológicos da bacia obtidos com software de geoprocessamento QGIS. A remoção total dos dois reservatórios foi apontada como que provocaria maior alteração no RVA bruto. Entretanto, análises relativas à capacidade do reservatório e à geração de energia elétrica apontaram que cenários de remoção parcial ou total de Mascarenhas seriam opções com maiores ganhos para o regime de vazões em Colatina. Os resultados reforçam a relevância de estudos multidisciplinares que integrem engenharia, gestão de recursos hídricos e sustentabilidade, contribuindo para avanços científicos, técnicos e formativos no contexto da segurança de barragens no Brasil.

Palavras-chave: Desastres. Barragens. Descomissionamento.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITO HÍBRIDO DE MOF (NI-BDC) COM AEROGEL DE GRAFENO PARA ELETRODOS DE SUPERCAPACITORES DE ALTO DESEMPENHO

Autor(a/es/as): Ana Luiza Fernandes Maia; Felipe da Silva Medeiros; Rodrigo Lassarote Lavall; Raquel Vieira Mambrini

Orientador(a): João Paulo Campos Trigueiro

Resumo:

A crescente demanda por fontes de energias limpas e sustentáveis tem impulsionado o desenvolvimento de dispositivos de armazenamento de energia de alta eficiência. Com isso, os supercapacitores se destacam devido à sua alta densidade de potência, rápida capacidade de carga e descarga e notável ciclabilidade. As redes metalorgânicas (MOFS) se destacam como materiais promissores para o desempenho desses dispositivos, devido à sua alta área superficial e porosidade bem definida. Este trabalho apresenta um estudo comparativo da eficiência eletroquímica entre dois aerogéis à base de óxido de grafeno, sintetizados por rotas distintas: um mantido em solução (AES) e outro submetido a liofilização (AEL). Os aerogéis foram utilizados diretamente na síntese in situ da rede metalorgânica de níquel (Ni-BDC MOF). Em seguida, o aerogel liofilizado passou por um tratamento térmico. As propriedades eletroquímicas dos compósitos foram avaliadas por voltametria cíclica e carga/descarga galvanostática. Os resultados obtidos demonstraram um desempenho eletroquímico superior para o material derivado de AES, uma vez que apresentou uma maior capacitância específica e maiores tempos de carga e descarga. O AES apresentou uma capacitância específica de $635,8 \text{ F g}^{-1}$ em densidade de corrente de $3,0 \text{ A g}^{-1}$, enquanto o material AEL apresentou capacitância de $64,78 \text{ F g}^{-1}$ na densidade de corrente de $1,0 \text{ A g}^{-1}$. Tais resultados confirmam a maior eficiência eletroquímica do AES em comparação ao AEL. Além disso, o AES apresentou boa reversibilidade eletroquímica, mantendo 77,3% da capacitância inicial após 240 ciclos de carga e descarga.

Palavras-chave: Supercapacitores. Redes metalorgânicas. Aerogel.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

SUPERCAPACITOR HÍBRIDO PREPARADO A PARTIR DE CARBONOS NANOPOROSOS DOPADOS COM COBALTO E ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO

Autor(a/es/as): Ana L. Braga; Tomaz A. S. Lima; Victor D. S. Fortunato; Raquel Vieira Mambrini

Orientador(a): João Paulo Campos Trigueiro

Resumo:

Os supercapacitores se destacam como dispositivos promissores, pois oferecem alta densidade de potência, ciclos rápidos de carga e descarga, e longa vida útil em comparação com baterias convencionais. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um material híbrido que, além de maximizar a capacitância e a densidade de energia, aprimora a estabilidade e a eficiência ao longo dos ciclos. Para isso, sintetizou-se a MOF Co-BDC utilizando $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ dissolvido em água destilada e H_2BDC dissolvido em DMF. A solução ácida foi adicionada à solução do sal de cobalto. A mistura resultante foi aquecida a $150\text{ }^\circ\text{C}$ por 72 horas em uma autoclave de Teflon. O sólido obtido foi lavado com solução de NaOH e água destilada, seguido de lavagem com diclorometano e metanol, e aquecido a $150\text{ }^\circ\text{C}$ por 72 horas. Os nanocompósitos híbridos com rGO foram preparados de forma semelhante, em duas concentrações diferentes. O sal de cobalto foi misturado à solução ácida, que foi adicionada a uma dispersão contendo 10 mg ou 20 mg de rGO em 10 mL de DMF. No processo de pirólise, os materiais foram aquecidos a $800\text{ }^\circ\text{C}$ sob atmosfera de N_2 por 5 h. Os materiais obtidos foram nomeados NPC, NPC/rGO-10 e NPC/rGO-20, respectivamente. Os eletrodos de trabalho foram preparados a partir dos materiais ativos, MWCNT e PVDF, utilizando NMP como solvente. A pasta foi gotejada sobre um coletor, com massa ativa aproximada de $1,2\text{ mg cm}^{-2}$. Para os testes eletroquímicos, as células foram montadas utilizando solução de KOH 3 mol L^{-1} como eletrólito. A partir dos resultados, concluiu-se que o material NPC/rGO-10 apresentou a maior taxa de retenção de capacitância e exibiu a maior capacitância, $172,0\text{ F g}^{-1}$ a uma densidade de corrente de 1 A g^{-1} . Um supercapacitor assimétrico foi preparado utilizando rGO como contra-eletródo e o NPC/rGO-10 como eletródo positivo. Após 30.000 ciclos contínuos de carga e descarga, o SC assimétrico manteve 94,4% da sua capacitância inicial, evidenciando sua estabilidade eletroquímica.

Palavras-chave: Supercapacitores. Redes metalorgânicas. Nanocarbonos.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

SÍNTESE DE ELETRÓLITOS POLIMÉRICOS GÉIS REDOX BASEADOS EM VERMELHO DE ALIZARINA E 4-HIDROXI-TEMPO PARA USO EM SUPERCAPACITORES

Autor(a/es/as): Fábio Silmarovi Lopes Ferreira; Maria Eduarda Ferreira Ramos Antunes; Rodrigo Lassarote Lavall

Orientador(a): João Paulo Campos Trigueiro

Resumo:

Os eletrólitos poliméricos géis (EPGs) se destacam pela boa estabilidade térmica e mecânica e alta condutividade iônica. A adição de aditivos redox aos EPGs promove o aumento da densidade de energia, por mecanismos faradaicos. Neste trabalho, foram desenvolvidos EPGs redox ativos à base de vermelho de alizarina (ALZ) e 4-hidroxi-tempo (TEMPO). Assim, diferentes concentrações (0 a 10% m m⁻¹) dos aditivos redox foram adicionadas ao polímero PVDF e dissolvidas em DMF. Adicionou-se um líquido iônico na proporção de 80% (m m⁻¹) sob atmosfera inerte. Os filmes foram obtidos pelo método casting, secos em estufa a vácuo e caracterizados quanto à condutividade elétrica e à janela de estabilidade. Para o ensaio eletroquímico, uma suspensão de nanotubo de carbono em água (1 mg mL⁻¹) foi gotejada em um disco de ouro, e o eletrólito foi depositado sob o eletrodo em aquecimento. Montou-se a célula de três eletrodos em atmosfera inerte, utilizando um contra-eletrodo de grafite e um fio de prata como eletrodo de pseudoreferência. As amostras foram caracterizadas por voltametria cíclica (VC), carga e descarga galvanostática (CDG) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). A partir das medidas de condutividade para os filmes, foram escolhidos os sistemas PVDF+ALZ 6% e PVDF+TEMPO 8%, que apresentaram maior condutividade elétrica a 25 °C (3,75 e 5,83 mS cm⁻¹, respectivamente). A voltametria linear de varredura indicou uma ampla janela de estabilidade eletroquímica de 2,4 V para ALZ e 2,7 V para TEMPO. As medidas em três eletrodos apresentaram picos característicos de oxirredução associados às moléculas redox, confirmando mecanismos de armazenamento de energia eletrostáticos e faradaicos. A partir das curvas de CDG, foram obtidos valores de capacitância de 61,8 F g⁻¹ para a Alizarina e 36,6 F g⁻¹ para o TEMPO em 0,25 A g⁻¹. Os resultados indicam desempenho promissor e evidenciam o potencial dos sistemas para aplicações em dispositivos de armazenamento de energia de alto desempenho.

Palavras-chave: Supercapacitor. Eletrólito. Espécies redox ativas.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

DESENVOLVIMENTO DE ÓRTESES CUSTOMIZÁVEIS POR IMPRESSÃO 3D

Autor(a/es/as): André Siqueira Guilherme

Orientador(a): João Paulo Ferreira Santos

Resumo:

O presente estudo teve como foco a investigação detalhada das propriedades físico-químicas e mecânicas de nanocompósitos obtidos a partir de resinas epóxi e poliuretano, reforçados com a adição controlada de grafeno e hidroxiapatita (HA). A pesquisa foi direcionada para o desenvolvimento de um material termofixo inovador, capaz de ser processado por técnicas de manufatura aditiva, impressão 3D, com o objetivo de viabilizar a produção de órteses personalizadas e adaptáveis às necessidades específicas de cada paciente. Foram elaboradas formulações de nanocompósitos com diferentes concentrações de grafeno (0,5%), HA (0,5%) e combinações grafeno/HA (0,25%/0,25%). Esses sistemas foram incorporados a cinco resinas comerciais distintas, incluindo poliuretano, epóxi e misturas binárias, empregando a técnica de dispersão ultrassônica para assegurar uma distribuição homogênea das cargas. Após a etapa de processamento, as amostras impressas em 3D passaram por um conjunto de ensaios, contemplando análises mecânicas, químicas e reológicas. A caracterização química confirmou a incorporação efetiva dos reforços e permitiu identificar as variações estruturais e de composição entre os diferentes tipos de resina, evidenciando contrastes marcantes especialmente entre as formulações epoxídicas. Os testes reológicos demonstraram aumento consistente na temperatura de transição vítrea (T_g), indicando ganho de estabilidade dimensional e resistência térmica durante o uso prático. Por outro lado, os ensaios mecânicos revelaram redução nas propriedades em relação às resinas puras, embora ainda dentro de limites aceitáveis para aplicações em órteses, destacando-se o incremento específico na resistência à flexão em formulações aditivadas com HA. Esses resultados reforçam o potencial tecnológico da abordagem e abrem caminho para futuras otimizações que poderão ampliar a durabilidade, a funcionalidade e a aplicabilidade dos nanocompósitos em dispositivos médicos avançados.

Palavras-chave: Nanocompósitos poliméricos. Impressão 3D biomédica. Órteses personalizadas.

Área do Conhecimento: Engenharias

SCAFFOLDS NANOESTRUTURADOS EM ACETATO DE CELULOSE (AC) E EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU)

Autor(a/es/as): Pedro Henrique Oliveira Silva; Milena Penaforte Fernandes; Leonardo Dalseno Antonino

Orientador(a): João Paulo Ferreira Santos

Resumo:

A compreensão das características de painéis fotovoltaicos é de fundamental importância para os profissionais que trabalham com este tipo de equipamento. No curso técnico em Eletrônica do Campus Araxá, a cada ano temos a participação de técnicos em estágios que envolvem o uso ou instalação de painéis solares. Constantemente temos buscado formas de apresentar o tema aos alunos do curso técnico. Uma delas foi o desenvolvimento de projetos que abordam o tema. Um deles, ainda em desenvolvimento, consiste na melhoria e confecção de um circuito eletrônico para levantamento da curva característica de um painel solar, utilizando, para tanto, capacitores acionados por Mosfets. Neste trabalho, buscamos a continuidade do tema, propondo desenvolver um sistema que mova o painel solar em dois graus de liberdade (pan/tilt) de forma a acompanhar o movimento do sol ao longo do dia, encontrando a melhor posição e, conseqüentemente, a melhor curva característica, a cada hora do dia. Com este sistema Seguidor Solar, podemos obter dados que podem ser comparados com as curvas de um painel fixo, possibilitando determinar a melhor forma para um maior aproveitamento da energia fornecida pelos painéis solares. Pretende-se, com a divulgação dos resultados deste estudo, contribuir com a compreensão do funcionamento desta importante forma de energia alternativa e fornecer um diferencial aos alunos do curso técnico em Eletrônica, agregando conhecimentos em aulas práticas sobre o tema.

Palavras-chave: Biomateriais. Nanotecnologia. Polímeros.

Área do Conhecimento: Engenharias

MODELAGEM HIDROLÓGICA DA REMOÇÃO DE BARRAGENS

Autor(a/es/as): Emanuel José Nepomuceno Luiz

Orientador(a): Hersilia de Andrade e Santos e Lucas Thadeu da Silva Ramos

Resumo:

O envelhecimento de barragens, assim como seu risco de rompimento, aliado ao crescente interesse pela recuperação dos rios, traz à discussão a possibilidade de remoção total ou parcial de barragens localizadas em rios. Essas ações já ocorrem em países da Europa ou nos Estados Unidos. Decidir se a remoção da barragem é a melhor opção depende de políticas públicas estaduais e federais e do envolvimento de empresas do setor, bem como da sociedade civil. No Brasil, a remoção de barragens é ainda incipiente e, com relação à legislação, é tratada como descomissionamento ou descaracterização de barragens. A decisão de remover e como realizar o processo exige um equilíbrio entre riscos e benefícios, o que, por sua vez, exige previsões dos impactos. Dessa forma, foi reproduzido no laboratório de Hidráulica do CEFET-MG o rompimento de uma barragem e a prática foi aplicada para alunos visitantes ao Campus Nova Gameleira. Após as apresentações, foi solicitado aos alunos que preenchessem um formulário elaborado para avaliar o nível de conhecimento assimilado. Os resultados indicam que a maior parte dos visitantes é de escolas públicas da Região Metropolitana de Belo Horizonte e demonstraram entendimento e compreensão de temas como gestão hídrica e prevenção de desastres após as explicações e visualização da prática. Conclui-se que o projeto não apenas ampliou o entendimento técnico sobre a relação entre urbanização e dinâmica hidrológica, mas também fortaleceu a educação ambiental, demonstrando a necessidade de integrar pesquisa científica, práticas educativas e planejamento urbano sustentável na gestão consciente dos recursos hídricos.

Palavras-chave: Modelagem hidrológica. Rompimento de barragens. Gestão de recursos hídricos.

Área do Conhecimento: Engenharias

DIVERSIDADE E INTERESSE DAS MENINAS EM CURSAR GRADUAÇÃO NA ÁREA DE STEAM: UMA ANÁLISE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL NAIR DE OLIVEIRA SANTANA

Autor(a/es/as): Sarah Christine Silveira Marques; Sophia Victoria Cares de Souza; Dilvana Maria Fiorini de Aguiar Moreira

Orientador(a): Hersilia de Andrade e Santos e Lilia Maria de Oliveira

Resumo:

Em escala global, eventos climáticos extremos, como inundações, secas e tempestades, têm se tornado cada vez mais frequentes e severos, causando mensuráveis e, por vezes, irreversíveis danos às funções dos ecossistemas e aos habitats humanos. A chamada crise climática é iminente e o colapso ecológico é impulsionado por um sistema econômico no qual os fatores de mudança climática, degradação ambiental, desigualdade social e de gênero estão interconectados. Nesse contexto, a justiça climática feminista, que tem como objetivo um planeta saudável e sustentável onde mulheres, meninas e pessoas com diversidade de gênero possam prosperar, é de caráter fundamental. Outrossim, essa demanda está contemplada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que diversos países, incluindo o Brasil, comprometeram-se a buscar até 2030. O campo das Engenharias, por si só, é marcado pela presença predominantemente masculina: estimativas recentes realizadas pela Organização das Nações Unidas apontam que as mulheres são apenas 28% dos graduandos na área. A partir disso, a presente pesquisa consistiu na avaliação da relação entre eventos relacionados às mudanças climáticas e alunas de uma escola estadual no bairro Cabana, Belo Horizonte, tal como o interesse delas por cursos nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharias, Artes e Exatas (STEAM). Para isso, aplicou-se um questionário de 15 questões para os estudantes do ensino fundamental e médio da escola, abrangendo quatro itens do Saneamento Ambiental: atendimento de coleta de água, esgoto, lixo e drenagem pluvial. Os resultados indicaram que as meninas perceberam mais problemas de drenagem (28%) e esgotamento sanitário (56%) que os meninos (14% e 35%, respectivamente). Por sua vez, o interesse feminino pela área de STEAM mostrou-se menor que o masculino (39% e 64%, respectivamente). As conclusões da pesquisa subsidiarão ações para a promoção de interesse por parte das alunas por cursos da área de STEAM, com enfoque no CEFET-MG.

Palavras-chave: Gênero. Mudanças climáticas. Engenharia.

Área do Conhecimento: Engenharias

A VOZ DAS CASAS: A VISÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO INDUSTRIAL DE TIMÓTEO PELOS SEUS USUÁRIOS

Autor(a/es/as): Felipe Freitas de Moraes e Ana Júlia Gonçalves Carvalho

Orientador(a): Fábio Azevedo Vasconcellos e Carolini Tavares Frinhan

Resumo:

Nas dobras silenciosas do tempo, onde o concreto encontra a memória, repousam as casas que testemunharam o nascimento e a formação da cidade de Timóteo, em Minas Gerais. Erguidas à sombra da pujante Companhia de Aços Especiais Itabira (ACESITA), essas edificações operárias constituem hoje vestígios frágeis de um passado recente e, paradoxalmente, já quase esquecido. Há, porém, um equívoco persistente que ronda a percepção popular e institucional: o de que cidades surgidas no século XX não possuem patrimônio histórico digno de preservação. Essa suposição negligencia o valor histórico, arquitetônico e afetivo dessas construções, que são, ao mesmo tempo, abrigo e narrativa, objeto e testemunho. Reconhecer a importância desse acervo é urgente não apenas por seu valor histórico e arquitetônico, mas também por seu potencial como vetor de identidade, pertencimento e memória coletiva. O patrimônio não é feito apenas de grandes monumentos do passado remoto, mas também de fragmentos significativos do cotidiano recente que estruturaram a vida urbana e moldaram subjetividades. O objetivo central da pesquisa é resgatar e valorizar o patrimônio arquitetônico industrial residencial de Timóteo, por meio da coleta de depoimentos dos moradores das casas remanescentes e da produção de um inventário artístico dessas edificações. A pesquisa apoia-se em três eixos teóricos principais: memória, patrimônio e história urbana. As casas operárias de Timóteo não são apenas vestígios materiais de um passado industrial: são guardiãs de memórias, de histórias pessoais e coletivas que, se não forem escutadas, correm o risco de se perder no ruído do crescimento urbano. Enfim, este projeto ergue-se como uma tentativa de escuta atenta e de tradução sensível dessas vozes silenciosas. Ao registrar suas formas e narrativas, busca não apenas preservá-las como objetos, mas reativá-las como sujeitos de memória — devolvendo-lhes a voz, o sentido e o lugar na história da cidade.

Palavras-chave: Patrimônio Arquitetônico. Preservação. Timóteo.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

LINGUAGEM DE BULA: ANÁLISE COMPARATIVA DE LEITURABILIDADE PARA TRÊS MEDICAMENTOS

Autor(a/es/as): Erika Lourdes Silva Álvares de Macedo

Orientador(a): José de Souza Muniz Júnior

Resumo:

Este trabalho apresenta uma análise comparativa das bulas dos fármacos Alivium®, Cataflam® e Pantozol® antes e após a Resolução nº 47, de 08 de setembro de 2009. Esses medicamentos fazem parte de grupos farmacológicos bastante utilizados pela população (anti-inflamatório e antiácido) e que são frequentemente adquiridos sem receita médica. Isso reforça a importância de que a bula chegue ao público com conteúdo, design e organização adequados. O objetivo foi avaliar o impacto das mudanças implementadas na linguagem das bulas quanto à sua acessibilidade. Em primeiro lugar, fez-se uma revisão da literatura sobre os conceitos de leituraabilidade e legibilidade. No trabalho, foram adotados os princípios expostos por Liberato e Fulgêncio (2007). Realizou-se, também, uma pesquisa sobre a história das bulas de medicamentos no Brasil, de modo a expor as principais mudanças pelas quais esse gênero passou no decorrer das décadas. A análise do corpus baseou-se no cálculo dos índices de leituraabilidade das bulas, por meio da ferramenta www.legibilidade.com. A análise comparativa desses índices mostra que houve melhoria na leituraabilidade das bulas após a Resolução de 2009. Em seguida, as nove perguntas e respostas das bulas novas também foram submetidas à ferramenta e selecionou-se, de cada uma, o item com menor índice de leituraabilidade. Esses tópicos foram submetidos ao Chat GPT - Linguagem Simples, para reescrita. Os resultados dessa operação foram analisados e, a partir deles, propôs-se uma nova textualização utilizando-se os conceitos estudados e adaptando-os à realidade da bula impressa. Com esse trabalho, objetivou-se contribuir para o estudo da produção e edição de materiais de fácil entendimento na área da saúde. Com base nas análises comparativas realizadas, concluiu-se que sempre é possível produzir, editar e revisar os textos para torná-los mais compreensíveis pela população.

Palavras-chave: Leituraabilidade. Acessibilidade. Bula.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

ANÁLISE DE LEITURABILIDADE E REVISÃO DE TEXTOS COMO FERRAMENTAS DE DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: UM ESTUDO EM MUSEUS DE BELO HORIZONTE (MG)

Autor(a/es/as): Clarissa Guimarães Tomasi e Bia Souza Pimentel

Orientador(a): José de Souza Muniz Júnior

Resumo:

A pesquisa teve como objetivos principais investigar os fatores que dificultam a leitura dos textos expográficos e propor intervenções para torná-los mais acessíveis. O corpus de análise foram as exposições de longa duração do Museu de Artes e Ofícios SESI (MAO) e do Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), ambos em Belo Horizonte (MG). A análise dos textos foi feita a partir de três aspectos: legibilidade, legibilidade visual e visibilidade. A metodologia incluiu as seguintes etapas: (1) pesquisa bibliográfica nas áreas de linguística, design e museologia, em particular sobre produção e leitura de textos expográficos; (2) coleta de dados in situ; (3) triagem e sistematização dos dados em planilhas; (4) análise quantitativa e qualitativa dos dados; (5) proposição de intervenções com base nos problemas identificados. Quanto à legibilidade, consideramos dados quantitativos (índices coletados com a ferramenta legibilidade.com) e qualitativos (principalmente escolhas sintáticas e lexicais). Quanto à legibilidade visual, consideramos a fonte como principal fator (considerando tipo, tamanho e contraste cromático entre texto e fundo). Para aferir a visibilidade, observaram-se a presença de reflexos, desgastes materiais e/ou obstáculos físicos, bem como a distância do texto ao chão e ao objeto a que o texto se refere. Foi possível identificar que, quanto à legibilidade, os textos apresentam fatores que dificultam a compreensão por pessoas pouco proficientes, como vocabulário complexo e frases extensas e/ou fora da ordem canônica. Com relação à legibilidade visual, destaca-se o baixo contraste de cores. No item visibilidade, foram encontrados problemas como obstáculos físicos, reflexos e distância entre o texto e o objeto. Compreende-se que a produção de textos expográficos acessíveis para um público diverso apresenta desafios pluridisciplinares, e que os diálogos entre a Linguística, o Design e a Museologia podem favorecer a construção de exposições mais acessíveis.

Palavras-chave: Acessibilidade Textual. Expografia. Museus.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

OS MUSEUS E SEUS TEXTOS: EXPOGRAFIA, LEITURABILIDADE E DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO

Autor(a/es/as): Leonardo Dalbem Eto Lages

Orientador(a): José de Souza Muniz Júnior

Resumo:

Esta pesquisa (PIBIC-Jr) buscou subsidiar ações relacionadas à produção de textos em contextos de difusão do conhecimento. O foco são as exposições de dois museus de Belo Horizonte (MG): Museu de Artes e Ofícios (MAO) e Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB). A pesquisa teve dois objetivos gerais: conhecer o grau de acessibilidade textual nas exposições de longa duração desses museus; e aplicar estratégias para aumentar a leitura dos textos. Os objetivos específicos foram: conhecer os princípios teóricos da acessibilidade textual e ferramentas de análise de textos; investigar os museus e suas práticas de difusão do conhecimento, com atenção especial aos fatores que dificultam o acesso à informação; e aplicar conhecimentos linguísticos e museológicos à análise e ao tratamento experimental de textos expográficos, com foco na simplificação textual. A metodologia da pesquisa incluiu: revisão bibliográfica; coleta fotográfica, catalogação e transcrição de textos expográficos; análise quantitativa e qualitativa dos textos, considerando leitura, legibilidade visual e visibilidade; proposta de retextualização em parte do corpus; interpretação dos resultados. A pesquisa foi realizada parcialmente, com as etapas de coleta, catalogação, transcrição e análise preliminar dos textos. Foram identificados problemas de legibilidade visual (principalmente contraste entre tipologia e fundo), de visibilidade (obstáculos, reflexo, desgaste) e de leitura (complexidade vocabular e sintática). Os museus são instituições que servem à difusão do conhecimento em diversas áreas. Seus públicos possuem variados graus de escolaridade e de acesso à informação. Por isso, os textos presentes nas exposições devem ser redigidos com simplicidade e clareza para cumprir seus objetivos. A acessibilidade textual nos museus se beneficiaria do envolvimento de equipes interdisciplinares, com profissionais do texto, do design, da arquitetura e da museologia.

Palavras-chave: Museus. Acessibilidade. Leitura.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

PUBLICAÇÃO DE LIVROS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA: APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS EDITORIAIS EM CONTEXTOS ESCOLARES

Autor(a/es/as): Luiza Fernanda Diniz Figueiredo e Izabela Pellucci Barreto Marotta

Orientador(a): José de Souza Muniz Júnior

Resumo:

Este projeto teve como foco o uso da pesquisa-ação como meio de desenvolver a autoria de estudantes da educação básica. O projeto teve início durante as aulas de Língua Portuguesa da turma de primeiro ano do curso de Equipamentos Biomédicos do CEFET-MG, que foi desafiada a produzir textos sobre o tema “tempo”. Durante o primeiro semestre de 2023, a turma produziu poemas, crônicas, contos, receitas e entrevistas. O principal resultado foi a elaboração e publicação de um livro, que, além de dar visibilidade e projeção pública às produções textuais dos alunos, também deu a eles a oportunidade de se enxergarem na posição de autores publicados e eternizar esse momento de suas vidas em um produto editorial. Os estudantes não apenas se envolveram na criação textual, mas também nas fases subsequentes, como edição, diagramação, publicação e lançamento do livro. O projeto culminou na publicação do livro *Um bocado temporal*. Dos 89 textos produzidos ao todo (sendo 22 contos, 17 crônicas, 31 poemas, 9 entrevistas e 10 receitas), foram selecionados 54 para o livro. Além disso, foi produzida uma playlist e coletadas 32 assinaturas dos autores. Observou-se que muitos dos estudantes utilizaram em suas produções referências à cultura popular, como músicas, filmes, séries e outros, reforçando o poder das atuais mídias na formação da subjetividade desses jovens. Apesar dos desafios enfrentados, os resultados mostraram o potencial de usar a prática editorial nas estratégias didáticas para o ensino de Língua Portuguesa. Ademais, a metodologia de pesquisa-ação mostrou-se eficaz ao envolver os alunos em um processo colaborativo e reflexivo de produção textual e editorial.

Palavras-chave: Edição. Pesquisa-ação. Ensino de Língua Portuguesa.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

IA E ARTE: DESAFIOS E CONSEQUÊNCIAS

Autor(a/es/as): Kauan Amaral Fernandes

Orientador(a): Paulo Henrique Silva Costa

Resumo:

Pode a IA produzir arte? Essa questão, a princípio, pode ser pensada de duas maneiras distintas: (1) uma IA, como a IA generativa, pode produzir intencionalmente objetos estéticos? (2) Um objeto produzido por uma IA pode ter valor estético? No primeiro caso, assume-se que uma IA poderia, intencionalmente, produzir objetos cujo valor estético seria intrínseco. Por valor estético, nos referimos aqui ao "belo", o qual é o valor estético por excelência da arte. Neste caso, ao se produzir uma imagem por meio de uma IA, por exemplo, assume-se que há uma construção estética da imagem, a qual lhe garante o status de "arte" e que tal construção é intencional, ou seja, a IA saberia, de alguma forma, produzir um objeto que possui valor estético. Se isso ocorrer, deve-se admitir que uma IA pode ter experiências de primeira pessoa e expressar estados mentais, desenvolvendo soft skills que até então seriam exclusivas de humanos. No segundo caso, assume-se que um objeto produzido por uma IA, mesmo não intencionalmente, poderia ter um valor estético atribuído por terceiros, como ocorre nos casos nos quais atribuímos o valor "belo" a imagens, pinturas, etc. Neste segundo caso, diferente do primeiro, o valor estético do objeto não é intrínseco ao objeto produzido, mas é uma atribuição que nós, seres humanos, damos àquilo que a IA produz. Aqui, um objeto produzido por uma IA, embora vazio de intencionalidade, estados mentais e ausente de experiências de primeira pessoa, pode, ainda assim, exprimir valor estético; o que leva ao debate sobre a exclusividade ou não humana frente à produção artística e também sobre o alcance que hard skills podem ter. Iremos explorar essas duas questões, destacando, sobretudo, a segunda questão. Para isso, é preciso esclarecer os conceitos de "IA generativa", de "valor estético", dentre outros, à luz da Filosofia.

Palavras-chave: IA. Valor Estético. Arte.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

SIMULAÇÃO COMPARATIVA DE CONTRUÇÃO DE ALVENARIA COM CONSTRUÇÃO LIGHT STEEL FRAMING: UMA ANÁLISE MULTIFACETADA

Autor(a/es/as): Ludimilla Mantovani Maurílio e Bianca Patricia Rodrigues

Orientador(a): Carlos Alberto Carvalho Castro e Eduardo Pereira da Silva

Resumo:

Este projeto de pesquisa realizou um estudo comparativo entre a construção em alvenaria tradicional e a construção em Light Steel Framing (LSF) de uma edificação de 70 m², considerando uma ampla gama de dados. Por meio de um levantamento qualitativo, analisou-se o desempenho estrutural, a eficiência energética, a sustentabilidade, a durabilidade e os custos associados a ambas as abordagens, além de examinar a interação dinâmica entre os métodos em diferentes contextos e condições ambientais. O estudo buscou avaliar nuances do comportamento construtivo que dificilmente são verificadas e, muitas vezes, deixadas de lado na escolha do melhor método. Os estudos permitiram estimar o desempenho relativo de cada técnica e compreender os mecanismos que fundamentaram os resultados observados. Verificou-se que a alvenaria apresentou maior robustez estrutural e inércia térmica, enquanto o sistema LSF destacou-se pela eficiência energética, sustentabilidade e rapidez na execução. Também foram identificadas condições em que cada abordagem apresentou vantagens na construção. A análise detalhada dos resultados possibilitou compreender as diferenças entre os dois métodos construtivos, fornecendo subsídios para decisões mais informadas, considerando simultaneamente os requisitos estruturais, a sustentabilidade, a eficiência energética e os custos ao longo do ciclo de vida da edificação. Concluiu-se que a comparação entre alvenaria e LSF permitiu avaliar de forma abrangente as potencialidades e limitações de cada método, oferecendo parâmetros sólidos dos processos construtivos em contextos residenciais.

Palavras-chave: Alvenaria. LSF. Construção.

Área do Conhecimento: Engenharias

EU TE FALEI PRO CÊ: O REDOBRO DE PRONOMES NA ESCRITA MINEIRA CONTEMPORÂNEA

Autor(a/es/as): Luiza Mayumi do Carmo Oya e Vanessa Alves Ferreira

Orientador(a): Juliana Costa Moreira

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo a descrição e a análise de construções de redobro de pronomes, além de buscar pistas a respeito de este fenômeno se tratar de um traço arcaizante na escrita mineira contemporânea. Além do arcabouço teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista (Weinreich, Labov e Herzog, 1968) e Labov (1972, 1982), como referencial teórico, utilizamos trabalhos sobre redobro de pronomes no dialeto mineiro contemporâneo, além de Moraes de Castilho (2013; 2021), que observa que a duplicação sintática é bastante produtiva no português quatrocentista. Foram observadas as ocorrências de construções de redobro em um corpus composto por 960 cartas de sociedade ao Papai Noel, organizado por VITRAL, et al. (2012-2024). Tais cartas foram escritas por crianças, adolescentes e adultos e são representativas da escrita contemporânea em Minas Gerais. A partir do levantamento dos dados representativos do dialeto mineiro contemporâneo, não foram encontrados dados suficientes para a realização de uma análise quantitativa. Dedicamo-nos, então, à análise qualitativa, tratando-se da descrição dos dados e da averiguação de hipóteses atreladas aos possíveis fatores condicionadores. Verificamos que o redobro de pronomes se atém aos contextos de complementação verbal: acusativo e dativo e, especificamente, nas primeiras e segundas pessoas do discurso. Como observa Moraes de Castilho (2013), no português quatrocentista, as construções de redobro eram mais produtivas e ocorriam em uma variedade de contextos linguísticos. Verificamos que o redobro de pronomes, identificado no dialeto mineiro, apesar de ocorrer de forma mais restrita, apresenta similaridades com o português do século XVI.

Palavras-chave: Redobro de pronomes. Dialeto mineiro contemporâneo. Português quatrocentista.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

EXPERIMENTOS COM ESTRATÉGIAS DE NAVEGAÇÃO COOPERATIVA DE ENXAMES ROBÓTICOS EMPREGANDO ROBÔS DE BAIXO CUSTO

Autor(a/es/as): Pedro Henrique Rodrigues Coelho

Orientador(a): Anderson Grandi Pires

Resumo:

Robôs autônomos têm sido empregados em inúmeras áreas, tais como busca e resgate, exploração de ambientes e mapeamento, sendo que o emprego de robôs na execução de tarefas tem crescido significativamente. O uso de sistemas multirobóticos (MRS) tem apresentado inúmeras vantagens sobre sistemas que empregam um único robô, como, por exemplo, o aumento da robustez do sistema e uma maior eficiência na execução de tarefas. Enxames robóticos compreendem um tipo particular de MRS que emprega um número significativo de robôs mais simples atuando cooperativamente para executar diferentes tipos de tarefas. Para solucionar problemas mais complexos, esses sistemas se auto-organizam de inúmeras formas, de modo que o comportamento individual contribua para a emergência de comportamentos coletivos. Com base nessa inspiração, sistemas robóticos têm empregado técnicas e algoritmos que visam a geração de comportamentos emergentes. Uma questão que surge nas pesquisas com enxames é o alto custo associado aos robôs físicos, uma vez que se faz necessário experimentos com mais robôs. Para contornar esta questão, utilizam-se simuladores robóticos para testar as estratégias com um número maior de robôs simulados e emprega-se menos robôs físicos nos experimentos reais. Para viabilizar esta estratégia, faz-se necessário o uso de robôs que possuam baixo custo, uma vez que se espera o uso de várias unidades robóticas. Neste trabalho, foi construída uma versão inicial de um simulador em Python para aplicações com enxames robóticos. A construção do simulador permitiu ao estudante aprofundar e aplicar os conhecimentos adquiridos no curso para definir as estratégias de movimentação dos robôs. Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Sistemas Robóticos e as atividades de iniciação científica desenvolvidas estão inseridas no contexto da proposta aprovada na CHAMADA FAPEMIG 01/2023 - DEMANDA UNIVERSAL, cujo coordenador da proposta é o orientador deste projeto.

Palavras-chave: Enxames Robóticos. Robótica. Sistemas Multiagentes.

Área do Conhecimento: Engenharias

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE MALHAS DE CONTROLE DE NÍVEL COM MONITORAMENTO NA NUVEM

Autor(a/es/as): Artur Cesar da Silva

Orientador(a): Giovani Guimarães Rodrigues e Ana Paula Batista

Resumo:

O presente trabalho tem como finalidade estudar e implementar estratégias de controle em sistemas de controle de nível em tanques acoplados, uma configuração comumente utilizada no ensino e pesquisa em engenharia de controle. A proposta contempla a construção de um protótipo experimental utilizando NodeMCU, sensores ultrassônicos para medição de nível e sensores de fluxo, em conjunto com recursos de conectividade em rede para registro, monitoramento e atuação remota dos sinais do processo. A metodologia adotada contempla a montagem da planta, a aquisição de dados por meio da instrumentação embarcada, a identificação experimental do modelo matemático do sistema em malha aberta, a aplicação de diferentes técnicas de controle e a emulação de problemas na comunicação controlador-atuador e sensor-controlador. Foi utilizado um controlador PID projetado pelo método da síntese direta, cuja discretização foi realizada por meio da transformação bilinear. O controlador foi implementado inicialmente localmente no NodeMCU e, posteriormente, utilizando a plataforma Octave em um computador com a comunicação estabelecida por meio de rede serial cabeada. Os resultados obtidos incluem a montagem e validação do protótipo, o levantamento de dados experimentais e a modelagem da malha de nível, o projeto de controladores clássicos e o projeto de uma placa de circuito impresso para interface. Baseado nos ensaios experimentais realizados na planta sob controle, as conclusões apontam para a viabilidade do uso de tecnologias acessíveis para a implementação de sistemas ciberfísicos aplicados ao controle de processos. Destaca-se o potencial didático e de pesquisa da plataforma desenvolvida, além da sua relevância na formação acadêmica e no avanço de soluções voltadas ao controle de sistemas em rede e monitoramento em nuvem. Como continuidade deste trabalho, pretende-se rodar o controlador em uma plataforma de nuvem para avaliação do sistema de controle fechado sob a Internet.

Palavras-chave: Controle de nível. Tanques Acoplados. Monitoramento Remoto.

Área do Conhecimento: Engenharias

DA FÁBRICA AOS GRAMADOS: A INFLUÊNCIA DA USIMINAS NO FUTEBOL DA CIDADE DE IPATINGA/MG

Autor(a/es/as): Lara Gomes Polese e Raquel Pinto Silva

Orientador(a): Luiza Aguiar dos Anjos e Júlia Ribeiro Junqueira

Resumo:

Este trabalho é fruto de uma pesquisa de PIBIC-Jr voltada à investigação da influência da Usiminas no desenvolvimento do futebol na cidade de Ipatinga (MG), especialmente em relação às experiências de operários-jogadores e na correlação entre os clubes amadores, como Usipa e Aciaria, e a empresa. A pesquisa buscou compreender como o futebol se constituiu como ferramenta de integração social, prestígio e identidade entre os trabalhadores e a cidade, que, vale enfatizar, foi planejada a partir da instalação da empresa. Para tanto, demos continuidade a estudos anteriores, aprofundando as análises com base em entrevistas, sob a perspectiva da história oral, com ex-jogadores, dirigentes e profissionais ligados à Usiminas e ao futebol local. Também foram digitalizados documentos e imagens dos acervos pessoais dos entrevistados e realizada catalogação detalhada para alimentar e expandir a base de dados da pesquisa. E mais: a partir dessa base, foi produzido um website, como forma de comunicação científica, em que é possível acessar informações sobre pessoas, através de perfis biográficos, clubes e equipamentos do futebol ipatinguense. Ao longo do processo, verificamos que, desde a chegada da empresa, o futebol local foi bastante fomentado, especialmente aquele que se vinculava aos próprios departamentos da Usiminas. Identificamos também tensões entre diferentes clubes, o papel da Usiminas como incentivadora do esporte e as disputas por visibilidade e apoio institucional. Ao resgatar esses vestígios e essas memórias, o trabalho contribui para a valorização da história do futebol operário e amador, bem como para a trajetória futebolística no contexto do Vale do Aço.

Palavras-chave: Usiminas. Ipatinga. Futebol operário.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

A PAISAGEM DO MEDO E A ARQUITETURA URBANA

Autor(a/es/as): Igor Xavier Hostt e Carolina Assis Alves

Orientador(a): Romerito Valeriano da Silva e Carolini Tavares Frinhani

Resumo:

A violência é uma infeliz característica do Brasil, tendo se tornado um dos principais problemas que afeta a vida de milhões de pessoas. Embora ela ocorra em todo o território nacional, é mais evidente nos centros urbanos. Inicialmente, estava concentrada nas grandes cidades, mas cada vez mais é notória uma interiorização da violência, que começa a influenciar a paisagem nas médias cidades brasileiras. A paisagem, para a Geografia, é o espaço percebido pelos sentidos, principalmente, por meio da visão e tudo que ela alcança. Ela é uma marca do tempo e das transformações sociais que podem ser identificadas nos elementos arquitetônicos urbanos. Nesse sentido, o propósito deste trabalho é identificar os elementos arquitetônicos que indicam uma sensação de insegurança no município de Timóteo e relacioná-los aos dados disponíveis a respeito da violência urbana na mesma área. Para atingir esse objetivo, foi realizado um levantamento dos dados a respeito da violência no município de Timóteo, principalmente por meio da análise das informações disponibilizadas por diferentes bancos de dados como o SEJUSP-MG, DATASUS e a Polícia Militar de Minas Gerais. E, concomitantemente, utilizando Sistemas de Informações Geográficas de acesso gratuito, como o Google Earth e o Street View, foi realizado um mapeamento das edificações presentes nos bairros de maior incidência de delitos, exemplificando elementos paisagísticos e arquitetônicos indicativos do medo dessa violência apontada nos dados. Dessa forma, identificamos algumas marcas do medo da violência percebidas na paisagem arquitetônica de Timóteo. Esperamos assim contribuir para uma reflexão mais ampla sobre a relação entre arquitetura e a sensação de insegurança.

Palavras-chave: Arquitetura. Violência. Timóteo.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

ESTUDO DA MANUFATURA ADITIVA UTILIZANDO O PROCESSO DE SOLDAGEM GMAW POR CURTO CIRCUITO CONTROLADO

Autor(a/es/as): Pedro Carvalho Gomes e Álvaro Henrique de Paula

Orientador(a): Carlos Alberto Carvalho Castro e Eduardo Pereira da Silva

Resumo:

A manufatura aditiva (MA), originada da prototipagem rápida, consiste na criação de peças a partir de arquivos digitais por meio da deposição camada a camada. Inicialmente restrita a polímeros e a processos de alta densidade de energia, essa tecnologia evoluiu e passou a incluir processos de soldagem a arco, utilizando arame como material de adição, ampliando sua aplicação na indústria. Este trabalho avaliou a deposição de cordões em aço carbono A-36 pelo processo de Soldagem GMAW com curto-circuito controlado pulsado. O delineamento experimental foi estruturado, variando-se corrente, tensão e velocidade de soldagem. Foram depositadas camadas sucessivas até 20 mm de altura sobre chapas planas, com posterior análise da aparência, verticalidade, área efetiva e integridade interna dos cordões por meio de macrografias. Os resultados evidenciaram influência significativa dos parâmetros sobre a morfologia e a estabilidade dos cordões. Combinações intermediárias favoreceram cordões mais uniformes, enquanto valores extremos resultaram em instabilidades e maior incidência de porosidade. As macrografias confirmaram boa integridade estrutural, sem ocorrência de trincas relevantes, embora poros tenham surgido em condições específicas. A espessura dos cordões destacou-se como variável crítica, permitindo reduzir o número de camadas necessárias para atingir o formato final. Conclui-se que a Soldagem GMAW com curto-circuito pulsado demonstrou viabilidade para manufatura aditiva em aço carbono, desde que haja controle rigoroso dos parâmetros, possibilitando a obtenção de peças com qualidade geométrica e estrutural adequada às demandas industriais.

Palavras-chave: Manufatura aditiva. GMAW. Soldagem.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE PLANILHAS ELETRÔNICAS COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

Autor(a/es/as): Lucas dos Santos Leal Da Silva e Carlos Daniel Valim Bispo

Orientador(a): Carlos Alberto Carvalho Castro e Eduardo Pereira da Silva

Resumo:

O uso de planilhas eletrônicas tornou-se uma prática comum em diversas disciplinas acadêmicas, devido à sua versatilidade e acessibilidade. No contexto da engenharia, especialmente na disciplina de Resistência dos Materiais, as planilhas foram empregadas como uma plataforma eficaz para realizar cálculos, organizar e visualizar dados, além de desenvolver competências essenciais para futuros engenheiros. Durante o desenvolvimento deste projeto, o uso de planilhas eletrônicas no ensino de resistência dos materiais permitiu verificar a melhoria no aprimoramento das habilidades para manipular dados, análise crítica e resolução de problemas, competências altamente valorizadas no mercado de trabalho e fundamentais para o exercício da profissão de engenheiro. A integração das planilhas eletrônicas ao currículo possibilita que os estudantes apliquem os conhecimentos teóricos de forma prática e imediata, reforçando o aprendizado e preparando-os para desafios profissionais futuros. Foram desenvolvidas planilhas específicas como ferramentas de ensino, permitindo calcular situações reais e um aumento na capacidade de trabalhar computacionalmente. Os resultados mostraram que é possível utilizar essas ferramentas e uma melhora na compreensão dos conceitos de resistência dos materiais, maior engajamento nas atividades e capacidade aprimorada de interpretar resultados numéricos. Concluiu-se que o uso de planilhas eletrônicas contribuiu significativamente para uma aprendizagem mais interativa e eficaz, promovendo não apenas a assimilação de conteúdos teóricos, mas também o desenvolvimento de habilidades práticas e analíticas essenciais para a formação de engenheiros. A experiência evidenciou que essas ferramentas podem ser incorporadas de forma contínua ao ensino, potencializando a qualidade do aprendizado e preparando os alunos para aplicações profissionais complexas.

Palavras-chave: Planilhas. Ensino. Resistência dos Materiais.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO SOBRE AS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS E ESTRUTURAIS DE AÇOS ELÉTRICOS GNO

Autor(a/es/as): Johnatan Fernando Dias e Ailson Cardoso Junior

Orientador(a): Leonel Muniz Meireles e Daniel Leandro Rocco

Resumo:

O aumento global da demanda por energia elétrica exige o desenvolvimento de tecnologias que elevem a eficiência energética e reduzam impactos ambientais. Nesse contexto, os aços elétricos, amplamente utilizados em motores, transformadores e geradores, têm papel central na otimização de máquinas e equipamentos elétricos. No entanto, durante sua aplicação, apresentam perdas magnéticas que se convertem em calor e energia desperdiçada, afetando tanto o desempenho quanto o custo desses materiais. O presente projeto propõe avaliar a influência do tratamento térmico sobre as propriedades magnéticas e estruturais de aços elétricos de grão não orientado (GNO), buscando identificar os melhores parâmetros de atmosfera, tempo e taxa de aquecimento. Para isso, serão realizados cortes e tratamentos térmicos controlados nas amostras, seguidos de análises das curvas de histerese e aplicação da teoria de separação das perdas magnéticas. Microscopia óptica e eletrônica são empregadas para caracterizar a microestrutura e avaliar alterações no tamanho de grão antes e após os tratamentos. Espera-se, assim, compreender quais parcelas de perda dependem mais intensamente dos processos aplicados e propor condições que minimizem perdas e maximizem a eficiência magnética. O projeto também objetiva integrar ensino, pesquisa e extensão, aproximando estudantes, professores e empresas siderúrgicas do Vale do Aço, contribuindo para a formação acadêmica e para o alcance de pelo menos cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os resultados esperados incluem dados para futuros estudos, fortalecimento da parceria entre CEFET-Timóteo e a indústria, além de avanços técnicos que favoreçam a sustentabilidade e a inovação no setor de aços elétricos.

Palavras-chave: GNO. Aço. Perda Elétrica.

Área do Conhecimento: Engenharias

XADREZ NA ESCOLA: CEFET-MG CONTAGEM

Autor(a/es/as): Pedro Guimarães de Deus Corrêa

Orientador(a): Karina Lúcia Ribeiro Canabrava

Resumo:

Entre as diversas práticas esportivas, o xadrez se destaca por ser reconhecido não apenas como um jogo, mas também como uma forma de lazer, arte e expressão intelectual. Praticado mundialmente, esse esporte estimula o cérebro, promovendo o desenvolvimento da concentração, do raciocínio lógico, da memória e da organização, além de incentivar a imaginação e a paciência. Estudos apontam que o xadrez possui relevante valor social e pedagógico, podendo ser utilizado como uma ferramenta eficaz dentro do ambiente escolar. Esse projeto, apoiado pelo programa de Bolsa de Complementação Educacional (BCE), teve como objetivo promover o xadrez como atividade esportiva na escola, contribuindo para a vivência e aperfeiçoamento da prática, permitindo o desenvolvimento de princípios e valores associados ao esporte, bem como de habilidades escolares, como atenção, concentração e capacidade de raciocínio. O público-alvo foi composto por estudantes do Ensino Médio Integrado dos cursos técnicos em Controle Ambiental, Eletroeletrônica e Informática. As atividades ocorreram no campus, entre abril e dezembro de 2024, durante o intervalo do almoço, com frequência de três encontros semanais. Inicialmente, foi constituído o clube de xadrez. Posteriormente, diversas atividades educativas relacionadas à prática foram realizadas. Por fim, foram realizados os torneios internos de xadrez. Para a execução do projeto, foram utilizados espaços e materiais já disponíveis no campus. Ao longo das atividades, registraram-se aproximadamente 48 participações. Observou-se, a partir das ações desenvolvidas, maior socialização entre os estudantes, com o aperfeiçoamento de diversas habilidades entre os participantes.

Palavras-chave: Educação. Esporte. Xadrez.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

PROMOÇÃO DO ESPORTE E JOGOS EDUCACIONAIS

Autor(a/es/as): Ingrid Marcelly Andrade de Jesus e Lucas Pereira dos Santos

Orientador(a): Karina Lúcia Ribeiro Canabrava

Resumo:

A promoção de jogos e esportes no ambiente escolar ocorre não apenas por meio dos conteúdos ministrados nas aulas de Educação Física, mas também a partir de ações complementares que aprofundam os conhecimentos adquiridos, proporcionando vivências significativas que contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes. No CEFET-MG, campus Contagem, mesmo diante de limitações em infraestrutura, materiais e recursos humanos, foi possível desenvolver atividades relacionadas aos jogos e ao desporto educacional, como vivências em jogos tradicionais, voleibol e tênis de mesa. Nesse contexto, o presente projeto, vinculado ao Programa de Bolsa de Complementação Educacional (BCE), teve como objetivo promover experiências que aprofundam os conhecimentos adquiridos na disciplina de Educação Física, com foco na cooperação, competição, socialização e educação para o lazer, a partir da prática de jogos e esportes no ambiente escolar. O público-alvo foram os estudantes do Ensino Médio Integrado dos cursos técnicos em Controle Ambiental, Eletroeletrônica e Informática. As atividades foram realizadas no período de abril a dezembro de 2024, organizadas em três etapas: 1) Gincana com jogos tradicionais; 2) Torneio de voleibol; e 3) Torneio de tênis de mesa, todas acompanhadas por ações educativas e momentos preparatórios. Foram utilizados espaços e materiais já existentes ou adaptados no campus. No total, foram registradas aproximadamente 218 participações nas três etapas do projeto. Os resultados indicam que o projeto, por meio dos jogos e esportes, favoreceu o fortalecimento de vínculos entre os estudantes, estimulou a prática de atividades físicas e contribuiu para a ampliação dos conhecimentos adquiridos nas aulas de Educação Física, promovendo saúde, bem-estar, socialização e qualidade de vida no contexto escolar.

Palavras-chave: Esporte. Jogos. Educação.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

PROJETO CEPETZ: UM MODELO SUSTENTÁVEL DE CONVIVÊNCIA COM ANIMAIS ABANDONADOS EM CAMPUS ACADÊMICOS

Autor(a/es/as): Ayla dos Reis Rodrigues; Gabriel Santos Costa; Ana Luiza Vieira Leite de Oliveira; Mariana Ávila Azevedo

Orientador(a): Karla de Souza Torres

Resumo:

Este projeto de pesquisa propõe documentar e analisar os cinco anos de atuação do programa de extensão CEPETz (2019-2024) no Campus Curvelo do CEFET-MG. O CEPETz promoveu o cuidado, a adoção responsável e a convivência ética com animais abandonados no ambiente acadêmico, impactando diretamente a comunidade local. O objetivo principal é consolidar o conhecimento gerado por essa experiência e avaliar seu potencial de replicabilidade. A pesquisa adota uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos. Quantitativamente, serão analisados indicadores como o número de castrações, adoções, a redução do abandono animal no entorno do campus e métricas de engajamento em redes sociais. Qualitativamente, serão mapeados os benefícios educacionais para estudantes, como o desenvolvimento de habilidades em gestão de projetos, sustentabilidade e competências socioemocionais, além dos impactos das Atividades Assistidas por Animais (AAAs) na saúde mental da comunidade. A metodologia incluirá a análise de relatórios anuais, registros internos e dados de mídias sociais. Os resultados esperados incluem a produção de um artigo científico de alto impacto e a elaboração de um manual de replicabilidade para o modelo CEPETz, oferecendo diretrizes para políticas institucionais de proteção animal. O trabalho visa evidenciar a potencialização humana, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, inspirando a reumanização da educação em outros contextos universitários.

Palavras-chave: Bem-estar animal. Extensão universitária. Gestão estudantil.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

APRENDENDO COM LEVEZA: REFORÇO ESCOLAR EM MATEMÁTICA RELAXANTE, INTERATIVO E ASSISTIDO POR CÃES

Autor(a/es/as): Mariana Ávila Azevedo e Maria Eduarda Pacheco Campos

Orientador(a): Karla de Souza Torres e Júlia Cordeiro Vieira

Resumo:

O ensino de matemática no Brasil continua enfrentando desafios persistentes, incluindo altas taxas de reprovação, evasão e ansiedade de estudantes, principalmente no Ensino Médio. Nesse contexto, o presente estudo propõe e implementa um programa piloto de tutoria no Campus Curvelo do CEFET-MG, combinando metodologias ativas de aprendizagem, técnicas de relaxamento e Educação Assistida por Cães (EAC) para aprimorar o desempenho acadêmico e o bem-estar emocional de estudantes. A iniciativa inclui a identificação de dificuldades específicas de aprendizagem em matemática, sessões semanais de tutoria com atividades lúdicas e interativas, exercícios estruturados de relaxamento e a participação de cães treinados como mediadores do ambiente de aprendizagem. Alguns desafios em grupo são incorporados para promover a colaboração, o engajamento e a agência de estudantes. Resultados preliminares sugerem que essa abordagem integrativa e humanizada promove um ambiente mais acolhedor, estimulante e solidário, contribuindo para a redução da ansiedade, o aumento da motivação e a melhoria do desenvolvimento socioemocional e cognitivo. O projeto também se mostra promissor na mitigação das perdas de aprendizagem causadas pelas interrupções educacionais da pandemia da COVID-19. Ao abordar barreiras históricas na educação matemática, esta iniciativa aponta para o potencial de estratégias inovadoras e inclusivas na promoção da aprendizagem significativa e do sucesso acadêmico, sublinhando a capacidade transformadora da universidade na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Palavras-chave: Educação Matemática. Bem-estar. Cães Terapeutas.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

QUANDO A TECNOLOGIA LIBERTA O HUMANO: IAS GENERATIVAS COMO POTENCIALIZADORAS DE CAPACIDADES HUMANAS NA EDUCAÇÃO TÉCNICA E SUPERIOR

Autor(a/es/as): Ayla dos Reis Rodrigues; Leandro Silva Fernandes; Isabelly Antônia Pereira Costa

Orientador(a): Karla de Souza Torres e Arnaldo Oliveira Rodrigues

Resumo:

Esta pesquisa investiga como as Inteligências Artificiais Generativas (IAGs), impactam e potencializam capacidades humanas essenciais nos cursos presenciais de Enfermagem, Psicologia, Direito, Administração e Ciências Contábeis nas instituições participantes: Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo (FACIC), Faculdade PROMOVE de Curvelo e Faculdade Arquidiocesana de Curvelo (FAC). Fundamenta-se na premissa de que a tecnologia deve ampliar, e não substituir, o potencial humano, contribuindo para a re-humanização da educação. O estudo adota abordagem metodológica mista, integrando survey anônimo com análise qualitativa de narrativas dos participantes. A coleta de dados foi realizada via formulário eletrônico, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), e está sendo analisada através de estatística descritiva e análise temática de Braun & Clarke. O objetivo primordial é compreender como estudantes e docentes transformam o uso de IAGs em ganhos cognitivos, criativos e relacionais, simultaneamente identificando benefícios e desafios éticos emergentes. Em sua segunda fase, a pesquisa será aplicada também aos cursos de nível técnico e superior do campus Curvelo do CEFET-MG. Os achados subsidiarão a elaboração de um artigo científico em periódico indexado, e diretrizes pedagógicas contextualizadas para cada área do conhecimento. A pesquisa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4 – Educação de Qualidade, e ODS 9 – Indústria e Inovação), em conformidade rigorosa com a Resolução CNS 510/2016 e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Palavras-chave: Inteligência Artificial Generativa. Humanização Tecnológica. Ética na IA.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

MÉTODOS E FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE IMPACTO DE MODIFICAÇÕES EM SOFTWARE

Autor(a/es/as): Milena Bueno Maciel

Orientador(a): Kecia Aline Marques Ferreira e Mívia Marques Ferreira

Resumo:

Uma modificação em uma parte do software pode causar modificações em outras partes dele sucessivamente. Alguns trabalhos têm sido realizados com o objetivo de propor métodos e ferramentas para a estimativa de impacto de modificações em software, porém, ainda não há uma proposta consolidada. Este trabalho de Iniciação Científica se insere em uma pesquisa mais ampla de uma tese de doutorado que propõe um novo método para análise e estimativa de impacto de modificações em software. O método, dentre outros aspectos, envolve dois grafos utilizados para representar um software: o grafo de dependência do software, construído com base na análise estática do código-fonte, e o grafo de co-change, que mostra as relações de mudanças ocorridas conjuntamente entre classes do software. A construção do grafo de co-change é baseada na análise de dados de modificações registradas no GitHub, a partir dos commits nos repositórios do software. O método tradicional de análise de co-change considera que, se duas classes estão em um mesmo commit, existe uma relação entre elas, uma co-change. A tese de doutorado propõe um novo método para analisar as relações de co-change que se baseia no agrupamento de commits. Para se avaliar o método proposto, o grafo de co-change gerado a partir da aplicação dele é comparado ao grafo gerado a partir da análise de commits isolados. O objetivo deste trabalho de Iniciação Científica foi: realizar testes dos programas já construídos no âmbito da tese de doutorado para a geração dos grafos de dependência e de co-change; realizar aprimoramentos nesses programas; implementar programas em Python para comparar os dados dos grafos de co-change gerados a partir de commits isolados e do método proposto; e gerar dados estatísticos resultantes dessa comparação. Os programas aprimorados e desenvolvidos neste trabalho serão utilizados em estudos empíricos que fornecerão embasamento para a elaboração de um novo método para análise de impacto de modificações em software.

Palavras-chave: Manutenção de Software. Mineração de Repositório. Análise de Impacto de Modificações.

Área do Conhecimento: Engenharias

PESQUISA DE VIABILIDADE DE TECNOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE QUANTIDADE DE CARGA EM CAMINHÕES DE MINERAÇÃO UTILIZANDO RESSONÂNCIA SONORA

Autor(a/es/as): Tales Lopes Pietsch Fonseca e Lara de Ávila Borges

Orientador(a): Kleber Lopes Fontoura e Sérgio Luiz da Silva Pithan

Resumo:

Na mineração, a forma como os caminhões são carregados afeta diretamente a eficiência do transporte de minério ou material estéril, influenciando os custos operacionais e a rentabilidade do empreendimento. O carregamento inadequado pode resultar em caminhões transportando carga abaixo da capacidade máxima, aumentando os custos por tonelada transportada, ou sobrecarregando os veículos, o que pode levar a danos mecânicos, redução da vida útil dos equipamentos e aumentar os riscos de acidentes. Neste projeto, propõe-se a construção de um dispositivo capaz de monitorar a carga nos caminhões usando ressonância de ondas sonoras em materiais e armazenando esses dados em um microcontrolador ARDUINO. Essas informações serão enviadas via um sistema Wifi utilizando um microcontrolador ESP-32 para a central de monitoramento dos caminhões. A implementação do dispositivo proposto permite identificar se há carga ou não no caminhão, assim como estimar a porcentagem de carga carregada, contribuindo para a diminuição de custo operacional, maximizando a capacidade de carga dos caminhões e aumentando a eficiência do transporte.

Palavras-chave: Ressonância Sonora. Mineração. Microcontrolador.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTUDO COMPARATIVO DA SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA A PUNTO EM ESTRUTURAS DE AÇO

Autor(a/es/as): Henrique Flávio Brito e Gabriel Felipe Sousa de Jesus Nunes dos Santos

Orientador(a): Carlos Alberto Carvalho Castro e Eduardo Pereira da Silva

Resumo:

A premissa deste trabalho foi o estudo da soldagem por resistência a ponto em chapas finas de aço, materiais amplamente empregados na fabricação de componentes estruturais. Tradicionalmente, tais estruturas eram unidas por fixadores mecânicos, como parafusos; contudo, neste estudo, a união foi realizada pelo processo de soldagem a ponto. Para viabilizar a pesquisa, foram implementadas modificações na máquina de soldagem, incluindo a instalação de um controlador de tempo, possibilitando maior precisão no processo. Os ensaios foram conduzidos sob corrente constante, com variação de tempo e pressão, parâmetros determinantes para a quantidade de energia introduzida na união, sendo esta energia essencial para a formação adequada do ponto de solda. O objetivo é desenvolver o controlador de tempo para assegurar que as juntas apresentassem qualidade satisfatória, atendendo a requisitos de segurança e reduzindo falhas e custos adicionais. Para tanto, foi realizado um estudo considerando as variáveis do processo e suas interações. Foram avaliadas as regiões fundidas formadas pelo ponto de solda, assim como a presença de descontinuidades internas. Os resultados demonstraram que os controles adequados das variáveis promovem a formação de pontos de solda consistentes, com menor incidência de defeitos internos. Em contrapartida, condições extremas de tempo ou pressão ocasionam falhas, como expulsão de material e heterogeneidade da zona fundida. A análise permitiu identificar os parâmetros mais eficientes, capazes de equilibrar qualidade da solda e custo do processo. Concluiu-se que a soldagem por resistência a ponto mostrou-se tecnicamente viável para a união de chapas finas de aço, contribuindo para uma qualidade satisfatória do ponto de solda, a redução de desperdícios e o atendimento às demandas da indústria.

Palavras-chave: Soldagem por Resistência. Aço. Qualidade.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO MICROCONTROLADO COM SENSORES DE REFLETÂNCIA PARA NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA DE ROBÔS SEGUIDORES DE LINHA

Autor(a/es/as): Luiz Felipe Leite Miranda

Orientador(a): Carlos Alberto Carvalho Castro e Juliano Coêlho Miranda

Resumo:

A navegação autônoma é um dos maiores desafios enfrentados por robôs seguidores de linha, especialmente em competições como a Modalidade Prática - Robótica de Resgate da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Nessas competições, robôs devem seguir linhas pretas dispostas sobre superfícies claras, enfrentando intersecções, becos sem saída, gaps, redutores de velocidade, curvas fechadas e trajetos em zigue-zague. Além disso, as linhas, feitas de materiais variados, como fita isolante ou adesivos, e os trajetos desconhecidos previamente pelas equipes, representam desafios adicionais para a navegação eficiente. Este projeto propõe o desenvolvimento de um módulo microcontrolado equipado com sensores de refletância, projetado para identificar trajetos representados por linhas pretas e compartilhar essas informações de forma compacta e eficiente por meio de bits e do protocolo I2C. Composto por LEDs emissores infravermelhos e fototransistores, o módulo detectará diferenças de refletância entre áreas claras e escuras, permitindo a interpretação das linhas. A proposta abrange a pesquisa de sensores amplamente utilizados, escolha de componentes, desenvolvimento do módulo (hardware e firmware) e validação em trajetos simulados, assegurando adaptação às condições da OBR. Atualmente, o projeto encontra-se na fase final de desenvolvimento da placa de circuito impresso (PCB). Os resultados esperados incluem um módulo robusto, que possibilite tomadas de decisão ágeis e precisas pelos robôs. Futuramente, o projeto poderá contribuir para avanços na robótica aplicada, como o desenvolvimento de sistemas de navegação acessíveis para aplicações educacionais, pesquisa em robótica e automação industrial.

Palavras-chave: Sensor de Refletância. Navegação Autônoma. Robô Seguidor de Linha.

Área do Conhecimento: Engenharias

INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO TÉCNICO: DESENVOLVIMENTO DE UM ALGORITMO PARA JOGO TIC-TAC-TOE COM CLP

Autor(a/es/as): Evelyn Mariano dos Santos

Orientador(a): Daniel Soares de Alcantara e Juliano Coelho Miranda

Resumo:

Na disciplina de Controle de Processos Industriais, oferecida no curso técnico de Mecatrônica do Campus VIII, os alunos desenvolvem atividades baseadas em algoritmos de baixo nível, com foco na lógica proposicional. Recentes avanços em lógica temporal e sua integração com inteligência artificial (IA) apresentam novas oportunidades e desafios para o ensino técnico. Nesse contexto, o aprendizado de IA torna-se tão relevante quanto o domínio da lógica clássica. Este projeto propõe introduzir conceitos básicos de IA por meio de aplicações práticas, como tarefas de robótica, e avaliar a viabilidade de adaptar o Kit de Instrumentação e Controle de Processos Industriais existente como plataforma de hardware para futuras iniciativas de IA. Como estudo de caso, será desenvolvido um algoritmo para o jogo Tic-Tac-Toe (Jogo da Velha) em uma matriz 3x3, utilizando um Controlador Lógico Programável (CLP) e Máquinas de Estados Finitos (FSM) programadas em linguagem Ladder. No jogo, LEDs vermelhos e verdes representarão as jogadas dos participantes, sendo o CLP um dos jogadores. O algoritmo implementará estratégias de IA para maximizar as chances de vitória do CLP, ajustando o grau de dificuldade ao longo das partidas. Este trabalho demonstra a aplicação de IA em um ambiente técnico com ferramentas tradicionais, integrando conceitos avançados ao controle industrial. Além disso, busca abrir caminhos para a inclusão de IA no ensino técnico de Mecatrônica, promovendo uma abordagem inovadora de aprendizagem. A aplicação prática será realizada com alunos da disciplina, coletando feedback sobre a usabilidade e a compreensão dos conceitos de IA, seguido de uma análise dos resultados para avaliar a eficácia do método proposto.

Palavras-chave: Lógica Proposicional. Máquinas de Estados Finitos (FSM). Linguagem Ladder.

Área do Conhecimento: Engenharias

PREVISÃO DE CARGA ELÉTRICA DE MÉDIO A LONGO PRAZO COM BASE EM ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING

Autor(a/es/as): Anny Gabrielli Carvalho Silva

Orientador(a): Daniel Soares de Alcantara e Thairone Conti Serafim Aguiar

Resumo:

A eletricidade é essencial para a realização de atividades cotidianas e operacionais, sendo indispensável para o funcionamento de instituições como o CEFET-MG, Campus Varginha. O aumento crescente da demanda energética, agravado pelas mudanças climáticas, tem gerado preocupações quanto ao impacto financeiro nas contas de energia. Como resposta a esse cenário, foi instalado um sistema fotovoltaico de 12 kW, visando reduzir custos e promover sustentabilidade. Este trabalho propõe um modelo híbrido de previsão para o consumo de energia elétrica do Campus VIII, e tem o objetivo de analisar o perfil de consumo e geração de energia elétrica, utilizando algoritmos de Machine Learning para prever a demanda energética de médio a longo prazo. A metodologia combina Decomposição Empírica de Modos (EMD), Análise de Componentes Principais (PCA) e análise de correlação para selecionar e reduzir variáveis relevantes, a fim de melhorar a acurácia das previsões. Para avaliar o desempenho da previsão e escolher o melhor modelo, serão utilizados os valores do erro médio absoluto, raiz quadrada da média do erro e coeficiente de determinação, que são geralmente usados para avaliar modelos de previsão de séries temporais. Os resultados demonstram que a geração de energia é mais significativa nos meses de verão, enquanto o consumo é elevado nos períodos letivos, com queda acentuada durante as férias acadêmicas. O modelo híbrido proposto apresentou desempenho satisfatório na previsão da carga elétrica, oferecendo suporte para ações de eficiência energética, otimização de horários e planejamento da expansão do sistema fotovoltaico. A abordagem se mostra promissora para uma gestão mais eficiente e sustentável dos recursos energéticos do campus.

Palavras-chave: Energia Fotovoltaica. Previsão de Consumo. Machine Learning.

Área do Conhecimento: Engenharias

PAR DE ROBÔS HUMANOIDES DANÇARINOS QUE GERAM A PRÓPRIA MÚSICA E EXECUTAM UMA COREOGRAFIA DE DANÇA COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS

Autor(a/es/as): Hellena Maria Santos Maia; Lavínia de Lara Silva; Livia Levy Palla Pires

Orientador(a): José Eduardo Silva Gomes

Resumo:

A música e a dança são expressões artísticas que se complementam e estão presentes em nossas vidas desde os primórdios da humanidade. Atualmente, a educação STEAM, que é uma metodologia pedagógica que integra as disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, e a cultura MAKER na escola, que é um movimento que incentiva a criatividade, a experimentação, a colaboração e o protagonismo do aluno, estão muito em voga nos processos de ensino-aprendizagem nos cursos técnicos de nível médio. Sendo assim, este projeto pretende, por meio da abordagem STEAM e dos conceitos do movimento MAKER, desenvolver um sistema robótico que expresse as artes da música e da dança. Para tal, será construído um “casal” de robôs que irão gerar as próprias músicas por meio de notas musicais que serão criadas por plataformas microcontroladas de prototipagem (Arduinos) e reproduzidas através de buzzers (campainhas). De acordo com o ritmo da música gerada, os robôs irão executar uma coreografia de dança. Adicionalmente, por intermédio de uma comunicação via RF (Rádio Frequência) entre o par de robôs, haverá uma sincronização para que eles reproduzam a música simultaneamente e executem a coreografia programada, sincronizando todos os movimentos. Na montagem dos robôs serão utilizados Arduínos, módulos eletrônicos (shields), componentes mecânicos e motores. Os “corpos” serão projetados por meio de softwares de design gráfico e construídos em impressora 3D. Eles serão caracterizados como um par de dançarinos. Ao final do projeto, deseja-se que o par de robôs seja capaz de executar melodias e desenvolver coreografias de forma harmônica e sincronizada. Em várias instituições têm acontecido iniciativas interessantes que são os projetos “Meninas na Robótica”, que procuram incentivar a inclusão feminina em projetos de robótica, automação e programação. Nesse contexto, pretende-se montar uma equipe apenas de alunas do curso de mecatrônica para o projeto supracitado.

Palavras-chave: Robótica. Arte. Educação STEAM.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESEMPENHO TERMO-MECÂNICO DE CONCRETOS COM SUBSTITUIÇÃO DE AGREGADO GRAÚDO POR RESÍDUO ELETRÔNICO

Autor(a/es/as): Davi Eduardo Malaquias

Orientador(a): Lourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga e Wesley Eunathan
Fernandes Lima

Resumo:

O presente trabalho aborda uma temática de grande relevância contemporânea, situada na interseção entre a gestão de resíduos sólidos e a construção civil: a incorporação de resíduos eletrônicos, em particular plásticos do tipo ABS, como substituintes parciais do agregado graúdo no concreto. A pesquisa parte da constatação de dois problemas centrais e crescentes. De um lado, a indústria de equipamentos eletroeletrônicos tem gerado, em escala global, uma massa cada vez maior de resíduos, com sérios impactos ambientais e sanitários devido à presença de componentes potencialmente tóxicos e de difícil degradação. O Brasil, quinto maior produtor mundial de resíduos eletroeletrônicos, recicla apenas uma fração ínfima de seu volume, em torno de 3%, segundo dados de 2019, o que evidencia um enorme passivo ambiental e um desperdício de materiais com potencial de reaproveitamento. De outro lado, a construção civil, tradicionalmente dependente da extração intensiva de recursos naturais, em especial areia e brita, enfrenta críticas pela degradação ambiental associada às pedreiras e areais, bem como pela contribuição significativa à emissão de gases de efeito estufa. Nesse contexto, alternativas que conciliem sustentabilidade e viabilidade técnica tornam-se urgentes. A pesquisa desenvolvida pelos autores busca responder a essa demanda por meio da avaliação do desempenho termo-mecânico de concretos produzidos com diferentes teores de substituição da brita por plásticos de ABS obtidos de resíduos eletrônicos. Foram estudadas composições contendo 0% (referência), 10%, 12,5% e 15% de substituição em massa do agregado graúdo, a fim de identificar como tais adições afetam tanto as propriedades mecânicas resistência à compressão e à tração quanto o comportamento térmico das lajes de concreto.

Palavras-chave: Lixo eletrônico. Resistência mecânica. Desempenho térmico.

Área do Conhecimento: Engenharias

SEGUIDOR SOLAR PARA CARACTERIZAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

Autor(a/es/as): Sofia dos Santos Oliveira e Lucas Cirino Machado

Orientador(a): Leandro Resende Mattioli e Henrique José Avelar

Resumo:

A compreensão das características de painéis fotovoltaicos é de fundamental importância para os profissionais que trabalham com este tipo de equipamento. No curso técnico em Eletrônica do Campus Araxá, a cada ano temos a participação de técnicos em estágios que envolvem o uso ou instalação de painéis solares. A otimização do uso desses dispositivos tem sido bastante explorada, visando obter a máxima transferência de potência. Alinhado a essa tendência, realizamos um projeto no Campus Araxá referente a um circuito eletrônico para levantamento da curva característica de um painel solar, que utiliza capacitores acionados por Mosfets. Neste trabalho, buscamos a continuidade do tema, propondo conceber um sistema que mova o painel solar de forma a acompanhar o movimento do sol ao longo do dia, encontrando a melhor posição e, conseqüentemente, a melhor curva característica, a cada hora do dia. Com este sistema Seguidor Solar, podemos obter dados que podem ser comparados com as curvas de um painel fixo, possibilitando determinar a melhor forma para um maior aproveitamento da energia fornecida pelos painéis solares. No atual estado de desenvolvimento do projeto, temos uma estrutura mecânica com um eixo de rotação controlado por um motor de corrente contínua e um encoder absoluto magnético AS5600. O servomecanismo é comandado por uma Raspberry Pi RP2040, cujo software embarcado contém uma rotina de controle do tipo P. O protótipo poderá ser usado em aulas de laboratório de diversas disciplinas do Curso Técnico em Eletrônica e do Curso de Engenharia de Automação Industrial. Há espaço para a continuação do trabalho, integrando a solução de movimentação do painel com a de levantamento de curva em tempo real, para fins de estudo e otimização.

Palavras-chave: Fontes Alternativas de Energia. Painéis Fotovoltaicos. Servomecanismos.

Área do Conhecimento: Engenharias

MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS CONTEÚDOS DE BIOLOGIA PARA COMPETÊNCIAS AVALIATIVAS EM EXAMES E COMPETIÇÕES NACIONAIS

Autor(a/es/as): Leandro Augusto Soares Moreira

Orientador(a): Leila Saddi Ortega e Fabiana da Conceição Pereira Tiago

Resumo:

A Biologia desempenha papel central na formação científica, desenvolvendo competências críticas aplicáveis ao cotidiano. No Brasil, avaliações como ENEM e OBB (Olimpíadas Brasileiras de Biologia) avaliam não apenas conteúdos, mas também interpretação e aplicação do conhecimento em situações contextualizadas, alinhadas à BNCC. Este projeto tem como objetivo identificar os conteúdos de Biologia mais recorrentes nessas avaliações e relacioná-los às habilidades previstas pela BNCC, de modo a contribuir para o aprimoramento do ensino. Foram analisadas as últimas cinco edições do ENEM e da OBB, classificando cada questão por tema, subtema e objeto de conhecimento, além do nível de dificuldade segundo a Taxonomia de Bloom. A análise, com base na matriz curricular de Biologia do CEFET-MG, buscou identificar a frequência dos temas e comparar sua complexidade relativa. Esse procedimento permitiu traçar um panorama dos conteúdos mais recorrentes e alinhá-los às competências previstas na BNCC. A análise mostrou que Ecologia, Fisiologia e Genética foram os conteúdos mais recorrentes em ENEM e OBB, com variação apenas na ordem. No ENEM, a Ecologia foi mais acessível, enquanto Fisiologia e Genética exigiram maior domínio. Na OBB, as questões foram mais equilibradas e de nível médio, favorecendo a interpretação textual. Comparativamente, o ENEM demandou maior esforço cognitivo, mas ambas as provas consolidaram conteúdos essenciais e recorrentes da Biologia. Esses achados revelam diferenças na complexidade dos conteúdos de Biologia, com alguns temas mais acessíveis e outros exigindo maior domínio conceitual e raciocínio lógico. Indicam, assim, a necessidade de estratégias pedagógicas que auxiliem professores e estudantes na priorização de conteúdos e no desenvolvimento de competências interpretativas, favorecendo um aprendizado mais crítico, direcionado e alinhado às demandas avaliativas.

Palavras-chave: Biologia. Avaliação Educacional. Ensino Médio.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO DE UMA SALA DE AULA DO PRÉDIO ESCOLAR DO CEFET-MG CAMPUS DE VARGINHA, DE ACORDO COM A NBR/ISO 8995-1 (ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO)

Autor(a/es/as): Rui Meneguci Gomes e Gabriel Dias Pereira

Orientador(a): José Eduardo Silva Gomes

Resumo:

O CEFET-MG, campus de Varginha, inaugurou em 2018 um novo prédio escolar, entretanto, para que o processo ensino-aprendizagem flua de maneira eficiente em uma sala de aula, é essencial que este ambiente seja seguro, limpo e confortável. No que tange ao conforto ambiental das salas de aula, um requisito importante está relacionado à iluminação. A NBR 8995-1 (Iluminação de ambientes de trabalho) estabelece que uma sala de aula deve apresentar um valor mínimo de 300 lux de iluminância, que é a medida da intensidade da luz que incide sobre uma superfície. Uma iluminação insuficiente prejudica a leitura, a escrita e, com o tempo, pode causar visão turva, dor nos olhos e de cabeça. Em contrapartida, uma iluminação em excesso pode causar reflexos incômodos, sombras e desconforto por ofuscamento, que é a sensação visual provocada por áreas brilhantes dentro do campo de visão. Além do consumo desnecessário de energia elétrica. Além disso, é importante destacar que atualmente o uso excessivo das telas de smartphones, tablets, computadores e televisores por parte das crianças e jovens tem se tornado uma preocupação constante para os pais, educadores e profissionais de saúde. A exposição prolongada às telas desses aparelhos pode causar problemas visuais como irritação, dificuldade de foco, visão embaçada, dores de cabeça, etc. Por esta razão, torna-se ainda mais crucial que, durante o tempo em que os estudantes estejam em sala de aula, e não imersos em suas telas, a iluminação do ambiente proporcione bem-estar e conforto visual. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar, de acordo com as normas técnicas, a qualidade da iluminação (natural e/ou artificial) de uma sala de aula construída, a fim de avaliar se existem locais em que a iluminação seja insuficiente ou excessiva. Esse trabalho também visa obter informações para que, em um segundo momento, outros projetos proponham soluções empregando os conteúdos ministrados no curso técnico em mecatrônica.

Palavras-chave: Iluminação de ambientes. Sala de aula. Conforto visual.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB PARA INCENTIVAR A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA

Autor(a/es/as): Cauan Luca Navarro Araújo Oliveira e Sophia Alves Dias

Orientador(a): Leonardo Gomes Martins Coelho; Tiago Alves de Oliveira;
Wanderson Lopes Lamounier

Resumo:

Nas últimas décadas, os adolescentes têm sido reconhecidos como um grupo prioritário para a promoção da saúde. Ao considerar o adolescente como parte integrante desse grupo, observam-se comportamentos e vivências biopsicossociais que permeiam esse contexto, muitas vezes difíceis de serem gerenciados. Estudos revelam que o uso de álcool, cigarro e outras drogas; a adesão a comportamentos sexuais de risco, antissociais e suicidas; a escolha de hábitos alimentares não saudáveis e a prática inadequada de atividades físicas, entre outros fatores, representam riscos significativos à saúde dos adolescentes, bem como ao seu crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. Pesquisas mais recentes mostram que estratégias de promoção de saúde integradas a ambientes escolares têm se mostrado eficazes ao promover mudanças de comportamento. Pensando nisso, este projeto teve como objetivo desenvolver uma plataforma web que incentiva a promoção da saúde na escola. A plataforma foi desenvolvida utilizando as linguagens de programação React e CSS, e sua estrutura conta com um menu de navegação e textos específicos para cada tópico abordado. O acesso à plataforma é facilitado por meio de QR codes afixados em pontos estratégicos da instituição, permitindo que os alunos acessem conteúdos relacionados à saúde, como alimentação saudável, atividade física, sedentarismo, hidratação, tabagismo e alcoolismo. Espera-se que, com o desenvolvimento deste projeto, os alunos, principalmente do CEFET-MG, passem a se importar mais com a promoção da própria saúde.

Palavras-chave: Promoção de saúde. Plataforma web. Escola.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

PROPOSTA DE UMA NOVA CAMISA DE UNIFORME PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CEFET-MG

Autor(a/es/as): Isabella Nascimento de Azevedo e Laís Rachid Silva

Orientador(a): Leonardo Gomes Martins Coelho e Lucília Lemos de Andrade

Resumo:

O presente projeto teve como objetivo principal o desenvolvimento de uma nova proposta de camisa de uniforme para as aulas de Educação Física no CEFET-MG, com foco na melhoria do conforto térmico e na valorização da identidade estudantil. Partindo da constatação de que o modelo atual, confeccionado em algodão, apresenta limitações relacionadas à absorção e evaporação do suor, buscou-se elaborar uma alternativa mais eficiente e funcional, considerando aspectos técnicos, estéticos e pedagógicos. A metodologia envolveu diferentes etapas: análise comparativa de tecidos com base em critérios de respirabilidade, leveza e durabilidade; desenvolvimento de protótipos elaborados por alunos do curso técnico de Produção de Moda; seleção inicial dos melhores modelos; e votação final realizada entre os estudantes da instituição, garantindo a participação ativa da comunidade escolar no processo decisório. Como resultado, o modelo confeccionado em tecido dry-fit foi eleito, por aliar desempenho termorregulatório, estética compatível com a identidade visual do CEFET-MG e viabilidade de produção com custo acessível. O engajamento da comunidade acadêmica demonstrou a relevância da proposta, evidenciada pela expressiva participação dos estudantes nas votações e pelo reconhecimento do valor pedagógico da experiência. O projeto mostrou-se inovador ao promover não apenas a renovação do uniforme, mas também a integração entre diferentes áreas do conhecimento, o incentivo ao trabalho colaborativo e a aplicação prática dos saberes adquiridos em sala de aula. Conclui-se, assim, que a iniciativa contribuiu para a melhoria das condições de prática das aulas de Educação Física e para o fortalecimento da identidade institucional.

Palavras-chave: Uniforme escolar. Conforto térmico. Design têxtil.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

PESQUISA DE ALGUNS SOFTWARES PARA ANÁLISES DE ESTRUTURAS RETICULADAS, DE ACESSO GRATUITO, COM POTENCIAL USO EDUCATIVO

Autor(a/es/as): Cauan Hermógenes Abreu e Clarice Cristiane Santos Ferreira

Orientador(a): Alisson Pinto Chaves

Resumo:

Neste trabalho foi realizado um mapeamento de softwares disponíveis online, de acesso gratuito, para análise estática de estruturas reticulares, com foco em seu potencial de aplicação em atividades didáticas de disciplinas básicas em cursos de nível técnico ou de graduação. Para fins de avaliação comparativa, foram propostos três modelos estruturais bidimensionais: uma viga simples hiperestática, uma treliça convencional e um pórtico triarticulado. Durante a pesquisa, não foram identificados softwares gratuitos capazes de realizar análises de estruturas tridimensionais que parecessem viáveis para aplicação em atividades didáticas. Ao longo do desenvolvimento, foram selecionados doze softwares, e todos foram submetidos a uma sequência de etapas de avaliação seguintes: (1) estudo de manuais, tutoriais e vídeos para familiarização com a interface e entrada de dados; (2) geração dos três modelos pré-definidos, processamento e coleta de resultados dos três modelos estruturais; (3) elaboração de fichas descritivas contendo informações sobre instalação, gerenciamento de arquivos, qualidade dos materiais de apoio, funcionalidades de pré-processamento e pós-processamento; (4) compilação de telas com os diagramas de esforços internos e as configurações deformadas, além da construção de tabelas comparativas com resultados de reações, esforços e deslocamentos em pontos pré-selecionados de cada modelo, para efeitos de comparação e verificação. Como resultado, as informações geradas no trabalho oferecem subsídios para a escolha de softwares simples de acesso gratuito em atividades didáticas, conforme os critérios que se considere mais relevantes. Especificamente para atividades didáticas atuais das disciplinas de estruturas do curso técnico em edificações, o software Ftool pareceu ser o mais adequado, principalmente pelas características de fácil aprendizagem, uso intuitivo, clareza na apresentação dos resultados e ampla disponibilidade de materiais de apoio.

Palavras-chave: Análise Estática. Estruturas Reticulares. Software de Uso Educacional.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO DE SENSORES DE COR PARA NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA DE ROBÔS SEGUIDORES DE LINHA

Autor(a/es/as): César Gabriel Barbosa Mendes

Orientador(a): Juliano Coêlho Miranda

Resumo:

A navegação autônoma é um dos principais desafios técnicos em competições de robótica, como a Modalidade Prática – Robótica de Resgate da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Nessas competições, robôs seguidores de linha precisam interpretar marcações no trajeto, como pontos verdes que indicam direção e faixas coloridas que delimitam zonas específicas, para executar suas missões de forma eficiente e sem intervenção humana. Para isso, sensores de cor desempenham papel crucial, mas enfrentam limitações em precisão, custo e robustez, especialmente em condições de iluminação variável e interferências externas. Este projeto tem como objetivo desenvolver um módulo composto por sensores de cor e um microcontrolador, projetado para identificar marcações verdes e faixas coloridas e compartilhar essas informações de forma compacta e eficiente por meio de bits e comunicação via protocolo I2C. Até o presente momento, o projeto já avançou pelas etapas de escolha dos componentes, definição da distribuição espacial dos sensores e desenvolvimento de uma placa microcontrolada que integra os sensores de cor ao sistema. Com essa fase concluída, inicia-se agora a etapa de testes com a placa de circuito impresso (PCB), visando validar o funcionamento do módulo em condições controladas e realizar os ajustes necessários para garantir robustez e precisão na detecção das marcações. O módulo será aplicado a robôs seguidores de linha, otimizando sua navegação em trajetos com desafios específicos. Os resultados esperados incluem a facilitação da navegação autônoma em competições de robótica, especialmente na OBR, fornecendo dados compactos e confiáveis para o sistema de controle. Além de fortalecer o vínculo entre pesquisa e prática educacional, o projeto possibilita ao aluno envolvido o desenvolvimento de competências em sistemas embarcados, integração de sensores e programação, as quais também serão compartilhadas inicialmente com os demais integrantes da equipe LASE Robotics.

Palavras-chave: Sensor de Cor. Navegação Autônoma. Robô Seguidor de Linha.

Área do Conhecimento: Engenharias

OFICINA USO RACIONAL DA ÁGUA - MÓDULOS II e IV : UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO DO ODS 6

Autor(a/es/as): Iandra Gomes dos Santos; Julia Rinco Simão; Rodrigo dos Santos Santana Froes Alves

Orientador(a): Lilia Maria de Oliveira e Bráulio Silva Chaves

Resumo:

Este trabalho apresenta os resultados parciais da oficina “Uso Racional da Água”, desenvolvida com alunos do ensino médio da Escola Estadual Professora Nair de Oliveira Santana, em Belo Horizonte, como parte da atividade do Pet ConectTE e de uma ação extensionista vinculada ao Programa SoFiA do CEFET-MG. A oficina visa ampliar a conscientização sobre a gestão sustentável da água, contribuindo para o cumprimento da meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. A oficina foi planejada com base na realidade dos estudantes. Dividida em quatro módulos, todos os módulos foram planejados de forma participativa, articulando teoria, prática e diagnóstico lúdico. Neste resumo, serão apresentados os módulos II e IV. No Módulo II, os alunos estudaram o tratamento da água por meio de explicações teóricas, simulação de filtração usando garrafas PET e areia. Para avaliar a aprendizagem, foram realizados jogos de perguntas relativas ao tema abordado. Já no Módulo IV, foi realizada a visita aos laboratórios de Hidrologia e Hidráulica do CEFET-MG para que fossem feitas simulações do ciclo da água e dos impactos das enchentes urbanas. Os resultados indicam alta adesão dos estudantes e avanços significativos na compreensão de conceitos como o ciclo da água, impactos da impermeabilização do solo, tratamento e distribuição da água, além de reflexões sobre saneamento e justiça ambiental. Conclui-se que atividades baseadas em estratégias educativas fundamentadas na experimentação, ludicidade e conexão com o território despertaram curiosidade, senso crítico e valorização da água como recurso essencial. Sendo esta uma ferramenta eficaz para formar jovens mais conscientes e engajados na promoção da sustentabilidade hídrica.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Recursos Hídricos. ODS6.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

APLICAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA PARA OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE RAIOS

Autor(a/es/as): Maria Luiza de Oliveira Pereira

Orientador(a): Listz Simões de Araújo e Miguel de Brito Guimarães Neto

Resumo:

Esta pesquisa de iniciação científica teve como finalidade o desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de aquisição de dados, processamento e análise de descargas atmosféricas, bem como a otimização de sensores de radiação ultravioleta e infravermelha, visando aumentar a confiabilidade das medições. A metodologia englobou três eixos principais: (i) a implementação, no software LABVIEW 2015, de um sistema de aquisição contínua de dados de raios registrados na África do Sul, com ênfase na sincronização temporal entre a placa PCI 6111 e o GPS 169PCI, utilizando o protocolo NTP e o software MBGMON, garantindo registros temporais de alta exatidão; (ii) a análise e tratamento de formas de onda de corrente adquiridos pelo Johannesburg Lightning Research Laboratory, com filtragem de ruídos, classificação de ondas em ICC e Return Strokes e identificação de sua multiplicidade, o que permitiu aprofundar a compreensão dos fenômenos elétricos atmosféricos; e (iii) o aprimoramento do circuito de controle de fotômetros (Hamamatsu), com remodelagem da caixa por meio de projetos em SolidWorks, inserção de Shields magnéticos, encapsulamento em caixa metálica e alimentação com fonte simétrica de $\pm 15V$, assegurando maior blindagem a ruídos e melhor desempenho no registro de dados. Os resultados mostraram a viabilidade da sincronização entre os equipamentos, com diferenças menores que microssegundos, além de evidenciar a recorrência de pulsos de retorno nas medições de Joanesburgo, reforçando sua relevância para estudos de descargas atmosféricas. Ademais, os ajustes nos fotômetros possibilitaram medições mais estáveis e confiáveis, já que interferências externas foram reduzidas. Conclui-se que a pesquisa proporcionou avanços significativos na instrumentação científica aplicada ao estudo de raios, contribuindo tanto para a melhoria de metodologias de aquisição e análise quanto para o desenvolvimento de dispositivos mais robustos.

Palavras-chave: Descargas Atmosféricas. Instrumentação. Fotômetros.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS REFORÇADOS COM RESÍDUO DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS E PLÁSTICO RECICLADO

Autor(a/es/as): Bruna Gabrielly de Freitas Freire

Orientador(a): Lourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga e Flávia Muller Grigoletto

Resumo:

A crescente preocupação ambiental e o elevado consumo de recursos naturais pela construção civil impulsionam a busca por alternativas sustentáveis. A presente pesquisa propõe o desenvolvimento de tijolos ecológicos utilizando resíduos de construção e demolição (RCD) e plástico PET reciclado na composição de blocos de solo-cimento, visando reduzir o impacto ambiental e promover práticas construtivas mais responsáveis. A metodologia consistiu na caracterização e preparação das matérias-primas – solo, cimento Portland CP II-F, RCD processado e fibras de PET obtidas por trituração manual – seguida da definição de um traço com 12% de cimento, 24% de RCD e 2,1% de PET em relação à massa total. Os blocos foram moldados com prensa manual, curados por 28 dias e submetidos aos ensaios de resistência à compressão simples e absorção de água, conforme a ABNT NBR 8492. Os resultados indicaram resistência média de 1,2 MPa, valor inferior ao mínimo de 2 MPa estabelecido pela norma, e absorção de água de 20%, no limite máximo aceitável. A análise demonstra que, embora a incorporação dos resíduos seja tecnicamente viável e ambientalmente favorável, o desempenho mecânico ficou aquém do exigido, possivelmente devido à compactação manual insuficiente e à granulometria irregular das fibras de PET. A utilização de resíduos na composição dos blocos representa uma solução prática e eficiente para diminuir a geração de resíduos e otimizar o uso de recursos naturais, porém, partindo dos resultados obtidos, conclui-se que a proposta apresenta potencial, mas requer ajustes no traço, melhorias no processo de moldagem e controle mais rigoroso da qualidade dos resíduos incorporados para garantir a conformidade com os requisitos normativos, harmonizando assim a sustentabilidade com a qualidade técnica necessária para aplicação prática na construção civil.

Palavras-chave: Tijolos ecológicos. Solo-cimento. Resíduo PET granulado.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTUDO EXPLORATÓRIO DE ESTRATÉGIAS DE COORDENAÇÃO E NAVEGAÇÃO COOPERATIVA DE ENXAMES ROBÓTICOS

Autor(a/es/as): Luiz Felipe Lacerda Pimentel

Orientador(a): Anderson Grandi Pires e Accacio Ferreira dos Santos Neto

Resumo:

Robôs autônomos têm sido empregados em inúmeras áreas, tais como busca e resgate, exploração de ambientes e mapeamento. Nos últimos anos, o emprego de robôs na execução de tarefas tem crescido significativamente. Nesse contexto, o uso de sistemas multirrobóticos (MRS) tem apresentado inúmeras vantagens sobre sistemas que empregam um único robô, como, por exemplo, o aumento da robustez do sistema e uma maior eficiência na execução de tarefas. Enxames robóticos compreendem um tipo particular de MRS que emprega um número significativo de robôs simples e atuando de forma cooperativa para executar diferentes tipos de tarefas. Enxames robóticos têm sido implementados, empregando técnicas e algoritmos que promovem a geração de comportamentos emergentes. Diversas aplicações em robótica móvel, tais como mapeamento de ambientes e problemas de cobertura, demandam esforço considerável para sua execução quando é empregado um único robô ou um grupo de robôs de tamanho reduzido. Além disso, a conclusão da tarefa pode ser comprometida em caso de inoperância de um ou mais robôs. Nesses contextos, o emprego de enxames robóticos pode superar diversas limitações que se apresentam, além de aumentar a eficiência da execução da tarefa. Apesar das vantagens em se utilizar enxames robóticos comprovadas pelas pesquisas atuais na área, ainda existe muito espaço para explorar estratégias de controle e coordenação de grandes grupos de robôs com vistas a ampliar a robustez e eficiência das soluções existentes. Este trabalho visou implementar e analisar estratégias de controle e navegação de enxames robóticos com vistas à aplicação em áreas recentes de pesquisa. Estratégias para movimentação coordenada em ambientes com restrições espaciais foram propostas e os resultados mostram que a estratégia implementada melhora a performance do grupo. Esta pesquisa está sendo realizada no Laboratório SIRO do CEFET-MG, campus Leopoldina, no projeto de pesquisa da chamada Universal FAPEMIG aprovado em 2023.

Palavras-chave: Congestionamento. Enxames Robóticos. Robótica.

Área do Conhecimento: Engenharias

ALGORITMO DE APRENDIZAGEM PARTICIPATIVA EVOLUTIVA PARA MODELO FUZZY DE SISTEMA BASEADO EM NÍVEIS

Autor(a/es/as): Filipe Simões Silva

Orientador(a): Lucas Silva de Oliveira

Resumo:

Este trabalho propõe um método para refinar a abordagem de obtenção de modelos fuzzy baseados em níveis por meio de algoritmos participativos de técnicas adaptativas em tempo real, buscando um desempenho superior tanto em termos de desempenho quanto de custo computacional, quando comparado a outras abordagens.

Palavras-chave: Modelos fuzzy. Níveis Técnicas adaptativas.

Área do Conhecimento: Engenharias

INTEGRAÇÃO DA MANUFATURA ADITIVA AO ENSINO E APRENDIZAGEM DA ENGENHARIA CIVIL: MODELAGEM DE VERTEDORES

Autor(a/es/as): Marcus Vinícius Rodrigues do Nascimento

Orientador(a): Leopoldo Uberto Ribeiro Junior

Resumo:

A tecnologia de impressão 3D se apresenta como uma ferramenta inovadora para o estudo de fundamentos matemáticos e para a compreensão aprofundada de fenômenos hidráulicos na Engenharia Civil. Com esse propósito, foi desenvolvido um modelo tridimensional em escala reduzida de um vertedor retangular, utilizando uma impressora 3D PRO - GTMAX3D CORE A1V2 e os softwares Autodesk Revit e Ultimaker Cura. O objetivo principal foi analisar o comportamento do escoamento da água para validar a aplicabilidade do modelo como recurso didático e experimental. Este trabalho visou preencher uma lacuna na demonstração prática de conceitos teóricos em sala de aula. A geometria de um vertedor de parede delgada com duas contrações laterais foi impressa, e a equação de Francis foi empregada como base analítica para o estudo das vazões. Após a simulação do escoamento, observou-se que a água se acumula no canal até atingir a soleira, ocorrendo o vertimento e a alteração do regime de escoamento. Esse fenômeno demonstrou tanto a função do vertedor retangular quanto a influência das contrações laterais no controle do fluxo. A proximidade entre a vazão experimental e a teórica validou a precisão do modelo impresso, evidenciando que a tecnologia 3D possibilita a visualização prática de fenômenos complexos, favorecendo a retenção do conhecimento e a aplicação de conceitos de forma intuitiva. Conclui-se que a prototipagem tridimensional é uma metodologia eficaz no processo de ensino-aprendizagem de disciplinas técnicas na Engenharia Civil, promovendo maior integração entre teoria e prática.

Palavras-chave: Fluído. Impressoras 3D. Vertedor.

Área do Conhecimento: Engenharias

NUPEV - NÚCLEO DE PESQUISA EM VESTUÁRIO: A COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DA MODA

Autor(a/es/as): João Victor Alves Silva

Orientador(a): Lucília Lemos de Andrade e Antônio Guimarães Campos

Resumo:

O Núcleo de Pesquisas em Vestuário (NUPEV) é o canal de comunicação de todas as pesquisas, projetos, grupos de pesquisa, eventos e demais atividades realizadas pela equipe de docentes e discentes do curso de Bacharelado em Design de Moda do CEFET-MG. O NUPEV estabelece interlocução entre as atividades acadêmicas desenvolvidas no CEFET-MG com a realidade do mercado de moda/vestuário de Divinópolis, divulgando as atividades elaboradas pela equipe do curso e ainda do Grupo de Pesquisa NUPEVEM (Núcleo de Pesquisa em Vestuário e Moda), tanto para a comunidade acadêmica quanto para o empresariado da cidade e da região. A metodologia consiste na manutenção e atualização do blog, do perfil no Instagram e da página do Facebook do NUPEV. O projeto possui parcerias com sindicatos e empresas ligados à cadeia produtiva do setor de vestuário de Divinópolis e região, sendo uma via de mão dupla na divulgação de atividades que possam ter a participação dos discentes do CEFET-MG. A equipe do NUPEV faz a cobertura dos eventos ligados ao setor de Vestuário/Moda desenvolvidos pelos parceiros e faz a divulgação em suas redes sociais. Gera-se divulgação espontânea ao CEFET-MG nas diversas mídias de Divinópolis (jornal, televisão, rádio, mídias digitais, revista, etc.). As atividades desenvolvidas no NUPEV contribuem efetivamente para que os discentes possam vivenciar experiências práticas relacionadas aos assuntos e conteúdos aprendidos no curso, levando-os ao aprimoramento técnico, cultural e científico. Outro ponto a ser destacado é o desenvolvimento da habilidade de comunicação/articulação dos discentes ao interagirem com vários públicos relacionados ao setor de Vestuário/Moda de Divinópolis e região. Além disso, o projeto é um facilitador para que os discentes possam se engajar nas atividades de estágio e em sua inserção no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Comunicação. Divulgação. Moda.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

REUTILIZAÇÃO DE MEIAS EM DESUSO NA CONFECÇÃO DE BONEQUINHAS DE PANO: UMA POSSIBILIDADE DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Autor(a/es/as): Filipe de Castro Guimarães e Luana de Lourdes Ribeiro

Orientador(a): Lucília Lemos de Andrade e Maria de Lourdes Couto Nogueira

Resumo:

A indústria têxtil e o mercado da moda desenvolvem um grande papel na economia mundial. O Brasil é a maior Cadeia Têxtil completa do Ocidente. Atua desde a produção das fibras, como plantação de algodão, até os desfiles de moda, passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções e forte varejo. Conforme dados gerais do setor informados pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT (2023), a produção média têxtil do Brasil foi de 8,1 bilhões de peças em 2021, com volume da produção têxtil de 2,16 milhões de toneladas, incluindo vestuário, meias, acessórios e cama, mesa e banho. A produção acelerada da indústria têxtil se tornou uma problemática constante, principalmente pela geração de resíduos sólidos provenientes tanto do processo produtivo de fabricação quanto do pós-consumo. Diante deste contexto, o objetivo deste estudo é a minimização dos possíveis impactos ambientais causados pelo descarte de resíduos têxteis provenientes de meias em desuso. Visando prolongar o tempo de vida dos produtos, conservar os recursos naturais neles contidos e proporcionar uma destinação adequada conforme a Lei nº 12.305 que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS (Brasil, 2010), busca-se a reutilização de resíduos têxteis de meias em desuso arrecadados no município de Divinópolis - Minas Gerais, para a confecção de bonequinhos de pano a serem doadas para creches, orfanatos e comunidades carentes. No Brasil, apesar de existir a cultura de doar peças do vestuário, cama, mesa e banho para instituições de caridade, infelizmente nosso processo de descarte têxtil ainda não é bem organizado (ROVIEZZO, 2017). Dessa maneira, além da responsabilidade ambiental e social, o projeto permite integrar os conceitos da reutilização e reciclagem têxtil na comunidade escolar, através da realização de ações de sensibilização e confecção das peças por discentes do curso superior de moda do CEFET/MG - Campus Divinópolis.

Palavras-chave: Bonecas de pano. Resíduos têxteis. Reutilização.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

HISTÓRIAS DE VIDA E SABERES TRADICIONAIS NA CABANA DO PAI TOMÁS

Autor(a/es/as): Rayssa Laleska de Oliveira Costa; Maria Fernanda de Castro; Nathan Henrique Santos Silva

Orientador(a): Ludmila de Vasconcelos Machado Guimarães e Marília Duarte de Souza

Resumo:

O projeto Artes de Curar, Rezar e Brincar, vinculado ao Programa SoFiA e desenvolvido no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), dedica-se ao mapeamento de saberes e práticas culturais relacionados à medicina popular, à religiosidade e às brincadeiras da infância na Cabana do Pai Tomás — maior favela de Belo Horizonte. A iniciativa busca enfrentar processos históricos de apagamento e valorizar histórias pessoais e comunitárias ao registrar e divulgar trajetórias de Mestres e Mestras dos saberes populares e tradicionais do território. Nesse intuito, será produzido um livro reunindo histórias de vida desses sujeitos, reconhecendo sua relevância para a memória coletiva e para a valorização das práticas culturais locais. Para tanto, nos inspiramos na metodologia da História de Vida e História de Vida Coletiva, com base no referencial ‘Particularidades do método de história de vida em contextos marginalizados’, das autoras Ludmila Guimarães e Carolyne Barros (2024). Desse modo, o olhar da psicossociologia orienta o processo de coleta e análise dos relatos, permitindo compreender as experiências a partir da perspectiva dos próprios narradores. A fundamentação teórica inclui referências a autores como Antônio Bispo dos Santos e Luiz Rufino, que discutem epistemologias contra-hegemônicas e a centralidade dos saberes tradicionais na construção de alternativas de existência. Atualmente, o projeto encontra-se na etapa de interação com os participantes e de transcrição dos depoimentos, fase essencial para garantir a autenticidade e fidelidade das narrativas. Ao valorizar saberes tradicionais, transformando-os em livro, o trabalho contribui para a preservação das histórias do território e para a transmissão intergeracional de conhecimentos, fortalecendo vínculos comunitários e ampliando o reconhecimento da Cabana do Pai Tomás como espaço de produção de saberes.

Palavras-chave: extensão popular; história de vida; memória coletiva.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA EXPERIMENTAL MICROCONTROLADA PARA TESTES EM CONVERSORES CC-CC E INVERSORES FONTE DE TENSÃO

Autor(a/es/as): Gabriel Schwenck Alves Oliveira

Orientador(a): Andrei de Oliveira Almeida

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento e a implementação de uma plataforma experimental para a validação de estratégias de controle avançadas aplicadas a inversores e conversores CC-CC. O núcleo do sistema foi construído empregando um módulo inversor trifásico BOOSTXL-3PhGaNInv, que utiliza transistores GaN (Nitreto de Gálio) para permitir comutação em altas frequências, e uma unidade de processamento central baseada no microcontrolador LAUNCHXL-F28379D da Texas Instruments. Este controlador é responsável pela execução dos algoritmos de controle com a precisão e a velocidade necessárias. Para garantir a aquisição precisa de dados, sensores de tensão e corrente foram meticulosamente projetados, calibrados e integrados ao sistema. Adicionalmente, filtros passivos foram implementados para o condicionamento da energia, tanto na entrada quanto na saída, assegurando a qualidade do sinal e a estabilidade do sistema. A metodologia de desenvolvimento adotada foi abrangente, iniciando-se com uma extensiva revisão bibliográfica, seguida pela simulação e análise detalhada dos circuitos de potência e de controle no software especializado PLECS. Esta etapa de modelagem foi crucial para otimizar os parâmetros antes da implementação prática. Posteriormente, procedeu-se com o projeto detalhado e a validação experimental individual dos sensores e filtros, a montagem do protótipo em bancada e, por fim, a programação do microcontrolador. A plataforma final demonstrou ser uma ferramenta eficaz e robusta para pesquisa e desenvolvimento em eletrônica de potência, permitindo a validação experimental de diversas técnicas de modulação e controle, como a modulação por largura de pulso (PWM) e estratégias de controle em malha fechada. Os resultados obtidos são utilizados para demonstrar de forma clara e confiável o funcionamento estável e eficiente do sistema sob uma variedade de condições de operação e cenários de carga, validando assim todo o projeto.

Palavras-chave: Eletrônica de Potência. Inversores. Conversores CC-CC.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CARGA DE BATERIAS PARA UM SISTEMA FOTOVOLTAICO ISOLADO

Autor(a/es/as): Renan Rocha de Almeida

Orientador(a): Andrei de Oliveira Almeida e Maico da Silva Lima

Resumo:

O crescimento das fontes renováveis de energia, como solar e eólica, junto com avanços nos sistemas de armazenamento de energia, transformou os sistemas elétricos ao redor do mundo. Isso possibilitou o surgimento das microrredes, que são redes elétricas locais e autônomas, com geração próxima ao consumo, podendo incluir ou não sistemas de armazenamento de energia. Nesse trabalho, é desenvolvido um sistema de controle para uma microrrede em corrente contínua, contendo geração fotovoltaica e baterias, além de cargas alimentadas em corrente contínua. O sistema de controle utilizado nesse trabalho, baseia-se em uma estratégia centralizada, na qual um sistema de gerenciamento de carga determina a potência gerada pelas fontes e a potência fornecida ou consumida pelas baterias. Dessa forma, é possível otimizar o aproveitamento da energia gerada, ao passo que o carregamento da bateria visa reduzir o aquecimento e aumentar a vida útil do equipamento. Para isso, foi implementada uma microrrede em laboratório, com uma bateria de 12V e 7Ah, um painel fotovoltaico policristalino de 60W e 36 células e cargas resistivas. Os conversores CC-CC foram implementados a partir dos braços em meia-ponte de um módulo inversor trifásico BOOSTXL-3PHGANINV. O sistema de controle proposto foi implementado em um processador digital de sinais LAUNCHXL-F28379D. Os resultados de quatro testes realizados em laboratório são usados para comprovar a eficácia do sistema, sendo eles: carregamento da bateria pelo método CC/CV (corrente constante/tensão constante); entrada de cargas; retirada de cargas; variação de irradiação solar. O sistema mostrou-se estável e com resposta transitória rápida e com baixo sobressinal, frente aos distúrbios aos quais a microrrede foi submetida.

Palavras-chave: Microrredes CC. Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias. Sistemas Fotovoltaicos.

Área do Conhecimento: Engenharias

CONTROLE DE SISTEMAS NÃO LINEARES VIA REDE COM ACIONAMENTO POR EVENTOS

Autor(a/es/as): Leonardo Cesar Serafim e José Leonardo Siqueira

Orientador(a): Luís Filipe Pereira Silva e Valter Júnior de Souza Leite

Resumo:

O presente trabalho teve como objetivo estudar e implementar técnicas de análise de estabilidade para sistemas dinâmicos discretos, abrangendo sistemas lineares, não lineares e modelagem Fuzzy Takagi-Sugeno (T-S). Buscou-se avaliar a viabilidade de critérios de estabilidade baseados na teoria de Lyapunov discreta, aplicando-os por meio de desigualdades matriciais lineares (LMIs) para caracterizar regiões operacionais estáveis. A metodologia adotada consistiu na formulação das condições de estabilidade em termos de LMIs, seguidas da implementação prática de algoritmos em Python capazes de resolver essas desigualdades. Foram realizados testes em sistemas de diferentes complexidades, incluindo modelos Fuzzy T-S, permitindo verificar a validade dos critérios teóricos e identificar regiões de operação estáveis. Para complementar a análise, a segunda etapa da pesquisa envolveu a reprodução de resultados obtidos por um discente anterior, abordando conteúdos essenciais para o entendimento do problema central: representação de sistemas no espaço de estados, linearização, estabilidade assintótica e no sentido de Lyapunov, sistemas variantes no tempo, realimentação de estados, saturação de sinais de controle e LMIs. Os resultados obtidos evidenciaram a eficácia da abordagem em sistemas lineares e modelos Fuzzy simplificados, possibilitando a verificação prática de estabilidade e consolidando a compreensão das relações entre funções de Lyapunov parametrizadas, LMIs e comportamento do sistema. Embora limitações numéricas tenham restringido a análise de sistemas não lineares complexos, o trabalho proporcionou uma base sólida para a continuidade da pesquisa, preparando o discente para a obtenção de resultados originais em projetos futuros, incluindo a síntese de mecanismos de geração de eventos e a otimização da transmissão de estados em redes de controle.

Palavras-chave: Sistemas discretos no tempo. Sistemas acionados por eventos. Estabilidade de Lyapunov.

Área do Conhecimento: Engenharias

CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA FERRO DE SOLDA

Autor(a/es/as): Gabriel Dalfior Bragança e Vitor Gabriel Rodrigues Brandão

Orientador(a): Luis Paulo Fagundes e Henrique José Avelar

Resumo:

O ensino de eletrônica envolve diversas áreas, sendo uma delas a Manutenção e Soldagem de componentes eletrônicos e, para isto, os alunos do curso Técnico em Eletrônica têm diversas aulas práticas de soldagem de componentes. Devido ao custo elevado, os equipamentos de soldagem utilizados em nossos laboratórios não são estações de solda, mas ferros de solda simples, sem controle de temperatura. Isso causa um problema recorrente, pois, devido à inexperiência dos alunos, o mesmo costuma ficar ligado um tempo excessivo e sem utilização, causando um sobreaquecimento desnecessário, o que causa o envelhecimento precoce do equipamento. Para evitar o custo de estações de solda, uma saída viável seria utilizar os componentes disponíveis no laboratório para construir um sistema que mantenha a temperatura em um nível adequado, pelo menos enquanto o ferro de solda permanecer na sua base, de forma a permitir que o aluno possa conferir o posicionamento do componente a ser soldado. Desta forma, este projeto teve como objetivo a construção de um equipamento de controle de temperatura para a base do ferro de solda, utilizando-se de TRIACs para controlar a tensão média aplicada ao ferro de solda, e um circuito controlador com um sensor de temperatura fixado na base de repouso do ferro de solda. O circuito permite o ajuste da temperatura desejada, ainda que de forma simplificada, através de um potenciômetro e um mostrador com valores aproximados de temperatura. Espera-se com este projeto aumentar a vida útil dos equipamentos de solda dos laboratórios de eletrônica, ao mesmo tempo que possibilitará o ajuste da temperatura desejada para o ferro de solda, melhorando a qualidade da soldagem.

Palavras-chave: Controle de temperatura. Equipamentos de soldagem. Economia de energia.

Área do Conhecimento: Engenharias

CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA TESTES DE SENSORES

Autor(a/es/as): Mannuela Borges Costa Lemes e Stefani Caroline de Castro Rocha

Orientador(a): Luis Paulo Fagundes e Henrique José Avelar

Resumo:

A temperatura é uma das variáveis mais controladas em indústrias, juntamente com nível e pressão. Desta forma, a compreensão de como medir esta variável é uma necessidade para os técnicos e, assim, os laboratórios necessitam de ensino de instrumentação e de equipamentos que facilitem a tomada de valores confiáveis de temperatura e de forma mais prática para poder testar sensores em diferentes valores de temperatura. Nos laboratórios de Controle e de Sensores do campus Araxá existem equipamentos para obter diferentes temperaturas, mas estes equipamentos não são muito práticos, devido à dificuldade de posicionamento dos sensores ou mesmo à manutenção de um mesmo valor de temperatura por um tempo mais prolongado, exigido para testes de diferentes sensores. Com o objetivo de resolver este problema, foi desenvolvido um equipamento que mantém a temperatura constante em um dissipador de alumínio, no qual existem furos que permitem inserir sensores de diversos tipos para verificação de suas características. Este equipamento foi construído de forma modular, com componentes eletrônicos disponíveis em nossos laboratórios, como dissipadores, sensores eletrônicos de temperatura, microprocessadores e Mosfets, de forma a facilitar sua reprodução em maior número, por técnicos do laboratório. O equipamento utiliza um Arduino Nano, possibilitando o controle preciso e a coleta de temperatura, ao mesmo tempo que consegue medir as variáveis dos sensores, flexibilizando a sua utilização e reduzindo o tempo de coleta de dados em aulas práticas, o que permite um maior tempo para análise e melhor compreensão do funcionamento dos sensores estudados. O uso do produto deste projeto permitirá um melhor aproveitamento nas aulas sobre Sensores, além de poder ser utilizado em disciplinas de Controle.

Palavras-chave: Medição de temperatura. Sensores. Controle de Processos.

Área do Conhecimento: Engenharias

CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL E MODELAGEM DE BATERIAS COM DIFERENTES TECNOLOGIAS PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

Autor(a/es/as): Elioenai Augusto da Silva; Gabriel Augusto Barcelos Santos;
Lorrane Prado Silva do Carmo

Orientador(a): Marcelo Martins Stopa e Allan Fagner Cupertino

Resumo:

O armazenamento de energia por meio de baterias tornou-se um pilar estratégico em diversos setores, incluindo sistemas embarcados, veículos elétricos (VEs) e sistemas fotovoltaicos. Esse tipo de tecnologia desempenha papel fundamental ao permitir que a energia gerada em momentos de baixa demanda seja utilizada para abastecer aplicações críticas quando a geração é instável ou insuficiente. Dada essa multiplicidade de aplicações, a caracterização elétrica das baterias, isto é, a determinação de parâmetros como capacidade, resistência interna, comportamento dinâmico e confiabilidade, torna-se essencial. Essa caracterização possibilita avaliar o desempenho real da bateria em relação ao projeto nominal e é fundamental para garantir a segurança, a eficiência energética e a durabilidade dos sistemas. O objetivo deste trabalho é caracterizar eletricamente baterias de íons de lítio e chumbo-ácido por meio de ensaios controlados de carga e descarga. Para isso, foram realizadas medições experimentais de tensão e corrente, permitindo estimar parâmetros como capacidade e resistência interna. A aquisição dos dados foi feita com um sistema baseado em Arduino, utilizando comunicação Modbus RS485. Os resultados obtidos servirão como base para análises futuras e para a modelagem do comportamento das baterias em diferentes aplicações. Como resultados preliminares, foram obtidos gráficos de tensão e corrente ao longo do tempo para cada regime de descarga, além de tabelas comparando a capacidade medida com os valores nominais das baterias. O sistema de aquisição de dados, com comunicação Modbus RS485, apresentou o desempenho esperado e registrou com fidelidade as variáveis monitoradas. Esses resultados sugerem que a base de dados obtida é adequada para servir de suporte à futura modelagem do comportamento elétrico das baterias.

Palavras-chave: Armazenamento de energia. Caracterização elétrica de baterias.
Aquisição de dados via Modbus.

Área do Conhecimento: Engenharias

AUTOMAÇÃO DE UMA PLANTA INDUSTRIAL INTEGRADA À NUVEM COM SEPARAÇÃO DE CAIXAS E SEU ARMAZENAMENTO EM GALPÃO

Autor(a/es/as): Ryan Ralphsajane dos Santos Silva

Orientador(a): Elder de Oliveira Rodrigues

Resumo:

A crescente complexidade dos sistemas produtivos, impulsionada pela Indústria 4.0, demanda soluções de automação que não apenas controlem processos isolados, mas que também integrem múltiplas "ilhas" de automação de forma coesa e inteligente. O presente trabalho aborda este desafio ao expandir um projeto anterior de classificação de caixas, integrando-o a um sistema de final de linha composto por três estações de paletização e três armazéns automatizados servidos por translevadores. A lógica de controle foi desenvolvida em um Controlador Lógico Programável (CLP) virtualizado com CODESYS, sendo refatorada de uma abordagem procedural para uma arquitetura modular baseada em Máquinas de Estados Finitos (FSMs), mais adequada para gerenciar um sistema mais complexo e possibilitar maior manutenibilidade e escalabilidade, caso necessário. A orquestração dos dados e a supervisão remota foram implementadas no Node-RED, hospedado em um servidor na Oracle Cloud Infrastructure (OCI), que se comunica com a planta usando o protocolo OPC UA e gerencia a persistência dos dados em um banco de dados MySQL. Como resultado, foi validada uma arquitetura de controle distribuído e de dados centralizados, culminando em uma interface de supervisão interativa que permite monitorar as caixas e paletes processados e visualizar o status de ocupação de todas as 162 posições do armazém, permitindo o controle de estoque. A solução serve como um estudo de caso para a integração de sistemas ciberfísicos e como um recurso didático para o ensino prático de automação.

Palavras-chave: Indústria 4.0. CLP. Node-RED.

Área do Conhecimento: Engenharias

SISTEMAS EMBARCADOS IOT PARA ESTACIONAMENTO: MAQUETE COM MONITORAMENTO MOBILE EM TEMPO REAL

Autor(a/es/as): Wellington Jhonney Silva Moreira

Orientador(a): Elder de Oliveira Rodrigues

Resumo:

O presente trabalho dá continuidade a um projeto anterior de iniciação científica que resultou na construção de uma maquete de estacionamento automatizado, com foco em sistemas embarcados aplicados à Internet das Coisas (IoT). O sistema foi estruturado a partir do módulo ESP32, sensores infravermelhos e expansores de I/O via I²C, integrados ao Firebase Realtime Database para registrar em tempo real o status das vagas. Nesta nova etapa, buscou-se eliminar algumas deficiências da versão inicial, como a ausência de aplicação mobile e a dependência exclusiva do hardware físico para testes, ampliando as funcionalidades do sistema. O desenvolvimento do aplicativo Android no Android Studio viabilizou a visualização gráfica da ocupação das vagas. Além disso, um simulador em Python foi criado para testar o fluxo de dados mesmo sem a maquete física. A maquete foi reconstruída com melhorias estéticas, alinhando-se a padrões arquitetônicos e tornando-se mais adequada a fins didáticos e expositivos. O Node-RED também foi explorado como alternativa de visualização web, oferecendo uma interface gráfica acessível em navegadores e fornecendo médias de ocupação e hora da última atualização. Foi realizada uma análise comparativa entre plataformas IoT — ThingSpeak, Arduino IoT Cloud, Blynk e Node-RED — ressaltando suas potencialidades e limitações. Constatou-se que, embora algumas sejam eficazes para prototipagem rápida, há o custo financeiro de escalabilidade. Em contrapartida, as implementações open-source tendem a aumentar os custos computacionais em casos de escalabilidade. Os resultados confirmam a viabilidade técnica da solução, sua aplicabilidade educacional e interdisciplinar, além do potencial de expansão para contextos reais, como estacionamentos urbanos. O projeto não apenas avança no desenvolvimento de soluções IoT, mas também contribui como ferramenta pedagógica replicável em diferentes ambientes acadêmicos.

Palavras-chave: Módulo ESP32. Node-Red. Estacionamento.

Área do Conhecimento: Engenharias

OBTENÇÃO DE MEMBRANAS HÍBRIDAS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO CORANTES TÊXTEIS

Autor(a/es/as): Samuel Lopes dos Santos

Orientador(a): Luzia Sergina de França Neta e Raquel Vieira Mambrini

Resumo:

Os processos de separação por membranas (PSM) são técnicas utilizadas para separar os componentes de uma mistura. Essas membranas podem atuar como uma barreira semisseletiva entre a mistura inicial (alimentação) e a mistura final (permeado). O permeado também pode ser classificado como mistura porque o processo de separação geralmente não é perfeito. Para separar as fases da alimentação, é necessária, além da membrana, a aplicação de uma força motriz. A eficácia de um (PSM) pode ser medida por meio de um número chamado de retenção. Esse número é frequentemente usado para misturas aquosas diluídas. Para melhorar a seletividade de uma membrana, pode-se incorporar partículas em sua estrutura, como, por exemplo, as MOFs. Estas são uma classe de polímeros micromesoporosos consistindo em íons metálicos coordenados a moléculas orgânicas rígidas. Para a síntese de membranas poliméricas com MOFs (membranas híbridas), usa-se com frequência uma técnica chamada de inversão de fases. Para compreender o fluxo volumétrico de uma substância através de uma membrana, utiliza-se a lei de Darcy. Com relação aos resultados obtidos pelo presente trabalho, pode-se notar que as maiores rejeições se concentraram na pressão de 1,5 bar e as menores na pressão de 0,5 bar. No entanto, ao aumentar a pressão de 1,5 bar para 2,0 bar, a maioria das membranas puras teve a sua capacidade de retenção diminuída, mostrando que a relação entre pressão e retenção não é perfeitamente linear. Outros trabalhos obtiveram resultados similares, exceto pelo fato de que a maior retenção encontrada foi para a pressão de 1,0 bar ao invés de 1,5 bar. Tendo em mente o que foi descrito acima, o presente estudo visa obter membranas puras à base de polietersulfona (PES), bem como membranas híbridas à base de polietersulfona (PES) e MOFCu. Depois disso, serão realizados testes de rejeição ao soluto e será feita uma avaliação do potencial de aplicação dessas membranas na remoção de corantes presentes em efluentes têxteis.

Palavras-chave: Membranas poliméricas. Membranas híbridas. Tratamento de efluentes.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

FRACIONAMENTO DA FASE AQUOSA DO BIO-ÓLEO DE EUCALYPTUS SPP. POR PERMEAÇÃO EM MULTITETAPA

Autor(a/es/as): Ashe da Fonseca Dias

Orientador(a): Luzia Sergina de França Neta e Adriana Akemi Okuma

Resumo:

Bio-Óleo é um material de matriz complexa obtido a partir da pirólise, liquefação de alta pressão ou conversão enzimática de diferentes tipos de biomassa, composto principalmente por água e compostos orgânicos oxigenados cujas quantidades relativas dependem da biomassa de alimentação (feedstock). O bio-óleo pode ser separado em duas fases: uma Fase Aquosa, rica em compostos orgânicos ácidos e de cadeias curtas; e uma Fase Não-Aquosa, rica em alcatrão e oligômeros fenólicos. Tal complexidade faz com que o fracionamento e purificação do bio-óleo sejam etapas indispensáveis no seu processamento. Neste contexto, os Processos de Separação por Membranas (PSM) acionados por pressão, ou processos de permeação com membrana, surgem como um método promissor de realizar tal separação em processos de baixo custo, baixa agressividade ambiental e simplicidade operacional, separando a amostra em duas frações: Permeada e Concentrada. Este trabalho avalia a aplicação de PSM acionado por pressão usando duas membranas comercialmente disponíveis, de Ultrafiltração (UF) e Osmose Inversa (OI), avaliando seus efeitos no fracionamento da Fase Aquosa do Bio-Óleo de Eucalyptus spp. sob diferentes condições: permeação direta em OI, combinação UF-OI e permeação combinada com variação de pH. Os processos mostraram resultados significativos, indicando que as frações concentradas obtiveram uma queda de umidade e aumento nos teores de acidez, indicando a boa aplicabilidade do processo. Entretanto, as frações ainda apresentavam misturas complexas, que necessitam de mais estudos para avaliar a complementação do processo para obtenção de uma separação mais efetiva.

Palavras-chave: Bio-óleo. Fracionamento. Membranas.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

A VISITA TÉCNICA COMO PRÁTICA DE ENSINO NO CURSO TÉCNICO EM HOSPEDAGEM

Autor(a/es/as): Lara Paula de J. Augusto

Orientador(a): Mabel Rocha Couto e Roberta Abalen Dias

Resumo:

O Técnico em Hospedagem do CEFET-MG é um profissional de nível médio, com formação e capacitação que o habilita a atuar em meios de hospedagem, além de poder também atuar num conjunto bastante diversificado de atividades, pois o mercado de trabalho na área de turismo é bastante variado. Trata-se de um profissional com formação humanística, multidisciplinar, crítica e dinâmica, consciente da sua responsabilidade em colaborar com ações cidadãs, ambientais e éticas na construção de uma sociedade baseada nas premissas do desenvolvimento sustentável. O presente trabalho tem como objetivo buscar possibilidades de utilização da visita técnica como prática de ensino interdisciplinar. A realização de uma visita técnica relaciona-se com o objetivo do docente em orientar o aprendizado do aluno, o despertar da relação teoria e prática, aprimorando a criticidade, a inovação de ideias, etc. As visitas devem ser formuladas de acordo com a temática de estudo, ou seja, em concordância com o planejamento das disciplinas, procurando realizar a interdisciplinaridade. A aplicação dessa técnica parte da concepção da sua importância, que uma visita técnica em ambiente real de profissionalização tem em relação à aplicação de qualquer outra técnica em ambiente presencial, como na sala de aula, é diferenciada para o aluno uma situação que acontece em tempo real de outra que fica apenas no imaginário. Assim, faz-se necessária uma maior utilização dessa técnica, buscando organizações que se dispõem a receber essas visitas de forma estruturada e em consonância com os objetivos da aprendizagem do curso.

Palavras-chave: Visita Técnica. Prática de Ensino. Hospedagem.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DURABILIDADE DE ARGAMASSAS DOSADAS COM AREIA DE BRITAGEM POR FATORES QUÍMICOS E AMBIENTAIS

Autor(a/es/as): Rodolfo Eduardo da Silva Bento e Ryan Rodrigues Rios Neves

Orientador(a): Mag Geisily Alves Guimarães e Denise de Carvalho Urashima

Resumo:

A Engenharia Civil é responsável pelo elevado consumo de recursos naturais não renováveis e geração de significativos volumes de resíduos da construção civil. A gestão integrada destes resíduos é uma das práticas essenciais que visa o consumo e produção responsáveis, cidades e comunidades sustentáveis, dentre outros Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. A pesquisa avaliou a durabilidade de argamassas por fatores químicos e ambientais com uso de areias recicladas (ARCI) e de britagem (AB), em comparação à natural (AN). Foram dosadas argamassas em massa, por conversões em volume de 1:3 e 1:5, caracterização dos agregados, emprego de CP V ARI e teores de água obtidos para trabalhabilidade de 260 ± 5 mm. As resistências à compressão médias aos 28 dias foram: AN (1:3 = 5,9 MPa; 1:5 = 1,8 MPa); ARCI (1:3 = 10,2 MPa; 1:5 = 3,3 MPa); AB (1:3 = 10,0 MPa; 1:5 = 3,7 MPa). Os seis traços foram moldados em corpos de prova cilíndricos 50 mm x 100 mm, após a cura úmida em 28 dias, e expostos a 42 dias em imersões: soluções ácida (H_2SO_4 1%), básica (NaOH 1 N), sulfato (Na_2SO_4 100 g/L) e água destilada. Como principais resultados, enumeram-se: padrões distintos de resistências aos ataques químicos entre os agregados e os traços de argamassas avaliados; reduções de resistências médias entre os traços em volume de 1:3 para 1:5; argamassas apresentaram resistências a sulfatos, cuja perda observada foi em AN 1:5; para ARCI, embora observados maiores perdas de resistências para o traço 1:3 em soluções ácida e básica, obteve-se maiores valores médios retidos para o traço de 1:3 em comparação ao traço de 1:5. Os resultados mostraram relevância para a compreensão quanto às aplicabilidades de areias não convencionais em dosagens de argamassas, ao se ponderar possíveis interações químicas e ambientais suscetíveis a tais aplicações de campo, o que garante segurança e uso, durabilidade e ganhos ambientais.

Palavras-chave: Argamassas. Durabilidade. Resíduos da Construção Civil.

Área do Conhecimento: Engenharias

SINERGISMO DE DEGRADAÇÃO EM GEOTÊXTEIS EXPOSTOS A DINÂMICA CLIMÁTICA E FATORES QUÍMICOS

Autor(a/es/as): Leandro Noronha Ferreira e Maria Cecília de Souza Isidoro

Orientador(a): Mag Geisily Alves Guimarães e Denise de Carvalho Urashima

Resumo:

Geossintéticos são materiais poliméricos industrializados com aplicações exponenciais nas últimas três décadas na engenharia geotécnica e civil, tais como na confecção de sistemas tubulares em geotêxteis para desaguamento de resíduos. Nestas aplicações, os geotêxteis são diretamente expostos à dinâmica climática e líquidos químicos advindos dos processos industriais. A pesquisa avaliou a degradação de geotêxtil tecido de polipropileno exposto ao sinergismo climático e químico. O experimento compreendeu a degradação ao intemperismo de campo, degradação química por soluções ácida (H_2SO_4 a 0,025 mol/L) e alcalina ($Ca(OH)_2$ a 2,5 g/L) em laboratório por borrifações durante 3 vezes por semana, e degradações química e por intemperismo simultaneamente. Os ensaios foram realizados em 5 períodos: 08/04/24 a 09/07/24 (T1); 09/07/24 a 09/10/24 (T2); 09/10/24 a 09/01/25 (T3); 08/04/24 a 09/10/24 (T4); 08/04/24 a 09/01/25 (T5). As borrifações em campo foram feitas no início da manhã. Observou-se a degradação química em laboratório: perda de brilho e maior opacidade das amostras; deposição de cristais de óxidos na superfície das amostras em solução alcalina, com aumento da rigidez superficial e opacidade. Quanto aos ensaios de campo: acentuação de perdas de brilho, opacidade e rigidez superficiais, principalmente nas amostras com borrifações alcalinas; exposições nos períodos T1, T2 e T4, durante outono e inverno, culminaram em maiores depósitos de partículas sólidas nas amostras. Parâmetros mecânicos retidos nas amostras serão obtidos em etapa posterior da pesquisa. A pesquisa almejou contribuir acerca da holística complexa que envolve os mecanismos sinérgicos de degradação de tais materiais. O aumento da confiabilidade da Engenharia com Geossintéticos vem ao encontro das emergentes demandas por aplicações com viés aos Novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) preconizados na Agenda 2030.

Palavras-chave: Engenharia com Geossintéticos. Sinergismo de Degradação. ODS.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONTROLE DE CORRENTE POR HISTERESE EM ACIONAMENTOS COM TERMINAIS CENTRAIS ABERTOS

Autor(a/es/as): Allan Fagner Cupertino; Daniel Henrique de Castro Santos; Davi Dias Gomes da Silva

Orientador(a): Marcelo Martins Stopa e Alex-Sander Amável Luiz

Resumo:

O estudo e a aplicação de técnicas de controle de corrente por histerese em acionamentos elétricos com terminais centrais abertos é o tema central deste trabalho. Alternativa aos conversores multiníveis tradicionais, essa topologia utiliza dois inversores convencionais, um em cada lado do enrolamento de estator da máquina. Isso confere vantagens como menores perdas de comutação, maior simplicidade de comando, menor tensão no barramento c.c. e maior robustez. Entretanto, a ausência de neutro nessa configuração e a utilização de um único barramento possibilitam a circulação de correntes de sequência zero, as quais não produzem torque e aumentam as perdas. A literatura apresenta técnicas de controle direto de torque (DTC) adaptadas para mitigar esses efeitos, mas, ainda, são limitados os estudos sobre o uso de técnicas não-lineares de controle de correntes, como a histerese, especialmente com validações práticas. Diante disso, propõe-se aqui o uso do HIL (Hardware-in-the-Loop), que é uma plataforma usada no desenvolvimento e teste de sistemas em tempo real, para emulação do acionamento. São implementadas duas estratégias de controle por histerese, a clássica e a multibanda (MOB) com limitador de frequência, estabelecendo indicadores de desempenho como a mitigação da componente de sequência zero, o conteúdo harmônico, a taxa média de comutação e o esforço computacional. Como resultados preliminares, foram obtidas formas de onda das correntes, conjugado e velocidade para as duas estratégias de histerese em plataforma HIL e em protótipo de acionamento. Embora exija um maior esforço computacional, a técnica MOB apresentou capacidade de operar com frequência de chaveamento limitada e indicadores de desempenho como dv/dt e amplitude de sequência zero superiores aos da histerese clássica. Os resultados obtidos até o momento são bastante promissores e indicam que a MOB se apresenta como uma alternativa capaz de mitigar os principais problemas encontrados em outras técnicas.

Palavras-chave: Controle de Corrente. Acionamentos com Terminais Centrais Abertos. PWM.

Área do Conhecimento: Engenharias

APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL NA DETECÇÃO DE EVENTOS PERIGOSOS DE RAIOS

Autor(a/es/as): Alberto Henrique Soares Torres

Orientador(a): Miguel de Brito Guimarães Neto e Listz Simões de Araújo

Resumo:

O presente trabalho teve como finalidade o desenvolvimento de um sistema de inteligência computacional para a detecção automática de eventos perigosos de descargas atmosféricas, fenômeno de alta incidência no Brasil que representa riscos à vida e à infraestrutura. O objetivo era criar uma ferramenta capaz de gerar alerta de risco automatizados. A metodologia baseou-se na aplicação de redes neurais artificiais para reconhecer padrões em formas de onda de campo elétrico. O treinamento do modelo previa o uso de dados reais de sensores do INPE, submetidos a uma rigorosa validação cruzada com registros do WebNetClima e imagens de câmera ultrarrápida para garantir sua confiabilidade. Como resultados, foi identificado que as formas de onda apresentavam ruído e baixa resolução, o que apontou a necessidade de manutenção na infraestrutura de sensores para assegurar a integridade dos sinais em futuras medições. Paralelamente, o projeto obteve êxito em outras frentes, incluindo o aprofundamento teórico com o estudo de artigos internacionais, a análise e classificação de formas de onda de corrente reais cedidas pela Universidade de Joanesburgo, e a capacitação prática do bolsista em técnicas de soldagem de componentes eletrônicos. Conclui-se que, embora a validação com dados de campo tenha sido postergada em função do diagnóstico da instrumentação, o projeto cumpriu seu papel ao estabelecer uma sólida estrutura metodológica para a detecção de raios e ao avançar nas estratégias de validação. A iniciativa proporcionou uma formação multidisciplinar ao bolsista, integrando engenharia elétrica, processamento de sinais e inteligência artificial, e os desafios identificados formam a base para a continuidade da pesquisa, que visará a aprimorar o sistema de alerta com novos dados.

Palavras-chave: Descargas Atmosféricas. Inteligência Computacional. Detecção de Raios.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS MESOPOROSOS APLICADOS EM CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO

Autor(a/es/as): Clara Lechtman Gazel e Nivaldo José da Silva

Orientador(a): Marcello Rosa Dumont

Resumo:

As células a combustível de óxido sólido (SOFC) são dispositivos capazes de converter diretamente a energia química de um combustível em energia térmica, apresentando elevada eficiência e potencial de aplicação em sistemas sustentáveis. Seu funcionamento baseia-se em um ânodo, responsável pela oxidação do combustível, um cátodo, onde ocorre a redução do oxidante, e um eletrólito que possibilita o fluxo de íons. O desempenho desses dispositivos depende das propriedades estruturais e catalíticas dos materiais que compõem seus eletrodos, motivo pelo qual estudos vêm sendo direcionados ao desenvolvimento de perovskitas otimizadas. Neste trabalho foram desenvolvidas perovskitas mesoporosas para aplicação em SOFCs, de composição do $\text{La}(1-x)\text{Sr}_x\text{Co}(1-y)\text{Fe}_y\text{O}_3$ (LSCF) para uso como cátodo em células de temperatura intermediária (500°C a 800°C). A metodologia empregada foi a rota sol-gel Pechini, que possibilita elevado controle das características físico-químicas, resultando em produtos de alta pureza, homogeneidade química, porosidade e área superficial específica. Como precursores, foram utilizados nitratos de lantânio, estrôncio, cobalto e ferro, seguidos pelas etapas de gelificação, calcinação e processamento térmico. Os materiais sintetizados foram caracterizados por microscopia eletrônica, difratometria de raios X e adsorção gasosa. Os resultados demonstraram a obtenção de uma perovskita com estrutura cristalina majoritariamente correspondente à $\text{La}_{0,6}\text{Sr}_{0,4}\text{Co}_{0,8}\text{Fe}_{0,2}\text{O}_{3-\delta}$, com porosidade intrapartícula aparente, área superficial de 16 m²/g e tamanho médio de poro de 4 nm, decorrente da presença de mesoporos e macroporos. Conclui-se que a rota sol-gel Pechini é eficaz para a síntese de perovskitas LSCF com propriedades adequadas à aplicação em cátodos de SOFCs, confirmando a importância da manipulação controlada das condições de síntese para o avanço tecnológico desses dispositivos.

Palavras-chave: Células a combustível. Mesoporos. Sol-gel.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE PEROVSKITAS PARA CÁTODOS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO DE TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA

Autor(a/es/as): Alvaro Henriques Lopes e Nivaldo José da Silva

Orientador(a): Marcello Rosa Dumont

Resumo:

As células a combustível de óxido sólido são um dos tipos de células que transformam a energia química presente em combustíveis diretamente em energia elétrica. Neste trabalho foram desenvolvidas perovskitas, de composição $\text{La}_x\text{Sr}_{1-x}\text{Co}_y\text{Fe}_{1-y}\text{O}_3$ (LSCF), visando sua aplicação como cátodos nestas células de operação em temperaturas intermediárias, entre 400 °C e 700 °C. Foram sintetizadas 11 amostras pelo método sol-gel, obtidas a partir de precursores nitratos e acetilacetoados. Foram utilizadas rotas químicas em meios aquosos e em meio não aquoso, identificando o efeito da rota nas propriedades dos materiais. Os materiais sintetizados foram caracterizados por técnicas de sorção gasosa, fluorescência de raios X e difração de raios X, avaliando aspectos químicos e estruturais. Os resultados demonstraram que a escolha da rota de síntese exerceu influência direta sobre a estrutura dos materiais, em especial sobre sua área superficial. Em ambas as rotas foram sintetizadas com sucesso perovskitas de composição LSCF. As rotas aquosas produziram materiais com área superficial específica de até 28 $\text{m}^2\cdot\text{g}^{-1}$, tamanho médio de poros de 12 nm e volume de poros de 0,12 $\text{cm}^3\cdot\text{g}^{-1}$. As rotas não aquosas produziram materiais com área superficial específica de até 20 $\text{m}^2\cdot\text{g}^{-1}$, tamanho médio de poros de 25 nm e volume de poros de 0,11 $\text{cm}^3\cdot\text{g}^{-1}$. Estes resultados foram bastante superiores ao material comercial de referência que obteve área superficial específica de 6 $\text{m}^2\cdot\text{g}^{-1}$, tamanho médio de poros de 5 nm e volume de poros de 0,02 $\text{cm}^3\cdot\text{g}^{-1}$. As estratégias demonstraram desempenho satisfatório frente a uma amostra comercial, confirmando a adequação dos parâmetros empregados. Este estudo permitiu a proposição de rotas inéditas de síntese de cátodos LSCF e o aprimoramento de competências de análise e interpretação de resultados, além de fornecer subsídios relevantes para a continuidade da pesquisa voltada ao desenvolvimento dos demais componentes da célula.

Palavras-chave: Perovskitas. Célula a Combustível de Óxido Sólido. Sol-gel.

Área do Conhecimento: Engenharias

PROTOTIPAGEM DE MATERIAIS DIDÁTICOS: AMBIENTE CRIATIVO PARA ENSINO-APRENDIZAGEM

Autor(a/es/as): Álefe de Azevedo Silva; Ana Alice Freire Gomes; Vinicius Henrique Abreu Silva

Orientador(a): Telles Cardoso Silva e Maíra dos Santos Pires

Resumo:

A educação técnica exige metodologias e recursos inovadores que facilitem o entendimento dos conteúdos complexos e aproximem os estudantes da realidade profissional. No curso Técnico em Edificações, muitos conceitos estruturais e arquitetônicos permanecem abstratos quando apresentados apenas em livros ou slides, dificultando a visualização espacial dos elementos. Diante desse desafio, este projeto propõe a utilização de tecnologias de modelagem digital e impressão 3D para a criação de materiais didáticos palpáveis. O uso de modelos tridimensionais permite que os alunos manipulem e explorem fisicamente componentes estruturais, como vigas, pilares e fundações, além de compreenderem melhor cortes arquitetônicos e detalhes construtivos. Para isto, o processo metodológico envolveu inicialmente a modelagem digital dos elementos construtivos no software Fusion 360, no qual foram desenhados protótipos de vigas, pilares e sapatas. Após a modelagem, os arquivos foram ajustados em escala reduzida, garantindo que os detalhes técnicos, como espessuras e armaduras, fossem preservados para fins didáticos. Os protótipos foram então impressos em uma impressora 3D, utilizando material ABS, que possibilita boa resistência e acabamento. Por fim, a etapa seguinte consistiu na análise dos modelos produzidos, avaliando sua fidelidade aos elementos reais e sua aplicabilidade em sala de aula. Os modelos impressos em 3D proporcionam uma melhor compreensão espacial dos elementos construtivos, permitindo que os estudantes visualizem detalhes antes restritos a representações bidimensionais. Além disso, o uso das maquetes arquitetônicas facilita o estudo de cortes e seções, possibilitando a análise interna das construções sem perda de informações visuais. Com base neste contexto, o impacto pedagógico previsto inclui maior engajamento dos alunos, aumento na taxa de participação em sala e melhora no desempenho em atividades que exigem raciocínio espacial e interpretação técnica.

Palavras-chave: Educação 4.0, Cultura Maker, Objetos Didáticos.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTUDO TERMODINÂMICO DA DESSULFURAÇÃO DE FERRO-GUSA ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

Autor(a/es/as): Anderson Xavier Amorim

Orientador(a): Jorge Luís Coleti

Resumo:

Atualmente, há uma demanda crescente por aços de melhor qualidade obtidos por meio de processos que causem menor impacto ao meio ambiente. Nesse contexto, a etapa de refino assume papel crucial na remoção de impurezas do metal. No caso do ferro-gusa, é prática consolidada realizar a dessulfuração antes do refino primário, no chamado pré-tratamento de gusa, conduzido em carros torpedo ou em painelas. Durante esse processo, são adicionados escorificantes com o objetivo de transferir o enxofre do metal para a fase escória. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo elaborar composições de escorificantes aplicáveis à dessulfuração do ferro-gusa, utilizando a termodinâmica computacional como ferramenta preditiva para avaliação do comportamento dos sistemas estudados. Foram formuladas escórias sintéticas a partir de composições reportadas na literatura e simuladas em programa de cálculo termodinâmico, abrangendo diferentes condições de operação. Entre os parâmetros avaliados, destacam-se a variação da temperatura, a concentração de oxigênio dissolvido no banho metálico, a basicidade binária e a quantidade de escorificante adicionada. Os resultados permitem considerar que a ferramenta de simulação apresenta potencial significativo para auxiliar na predição do desempenho de escorificantes. Além disso, a utilização de simulações pode evitar a necessidade de testes diretos em reatores siderúrgicos, o que representa economia de tempo e de recursos, além de reduzir os riscos de prejuízos financeiros decorrentes de possíveis falhas em escala industrial. Dessa forma, o estudo contribui para o desenvolvimento de rotas mais eficientes de dessulfuração, com impacto positivo tanto na melhoria da qualidade dos aços quanto na sustentabilidade ambiental do setor siderúrgico.

Palavras-chave: Ferro-gusa. Factsage. Dessulfuração.

Área do Conhecimento: Engenharias

CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CORRENTES CONTÍNUAS DE RAIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Autor(a/es/as): Manoel Gonçalves Neto e Maria Luiza de Oliveira Pereira

Orientador(a): Miguel de Brito Guimarães Neto e Listz Simões de Araújo

Resumo:

As correntes contínuas (CC) são componentes de longa duração nos raios, responsáveis por grande parte dos danos térmicos, como incêndios e destruição de estruturas. Este trabalho de iniciação científica tem como finalidade principal estudar as características dessas correntes em raios que ocorrem na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A metodologia utilizada combina duas técnicas diferentes para obter uma visão mais completa do fenômeno. Primeiramente, são utilizados os dados de uma rede de sensores de campo elétrico do LABTEM/CEFET-MG, que é responsável por esses componentes de longa duração. De forma complementar, o estudo também emprega fotômetros, instrumentos que medem a intensidade da luz emitida pelo raio em comprimentos de onda específicos. O processo consiste em identificar os eventos com CC a partir dos dados de campo elétrico e, em seguida, aplicar um modelo computacional para estimar parâmetros importantes como a duração, a intensidade e a carga transferida pela corrente. Esses resultados são, então, comparados com as medições de luminosidade obtidas pelos fotômetros para o mesmo evento. Como resultados, foi desenvolvida uma rotina em Python para processar e analisar os dados, e um banco de dados com os primeiros eventos medidos na temporada de chuvas está sendo construído. As análises iniciais indicam que os eventos com maior duração da corrente elétrica também apresentam uma emissão de luz mais persistente, confirmando a relação entre os dois fenômenos. Conclui-se que a combinação de medidas elétricas e ópticas é uma abordagem eficaz e promissora para entender melhor a física das correntes contínuas. O conhecimento gerado por esta pesquisa é fundamental para aprimorar as normas e os sistemas de proteção contra os efeitos destrutivos dos raios.

Palavras-chave: Raios. Corrente Contínua. Fotômetros.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NO CAMPUS NOVA GAMELEIRA DO CEFET-MG

Autor(a/es/as): Manoel Gonçalves Neto

Orientador(a): Miguel de Brito Guimarães Neto e Listz Simões de Araújo

Resumo:

O presente trabalho teve como finalidade o desenvolvimento, validação e aplicação de um sistema integrado para aquisição e análise de eventos de descargas atmosféricas, visando aprimorar a confiabilidade dos dados coletados e estabelecer bases metodológicas para a futura classificação automática desses fenômenos. Para tanto, foram utilizados sistemas de aquisição de alta velocidade, incluindo as placas PCI 6110/6111 associadas ao GPS Meinberg PCI69, responsáveis pela gravação contínua de correntes de descargas, bem como um conjunto PXI da National Instruments (PXI-5105 e PXI-6683), empregado como referência para validação da precisão temporal e integridade dos sinais. Complementarmente, três fotômetros da Hamamatsu (dois R580 para ultravioleta e um R2228 para infravermelho) foram empregados para registrar radiação associada aos eventos, com taxa de amostragem de 30 MS/s. A fim de garantir qualidade e robustez nos registros, foram implementadas técnicas de tratamento digital de sinais, incluindo filtros não causais e correção de offset, além da adoção de estratégias de blindagem contra interferências eletromagnéticas, como gaiola de Faraday e Magnetics Shields. Os resultados demonstraram a plena funcionalidade do sistema PCI-GPS para gravações contínuas, sem perdas de dados, e sua boa concordância com o sistema PXI, comprovando sua eficácia para medições em tempo real. Nos experimentos realizados, tanto campos elétricos quanto emissões ópticas foram registrados com baixa presença de ruído, o que permitiu uma análise mais precisa das diferentes fases das descargas, como Initial Continuous Current e Return Strokes. Conclui-se que a pesquisa consolidou uma infraestrutura confiável de monitoramento no Campus Nova Gameleira do CEFET-MG, oferecendo subsídios para investigações futuras em física atmosférica e engenharia de proteção, além de abrir caminho para a implementação de algoritmos de clusterização voltados à classificação automática dos eventos registrados.

Palavras-chave: Descargas Atmosféricas. Raios. Campos Elétricos.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA ANÁLISE DE DADOS DE PARTÍCULAS SUSPENSAS NA ATMOSFERA UTILIZANDO RECONHECIMENTO DE FALA

Autor(a/es/as): André Rodrigues da Cruz e Gabriel Pontes Camargo da Silva

Orientador(a): Natália Cosse Batista e Sandro Renato Dias

Resumo:

O estudo do conteúdo do pólen e esporos fúngicos na atmosfera, ciência conhecida como Aeropalinologia, se desenvolve mediante o estabelecimento de pontos de recolhimento de amostras localizados em diferentes locais ao redor do planeta e é útil para avaliação de áreas propensas a uma maior incidência de alergias relacionadas ao pólen suspenso no ar. Para obter os dados, é necessário um captador de partículas que obtém amostras que são levadas a um laboratório onde é realizada a análise microscópica para identificação e contagem por especialistas que anotam em folhas de resultados diários o número total de grãos de pólen e esporos. Neste contexto, este trabalho tem como finalidade desenvolver um modelo de aprendizado de máquina para reconhecimento de fala, para ajudar no registro da identificação de grãos de pólen presentes no ar, tornando a análise mais ágil e permitindo que o pesquisador catalogue apenas falando e não precisando escrever manualmente. A metodologia consistiu inicialmente em uma revisão bibliográfica da literatura relacionada ao reconhecimento automático de fala, em seguida a base de dados foi ampliada, possuindo ao todo gravações de 59 pessoas. Com ela foi possível começar a construção de um modelo de aprendizado de máquina para reconhecimento de fala, realizada com o auxílio da ferramenta Kaldi, adotando-se treinamento acústico ao nível trífono, no qual cada fonema é modelado considerando o contexto dos sons imediatamente anterior e posterior, estratégia que permite capturar de forma melhor as variações naturais da fala. As últimas 4 gravações foram utilizadas para testar se o sistema treinado tinha um bom funcionamento. A análise de desempenho demonstrou que o sistema desenvolvido teve um resultado satisfatório, com uma taxa de erro de palavra de 3,68%. Pode-se então concluir que o projeto mostra o potencial do método escolhido para o avanço da aplicação de técnicas de reconhecimento de fala em contextos específicos.

Palavras-chave: Reconhecimento de fala. Computação. Aeropalinologia.

Área do Conhecimento: Engenharias

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE METODOLOGIAS PADRÃO VERSUS NOVAS TECNOLOGIAS PARA ESTIMAR TAMANHO DE GRÃO EM MATERIAIS METÁLICOS

Autor(a/es/as): Ana Laura Soares de Souza Butkowski; Keydiane Michele Alvarenga Aruajo; Erriston Campos Amaral

Orientador(a): Karina Aparecida Martins Barcelos Gonçalves e Valmir Dias Luiz

Resumo:

A quantificação do tamanho médio de grão é um procedimento fundamental na caracterização de materiais metálicos, pois esse parâmetro microestrutural está diretamente ligado às suas propriedades mecânicas. As normas ASTM E112 e E1382 fornecem diretrizes para essa medição, utilizando métodos manuais e semiautomáticos/automáticos. A utilização dessas normas não apenas padroniza o processo de medição, mas também assegura que os resultados sejam confiáveis e comparáveis entre diferentes estudos e aplicações. Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma metodologia técnica otimizada, baseada nessas diretrizes, com o propósito de instituir os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). Tais procedimentos visam assegurar máxima consistência e precisão nas rotinas do laboratório de caracterização microestrutural do CEFETMG, campus de Timóteo. A validação da abordagem foi realizada por meio de análise comparativa, na qual a dimensão de grão G (ASTM) obtida por métodos convencionais demonstrou excelente correlação e convergência com os valores de referência do método desenvolvido. Compreender o tamanho médio de grão é essencial para o desenvolvimento de novas ligas metálicas e para a otimização de processos de fabricação, como tratamentos térmicos e deformação plástica. Além disso, a importância de medir o tamanho médio de grão se estende ao impacto que ele tem sobre a vida útil e a performance dos componentes metálicos em serviço. Por isso, implementar práticas otimizadas nessa área não somente contribui com a pesquisa científica, mas também tem implicações práticas significativas para a indústria. A execução desses procedimentos representa um avanço na padronização das medições, refletindo o compromisso do CEFETMG em manter altos padrões de pesquisa e desenvolvimento, além de proporcionar um modelo que pode ser replicado em outras instituições, promovendo um padrão de excelência na caracterização de materiais.

Palavras-chave: Tamanho de Grão. Caracterização Microestrutural. Metalurgia Física.

Área do Conhecimento: Engenharias

EXTRUSÃO DE FILAMENTOS RECICLADOS PARA IMPRESSÃO 3D

Autor(a/es/as): João Pedro Fernandes dos Santos

Orientador(a): João Paulo Ferreira Santos

Resumo:

O presente projeto de Iniciação Científica tem como objetivo desenvolver e estudar a produção de filamentos reciclados para impressão 3D, utilizando uma linha piloto de extrusão recentemente incorporada ao CEFET-MG. O equipamento principal, uma extrusora de bancada, foi doado pela empresa CD Embalagens por meio de uma ação de extensão universitária, em uma iniciativa que fortalece a articulação entre ensino, pesquisa, extensão e setor produtivo, com foco na sustentabilidade e inovação em materiais poliméricos. A pesquisa será conduzida em um ambiente interdisciplinar, integrando atividades de ciência dos materiais, engenharia de processos e manufatura aditiva. O aluno de iniciação científica atuará em todas as etapas da cadeia de produção: (i) coleta e preparação de resíduos poliméricos (como PLA, PET, PP), incluindo triagem, lavagem, secagem e moagem; (ii) extrusão dos polímeros utilizando parâmetros controlados de temperatura e velocidade de rosca para obtenção de filamentos com diâmetros específicos (1,75 mm e 2,85 mm); (iii) caracterização dos filamentos quanto à estabilidade térmica, fluidez, uniformidade dimensional e desempenho em impressão 3D; e (iv) avaliação dos resultados frente à literatura e aplicação em peças impressas. O projeto está inserido na criação do novo Laboratório de Prototipagem Rápida, Impressão 3D e Inteligência Artificial Aplicada a Materiais, em fase de implantação no CEFET-MG. Este ambiente proporcionará ao aluno infraestrutura para experimentação, aprendizado de tecnologias emergentes e interação com docentes e discentes dos cursos de graduação e técnico, especialmente nas áreas de Mecânica, Mecatrônica e Eletromecânica.

Palavras-chave: Reciclagem. Manufatura aditiva. Prototipagem rápida.

Área do Conhecimento: Engenharias

GEOPROCESSAMENTO E SUSTENTABILIDADE: BICICLETAS COMO ALIADAS NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS

Autor(a/es/as): Leandro Sousa Costa

Orientador(a): Márcio Alves Aguiar

Resumo:

A proposta apresenta o desenvolvimento de um plano estruturado de manutenção preventiva para bicicletas, integrado a um aplicativo móvel voltado ao monitoramento inteligente de trajetos. A iniciativa se alinha diretamente ao tema “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”, ao incentivar práticas de mobilidade sustentável que contribuem para a preservação ambiental. O uso da bicicleta, além de promover saúde e economia, reduz significativamente a emissão de gases poluentes, diminuindo os impactos associados ao aquecimento global e favorecendo a proteção dos recursos hídricos, que são constantemente afetados por processos de poluição atmosférica e degradação ambiental. O sistema proposto combina tecnologias de geoprocessamento, análise de desempenho e manutenção preventiva, permitindo que o usuário tenha um acompanhamento completo do estado de sua bicicleta e dos percursos realizados. O aplicativo dispõe de um módulo dedicado ao gerenciamento de componentes, possibilitando o cadastro detalhado de peças, atualização automática de dados, registro de histórico de intervenções e emissão de alertas personalizados sobre o momento oportuno para revisões ou substituições. Essa funcionalidade aumenta a segurança do ciclista, prolonga a vida útil dos equipamentos e promove um uso mais consciente e eficiente do meio de transporte. Ao integrar monitoramento, manutenção e educação ambiental em uma única plataforma, a proposta contribui para fortalecer a cultura de mobilidade sustentável, estimulando a adoção contínua da bicicleta como alternativa limpa e acessível. Dessa forma, o projeto reforça a importância da preservação da água e dos ecossistemas, evidenciando que escolhas cotidianas de transporte podem desempenhar papel essencial no enfrentamento das mudanças climáticas e na construção de cidades mais resilientes e ambientalmente responsáveis.

Palavras-chave: Mobilidade sustentável. Manutenção preventiva. Planeta Água.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE ELETRÓLITOS POLIMÉRICOS GÉIS REDOX-ATIVOS A BASE DE LÍQUIDO IÔNICO PARA APLICAÇÃO EM SUPERCAPACITORES

Autor(a/es/as): Fábio Silmarovi Lopes Ferreira

Orientador(a): Márcio Oliveira Alves e João Paulo Campos Trigueiro

Resumo:

A crescente demanda por novas fontes de armazenamento de energia sustentáveis e eficientes impulsiona o desenvolvimento de novos materiais aplicáveis em dispositivos inovadores. Nesse contexto, os eletrólitos poliméricos géis redox-ativos (EPGR's) surgem como componentes promissores para a aplicação em supercapacitores (SC's). Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e caracterização de EPGR's combinando a matriz polimérica do poli(difluoreto de vinilideno) hexafluoropropileno (PVDF-HFP) e do líquido iônico (LI) bis(trifluorometilsulfonil)imida de trietilsulfônio (TES-TFSI), utilizando o iodeto de potássio (KI) como aditivo redox. Nanomateriais de carbono, como nanotubos de paredes múltiplas funcionalizados (f-MWCNT) e o óxido de grafeno reduzido termicamente a 900 °C (rGO-900), foram empregados como materiais de eletrodo. Os eletrólitos foram preparados na forma de filmes poliméricos contendo 80% m m⁻¹ do LI e concentrações de KI variando de (0 a 10%) m m⁻¹. Foram realizadas caracterizações térmicas, espectroscópicas, morfológicas e elétricas dos materiais. A condutividade iônica foi avaliada por medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), revelando a concentração de 4% m m⁻¹ de KI como a mais condutora. Foi possível observar o comportamento flexível dos EPGRs e a sua estabilidade mecânica frente a alguns testes simples realizados. Células de três eletrodos foram montadas para avaliar o comportamento eletroquímico do sistema. Por fim, foi montado um supercapacitor com o sistema estudado. O dispositivo alcançou uma eficiência coulômbica próxima a 100% e capacitância na faixa de 5,0 F g⁻¹. Esses resultados indicam o potencial desses EPGR's em aplicações de dispositivos flexíveis e sustentáveis para o avanço no desenvolvimento de dispositivos de armazenamento de energia de alto desempenho.

Palavras-chave: Géis Redox-Ativos. Iodeto de Potássio. Supercapacitores.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

OFICINAS DE CRIAÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS DIDÁTICOS A PARTIR DO USO DE MATERIAIS REICLÁVEIS

Autor(a/es/as): Eduarda Botelho Nunes

Orientador(a): Maria de Lourdes Couto Nogueira e Joanice Maria Barreto

Resumo:

O uso dos jogos e brinquedos didáticos, além de motivador, proporciona aos alunos diversos benefícios, entre eles a fixação dos conceitos já aprendidos; introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão; a busca por estratégias de resolução de problemas; a tomada de decisão e sua avaliação; a interdisciplinaridade; a construção do conhecimento pelo próprio aluno; a socialização e o trabalho em equipe. O presente projeto propõe a criação de oficinas de jogos e brinquedos a partir do uso de materiais recicláveis e dos resíduos têxteis obtidos no polo confeccionista de Divinópolis. O público-alvo das oficinas são os professores das séries iniciais do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Educação de Divinópolis-MG. A proposta desta pesquisa vem também de encontro à necessidade de conservação e preservação do meio ambiente ao se reaproveitar os resíduos, especialmente os têxteis, que poderiam ser dispostos inadequadamente no aterro da cidade comprometendo o meio ambiente, bem como as atuais e futuras gerações. Este projeto pretende ainda introduzir os professores na estrutura conceitual dos conteúdos trabalhados e integrar os estudantes da área técnica do CEFET-MG, oportunizando fazer deles, atores de processos de impacto social e transformador. Como resultados, espera-se dos participantes a construção de jogos e brinquedos didáticos recicláveis imbuídos de recursos e linguagens que possibilitem a construção do conhecimento de forma lúdica, aprimorando o processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem. Jogos e brinquedos. Recicláveis.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

CRIAÇÃO COLETIVA DE INTERFERÊNCIAS NA MATÉRIA-PRIMA E MANIPULAÇÕES TÊXTEIS EM PROJETOS EXPERIMENTAIS: O DESIGN DE SUPERFÍCIE

Autor(a/es/as): Laura Mendes Santos

Orientador(a): Maria de Lourdes Couto Nogueira; Cristiane Aparecida Gontijo Victer; Patricia Aparecida Monteiro

Resumo:

A proposta deste projeto é, a partir de uma criação coletiva com vários participantes, desenvolver alguns tipos de design de superfície por meio de interferências possíveis de serem feitas com matérias-primas da área têxtil e também manipulações feitas nos mais diversos tipos de materiais têxteis, máquinas e equipamentos. Utilizando o reaproveitamento dos diversos materiais têxteis, serão criadas bandeiras, que servirão de mostruário para os cursos de moda do CEFET-MG, a partir das mais diversas técnicas como crochê, tricô, macramê e outros. Essa proposta é de se fazer formas de entrelaçamentos e beneficiamentos que interfiram na superfície têxtil tridimensionalmente, mudando o seu aspecto e criando novas possibilidades. A ideia é criar as bandeiras através de experimentos que passarão por todas as etapas de uma construção têxtil, ou seja, a criação dos desenhos apresentando as texturas, a escolha das fibras e/ou fios e/ou tecidos e suas possíveis combinações, até chegar nos entrelaçamentos e conseqüentemente no produto final: as bandeiras com os tipos de manipulações e interferências têxteis que serão disponibilizadas na biblioteca têxtil denominada Modateca. A metodologia de pesquisa utilizada será a qualitativa, exploratória, descritiva, através de procedimentos bibliográficos e de campo sobre os possíveis tipos de manipulações e interferências têxteis; por meio de aplicação do método de investigação e planejamento para a criação de mostruário com bandeiras de experimentações das diversas técnicas de entrelaçamentos têxteis. Espera-se que o presente projeto possa também contribuir como fonte de pesquisa para elaboração de futuros trabalhos da área têxtil.

Palavras-chave: Criação Coletiva, Design de Superfície, Interferência na Matéria-Prima, Manipulações Têxteis.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

MODATECA: ESPAÇO MULTIFUNCIONAL PARA A ÁREA DA MODA

Autor(a/es/as): Juliana Aparecida Sbampato Barcelos

Orientador(a): Maria de Lourdes Couto Nogueira; Patricia Aparecida Monteiro;
Rodrigo Bessa

Resumo:

A pesquisa pretende primeiramente promover um estudo dos materiais têxteis direcionados à produção de produtos de moda e vestuário e, com isso, construir um ambiente interativo para as aulas práticas dos Cursos Técnico em Produção de Moda e Bacharelado em Design de Moda, projetando como produto final a montagem de uma Biblioteca Virtual e Física denominada Modateca. O projeto será desenvolvido no Campus Divinópolis do CEFET-MG, tendo como sujeitos envolvidos no processo investigativo professores dos cursos e alunos bolsistas. A parte da pesquisa bibliográfica abordará conhecimentos sobre história dos materiais têxteis, estrutura, indústria, produção e a relação dos mesmos com a cultura e sociedade e, por fim, inovações tecnológicas. Posteriormente, será criada a Modateca, um ambiente interativo que consiste na montagem de um laboratório físico e virtual que seja um arquivo de fibras e fios têxteis, tecidos, beneficiamentos, aviamentos, fichas técnicas, dentre outros. A Modateca precisa ser constantemente atualizada através da realização de pesquisas de tendências têxteis, fichas técnicas dos produtos, aquisição de novas cartelas e amostras, assim como contatos com empresas fornecedoras de materiais têxteis que têm interesse na especificação e comercialização de seu material. A parceria Escola/Empresa é importante, pois, através dela, serão adquiridos os seguintes materiais: amostras de fibras naturais, artificiais, sintéticas, amostras de fios, amostras de aviamentos, bandeiras de tecidos, amostras de estampas, cartela de cores, catálogos de tendências, dentre outros. Sob o aporte da pesquisa a ser realizada, visa-se ainda criar um espaço virtual a fim de favorecer o acesso e a divulgação das informações e dos dados apurados e/ou analisados.

Palavras-chave: Materiais têxteis. Moda. Pesquisa.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

A TUTELA FEMININA DOS FILHOS ÓRFÃOS NO SÉCULO XVIII: ESTRATÉGIAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR E AUTONOMIA

Autor(a/es/as): Evelyn Paulina Muniz

Orientador(a): Maria Eliza de Campos Souza

Resumo:

Este trabalho é a continuidade de pesquisas sobre as tutorias de órfãos exercidas pelas viúvas nas Minas Gerais, Comarca do Rio das Velhas, na segunda metade do século XVIII. A finalidade agora é produzir uma sequência didática para as primeiras séries do ensino médio, abordando a História das mulheres no período colonial. As fontes primárias manuscritas que dão suporte ao projeto são os instrumentos de justificação para Tutoria de Mulheres e os inventários post mortem que permitem apontar e discutir os embates e enfrentamentos entre as mulheres tutoras e os juizados de órfãos. Além disso, os processos anexos aos inventários permitem investigar as estratégias de sobrevivência e de resistência das mulheres, em uma sociedade que as excluía legalmente da possibilidade de gestão dos bens e educação dos seus filhos. Considerados órfãos após a morte do pai, os filhos menores de 25 anos, na maior parte dos casos, passavam a ser tutelados por um tutor do sexo masculino, designado pelo juiz de órfãos, os quais poderiam não ser da família dos tutelados. Apesar disso, muitas mulheres solicitavam provisão régia para serem tutoras de seus filhos e puderam desenvolver a administração dos bens e a educação dos filhos até atingirem a maioridade. O estudo dessas tutorias exercidas pelas mães contribuirá para compreender as estratégias das mulheres para a manutenção do patrimônio familiar e suas ações para a educação e criação dos filhos e filhas, buscando a manutenção da unidade familiar e maior autonomia numa sociedade na qual as mulheres eram juridicamente consideradas inferiores. A proposta de sistematização de sequência didática para o ensino de História na perspectiva do feminino dialoga e atende às exigências da lei 14.986 de 25 de setembro de 2024, que instituiu a obrigatoriedade de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio.

Palavras-chave: Tutoras. Mulheres. Século XVIII.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

FÍSICA NO TRILHO DE AR: COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Autor(a/es/as): Isabella Aparecida Gonçalves Porto

Orientador(a): Erildo Dorico Diego Fernandes

Resumo:

O projeto desenvolvido busca integrar o estudo da física mecânica com aplicações práticas em laboratório, explorando conceitos fundamentais de movimento e colisões. O ponto de partida é a familiarização com o trilho de ar, equipamento que possibilita a análise do movimento de corpos com atrito reduzido, permitindo que os fenômenos sejam observados com maior clareza e precisão. Essa prática contribui para a compreensão aprofundada de temas como velocidade, aceleração, conservação do momento linear e energia, além da análise das incertezas estatísticas presentes em qualquer processo experimental. A proposta se distingue por associar a prática experimental a elementos de mecatrônica, unindo princípios de programação, automação e instrumentação eletrônica ao contexto da física. Dessa forma, o estudo não se restringe ao registro manual de dados, mas promove um avanço na coleta e no tratamento das informações, tornando o processo mais confiável e replicável. Essa abordagem possibilita que os estudantes compreendam não apenas os fundamentos teóricos, mas também sua aplicação em sistemas tecnológicos, aproximando o ensino da realidade científica e de práticas modernas de engenharia. O trabalho está sendo realizado no laboratório de física da instituição e representa uma oportunidade de consolidar a interdisciplinaridade entre diferentes áreas do conhecimento. Ao final, espera-se que o projeto contribua para o desenvolvimento de habilidades práticas e reflexivas, incentivando a autonomia dos estudantes no processo de investigação científica.

Palavras-chave: Física mecânica. Colisões. Movimentos.

Área do Conhecimento: Engenharias

FONTES HISTÓRICAS, MANUSCRITAS, IMPRESSAS E AS APROPRIAÇÕES PARA O ENSINO DE HISTÓRIA EM SALA DE AULA.: MÓDULOS DIDÁTICOS SOBRE HISTÓRIA DAS MULHERES NO BRASIL

Autor(a/es/as): Maria Lúcia Braga

Orientador(a): Maria Eliza de Campos Souza e James William Goodwin Junior

Resumo:

Este trabalho é o resultado da continuidade do projeto Fontes históricas manuscritas e periódicos/revistas impressas para o ensino da História em sala de aula, desenvolvido no âmbito do Programa de Bolsa de Complementação Educacional-BCE no ano de 2025. Nessa etapa, serão feitas a revisão, diagramação e editoração do módulo didático com formulação de estratégias de uso do material pelos professores nas aulas de História para a primeira e terceira séries do ensino médio. O material didático proposto trabalha com temática de grande relevância, sistematicamente ausente nos materiais didáticos tradicionais, que é a História das mulheres e seu papel na formação, construção e desenvolvimento do Brasil. Atende aos propósitos da Lei 14986 de 25 de setembro de 2024, que instituiu a "obrigatoriedade de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio; e institui a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História no âmbito das escolas de educação básica do País. A utilização de fontes históricas diversas no ensino de História tem cumprido o importante papel de tornar a aprendizagem dessa disciplina escolar mais atrativa e estimulante. É preciso dizer também que o seu emprego tem se tornado cada vez mais recorrente como um recurso didático, e justifica-se pelas contribuições que pode oferecer para o desenvolvimento do letramento histórico entre os estudantes. As fontes utilizadas para elaboração dos módulos com a temática da História das mulheres no Brasil são: requerimentos manuscritos do século XVIII que abordam a questão da reescravização de alforriados, para o módulo 1; e revistas e impressos da primeira metade do século XX, para o módulo 2. São fontes pertinentes para a investigação sobre o papel desempenhado pelas mulheres nos negócios das famílias, na economia, nas sociedades desses dois períodos distintos da História do Brasil.

Palavras-chave: Mulheres. História. Ensino.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

CONHECER PARA INCLUIR PARTE 2: PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA DISSEMINAÇÃO DA CULTURA INCLUSIVA PARA ALÉM DO CEFET

Autor(a/es/as): Mateus Henrique Santos Almeida

Orientador(a): Maria Isabel Rios de Carvalho Viana

Resumo:

O projeto “Conhecer para Incluir – Parte 2” teve como finalidade ampliar a disseminação da cultura inclusiva para além do CEFET-MG Campus Divinópolis, por meio da produção e divulgação de conteúdos digitais educativos em linguagem acessível e atrativa, especialmente voltada para adolescentes e comunidade externa. A metodologia adotada envolveu levantamento bibliográfico, pesquisa de práticas inclusivas e análise de tendências em redes sociais, seguidos pela produção de materiais informativos em diferentes formatos, como postagens, vídeos e artes gráficas, com ênfase nos perfis do Instagram @naapidiv e @sid_cefetdiv. Além disso, o projeto contou com a participação ativa na Semana da Inclusão e Diversidade (SID-CEFET), evento de grande relevância para a consolidação de práticas inclusivas na instituição, no qual foram produzidos e divulgados conteúdos específicos voltados à sensibilização e ao engajamento da comunidade. Para a execução das atividades, foram utilizadas ferramentas digitais diversas: o Canva para criação de posts visuais inclusivos, o Filmora para edição de vídeos com legendas, o Excel para organização do cronograma e análise de métricas de engajamento, e o Word para a elaboração de relatórios e revisão textual. Como resultados, observou-se aumento significativo no engajamento das postagens e no interesse pelos perfis administrados, tanto por parte de alunos do CEFET-MG quanto de estudantes de outras escolas da região, fortalecendo o alcance e a relevância da iniciativa. Conclui-se que o projeto contribuiu para a promoção de uma cultura inclusiva e para a visibilidade das ações do NAAPI, sendo a Semana da Inclusão e Diversidade um marco por trazer a comunidade para dentro do CEFET, promovendo diálogo, sensibilização e engajamento. Dessa forma, evidenciou-se o potencial da extensão em aproximar a instituição da sociedade, configurando-se como importante instrumento de transformação social.

Palavras-chave: Inclusão. Diversidade. Produção de conteúdo.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

DESENVOLVIMENTO DE UM KIT DE JOGOS ADAPTÁVEIS E DE BAIXO CUSTO PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM ESCOLAS PÚBLICAS

Autor(a/es/as): Rafael Adolfo Silva Ferreira

Orientador(a): Maria Isabel Rios de Carvalho Viana

Resumo:

Este estudo teve como objetivo enfrentar um desafio recorrente no contexto das escolas públicas: as dificuldades no ensino de língua inglesa em ambientes com recursos limitados e estudantes frequentemente pouco engajados. O objetivo central consistiu em projetar e desenvolver um kit de jogos de baixo custo, concebido para ser flexível e adaptável a diferentes turmas, servindo como instrumento de apoio didático ao professor. A metodologia adotada combinou investigação empírica e prática pedagógica. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa exploratória com professores da rede pública, por meio de questionários, com o intuito de mapear de forma detalhada suas demandas e desafios cotidianos. Com base nos dados coletados, elaborou-se o Game Kit for English Teachers, composto por jogos de tabuleiro, cartas e dados, voltados para o desenvolvimento de distintas habilidades linguísticas. Os resultados da etapa exploratória indicaram que o kit apresenta potencial para apoiar os docentes na criação de aulas mais dinâmicas, favorecendo o engajamento dos estudantes e estimulando práticas pedagógicas de caráter lúdico e interativo. Conclui-se que a gamificação constitui uma estratégia pedagógica relevante para o ensino de língua inglesa, sendo o kit desenvolvido uma solução concreta, de baixo custo e fácil implementação. Como perspectiva futura, pretende-se divulgar o material a um público mais amplo de professores, permitindo que o testem em diferentes contextos educacionais para que adaptações possam ser feitas a partir de seus feedbacks.

Palavras-chave: Ensino de inglês. Jogos educativos. Material didático.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

SACERDOTISAS AFRICANAS NAS ENCRUZILHADAS DA MEMÓRIA: ANÁLISE DISCURSIVA

Autor(a/es/as): Lizlayne Ramos Ribeiro

Orientador(a): Mariana Jafet Cestari

Resumo:

O trabalho analisa discursivamente as memórias das/sobre sacerdotisas voduns africanas que foram acusadas pela Inquisição em Minas Gerais no século XVIII sob alegação de que praticavam feitiçaria. Com base na Análise de Discurso (AD) materialista, parte de documentos que são objeto da historiografia e que foram reunidos em livro por Rodrigues e Maia (2023) para constituir o corpus da pesquisa. Em sua abordagem analítica, distancia-se de uma leitura histórica ou sociológica, por seu maior interesse no como se diz, tributário da noção de discurso como materialização do contato entre o linguístico e o ideológico, ou seja, lugar de confronto de sentidos, de estabelecimento de identidades, de argumentação (Orlandi, 1990). Nas análises, buscou-se interpretar fragmentos das vozes de mulheres africanas e estereótipos sobre essas mulheres nos textos inquisitoriais, o que inscreve o trabalho nas lutas pela memória, para (re)significar o passado, o presente e o futuro. Assim, discutem-se os modos de produção-circulação do conhecimento e os efeitos de legitimidade de narrativas contra-hegemônicas que denunciam apagamentos e visibilizam personagens ausentes da história oficial ou significadas por estereótipos nos discursos coloniais e eurocêtricos. Nessa perspectiva, contribuiu-se com subsídios para a escrita de um artigo acadêmico (Cestari, França, 2025) e, por meio de uma parceria, realizou-se a roteirização e gravação de três episódios do podcast do Programa de Extensão “Pensar Jovem: Fazer Sentido”, vinculado à Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário (DEDC) do CEFET-MG. Em suma, a produção das análises e sua divulgação em artigo e em podcast demonstram tanto a historicidade do racismo religioso no Brasil quanto das práticas de resistência que insistem em significar (e encantar corpos).

Palavras-chave: Memória Discursiva. Resistência. Religiões de matrizes africanas.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

TRAMAS E PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA DO LITERÁRIO NO CIBERESPAÇO: NOVOS HORIZONTES PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES NO ENSINO TÉCNICO TECNOLÓGICO

Autor(a/es/as): Maria Eduarda Batista Cordeiro

Orientador(a): Marina Leite Gonçalves; Bárbara Cotta Padula; Luciano César Alves de Deus

Resumo:

Para Roxane Rojo e Eduardo Moura, o trabalho com multiletramentos na escola não depende apenas do envolvimento com as novas tecnologias da comunicação e da informação, mas caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas de referência do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e linguagem por eles conhecidos, para buscar enfoque crítico, pluralista, ético e democrático (ROJO; MOURA, 2012, p. 8). Este trabalho objetiva fazer uma reflexão sobre o processo de formação de leitores e multiletramentos por meio da prática de leitura e escrita de textos nas plataformas digitais. A proposta refere-se ao desenvolvimento e resultados parciais do projeto de pesquisa “Tramas e práticas de leitura e escrita do literário no Ciberespaço: novos horizontes para a formação de leitores e escritores no Ensino Técnico Tecnológico” do Programa de Iniciação Científica BICJúnior. O projeto visou promover uma confluência entre o clássico literário e aquilo que o aluno está lendo e aprendendo para além dos portões da escola. Como metodologia, nossa investigação partiu da visita aos websites de fanfics, para verificação e seleção de fics, baseadas nos clássicos da literatura nacional e inglesa. Esta etapa foi importante para apurarmos a quantidade e variedade de escritas de fãs relacionadas aos clássicos da literatura nesses websites. A pesquisa contou também com o aprendizado de teorias sobre as fanfics, o público consumidor deste tipo de literatura e as contribuições da escrita e leitura de fanfics no processo dos multiletramentos. Como resultado da investigação, concluiu-se que aproximar o aluno desse movimento convergente, que une a literatura canônica aos gêneros textuais emergentes do ciberespaço, significa projetar o literário para dentro do território de conhecimento do mesmo, levando-o à percepção de como a palavra literária participa do ambiente online frequentado e dominado por ele, criando uma proximidade entre o leitor e o texto.

Palavras-chave: Multiletramentos. Literatura. Ciberespaço.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM CONTEXTOS DE COMUNIDADES PERIFÉRICAS DA CIDADE DE CURVELO- MG

Autor(a/es/as): Cecília Gabrielly Pereira do Carmo; Isabela Luísa Silva de Almeida; Livia Mendes de Castro

Orientador(a): Marina Leite Gonçalves e Adriano Gonçalves da Silva

Resumo:

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e resultados do V Concurso de Literatura da Comunidade Rua Açucena, realizado pelos Programas de Pesquisa, Extensão e Ensino “NOS - Núcleo de Orientação e Sustentabilidade” e “Kwrep: a arte de conectar-se”, no ano de 2024. O concurso de tema “Mudanças climáticas, seca, desertificação, escassez de água, ... Como isto afeta minha comunidade?” teve como objetivo despertar, por meio da arte, a consciência das populações periféricas sobre os impactos que o homem causa na natureza ao modificá-la. Nossa metodologia, no desenvolvimento do concurso literário, pretendeu mobilizar a comunidade a falar, poeticamente, sobre assuntos relacionados à mudança do clima. Dessa forma, na construção dos textos, sugerimos as seguintes reflexões: Você e sua comunidade se preocupam com o caos climático?; Quais as mudanças climáticas você percebeu à medida que sua comunidade foi se urbanizando?; Sua comunidade já inspirou iniciativas locais e coletivas, envolvendo e promovendo transformações urbanas através de espaços verdes para melhorar a paisagem e ampliar as percepções relacionadas ao clima? Algumas atividades de animação sociocultural, com conteúdo socioambiental, também foram desenvolvidas junto aos moradores, visando transformar a Rua Açucena em um espaço de sensibilização e de responsabilização com o meio ambiente. O resultado foi o mais positivo possível, uma vez que, através da palavra poética, os participantes contribuíram para colocar em pauta o assunto das alterações climáticas e inspirar sua comunidade a adotar ações e esforços diários para alcançar um espaço mais verde, sustentável e mais habitável no futuro. Os resultados alcançados também reforçam a importância da integração entre pesquisa, ensino e extensão no enfrentamento de desafios ambientais complexos, destacando a necessidade de abordagens que combinem conhecimento acadêmico e os saberes locais das comunidades carentes.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas, Comunidade periféricas, Concurso Literário.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

UTILIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DE MÁQUINA PARA O CONTROLE INTELIGENTE DE TRÁFEGO EM CENTROS URBANOS

Autor(a/es/as): Pedro Henrique da Silva Rodrigues e Germano Gualberto Bittencourt Ribeiro

Orientador(a): Mateus Antunes Oliveira Leite

Resumo:

Este trabalho tem por finalidade investigar e demonstrar a viabilidade de um sistema de controle inteligente de tráfego urbano, capaz de reduzir congestionamentos por meio do ajuste dinâmico dos tempos semafóricos. Adotou-se uma abordagem quantitativa, exploratória e experimental: realizou-se revisão sistemática da literatura, definiu-se um conjunto de cenários-piloto e integrou-se um algoritmo genético com codificação inteira à plataforma de simulação de trânsito SUMO, de modo que cada indivíduo representasse um plano de tempos e defasagens por interseção. A avaliação de aptidão considerou indicadores operacionais usuais (tempo médio de viagem, atraso médio por veículo, extensão de filas e vazão), calculados pelo simulador; os operadores de seleção, cruzamento e mutação e os parâmetros do AG foram calibrados por experimentação, garantindo reprodutibilidade. Os resultados mostraram que foi possível utilizar o algoritmo genético inteiro, acoplado ao SUMO, para melhorar o escoamento em diversos mapas de teste, com reduções consistentes de atraso e comprimento de filas e ganhos de vazão quando comparado a planos fixos de referência. Observou-se, adicionalmente, que a otimização preserva sua eficácia sob variações moderadas de demanda, indicando robustez do método. Conclui-se que a combinação de simulação com um algoritmo evolutivo de codificação inteira constitui uma solução prática e escalável para apoio à engenharia de tráfego, viabilizando a geração de planos semafóricos otimizados para diferentes topologias sem necessidade de modelagem analítica onerosa. Como desdobramentos, propõe-se expandir a função-objetivo para um cenário multiobjetivo (tempo, emissões e equidade entre rotas), explorar e investigar a integração com dados em tempo real para otimização on-line, preservando o rigor metodológico e os critérios de avaliação estabelecidos.

Palavras-chave: Algoritmos genéticos. Aprendizado de máquina. Tráfego urbano.

Área do Conhecimento: Engenharias

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO E RASTREAMENTO DE OBJETOS

Autor(a/es/as): Jean Luiz Oliveira Cavalcanti; Arthur Mendes Rocha Alves; Helton Pojo Conceição

Orientador(a): Fabiano Pereira Bhering e José Geraldo Ribeiro Junior

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi aplicar inteligência artificial em sistemas de visão computacional para detecção e rastreamento de objetos em tempo real. Para isso, foi usado o algoritmo YOLO (You Only Look Once), que reconhece objetos de forma rápida em vídeos. O sistema foi implementado em um testbed de rede sem fio com várias câmeras instalado na unidade de Leopoldina, onde foram realizados testes em ambientes controlados e também em situações reais. A metodologia inclui a captura de vídeo, o processamento com YOLO, o rastreamento de objetos e a análise de métricas de rede e precisão no reconhecimento dos objetos. Dois estudos de caso foram realizados: o primeiro de sumarização de vídeo, para reduzir o uso de banda de rede e melhorar a transmissão, e o segundo de rastreamento entre múltiplas câmeras, que permite seguir um objeto mesmo quando ele passa de uma câmera para outra. Os resultados mostram que o sistema consegue boa taxa de transmissão com detecção e rastreamento, mesmo quando há mudanças de luz ou cenários mais difíceis, mas também revelam limitações de processamento por causa do uso de dispositivos ARM de baixo custo no testbed. Apesar dessas limitações, a combinação de visão computacional, sumarização de vídeo e múltiplas câmeras aumenta a confiabilidade e a escalabilidade do sistema. Assim, a integração de inteligência artificial com monitoramento por vídeo se mostra uma solução promissora para aplicações em cidades inteligentes, segurança pública e apoio à decisão.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Visão Computacional. Videomonitoramento.

Área do Conhecimento: Engenharias

APLICAÇÃO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA NO CONTEXTO DA ENGENHARIA METALÚRGICA

Autor(a/es/as): Gabriel Victor Kaizer de Carvalho

Orientador(a): Marcelo de Sousa Balbino e Almir Silva Neto

Resumo:

Nas últimas décadas, a crescente complexidade dos problemas industriais e o grande volume de dados gerados pelo setor metalúrgico impulsionaram a necessidade de ferramentas capazes de extrair conhecimento de forma autônoma e apoiar a tomada de decisão. Nesse cenário, o presente trabalho tem como finalidade aplicar técnicas de Aprendizado de Máquina (AM) a bases de dados reais do setor siderúrgico, contribuindo para a melhoria de processos e para o aumento da competitividade industrial. A metodologia empregada consistiu no levantamento e seleção de bases de dados fornecidas por uma empresa de produção de aço, seguidos do pré-processamento das informações, incluindo tratamento de inconsistências, remoção de outliers, preenchimento de dados ausentes e codificação de variáveis categóricas. Posteriormente, foram implementados dois modelos principais: o Vetorial Autorregressivo (VAR), voltado à análise de séries temporais do processo de resfriamento de chapas, e o classificador Naive Bayes Gaussiano, aplicado à previsão de alarmes durante a produção. Os resultados obtidos evidenciaram que o modelo VAR apresentou bom desempenho na previsão da pressão de refrigeração secundária, embora tenha mostrado limitações na captura de variáveis com alta variabilidade devido à tendência de suavizar as curvas. Já o classificador Naive Bayes mostrou elevada precisão para identificar casos sem alarme, mas dificuldade em detectar registros com alarme devido ao forte desbalanceamento da base de dados. Como conclusão, destaca-se que os modelos testados permitiram compreender melhor o potencial e as limitações do AM aplicado à metalurgia, além de evidenciar a importância do tratamento cuidadoso das bases. O estudo contribuiu para consolidar o uso de técnicas de ciência de dados no contexto siderúrgico e aponta a necessidade de exploração de algoritmos mais robustos e estratégias de balanceamento para avanços futuros.

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina. Análise de Dados. Indústria Siderúrgica.

Área do Conhecimento: Engenharias

BIBLIOTECA DIGITAL ONLINE DE FILOSOFIA PLURIVERSAL

Autor(a/es/as): Sabrina Simões Cunha e Maria Paula Fonte Cavalcante Alves de Sousa

Orientador(a): Matheus Oliva da Costa e André Luiz Maravilha Silva

Resumo:

A finalidade do projeto é criar uma Biblioteca Digital Online de Filosofia Pluriversal com indexação e processamento de textos filosóficos em português como um banco de dados com interface em HTML, JavaScript e CSS, visando oferecer subsídios para o ensino-aprendizagem de filosofias africanas, asiáticas e indígenas no Ensino Médio. Essa iniciativa surgiu da observação de que os currículos de filosofia ainda negligenciam essas tradições, apesar da obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” pela Lei Federal 11.645/08. A metodologia, que se configura como uma pesquisa-ação, é dividida em três etapas: 1) revisão bibliográfica de fontes abertas sobre as filosofias em questão; 2) criação do banco de dados com interface em HTML, JavaScript e CSS; e 3) alimentação da plataforma com os textos selecionados. Como resultado parcial, trinta textos foram escolhidos para a versão inicial do site — dez de cada tradição. Os materiais foram encontrados em bancos de dados virtuais com acessibilidade pública, como o “Google Acadêmico” e o “SciELO”, bem como nos sites “filosofia africana”, “projeto orientalismo”, “acesso ao insight” e “Biblioteca Ailton Krenak”. A seleção foi baseada na relevância das teses dos autores, com a ressalva de que, para as obras de filosofia indígena, foi necessária a autorização dos autores, devido à sua recente publicação. Como conclusão parcial, as pesquisadoras puderam aprender e selecionar textos, de forma sistemática, sobre as filosofias africanas, asiáticas e indígenas brasileiras em uma pasta virtual. Os próximos passos serão o desenvolvimento do website e a inserção das obras selecionadas.

Palavras-chave: Pluriversalidade. Ensino de filosofia. Banco de dados.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

ANÁLISE DA POTENCIALIDADE DE MATERIAIS MIDIÁTICOS PARA A ABORDAGEM DAS EXPRESSÕES DA NECROPOLÍTICA NO ESPAÇO GEOGRÁFICO E NA GEOPOLÍTICA CONTEMPORÂNEA

Autor(a/es/as): Sofia Guimarães Márquez

Orientador(a): Matusalém de Brito Duarte

Resumo:

A presente iniciação científica tem como objetivo analisar as possibilidades do uso do conceito de necropolítica do filósofo camaronês Achille Mbembe em sala de aula. A pesquisa envolve os eixos temáticos da disciplina de Geografia do ensino médio, uma vez que ela, como ciência que estuda a organização do espaço geográfico, pode contribuir no estudo das expressões da necropolítica nos espaços geográficos e na geopolítica. Assim, como produto final, planeja-se a construção de um manual que proponha aos educadores meios de aprofundar a leitura das territorialidades e estimular o pensamento crítico dos discentes. Metodologicamente, essa pesquisa primeiramente busca ampliar o conhecimento do conceito de Necropolítica, buscando um mergulho nas obras de Mbembe, bem como em artigos que utilizaram tal conceito para leituras de fenômenos socioespaciais. Em seguida, buscamos selecionar materiais midiáticos que abordam temáticas que expressam aspectos da necropolítica que podem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem de Geografia. Os resultados, apesar de parciais, caracterizam-se de maneira qualitativa e revelam o potencial de aplicação do conceito no contexto do ensino de Geografia no ensino médio, no CEFET-MG e em outras instituições de ensino. Finalizamos a etapa do estudo aprofundado do conceito de necropolítica e estamos selecionando filmes e curta-metragens para análise e criação de um manual de apoio ao docente para o uso desse material em sala de aula. Dessa forma, a pesquisa não apenas contribui para o avanço no entendimento do conceito de necropolítica, como permite uma transposição didática do termo acadêmico para o ambiente escolar e coloca-se como um potente recurso pedagógico. Em síntese, portanto, a iniciativa visa transformar e auxiliar os docentes no planejamento de suas aulas, bem como pretende permitir que os alunos aprimorem o pensamento geográfico e desenvolvam noções complexas sobre as estruturas de poder que moldam o mundo atual.

Palavras-chave: Necropolítica. Ensino Médio. Geografia.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

ANÁLISE DO IMPACTO DA TEMPERATURA E DO TEMPO DE PERMANÊNCIA NA EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL DOS GRÃOS EM AÇO AISI 430 LAMINADO A QUENTE

Autor(a/es/as): Eduardo Araújo Fernandes

Orientador(a): Matheus Mello Pereira e Karina Aparecida Martins Barcelos Goncalves

Resumo:

O aço é um dos materiais mais empregados mundialmente, com aplicações que abrangem da construção civil aos setores automotivo e de bens de consumo. Entre suas classes, os aços inoxidáveis ferríticos destacam-se pelo equilíbrio entre propriedades mecânicas, resistência à corrosão e custo relativamente reduzido. Contudo, durante a produção, especialmente após a laminação a quente, o material sofre encruamento, que reduz a ductilidade e limita seu processamento. Para restaurar as propriedades e possibilitar novas conformações, torna-se necessário o uso de tratamentos térmicos, sendo o recozimento etapa essencial. Este trabalho investigou a influência da temperatura e do tempo de encharque no recozimento do aço AISI 430, avaliando microestrutura e dureza. Amostras foram submetidas a recozimento a 650°C, 745°C e 840°C, em tempos de 1h, 5h, 12,5h e 20h, seguidos de análises por microscopia óptica e ensaios de dureza Vickers. Os resultados mostraram que, a 650°C, ocorreu apenas alívio de tensões, sem mudanças microestruturais significativas, embora com discreta redução da dureza em relação à condição como recebida. A 745°C, observou-se início de recristalização e redução acentuada da martensita, sobretudo após 12,5h, quando a dureza atingiu valores próximos de 200HV, configurando-se como a condição mais eficiente no equilíbrio entre diminuição da dureza e preservação da integridade microestrutural. Já a 840°C, apesar de proporcionar a maior redução da dureza (157HV após 20h), promoveu a precipitação de carbonetos de cromo nos contornos de grão, efeito indesejado em aplicações que requerem alta resistência à corrosão. Conclui-se que o recozimento a 745°C por 12,5h é a condição mais adequada, pois alivia o encruamento e reduz a dureza sem comprometer a microestrutura. Esses resultados reforçam a importância da seleção criteriosa de parâmetros térmicos para otimizar o desempenho do AISI 430 em aplicações industriais que demandam simultaneamente conformabilidade e durabilidade.

Palavras-chave: Aço AISI 430. Tratamento térmico de recozimento. Microestrutura.

Área do Conhecimento: Engenharias

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ESTRUTURAS METAL-ORGÂNICAS DE COBRE A PARTIR DE RESÍDUOS DE BATERIAS ÍON-LÍTIO

Autor(a/es/as): Gustavo Santos Pedrosa; Rafael Siqueira Araujo; Mariana Nunes Ciríaco Oliveira

Orientador(a): Mayra Aparecida Nascimento e Aline Silva Magalhães

Resumo:

As estruturas metal-orgânicas (MOFs) constituem uma classe revolucionária de materiais que têm conquistado o interesse da comunidade científica e industrial devido às suas propriedades únicas e versáteis. Compostas por centros metálicos interligados por ligantes orgânicos, essas estruturas cristalinas apresentam uma arquitetura altamente ordenada e elevada área superficial, resultando em uma rede tridimensional de porosidade ajustável. Essas características proporcionam uma ampla gama de aplicações, desde armazenamento e separação de gases até catálise, liberação controlada de medicamentos e armazenamento de energia. A síntese de MOFs utilizando resíduos de baterias de íon-lítio (BIL), como fonte de metal, emerge como uma abordagem inovadora e ambientalmente sustentável na produção desses materiais. Diante do exposto, esse trabalho tem como principal objetivo utilizar resíduos de BIL como fonte de cobre e cobalto para a síntese de MOFs. Para isso, inicialmente, as MOFs foi otimizada uma rota de síntese para produção de MOFs utilizando o 2-metilimidazol como ligante e o sal de cobre como fonte de íon metálico. Diferentes parâmetros foram avaliados, como o tipo de síntese (solvotermal, refluxo, apenas agitação), proporção molar entre os reagentes e temperatura de síntese. A síntese com maior rendimento foi escolhida para as caracterizações por Difração de Raios-X, Análise de Área Superficial e Espectroscopia na região do Infravermelho. Os resultados iniciais evidenciaram um material sólido de coloração marrom e com características cristalinas. Após o término das caracterizações, as MOFs serão sintetizadas nas mesmas condições já otimizadas, porém utilizando resíduos de baterias de íon-lítio como fonte de cobre e cobalto.

Palavras-chave: Resíduo Eletrônico. Mineração Urbana. Novos Materiais.

Área do Conhecimento: Engenharias

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ESTRUTURAS METAL-ORGÂNICAS DE NIÓBIO DOPADAS COM NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Autor(a/es/as): Maria Doria Vasconcelos Barros e Wânia Soares de Oliveira Medeiros

Orientador(a): Mayra Aparecida Nascimento e Aline Silva Magalhães

Resumo:

As Estruturas Metal-Orgânicas (MOFs) são materiais cristalinos híbridos formados pela coordenação entre íons metálicos ou clusters metálicos e ligantes orgânicos. Esses ligantes funcionam como unidades conectoras que ligam os centros metálicos, originando uma rede tridimensional altamente porosa. A estrutura das MOFs pode ser ajustada de maneira racional por meio da escolha de diferentes metais e ligantes, permitindo a síntese de materiais com características específicas para aplicações variadas. Neste trabalho foram desenvolvidas MOFs utilizando ácido gálico e nióbio por meio da síntese hidrotermal. Diferentes parâmetros de síntese foram avaliados com o objetivo de melhorar as características das MOFs obtidas. Após a etapa de otimização, as estruturas foram dopadas com nanopartículas de Ni, Co e Ni/Co e aplicadas na reação de evolução de hidrogênio a partir da hidrólise do borohidreto de sódio. As caracterizações comprovaram a eficiência da síntese. A análise de área superficial (BET) evidenciou o aumento significativo de 25 m²/g para 362 m²/g, confirmando a eficácia do processo de lavagem e imersão em etanol. A Difração de Raios X revelou elevada cristalinidade, atestando a formação da MOF, enquanto as micrografias obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) mostraram morfologia irregular. Entre as amostras, as MOFs dopadas com maior teor de Co apresentaram a maior taxa de liberação de hidrogênio durante a hidrólise do borohidreto de sódio. Assim, os resultados obtidos demonstram o potencial do material desenvolvido como nanocatalisador para processos de geração de hidrogênio a partir de borohidreto de sódio.

Palavras-chave: Nanopartículas. Combustível. Catalisadores.

Área do Conhecimento: Engenharias

NEUROPHARMIA: AUTOMAÇÃO PARA MODELAGEM E SELEÇÃO DE COMPOSTOS BASEADOS EM VIRTUAL SCREENING, DOCKING E DINÂMICA MOLECULAR

Autor(a/es/as): Lucas Roseno Medeiros Araujo

Orientador(a): Michel Pires da Silva; Tiago Alves de Oliveira; Alisson Marques da Silva; Eduardo Habib Bechelane Maia

Resumo:

Os avanços recentes na descoberta e no reposicionamento de fármacos têm promovido contribuições significativas à qualidade de vida, sobretudo no tratamento de distúrbios neurodegenerativos. Nesse cenário, agentes inibidores de múltiplos alvos emergem como uma abordagem promissora, dada a complexidade dos mecanismos biológicos subjacentes a essas doenças. Entretanto, os elevados custos associados ao desenvolvimento de novas moléculas representam um desafio substancial, o que tem incentivado distintas frentes de pesquisa a recorrerem a métodos computacionais para otimizar etapas iniciais de investigação pré-clínica. Entre essas ferramentas, destacam-se a triagem virtual, o docking molecular e a dinâmica molecular, que vêm demonstrando elevada eficiência na identificação de potenciais candidatos terapêuticos ao explorar propriedades estruturais e físico-químicas, contribuindo assim para a redução de custos e do tempo necessário à validação experimental. Neste trabalho, propõe-se uma estratégia de descoberta e reposicionamento de inibidores voltada ao tratamento de distúrbios neurodegenerativos, com ênfase em alvos terapêuticos como acetilcolinesterase, beta-secretase e butirilcolinesterase. A abordagem fundamenta-se em um modelo computacional modular que contempla a extração, mineração e análise de dados biológicos, permitindo a identificação de compostos com potencial multi-alvo. A modularização visa estabelecer fluxos de trabalho experimentais flexíveis e adaptáveis, capazes de captar e analisar relações complexas entre compostos bioativos e alvos moleculares. Como resultados parciais, destaca-se a curadoria sistemática de dados, que possibilitou a composição e análise de domínios químicos relevantes para a identificação de moléculas com propriedades de ancoragem em múltiplos sítios de ligação, ampliando as possibilidades de exploração e desenvolvimento de terapias eficazes contra doenças neurodegenerativas.

Palavras-chave: Reposicionamento de Fármacos. Doenças Neurodegenerativas. Design Computacional de Fármacos.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

FLOTAÇÃO DE APATITA APÓS TRATAMENTO DA ÁGUA COM CLARIFICAÇÃO E FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO

Autor(a/es/as): Maria Eduarda Souza Duarte; Guilherme Henrique Ferreira Silva; Santiago Henrique Cruz

Orientador(a): Michelly dos Santos Oliveira e Natal Junio Pires

Resumo:

A flotação de apatita é fundamental no beneficiamento de minérios fosfáticos e, conseqüentemente, na produção de fertilizantes. A crescente demanda por reaproveitamento hídrico na mineração exige alternativas para reduzir o consumo de água sem comprometer a eficiência operacional. No entanto, a recirculação da água do overflow de espessadores é limitada pela turbidez e por contaminantes que comprometem a eficiência da flotação. Diante disso, este estudo teve como propósito investigar a possibilidade de reutilizar a água do espessamento, após tratamento por clarificação e por clarificação combinada à flotação por ar dissolvido (FAD), na flotação de apatita. Para tanto, realizaram-se ensaios de flotação em escala de bancada, em célula mecânica tipo Denver, comparando diferentes tipos de água: do espessador, nova, clarificada e clarificada com FAD. Os testes com a água do espessador apresentaram redução no teor de P_2O_5 e aumento expressivo da recuperação mássica (cerca de 60% em relação à água nova), indicando perda de seletividade devido à elevada turbidez e à presença de partículas em suspensão. A flotação com água do espessador após clarificação proporcionou resultados satisfatórios e equivalentes aos obtidos com água nova da usina, sem a necessidade da FAD. Verificou-se ainda que a aplicação complementar da FAD não gerou ganhos estatisticamente relevantes frente à clarificação isolada. Conclui-se que a clarificação se mostra suficiente para viabilizar o reuso da água do espessador em flotação de apatita, contribuindo para a redução do consumo hídrico e para a sustentabilidade ambiental, sem comprometer a eficiência do beneficiamento.

Palavras-chave: Apatita. Flotação. Reuso da água.

Área do Conhecimento: Engenharias

CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA PROVENIENTE DO OVERFLOW DE ESPESSADOR POR MEIO DE REAGENTES INDUSTRIAIS

Autor(a/es/as): Vinícius Garcia Pereira; Guilherme Henrique Ferreira Silva; Kelly de Souza Pires

Orientador(a): Michelly dos Santos Oliveira e Natal Junio Pires

Resumo:

O uso de água em grandes volumes no beneficiamento mineral reforça a necessidade de práticas sustentáveis que reduzam o consumo hídrico. No caso da flotação de apatita, a reutilização da água do overflow dos espessadores pode comprometer a eficiência do processo devido à elevada turbidez, ou seja, presença de sólidos em suspensão, e à interação de espécies iônicas dissolvidas com os minerais. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do tratamento da água proveniente do overflow de um espessador industrial, por meio do processo de clarificação empregando reagentes industriais de coagulação e floculação. Foram realizados ensaios de clarificação/sedimentação em bancada utilizando um JarTest, variando-se o pH e a dosagem de reagentes coagulantes e floculantes e monitorando-se a turbidez, a fim de identificar as condições ótimas para a separação sólido-líquido. Os resultados demonstraram que, para otimização da remoção de turbidez, é necessário trabalhar com uma participação de 59% do reagente A e 41% do reagente B, fixando o pH em 8 e a concentração em 50 mg/L. A definição da dosagem ideal possibilitou alcançar elevada eficiência de clarificação, remoção de 99% da turbidez, garantindo qualidade adequada da água para sua reinserção no processo de flotação. A adição controlada de reagentes promoveu aumento significativo na taxa de sedimentação e na redução da turbidez, permitindo a obtenção de água clarificada em parâmetros satisfatórios para o reuso. Dessa forma, a pesquisa contribui para a área de tratamento de minérios ao indicar a viabilidade técnica da aplicação da clarificação no tratamento da água de espessadores, favorecendo a sustentabilidade e a eficiência operacional no beneficiamento de apatita.

Palavras-chave: Tratamento da água. Reagentes. Clarificação.

Área do Conhecimento: Engenharias

CONSTRUÇÃO DE BASE DE ÁUDIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE FALA

Autor(a/es/as): Carlos Ernesto Cardoso dos Reis; Matheus de Araújo Ramos; Gabriel Galvão dos Reis Bandeira

Orientador(a): Natalia Cosse Batista e André Rodrigues da Cruz

Resumo:

O reconhecimento de fala é uma técnica da área de inteligência artificial e aprendizado de máquina para permitir que um programa processe a fala humana em um formato escrito, possibilitando converter áudio em texto. Atualmente existem no mercado várias aplicações da tecnologia de fala, por exemplo, no setor de segurança (autenticação com base em voz), vendas (central de atendimento), etc. Existem diversos sistemas de reconhecimento de fala disponíveis, entretanto, nem todas as soluções permitem personalizar e adaptar a tecnologia a requisitos específicos, por exemplo, o idioma, pronúncia, sotaque e reconhecimento de termos específicos que não constam no vocabulário de base do idioma. Neste contexto, este projeto de pesquisa consiste na construção de uma base de áudios para personalizar um sistema de reconhecimento de fala aplicado à pesquisa de identificação e quantificação dos grãos de pólen e/ou esporos presentes nas amostras aeropalinológicas, que está sendo realizada em parceria com a pesquisadora Estefanía Sánchez Reyes, da Universidade de Salamanca (Espanha). O objetivo de utilizar o reconhecimento de fala para registrar os dados utilizando comandos de voz é agilizar a análise manual. Dessa forma, a base de áudios é necessária para treinar um modelo de aprendizado de máquina, pois os modelos existentes não classificam corretamente as palavras relativas aos nomes científicos das espécies, que são em latim. A base de dados foi construída utilizando áudios gravados por voluntários que seguiram um tutorial elaborado pela equipe do projeto, consistindo em comandos para o sistema e nomes científicos. Os áudios foram verificados e organizados, resultando em gravações de 59 pessoas.

Palavras-chave: Reconhecimento de fala. Computação. Processamento de Áudio.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS VETERINÁRIOS

Autor(a/es/as): André Rodrigues da Cruz
Orientador(a): Natalia Cosse Batista e Sandro Renato Dias

Resumo:

O hemograma de cães e gatos, exame que inclui a contabilização de leucócitos, é em muitos casos um tanto laborioso, pois é necessário localizar e registrar manualmente cada ocorrência de leucócito, estando sujeito, portanto, a erros de contagem e perda de leucócitos importantes para diagnósticos. Dessa forma, este projeto possui como objetivo a automatização desse processo. A integralização, para dispositivos móveis, de um sistema que, por meio da câmera do dispositivo, detecta automaticamente os leucócitos e contabiliza cada um deles, está em andamento, de maneira a auxiliar o processo de diagnóstico de exames veterinários. O sistema consiste em um aplicativo e no treinamento de uma rede neural para a identificação das células. O aplicativo deve ser o responsável por gravar vídeos das lâminas sanguíneas por meio da câmera do celular e enviar, por intermédio de uma API, à rede neural, que identifica os leucócitos e envia a ocorrência, localização e quantidade de cada tipo de leucócito encontrado. O aplicativo foi desenvolvido utilizando o framework React Native e possui integração com a câmera e o armazenamento do dispositivo e com a API, feita utilizando a Fast API. A arquitetura de rede neural escolhida é a YOLO, na versão 8, que será treinada com uma base de imagens de lâminas da Escola de Veterinária da UFMG, parceira do projeto. Algumas dessas lâminas foram obtidas com celulares e algumas foram digitalizadas em um scanner no Instituto de Biologia da UFMG. Como resultado, houve a criação de uma primeira versão do aplicativo utilizando React Native e o estudo de diferentes câmeras de celular e como elas impactam o desempenho da rede neural. Além disso, foram desenvolvidos diferentes algoritmos de pré-processamento das imagens para eliminar espaços vazios e diferenciar os quadros dos vídeos utilizando o algoritmo SIFT e também foi realizado o treinamento de uma rede neural utilizando uma base de imagens anotadas obtidas na UFMG.

Palavras-chave: Visão computacional. Classificação de imagens. Hematologia.

Área do Conhecimento: Engenharias

PRODUÇÃO DE CONCRETO CELULAR ESPUMOSO DE DIFERENTES DENSIDADES COM INTRODUÇÃO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS

Autor(a/es/as): Caio Nogueira Pedrosa dos Santos e Ivan Batista Morais

Orientador(a): Péter Ludvig e André Barroso Mourão

Resumo:

O cimento Portland é, em massa, o maior produto manufaturado do planeta e sua indústria responde por cerca de 7% do volume de emissões globais de CO₂ correspondentes à ação humana, além dos grandes gastos hídricos em sua produção. A cinza de casca de arroz residual oriunda da atividade agrícola é uma boa alternativa de material inerte suplementar (MCS) e bastante disponível no Brasil. O concreto leve, por sua vez, se distingue do convencional principalmente por apresentar menor massa específica, o que será atingido a partir da produção de espumas por meio da agitação mecânica. Neste contexto, o presente trabalho visa estudar os efeitos da introdução da CCA no concreto celular espumoso (CCE) como substituição parcial em volume ao cimento Portland. Para tanto, planeja-se desenvolver CCE com duas densidades distintas (1400 kg/m³ e 1600 kg/m³), adotando-se três traços distintos: referência, com 100% de cimento; CCA-10 e CCA-20, com 10% e 20% de substituição parcial do cimento pela CCA. Diversos ensaios de caracterização serão realizados para evidenciar as características químicas e físicas dos materiais constituintes do concreto, principalmente a CCA, a qual foi submetida aos ensaios de picnometria, apresentando 2,541 g/cm³, granulometria a laser, determinação da estrutura cristalina por Difração de Raios-X (DRX) e espectroscopia por Fluorescência de Raios-X (FRX). Dessa maneira, a partir da produção de corpos de prova de CCE, as amostras serão submetidas aos ensaios de resistência à compressão nas idades de 28 e 91 dias, bem como à determinação do índice de absorção aos 28 dias. Estima-se que o resultado apresente resistência favorável para a produção de concretos com menor pegada de carbono e utilização eficiente de recursos, produzindo significativos ganhos ambientais.

Palavras-chave: Concreto celular. Sustentabilidade. Materiais Cimentícios Suplementares. Cinza de casca de arroz.

Área do Conhecimento: Engenharias

AValiação de desempenho de flags de otimização em C++ por meio de ANOVA e Kruskal-Wallis

Autor(a/es/as): Bruno Prado dos Santos; João Francisco Teles da Silva; Matheus Emanuel da Silva; Rafael Adolfo Silva Ferreira

Orientador(a): Miguel Fernando de Oliveira Guerra

Resumo:

Este estudo investigou o impacto das flags de otimização de um compilador C++ (-O0, -O1, -O2 e -O3) no tempo de execução de um algoritmo de ordenação, o `std::sort`. A pesquisa utilizou uma abordagem experimental e estatística, onde o algoritmo foi executado 50 vezes para cada flag, medindo-se o tempo em microssegundos. A análise principal foi realizada com a Análise de Variância (ANOVA), com a hipótese nula (H0) de que as médias de tempo de execução de todos os grupos de otimização seriam iguais. O estudo também considerou a violação dos pressupostos de normalidade e homocedasticidade, utilizando o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para corroborar os resultados. Os resultados da ANOVA e do Kruskal-Wallis foram estatisticamente significativos, levando à rejeição da hipótese nula e confirmando que há diferenças no desempenho entre os grupos. O teste post-hoc de Tukey HSD revelou que todos os grupos otimizados foram significativamente mais rápidos que o grupo sem otimização (-O0). Ele também indicou que, embora o grupo -O1 seja significativamente mais lento que os grupos -O2 e -O3, não há diferença estatisticamente significativa no desempenho entre as flags -O2 e -O3. Concluiu-se que o nível de otimização tem um impacto considerável na performance. A otimização básica (-O1) já oferece uma melhoria substancial. A otimização -O2 parece ser a mais eficiente, pois os ganhos adicionais da otimização -O3 não são estatisticamente significativos, sugerindo que a flag -O2 é suficiente para atingir um desempenho próximo ao máximo para este tipo de código. A validade das conclusões é reforçada pela robustez da ANOVA e pela confirmação do teste de Kruskal-Wallis, mitigando o impacto das violações dos pressupostos. A classificação de performance do melhor para o pior foi: -O2, -O3, -O1, -O0.

Palavras-chave: Otimização. Compilador. ANOVA.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

CONTROLE DE UM QUADROTOR COM AUXÍLIO DE VISÃO COMPUTACIONAL PARA USO EM ROBÓTICA COLABORATIVA EM AGRICULTURA DE PRECISÃO

Autor(a/es/as): Leandro Oliveira Libório

Orientador(a): Murillo Ferreira dos Santos e Vinícius Barbosa Schettino

Resumo:

A agricultura, atividade essencial para a sustentabilidade global, enfrenta desafios relacionados ao uso ineficiente de água e à aplicação excessiva de insumos químicos, que resultam em desperdícios e impactos ambientais. Nesse cenário, tecnologias baseadas em Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), especialmente quadricópteros, têm se mostrado promissoras para a agricultura de precisão, pois permitem monitoramento aéreo detalhado, coleta de dados em tempo real e apoio à tomada de decisão sustentável. Este projeto teve como objetivo desenvolver e validar, em ambiente simulado, o controle de um quadrotor, explorando sua aplicação em robótica colaborativa. Para tanto, foram empregadas ferramentas como ROS Noetic, Gazebo, ArduPilot e o protocolo MAVLink, que possibilitaram a integração entre simulação de sensores, atuadores e algoritmos de controle. A metodologia envolveu modelagem cinemática e dinâmica do quadrotor, implementação de técnicas de controle multinível, planejamento de rotas e simulação de cenários realistas (mais próximo possível) com perturbações externas. Os resultados demonstraram a viabilidade técnica do sistema, evidenciando o potencial do controle P-PID, assim como a necessidade de técnicas não lineares em condições mais complexas. Apesar de limitações de hardware, foi possível validar rotas autônomas e respostas realistas do VANT, consolidando a importância da simulação como etapa fundamental para reduzir custos e riscos antes da aplicação prática. A pesquisa resultou ainda na produção e publicação de um artigo em conferência internacional (ICCC 2025), na Eslováquia, confirmando a relevância científica do trabalho. Em síntese, o estudo contribui para avanços em robótica aplicada à agricultura, abrindo caminho para protótipos físicos e integração com tecnologias de inteligência artificial e Internet das Coisas.

Palavras-chave: UAV. Controlador P-PID. Robótica Colaborativa.

Área do Conhecimento: Engenharias

ABRANGÊNCIA DA NORMA DE INSPEÇÃO EM UM PATRIMÔNIO MINEIRO: ANOMALIAS ENDÓGENAS E EXÓGENAS CONFORME NBR 16747

Autor(a/es/as): Arielly Stephanie dos Santos Engrácia Silva; Camila Horta Dias; Raquel Gomes Marra

Orientador(a): Rachel Jardim Martini Santos e Júlia Amâncio Fonseca

Resumo:

O patrimônio histórico constitui expressão fundamental da cultura e das tradições de um povo e é indispensável para a preservação da identidade coletiva, o que evidencia a relevância de sua preservação e da manutenção de seus bens, que vem sendo afetado pelo impacto das mudanças climáticas. Nesse contexto, o grupo de pesquisa e extensão PRISMAH (Projeto de Inspeção de Monumentos e Arquiteturas Históricas/CEFET-MG) se propôs a realizar inspeções prediais com o objetivo de examinar o estado de conservação de edifícios históricos situados na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Assim, o presente estudo tem como objetivo a análise do edifício denominado “Casa Azul”, patrimônio mineiro construído no século XX e importante marco da história e da arquitetura do estado, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. A investigação concentra-se nas anomalias endógenas, relacionadas a perdas de desempenho decorrentes de falhas de projeto ou de execução, e nas anomalias exógenas, associadas a fatores externos, observadas na edificação. Durante as inspeções, foram identificados danos, processos de deterioração, efeitos ambientais sobre os elementos construtivos e avaliados eventuais riscos, baseando-se na metodologia estabelecida pela NBR 16747/2020, e incluindo ainda o registro fotográfico das anomalias. A catalogação das anomalias e a elaboração de hipóteses sobre suas origens poderão ser utilizadas para a produção de um plano de manutenção e futuras intervenções, visando a preservação da história do edifício.

Palavras-chave: Patrimônio histórico. Casa Azul. Inspeção predial.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTUDO DE CASO: INSPEÇÃO PREDIAL EM UNIDADE DO EDIFÍCIO JK COM BASE NA NBR 16747

Autor(a/es/as): Aiury Teixeira Souza Toledo; Emillainy Rillary Barcelos Rodrigues; Rafaella Lara Vieira de Oliveira

Orientador(a): Rachel Jardim Martini Santos e Júlia Amâncio Fonseca

Resumo:

A inspeção predial constitui uma importante ferramenta para avaliação técnica de edificações, sobretudo em construções de relevância histórica e arquitetônica. O estudo buscou examinar o estado de conservação e integridade de um apartamento, com o intuito de documentar as condições vigentes. O apartamento selecionado está situado no Bloco A do Conjunto Governador Juscelino Kubitschek, conhecido como Edifício JK, em Belo Horizonte-MG. Este ícone modernista, projetado por Oscar Niemeyer na década de 1950, representa um importante patrimônio cultural e arquitetônico da cidade. A pesquisa buscou avaliar a condição de conservação do imóvel e fornecer suporte para ações de gestão e preservação. Nesse sentido, seguiu-se a ABNT NBR 16747/2020, que orienta inspeções prediais em edificações existentes. Essa norma prevê coleta de documentos, análise de plantas e registros de intervenções, complementados pela etapa de anamnese. Adicionalmente, uma inspeção sensorial minuciosa foi realizada em todos os cômodos do apartamento, com registros fotográficos, anotações técnicas e mapeamento das áreas inspecionadas, conduzida pelos membros do grupo PRISMAH (Projeto de Inspeção de Monumentos e Arquiteturas Históricas/CEFET-MG). Os dados coletados indicaram anomalias principalmente nas fachadas e revestimentos, com destaque para infiltrações, desgaste dos sistemas elétrico e hidráulico e necessidade de manutenção em impermeabilizações. Esse cenário é agravado pelos efeitos das mudanças climáticas, que aceleram a deterioração em prédios históricos. Isso evidencia a complexidade da conservação de um edifício histórico de grande porte. O documento elaborado serve como registro do levantamento e referência para análises futuras, comparativos de desempenho e decisões quanto à manutenção, conservação e preservação, além da continuidade do uso e a valorização de um dos edifícios mais emblemáticos da cidade.

Palavras-chave: Edifício JK. Inspeção sensorial. Manifestações patológicas.

Área do Conhecimento: Engenharias

LEVANTAMENTO DE IMPACTOS E SOLUÇÕES DOS USOS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CONTEXTO ESCOLAR

Autor(a/es/as): Pedro Renan Marques

Orientador(a): Natália Costa Leite e Gláucio Geraldo Moura Fernandes

Resumo:

A cultura digital impactou irreversivelmente a maneira como nos relacionamos com as máquinas, os processos de comunicação e informação, com a produção e disseminação de saberes e, também, com nossa forma de pensar e agir no mundo. A presente pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento dos impactos causados pelo uso das tecnologias digitais e da Inteligência Artificial no âmbito escolar e, assim, contribuir para fomentar discussões que remetam aos impactos causados pelo advento da cultura digital e de seus possíveis desdobramentos. Para a formação de nosso corpus, selecionamos cerca de 10 docentes de Língua Inglesa e de Língua Portuguesa que atuam em escolas públicas de Ensino Médio Técnico e Tecnológico em Minas Gerais para conduzir nossas investigações. Os docentes foram entrevistados por meio de questionários que abordaram a questão da presença da tecnologia na cena pedagógica, seus impasses e efeitos. A partir de nossas análises, constatamos que grande parte dos professores entende o uso das tecnologias digitais pelos alunos como algo excessivo, com impactos diretos (sociais, psicológicos e cognitivos) tanto dentro como também fora da cena pedagógica. Os resultados desta pesquisa indicam que, apesar da adesão crescente às tecnologias digitais no ambiente escolar, há uma série de questões que demandam ações específicas e acompanhamento por parte do poder público e da comunidade escolar, entre elas: o acesso à formação continuada dos docentes (principalmente no que tange o uso das Inteligências Artificiais); ampliação de debates e oportunidades de espaços de escuta entre o corpo discente e o corpo docente sobre a cultura digital e seus impactos; e ainda, iniciativas curriculares e institucionais que visem promover o letramento digital dos alunos, de modo a capacitá-los não apenas para o uso técnico das ferramentas, mas também para a leitura crítica, a produção responsável de conteúdos e a participação ética nos espaços digitais.

Palavras-chave: Cultura digital. Subjetividade. Educação. Docência.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

ANSIEDADE EM SALA DE AULA: ESTRATÉGIAS PARA REDUZIR O MEDO DE FALAR INGLÊS

Autor(a/es/as): Mariana Ferreira Manoel

Orientador(a): Natália Mariloli Santos Giarola Castro

Resumo:

As emoções podem influenciar o processo de ensino e aprendizagem de línguas adicionais, afetando a participação e o desempenho dos estudantes (Simons e Smiths, 2021; Barcelos, 2022; e De Costa, 2021). O objetivo desta pesquisa foi investigar as emoções que permeiam os estudantes do 1º ano do Ensino Profissional Técnico de Nível Médio (EPTNM) do CEFET-MG, Campus Divinópolis, particularmente em situações de produção oral em inglês. Este estudo é de cunho qualitativo e utilizou, como instrumento para formação do corpus, um questionário semiaberto, possibilitando identificar experiências e percepções relacionadas ao medo de cometer erros e à baixa autoconfiança. Além disso, estratégias pedagógicas, como atividades colaborativas, feedback encorajador e jogos, estão sendo implementadas nas aulas de inglês para criar um ambiente mais acolhedor e motivador para os aprendizes. Os resultados parciais indicam que a maioria dos participantes manifesta receio de ser julgada pelos colegas ao falar inglês, associando à oralidade emoções predominantemente negativas, tais como nervosismo, ansiedade, medo, vergonha e insegurança. Entretanto, também emergiram emoções positivas, como satisfação, confiança, alegria e orgulho, especialmente entre estudantes que demonstram maior domínio da língua alvo. A análise sugere que o nível de proficiência influencia diretamente as emoções associadas à oralidade: quanto maior for a competência linguística, maior a tendência a vivenciar sentimentos positivos. Paralelamente, estamos implementando estratégias pedagógicas, como atividades colaborativas, jogos e feedback encorajador, com vistas a promover um ambiente mais acolhedor e motivador. Desse modo, este estudo contribui para a formação de práticas pedagógicas mais inclusivas e eficazes, além de ampliar a literatura sobre o papel das emoções no ensino de língua inglesa. As estratégias desenvolvidas podem ser adaptadas a diferentes contextos educacionais.

Palavras-chave: Emoções na aprendizagem. Oralidade em inglês. Práticas pedagógicas.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

IMPLEMENTAÇÃO DO NÍVEL DE MICROARQUITETURA DE UM PROCESSADOR USANDO PLATAFORMA DE FPGA

Autor(a/es/as): Nathan Lucas Ferreira Cunha

Orientador(a): Nelson Alexandre Estevão

Resumo:

Este projeto propôs o desenvolvimento de uma microarquitetura de processador em plataforma FPGA com objetivo educacional, visando preencher uma lacuna na formação de técnicos em eletroeletrônica que, embora familiarizados com linguagens de programação de alto nível, também demandam a compreensão sobre a execução física das instruções no hardware. A metodologia adotada baseou-se na implementação da arquitetura proposta no livro “Organização Estruturada de Computadores”, do autor A. S. Tanenbaum, abrangendo desde o nível de portas lógicas até o conjunto de instruções (ISA), utilizando linguagem VHDL para descrição de componentes e uma placa de desenvolvimento de FPGA para síntese, implementação e testes. O trabalho envolveu a elaboração de roteiros detalhados que permitiram replicar toda a microarquitetura, incluindo unidade lógica aritmética, caminho de dados e interpretação de microinstruções. Como principal resultado, a adição de um bit de controle para inversão do barramento B na ULA possibilitou a execução de operações anteriormente não suportadas, como subtração direta (A-B), reduzindo em um ciclo de clock fixo operações de divisão e subtração, otimizando o desempenho computacional. Adicionalmente, a modificação permitiu a eliminação de microinstruções redundantes, liberando espaço na memória de controle para expansão de funcionalidades. Concluiu-se que a melhoria implementada, embora demandasse adaptações na microarquitetura, como a expansão do registrador de instruções microprogramadas (MIR), trouxe ganhos significativos de performance e eficiência no uso de recursos de hardware. O projeto também proporcionou imersão prática no método científico, desenvolvimento de habilidades em projeto integrado hardware-software e conscientização sobre os desafios reais da eletrônica digital.

Palavras-chave: Microarquitetura. Eletrônica Digital. FPGA.

Área do Conhecimento: Engenharias

INSPEÇÃO PREDIAL COM FOCO EM ANOMALIAS FUNCIONAIS PARA UM EDIFÍCIO HISTÓRICO DE BELO HORIZONTE

Autor(a/es/as): Caio Luiz Acácio Severino; Emillainy Rillary Barcelos Rodrigues;
Raquel Gomes Marra

Orientador(a): Rachel Jardim Martini Santos e Júlia Amâncio Fonseca

Resumo:

O patrimônio histórico é um pilar essencial que conecta o passado, presente e futuro de uma sociedade, funcionando como um elo entre gerações ao preservar as tradições e modos de vida anteriores, dar sentido à identidade cultural de hoje e garantir que as futuras gerações tenham acesso a essa memória. Sua preservação é crucial para a identidade coletiva e contribui para o progresso social e econômico. Conforme estabelece a Carta do ICOMOS, é essencial a realização de diagnósticos que envolvam análises qualitativas, baseadas na observação sensorial de alterações e processos de degradação dos materiais, de modo a subsidiar ações efetivas de preservação. Devido às mudanças climáticas atuais, este cenário de degradação dos edifícios históricos pode ser agravado. Nesse contexto, o grupo PRISMAH (Projeto de Inspeção de Monumentos e Arquiteturas Históricas) realiza inspeções em edificações históricas e segue a metodologia estabelecida pela NBR 16747/2020, com o objetivo de identificar e catalogar manifestações patológicas. O presente estudo foca nas anomalias funcionais, manifestações patológicas com perda de desempenho relacionada ao envelhecimento natural. Em junho de 2025, o grupo realizou vistoria no patrimônio denominado “Casa Azul”, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa edificação, construída no século XX, integra o Circuito Liberdade, que reúne diversos exemplares arquitetônicos e históricos tombados ao nível estadual, dada sua relevância para a história e a cultura de Minas Gerais. O bem analisado apresenta a ocorrência de diversas anomalias funcionais, sendo que os deslocamentos, fiação exposta e sujidades foram as principais manifestações patológicas observadas. Nesse contexto, essas constatações são cruciais para orientar futuras manutenções e intervenções, garantindo a preservação do edifício e a continuidade de seu legado histórico e cultural.

Palavras-chave: Casa Azul. Funcionais. Circuito Liberdade.

Área do Conhecimento: Engenharias

UMA DÉCADA DAS COTAS NOS CURSOS TÉCNICOS DO CEFET-MG: AVALIAÇÃO DO PERFIL E TRAJETÓRIA DOS ESTUDANTES COTISTAS DE 2013 A 2023

Autor(a/es/as): Ana Vitória Gonzalez Pereira e Gabriel Augusto Rocha Silva

Orientador(a): Nelson Nunes dos Santos Júnior e Myrlna Lorena Figueiredo Almeida

Resumo:

A partir da Lei nº 12.711, de 2012, a Lei de Cota, que instituiu as cotas nas Instituições Federais de Ensino nos cursos técnicos e superiores, mudou-se todo o panorama dessas instituições. A inclusão proporcionada pelo acesso de parcela da população que antes se via excluída desses equipamentos acadêmicos alterou a vida pessoal e profissional desses estudantes que chegaram trazendo novas perspectivas e novos desafios às escolas federais. No CEFET-MG, pouco foi divulgado sobre como a instituição se adequou a essa nova formatação e como, desde então, tem sido a trajetória dos cotistas nas salas de aula dessa centenária escola. O trabalho, que se iniciou com a aprovação na Bolsa de Complementação Educacional de 2024, realizou um questionário, respondido por 191 estudantes e egressos, e recebeu dados da Secretaria de Registro Escolar para análise. O objetivo do projeto, em 2025, é realizar entrevistas em profundidade com alguns dos respondentes do questionário, analisar os dados institucionais fornecidos e redigir um livro com o material para divulgação das pesquisas e da trajetória acadêmica dos cotistas do ensino técnico no CEFET-MG desde o início da caminhada acadêmica desses estudantes, em 2013, até 2023, quando se completaram dez anos do primeiro acesso. Esperamos compreender a trajetória desses estudantes que acessaram o CEFET-MG por meio de cotas. As informações investigadas serão compartilhadas com os órgãos institucionais responsáveis pelo acesso e permanência de discentes e com a comunidade escolar, com vistas a auxiliar a permanência com qualidade dos estudantes cotistas que ingressarão nos anos vindouros.

Palavras-chave: Cotista. Educação. Curso Técnico.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO DOS ESTUDANTES NEGROS DO ENSINO MÉDIO

Autor(a/es/as): Rodrigo Santos Souza e Gabriel Nunes Ribeiro

Orientador(a): Nelson Nunes dos Santos Júnior

Resumo:

O projeto de pesquisa “Processos de socialização dos estudantes negros do ensino médio” tem como objetivo compreender os processos de socialização dos estudantes da Escola Estadual Doutor Paulo Diniz Chagas e as diferenças nos processos de socialização entre estudantes negros e brancos e promover discussões sobre a temática étnico-racial por meio de oficinas. A investigação se dará por meio de estudo bibliográfico e aplicação de questionário. O formulário foi produzido e aplicado pelos bolsistas do projeto na sala de informática da escola. A análise de dados obtidos através dos questionários será comparada com a bibliografia e os resultados serão apresentados em formato de relatório para a direção da escola, propondo também ações para lidar com as dificuldades identificadas. Após a análise dos resultados, com base nas respostas, ocorrerão as oficinas realizadas pela equipe do projeto com os estudantes. Ao estudarmos os temas racismo e socialização, isolamento de estudantes negros x racismo, timidez e introversão na presença do racismo, esperamos encontrar dados que nos permitam a aplicação de ações que, junto aos setores responsáveis na escola, reduzam a prática do racismo entre estudantes e promovam reflexões sobre o tema junto à comunidade escolar. A expectativa é de que a pesquisa também sensibilize os discentes para uma socialização mais saudável e consciente a partir do momento de acesso e durante toda sua trajetória acadêmica e pessoal. Esperamos que os setores responsáveis pela saúde mental, acolhimento e permanência dos estudantes, a partir dos dados colhidos e das sugestões dos jovens, possam realizar ações regulares e preventivas contra o racismo e o isolamento dos jovens negros. Esse ambiente que não apenas reproduz, mas amplia o racismo da sociedade, necessita cada vez mais de práticas antirracistas para que as condições de aprendizagem entre aqueles que acessam o mundo acadêmico sejam equânimes.

Palavras-chave: Socialização. Antirracismo. Negros.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

EVENTOS AFROCENTRADOS NO CAMPUS NOVA SUÍÇA DO CEFET-MG

Autor(a/es/as): Beatriz Oliveira Parzeweski de Azevedo

Orientador(a): Nelson Nunes dos Santos Júnior e Juliana Azevedo Pacheco

Resumo:

O projeto tem como objetivo promover, mensalmente, eventos temáticos com foco em perspectivas afrocentradas no CEFET-MG. Esses encontros são organizados por bolsistas do Programa de Bolsa de Complementação Educacional (BCE) com a supervisão do coletivo Cefet Negro. Cada evento contará com convidados negros da comunidade externa ou da comunidade cefetiana para discutir temas relevantes às experiências da população negra no Brasil, na educação e no combate ao racismo. A iniciativa visa criar um espaço de debate e aquilombamento, contribuindo para a formação integral dos participantes e fortalecendo uma cultura institucional antirracista. O CEFET-MG, como muitas instituições brasileiras, reflete o racismo estrutural presente em nossa sociedade. A ausência de debates regulares e estruturados sobre questões raciais, bem como a escassez de práticas que promovam a aplicação da Lei 10.639/2003, revela a necessidade de iniciativas educativas e culturais que abordem essas questões. Além disso, há uma carência de espaços de representatividade para estudantes negros, onde possam compartilhar experiências, fortalecer suas identidades e discutir soluções para problemas relacionados ao racismo. O projeto tem entre seus objetivos engajar estudantes e servidores da Instituição em discussões sobre temas raciais e culturais e fomentar a aplicação da Lei 10.639/2003 através de atividades educativas. O projeto proporcionou a realização de um evento sobre o Mês Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, em julho, e a participação do coletivo na V Semana de Letras do CEFET-MG, em junho. Outras atividades ainda serão realizadas para promovermos o reconhecimento das diversas identidades, das ricas ancestralidades, dos desafios enfrentados e das estratégias de resistência das pessoas negras.

Palavras-chave: Cefet Negro. Antirracismo. Negros.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE (API) INTUITIVA PARA FACILITAR O APRENDIZADO DE ACIONAMENTOS ELÉTRICOS

Autor(a/es/as): Luísa Soares Gonçalves e Ruan Miguel Calixto de Oliveira

Orientador(a): Neolmar de Matos Filho e Bruno Macedo Gonçalves

Resumo:

A disciplina de Acionamentos Elétricos no curso técnico em Eletrotécnica apresenta desafios interessantes aos alunos devido aos riscos com a manipulação dos componentes reais e à complexidade dos conceitos exigidos pela disciplina, o que demanda uma didática inovadora aliada à segurança, praticidade e eficiência no desenvolvimento do ensino. Esta pesquisa desenvolveu uma interface intuitiva capaz de simular um ambiente virtual para os componentes das bancadas da disciplina, permitindo que os futuros técnicos realizem as práticas em um ambiente virtual e analisem os resultados sem a necessidade do contato físico com os componentes reais. A API permite a movimentação dos dispositivos em um ambiente de simulação, oferecendo flexibilidade para uma montagem segura de diferentes diagramas, fornecendo um retorno visual e numérico em tempo real sobre o funcionamento dos circuitos, inclusive contendo os cálculos necessários para reproduzir o comportamento de dispositivos das bancadas. Foram utilizadas ferramentas como Visual Studio, Unity, Code e Inkscape, proporcionando uma integração entre a programação de back-end e os recursos gráficos interativos. Espera-se, com isso, proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizado seguro, acessível e dinâmico, com a consolidação dos conceitos teóricos e práticos, podendo inclusive ampliar a utilização dessas ferramentas para outras disciplinas do curso. A pesquisa promoveu entre os bolsistas o desenvolvimento de habilidades em programação, o trabalho em equipe e a resolução de problemas. Isso posto, concluímos que essa pesquisa contribuirá significativamente para a modernização do ensino da disciplina técnica de Acionamentos Elétricos, ampliando as possibilidades de aprendizado para os alunos da instituição.

Palavras-chave: Acionamentos Elétricos. Interface. Simulação.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE PARA SIMULAÇÃO DE COMPONENTES ELETROMECAˆNICOS EM ACIONAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS

Autor(a/es/as): Pedro Henrique Rodrigues de Oliveira e Diogo Augusto Reis Gonçalves

Orientador(a): Neolmar de Matos Filho e Bruno Macedo Gonçalves

Resumo:

Esta pesquisa realizou uma interface para simular dispositivos usados em acionamentos de motores elétricos, visando tornar o ensino da disciplina de Acionamentos Elétricos mais seguro, acessível e dinâmico. Visando a redução dos riscos inerentes ao manuseio de dispositivos reais, como contatores, motores, relés, botoeira etc., buscando proporcionar aos alunos do curso técnico em Eletrotécnica uma experiência prática e interativa. A metodologia utilizada foi baseada no estudo de dispositivos, cujas características técnicas foram representadas digitalmente por meio de linguagens de programação C# e da engine Unity, com suporte do Visual Studio Code e arquivos JSON para armazenamento de dados. O processo desenvolveu-se através de implementações lógicas de funcionamentos e testes de validação que compararam os resultados das simulações com o comportamento real dos dispositivos em laboratório. O resultado gerado consiste em um aplicativo com cenas interativas que demonstram diferentes circuitos, como motor trifásico em partida direta, chave reversora, motor monofásico, sistemas de iluminação simples etc., possibilitando ao aluno compreender conceitos complexos de forma intuitiva e segura. A pesquisa também fomentou competências em programação, trabalho colaborativo e desenvolvimento de software, preparando os bolsistas para os desafios do mercado de trabalho nas áreas de eletrotécnica e tecnologia da informação. O projeto visa consolidar-se como ferramenta complementar no processo de ensino-aprendizagem, ampliando a eficiência, a segurança e a motivação dos discentes.

Palavras-chave: Simulação. Eletromecânica. Ensino.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

OPORTUNIDADES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EXECUÇÃO DE MODELOS DE LINGUAGEM EM GPUS

Autor(a/es/as): César Henrique Resende Soares e Getúlio Mendes

Orientador(a): Nestor Dias de Oliveira Volpini

Resumo:

A crescente demanda por modelos de linguagem de larga escala (LLMs) impõe desafios significativos quanto ao consumo energético em ambientes de processamento com GPUs. Diversas estratégias têm sido propostas para mitigar esse impacto, destacando-se a quantização para formatos de menor precisão, como INT4 e INT8, que reduzem o tamanho dos modelos e aceleram a inferência. O uso de técnicas de escalonamento dinâmico de frequência e voltagem (DVFS) permite ajustar o desempenho da GPU conforme a complexidade da tarefa, economizando até 30% de energia. Frameworks como o DynamoLLM reconfiguram clusters de inferência de forma adaptativa, alcançando reduções médias de 52% no consumo energético e 38% nas emissões de carbono. Sistemas como o throtLL'eM utilizam previsões de carga para ajustar a frequência da GPU com base em características da entrada, resultando em economia de até 43,8%. A adoção de arquiteturas serverless e o offloading de consultas para bancos vetoriais evitam inferências desnecessárias, otimizando o uso dos recursos. Além disso, modelos menores e especializados, como LLaMA-3.2-1B, demonstram ser até seis vezes mais eficientes que alternativas maiores em tarefas simples. Por fim, estratégias de decodificação e frameworks otimizados, como o vLLM, podem reduzir o consumo energético em até 73%, evidenciando que a eficiência energética na execução de LLMs é viável por meio de abordagens técnicas integradas e inteligentes. O estudo da economia energética, sempre que possível, minimiza a poluição gerada por fontes não renováveis. Por outro lado, a Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como uma das maiores consumidoras desse recurso, demandando atenção especial quanto à sustentabilidade de sua operação. Dessa forma, nosso estudo, até o momento teórico, estabeleceu oportunidades concretas de economizar energia na execução de modelos LLM em GPUs, contribuindo para a redução do impacto ambiental e promovendo práticas computacionais mais responsáveis.

Palavras-chave: Eficiência. Inferência. Otimização.

Área do Conhecimento: Engenharias

LEIA MULHERES: PELA CONSTRUÇÃO DE UM CÂNONE LITERÁRIO FEMININO

Autor(a/es/as): Isadora Belo Ferreira; Raílla Morais Martins; Clara Muniz de Oliveira Misquita

Orientador(a): Juliane Ferraz Oliveira

Resumo:

O presente Projeto de Iniciação Científica propõe a investigação e construção de um cânone literário brasileiro exclusivamente feminino dos últimos 300 anos, partindo do século XXI e chegando ao século XIX. O objetivo é tentar rastrear as produções literárias de mulheres de cada século, relacionando-as às principais transformações de cada período histórico. Para isso, serão apontadas especificidades do contexto político e social de cada um dos séculos envolvidos na pesquisa. Primeiramente, o trabalho procurará definir o conceito de cânone literário e os métodos de delimitação de sua composição. Logo após, o projeto delimitará o que é compreendido como produção literária feminina, tendo como foco a autoria dos textos. Por meio da descrição dos múltiplos contextos dos diferentes séculos em foco, serão apontados os principais acontecimentos políticos, artísticos e culturais de cada um dos períodos em estudo. A partir desse parâmetro, serão rastreadas obras que se relacionem de modo direto ou indireto com esses eventos, refletindo sobre eles, questionando alguns de seus aspectos ou endossando ideias que circulam em cada momento. Por fim, ao explorar esses temas, o trabalho busca lançar luz sobre a participação de mulheres como autoras de suas próprias histórias e também das histórias de outros sujeitos, ajudando a repensar o seu próprio lugar na Literatura e, conseqüentemente, refletindo sobre o lugar do homem como 'sujeito universal', que pode falar e fala sobre tudo de um ponto de vista considerado durante muito tempo 'neutro'.

Palavras-chave: Literatura. Literatura Brasileira. Cânone Literário Brasileiro.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

CLUBE DE LEITURA LITERÁRIA - TRAVESSIA

Autor(a/es/as): Miguel Augusto Teixeira Carvalho; Manoela Vitoria Miguel Pereira; Railla Morais Martins; Andrey Zacarias Carvalho

Orientador(a): Juliane Ferraz Oliveira

Resumo:

O projeto de extensão “Clube de Leitura Literária” propõe iniciativa imersiva em leituras literárias, que extrapolem as obras canônicas tratadas em sala de aula pelos professores de Língua Portuguesa/Literatura. O projeto intenciona o aprofundamento da leitura e compreensão de textos que, por falta de tempo hábil e demanda de trabalho com os demais conteúdos, ficam fora do escopo de trabalho no Ensino Regular. O objetivo geral do projeto é promover ações educativas que estimulem a leitura de textos literários. Os objetivos específicos são: i) ler um livro de literatura por mês; ii) promover discussões literárias a cada livro lido; iii) estimular o hábito da leitura literária junto às comunidades interna e externa do CEFET MG; iv) fomentar a formação do pensamento crítico a partir das discussões propostas; v) criar um espaço seguro e acolhedor onde as leitoras e leitores possam compartilhar as suas opiniões. A metodologia proposta são encontros semanais para as discussões das obras selecionadas e proposição de debates e discussões a respeito de cada uma das obras lidas durante o período. Entre os resultados, parcialmente, alcançados da ação de extensão está cumprir papel adjuvante ao trabalho com a Literatura no Ensino Regular. Por meio da familiarização com a linguagem literária, esse projeto de extensão auxilia os participantes a compreenderem de forma mais simples os diversos textos dos mais variados gêneros literários. Isso tem possibilitado uma maior integração de seus partícipes nas discussões literárias, bem como tem possibilitado que sejam cada vez mais hábeis na compreensão de textos de quaisquer naturezas.

Palavras-chave: Clube de Leitura. Clube Travessia. Literatura.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

ESCRITÓRIO PÚBLICO DE ENGENHARIA: ATENDIMENTO EM CURVELO - MG

Autor(a/es/as): Eduardo Pereira Leite; Thalison Rodrigo Silva Pinheiro Santos;
Leandro Silva Fernandes

Orientador(a): Patrícia Bhering Fialho e Ana Cecilia Estevão

Resumo:

O Núcleo de Orientação para a Sustentabilidade (NOS), em parceria com o Programa de Educação Tutorial (PET) da Engenharia Civil, Campus Curvelo, realizou no ano de 2025, diversas ações visando a produção da moradia digna, abrangendo, além de Curvelo - MG, o município vizinho, Inimutaba - MG. O objetivo dos projetos é, através da tríade, ensino, pesquisa e extensão, colaborar com o desenvolvimento sustentável dos municípios, especialmente no que diz respeito à produção da moradia digna para a população de baixa renda. Este resumo apresenta um dos atendimentos de engenharia realizados em 2025: o projeto para a Paróquia do bairro Jardim Paraíso. A metodologia do atendimento inclui entrevista inicial para levantamento de necessidades, visita ao lote, levantamento topográfico, estudo da legislação municipal, elaboração do projeto arquitetônico e complementares. Neste trabalho são apresentados como resultados o programa geral de necessidades, relatório de visita ao lote, levantamento topográfico e estudo preliminar do projeto arquitetônico. Os atendimentos realizados pelo escritório público possibilitam a estudantes de engenharia civil, edificações e meio ambiente aplicação prática do conteúdo estudado em sala de aula, e estudo prévio de conteúdos que ainda serão cursados. Além disso, oportunizam contato com a prática profissional de suas respectivas áreas de formação. O contato com comunidades vulneráveis contribui para uma formação humana, crítica e contextualizada, possibilitando a formação de engenheiros e técnicos comprometidos com o desenvolvimento sustentável das cidades nas quais atuam.

Palavras-chave: Moradia Digna. Projetos de Interesse Social. Sustentabilidade.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ESCRITÓRIO PÚBLICO DE ENGENHARIA: ATENDIMENTOS EM INIMUTABA

Autor(a/es/as): Alicia Rodrigues Xavier; Gustavo Gomes; Samuel Tomé Mendes

Orientador(a): Patrícia Bhering Fialho e Ana Cecília Estevão

Resumo:

O Núcleo de Orientação para a Sustentabilidade (NOS), em parceria com o Programa de Educação Tutorial (PET) da Engenharia Civil e o Grupo de Arte e Cultura Kwrep, todos projetos do CEFET-MG, Campus Curvelo, realiza diversas ações visando a produção da moradia digna, abrangendo, além de Curvelo-MG, o município vizinho, Inimutaba-MG. O objetivo dos projetos é prestar Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS). Este resumo apresenta os atendimentos de engenharia realizados em 2025 pelo escritório Inimutaba. A metodologia envolveu capacitações, diagnóstico do município e atendimentos de engenharia. São apresentados como resultados capacitações no Minicurso de ATHIS, Minicurso de Animação Sociocultural, curso de Sustentabilidade e Urbanismo pelo portal do MEC, Aprenda Mais e Curso online de Revit; diagnóstico do município a partir do estudo da legislação e realização de cinco projetos para construção de novas moradias, incluindo elaboração de programa geral de necessidades, visita ao lote, estudo preliminar e projeto para aprovação na prefeitura. As atividades do Escritório Público de Engenharia em Inimutaba, fruto da parceria entre o NOS, PET Engenharia Civil e Grupo Kwrep, confirmaram o potencial da ATHIS como instrumento de desenvolvimento local. Ao longo de 2025, o projeto conduziu capacitações essenciais e diagnosticou as necessidades do município, culminando na elaboração de cinco projetos de construção. Os resultados alcançados demonstram o sucesso da iniciativa e reforçam a relevância da atuação universitária na promoção de soluções técnicas para os desafios sociais de moradia.

Palavras-chave: Moradia digna. Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Sustentabilidade.

Área do Conhecimento: Engenharias

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: ESTUDO DE CASO DAS AÇÕES DO ESCRITÓRIO PÚBLICO QUE ATUA EM CURVELO E INIMUTABA-MG

Autor(a/es/as): Nawhana Lessa Magre Silva e Gustavo de Castro Fernandes Bragança

Orientador(a): Patrícia Bhering Fialho e Ana Cecília Estevão

Resumo:

Considerando o grande número de autoconstruções no Brasil, a Lei Nº 11.888 de 2008 assegura às famílias com até três salários-mínimos a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), gratuita, para o projeto e a construção da moradia. Somando-se aos esforços de garantir a efetivação da Lei, em 2016, no CEFET-MG, Campus Curvelo, foi implementado o Escritório Público de Engenharia por meio do registro como projeto de extensão “Núcleo de Orientação para a Sustentabilidade (NOS)”, que realiza diversas ações para a produção da moradia digna nos municípios de Curvelo-MG e Inimutaba-MG. Diante desse contexto, o objetivo desta pesquisa é analisar as ações promovidas por este Escritório Público de Engenharia e, dessa forma, identificar ações exitosas, desafios, além de propor melhorias e novas ações para este atendimento tão importante para a população destes municípios. Esta pesquisa teve abordagem qualitativa, do tipo descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos, foram utilizados a pesquisa bibliográfica, análise documental e estudo de caso. A metodologia abrangeu cinco etapas, sendo a primeira realizada por meio de um levantamento bibliográfico sobre as políticas públicas de assistência técnica gratuita e a construção de habitações de interesse social. Na segunda etapa, ocorreu a elaboração de roteiros que foram utilizados na coleta de dados. Na terceira etapa, ocorreu a coleta de dados por meio da caracterização documental dos relatórios das ações e dos projetos elaborados pelo Escritório Público em estudo. Na quarta etapa, foi realizada análise dos resultados que demonstraram a relevância e o alcance dos atendimentos deste escritório. Os resultados demonstraram que as ações mais exitosas foram as elaborações de projetos arquitetônicos e de regularização fundiária, oferta de minicursos e ações solidárias com comunidades carentes, em especial na comunidade da Rua Açucena, localizada no município de Curvelo - MG.

Palavras-chave: Habitação. Assistência Técnica. Engenharia.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DE ESPAÇOS URBANOS DE LAZER INFANTIS DO MUNICÍPIO DE CURVELO - MG

Autor(a/es/as): João Pedro Augusto Moreira e Mayra Luíza Santos da Silva

Orientador(a): Patrícia Bhering Fialho e Adriano Gonçalves da Silva

Resumo:

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar as condições de espaços urbanos de lazer infantis do município de Curvelo - MG. Dessa forma, pretende-se promover o livre acesso e o uso destes espaços pela população, sem restrições quanto à deficiência. Nesta pesquisa, foi utilizada a combinação de dois procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica e de campo. A primeira etapa foi realizada por meio do levantamento bibliográfico sobre a inclusão, acessibilidade e pressupostos da ABNT NBR 9050:2020 Versão Corrigida:2021, visando a sua aplicação em espaços públicos de lazer infantil. A segunda etapa foi composta pela coleta de dados e análise dos espaços escolhidos. Entre os 16 espaços de lazer infantis do município, foram escolhidos dois com maior movimentação de pessoas, o parque infantil da Avenida Integração, Centro, e o parque da Lagoa Mr. James, Bairro Bandeirantes. Nestes espaços, foram avaliados elementos como mobiliários, acesso a brinquedos, sinalizações, condições de pisos, guias, rampas, passeios, vegetações e equipamentos urbanos, como placas, lixeiras, além de levantados os históricos dos locais e as possíveis modificações ocorridas com o tempo. Na terceira etapa, foram alcançados os resultados, que apontaram que entre os 16 espaços de lazer, somente um possui brinquedos com acessibilidade. Os dois parques escolhidos, apesar de terem sido construídos recentemente e passarem por constante manutenção, ainda apresentam itens em não conformidade com a norma de acessibilidade, como ausência de sinalizações de alerta, tátil e direcional, dimensionamento incorreto de bancos, escorregadores sem dupla altura no corrimão da escada, inadequações nas características de rampas de acesso, dentre outros. Dessa forma, fazem necessárias providências para adequações destes espaços, contribuindo para o acesso e segurança de todos.

Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão. Parques.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

ESTUDO E CONCEPÇÃO DE EXPERIMENTOS EM FÍSICA MODERNA PARA SEREM UTILIZADOS COMO MOTIVAÇÃO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Autor(a/es/as): Anthony Luiz Mantoani

Orientador(a): Paulo Azevedo Soave e Mateus Antunes Oliveira Leite

Resumo:

O projeto teve como objetivo desenvolver experimentos de Física Moderna, inicialmente para o Laboratório de Física do CEFET-MG, campus Araxá, visando suprir a carência de práticas experimentais nessa área, e, posteriormente, disponibilizar a outras instituições. Num primeiro momento, desenvolveu-se uma pesquisa de experimentos em potencial que pudessem ser desenvolvidos dadas as restrições orçamentárias. Isso limitou bastante as possibilidades, juntamente com as restrições na seleção de experimentos baseados em critérios de segurança. Foram selecionadas quatro propostas de montagens: espectrógrafo, movimento browniano, tubo de Thomson e efeito fotoelétrico interno. Baseado nas referências e vídeos encontrados na internet, tentou-se a montagem no laboratório, porém os dois primeiros mostraram-se inviáveis por limitações financeiras e técnicas, como baixa intensidade luminosa e necessidade de equipamentos especializados, no caso do espectrógrafo, e dificuldades de visualização e altos custos na obtenção de equipamento adequado, no caso do movimento browniano. O tubo de Thomson, apesar de viável conceitualmente, apresentou riscos elevados durante a manipulação de televisores com tubos de raios catódicos, o que levou ao seu descarte. Em contrapartida, o experimento do efeito fotoelétrico interno obteve êxito, resultando na construção de um dispositivo simples, de baixo custo e de fácil reprodução, baseado em LEDs e amplificação eletrônica. O aparato demonstrou, de forma clara, a quantização da absorção de fótons por semicondutores e apresentou forte potencial didático para o ensino de conceitos fundamentais da mecânica quântica, sendo assim, o experimento foi escolhido e montado. Assim, concluiu-se que, mesmo diante de restrições financeiras e estruturais, é possível desenvolver soluções criativas e eficazes para o ensino de Física Moderna, tornando o aprendizado mais acessível, dinâmico e significativo.

Palavras-chave: Física Moderna. Experimento. Escolas Públicas

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ANÁLISE COMPARATIVA DA PERDA DE CARGA EM BOMBAS HIDRÁULICAS

Autor(a/es/as): Amanda Lebourg Batista Glória e Anna Lyvia Feliciano de Melo

Orientador(a): Valéria Antônia Justino Rodrigues e João Marcos Guimarães Rabelo

Resumo:

A perda de carga em bombas refere-se à energia hidráulica perdida pela água ao circular por uma tubulação devido ao atrito com as paredes do tubo e a componentes como válvulas e curvas. A perda de carga modifica a pressão, causando uma redução à medida que ele se move pelo sistema, sendo classificada em contínua (metros de tubos) ou localizada (singularidades e conexões). Nos sistemas de bombeamento, deve-se atentar principalmente para o trecho da sucção devido aos efeitos da cavitação. Construções localizadas dentro das zonas de fornecimento de água pela concessionária podem ter pressão insuficiente dependendo da altura ou localização no terreno. Para verificar se a pressão é suficiente para levar água até o reservatório, é necessário dimensionar o sistema de bombeamento. O cálculo da perda de carga pode ser realizado por meio de equações hidráulicas ou por meio de ábacos encontrados na literatura técnica. A escolha do método de cálculo pode subestimar o valor da perda de carga, causando menor disponibilidade de energia para o escoamento do fluxo de água. O estudo foi realizado utilizando o projeto arquitetônico de uma edificação multifamiliar localizada em um ponto do terreno com pressão insuficiente para que a água chegue ao reservatório superior. Foi elaborada a representação do projeto do sistema de bombeamento utilizando o software AutoCad versão estudantil. A comparação entre os métodos será realizada utilizando a equação universal (equação de Darcy-Weisbach) e o ábaco de Flamant. O fator de atrito para a equação universal será obtido por meio do diagrama de Moody. Por meio dos resultados, será observado em qual dos métodos apresenta maior segurança para atender à pressão necessária para fornecer água em quantidade suficiente para os usuários da edificação.

Palavras-chave: Bombas Hidráulicas. Pressão Disponível. Perda de Carga.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTUDO DA DECOMPOSIÇÃO DA MARTENSITA EM FERRITA E CEMENTITA EM AÇOS DE MÉDIO CARBONO

Autor(a/es/as): Maria Isabela França Pereira

Orientador(a): Wanderley Xavier Pereira e Eduardo Pereira da Silva

Resumo:

Os tratamentos térmicos desempenham papel essencial na engenharia de materiais por possibilitarem o ajuste, a melhoria e o controle de propriedades mecânicas em função das exigências de desempenho impostas pela indústria. Dentre os diferentes processos disponíveis, a têmpera destaca-se por promover a transformação da austenita em martensita por meio de um resfriamento rápido, originando uma microestrutura caracterizada por elevada dureza, alta resistência e natureza metaestável. Contudo, essa microestrutura apresenta tensões internas significativas e instabilidade, fatores que favorecem sua decomposição durante reaquecimentos controlados ou exposições a determinadas faixas de temperatura. Nesses casos, a martensita pode reverter em austenita e, posteriormente, decompor-se em ferrita e cementita por mecanismos difusionais. A cinética dessa transformação é fortemente influenciada pela temperatura de tratamento, pelo tempo de exposição e pela composição química da liga, resultando em impactos diretos sobre o desempenho final do aço. O presente estudo tem como objetivo principal investigar a decomposição da martensita em ferrita e cementita em aços de médio carbono, analisando de forma sistemática a influência de diferentes condições de tratamento térmico. Foram selecionados aços representativos dessa classe, permitindo avaliar o papel da composição química na reversibilidade martensítica e nos mecanismos de decomposição subsequentes. Os corpos de prova serão submetidos a ciclos controlados de aquecimento e resfriamento, seguidos de caracterização microestrutural por microscopia óptica e ensaios de microdureza. Espera-se, com os resultados, não apenas aprofundar a compreensão sobre a estabilidade e a transformação da martensita, mas também fornecer subsídios técnicos que orientem a aplicação de tratamentos térmicos otimizados em ligas ferrosas de médio teor de carbono, ampliando seu potencial de utilização em componentes que exigem elevada confiabilidade.

Palavras-chave: Martensita. Tratamento térmico. Microestrutura.

Área do Conhecimento: Engenharias

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ÓPTICA DE ARGILAS APLICADAS EM COBERTURA DE PAPEL

Autor(a/es/as): Diogo Gomide Marçal

Orientador(a): Paulo Renato Perdigão de Paiva

Resumo:

O objetivo deste estudo foi avaliar as mudanças nas propriedades do papel em função do seu envelhecimento, quando é utilizado o caulim para recobrimento. Inicialmente, o caulim foi caracterizado por meio de espectroscopia na região do UV-Vis, difração de raios X (DRX) e fluorescência de raios X (FRX). Para a avaliação do envelhecimento, foi desenvolvida uma câmara específica equipada com lâmpada UV, com resistências incandescentes (30–60 W) e um sistema de controle de temperatura e umidade baseado em Arduino, operando a 60 °C e umidade relativa superior a 80%. Foram preparadas pastilhas de tintas à base de caulim e reagentes específicos com o objetivo de avaliar a evolução da degradação e também foi avaliado o envelhecimento de folhas recentes. As análises foram conduzidas em intervalos mensais ao longo de cinco meses. Os resultados da caracterização do caulim in natura revelaram uma reflectância em torno de 80%, entre os comprimentos de onda de 400 e 720 nm. E os resultados obtidos por DRX e FRX não indicaram a presença de contaminantes, confirmando que a única fase mineral presente era a caulinita. Após etapas de envelhecimento, observou-se o amarelamento tanto das amostras de tinta quanto das folhas. A confirmação visual desse comportamento foi obtida por meio da comparação com papéis datados de 1960, 1990 e 2000. Os resultados obtidos por DRX e FRX das pastilhas indicaram a formação de cloretos ao longo do processo de envelhecimento, sugerindo que esses compostos são, possivelmente, os principais agentes responsáveis pela degradação do papel. O envelhecimento das pastilhas também foi corroborado pelas análises de UV-Vis, que mostraram uma diminuição na reflectância das amostras, quando comparadas com o caulim. A pesquisa culminou no desenvolvimento de um protocolo de envelhecimento acelerado e na formulação de materiais-modelo, os quais permitem investigar, de maneira controlada, os mecanismos envolvidos na degradação e no amarelamento de papéis revestidos.

Palavras-chave: Papel. Recobrimento. Caracterização química e óptica.

Área do Conhecimento: Engenharias

CARDINALIDADE DA UNIÃO FINITA DE CONJUNTOS FINITOS

Autor(a/es/as): Camila Ferreira de Souza e Luan Victor Souza Santos

Orientador(a): Pedro Henrique Pereira Daldegan e Jeanne Carmo Amaral

Resumo:

A união de conjuntos representa uma operação fundamental na Matemática, indispensável em várias áreas do conhecimento. Sua compreensão intuitiva é facilitada pelos diagramas de Venn, que ilustram visualmente as operações entre conjuntos, como união, interseção e complemento, de forma clara e acessível. No entanto, essa ferramenta apresenta limitações quando o número de conjuntos aumenta, especialmente na representação gráfica da união de quatro ou mais conjuntos, dificultando sua leitura e compreensão. Para contornar essas dificuldades, é necessário recorrer a uma abordagem mais formal e algébrica. Nesse contexto, destaca-se o estudo da cardinalidade da união finita de conjuntos finitos, que leva ao famoso resultado conhecido como Princípio da Inclusão-Exclusão (PIE). Este princípio é amplamente utilizado na Análise Combinatória para resolver problemas de contagem, na Teoria de Conjuntos para determinar o número de elementos em uniões com sobreposições, na Probabilidade para calcular a chance de eventos não mutuamente exclusivos, evitando contagens duplicadas, além de ser fundamental em algoritmos de computação, como na manipulação de conjuntos e na resolução de problemas em Teoria de Grafos. Também é relevante na Estatística, onde permite análises precisas envolvendo múltiplas categorias ou grupos de dados. O objetivo desta abordagem é aprofundar o entendimento do PIE dentro da Teoria de Conjuntos, analisando suas aplicações, potencialidades e limitações, especialmente na representação gráfica por meio dos diagramas de Venn. Como resultado, foram apresentados os diagramas de Venn generalizados e uma demonstração do PIE usando a Teoria de Multiconjuntos e a Indução Matemática. Além disso, ilustrou-se com exemplos práticos a aplicação do PIE na resolução de problemas de contagem e análise de conjuntos.

Palavras-chave: Princípio da Inclusão-Exclusão. Teoria de Conjuntos. Cardinalidade.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

DESENVOLVIMENTO DE UM ARRANJO LUMINOSO DE BÚSSOLAS PARA A VISUALIZAÇÃO DO CAMPO MAGNÉTICO

Autor(a/es/as): Leticia da Fonseca Lopes

Orientador(a): Pedro Rodrigues de Almeida III

Resumo:

Em estado preliminar, esse projeto objetiva desenvolver arranjo luminoso de bússolas para a visualização do campo magnético e possibilitar aos discentes do CEFET/MG avaliar de forma qualitativa e quantitativa os fenômenos relacionados ao magnetismo. A montagem consistirá em um conjunto de bússolas, com um LED azul e um LED vermelho acoplados, respectivamente, aos polos sul e norte magnético da bússola. No eixo de rotação da bússola será fixado um sensor de campo magnético (Sensor Hall 49e). Esse conjunto de bússolas ficará entre duas placas de acrílico para possibilitar a visualização da orientação das agulhas das bússolas com o campo magnético que se deseja visualizar. Ao se orientar de acordo com as linhas de campo magnético, as bússolas indicarão, pelas luzes vermelhas e azuis, a orientação desse campo magnético. O sensor de campo magnético medirá a intensidade do campo magnético no ponto central de cada uma das bússolas, permitindo assim controlar a intensidade da luminosidade dos LEDs em cada ponto do arranjo, de modo a indicar a intensidade do campo magnético pela luminosidade dos LEDs. Utilizando microcontroladores Arduino, iremos determinar a intensidade do campo magnético gerado por determinada fonte (um ímã, bobina circular, um solenoide etc.), isso será possível utilizando os sensores Hall 49e, que têm a capacidade de medir campos magnéticos com intensidade de, aproximadamente, até 120 mT, valor suficiente para os campos magnéticos que pretendemos trabalhar. Nesse momento, a execução do projeto se encontra dentro do cronograma proposto.

Palavras-chave: Magnetismos. Arduíno. Ensino de Física.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

DESENVOLVIMENTO DE UM APARATO EXPERIMENTAL SOBRE O EFEITO DOPPLER

Autor(a/es/as): Dharly Victória Batista Reis

Orientador(a): Pedro Rodrigues de Almeida III

Resumo:

O Efeito Doppler é um fenômeno que ocorre quando há uma mudança na frequência ou no comprimento de onda de uma onda percebida por um observador, causada pelo movimento relativo entre ele e a fonte emissora da onda. Esse efeito é observado em diversos tipos de ondas, como ondas sonoras. Quando o observador está parado, ocorre uma compressão ou uma expansão das ondas no meio em que elas se propagam. Isso gera uma alteração na frequência percebida, mesmo que a frequência emitida pela fonte não mude. Para o desenvolvimento do aparato experimental para observar esse fenômeno da física, fez-se necessário a montagem dessas duas estruturas, a de um observador e de uma fonte emissora, e elas foram feitas através da programação em Arduino, que é uma plataforma de hardware e software que é amplamente utilizado na área de automação e eletrônica por possuir uma grande versatilidade e facilidade de desenvolvimento de projetos. Utilizando o sensor de som KY-037 acoplado a um Arduino Uno e uma protorboard, fez-se possível a montagem de um programa que fez com que o sensor de som KY-037 conseguisse detectar frequências de até 20 kHz. Para desenvolver esse código no Arduino, foi utilizada uma versão discreta e otimizada da Transformada de Fourier, que é uma técnica matemática usada para analisar sinais. Essa técnica permite decompor um sinal em suas frequências constituintes, facilitando a identificação e a interpretação de padrões ou características específicas. O projeto cumpriu em partes seu objetivo de demonstrar o Efeito Doppler, evidenciado pelo valor de frequência percebida quando o carrinho emissor de som atingia a distância mínima detectada pelo sensor ultrassônico HC-SR04.

Palavras-chave: Efeito Doppler. Arduino. Ensino em Física.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA NA PLATAFORMA ARDUÍNO: VISCOSÍMETRO DE STOKES

Autor(a/es/as): Dharly Victória Batista Reis

Orientador(a): Pedro Rodrigues de Almeida III

Resumo:

Em estado preliminar, esse projeto objetiva desenvolver uma montagem experimental, com aquisição autônoma de dados, que possibilite avaliar de forma qualitativa e quantitativa os fenômenos relacionados à Lei de Stokes. Do ponto de vista prático, será automatizada a aquisição de dados, utilizando a plataforma Arduino, de um sistema capaz de medir o instante da passagem de um objeto. Para isso, será usado um sensor de luminosidade que estará constantemente iluminado pela luz proveniente de um laser. Quando uma esfera passar entre o laser e o sensor de luminosidade, a intensidade luminosa medida pelo sensor de luminosidade diminuirá (devido à sombra criada pela esfera) e então será determinado o instante da passagem da esfera na posição do sensor de luminosidade. A determinação dos instantes de tempo em que a esfera alcança certas posições, em seu movimento, possibilitará a determinação da velocidade desta esfera e, utilizando a Lei de Stokes, será possível determinar a viscosidade do fluido em que a esfera está se locomovendo. O movimento vertical da esfera será feito em fluidos, com diferentes viscosidades, armazenados em tubos, posicionados entre os sensores de posição acima descritos. Dentro do tubo, com os fluidos, uma esfera será libertada para a realização de seu movimento descendente ao longo do tubo. Nesse momento, a execução do projeto se encontra dentro do cronograma proposto. Os resultados prévios demonstram o completo desenvolvimento da parte de detecção da passagem da esfera. Para isso, foi utilizado um módulo KY-008 para geração de um laser óptico e um sensor LDR. A passagem de um objeto entre o KY-008 e o LDR é detectada e valores como tempo de movimento, tempo de passagem e velocidade instantânea já são possíveis de serem detectados. Nesse momento, estamos desenvolvendo o aparato físico da montagem. Em conclusão, o trabalho possibilitará a determinação da viscosidade de diferentes líquidos por meio de um experimento análogo ao desenvolvido por G.G. Stokes.

Palavras-chave: Lei de Stokes. Viscosímetro. Ensino em Física.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

INSPEÇÃO PREDIAL EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA: COLETA E ORGANIZAÇÃO DE DADOS

Autor(a/es/as): André Campelo Mariano Cunha; Emillainy Rillary Barcelos Rodrigues; Letícia Simtob Souza

Orientador(a): Rachel Jardim Martini Santos e Júlia Amâncio Fonseca

Resumo:

Este trabalho descreve a aplicação da inspeção predial na fachada do prédio principal do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Campus Nova Gameleira, em Belo Horizonte, realizada em junho de 2025. O estudo, conduzido pelo grupo PRISMAH (Projeto de Inspeção de Monumentos e Arquiteturas Históricas), teve como objetivo identificar e catalogar manifestações patológicas, visando à preservação do edifício histórico e à otimização da manutenção. A metodologia seguiu a norma brasileira NBR 16747/2020: Inspeção Predial – Diretrizes, etapas e terminologia, adaptada ao contexto de edificações históricas. A inspeção qualitativa abrangeu as sete fachadas do edifício, construído em 1976, com três pavimentos e fachada principal superior a 15 metros. Cada anomalia foi registrada e classificada quanto à prioridade e ao tipo. Os resultados revelaram fissuras, eflorescências, deslocamentos e manchas, algumas exigindo intervenção imediata. A análise permitiu mapear áreas de maior vulnerabilidade, orientando manutenções futuras. Destaca-se a influência das mudanças climáticas, pois variações bruscas de temperatura, chuvas intensas e eventos extremos aceleram o surgimento e a progressão de manifestações patológicas, reforçando a urgência de estratégias preventivas. Conclui-se que a inspeção predial, conforme as diretrizes normativas, é ferramenta essencial para a gestão e preservação do patrimônio histórico, favorecendo decisões estratégicas e a sustentabilidade das edificações públicas. O projeto também reforça a integração entre ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais capacitados e promovendo a conscientização sobre a educação patrimonial.

Palavras-chave: Manifestações patológicas. Inspeção Predial. CEFET/MG.

Área do Conhecimento: Engenharias

WIKIVÁRZEA BH: MAPEAMENTO DOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DE BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA

Autor(a/es/as): Emanuely Guimarães Pereira; Antônio Vicente Lopes da Rocha Santana; Vinícius Leite da Silva

Orientador(a): Pollyanna de Mattos Moura Vecchio e Luiz Henrique Silva de Oliveira

Resumo:

Esta pesquisa integra um projeto de extensão contemplado pelo Edital 2024/2025 da Bolsa de Complementação Educacional (BCE) e dá continuidade ao estudo “Memórias do Futebol de Várzea em Belo Horizonte”, desenvolvido nos últimos quatro anos. Nosso objetivo central é reconstruir e preservar a memória identitária do futebol amador da capital e região metropolitana, prática que se configura não apenas como esporte, mas também como espaço de sociabilidade, pertencimento comunitário e resistência cultural. Na primeira fase, realizamos entrevistas em profundidade com personagens do futebol de várzea, registrando relatos de vida e trajetórias de clubes locais. Nesta nova etapa, passamos a organizar esse material em formato enciclopédico, elaborando verbetes sobre times a partir das referências colhidas nas entrevistas, complementadas por pesquisas documentais e registros em jornais e websites. Os verbetes são produzidos pelos bolsistas de nível médio, devidamente capacitados em pesquisa, análise crítica de fontes e escrita enciclopédica, seguindo parâmetros teóricos de gêneros discursivos (Bakhtin) e diretrizes de verificabilidade e neutralidade estabelecidas na Wikipédia (D’Andreia, 2008). Cada verbete contém informações como nome do time, data de fundação, trajetória, principais conquistas, símbolos, campo-sede e referências. O conteúdo é disponibilizado em dois repositórios digitais: o site institucional www.wikivarzea.cefetmg.br, gerido pelo CEFET-MG e protegido contra alterações externas, e a plataforma Wikipédia, garantindo acesso amplo e colaborativo. Espera-se que, ao final, o Wikivárzea BH consolide-se como acervo digital público e duradouro, fortalecendo a memória social do futebol de várzea e servindo de referência metodológica para projetos similares em outras localidades.

Palavras-chave: Wikivarzea. Futebol de várzea. Belo Horizonte.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE PADRÕES NÃO-SUPERVISIONADO NA ANÁLISE COMPARATIVA DE LEITES DE DIFERENTES MARCAS

Autor(a/es/as): Ana Júlia Adriano Garcia

Orientador(a): Priscila Ferreira de Sales Amaral

Resumo:

Sabe-se que a lactose constitui o principal carboidrato encontrado no leite. Sua intolerância ocasiona má digestão ou má absorção, caracterizando sintomas gastrointestinais. Relatos descritos na literatura estimam que 75% da população mundial apresente esse problema, o que resulta na busca crescente de produtos isentos de lactose. Diante dessa problemática, o objetivo do projeto consiste em realizar uma análise comparativa das informações disponíveis na tabela nutricional de leites de distintas marcas, isentos de lactose, e comparar com suas versões tradicionais correspondentes, a fim de investigar se possuem diferenças nutricionais. Como recurso metodológico, foram avaliados produtos distintos (leite integral, leite semidesnatado, leite desnatado), sendo que os selecionados foram zero lactose e tradicionais. Os dados coletados dos rótulos das embalagens passaram por uma análise de reconhecimento de padrões não supervisionado, o qual abrangeu a Análise de Componentes Principais (PCA) e Análise de Agrupamentos Hierárquicos (HCA). A fim de garantir a confiabilidade dos resultados que foram obtidos e discutidos, os testes foram conduzidos com 95% de confiança. A partir da análise e comparação da tabela nutricional do leite de diferentes marcas e que possuíam ou não lactose, foi possível observar que os isentos de lactose possuem composição nutricional semelhante aos que contêm esse açúcar. Além disso, a pesquisa contribuiu para preencher uma lacuna existente quando se compara por reconhecimento de padrões não supervisionado de leites distintos e que também não apresentam lactose. Os resultados são notoriamente aplicáveis no cotidiano, pois tem sido observado um aumento expressivo de itens dessa categoria, assim como do interesse da população por esses produtos. Além de ser inovador e inédito, o projeto proposto permitiu à estudante que o desenvolveu adquirir, integrar e aplicar conhecimentos práticos vinculados às áreas de Bioquímica, Química e Estatística.

Palavras-chave: PCA. HCA. Lactose.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

AS MACROMOLÉCULAS EM UMA ABORDAGEM DIFERENCIADA

Autor(a/es/as): Rayton Matheus de Oliveira Olimpio

Orientador(a): Priscila Ferreira de Sales Amaral

Resumo:

A Bioquímica é uma das áreas interdisciplinares mais fantásticas e de grande relevância para a compreensão da “Química da vida”. Estudá-la por meio de diferentes estratégias didático-pedagógicas torna-se fundamental na medida em que estas permitem aproximar os estudantes aos conteúdos trabalhados. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo mostrar um material didático que foi construído em formato digital para ser empregado como estratégia diferenciada na abordagem de temas atualizados e que envolvem o estudo das macromoléculas. Para atingir o objetivo proposto, este é constituído por histórias em quadrinhos, experiências científicas e vídeos de curta duração. Espera-se que, com o desenvolvimento do projeto, seja ressaltada a importância de se abordar a Bioquímica no Ensino Médio em formato distinto do modelo tradicional. Vale ressaltar que a construção do conhecimento e de competências por meio da integração das visões e abordagens de diferentes ciências/disciplinas contribui para uma visão mais abrangente sobre assuntos de grande relevância na vida escolar e na sociedade. Sendo assim e diante do que foi abordado, o trabalho propõe a aprendizagem significativa e que revela o poder da ciência para a melhoria da qualidade de vida, oportunizando o crescimento pessoal e acadêmico dos envolvidos. Destaca-se ainda o caráter inovador do projeto de iniciação científica, uma vez que o material produzido é autoral e poderá ser disponibilizado à comunidade externa por meio da divulgação em plataformas de livros digitais.

Palavras-chave: Macromoléculas. E-book digital. Estratégias pedagógicas.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

PREPARO DE UM NOVO COMPOSTO DO TIPO NAFTOXAZOL VIA REAÇÃO ONE-POT

Autor(a/es/as): Lauane da Silva Piedade e Lucas Andrade Costa Miranda

Orientador(a): Priscila Pereira Silva Caldeira

Resumo:

O câncer está entre as principais causas de mortalidade no mundo. A quimioterapia atual apresenta elevada toxicidade, severos efeitos colaterais e crescente resistência celular, evidenciando a urgência no desenvolvimento de novos agentes antineoplásicos mais seletivos e seguros, capazes de eliminar células tumorais sem comprometer as saudáveis. Nesse contexto, a química de coordenação tem se destacado no desenvolvimento de compostos metálicos com potencial biológico. Moléculas como os naftoxazóis, naturalmente fluorescentes e com atividades farmacológicas promissoras, podem coordenar-se a metais, formando complexos capazes de interagir com o DNA, alvo central de muitos agentes antitumorais. Considerando o potencial biológico dos naftoxazóis e de seus complexos, foi realizada a síntese de um composto inédito do tipo naftoxazol, baseado na reação de Debus-Radziszewski via “one-pot”. Importante ressaltar que a reação foi conduzida em condições solvent-free, em consonância com o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), contribuindo para práticas de química verde ao evitar o uso de solventes orgânicos nocivos ao meio ambiente. Em um tubo de ensaio, foram adicionados 1,10-fenantrolina-5,6-diona (0,5 mmol; 105 mg), acetato de amônio (7,5 mmol; 0,577 g) e 2-hidroxibenzaldeído (0,5 mmol; 0,053 mL). O tubo foi fechado com tampa adaptada e, em seguida, o sistema foi submetido à agitação e aquecimento em banho de glicerina a 270 °C por quatro minutos. Após esse período, o sistema foi resfriado até atingir temperatura ambiente, seguido da adição de água destilada gelada. O sólido formado foi filtrado a vácuo e lavado com água destilada gelada. O material obtido passou por purificação com metanol, sendo o sólido resultante posteriormente solubilizado em diclorometano e mantido em repouso em geladeira para recristalização. Por fim, a amostra foi encaminhada para análise por espectroscopia na região do infravermelho (IV), com o objetivo de verificar a formação do anel oxazol.

Palavras-chave: Naftoxazóis. Síntese one-pot. Antitumorais.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE SÍNTESE DA 1,10-FENANTROLINA-5,6-DIONA

Autor(a/es/as): Lucas Andrade Costa Miranda e Lauane da Silva Piedade

Orientador(a): Priscila Pereira Silva Caldeira

Resumo:

O câncer constitui uma das doenças responsáveis pelo maior número de óbitos no mundo. Nesse contexto, o uso de metalofármacos, fármacos contendo íons metálicos como centro, tem apresentado resultados promissores. Assim, ligantes capazes de formar complexos estáveis com diversos íons metálicos e que apresentem potencial para modificações estruturais visando ao estudo de novas propriedades, como é o caso da 1,10-fenantrolina, tornam-se relevantes. Os complexos metálicos que possuem como ligantes derivados de 1,10-fenantrolina podem apresentar propriedades fluorescentes e atividade biológica relevantes, como é o caso da 1,10-fenantrolina-5,6-diona, que possui o grupo orto-quinona, comumente utilizado como guia para a condensação com outras moléculas. Entretanto, sua síntese, descrita na literatura científica, apresenta grandes variações metodológicas e consequentes inconstâncias nos rendimentos obtidos. Por isso, este trabalho tem como objetivo o estudo aprofundado da literatura de síntese da 1,10-fenantrolina-5,6-diona, buscando elaborar um roteiro de síntese que otimize a reação, conferindo maior rendimento e pureza na obtenção do composto, seguido de sua validação prática. Ao final do estudo, foram compreendidos os impactos da ordem de adição dos reagentes, da estequiometria, das condições de temperatura durante a reação, bem como do preparo e da montagem do sistema, obtendo-se um procedimento em que se aferiu um rendimento de 72,97% do composto de interesse com elevado grau de pureza.

Palavras-chave: Otimização. Síntese. 1,10-fenantrolina-5,6-diona.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE FERTILIZAÇÃO VEGETAL BASEADO NA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE CITRATOS METÁLICOS ENCAPSULADOS EM MICROESFERAS DE ALGINATO

Autor(a/es/as): Giovanna Caroline dos Santos Fernandes

Orientador(a): Priscila Pereira Silva Caldeira

Resumo:

A crescente demanda por alternativas mais eficientes e sustentáveis na agricultura tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias capazes de reduzir perdas de nutrientes e os impactos ambientais. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo principal a síntese e caracterização de complexos metálicos de citrato, envolvendo os íons cobre(II), manganês(II) e zinco(II), micronutrientes essenciais ao metabolismo vegetal. Além disso, buscou-se também desenvolver um sistema de liberação controlada por meio do encapsulamento em microesferas de alginato, empregando a técnica de gelificação iônica. Essa estratégia se fundamenta na possibilidade de prolongar a disponibilidade dos nutrientes no solo, reduzindo perdas por lixiviação e aumentando a eficiência do aproveitamento pelas plantas, ao mesmo tempo em que se minimizam impactos ambientais associados ao uso excessivo de fertilizantes convencionais. Embora a etapa de síntese dos complexos tenha sido bem-sucedida e as esferas de alginato tenham sido obtidas de forma satisfatória, os ensaios realizados para avaliar a liberação dos nutrientes não permitiram comprovar a eficácia do sistema proposto em termos de liberação controlada, indicando a necessidade de ajustes metodológicos e análises complementares. Conclui-se, portanto, que o estudo contribui como base para futuras investigações voltadas ao aprimoramento das metodologias de avaliação da liberação dos nutrientes e à otimização das condições de síntese, visando o desenvolvimento de fertilizantes mais sustentáveis e de maior eficiência.

Palavras-chave: Citratos metálicos. Microesferas de alginato. Liberação controlada.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ZIF-8 DOPADA COM NIÓBIO PARA PROCESSOS DE REMOÇÃO DE CONTAMINANTES EMERGENTES

Autor(a/es/as): Pedro Henrique Martins Lima da Fonseca e Jennefer Vitória Mendes Oliveira

Orientador(a): Priscila Pereira Silva Caldeira e Eudes Lorençon

Resumo:

O descarte irregular de contaminantes emergentes em corpos d'água é um problema da sociedade atual. Dessa forma, ao longo dos anos, têm sido investigadas formas que sejam mais eficientes para a remoção desses resíduos tóxicos. Recentemente, redes metalorgânicas (MOFs), tais como a ZIF-8, têm sido muito visadas como alternativas por apresentarem um desempenho notável para remoção de poluentes devido a características de alta porosidade e área superficial específica, além de sua alta resistência térmica e química. A atividade de adsorção e o potencial de catálise são aspectos que podem ser aprimorados através da dopagem metálica. O nióbio, escolhido como dopante da ZIF-8, apresenta características favoráveis como baixa toxicidade e impacto ambiental, além de potencial atividade catalítica. A síntese dos materiais foi feita por método one pot ao misturarem as soluções dos precursores dos metais nitrato de zinco hexahidratado e oxalato amoniacal de nióbio hidratado, e seguida da adição lenta do ligante 2-metilimidazol. Posteriormente foi realizada a ativação dos poros da MOF em estufa (120°C overnight), seguida de um tratamento térmico (200°C por 4 horas). Os materiais obtidos foram caracterizados quanto ao tamanho de partícula e potencial zeta, assim como por DRX, onde pôde ser observada a manutenção da estrutura original da MOF com a adição de dois picos na região acima de 60°, indicando a inserção do nióbio na estrutura da ZIF-8, comprovada também através de fluorescência de raios X, onde foram encontrados teores de dopagem efetiva de 3 e 6% em relação ao zinco, evidenciando a obtenção do material proposto. Ainda como perspectivas futuras, devem ser avaliadas potenciais aplicações devido à alteração proposta tanto com relação à adsorção quanto ao potencial catalítico do material com o objetivo de remover ou degradar os contaminantes emergentes em corpos d'água.

Palavras-chave: ZIF-8. Niobio. Degradação fotocatalítica.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS MÉTODOS K-MEANS E C-MEANS PARA CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS EÓLICOS NO PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO

Autor(a/es/as): Cristiano Morais Costa

Orientador(a): Raphael Paulo Braga Poubel

Resumo:

O planejamento da expansão do sistema de transmissão de energia elétrica enfrenta desafios crescentes com a inserção de fontes renováveis, em especial a eólica, cuja variabilidade e intermitência exigem metodologias capazes de representar adequadamente os cenários de geração. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa entre os métodos de clusterização K-means e Fuzzy C-means, aplicados ao tratamento de dados de geração eólica no âmbito do planejamento da transmissão. A metodologia consistiu na utilização de dados históricos de geração eólica, obtidos em registros horários, os quais foram agrupados pelas duas técnicas de clusterização. Para cada conjunto de clusters, elaborou-se o planejamento estático da transmissão, formulado como um problema de otimização não linear, resolvido com apoio do Algoritmo de Colônia de Abelhas Artificiais. Como estudo de caso, foi considerado o sistema IEEE 24 barras, amplamente adotado na literatura para validação de metodologias. Os resultados evidenciaram diferenças percentuais entre as médias ponderadas de geração obtidas por cada técnica, com o Fuzzy C-means apresentando maior proximidade dos dados observados e melhor desempenho segundo o índice de Davies-Bouldin. Entretanto, os custos do planejamento da expansão resultaram idênticos para ambos os métodos no sistema analisado, indicando que, apesar das diferenças nos agrupamentos, o impacto final no investimento foi nulo neste caso específico. Conclui-se que a escolha da técnica de clusterização pode assumir maior relevância em sistemas de maior porte ou em cenários mais complexos, sendo recomendada a aplicação do Fuzzy C-means em razão de sua maior flexibilidade e acurácia na representação de dados eólicos, além de seu potencial de aplicação em estudos futuros com outras fontes renováveis intermitentes.

Palavras-chave: Análise de clusters. Planejamento da transmissão. K-means.

Área do Conhecimento: Engenharias

PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB INCERTEZA DE DEMANDA

Autor(a/es/as): João Vitor Martins Corrêa

Orientador(a): Raphael Paulo Braga Poubel

Resumo:

O planejamento de linhas de transmissão é uma tarefa estratégica que busca garantir a expansão eficiente e segura dos sistemas de potência, mesmo diante das incertezas de demanda. Este trabalho propõe uma metodologia híbrida para o planejamento da transmissão, aliando redução de esforço computacional e obtenção de soluções robustas e viáveis. A abordagem combina a meta-heurística Firefly Algorithm (FA), adaptada para operar em espaço binário, com a metodologia probabilística Two Point Estimation Method (2PEM). O modelo adota o fluxo de potência DC linearizado, o que simplifica a formulação matemática, enquanto o 2PEM substitui simulações de Monte Carlo por um processo determinístico que requer apenas duas simulações por variável incerta, preservando a qualidade dos resultados. A metodologia foi validada em dois sistemas-teste clássicos: Garver de 6 barras e IEEE de 24 barras. No sistema Garver, observou-se rápida convergência, com identificação de soluções de baixo custo e atendimento pleno da demanda. Já no sistema IEEE, os planos de expansão obtidos mostraram consistência, confirmando a capacidade da metodologia em lidar com maiores conjuntos de variáveis e reduzir significativamente o tempo computacional, mesmo sob incertezas de demanda. Os resultados evidenciam que a integração entre FA e 2PEM oferece rapidez, confiabilidade e eficiência econômica, alcançando boas soluções. Conclui-se que a metodologia proposta constitui uma alternativa promissora para o planejamento moderno da transmissão de energia elétrica, conciliando simplicidade, eficácia e robustez frente às incertezas do setor.

Palavras-chave: Planejamento da transmissão. Algoritmo Firefly. Two Point Estimation Method.

Área do Conhecimento: Engenharias

METODOLOGIA PARA DETECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE FALHAS EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Autor(a/es/as): Letícia Amorim Oliveira

Orientador(a): Raphael Paulo Braga Poubel

Resumo:

O estudo de falhas em sistemas de distribuição de energia elétrica é um tema de grande relevância, uma vez que tais eventos impactam diretamente a continuidade e a confiabilidade do fornecimento, além de gerarem prejuízos econômicos e sociais. Neste contexto, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento parcial de uma pesquisa voltada à investigação e proposição de ferramentas computacionais para a detecção e classificação de falhas. Considerando que a rapidez no restabelecimento do fornecimento é um requisito essencial, torna-se indispensável dispor de métodos capazes de identificar, com precisão, a localização, a amplitude e o tipo das ocorrências. Para atingir esse objetivo, foi conduzido um levantamento bibliográfico abrangente, contemplando tanto metodologias tradicionais, baseadas em análises de sinais e parâmetros elétricos, quanto técnicas modernas de inteligência computacional, como redes neurais, algoritmos evolutivos e métodos híbridos de aprendizado de máquina. Essa etapa permitiu mapear os avanços já alcançados na literatura, bem como identificar limitações e lacunas que ainda persistem no diagnóstico automático de falhas. Paralelamente, iniciou-se a implementação de ferramentas computacionais de apoio, estruturadas a partir dos fundamentos teóricos e conceituais levantados. Embora essa etapa ainda não tenha sido concluída, o progresso obtido estabelece um alicerce para a continuidade do trabalho, orientando etapas futuras de desenvolvimento. Assim, este estudo parcial contribui como um ponto de partida para pesquisas subsequentes, oferecendo uma base de conhecimento organizada e sistematizada. Além disso, evidencia oportunidades para a implementação e validação de algoritmos voltados ao diagnóstico eficiente de falhas, com potencial de aplicação em cenários reais de operação de sistemas de distribuição, reforçando a importância da integração entre teoria e prática no desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor elétrico.

Palavras-chave: Sistemas de Distribuição. Falhas Elétricas. Detecção de Falhas.

Área do Conhecimento: Engenharias

DETERMINAÇÃO DO IBUTG INTERNO DE GALPÕES INDUSTRIAIS PARA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL

Autor(a/es/as): Bruno Teixeira Pereira e Jackson da Silva Rocha Segundo

Orientador(a): Raquel Diniz Oliveira e Bruno Henrique Lourenço Camargos

Resumo:

A exposição ocupacional ao calor é um fator crítico em diversos ambientes de trabalho, sobretudo na indústria. A presente pesquisa objetivou estimar o IBUTG com base em dados simulados de ambiente térmico, obtidos a partir de um modelo computacional de galpão industrial elaborado no software EnergyPlus. A modelagem do galpão seguiu padrões construtivos comuns no setor industrial brasileiro. Foram simuladas fontes internas de calor e perfis de ocupação típicos de uma jornada industrial diurna. O modelo foi alimentado com dados climáticos da região de estudo, em formato EPW, contendo informações horárias de radiação solar, temperatura externa, umidade e direção do vento, entre outros. O resultado da simulação foi um banco de dados ambientais com 8760 registros (um para cada hora do ano), utilizados como entrada para os cálculos do IBUTG. Com base nessas variáveis, implementou-se um programa em Fortran que processa os dados simulados para estimar o IBUTG por diferentes métodos encontrados na literatura. Nove métodos foram selecionados: Referência ISO, ABM, Irã, Yi Wang, Dervedde, Jie Gao, KMA, Daka e Camargos. A estimativa do IBUTG resultou em boa coerência a partir de dados simulados, desde que se escolha cuidadosamente o método de cálculo. A continuidade da pesquisa prevê o aprofundamento da análise estatística com aplicação de medidas de correlação, agrupamento e validação cruzada. Além disso, será feita a expansão do modelo para outras configurações de galpões e regiões climáticas, permitindo testar a robustez dos métodos em diferentes contextos. Com isso, espera-se propor uma classificação dos métodos segundo critérios de precisão, aplicabilidade e custo computacional, oferecendo subsídios práticos para profissionais de engenharia, segurança do trabalho e ergonomia. Por fim, esta pesquisa contribui metodologicamente ao apresentar um fluxo integrado de simulação, cálculo e análise estatística para estimativa do IBUTG em ambientes industriais.

Palavras-chave: Conforto Ocupacional. Simulação. Temperatura.

Área do Conhecimento: Engenharias

HIGH ENERGY PHYSICS - THE CARD GAME: UMA PROPOSTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE FÍSICA DE PARTÍCULAS E ALTAS ENERGIAS - FASE 5

Autor(a/es/as): Mateus Henrique Pereira

Orientador(a): Rafael Marcelino do Carmo Silva e André Luis Maravilha Silva

Resumo:

O projeto apresentado é a continuidade de uma iniciativa desenvolvida em anos anteriores no CEFET-MG, campus Divinópolis, envolvendo um projeto de BiCJr e três projetos BCE realizados entre 2021 e 2023. Em sua etapa atual, encontra-se em fase avançada de desenvolvimento um jogo de cartas intitulado High Energy Physics – The Card Game (HEP-TCG), voltado para a fixação e a consolidação de conceitos relacionados à Física Moderna, à Química e à estrutura da matéria. O objetivo central é oferecer uma ferramenta gratuita, atrativa do ponto de vista gráfico e de fácil acesso, capaz de auxiliar docentes e discentes tanto em sala de aula quanto em atividades extraclasse. O HEP-TCG será disponibilizado em formato digital, acessível por meio de um site e jogável de forma online, permitindo o uso em diferentes plataformas e garantindo maior alcance. Até o momento, diversas etapas já foram concluídas, incluindo a concepção inicial do design das cartas, a seleção de conteúdos curriculares a serem contemplados e os primeiros testes de jogabilidade. No entanto, também foram enfrentadas dificuldades relacionadas à adequação dos conceitos científicos à dinâmica lúdica, à programação e à integração gráfica do sistema. Este novo projeto tem como propósito avançar rumo à fase de testes, momento em que o jogo poderá ser avaliado em ambientes educacionais reais e ajustado conforme o retorno dos usuários. Dada a diversidade de conteúdos da Física Moderna, a necessidade de habilidades técnicas em programação e a proposta de compartilhar gratuitamente um recurso inovador que pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa, acreditamos que esta iniciativa representa uma oportunidade única de formação e atuação para estudantes do nosso campus, além de um impacto potencial para alunos de diferentes partes do mundo.

Palavras-chave: Ensino. Física de Partículas. Jogos Educativos.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

CONFORTO TÉRMICO DE OCUPANTES EM HABITAÇÃO MINEIRA DE REFERÊNCIA NO CONTEXTO CLIMÁTICO ATUAL E FUTURO

Autor(a/es/as): Marcela Eduarda Maciel Martins; Italo Bruno Baleeiro Guimarães; Bruno Henrique Lourenço Camargos

Orientador(a): Raquel Diniz Oliveira e Júlia Cordeiro Vieira

Resumo:

A garantia de temperaturas adequadas no ambiente construído ainda se mostra como um grande desafio. O presente trabalho objetivou analisar as condições de conforto térmico dos ocupantes em residências mineiras, considerando os cenários atuais e futuros. Dessa forma, utilizaram os softwares SketchUp, EnergyPlus e Java e Future Weather Generator para a criação de modelos de referência de habitações e arquivos climáticos futuros. Montes Claros (MG) foi definida como contexto climático das simulações para verificação do alcance da faixa de conforto conforme a ASHRAE 55/2021. No modelo original, cenário atual, observou-se que as condições de conforto térmico para 80% de satisfação dos ocupantes atingiram 76% no Quarto 1, 75% no Quarto 2 e 79% na Sala, resultando em um valor médio de 77% de conforto com ventilação natural. Já no modelo modificado (sistema construtivo atendendo aos limites estabelecidos na NBR 15.575/2021) para o cenário futuro, ano de 2030 e situação otimista - Shared Socioeconomic Pathways SSP1-2.6 no qual as emissões globais de CO₂ atingiriam zero líquido após 2050 -, os resultados das simulações indicaram aumento significativo com 89% nos Quartos 1 e 2, mas uma queda expressiva na Sala, com apenas 37%, levando a um índice global de 74% no conforto na edificação. Esses resultados evidenciam que, embora haja ganhos pontuais, nos quais os critérios para atendimento do desempenho térmico para o cenário futuro tenham sido atendidos, especialmente nos dormitórios, as mudanças climáticas podem comprometer o conforto em determinados ambientes, tornando a climatização artificial necessária em um maior período de tempo e, conseqüentemente, ampliando o consumo energético das edificações. Conclui-se que a pesquisa contribui para a definição de estratégias de eficiência energética adaptadas às condições climáticas presentes e projetadas, reforçando a importância da definição de parâmetros construtivos adequados que visem a abrangência dos cenários climáticos.

Palavras-chave: Temperatura Operativa. Índice de Conforto Térmico. Ventilação Natural.

Área do Conhecimento: Engenharias

RECONSTRUÇÃO 3D DE EDIFÍCIO INSTITUCIONAL A PARTIR DE NUVEM DE PONTOS GERADAS POR DRONE DE BAIXO CUSTO

Autor(a/es/as): Bianca Bernardes Pincer; Alexandre Assunção Oliveira Guimarães; Júlia Amâncio Fonseca; Murillo Henrique Ferreira

Orientador(a): Raquel Diniz Oliveira e Cristina Guimarães Cesar

Resumo:

A reconstrução tridimensional em modelo BIM (Building Information Modeling) tem se consolidado como uma das inovações tecnológicas mais relevantes aplicadas à construção civil. Nos últimos anos, essa abordagem promoveu avanços significativos na forma de projetar e representar construções e, com tecnologias na área da fotogrametria, como os drones, tornou possível a criação de modelos digitais com a reprodução fiel de edificações já existentes. Nesse contexto, a presente pesquisa objetiva reconstruir tridimensionalmente o prédio institucional, a partir da utilização do drone DJI MINI 3, tipo de equipamento mais acessível no mercado atual. Ao longo deste estudo, foram realizados diversos mapeamentos da área, com a utilização de um Laser Scanner Terrestre, para a geração do modelo de referência com medidas reais, e o drone, que percorreu o edifício a partir de planos de voo criados. Ao serem reunidos, possibilitaram a reconstituição de modelo de nuvem de pontos do edifício 18 do CEFET-MG campus Nova Gameleira e do seu entorno. Após a obtenção desse produto, com a ajuda dos softwares CloudCompare e MetaShape, partiu-se para a reconstrução do prédio no programa Revit, que também usufrui de tecnologias advindas da modelagem BIM, e permitiu a interligação desses componentes para auxiliar na recriação dessa edificação. Além disso, verificou-se, a partir dos resultados, a possibilidade e os benefícios da utilização desse método, bem como o seu escalonamento, visto que esse é um mecanismo que se mostra mais tangível do que outros já conhecidos e divulgados no nicho supracitado. Desse modo, concluiu-se que a integração entre drones de baixo custo e tecnologias BIM possibilita a reconstrução de um edifício em 3D, a partir do método de nuvem de pontos, além de representar avanço relevante na busca por soluções tecnológicas mais sustentáveis e economicamente viáveis para realização do AsBuilt.

Palavras-chave: Análises tridimensionais. Modelagem BIM. Point Clouds.

Área do Conhecimento: Engenharias

PROJETO PIC699-2024 – USO DE FERRAMENTAS DE RECONSTRUÇÃO 3D PARA GERAÇÃO DE MODELO BIM DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Autor(a/es/as): Joyce Soares Silva Araújo; Alexandre Assunção Oliveira Guimarães; Júlia Amâncio Fonseca

Orientador(a): Raquel Diniz Oliveira e Cristina Guimarães Cesar

Resumo:

Com o avanço das tecnologias digitais na construção civil, a reconstrução virtual de edificações tem ganhado destaque, especialmente com o uso integrado de metodologias como o Building Information Modeling (BIM) e sensoriamento remoto via drones. Este projeto de iniciação científica, iniciado em fevereiro de 2025, propõe a geração de um modelo digital As-Built do prédio 12 do CEFET-MG, que não possuía nenhuma documentação digital em ambiente BIM. A proposta contempla desde a etapa teórica até a aplicação prática de tecnologias emergentes, promovendo o aprendizado dos alunos em temas como fotogrametria, nuvem de pontos e modelagem paramétrica. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que incluiu artigos e normas técnicas relacionados à reconstrução 3D e à documentação digital de edificações. Em março, foi feito o mapeamento aéreo utilizando um drone DJI Mini 3, e iniciou-se o processamento em softwares de fotogrametria, gerando uma nuvem de pontos densa e texturizada. Em abril, iniciou-se a coleta de dados do prédio, com obtenção das plantas em CAD e visita técnica para validação das dimensões reais. Essa verificação in loco foi fundamental para garantir a precisão da futura modelagem. Em junho, os dados coletados foram validados por meio de comparação entre medições in loco e medidas extraídas do modelo 3D, assegurando a confiabilidade do processo. A partir de agosto, iniciou-se a fase preparatória da modelagem BIM no Revit. A pesquisa encontra-se na fase de organização do ambiente digital e importação da nuvem de pontos, preparando-se para iniciar a modelagem geométrica dos elementos arquitetônicos. Conclui-se, até a presente fase da pesquisa, que o projeto tem ampliado a formação técnica dos alunos, desenvolvendo habilidades como pensamento analítico, organização, autonomia e domínio de novas tecnologias. A digitalização do prédio permitirá futuras aplicações acadêmicas, reformas, análises e visualizações interativas por meio de realidade virtual.

Palavras-chave: Metodologia BIM. Fotogrametria. Nuvem de pontos.

Área do Conhecimento: Engenharias

ANÁLISE NUMÉRICA DE PILARES DE AÇO DE ULTRA ALTA RESISTÊNCIA SUBMETIDOS À FLEXOCOMPRESSÃO

Autor(a/es/as): Helena Mendes Galvão dos Santos e Pedro Henrique Eustáquio Simões

Orientador(a): Renata Gomes Lanna da Silva e Harley Francisco Viana

Resumo:

Os aços de ultra alta resistência (AUAR) desempenham um papel importante no cenário de inovações da construção civil. Por conta da redução de volume de material, a aplicação desses aços traz vários benefícios, como a redução de emissão de carbono e construções mais esbeltas com ligações menos complexas. O objetivo da pesquisa foi avaliar o comportamento de pilares de AUAR com limite de escoamento igual a 690MPa sob flexocompressão. Inicialmente, foram realizadas revisão bibliográfica, compilando dados experimentais e numéricos de pilares de AUAR de 690 MPa, e simulações numéricas no software PPLANLEP. Após calibrar os modelos, estudos paramétricos foram realizados. Os pilares foram avaliados por combinações de esbeltezes, excentricidades de carga, tensões residuais e imperfeições geométricas, em relação aos eixos de maior e menor inércia. Foram analisadas 2 seções transversais. Para cada seção e eixo de rotação, foram analisados 8 comprimentos de pilares e 12 excentricidades de carga. Por fim, os resultados paramétricos foram comparados com os critérios das normas EN 1993-1-1 (2005) e ABNT NBR 8800 (2024). A análise paramétrica mostrou que as tensões residuais são o fator predominante na redução das resistências à flambagem, sendo seu efeito ampliado quando combinado com as imperfeições geométricas iniciais. O encruamento do material tem impacto insignificante em pilares esbeltos, o que justifica o uso do modelo elástico idealmente plástico na análise. A norma europeia é conservadora, enquanto a norma brasileira apresenta inconsistências para determinadas configurações, principalmente para pilares fletidos no eixo de menor inércia. O principal motivo para a divergência nos resultados e falta de conservadorismo foi atribuído à adoção da curva única de flambagem pela norma brasileira. Conclui-se que as regras de projeto não se aplicam integralmente aos elementos fabricados com AUAR. Recomenda-se mais estudos e propostas para reformulação das normas de projeto atuais.

Palavras-chave: Aços de Ultra Alta Resistência. Pilares. Normas de Projeto.

Área do Conhecimento: Engenharias

WASH-IOT: MEDIR PARA EXPRESSAR VALOR E ORIENTAR TOMADAS DE DECISÃO DO CONTEXTO WASH

Autor(a/es/as): Samuel Victor da Silva

Orientador(a): Renato Zanetti e Emerson Fernandes Pedroso

Resumo:

Garantir acesso universal à água e saneamento, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, enfrenta crescentes desafios devido à urbanização e às mudanças climáticas, que ameaçam a disponibilidade e a qualidade desse recurso vital. Nesse cenário, medir e expressar o valor da água, incorporando parâmetros como o potencial hidrogeniônico (pH) e a temperatura na tomada de decisões, torna-se crucial. Diante disto, este trabalho teve como finalidade desenvolver um sistema de prova de conceito, o WASH-IOT (Water, Sanitation and Hygiene – Internet of Things), para monitoramento da qualidade da água, inicialmente focado em pH e temperatura. Para tanto, a metodologia envolveu testes e calibração de componentes no primeiro protótipo do WASH-IOT. Os resultados demonstraram que o sensor de pH obteve medições próximas aos valores esperados em líquidos de diferentes acidez, apresentando uma boa relação com a curva de calibração. Além disso, foram feitas comparações com um pHmetro e obtivemos resultados com erros menores que 9%. Contudo, a medição de temperatura apresentou desafios devido ao circuito inicialmente projetado. Em resposta, foram desenvolvidas duas novas placas eletrônicas, que operam em conjunto, para medir, coletar e enviar dados de pH e temperatura, incorporando recursos como memória flash e protocolos de comunicação sem fio e serial. Em conclusão, o desenvolvimento bem-sucedido das novas placas eletrônicas representa um avanço significativo para o WASH-IOT. Embora a medição de temperatura tenha apresentado obstáculos iniciais, a reformulação do hardware permitiu superar essas limitações, consolidando um sistema robusto para a coleta de dados de qualidade da água. Espera-se que este novo protótipo, que já possui capacidade de gravação e transmissão de dados, contribua para um monitoramento mais consistente, tanto em tempo real quanto em longos períodos, fundamental para a gestão hídrica e para o cumprimento dos ODS.

Palavras-chave: WASH. Internet das Coisas. Monitoramento.

Área do Conhecimento: Engenharias

PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE CÉLULA DE MANUFATURA FLEXÍVEL INTEGRADA À INDÚSTRIA 4.0

Autor(a/es/as): Roberval Gonçalves Salvador e Ana Luiza Moreira

Orientador(a): Sandro da Costa Silva e Artur Caron Mottin

Resumo:

A Indústria 4.0 representa uma revolução tecnológica que está transformando o ambiente industrial e redefinindo a formação de engenheiros. A necessidade de alinhar a formação às demandas do mercado torna indispensável o desenvolvimento de competências que vão além dos fundamentos tradicionais. Historicamente, a formação de engenheiros concentrava-se em conceitos teóricos e práticas convencionais. No entanto, o avanço tecnológico impulsionado pela Indústria 4.0 demanda um perfil de engenheiro multidisciplinar, que una conhecimentos clássicos a áreas emergentes, como sistemas CAD/CAM/CNC, automação e usinagem de ultraprecisão, dentre outras tecnologias avançadas de projeto. A inclusão de novos conteúdos curriculares e a reestruturação das práticas laboratoriais são medidas essenciais para garantir uma formação alinhada às exigências do setor. Dentro deste contexto, destacam-se as Células de Manufatura Flexíveis presentes no ambiente fabril, principalmente com a quarta revolução industrial, caracterizada pela integração de tecnologias avançadas nos meios de produção industrial. Uma célula de Manufatura Flexível se compõe basicamente por sistemas integrados de máquinas, equipamentos e processos afins para a fabricação de um produto. Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema integrado composto de 01 (um) torno semiautomático, 01 (uma) fresadora universal e 01 (um) centro de usinagem avançado; todos estes equipamentos já estão instalados no Laboratório de Tecnologia da Usinagem (LTU) do Campus Nova Gameleira do CEFET-MG, porém trabalham isoladamente e por processo específico. A integração sistêmica proposta se efetivará por meio de software CAD/CAM/CNC com licença vitalícia adquirida e de posse do Departamento de Engenharia Mecânica do CEFETMG. O projeto proposto é de expressiva relevância científica e técnica em função dos incríveis avanços tecnológicos no ambiente fabril advindos da Indústria 4.0, culminando nos sistemas automatizados integrados.

Palavras-chave: Usinagem. Automação. Indústria 4.0.

Área do Conhecimento: Engenharias

INFLUÊNCIA DA INDÚSTRIA 4.0 NA FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO

Autor(a/es/as): Atilio Marra de Oliveira

Orientador(a): Sandro da Costa Silva

Resumo:

A Indústria 4.0 constitui uma das transformações tecnológicas mais significativas no âmbito dos processos produtivos, com avanços expressivos em controle, automação e integração de sistemas. No contexto industrial, destaca-se a fabricação ou manufatura avançada, que integra processos essenciais e amplamente difundidos, responsável por empregar milhões de pessoas. Este trabalho visa integrar conhecimentos teóricos e práticos em processos de fabricação, criando um ambiente de aprendizagem e pesquisa que beneficie discentes dos cursos de Engenharia, a comunidade acadêmica em geral e o setor técnico-profissional. O desencadeamento das ideias e discussões apresentadas neste projeto de pesquisa é desenvolvido por meio de atividades baseadas em revisão bibliográfica, análises de contexto local, coleta de dados e discussões sobre a perspectiva discente sobre Indústria 4.0. Uma pesquisa realizada entre 70 a 80 alunos de Engenharia Mecânica (amostra de referência do CEFET-MG) revelou baixo conhecimento geral sobre a Indústria 4.0 em dois momentos distintos, embora haja familiaridade com ferramentas específicas como CAD/CAE/CAM, Automação e Inteligência Artificial. Esses resultados evidenciam uma fragmentação do conhecimento, sem a plena integração dos princípios da Indústria 4.0. O estudo reforça a necessidade de ações educativas que promovam uma formação mais abrangente, preparando engenheiros para as demandas tecnológicas do mercado. Recomenda-se a inclusão de conteúdos e práticas que abordem de forma efetiva a Indústria 4.0 no currículo, fortalecendo a capacidade crítica e inovadora dos futuros profissionais. A consolidação do domínio sobre processos de usinagem avançados contribui para o avanço da pesquisa e da manufatura inteligente. Assim, a iniciativa posiciona-se na importante função de integração das novas tecnologias no ambiente acadêmico e no fortalecimento da formação em Engenharia.

Palavras-chave: Indústria 4.0. Manufatura Avançada. Engenharia.

Área do Conhecimento: Engenharias

OBTENÇÃO DE FERRITAS DE COBALTO E MAGNÉSIO NANOESTRUTURADAS PARA REMOÇÃO DE CONTAMINANTES EMERGENTES

Autor(a/es/as): Tomaz Alves dos Santos Lima e Mariana Erculano da Fonseca

Orientador(a): Raquel Vieira Mambrini

Resumo:

Nas últimas décadas, contaminantes emergentes (CEs) em baixas concentrações tornaram-se um desafio ambiental, pois os sistemas convencionais de tratamento de efluentes não conseguem removê-los de forma eficiente. A nanotecnologia surge como alternativa promissora, mas o uso de nanomateriais em meio líquido apresenta dificuldades de recuperação. Para superar essa limitação, este trabalho propôs a imobilização de nanomateriais em compósitos magnéticos ativos. Foram sintetizadas ferritas de Co(II) (CoFe_2O_4) e Mg(II) (MgFe_2O_4) pelo método hidrotermal, utilizadas como imobilizadores magnéticos de nanopartículas de óxido de Ce(IV) dopadas com Nb(V) (CeNb). As ferritas foram caracterizadas por técnicas como DRX, FTIR, TG, MEV, EDS, FRX e Mössbauer, confirmando a formação das fases cúbicas $\text{Fd}3\text{m}$, tamanhos de cristalitos nanométricos (14–30 nm) e comportamento superparamagnético. A análise de adsorção de N_2 revelou baixa área superficial; os materiais apresentaram carga superficial negativa em pH neutro e tamanhos hidrodinâmicos variando entre 18 e 169 nm. MEV e EDS confirmaram a presença de Ce e Nb nos compósitos. Os materiais foram aplicados na degradação de contaminantes emergentes (diclofenaco de sódio, antibióticos, cafeína e bisfenol A). Os compósitos mostraram desempenho superior: para DCF atingiram 73% de degradação, enquanto as ferritas isoladas não ultrapassaram 2%. Os produtos não apresentaram toxicidade em sementes de alface. Ensaio de variação de pH indicaram melhor eficiência em pH natural, sem necessidade de ajustes. O material mais eficiente foi testado com outros contaminantes, degradando parcialmente enrofloxacina (18%), ciprofloxacina (21%) e norfloxacina (17%), além de baixos índices para bisfenol A (7%) e cafeína (3%), sem efeito sobre a amoxicilina. Os compósitos sintetizados mostraram-se eficazes na degradação de CEs e puderam ser facilmente separados do meio reacional, cumprindo o objetivo central da pesquisa.

Palavras-chave: Ferritas. Contaminantes emergentes. Fármacos.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

HIDROCARVÕES BASEADOS EM RESÍDUO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE FÁRMACOS

Autor(a/es/as): Ana Luiza Andrade Matos

Orientador(a): Raquel Vieira Mambrini

Resumo:

Os problemas ambientais decorrentes do crescimento populacional e industrial vêm trazendo preocupações à comunidade científica, como, por exemplo, a elevada contaminação dos recursos hídricos, que estão em pequenas concentrações e os tratamentos de água atuais não conseguem removê-los. Esses poluentes foram chamados de contaminantes emergentes (CE). Dentre os poluentes de recursos hídricos mais estudados estão os fármacos. Outro problema ambiental são os resíduos provenientes da indústria sucroalcooleira, o bagaço de cana-de-açúcar. Através dessa biomassa, é possível sintetizar hidrocarvões, substância com grande capacidade de adsorção. Nesse contexto, foi realizada a carbonização hidrotermal da cana-de-açúcar a 200 °C por 24 h e 48 h, para facilitar a remoção do meio e melhorar os resultados da adsorção, os hidrocarvões foram magnetizados com $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ e $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Os materiais foram caracterizados por DRX, FTIR, PCz, TG e Raman. Nos resultados do FTIR, observam-se bandas características da biomassa, por exemplo, em 3335 cm^{-1} , que representa a ligação O-H. Com o aumento do tempo de reação, essa banda diminui, indicando que houve uma carbonização. No espectro do material magnético, houve o aparecimento da banda de Fe-O, indicando que o Fe_3O_4 foi inserido no material. Após as caracterizações, foram feitos testes de adsorção utilizando fármacos como o diclofenaco, enrofloxacino, ciprofloxacino e norfloxacino, e testes de reuso e dessorção. Por fim, observou-se que os hidrocarvões apresentaram boa adsorção para os fármacos, sendo que o HBC200/24MAG obteve melhor remoção de CE, com 90%, 84% e 85% de adsorção para NOR, CIPRO e ENR, respectivamente. No teste de reuso com NOR, após cinco ciclos, a eficiência se manteve.

Palavras-chave: Hidrocarvão. Adsorção. Fármacos.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

OTIMIZAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM ENTREFERRO DUPLO PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA SEM FIO

Autor(a/es/as): Gustavo Lucena Moreira e Lucas Rangel Moura

Orientador(a): Sandro Trindade Mordente Gonçalves

Resumo:

Este projeto de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico realizou a análise aprofundada dos dispositivos eletromagnéticos empregados na transmissão de energia sem fio, com foco específico na eficiência e potência máxima alcançáveis. Uma das abordagens centrais foi a investigação do transformador com duplo entreferro. Essa configuração mostrou-se crucial, pois ao separar as duas metades do transformador foi possível avaliar com precisão a eficiência da transmissão de energia sem fio em diversas condições usando técnicas de processamento paralelo. A metodologia adotada envolveu simulações computacionais detalhadas dos campos eletromagnéticos, utilizando softwares especializados ou suas variantes acadêmicas gratuitas. Essas simulações tiveram papel fundamental no aprimoramento dos sistemas de transmissão e recepção de energia sem fio, especialmente em situações que envolveram potências moderadas e curtas distâncias. Um aspecto central dessas simulações foi a variação das configurações geométricas dos dispositivos, do número de enrolamentos, considerando fatores como a potência transmitida e a distância entre emissor e receptor. Com base nos resultados obtidos, experimentos laboratoriais foram conduzidos para validar as previsões teóricas. Essa validação experimental permitiu a análise de diferentes cenários, possibilitou a identificação das condições ideais para a transmissão eficiente de energia sem fio e ampliou a compreensão do fenômeno. Além disso, as simulações forneceram insights valiosos para a modificação dos dispositivos, como ajustes no número de enrolamentos da bobina, na recepção de sinais.

Palavras-chave: Entreferro duplo. Simulação eletromagnética. Transmissão de energia sem fio.

Área do Conhecimento: Engenharias

ANÁLISE DO RISCO DE FALHA UTILIZANDO MÉTODOS DE CONTROLE DE SOBRETENSÕES POR REENERGIZAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO COMPACTAS

Autor(a/es/as): Emanuel Antônio Petit Silva

Orientador(a): Renato Vale de Oliveira e André Luiz Paganotti

Resumo:

O uso de (linhas de transmissão compactas) LTC é crescente devido ao interesse de concessionárias de energia para redução de custos (materiais, instalações e aquisição de terrenos para a faixa de passagem de linhas de transmissão (LT)). É importante analisar as sobretensões de manobra oriundas das reenergizações de linhas quando há interrupção abrupta. Tal religamento produz sobretensões de valores elevados, trazendo riscos e danos à LT. Deste modo, há métodos de controle de sobretensões (resistor de pré-inserção, fechamento controlado e pára-raios de linhas de transmissão) utilizados para minimizar tais sobretensões, reduzindo os índices de risco de falha e minimizando prejuízos. O objetivo geral é analisar os riscos de falha devido à aplicação de diferentes métodos de controle de sobretensões em reenergizações de LTC, realizando a modelagem em software de transitórios eletromagnéticos (ATP) utilizando métodos de controle de sobretensões e elaborando análise de sensibilidade para definir qual(is) método(s) de controle de sobretensões é(são) viável(is) para uso em LTC. A metodologia baseia-se na aplicação do software ATPDraw, onde serão feitos estudos das modelagens e compreensão do problema sugerido. Diversos métodos de controle de sobretensões serão implementados para redução dos riscos de falha devidos a reenergização de LTC. Assim, é possível identificar os métodos que conduziram a resultados satisfatórios para a redução do risco de falha da LTC. Os resultados estão sendo analisados durante a IC e serão apresentados parcialmente na apresentação no evento. Espera-se que os riscos de falhas sejam variados conforme os métodos de controle de sobretensões utilizados, pois são dependentes de vários fatores, tais como configuração da linha, chaveamento estatístico, dentre outros. As conclusões do estudo serão embasadas mediante resultados parciais analisados, com confirmação da grande variação de riscos de falhas com a alteração dos valores dos parâmetros do sistema.

Palavras-chave: Risco de falha. Reenergização de linha de transmissão. Métodos de controle de sobretensões.

Área do Conhecimento: Engenharias

MODELAMENTO ONDA COMPLETA DE TRANSFORMADORES WPT E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

Autor(a/es/as): Leonardo Pimenta Lima Santos

Orientador(a): Sandro Trindade Mordente Gonçalves

Resumo:

Este projeto de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico teve como objetivo principal simular, analisar e avaliar com maior profundidade o comportamento de dispositivos eletromagnéticos aplicados à fabricação de equipamentos destinados à transmissão de energia elétrica sem fio. O estudo foi conduzido de forma sistemática por meio de simulações computacionais detalhadas dos campos eletromagnéticos, utilizando softwares especializados ou suas versões acadêmicas gratuitas, que permitiram explorar diferentes condições de operação e prever resultados com elevado grau de precisão. Essa análise contribuiu diretamente para o aprimoramento dos sistemas de transmissão e recepção de energia sem fio, com ênfase em aplicações que envolvem potências moderadas e distâncias curtas, cenários particularmente relevantes para dispositivos portáteis e tecnologias emergentes de recarga. Para atingir tais objetivos, foram realizadas simulações contemplando variadas configurações geométricas, distintos números de enrolamentos e diferentes valores de capacitância, sempre considerando a relação entre potência transmitida e distância existente entre emissor e receptor. Na etapa experimental, experimentos laboratoriais complementares foram cuidadosamente conduzidos para validar os modelos teóricos obtidos por simulação. Essa validação experimental foi essencial, pois possibilitou a análise de diferentes cenários práticos, permitindo o ajuste de parâmetros como a distância entre bobinas e a potência de entrada, com o intuito de identificar condições ideais e ampliar a compreensão do fenômeno. Adicionalmente, as simulações forneceram subsídios para a modificação e o aprimoramento de dispositivos já existentes, possibilitando ajustes no número de enrolamentos da bobina, na escolha dos capacitores e até mesmo na utilização de semicondutores específicos empregados no processo de recepção dos sinais.

Palavras-chave: Circuito Ressonante. Simulação Eletromagnética. WPT.

Área do Conhecimento: Engenharias

METODOLOGIA DE PROJETO, REBOBINAGEM E ANÁLISE DE UM MOTOR MULTIFÁSICO A PARTIR DE UM MOTOR TRIFÁSICO EXISTENTE

Autor(a/es/as): Samara Helem Narciso Silva; Tamires Santos de Souza; Marcelo Martins Stopa

Orientador(a): Tamires Santos de Souza e Marcelo Martins Stopa

Resumo:

Máquinas elétricas multifásicas possuem número de fases no estator superior a três e são relevantes em aplicações que requeiram maior confiabilidade, como alta potência e mobilidade elétrica. O motor de nove fases permite trabalhar com tensões menores, reduzindo o custo do conversor, e a mudança do número de polos por via eletrônica. É possível o reaproveitamento de motores trifásicos, por meio da adaptação dos enrolamentos, para convertê-los em máquinas multifásicas. Essa abordagem viabiliza e simplifica a obtenção do motor multifásico, otimizando recursos e ampliando as possibilidades de aplicação. O objetivo deste trabalho é demonstrar o projeto de um motor multifásico a partir de um motor trifásico, comparar os aspectos mecânicos e elétrico e propor soluções que possam contribuir futuramente para aplicações em sistemas de propulsão elétrica. A metodologia foi estruturada em etapas. Inicialmente, foi estudado e projetado um motor trifásico de 2 cavalos e 4 polos do ponto de vista de dimensões de estator e seu enrolamento, comparando-se com o motor existente no laboratório. Após, o novo enrolamento para a transformação em um estator de nove fases foi projetado. Em seguida, realizou-se a rebobinagem, mantendo as características físicas intrínsecas da máquina, como núcleo de estator, rotor e carcaça. O motor de indução desenvolvido neste projeto pode operar com 9 fases e 4 polos ou 3 fases e 12 polos. Como resultados, obteve-se um motor de nove fases rebobinado a partir de um trifásico pre-existente. O motor foi alimentado no modo trifásico e 12 polos, pois o conversor multifásico é um projeto futuro. As resistências e correntes elétricas foram medidas, mostrando um razoável equilíbrio do enrolamento, e o motor atingiu a velocidade esperada próxima de 600 rpm, confirmando que o novo enrolamento produz o campo magnético girante desejado. Conclui-se que, a partir de um motor trifásico, é possível sua transformação em uma máquina multifásica com baixo investimento.

Palavras-chave: Máquinas multifásicas. Projeto de motores elétricos. Rebobinagem de estator.

Área do Conhecimento: Engenharias

CONHECENDO BH

Autor(a/es/as): Yasmim Aparecida da Silva Santos

Orientador(a): Roberta Abalen Dias e Mabel Rocha Couto

Resumo:

Belo Horizonte é uma capital dinâmica que ostenta dois importantes títulos concedidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o de Patrimônio Mundial da Humanidade, com o Conjunto Moderno da Pampulha, em 2016, e o de Cidade Criativa da Gastronomia, em 2019. O turismo, se bem atraindo turistas pela diversidade da oferta da cidade, contribuindo para o desenvolvimento da economia local e apoiando a geração de emprego e renda. A educação profissional tecnológica visa preparar os estudantes para atuarem em áreas específicas do mercado de trabalho. O curso técnico de nível médio em Hospedagem tem como foco o desenvolvimento de competências e habilidades técnicas, buscando capacitar os alunos para o exercício de funções profissionais nas diversas áreas do eixo turismo, hospitalidade e lazer. O presente estudo visa fazer um levantamento dos atrativos turísticos de Belo Horizonte através dos portais oficiais e redes sociais, com o intuito de conhecer como é feita a divulgação da cidade. Como nossos alunos têm pouca idade e pouca experiência com viagens, é uma forma de conhecer os atrativos turísticos, eventos programados, realizações técnicas, científicas e artísticas, identificar nosso patrimônio e valorizar nossa cultura. Dessa forma, ao qualificar a oferta turística da cidade, considerando os atrativos, pretendemos promover maior acesso/interesse dos nossos alunos e do turista no consumo da cidade. O interesse por esse estudo se justifica pela importância de apresentar possibilidades de inserção dos nossos alunos em diversas áreas da atividade turística.

Palavras-chave: Turismo. Atrativos. Educação.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

(RE)DESIGN INCLUSIVO: UMA COLEÇÃO DE ROUPAS ADAPTADAS ATRAVÉS DO PROCESSO UPCYCLING COM FOCO NAS MULHERES COM MOBILIDADE REDUZIDA DO CENTRO-OESTE DE MINAS

Autor(a/es/as): Samantha Nunes dos Santos e Laene Elizia Silva

Orientador(a): Rodrigo Bessa e Maria de Lourdes Couto Nogueira

Resumo:

O upcycling na moda é a prática de transformar materiais e roupas existentes em peças de maior valor estético e funcional, promovendo a sustentabilidade (Cassar, 2024). Em paralelo, a moda inclusiva para pessoas com deficiência física encontra um forte aliado nesse processo, pois o upcycling permite criar peças que atendem a necessidades funcionais e ergonômicas específicas (Wang, Wu, Zhao, Li, 2013). Este estudo propõe a intersecção entre a acessibilidade e a sustentabilidade, por meio do uso alternativo de roupas e materiais têxteis que seriam descartados. A pesquisa exploratória foi realizada com uma mulher usuária de cadeira de rodas, que não tem sensibilidade nos membros inferiores e possui limitações nos membros distais superiores. O objetivo da investigação foi criar peças adaptadas a esse público-alvo. A partir de alguns vestuários do guarda-roupa da própria participante, foi feito um processo de desmontagem e reconfiguração, considerando a análise ergonômica, redesenho e costura adaptada das peças. As adaptações resultaram em dois produtos: uma blusa e um short. A usuária relatou conforto, praticidade e satisfação visual com as novas roupas, o que evidencia a eficácia do processo e a aprovação dos resultados. O upcycling aplicado à moda inclusiva mostrou-se uma estratégia viável para promover acessibilidade sem abrir mão da estética, uma vez que a pesquisa demonstrou ser possível oferecer soluções eficientes para as demandas de pessoas usuárias de cadeira de rodas, utilizando recursos já existentes de forma sustentável. A pesquisa não apenas contribui para a autonomia da usuária, mas também amplia a atuação do design de moda, posicionando o (re)design como uma ferramenta de inclusão e cidadania. A divulgação dessa abordagem é fundamental para a consolidação dessa prática no mercado.

Palavras-chave: Redesign. Upcycling. Design Inclusivo.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

A TABELA PERIÓDICA COMO RECURSO PARA O ENSINO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM OLHAR PARA OS NOMES DOS ELEMENTOS QUÍMICOS QUE HOMENAGEIAM PERSONAGENS CIENTÍFICOS

Autor(a/es/as): Ana Laura Costa Teixeira; Laura Eduarda Oliveira Souza; Sarah Batista Oliveira

Orientador(a): Rodrigo Régis Campos Silva

Resumo:

A Tabela Periódica dos Elementos Químicos pode constituir um recurso valioso para o ensino de História das Ciências na Educação Básica. Entre suas múltiplas possibilidades didáticas, destaca-se o fato de que diversos elementos recebem nomes em homenagem a personagens históricos cujas contribuições foram decisivas para o avanço científico. Alguns exemplos ilustram bem esse aspecto: o rutherfordio (Rf) e o bóhrio (Bh) celebram os eminentes cientistas Ernest Rutherford (1871-1937) e Niels Bohr (1885-1962), ambos fundamentais para o desenvolvimento dos modelos atômicos no início do século XX. O eistênio (Es), por sua vez, perpetua a memória de Albert Einstein (1879-1955), um dos mais célebres cientistas do último século. Também figuram na tabela os nomes de dois ícones da história da ciência: Dmitri Mendeleev (1834-1907), considerado o “pai” da Tabela Periódica, e Nicolau Copérnico (1473-1543), frequentemente associado à revolução astronômica; eles são homenageados, respectivamente, pelos elementos mendelévio (Md) e copernício (Cn). O nobélio (No) remete a Alfred Nobel (1833-1896), inventor da dinamite e responsável pela criação do prestigiado Prêmio Nobel, que até hoje reconhece avanços em diversas áreas do conhecimento. Já os elementos seabórgio (Sg) e férmio (Fm) evocam dois grandes nomes da física moderna: Glenn Theodore Seaborg (1912-1999), descobridor de vários elementos transurânicos, e Enrico Fermi (1901-1954), pioneiro no desenvolvimento do primeiro reator nuclear. Nessa mesma linha, o roentgênio (Rg) homenageia Wilhelm Roentgen (1845-1923), descobridor dos raios X. É importante destacar ainda a presença feminina nessa tradição: o cúrio (Cm) reverencia a eminente físico-química Marie Curie (1867-1934), laureada duas vezes com o Prêmio Nobel, enquanto o meitnério (Mt) presta tributo à física Lise Meitner (1878-1968), reconhecida por seus estudos pioneiros sobre a fissão nuclear.

Palavras-chave: Tabela Periódica. História das Ciências. Educação Básica.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

HORTA NA PORTA

Autor(a/es/as): Maria Luiza Almeida Correa e Miguel Augusto Teixeira Carvalho

Orientador(a): Márcia Valéria Rodrigues Ferreira

Resumo:

O projeto tem como finalidade desenvolver um software para apoiar a divulgação, gestão e entrega de produtos orgânicos, provenientes da agricultura familiar, diretamente no endereço dos clientes. O projeto surgiu a partir do contato com um casal de empreendedores, cuja missão é favorecer o consumo de produtos orgânicos por pessoas que prezam por uma alimentação natural, com alimentos frescos, mas não têm disponibilidade para buscar esses produtos nas feiras. Para a realização do projeto, foram realizadas 1) entrevistas com os empreendedores e potenciais clientes, para entender as necessidades e anseios deles; 2) observação in loco: análise dos registros manuais sobre as entregas, trocas de mensagens com clientes, e entender as dificuldades enfrentadas no processo manual feito por eles; 3) estudo e análise de sistemas semelhantes, para verificar se já existia um sistema que atendesse às necessidades dos empreendedores. A partir da análise dos dados coletados, foi realizada a modelagem visual do sistema, utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML). Foi realizada a prototipação da interface e da interação do sistema com os usuários, utilizando a ferramenta Figma. Foi implementada a primeira versão funcional do Sistema Web, seguida por testes de usabilidade com os potenciais usuários, com o objetivo de validar o sistema e identificar possíveis melhorias. Como resultado, espera-se que o sistema proporcione aos agricultores familiares a otimização do tempo e a melhoria na recuperação de informações gerenciais do negócio; e para o cliente, a possibilidade de realizar compras de forma simples e ágil em um ambiente próprio, eliminando a dependência exclusiva do WhatsApp. Conclui-se que os potenciais benefícios sejam facilitar o processo de compra, venda e entrega dos produtos, a gestão das informações sem perda de dados, a melhoria na recuperação das informações gerenciais e a versatilidade para atender diferentes perfis de pequenos produtores e empreendedores.

Palavras-chave: Sistema de gestão. Produtos Orgânicos. Agricultura Familiar.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

CANTOS NEGROS EM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE E EDIMILSON DE ALMEIDA PEREIRA

Autor(a/es/as): Cecília Daconti Moura

Orientador(a): Roniere Menezes

Resumo:

A presente pesquisa tem como objetivo investigar a presença de temas e influências da cultura e religiosidade afro-brasileira nas obras de dois poetas mineiros: Carlos Drummond de Andrade e Edimilson de Almeida Pereira. Para isso, considera-se a diferença de suas épocas, sendo o primeiro um autor moderno e o segundo contemporâneo, e de suas origens sociais, visto que Drummond era um homem branco de família aristocrática, e Edimilson, homem negro de criação mais humilde. Por outro lado, o diálogo estabelecido entre eles é viabilizado por se tratarem de escritores nascidos em Minas Gerais que têm seu estado como cenário de muitos de seus textos, os quais, em diversos momentos, abordam o congado mineiro. Ao longo da pesquisa, foram explorados poemas e crônicas de Carlos Drummond, com foco em sua relação com o passado de sua família escravocrata e suas concepções acerca das expressões culturais e temáticas negras, bem como os cantopoemas de Edimilson Pereira, textos de caráter melódico que mesclam literatura e performance, presentes em celebrações e no cotidiano de diversas comunidades afro-brasileiras. Foram analisados trabalhos de pesquisadores que estudaram esses poetas e temas ligados à oralidade, performance, cultura e religiosidade afrodescendentes. Por meio da literatura comparada e dos estudos interartes, foi possível inferir que os poetas discutem temáticas semelhantes por pontos de vista diferentes, conjugando o interesse entre a escrita do tempo presente e a valorização de saberes ancestrais. A partir de suas perspectivas, examinam a realidade dos grupos afrodescendentes no Brasil, principalmente no que tange à coletividade e à tradição oral popular. Esses dados possibilitam o surgimento de questionamentos políticos sobre a lógica do controle e da produção vigentes na sociedade brasileira do século XX até os dias de hoje. Os textos revelam a força inventiva da cultura afro-brasileira e sua importância no âmbito geral da literatura e da cultura no país.

Palavras-chave: Carlos Drummond de Andrade. Edimilson de Almeida Pereira. Cultura afro-brasileira.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

MILTON E DRUMMOND, DE MÃOS DADAS: ARTE, LITERATURA, NATUREZA E DEMOCRACIA

Autor(a/es/as): Vitória Fernanda Ribeiro

Orientador(a): Roniere Menezes

Resumo:

O presente trabalho estabeleceu uma análise comparativa entre a produção musical de Milton Nascimento – incluindo o movimento Clube da Esquina – e a poesia de Carlos Drummond de Andrade, com foco nas relações entre arte, literatura, natureza e democracia, durante o período da Ditadura Militar no Brasil. A pesquisa buscou compreender como os dois autores, cada um com a sua linguagem e com o seu gênero, denunciaram os impactos sociais e ambientais do projeto desenvolvimentista brasileiro, como o extrativismo mineral, o desmatamento e a construção de usinas hidrelétricas. Enquanto Milton celebra a terra, a cultura e os povos tradicionais em canções como “O Cio da Terra”, “Milagre dos Peixes”, “Amor de Índio”, “Fazenda” e “A Lua Girou”, entre outras, Drummond revela, em poemas como “A montanha pulverizada”, “O maior trem do mundo”, “Itabira” e “Adeus a Sete Quedas” – entre outros –, a devastação das paisagens articulada pela “máquina do mundo” capitalista e a perda simbólica da identidade mineira. No decorrer do projeto, investigamos produções de Ailton Krenak e de outros pensadores e críticos nacionais, almejando um diálogo interdisciplinar entre as áreas de estudos literários, artísticos e histórico-sociais. Nesse sentido, o projeto visou articular música, literatura e consciência ambiental. Conclui-se que as obras de Milton e Drummond presentes no corpus, além de terem resistido à censura e à violência do regime militar, permanecem atuais ao problematizar a relação entre progresso, natureza e democracia. As vozes dos autores se unem e sobrevivem como ferramentas de resistência cultural e política e também como meio de inspiração para se pensar futuros mais justos e sustentáveis.

Palavras-chave: Milton Nascimento. Carlos Drummond de Andrade. Natureza.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

COLABORAÇÃO ENTRE VEÍCULO TERRESTRE NÃO TRIPULADO (UGV) E BRAÇO ROBÓTICO PARA TAREFAS DE PICK-AND-PLACE

Autor(a/es/as): Aline Gabriela Loiola

Orientador(a): Vinícius Barbosa Schettino e Anderson Grandi Pires

Resumo:

A robótica tem se expandido em áreas como indústria, saúde e manufatura, e a cooperação entre braços robóticos e robôs móveis terrestres surge como uma solução promissora para aumentar a flexibilidade, a produtividade e a segurança. Essa integração, no entanto, exige superar desafios relacionados à coordenação, planejamento, comunicação e prevenção de colisões. O projeto buscou desenvolver e avaliar soluções para a cooperação entre robôs móveis e manipuladores, utilizando o ROS em ambiente simulado. O foco foi integrar navegação e manipulação, propor algoritmos que otimizem tarefas cooperativas, como pick and place, e validar sua eficiência para aplicações industriais e logísticas. A pesquisa envolveu revisão bibliográfica, cursos e estudos sobre ROS, além da análise de diferentes UGVs e braços robóticos. Foram escolhidos o TurtleBot3 Waffle Pi e o WidowX-250 6DOF para as simulações no Gazebo, utilizando pacotes como Navigation Stack, MoveIt! e RViz. Foram implementadas tarefas de pick and place integradas à navegação do robô móvel, além de um algoritmo para alinhar o UGV durante a manipulação, reduzindo falhas. As simulações demonstraram a viabilidade da cooperação, com redução significativa de falhas na apreensão de objetos e aumento da eficiência nas tarefas. O algoritmo de correção do UGV se mostrou eficaz e contribuiu para maior precisão nas ações cooperativas. O projeto resultou também em artigo científico e em um repositório aberto que possibilita a reprodução e expansão dos experimentos. O estudo confirmou o potencial da integração entre robôs móveis terrestres e braços robóticos, destacando o papel do ROS na coordenação e no controle. Para etapas futuras, propõe-se a validação em ambiente real e a incorporação de visão computacional, ampliando a precisão e a flexibilidade do sistema. Esses avanços reforçam a relevância da automação colaborativa em cenários industriais e logísticos.

Palavras-chave: Robótica colaborativa. Robótica móvel. Manipuladores robóticos.

Área do Conhecimento: Engenharias

PLANTAS MEDICINAIS: DIVERSIDADE E OS ASPECTOS CULTURAIS

Autor(a/es/as): Angelina Siervi Tiago; Arthur Reiff Araújo; Isaac Brittes Ferreira da Silva

Orientador(a): Juliana Neves Barbosa

Resumo:

Desde os tempos mais remotos, a humanidade recorre ao uso das plantas para os mais diversificados meios de aplicação. O uso das plantas medicinais como recurso terapêutico constitui-se como prática milenar, historicamente construída na sabedoria do senso comum que articula cultura e saúde, uma vez que esses aspectos não ocorrem de maneira isolada, mas inseridos num contexto histórico determinado. Na atualidade, é possível observar um crescimento por parte da população na busca por recursos naturais como forma de tratamento para a saúde. Dessa forma, a fitoterapia, que é o estudo das plantas medicinais, uma das práticas integrativas reconhecidas pela OMS e pelo SUS, hoje é uma alternativa útil e benéfica no tratamento de enfermidades. Apesar de as plantas serem um recurso natural, não basta apenas reconhecer que o que é natural faz bem à saúde. É preciso ter cuidado e atenção ao uso desse recurso, principalmente na forma de aplicação e dosagem. Portanto, este projeto tem como objetivos: o estudo, a aplicação e formas do uso das plantas medicinais a fim de esclarecer as diferentes partes de uso das plantas e os diversificados métodos de extração da planta; a criação de espaços na escola para o plantio das principais espécies usadas pela população de Leopoldina e comunidade acadêmica. Foram criados espaços para plantio das mudas das plantas selecionadas pela comunidade local, foram realizadas práticas de vivências com os estudantes e a comunidade de Leopoldina e uma troca de conhecimentos por meio do encontro realizado com a participação de agricultores e membros da comunidade.

Palavras-chave: Medicinal. Métodos. Espécies.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

TÉCNICAS DE MODULAÇÃO PARA MÁQUINAS ELÉTRICAS ALIMENTADAS EM ENROLAMENTO ABERTO EM GERAÇÃO RENOVÁVEL E ELETRIFICAÇÃO VEICULAR

Autor(a/es/as): Pedro Henrique Silva dos Santos

Orientador(a): Thiago Morais Parreiras

Resumo:

Na nova composição da matriz energética mundial com reduzido uso de combustíveis fósseis, dois itens têm merecido grande destaque: a eletrificação veicular e a geração renovável. Em ambos os casos, o controle de torque e operação em frequência variável é uma necessidade somente alcançável pelo uso de conversores estáticos de potência. No primeiro caso, o uso de tensões cada vez maiores em veículos que antes possuíam tensões inferiores a poucas dezenas de Volts passou a ser uma preocupação de segurança. Nesse sentido, o uso de uma máquina trifásica com enrolamentos em aberto permite que sejam utilizados dois conversores distintos com bancos de baterias de menor tensão. No segundo caso, o uso de turbinas eólicas offshore de potências cada vez maiores tem causado uma mudança nas tecnologias de conversão para os níveis de Média Tensão industrial, de forma a aumentar a eficiência e confiabilidade do sistema de conversão. O uso de máquinas elétricas em enrolamento aberto permite alcançar maiores níveis de tensão do lado do gerador com menores tensões de bloqueio dos dispositivos semicondutores. Esse trabalho tem por finalidade analisar possíveis implementações de técnicas de modulação para o acionamento de máquinas em enrolamento aberto, utilizando conversores de dois e três níveis. Isso é obtido através de simulação computacional de acionamentos elétricos usando modulação por largura de pulso (PWM) senoidal e vetorial, além de considerar as hipóteses de existência ou não de isolamento galvânica entre os barramentos em corrente contínua de cada conversor. Os resultados apresentaram maiores limitações no uso de barramentos interligados, nos quais o uso da modulação vetorial se mostrou proibitivo em virtude da circulação de correntes de sequência zero, limitando o aproveitamento da tensão contínua disponível. Por outro lado, o uso de barramentos isolados não apresentou essa limitação, além de prover uma melhor qualidade de energia nos enrolamentos da máquina.

Palavras-chave: Modulação. Máquinas em Enrolamento Aberto. Acionamentos elétricos.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE UMA RECTENA A BASE DE GRAFENO

Autor(a/es/as): Igor Oliveira Souza

Orientador(a): Úrsula do Carmo Resende

Resumo:

As antenas são componentes fundamentais em sistemas de rectenna, pois recebem energia eletromagnética em radiofrequência e a convertem em corrente contínua para alimentar dispositivos de baixo consumo. Seu desempenho impacta diretamente a eficiência do sistema, dependendo de parâmetros como ganho e casamento de impedância com o circuito retificador. Sua configuração física muitas vezes precisa ser adaptada a diferentes ambientes e restrições de instalação. Nesse contexto, a integração de antenas em janelas de edifícios ou veículos surge como abordagem promissora, oferecendo ampla área de coleta de energia. Para viabilizar essa integração sem prejudicar as propriedades ópticas da janela, este trabalho investiga o uso do vidro como substrato dielétrico aliado a um filme de grafeno como elemento condutor, conciliando transparência e desempenho elétrico. Foram avaliadas três técnicas de deposição de grafeno sobre vidro: (A) Dip Coating, realizado com aparato projetado e construído a partir de um atuador linear motorizado originalmente desenvolvido para controle de cortinas automáticas e adaptado para garantir movimento vertical preciso e uniforme no processo de imersão e retirada das amostras; (B) Drop Casting, no qual pequenos volumes de uma solução aquosa de grafeno estabilizada com detergente foram depositados com seringa, permitindo espalhamento espontâneo do material; e (C) Brushing, técnica de pintura manual com diferentes diluições de uma tinta comercial de grafeno aplicadas com pincéis para formar camadas condutivas sobre o vidro. A comparação entre os métodos foi realizada por meio da medição da condutividade elétrica e da análise dos parâmetros de espalhamento de amostras preparadas no formato de trilhas condutoras, possibilitando caracterização detalhada do comportamento elétrico e eletromagnético de cada técnica e fornecendo subsídios para a escolha do processo mais adequado à fabricação de antenas transparentes integradas a estruturas envidraçadas.

Palavras-chave: Antena. Grafeno. Vidro.

Área do Conhecimento: Engenharias

CAPTADOR DE PARTÍCULAS SUSPENSAS NA ATMOSFERA DE BELO HORIZONTE

Autor(a/es/as): Ellen Fernandes Nogueira; Murilo Couto Marques; Gustavo Henrique Dornelles

Orientador(a): Sandro Renato Dias e Estefanía Sánchez Reyes

Resumo:

O projeto consiste na instalação de um captador de partículas suspensas no ar com o objetivo de identificá-las e analisá-las, comparando sua incidência com bases públicas disponíveis relacionadas a dados meteorológicos ou de saúde da região de instalação. Este captador foi adquirido em 2024 com recursos do projeto aprovado na Demanda Universal Fapemig 2022. Dessa forma, a equipe multidisciplinar pretende colaborar no intuito de oferecer à comunidade científica um banco de dados das partículas suspensas, mais especificamente pólen e esporos, de uma região da cidade, além de análises sazonais das incidências dessas partículas, fomentando outras pesquisas ou análises sanitárias específicas. Esta proposta representa um avanço muito importante para Belo Horizonte e Minas Gerais, que não possuem este tipo de equipamento instalado ou estes dados disponibilizados, o que pode ser comprovado dentro da numerosa comunidade científica internacional dedicada aos estudos aeropalínológicos, tratando-se de um projeto de inovação e sustentabilidade. O equipamento, instalado em agosto/24, já está cadastrado na Rede Latinoamericana de Aerobiologia e é monitorado semanalmente por alunos do curso técnico de Química. O projeto conta com suporte do Laboratório de Biomateriais do CEFET-MG e da Universidade de Salamanca, através de pesquisadora líder na área de Aeropalínologia na Espanha e Europa. O foco principal do projeto é a construção do calendário polínico em contato com pesquisadores da Espanha e outros países da América Latina, agregando internacionalização e visibilidade ao desenvolvimento, já tendo sido apresentado em evento internacional na Espanha. O projeto também foi apresentado no programa MG TV, da rede Globo, no dia 06/07/24, na reportagem sobre mulheres na Ciência, onde a bolsista do projeto falou da sua experiência e seu envolvimento com a Ciência.

Palavras-chave: Aeropalínologia. Bioinformática. Pólen.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

PROJETO DE UMA ANTENA A BASE DE GRAFENO PARA APLICAÇÃO EM RECTENAS

Autor(a/es/as): Rúbia Fernandes de Andrade

Orientador(a): Úrsula do Carmo Resende

Resumo:

As antenas são componentes essenciais em sistemas de rectenna, responsáveis por receber a energia eletromagnética de radiofrequência e convertê-la em corrente elétrica para alimentar dispositivos eletrônicos de baixo consumo. Sua escolha é determinante para a eficiência do sistema, pois a energia captada depende diretamente do ganho da antena e da compatibilidade entre sua impedância de entrada e a do circuito retificador, condição indispensável para a máxima transferência de potência. Na prática, antenas podem ser instaladas em diversos locais e equipamentos, exigindo adaptações físicas conforme o ambiente. Uma alternativa promissora é sua integração em janelas de edificações ou veículos, aproveitando a ampla área disponível para maior captação de energia. Para viabilizar essa solução sem comprometer a translucidez do vidro, este trabalho propõe o uso de vidro como substrato dielétrico combinado a um filme de grafeno como condutor. Além da função de coleta de energia, o grafeno pode contribuir para o conforto térmico e visual dos ambientes, reduzindo a radiação solar incidente, característica atraente para aplicações em redes IoT em residências, ambientes industriais e veículos, incluindo trens. Neste estudo, foi projetada, otimizada, fabricada e avaliada experimentalmente uma antena patch retangular operando em 5,8 GHz, construída em substrato de vidro com filme de grafeno como condutor. Três protótipos foram desenvolvidos a partir de diferentes técnicas de deposição de grafeno sobre vidro (Dip Coating, Drop Casting e Brushing), além de um protótipo de referência com fita de cobre. As antenas foram caracterizadas pelo parâmetro S11 e pela potência recebida, e os resultados mostraram que as de grafeno apresentaram desempenho superior à de cobre.

Palavras-chave: Rectena. Antena. Grafeno.

Área do Conhecimento: Engenharias

DESENVOLVIMENTO DE UMA RECTENA COM CONJUNTOS DE ANTENAS A BASE DE GRAFENO SOBRE SUPERFÍCIE DE VIDRO

Autor(a/es/as): Daniel Augusto da Costa Oliveira

Orientador(a): Úrsula do Carmo Resende

Resumo:

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma rectena composta por antenas fabricadas em substrato de vidro utilizando filme de grafeno como elemento condutor, associadas a circuitos retificadores projetados especificamente para operação em radiofrequência. O foco central do estudo está no projeto, otimização, fabricação e avaliação experimental dos circuitos retificadores, que desempenham papel crucial na conversão da energia eletromagnética captada pelas antenas em corrente contínua utilizável. O projeto e a otimização do layout do retificador foram conduzidos no software ADS, adotando a topologia de dobrador de tensão com diodos Schottky, escolhida por sua elevada eficiência em condições de baixa potência de entrada. O circuito foi implementado em substrato FR4, material amplamente empregado em aplicações de micro-ondas devido à sua disponibilidade e custo acessível. Após a fabricação, o retificador foi avaliado experimentalmente de forma isolada por meio da medição do parâmetro S11, bem como da magnitude e forma de onda da tensão de saída quando excitado por um gerador de sinais, possibilitando uma análise detalhada de seu comportamento elétrico e da eficiência de conversão de potência em diferentes condições de operação. Na etapa seguinte, o circuito foi integrado às antenas de grafeno, formando a rectena completa. Nessa configuração, avaliou-se a capacidade de coleta e conversão de energia do sistema, conectando a saída do retificador a uma carga resistiva de 50 Ω . Os ensaios experimentais permitiram mensurar a potência contínua efetivamente entregue à carga, demonstrando a funcionalidade do conjunto e fornecendo parâmetros objetivos sobre a viabilidade da proposta. Os resultados obtidos comprovam que os retificadores projetados apresentam bom desempenho tanto de forma isolada quanto integrados às antenas, reforçando o potencial da utilização de rectenas transparentes em aplicações de IoT e dispositivos de baixo consumo energético.

Palavras-chave: Rectena. Retificador. Grafeno.

Área do Conhecimento: Engenharias

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZAS EM REDES COMPLEXAS

Autor(a/es/as): Katriel Felipe Reis Carvalho

Orientador(a): Saulo Luis Lima da Silva e Angélica Sousa da Mata

Resumo:

O uso de redes para investigar sistemas sociais é uma área muito promissora, pois permite que a dinâmica de interação entre elementos do sistema seja mapeada dentro de uma rede complexa temporal e/ou geográfica. Neste trabalho, o objetivo foi utilizar as redes complexas para analisar a distribuição de renda em uma população. Em particular, analisar como a topologia da rede pode influenciar nessa distribuição e também identificar quais são os parâmetros mais fundamentais para que uma sociedade se torne mais desigual. A metodologia foi utilizar regras simples de interação tanto em redes homogêneas quanto heterogêneas em modelos (“sociedades”) diferentes. Analisamos um modelo em que todos os indivíduos partem da mesma riqueza inicial e possuem a mesma probabilidade de ganhar ou perder riqueza em cada interação. Analisamos também uma sociedade onde todos os indivíduos partem da mesma riqueza, mas possuem um fitness; esse parâmetro indica a probabilidade de o indivíduo ganhar ou perder riqueza em uma interação. Por fim, analisamos um modelo em que a riqueza é distribuída em lei de potência em uma dada sociedade e onde cada indivíduo recebe também um fitness conforme a regra do modelo anterior. Como principais resultados e conclusões obtidos até o momento, mostramos que no primeiro modelo, as redes homogêneas e heterogêneas possuem uma diferença significativa: nas redes heterogêneas, nenhum indivíduo adquire riqueza, ao fim do processo, significativamente maior que a média. No entanto, nas redes heterogêneas, há indivíduos que podem alcançar valores de riqueza significativamente superiores à média. No intuito de identificar quais fatores influenciam essa concentração de riqueza, analisamos a riqueza por número de ligações e verificamos que só atinge grande riqueza aqueles indivíduos (nas redes heterogêneas) que possuem maiores números de ligações. Por meio do índice de Gini e da curva de Lorenz, verificamos que essa sociedade não pode ser considerada desigual (índice igual a 0,25). Já no segundo modelo, verificamos, tanto nas redes hetero quanto nas homogêneas, uma clara concentração de renda (índice de Ginni entre 0,6 e 0,7). Além disso, verificamos que aproximadamente metade da população nessa sociedade “morre” (atinge 0 de riqueza) ao fim das interações. Os outros modelos estão em análise.

Palavras-chave: Distribuição de riquezas. Redes complexas. Física estatística

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

CARREGAMENTO DE BATERIAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS EM MOVIMENTO POR INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Autor(a/es/as): Samuel Windsor Pinto

Orientador(a): Úrsula do Carmo Resende

Resumo:

Neste projeto, foi realizado o desenvolvimento de uma tecnologia para recarga contínua de baterias de veículos elétricos enquanto estavam em movimento, utilizando o princípio de transferência de energia sem fio por indução eletromagnética ressonante. O sistema, composto por bobinas ressonantes distribuídas ao longo da via e por bobinas receptoras acopladas nos veículos, buscou viabilizar um processo de recarga automatizado e sem contato, aumentando significativamente a autonomia dos veículos elétricos e reduzindo a necessidade de paradas frequentes para carregamento. Ao interagir com as bobinas instaladas nos veículos, o sistema permitiu a transferência eficiente de energia, impulsionando a viabilidade de uma mobilidade elétrica mais sustentável. A pesquisa abordou o desenvolvimento teórico e a modelagem matemática das bobinas ressonantes, considerando parâmetros críticos como a eficiência de acoplamento e as perdas de energia durante a transferência. Utilizando o software CST Studio Suite, foram realizadas simulações detalhadas para prever o comportamento eletromagnético das bobinas e otimizar o desempenho do sistema de carregamento em condições reais de operação. O software ADS (Advanced Design System) foi empregado para projetar e otimizar os circuitos, com foco em maximizar a eficiência e garantir o casamento de impedância entre as bobinas transmissoras e receptoras. Após a modelagem e simulação dos componentes, foi construído um protótipo para validar o sistema proposto em testes experimentais. A estrutura experimental permitiu a análise da eficiência de transferência de energia em condições de movimento e a comparação dos resultados experimentais com os valores simulados, comprovando a viabilidade e o desempenho do sistema.

Palavras-chave: Transmissão de Energia Sem Fio. Bobinas Ressonantes. Carro Elétrico.

Área do Conhecimento: Engenharias

ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DO DANO AMBIENTAL GERADO PELAS AULAS PRÁTICAS DE QUÍMICA

Autor(a/es/as): Arthur Lemes Gomes; Angelliny Laura Pereira; Aline Vaz da Silva;
Jacqueline Amanda Figueiredo dos Santos

Orientador(a): Taiane Guedes Fonseca de Souza e Viviane Grazielle da Silva

Resumo:

Nos laboratórios de química, são gerados resíduos que apresentam características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. O descarte inadequado desses materiais pode causar contaminação do solo e da água e liberação de gases tóxicos na atmosfera, representando um risco para aqueles que os manipulam e para o meio ambiente. Ainda que o descarte dos resíduos seja o adequado, há custos para a instituição e um passivo ambiental. Desta maneira, minimizar a quantidade e periculosidade dos resíduos gerados nas aulas práticas do Departamento de Química é uma estratégia interessante que visa a redução de todos esses ônus, além da inserção dos princípios da química verde no ensino. Para tal, foi selecionada, inicialmente, a disciplina de laboratório de físico-química para ser avaliada. As práticas da apostila da disciplina foram executadas, com o intuito de compreendê-las e observar a quantidade de resíduos gerados. Logo após, foi realizada uma avaliação minuciosa sobre o aspecto ambiental das práticas, tendo como base as normas da legislação ambiental e os 12 princípios da química verde. A partir desta avaliação, as práticas serão classificadas e serão propostas estratégias de minimização dos resíduos, como a redução da quantidade dos reagentes e troca de reagentes perigosos por outros menos perigosos. Até o momento, foram avaliadas nove práticas, sendo que a prática da determinação do equivalente-grama do magnésio gerou maior volume de resíduos (cerca de 900 mL de resíduo classe I por aluno ou grupo). As demais práticas avaliadas, até então, não geram resíduos, o que é um ponto muito importante a se destacar na avaliação. O estudo reforça que a minimização de resíduos é essencial para a segurança, sustentabilidade e responsabilidade ambiental nos laboratórios.

Palavras-chave: Gestão de Resíduos. Sustentabilidade. Laboratórios de ensino.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

IDENTIFICAÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DAS NORMAIS CLIMATOLÓGICAS

Autor(a/es/as): Leticia Amaral Ferreira

Orientador(a): Taiza de Pinho Barroso Lucas

Resumo:

A climatologia do estado de Minas Gerais, no sudeste brasileiro, além de sofrer influência de diversos sistemas atmosféricos, como Zonas de Convergência e Anticiclones Subtropicais, também é afetada por sua geografia montanhosa e por sua ampla extensão territorial, o que resulta em diferenças marcantes entre as mesorregiões mineiras. Nesse contexto, e diante da emergência climática atual, torna-se essencial compreender como as médias de temperatura e os regimes de precipitação têm se modificado ao longo das últimas décadas. O objetivo deste trabalho foi analisar essas possíveis alterações a partir da comparação de três normais climatológicas (1961–1990, 1981–2010 e 1991–2020), fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com foco tanto nas variações térmicas quanto na pluviosidade. Para isso, foram construídos climogramas e calculadas diferenças numéricas entre os períodos, possibilitando observar as tendências mais recentes. Como resultado, constatou-se que a maior parte dos municípios avaliados apresentou mudanças significativas no padrão de chuvas, com períodos chuvosos cada vez mais concentrados e estiagens mais severas, além de um aumento consistente nas temperaturas médias anuais. Embora a proposta de comparação com o Mapa Climas do Brasil (Nimer, 2002) não tenha sido viável, a análise indica que os padrões climáticos mesorregionais de Minas Gerais estão sendo cada vez mais impactados pelas mudanças climáticas, o que demanda atenção urgente da sociedade e de gestores públicos para lidar com essa nova realidade e suas possíveis consequências ambientais e sociais.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas. Minas Gerais. Normais Climatológicas.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

UM SISTEMA CAD HÍBRIDO PARA DETECÇÃO DE CÂNCER DE MAMA USANDO FASTER R-CNN E XGBOOST

Autor(a/es/as): Lucas da Silveira Nascimento

Orientador(a): Alexandre Rodrigues Farias

Resumo:

O câncer de mama continua sendo uma das principais causas de mortalidade relacionada ao câncer entre mulheres em todo o mundo, representando um problema significativo de saúde pública. Um diagnóstico preciso e oportuno é essencial para garantir tratamentos eficazes e aumentar as chances de sobrevivência; no entanto, a interpretação convencional da mamografia está sujeita a variabilidade entre radiologistas e a incerteza diagnóstica em diferentes contextos clínicos. Este estudo propõe um sistema híbrido de Diagnóstico Auxiliado por Computador (CAD) que integra duas técnicas avançadas: o Faster R-CNN para a detecção automatizada de regiões de interesse (ROIs) em imagens mamográficas, e o XGBoost para a classificação BI-RADS com base em características radiômicas detalhadamente extraídas. O sistema foi rigorosamente avaliado utilizando o conjunto de dados VinDr Mammogram, demonstrando desempenho consistente e robusto em ambas as tarefas. O módulo de detecção de objetos alcançou uma precisão média geral de 0,832 e uma revocação média de 0,872, apresentando particularmente alta acurácia na identificação de lesões de tamanho médio. A avaliação por classe revelou elevada precisão para anormalidades clinicamente significativas, incluindo linfonodos suspeitos, retração da pele e microcalcificações, destacando sua relevância para decisões diagnósticas críticas. No que diz respeito à classificação BI-RADS, o XGBoost obteve uma acurácia média de 73,5%, com significância estatística robusta ($p < 0,005$). Esses resultados confirmam a eficácia da combinação de métodos de aprendizado profundo e algoritmos de boosting em um sistema diagnóstico modular. O sistema CAD proposto não apenas oferece resultados confiáveis e interpretáveis, mas também facilita a integração em fluxos de trabalho radiológicos, apoiando a detecção precoce do câncer de mama, aumentando a precisão diagnóstica, reduzindo erros humanos e promovendo maior confiança nas decisões clínicas.

Palavras-chave: Câncer de mama. Aprendizado de máquina. Faster R-CNN.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

DESENVOLVIMENTO DE JOGO EDUCATIVO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DE CRIANÇAS SOBRE MAUS-TRATOS E ABANDONO DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA

Autor(a/es/as): Amanda Gabriela Freire e Silva e Érica Rosa Ferraresi

Orientador(a): Erika Kress

Resumo:

Este trabalho visa investigar a eficácia dos jogos educativos como ferramenta de sensibilização e educação acerca da causa animal. Voltado para crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o projeto tem como finalidade a conscientização sobre maus-tratos e abandono animal. O estudo busca o público infantil, uma vez que acarreta a criação do respeito e do senso de justiça perante as causas sociais. Baseada em uma metodologia qualitativa e quantitativa, a pesquisa contou com a elaboração de um jogo da memória utilizando plataformas gratuitas, para incentivar a produção de um material de fácil acesso e de qualidade. O jogo da memória foi escolhido considerando sua importância para o aprimoramento de habilidades indispensáveis no desenvolvimento infantil, como na concentração, na memória e nas habilidades de socialização. A pesquisa priorizou a abordagem em torno de cães e gatos em situação de rua, haja vista que são vítimas de uma sociedade que ainda os despreza e de políticas públicas que não alcançam suas necessidades básicas. Realizado por estudantes do CEFET-MG campus Varginha, o trabalho concentra-se em escolas de ensino público desse município com o intuito de acessar comunidades que possam apresentar dificuldade no acesso às informações. A pesquisa apresentou resultados satisfatórios, ao mostrar como o jogo da memória foi de fácil aplicação e entendimento e, conseqüentemente, despertou o interesse das crianças diante do cuidado com os animais. A partir da dinâmica, foi possível estabelecer a sensibilização acerca desses animais vítimas de desprezo e violência. Dessa forma, concluiu-se que o jogo atuou como um instrumento pertinente para estimular atitudes e comportamentos voltados à empatia e ao respeito diante da luta animal que enfrenta, de forma avassaladora, significativa negligência e desinformação.

Palavras-chave: Jogo da memória. Conscientização no ensino público. Causa animal.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

INVESTIGAÇÃO SOBRE A PREGUIÇA INTELECTUAL NO USO DO CHATGPT POR ESTUDANTES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Autor(a/es/as): Izabela Cunha Dias Saldanha e Heitor Ceolin Ribeiro

Orientador(a): Thabatta Moreira Alves de Araújo e Matheus Oliva da Costa

Resumo:

O uso de inteligências artificiais generativas (IAG) vem crescendo nos últimos anos, trazendo consigo uma série de mudanças no contexto educacional, especialmente no planejamento e execução de tarefas cognitivas básicas, como gerar textos, fazer pesquisas, gerar planilhas, imagens ou vídeos. Dentre os modelos de IAG baseados em Large Language Model (LLM), o chat GPT tem se destacado. O seu uso tem impactado o processo educacional, uma vez que as atitudes dos estudantes ao usarem essa tecnologia podem ser tanto atitudes com resultados positivos quanto atitudes prejudiciais à aprendizagem. Entre as tendências prejudiciais, observa-se a atitude discente de evitar o esforço cognitivo necessário ao utilizar essa tecnologia, atitude caracterizada como preguiça intelectual. A finalidade desta pesquisa é entender o uso intelectualmente preguiçoso do ChatGPT por estudantes da área da Tecnologia da Informação, conforme a perspectiva teórica da epistemologia dos vícios e das virtudes de Quassim Cassam. Trata-se de uma abordagem que investiga as condições para a realização do conhecimento, cujo diferencial é o foco em como quem busca o aprendizado (agente epistêmico) age de forma mais virtuosa (adequada) ou viciosa (inadequada). Para alcançar o objetivo proposto, utilizam-se dois métodos: (1) uma revisão bibliográfica sistemática dos termos chaves, e (2) o método de escrita filosófica “exegético sincrônico aplicado”. Entre os resultados parciais, é notável que o uso do ChatGPT por estudantes em busca de aprendizado revela uma complexidade que precisa levar em conta: (i) a motivação do estudante; (ii) o impacto do ambiente (inclusive virtual); (iii) o quanto o estudante está informado ou ignorante em engenharia de prompt; e (iv) a resistência ou esforço adequado do estudante para aprender usando a IAG. Uma conclusão parcial é que esses resultados têm o potencial de impactar estudantes e docentes para um uso mais adequado, eficiente e ético das IAG.

Palavras-chave: IA generativa. Epistemologia dos vícios. Motivação.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

BAIXO CIPÓ: MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS COMO BIOINDICADORES

Autor(a/es/as): Nicole Augusta Faria da Silva; Rebeca Ester Costa; Lorena Dias de Oliveira Lourenço

Orientador(a): Thiago Cotta Ribeiro

Resumo:

Este estudo buscou entender a qualidade da água no trecho inferior do Rio Cipó, em Minas Gerais, fora da área protegida do Parque Nacional da Serra do Cipó. Para isso, foram usados como indicadores os macroinvertebrados bentônicos — pequenos organismos que vivem no fundo dos rios e que são sensíveis às mudanças ambientais. As coletas foram feitas em dois locais: no próprio Rio Cipó e no Rio Paraopeba. Foram usadas peneiras especiais para retirar sedimentos de raízes submersas, onde vivem muitos desses organismos. Depois, eles foram cuidadosamente retirados com pinças e preservados em solução de formol para manter suas características. A qualidade da água foi avaliada com o índice BMWP, que mede a resistência de diferentes grupos de organismos à poluição. A média obtida foi de 26,5 pontos, valor considerado ruim. Isso significa que havia pouca diversidade de espécies sensíveis à poluição, sugerindo a presença de contaminação orgânica. A região da Serra do Cipó enfrenta grandes desafios ambientais. A ocupação humana antiga, o turismo intenso e, principalmente, a mineração, exercem forte pressão sobre os rios. Só a mineração consome cerca de 2.500 metros cúbicos de água por hora para transportar, a cada ano, aproximadamente 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro. Essa atividade altera diretamente os cursos d'água e afeta a vida aquática, dentro e fora dos limites do parque. Os resultados mostram que o Rio Cipó, nesse trecho, já apresenta sinais de desequilíbrio ecológico. No entanto, mais estudos e coletas são necessários para compreender melhor a gravidade do problema e orientar ações de conservação, garantindo que esse importante patrimônio natural não seja ainda mais degradado.

Palavras-chave: Ecologia Aplicada. Ecomonitoramento. Qualidade Ambiental

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

BIOMONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO GANDARELA, COM BASE EM ORGANISMOS AQUÁTICOS

Autor(a/es/as): Lorena Dias de Oliveira Lourenço; Luiza dos Santos Lauar; Nicole Augusta Faria da Silva; Rebeca Ester Costa

Orientador(a): Thiago Cotta Ribeiro

Resumo:

O projeto visa realizar um estudo de biomonitoramento ambiental na Serra do Gandarela, analisando macroinvertebrados bentônicos para entender a diversidade dos corpos d'água e sua importância ecológica. Localizada em Minas Gerais, a Serra do Gandarela é reconhecida por suas nascentes de água pura e biodiversidade rica. A pesquisa busca avaliar a qualidade da água e fornecer dados essenciais para futuros programas de preservação ambiental. Para o estudo dos organismos, é necessária a aplicação de uma metodologia que envolve a coleta, triagem, identificação e cálculo do índice BMWP (Biological Monitoring Working Party). A coleta é feita de maneira ativa por meio do uso de peneiras. Em seguida, as amostras são fixadas no formol e separadas em potes etiquetados. Na triagem, as amostras são separadas do material grosseiro (galhos e folhas). Os organismos são colocados em potes com água e depois com álcool. Em seguida, são identificadas na lupa estereoscópica, envolvendo a determinação da ordem e da família das espécies, análise de detalhes morfológicos e características específicas. Após seguir estes passos, calcula-se o Índice BMWP, que permite determinar a qualidade do corpo hídrico em estudo com base na presença de determinados tipos de macroinvertebrados. Em relação aos resultados de 2024, foram coletados 353 indivíduos no rio Conceição, distribuídos em 35 táxons. Por sua vez, no rio São João do Socorro, identificaram-se 264 macroinvertebrados de 28 táxons. Algumas das famílias mais representativas correspondem à Perlidae, Anomalopsychidae e Hydropsychidae. Os valores médios do Índice BMWP encontrados para cada curso d'água foram 115 e 117, respectivamente, sendo classificados, portanto, como de ótima qualidade. Além disso, possuem uma rica diversidade e alta uniformidade de espécies. Assim, conclui-se que a conservação dos corpos hídricos em questão é crucial para o equilíbrio ambiental, pois permite a manutenção da vida aquática e a regulação do clima regional.

Palavras-chave: Ecologia Aplicada. Macroinvertebrados Aquáticos. Preservação Ambiental.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

UM ESTUDO COMPARATIVO DE MODELOS DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS EM SINAIS DE ECG BASEADOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Autor(a/es/as): Ana Clara Oliveira de Jesus

Orientador(a): Alexandre Rodrigues Farias

Resumo:

Este trabalho avalia a capacidade de generalização de um modelo de rede neural convolucional profunda para detecção de arritmias cardíacas, originalmente proposto por Yildirim et al. (2018), quando aplicado em diferentes bases de dados de sinais eletrocardiográficos. O modelo, inicialmente treinado com registros do MIT-BIH Arrhythmia Database, tornou-se referência pela elevada acurácia nesse conjunto específico. Contudo, sua aplicação em cenários clínicos reais exige lidar com sinais coletados em condições diversas, sujeitos a variações de morfologia, ruído e critérios de anotação. Assim, buscou-se testar sua robustez em outros bancos do repositório PhysioNet, incluindo SVDB, STDB, LTSTDB e EDB, cada um com características próprias de duração, protocolos de coleta e distribuição de classes. Para possibilitar a reutilização do modelo, os dados foram submetidos a filtragem, padronização da taxa de amostragem, rotulação e conversão para o formato usado no treinamento original. Durante os experimentos, o modelo foi treinado e avaliado em cada base, monitorando-se métricas de acurácia, função de perda e estabilidade do aprendizado ao longo das iterações. Essa abordagem permitiu comparar o desempenho em diferentes contextos e identificar os fatores que impactaram a generalização. Os resultados mostraram que, embora o modelo tenha mantido desempenho satisfatório em algumas bases, houve queda significativa em outras, principalmente quando a morfologia dos sinais e as anotações diferiam da base de treinamento original. Esse comportamento evidencia limitações na aplicação direta sem ajustes adicionais, como técnicas de transferência de aprendizado ou aumento de dados. Conclui-se que a generalização de modelos de deep learning para ECG depende não apenas da arquitetura, mas também da diversidade e consistência dos bancos empregados na validação.

Palavras-chave: ECG. Rede Neural Convolucional. Detecção de Arritmias.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

ADOÇÃO DE IDENTIFICADORES PERSISTENTES NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE CIENTOMÉTRICA DA PLATAFORMA LATTES

Autor(a/es/as): Davi Guimarães

Orientador(a): Thiago Magela Rodrigues Dias e Patrícia Mascarenhas Dias

Resumo:

Este estudo analisa a adoção de identificadores persistentes, como o DOI (Digital Object Identifier) e o ORCID (Open Researcher and Contributor ID), em publicações científicas e pesquisadores no Brasil, mediante informações extraídas da Plataforma Lattes. Esses identificadores desempenham papel crucial na ciência contemporânea ao garantirem a rastreabilidade e a autenticidade das produções acadêmicas atribuídas aos autores. Além disso, ampliam a visibilidade e o impacto das pesquisas. Esta investigação foca os padrões de utilização desses recursos em perfis de pesquisadores e em suas publicações. Destaca-se que a disseminação de DOI e ORCID facilita o acesso às informações, proporciona a correta citação e a gestão eficiente de dados acadêmicos. Para tanto, todos os currículos cadastrados na Plataforma Lattes foram analisados e verificou-se a presença desses identificadores tanto nos registros dos autores quanto nas listas de publicações. Os resultados fornecem um panorama detalhado sobre a difusão deles no Brasil, além de revelar seus efeitos na gestão de publicações e na avaliação da trajetória acadêmica. A análise aborda também a possibilidade de integração com outras plataformas e o gerenciamento de perfis, contribuindo para o debate sobre a importância desses recursos no contexto da ciência aberta. Salienta-se, assim, a necessidade de políticas que incentivem sua adoção, promovam a interoperabilidade entre sistemas acadêmicos e expandam a inserção da produção científica brasileira no cenário internacional.

Palavras-chave: Identificadores Persistentes. Plataforma Lattes. Cientometria.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA DE DADOS DE GRUPOS DE PESQUISA NO BRASIL: METODOLOGIA DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES A PARTIR DO DGP

Autor(a/es/as): Francisco de Castro Borges

Orientador(a): Thiago Magela Rodrigues Dias

Resumo:

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e a aplicação de um método automatizado para coleta e organização de informações sobre grupos de pesquisa brasileiros registrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP). A metodologia empregada baseia-se na varredura sequencial de URLs da plataforma, com identificação e armazenamento do conteúdo em formato HTML. Para o processamento dos dados, utilizou-se a biblioteca BeautifulSoup, responsável pela extração de informações estruturadas como nome do grupo, situação cadastral, ano de formação, área predominante, instituição vinculada, localidade, liderança e linhas de pesquisa, além da quantificação de estudantes e pesquisadores participantes. O sistema foi implementado em linguagem Python, com o suporte de bibliotecas como requests, BeautifulSoup, PyDrive e Google Colab, garantindo automação, escalabilidade e portabilidade do processo. Para preservar a integridade do ambiente consultado, foram aplicadas pausas automáticas durante a varredura, evitando sobrecargas no servidor. Os dados coletados foram organizados em dicionários, viabilizando a exportação futura para formatos como CSV, o que amplia as possibilidades de análise quantitativa e bibliométrica sobre a estrutura da pesquisa científica nacional. Como resultado, obteve-se uma base inicial consistente de informações padronizadas, capaz de subsidiar estudos comparativos, diagnósticos institucionais e investigações sobre dinâmicas de colaboração, consolidação e distribuição regional dos grupos de pesquisa no Brasil, fortalecendo a transparência e o acesso a informações estratégicas no campo da ciência e tecnologia.

Palavras-chave: Grupos de Pesquisa. Extração de Dados. Automação.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

MATERNIDADE E CARREIRA CIENTÍFICA: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO DE PESQUISADORAS BRASILEIRAS

Autor(a/es/as): Maíra Almeida

Orientador(a): Thiago Magela Rodrigues Dias

Resumo:

A maternidade constitui um marco significativo na trajetória de muitas pesquisadoras, podendo influenciar diretamente a continuidade da carreira e a produtividade científica. Este trabalho tem como objetivo investigar os efeitos da licença-maternidade sobre a produção acadêmica de pesquisadoras brasileiras, por meio da análise de currículos disponíveis na Plataforma Lattes do CNPq. Para tanto, foram desenvolvidos scripts automatizados capazes de identificar registros de afastamento, extraídos a partir de elementos informacionais inseridos pelos próprios responsáveis pelos currículos, classificar temporalmente publicações científicas também extraídas e comparar indicadores de produtividade em três momentos distintos: antes, durante e após a licença. A metodologia integra técnicas de extração e tratamento de dados com métricas bibliométricas e cientométricas, possibilitando a avaliação do impacto desse evento sobre a evolução da carreira acadêmica. Os resultados preliminares apontam variações no ritmo de publicações durante o período de afastamento, mas também revelam estratégias de adaptação e permanência no meio científico, como a manutenção de colaborações e a retomada gradual da produção após o retorno. O estudo contribui para a discussão sobre desigualdades de gênero na ciência, ao oferecer evidências empíricas sobre um aspecto pouco explorado da trajetória das mulheres, e fornece subsídios para a formulação de políticas institucionais mais inclusivas e de apoio à maternidade no ambiente acadêmico.

Palavras-chave: Maternidade e Ciência. Gênero e Produção Acadêmica. Bibliometria.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

PREPRINTS E PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL: EVIDÊNCIAS A PARTIR DA PLATAFORMA LATTES

Autor(a/es/as): Denny Arcanjo

Orientador(a): Thiago Magela Rodrigues Dias

Resumo:

Este artigo apresenta uma análise abrangente dos preprints registrados nos currículos da Plataforma Lattes, com o objetivo de investigar sua presença, relevância e impacto na produção científica brasileira. Os preprints constituem um dos pilares da ciência aberta, ao favorecerem a comunicação acelerada do conhecimento, o acesso livre aos resultados de pesquisa e a intensificação da colaboração entre pesquisadores. Em situações emergenciais, como a pandemia de Covid-19, esse modelo de publicação mostrou-se fundamental ao permitir a circulação imediata de descobertas e soluções. A partir da análise de dados curriculares de pesquisadores do país, o estudo busca compreender de que forma os preprints vêm se consolidando como ferramenta estratégica para a difusão de resultados científicos antes do processo formal de revisão por pares. O levantamento abrange todos os artigos cadastrados na Plataforma Lattes, com a identificação daqueles previamente divulgados em formato de preprint. Em seguida, realiza-se uma análise bibliométrica detalhada, destinada a examinar a evolução temporal, as características dessas publicações e sua inserção no ecossistema científico nacional. A investigação também explora aspectos de visibilidade e colaboração entre os pesquisadores que recorrem a esse recurso de comunicação ágil. Assim, este trabalho contribui para ampliar a compreensão sobre o papel dos preprints na aceleração da difusão científica e no impacto que podem exercer em termos de visibilidade, cooperação internacional e inovação. Os resultados oferecem ainda subsídios para políticas públicas que incentivem seu uso, promovam práticas de ciência aberta e alimentem o debate sobre as transformações em curso na comunicação científica no Brasil.

Palavras-chave: Preprints. Plataforma Lattes. Ciência aberta.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

DA INVISIBILIDADE AO RECONHECIMENTO: O PAPEL DOS TRABALHOS TÉCNICOS NA AVALIAÇÃO DA PESQUISA NACIONAL

Autor(a/es/as): Paulo Corgozinho Gontijo; Fernando Lara Dos Santos; Diego Soares Silva; Isabella Olímpio Rocha

Orientador(a): Thiago Magela Rodrigues Dias e Patrícia Mascarenhas Dias

Resumo:

A ciência brasileira conta com profissionais altamente qualificados que se dedicam à produção de novos conhecimentos, contribuindo para o avanço da pesquisa e da inovação. Entre as diferentes modalidades de produção acadêmica, destacam-se os trabalhos técnicos, que demandam tempo, conhecimento especializado e enfrentam desafios significativos em sua elaboração, desempenhando papel estratégico para o desenvolvimento de múltiplas áreas do saber. No entanto, essas produções ainda não recebem o reconhecimento proporcional à sua relevância, uma vez que, em muitos processos avaliativos, não são consideradas como insumos científicos de igual valor em relação a artigos ou publicações tradicionais. Este estudo tem como objetivo quantificar e analisar a produção técnica registrada na Plataforma Lattes, buscando compreender sua representatividade e problematizar sua subvalorização nos sistemas de avaliação acadêmica. Para tanto, utilizamos a linguagem Python e suas bibliotecas para extrair dados do repositório Lattes, organizando-os em arquivos CSV. Posteriormente, os dados foram processados, filtrados e apresentados em dashboards interativos, possibilitando visualizações claras e comparativas. Os resultados obtidos evidenciam um volume expressivo de trabalhos técnicos, indicando que sua exclusão dos critérios de avaliação de pesquisadores representa uma lacuna significativa no reconhecimento da atividade científica nacional. Conclui-se, assim, que a integração dessas produções em processos avaliativos é fundamental para refletir de forma mais abrangente e justa a diversidade de contribuições que sustentam a ciência brasileira.

Palavras-chave: Produção Técnica. Plataforma Lattes. Avaliação Científica.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

EXPLORANDO O POTENCIAL DE GRANDES MODELOS DE LINGUAGEM (LLMS) NA INTERAÇÃO COM DADOS CURRICULARES ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS

Autor(a/es/as): Heitor Rodrigues Carvalho

Orientador(a): Thiago Magela Rodrigues Dias

Resumo:

A crescente disponibilidade de dados curriculares acadêmicos e científicos, oriundos de plataformas institucionais e repositórios nacionais, representa uma oportunidade estratégica para o avanço da pesquisa interdisciplinar, a avaliação de competências individuais e coletivas, bem como para a construção de redes colaborativas que fortaleçam a produção científica e tecnológica. Entretanto, a natureza heterogênea desses dados, marcada por formatos distintos, diferentes níveis de completude e grande volume de informações, impõe desafios significativos à sua análise, interpretação e integração em processos de apoio à decisão. Nesse contexto, este artigo propõe o uso de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) como ferramenta central para possibilitar uma interação mais inteligente, escalável e flexível com dados curriculares acadêmicos. A abordagem contempla estratégias de ingestão automatizada, normalização semântica e contextualização de registros, de modo a viabilizar a extração de conhecimento estruturado a partir de bases complexas. São discutidos os potenciais dos LLMs para a geração de resumos automáticos de trajetórias acadêmicas, identificação de áreas de especialização e convergência temática, recomendação de colaborações interinstitucionais e apoio a processos de avaliação e planejamento em escala institucional e nacional. Além disso, destaca-se a relevância da aplicação dessas técnicas no fortalecimento da inteligência institucional em ambientes científicos e educacionais, permitindo maior transparência, eficiência e capacidade analítica. A proposta explora o potencial transformador dos LLMs não apenas como ferramentas de processamento textual, mas como instrumentos capazes de redefinir a maneira pela qual interagimos com dados acadêmicos em larga escala, ampliando as possibilidades de descoberta de conhecimento, promoção de redes de cooperação e formulação de políticas de ciência, tecnologia e inovação mais orientadas por evidências.

Palavras-chave: Currículos. Inteligência Computacional. Modelos de Linguagem.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

ANÁLISE DE REDES DE RETRATAÇÕES CIENTÍFICAS NO BRASIL: UMA ABORDAGEM BASEADA EM GRAFOS

Autor(a/es/as): João Paulo Cunha

Orientador(a): Thiago Magela Rodrigues Dias

Resumo:

O crescente volume de artigos científicos retratados representa um desafio significativo para a integridade e a confiança na ciência, demandando abordagens analíticas avançadas para sua compreensão. Este projeto tem como objetivo principal mapear e analisar a dinâmica estrutural das retratações científicas no contexto brasileiro, utilizando a teoria dos grafos e a análise de redes sociais como ferramentas centrais. A metodologia parte da coleta e integração de dados públicos provenientes de fontes consolidadas, como a base de dados da Retraction Watch e os currículos da Plataforma Lattes. A partir do cruzamento de informações, é construído um modelo de rede complexa onde os nós representam entidades-chave (autores, instituições, artigos, periódicos) e as arestas simbolizam as conexões entre elas (coautorias, afiliações, áreas de conhecimento). A aplicação de métricas de centralidade, modularidade e detecção de comunidades sobre essa estrutura de grafo permite não apenas quantificar o fenômeno, mas também revelar padrões ocultos, como a formação de "clusters" de colaboração recorrentes em casos de retratação, a identificação de atores centrais na disseminação de pesquisas problemáticas e as rotas de conexão entre diferentes áreas do conhecimento. Ao transcender a análise estatística tradicional, esta abordagem oferece um diagnóstico relacional e aprofundado do ecossistema das retratações, fornecendo subsídios robustos para o desenvolvimento de políticas de fomento à integridade científica e sistemas de monitoramento mais eficazes.

Palavras-chave: Redes de Grafos. Retratação Científica. Análise de Dados.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

REVISTAS PREDATÓRIAS E SEUS IMPACTOS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA: UM ESTUDO COM DADOS DA PLATAFORMA LATTES

Autor(a/es/as): Diego Soares Silva; Fernando Lara dos Santos; Paulo Corgozinho Gontijo; Isabella Olímpio Rocha

Orientador(a): Thiago Magela Rodrigues Dias e Patrícia Mascarenhas Dias

Resumo:

As revistas científicas predatórias se apresentam como periódicos acadêmicos legítimos, porém não cumprem com os padrões éticos e técnicos esperados. O principal objetivo dessas publicações é obter lucro por meio da cobrança de taxas de publicação aos autores, sem oferecer os serviços e a qualidade devida, como a revisão adequada dos artigos ou a transparência nos processos editoriais. Essas revistas ameaçam a integridade da produção científica, pois favorecem a disseminação de trabalhos sem rigor metodológico, o que dificulta a distinção entre pesquisas de qualidade e conteúdos enganosos. Para os pesquisadores, estar associado a esse tipo de publicação representa um grande risco para sua reputação, além de gerar perda financeira, já que os artigos publicados não alcançam visibilidade científica real e podem não ser reconhecidos em concursos, progressões acadêmicas ou por agências de fomento. Nosso trabalho busca identificar possíveis revistas científicas predatórias e apresentar informações relevantes, como autoria, área de atuação e nível de escolaridade dos pesquisadores. Para isso, utilizamos a linguagem Python e suas bibliotecas, extraindo informações do banco de dados de artigos do LATTES e organizando-as em arquivos CSV. Em seguida, com a mesma linguagem e outras ferramentas, filtramos os dados e os transformamos em dashboards para apresentação. Com os resultados obtidos até o momento, observamos características relevantes que podem auxiliar na identificação de artigos publicados em periódicos predatórios. Dessa forma, buscamos ampliar a análise para uma quantidade maior de artigos presentes na base LATTES e, assim, contribuir para a maior disseminação de informações essenciais que problematizem o uso e a expansão das revistas predatórias.

Palavras-chave: Revistas predatórias. Lattes. Python.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

COMPARAÇÃO ENTRE REDES CONVOLUCIONAIS E VISION TRANSFORMERS NA CLASSIFICAÇÃO DE LESÕES MAMÁRIAS

Autor(a/es/as): Victor Daniel Oliveira Gaete e Rian Victor Reis Santos

Orientador(a): Alexandre Rodrigues Farias

Resumo:

Este projeto tem como objetivo investigar e comparar o desempenho de diferentes arquiteturas de redes neurais profundas na classificação de imagens de mamografia digital. A motivação central reside no desafio do diagnóstico precoce do câncer de mama, no qual ferramentas de apoio baseadas em inteligência artificial podem auxiliar profissionais de saúde na identificação de lesões suspeitas. Foram analisados tanto modelos convolucionais tradicionais (CNNs), reconhecidos pela eficiência em tarefas de visão computacional, quanto arquiteturas mais recentes baseadas em mecanismos de atenção, como Vision Transformers (ViT), Swin-V2, MaxViT e MambaVision, representando o estado da arte na classificação de imagens. Na etapa experimental, utilizaram-se os bancos de imagens CBIS-DDSM e MIAS. Para aumentar a robustez dos modelos, aplicaram-se técnicas de pré-processamento, normalização, aumento de dados e estratégias de divisão estratificada dos conjuntos de treino, validação e teste. O processo de otimização incluiu ajuste automático de hiperparâmetros com o Optuna, enquanto treinamento e avaliação foram conduzidos com o framework PyTorch Lightning. Entre as métricas avaliadas estão acurácia, precisão, recall, F1-Score, AUC e especificidade, possibilitando uma análise abrangente do desempenho de cada arquitetura em cenários binários e multiclasse. Além da qualidade preditiva, o estudo considerou aspectos de custo computacional, como tempo de treinamento e número de parâmetros treináveis, permitindo uma avaliação crítica da relação entre desempenho e viabilidade prática. Dessa forma, este trabalho contribui para a compreensão do potencial das arquiteturas modernas de atenção em comparação às redes convolucionais tradicionais, oferecendo subsídios técnicos e experimentais para o desenvolvimento de sistemas de apoio ao diagnóstico por imagem em mamografia, com vistas a futuras aplicações clínicas e pesquisas em diagnóstico assistido por computador.

Palavras-chave: Vision Transformers. Redes Convolucionais. Mamografia.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UMA BOMBA DE CALOR SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA

Autor(a/es/as): Jonas Soares Santos

Orientador(a): Tiago de Freitas Paulino

Resumo:

O consumo de energia vem aumentando no Brasil. Muitas soluções para mitigar esse problema são propostas, entre elas está o sistema de bomba de calor solar para o aquecimento de água. É de grande importância um maior aproveitamento dos recursos energéticos disponíveis, principalmente no que tange aos sistemas de aquecimento de água. As bombas de calor solar podem ser do tipo direta (quando o evaporador recebe o aporte de energia solar) ou indireta (quando o evaporador troca calor apenas com o ar atmosférico e, em paralelo, um coletor solar aquece a água). Pode-se comparar a bomba de calor assistida por energia solar do tipo indireta com um coletor solar com boiler. No coletor solar com boiler, nos momentos em que a energia solar não é suficiente para manter a temperatura da água na condição desejada, é utilizado como complemento energético uma resistência elétrica dentro do boiler. No caso da bomba de calor assistida por energia solar, nos momentos em que a energia solar não é suficiente para manter a temperatura da água na condição desejada, é utilizada como complemento energético a bomba de calor. As vantagens estão no reduzido consumo de energia e impacto ambiental deste sistema. Infelizmente, os dispositivos aqui descritos não são produzidos de forma comercial no Brasil. Assim, para a montagem desses, são necessárias diversas etapas, tais como: identificação de fornecedores, realização de orçamentos e a aquisição destes, previamente à montagem e operação inicial da bomba de calor solar. Assim, os esforços empregados até esse momento no projeto estão na identificação de fornecedores, especificação de componentes e orçamentos referentes a itens tais como: dispositivos do sistema de refrigeração, reservatório para armazenamento de água quente, tubulações frigoríficas e hidráulicas, dispositivos eletroeletrônicos e instrumentos de medição. Espera-se que o uso desse dispositivo experimental contribua para o desenvolvimento dessa tecnologia no contexto ambiental brasileiro.

Palavras-chave: Bomba de calor assistida por energia solar. Aquisição. Montagem.

Área do Conhecimento: Engenharias

SELEÇÃO DE FLUIDOS REFRIGERANTES PARA RETROFIT DO R22 EM CHILLERS OPERANDO NO BRASIL

Autor(a/es/as): Gustavo de Assis Xavier e Antônio Pereira Guimarães Filho

Orientador(a): Tiago de Freitas Paulino

Resumo:

Os sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVAC-R) propiciam importantes benefícios para a sociedade (conforto térmico no interior de edificações, conservação de alimento etc.) e, em contrapartida, apresentam um importante consumo de energia elétrica. Além disso, estimativas dão conta de que o uso dos sistemas HVAC-R tende a se ampliar. Quando se trata da remoção de grandes cargas térmicas, os chillers constituem-se como uma das soluções mais utilizadas. Muitos desses sistemas operam no Brasil com o fluido refrigerante R22. O R22, por possuir alto potencial de aquecimento global, não atende às exigências contemporâneas de sustentabilidade. Cabe ainda mencionar que os chillers atuais têm como fonte final de rejeição de calor o ar atmosférico. Diferentes pesquisas atuais demonstram que a troca de calor com o solo (energia geotérmica) pode reduzir o consumo energético e o impacto ambiental, elas, entretanto, não foram aplicadas ao contexto climático brasileiro. Diante do exposto, o presente trabalho buscou identificar alternativas, a partir de uma revisão bibliográfica e análise de catálogo de fabricantes, de fluidos refrigerantes que possam substituir (realizar o retrofit) o R22 em chillers com trocadores de calor geotérmicos no contexto climático brasileiro. A análise de catálogos de fabricantes indicou como alternativas promissoras os fluidos refrigerantes R454C, R455A e R1234ze(E). Por sua vez, a revisão de literatura indicou ainda o fluido refrigerante R457A. Conclui-se então que os fluidos identificados devem ser avaliados através de análises energética, ambiental e econômica de forma a verificar sua adequação ao uso em sistemas de climatização geotérmica de grande porte operando no contexto climático brasileiro.

Palavras-chave: Seleção de fluidos refrigerantes. R22. Chiller.

Área do Conhecimento: Engenharias

USO DO MÉTODO DE RETORNO À MÉDIA NA PREVISÃO DA PERFORMANCE DE TIMES DE FUTEBOL EM UM CAMPEONATO

Autor(a/es/as): Gabriel Alexandre de Azevedo Mendonça

Orientador(a): Anderson Arthur Rabello e Fátima de Cássia Oliveira Gomes

Resumo:

Este trabalho investigou o uso do método de retorno à média na previsão de resultados de jogos de times de futebol, considerando os dados do campeonato brasileiro da série A de 2023 e 2024. A teoria da regressão à média foi elaborada no fim do século XIX por Sir Francis Galton e representa uma tendência geral de que uma determinada variável considerada retorne ao seu valor médio ao longo do tempo, sempre que a correlação entre esta e os fatores que a determinam é menos que perfeita. Desse modo, considerou-se como variável a performance de cada time que disputou o campeonato de 2024, baseado nos resultados de suas cinco partidas anteriores. Para cada rodada do campeonato, o índice de performance de cada time era correlacionado com a média global de performance estabelecida a partir dos dados do campeonato de 2023. O valor da correlação obtido era utilizado para a atualização dos índices de performance na rodada subsequente e servia como indicador da tendência de ganhar, perder ou empatar do time em relação ao seu adversário. Esses indicadores são popularmente conhecidos como as “odds” dos jogos de apostas. Assim, a previsão dos resultados considerou as “odds” de cada time ao longo de 280 jogos. Os resultados mostraram que as performances de cinco times escolhidos aleatoriamente e que atuaram em ambos os campeonatos brasileiros de 2023 e 2024, tendiam à média estabelecida em 2023 ao longo do campeonato de 2024, comprovando as observações de Sir Francis Galton. Por outro lado, o uso da teoria de regressão à média como única técnica para previsão dos resultados de jogos incrementou em apenas 3% as chances de acerto quando comparada à ausência de critério nas apostas. Este valor aumentava em até 20% quando se considerava apostar em rodadas onde verificava-se as maiores distâncias da média de performance de determinado time em relação a outro.

Palavras-chave: Regressão à Média. Previsão de Resultados. Futebol.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA NA PREVISÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O AÇO E O CONCRETO

Autor(a/es/as): Marco Antônio Araújo Grossi

Orientador(a): Gray Farias Moita e Eliene Pires Carvalho

Resumo:

Na construção civil, mais especificamente em estruturas de concreto armado, o comportamento solidário entre o aço e o concreto faz com que tensões de tração, compressão, flexão ou torção sejam transferidas entre os materiais devido à aderência, uma propriedade fundamental para o cálculo dessas estruturas. A determinação da resistência de aderência pode ser realizada através de ensaios mecânicos, como o de flexão em vigas rotuladas (beam test) e o pull-out test, normatizados pela BS EN 10080:2005; no entanto, as dificuldades inerentes aos ensaios destrutivos tornam pertinente a procura por métodos alternativos. Opcionalmente, a resistência de aderência também pode ser estimada por meio de expressões analíticas e/ou empíricas e, mais recentemente, por métodos numéricos, propostos em trabalhos científicos e em normas nacionais e internacionais. Essas possibilidades, porém, apresentam incertezas e limitações devido ao grande número de variáveis envolvidas no fenômeno da aderência, relacionadas às características das barras de aço (superfície e geometria) e do concreto (resistência à compressão e à tração). Outra questão importante refere-se à não linearidade associada ao comportamento de elementos de concreto armado, quando submetidos a esforços em geral. Nesse sentido, o desenvolvimento das técnicas de aprendizado de máquina trouxe uma nova alternativa para a análise de problemas influenciados por grande número de variáveis. Utilizando uma base de dados com resultados experimentais de ensaios pull-out, espera-se criar, através de técnicas de aprendizagem de máquina, uma alternativa viável aos ensaios destrutivos para cálculo da resistência de aderência. Assim, este trabalho propõe a aplicação de um sistema de inferência neuro-fuzzy adaptativo (ANFIS) para previsão da resistência de aderência em testes de arrancamento. Os resultados obtidos com o algoritmo ANFIS são bastante satisfatórios e podem complementar os ensaios destrutivos na engenharia civil.

Palavras-chave: Características Mecânicas do Concreto. Aderência Aço-Concreto. ANFIS.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

OFICINA ARDUINO: IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA COMO PROPOSTA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E AMBIENTAL EM ESCOLA PÚBLICA

Autor(a/es/as): Caio Palhares Rocha Porto; Marcelo Faria Moreira; Maria Vitória Rodrigues Peixoto

Orientador(a): Jeferson Figueiredo Chaves e Ildefonso Binatti

Resumo:

A oficina Arduino “Irrigação Automática” teve como finalidade relatar a experiência desenvolvida com estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Professora Nair de Oliveira Santana, situada na Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte, região marcada por vulnerabilidade social. A iniciativa foi promovida em parceria com o Programa SoFiA – Extensão Popular e Divulgação Científica do CEFET-MG, promovendo-se a interdisciplinaridade entre conceitos de física, biologia e matemática, além de estimular o raciocínio lógico, a agroecologia e a criatividade ao integrar práticas de programação e eletrônica à construção de um sistema automatizado de irrigação. A metodologia adotada foi organizada em quatro módulos didáticos, nos quais foram trabalhados, de forma progressiva, fundamentos de eletricidade e circuitos, uso da protoboard e do LED, primeiros passos de programação com a plataforma S4A, Scratch for Arduino, um software visual baseado em blocos que facilita a programação e permite que iniciantes controlem o Arduino de maneira intuitiva, técnicas de controle e leitura de botões, além da integração de sensores de umidade, relé e bomba de água. Essa estrutura resultou na montagem do protótipo final de irrigação automática, tarefa realizada por grupos de quatro alunos, permitindo a compreensão da lógica de entrada e saída de dados em sistemas embarcados, como o Arduino, e relacionarem teoria e prática de forma aplicada. Para avaliar a percepção dos participantes, aplicou-se presencialmente um formulário, cujas respostas apontaram interesse pelos temas de programação e eletrônica, além de avaliarem positivamente a experiência e evidenciarem o engajamento e entusiasmo dos alunos durante todas as etapas, revelando que a oficina despertou neles maior motivação para explorar áreas do conhecimento ligadas à ciência e à tecnologia.

Palavras-chave: Automação. Agroecologia. Educação Tecnológica.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

PROPOSTA DE UMA TECNOLOGIA ASSISTIVA A PARAPLÉGICOS: UM MÉTODO E SISTEMA DE CONTROLE DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA BASEADO EM CONTROLE REMOTO

Autor(a/es/as): Gabriel Henrique Teixeira Ferreira

Orientador(a): Renato Zanetti e Alexandre Rodrigues Farias

Resumo:

O presente trabalho visa o desenvolvimento de uma interface homem-máquina (IHM) que permita a uma pessoa com deficiência (PcD) controlar o funcionamento de uma cadeira de rodas motorizada (CRM) remotamente. Tal sistema serviria como suporte a atividades comuns, como deitar-se para dormir, eliminando a necessidade de um terceiro para trazer sua CRM até a cama ao acordar e retirá-la do espaço ao ir dormir. O sistema proposto visa ser de baixo custo e, por isso, emprega um microcontrolador como ferramenta de suporte à inteligência computacional necessária ao sistema. Inicialmente, buscou-se realizar engenharia reversa para a substituição do joystick do módulo VR2 (P&G Technologies) de uma CRM existente na Coordenação de Equipamentos Biomédicos. Uma análise detalhada do sistema de controle da CRM indicou que a sua parte digital utilizaria interface de comunicação sobre rede CAN, inviabilizando a fácil leitura das informações enviadas entre a interface do usuário e o driver dos motores. Dessa forma, acredita-se que a maneira mais pertinente de controlar a CRM seria pela substituição de seu joystick por um sistema capaz de emular o seu funcionamento. Após mapear-se o funcionamento do joystick original da CRM, buscou-se desenvolver esse sistema de atuação utilizando-se sinais de pulse width modulation (PWM) para gerar os sinais analógicos correspondentes aos gerados pelo joystick original. O arcabouço tecnológico desenvolvido deverá ser empregado em uma segunda etapa do projeto, na qual usar-se-á módulos bluetooth ESP32 para finalizar-se a versão remota de controle da CRM. Dessa forma, poderíamos atender às demandas dos usuários e facilitar o dia a dia de PcDs.

Palavras-chave: Cadeira de rodas motorizada. Tecnologia Assistiva. Controle remoto.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

A LINGUAGEM E A MORTE: REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES CULTURAIS

Autor(a/es/as): João Marcos Vilela Carrero Silva

Orientador(a): Lenise Grasielle de Oliveira Tavares

Resumo:

A morte, experiência inevitável e universal, tem sido representada por metáforas que atenuam sua dureza e dão sentido ao luto. Este projeto analisa as representações linguísticas e iconográficas da morte em epitáfios, a partir de estudo preliminar no cemitério de Varginha. A relevância da pesquisa está na dimensão social e cultural do tema, visto que linguagem e imagem orientam como as sociedades elaboram a finitude. O objetivo é examinar epitáfios e elementos funerários, identificando a Interação Fictiva (Pascual, 2002, 2006, 2014) e classificando as metáforas mais recorrentes. Busca-se também compreender como símbolos e iconografia dialogam com a linguagem verbal. A abordagem é qualitativa, em três etapas: revisão bibliográfica, trabalho de campo e análise linguística e iconográfica. O referencial teórico inclui Ariès (1977), Debray (1993), Vovelle (1983) e Lakoff & Johnson (2002). O levantamento empírico contemplou coleta e categorização de epitáfios e símbolos em dimensões como: Afetiva (amor e saudade), Laudatória (virtudes do falecido) e Reflexiva (meditações sobre a finitude). Observou-se a centralidade do elemento religioso como fonte de consolo. Os resultados mostram a riqueza da linguagem do luto, marcada por metáforas como a morte sendo compreendida como “viagem” ou “descanso”, e pela polifonia do luto, em que vozes distintas se entrelaçam na tentativa de ressignificar a ausência. Em síntese, constatou-se que epitáfios mitigam a dor e oferecem uma releitura simbólica da morte como ciclo contínuo, convertendo perda em memória e ausência em presença.

Palavras-chave: Epitáfios. Linguística Cognitiva. Representações da morte.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

O IMPACTO DAS DECISÕES ARQUITETÔNICAS NO CUSTO DE CONSTRUÇÃO DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE VOLUMETRIA CONVENCIONAL E DOMO GEODÉSICO

Autor(a/es/as): Júlia Reis Costa Nunes

Orientador(a): Simone Queiroz da Silveira Hirashima e Jerônimo Coura Sobrinho

Resumo:

O déficit habitacional brasileiro, que ultrapassa 6 milhões de moradias, afeta principalmente as regiões Nordeste e Sudeste e a população de baixa renda. Além da escassez, muitas habitações de interesse social (HIS) apresentam condições inadequadas, resultado de projetos que negligenciam requisitos do usuário relativos a habitabilidade definidos pela NBR 15.575, como desempenho térmico e lumínico. Essa pesquisa investigou o impacto nos custos de construção em quatro anteprojetos de HIS, explorando o potencial de desempenho térmico e custo-benefício na forma de domo geodésico e no uso de madeira na construção civil. As variações tipológicas analisadas foram: domo geodésico com planta pentadecagonal, de área mínima e com aumento de 12,9% na área (HIS 1 e 2, respectivamente); volumetria convencional com planta quadrada, de área mínima e com aumento de 13,26% na área (HIS 3 e 4, respectivamente). Modelos orçamentários foram utilizados para comparar os anteprojetos com diferentes áreas e formas, considerando desperdício de materiais, mas desconsiderando mão de obra e frete. Os resultados mostraram que nas HIS 1 e 2, os custos de construção cresceram mais do que a área, diferente do esperado, já na comparação entre as HIS 3 e 4 e entre as HIS 1 e 3, a diferença de custo foi bem pequena, como o esperado. O estudo destaca as vantagens do uso de formas compactas para promover a sustentabilidade em HIS, sugerindo que o foco em habitabilidade pode ampliar os benefícios para os moradores, com pequenos aumentos no custo.

Palavras-chave: Habitação de Interesse Social Sustentável. Domo Geodésico. Custo de Construção.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

AS RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS ENTRE BRASIL E GUINÉ-BISSAU

Autor(a/es/as): Enzo Enrique Alves de Oliveira

Orientador(a): Vandeir Robson da Silva Matias

Resumo:

Este projeto teve como finalidade analisar a cooperação econômica entre o Brasil e a Guiné-Bissau no século XXI, no âmbito da globalização econômica, visando aprimorar o desenvolvimento econômico da Guiné-Bissau através do melhor conhecimento dessa parceria. A metodologia empregada foi uma pesquisa quali-quantitativa e exploratória, combinando elementos de abordagens qualitativas e quantitativas para uma compreensão abrangente do tema. Os dados foram coletados do site do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e dos dados abertos da África do Banco Africano de Desenvolvimento, complementados por pesquisa bibliográfica. Os dados quantitativos foram analisados com base na estatística e técnicas de visualização de dados. Como resultado, é possível afirmar que o crescimento econômico de Guiné-Bissau existe e tem tendência ao crescimento quando se observa o seu produto interno bruto. As parcerias estabelecidas entre os dois países se destacam no setor da agricultura e em áreas como cultura e educação. As conclusões da pesquisa apontam para o incremento do comércio exterior e as políticas de desenvolvimento econômico entre os dois países, destacando o potencial das parcerias Sul-Sul na promoção do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se ressalta a importância de superar desafios como a instabilidade política no país africano. É pertinente garantir que as parcerias sejam equitativas e benéficas para a população local, protegendo os interesses e promovendo práticas sustentáveis conforme os objetivos do desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Cooperação Sul-Sul. Desenvolvimento Econômico. Relações Internacionais.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

OS EFEITOS DOS JOGOS ELETRÔNICOS NA VIDA ACADÊMICA DOS ESTUDANTES: UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE MINAS GERAIS

Autor(a/es/as): Gustavo Rodrigues Almeida

Orientador(a): Samuel da Costa Alves Basílio e Gustavo Montes Novaes

Resumo:

O setor de videogames cresceu exponencialmente nos últimos anos, adaptando-se a um mercado cada vez mais competitivo e exigente, que vai de jogadores casuais a profissionais. Isso fez com que os jogos fossem incluídos e influenciassem diversos cenários, como, por exemplo, a educação. Este estudo teve como objetivo analisar o impacto dos jogos eletrônicos na vida acadêmica dos estudantes. Os resultados indicam que a maioria dos estudantes joga videogames regularmente, com 94,4% participando de e-Sports, e 50% jogam diariamente. Além disso, a exposição prolongada aos jogos eletrônicos pode ter impactos negativos na saúde, com 69,6% dos estudantes relatando sintomas físicos e mentais, como fadiga ocular, dor nas costas e no pescoço. Apesar disso, muitos participantes destacaram benefícios relacionados ao desenvolvimento cognitivo, como o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a capacidade de trabalhar em equipe, especialmente em jogos colaborativos. Também foi observado que os jogos, quando utilizados de maneira equilibrada, podem funcionar como ferramentas de lazer que aliviam o estresse, contribuindo indiretamente para o bem-estar acadêmico. Por outro lado, o uso excessivo pode levar à queda de desempenho escolar e à dificuldade de concentração em atividades que exigem foco prolongado. Os resultados sugerem, portanto, que a relação entre videogames e vida acadêmica é multifacetada, exigindo uma abordagem equilibrada e consciente, tanto por parte dos estudantes quanto de educadores e responsáveis sociais.

Palavras-chave: Jogos eletrônicos. Desempenho escolar. Vida acadêmica.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NA ELIMINAÇÃO DAS BACTÉRIAS DOS GÊNEROS SALMONELLA E STAPHYLOCOCCUS

Autor(a/es/as): Allison Lúcio Pinto Lima Junior e Ricardo Nodari Froes de Castro

Orientador(a): Vitor Hugo Henriques de Almeida e Fabiana da Conceição Pereira Tiago

Resumo:

A higiene adequada constitui um fator essencial para a saúde pública, uma vez que a presença de microrganismos patogênicos em superfícies de uso cotidiano pode representar riscos significativos à população. Nesse contexto, o projeto “Análise de eficiência de produtos de limpeza na eliminação das bactérias dos gêneros Salmonella e Staphylococcus” buscou avaliar a ação de diferentes princípios ativos desinfetantes amplamente utilizados em ambientes domésticos e institucionais. Entre os compostos analisados destacaram-se o hipoclorito de sódio, o cloreto de alquil dimetil benzil amônio e o álcool etílico, testados frente a cepas de Salmonella typhi (Gram-negativa) e Staphylococcus aureus (Gram-positiva), microrganismos frequentemente relacionados a infecções e amplamente presentes em superfícies contaminadas. A metodologia incluiu a preparação de suspensões bacterianas padronizadas e a exposição destas a soluções desinfetantes em diferentes concentrações e tempos de contato, seguida da quantificação do crescimento microbiano em meio de cultura. Os resultados parciais obtidos demonstraram que o hipoclorito de sódio apresentou desempenho altamente eficaz, promovendo a eliminação completa das bactérias em apenas 1 minuto de ação, tanto na concentração de 2,5% quanto em 1,5%. Em contraste, os grupos controle tratados apenas com água destilada apresentaram crescimento abundante com incontáveis colônias, confirmando a efetividade do hipoclorito em comparação à ausência de tratamento. Esse achado reforça a importância do uso adequado desse composto, amplamente presente em formulações de água sanitária, como ferramenta acessível e de baixo custo para reduzir riscos microbiológicos em ambientes de alta circulação de pessoas.

Palavras-chave: Produtos de limpeza. Salmonella. Staphylococcus.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

RELAÇÃO ENTRE A APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA E A OPÇÃO POR CURSOS DE GRADUAÇÃO DAS ÁREAS DE EXATAS E ENGENHARIAS

Autor(a/es/as): João Pedro Teixeira Santos

Orientador(a): Wagner Custodio de Oliveira e Miguel Fernando de Oliveira Guerra

Resumo:

Considerando que a Matemática constitui a base da educação profissionalizante, este estudo teve como objetivo analisar a relação entre a aprendizagem em Matemática e a escolha por cursos de graduação nas oito grandes áreas do CNPq: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes. A metodologia envolveu a elaboração e aplicação de um questionário online a 60 estudantes dos cursos técnicos integrados em Mecatrônica, Informática e Moda, contemplando aspectos como preferências vocacionais, interesse por disciplinas escolares, desempenho acadêmico e participação em atividades extracurriculares. Os resultados mostraram que 55% dos estudantes apresentaram desempenho superior a 80% em disciplinas de Exatas; contudo, a maioria optou por cursos da área da Saúde, enquanto cursos de Engenharias e Ciências Exatas atraíram preferencialmente aqueles com rendimento mais elevado. Verificou-se ainda que disciplinas como Biologia e Física exerceram influência significativa em escolhas específicas, enquanto a Matemática, embora central para o desempenho, não se destacou como fator determinante da decisão. Além disso, o interesse pessoal e as perspectivas de carreira configuraram-se como os principais elementos motivadores, complementados pela influência positiva de professores e pela participação em atividades extracurriculares que reforçaram o vínculo com áreas técnicas. Conclui-se que, embora o bom desempenho em disciplinas de Exatas seja um indicativo relevante da propensão a cursos científicos e tecnológicos, ele não constitui critério isolado.

Palavras-chave: Aprendizagem Matemática. Ciências Exatas. Engenharias.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

CYBERPUNK 2077: UM CORPO DÓCIL CIBERNÉTICO

Autor(a/es/as): João Paulo Rodrigues dos Santos

Orientador(a): Wagner José Moreira e Sabrina Ramos Gomes

Resumo:

Este projeto pretende analisar Cyberpunk 2077, um jogo de RPG de ação desenvolvido pela CD Projekt Red, em 2020. A história do jogo é ambientada em Night City, um ciberespaço de mundo aberto e situado no universo fictício de Cyberpunk, no qual o jogador pode escolher seu personagem, customizá-lo e dar um alinhamento de nômade, corporativo ou marginal. Buscamos, então, estabelecer o que define Cyberpunk 2077 como movimento transmidiático e representante da estética cyberpunk e suas ramificações. Para isso, alguns temas serão considerados: o conceito de ciborgue e discussões que cercam os limites entre homem e máquina, utilizando um capítulo da obra da escritora Donna Haraway (2023); assim como usaremos as definições de Adams Roberts (2018) e de Bráulio Tavares (1986), sobre Ficção Científica (FC) e insólito ficcional. Ressaltamos na pesquisa conceitos relevantes dos videogames como produto de mídia inserido no mercado cultural, relacionando também com as especificações dos jogos como uma mídia que tem sua materialidade construída na interação do objeto em si. Assim, para cumprir os objetivos propostos na pesquisa, a obra Cyberpunk 2077 será analisada observando a personagem principal, não definida, e todo seu percurso em se tornar um ciborgue, assim como o impacto do jogador nesse processo, já que esse fará as escolhas não apenas na narrativa do jogo, mas também na criação da personagem e suas modificações cibernéticas. Além disso, mostraremos as características específicas de Cyberpunk 2077 e como ecoam os critérios artísticos típicos dessa estética, comparando o jogo com outros objetos midiáticos que apresentam os conceitos de cyberpunk.

Palavras-chave: Cyberpunk 2077. Ficção Científica. Jogo Digital.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

TECNOLOGIA, EXISTÊNCIA E SIMBIOSE EM SCAVENGERS REIGN

Autor(a/es/as): Lucas Tadeu Ferreira de Aguiar

Orientador(a): Wagner José Moreira e Sabrina Ramos Gomes

Resumo:

Essa pesquisa tem como objeto a série animada de ficção científica "Scavengers Reign", analisaremos a obra através da lente da ecocrítica, focando na relação simbiótica entre tecnologia e natureza. A animação foi lançada em outubro de 2023, pela plataforma de streaming Max. Inspirada na coleção de quadrinhos "Os mundos de Aldebaran", escrita pelo brasileiro Léo e baseada no curta-metragem "Scavengers" (2016), o seriado dispõe-se a colocar o ser humano como um corpo estranho e minoritário em relação a um mundo de pluralidades existentes. A obra é um estudo de caso sobre como a ficção científica pode imaginar futuros alternativos e novas formas de interação humano-ambiental. Para tal, usaremos o conceito de cosmotécnica para destacar a natureza localizada da tecnologia, desafiando noções de neutralidade e universalidade. A definição de simbiose proposta por Donna Haraway será fundamental para refletirmos acerca de como se dão as relações entre humanos, animais e demais viventes. Flexibilizando esses e outros conceitos, propomos outras maneiras de se portar no mundo, subvertendo a lógica capitalista que impõe o domínio do homem em relação aos demais. Concluímos então que a série transgride a visão antropocêntrica tradicional, apresentando a tecnologia como um produto da natureza e potencial colaboradora no que tange aos problemas ambientais, enfatizando a inteligência vegetal e a pluralidade da vida. "Scavengers Reign" nos oferece uma crítica perspicaz da relação entre tecnologia e meio ambiente, encorajando-nos a repensar nossa própria relação com a natureza e a tecnologia.

Palavras-chave: Tecnologia. Existência. Simbiose.

Área do Conhecimento: Linguística, Letras e Artes

AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS TERAPÊUTICOS DA CONVIVÊNCIA COM CÃES PARA A SAÚDE MENTAL DA COMUNIDADE ACADÊMICA NO CAMPUS DO CEFET-MG, VARGINHA

Autor(a/es/as): Anita Prado Guimarães

Orientador(a): Erika Kress e Roselene Dalcin

Resumo:

A presente pesquisa investigou os benefícios terapêuticos da presença de cães no campus CEFET-MG, unidade Varginha, analisando de que forma as interações entre humanos e animais podem contribuir para a redução de estresse, da ansiedade e para a melhora do bem-estar geral da comunidade acadêmica. Para atingir esse propósito, foi adotada uma abordagem metodológica mista, integrando procedimentos qualitativos e quantitativos, para proporcionar uma compreensão mais ampla e consistente dos resultados. O estudo foi desenvolvido em caráter exploratório e experimental, buscando identificar efeitos diretos e indiretos da convivência com cães em um ambiente escolar e suas implicações para a saúde mental dos participantes. O universo da pesquisa foi a comunidade acadêmica desse campus, incluindo estudantes, docentes e técnicos administrativos. Para a obtenção desses dados qualitativos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com um grupo selecionado de voluntários, com o intuito de compreender de maneira mais subjetiva suas percepções, sentimentos e experiências ao longo do projeto. A observação e a análise da presença de animais, neste caso os cães, como forma de apoio no cuidado com a saúde mental, tomou por base estudos e pesquisas publicadas e pelo entendimento sobre as vantagens terapêuticas no uso da Terapia Assistida por Animais, TAA – técnica cujo objetivo é utilizar o contato dos animais, tais como o acariciamento e a convivência cotidiana com estes animais como caminho para o bem-estar geral da comunidade acadêmica. Os resultados parciais encontrados demonstram que a presença dos cães no campus contribui para a criação de um ambiente mais acolhedor e menos estressante, favorecendo o bem-estar psicológico e a qualidade de vida dos envolvidos. O trabalho, portanto, pretende oferecer subsídios para futuras iniciativas de terapia assistida por animais nessa instituição de ensino, incentivando a inclusão de práticas voltadas à saúde mental no contexto educacional.

Palavras-chave: Saúde Mental. Terapia Assistida por Animais. Comunidade CEFET-MG Varginha.

Área do Conhecimento: Multidisciplinar

ANÁLISE DAS QUESTÕES DE BIOLOGIA APLICADAS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) NOS ANOS DE 2014 A 2023

Autor(a/es/as): Luíza Araújo Marques; Pedro Beraldo Miranda; Cauan Luca Navarro Araújo Oliveira; Giovana Mendes dos Anjos Oliveira

Orientador(a): Wanderson Lopes Lamounier

Resumo:

Este trabalho teve como propósito analisar 150 questões de Biologia aplicadas no ENEM entre 2014 e 2023, buscando verificar a correspondência entre a Matriz de Referência do Exame e os conteúdos dos livros didáticos do PNLD. Para isso, elaborou-se um protocolo de coleta de dados que contemplou o nível cognitivo das questões, a identificação dos principais conteúdos de Biologia e aspectos secundários, como o uso de imagens, tabelas ou gráficos nos enunciados. A análise em relação à Matriz de Referência do ENEM revelou que 32,2% das questões (47) estavam associadas ao Objeto de Conhecimento “Identidade dos seres vivos”, seguido por “Moléculas, células e tecidos” e “Ecologia e ciências ambientais”, ambos representando 23% (33 questões cada). No confronto com os conteúdos dos livros do PNLD, observou-se maior frequência de Ecologia, presente em 24% das questões (36), seguida por Genética, com 16% (24), e Fisiologia Humana, com 13% (20 questões). Quanto ao nível de exigência, 62% das questões (93) poderiam ser resolvidas com conhecimentos básicos de Biologia, enquanto 16,7% (24) demandavam conhecimentos específicos e 21,3% (33) poderiam ser resolvidas sem domínio direto da disciplina, apenas por interpretação de textos, gráficos ou situações apresentadas. Portanto, as questões de Biologia avaliadas no ENEM, nesse período, privilegiaram majoritariamente a mobilização de conteúdos básicos ou específicos da área, mantendo menor espaço para questões de caráter interdisciplinar, que busquem integrar saberes distintos ou aplicar o conhecimento científico a situações cotidianas. Os resultados mostram que o ENEM, apesar de propor avaliação contextualizada, ainda prioriza conteúdos centrais de Biologia em vez de abordagens interdisciplinares.

Palavras-chave: ENEM. Biologia. Livro didático.

Área do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde

USO E COBERTURA DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ-MG: UM OLHAR PARA AS RESERVAS LEGAIS

Autor(a/es/as): Pabline Eduarda do Nascimento

Orientador(a): Wanderson Lopes Lamounier e Evandro Luís Rodrigues

Resumo:

O presente trabalho teve como finalidade avaliar o uso e a cobertura do solo, bem como a integridade da vegetação nas Reservas Legais (RL) da bacia hidrográfica do rio Pará-MG, visando compreender seu estado atual de conservação e sua conformidade com o Código Florestal. Para tanto, foram utilizadas imagens dos satélites Sentinel-2 e Landsat 8/9, processadas no Google Earth Engine (GEE) e integradas ao QGIS. Foram aplicados procedimentos de pré-processamento, mosaico, classificação supervisionada (CART) para mapeamento do uso e cobertura do solo, além do cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), reclassificação em classes de integridade e sobreposição com os polígonos de RL obtidos no SICAR. Os resultados indicaram que a vegetação natural ainda ocupa a maior parte da bacia, cerca de 60,46%, sendo representada pelo Cerrado (49,60%) e pelas florestas (10,86%). Em relação aos usos do solo destinados a atividades antrópicas, destacam-se as áreas de pastagem, que ocupam cerca de 21,95% da área da bacia. As RL mencionadas no SICAR totalizaram 15,40% da área da bacia, abaixo do mínimo de 20% previsto na legislação, com maior concentração nas sub-bacias do rio Itapeçerica (37,14% das RL da bacia) e do rio São João (21,79%). Além desse alerta, cerca de 11,5% da cobertura vegetal das RL não corresponde à vegetação nativa, valores que se aproximam dos resultados do NDVI, que indicam mais de 15% da área das RL com vegetação não saudável. Considerando que as RL têm funções ecológicas relevantes, como a conservação da biodiversidade e a conectividade da paisagem, há necessidade de aumentar a cobertura vegetal das RL da bacia, bem como de intensificar ações de manutenção e fiscalização, de modo a garantir a efetividade da legislação e a sustentabilidade ambiental da bacia.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto. Reservas Legais. Geoprocessamento.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação (DPPG)
Coordenação de Divulgação Científica e Tecnológica (CDCT)
Coordenação de Fomento à Pesquisa e Pós-Graduação (CFPG)
Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário (DEDC)

Apoio:

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

Avenida Amazonas, 5253 - Nova Suíça, CEP: 30480-000 - Belo Horizonte - MG
Telefone: +55 (31) 3319-7110
E-mail: cdct@cefetmg.br
Site: <https://www.cdct.cefetmg.br/>

NOTA: Os conceitos, as informações expressas e a correção gramatical dos resumos são de exclusiva responsabilidade de seus autores